

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»**

**ІННОВАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ ТА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА
ПРАГМАТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СОЦІУМУ**

**Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної
конференції**

22-23 травня 2025 р.

м. Кам'янець-Подільський, 2025 р.

Рекомендовано поширення в мережі «Інтернет» вченою радою
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут» (протокол №8 від 28.05.2025).

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: **Тріпак М. М.:** Заслужений працівник освіти України, академік НАН вищої освіти України, ректор НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут», доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія; **Марчук І.П.:** Народний депутат України 9-го скликання, член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, голови підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестиції, голова Постійної делегації Парламентського виміру Центральноєвропейської ініціативи, голова Наглядової ради НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»; **Посітко М. В.:** міський голова м. Кам'янець-Подільського; **Сіماشкевич М. Є.:** голова Кам'янець-Подільської районної ради, голова Ради стейкхолдерів НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»; **Роберт Хей:** член ради директорів, співзасновник та директор Sunflower Community Fund; **Жуховський Іренеуш:** ректор Міжнародної академії Прикладних наук в Ломжі, д-р інженер, професор (Республіка Польща); **Шарлович Зоя:** кандидат педагогічних наук, ад'юнкт Міжнародної академії Прикладних наук в Ломжі (Республіка Польща); **Марек Хамот:** ректор Університету економіки в Бидгощі проф. WSG, др. (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Республіка Польща); **Гарбарець І. А.:** в. о. директора ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»; **Лаврук О. В.:** доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, в. о. проректора з науково-педагогічної роботи, НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»; **Дерлиця А.Ю.:** кандидат економічних наук, в.о. проректора з наукової та міжнародної діяльності НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»; **Палилюк О. М.:** кандидат історичних наук, доцент, декан факультету соціо-психологічної діяльності, реабілітації та професійної освіти, НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»; **Коркушко О.Н.:** кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія, декан факультету економіки, управління та діджиталізації НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»; **Гуменюк І. Л.:** кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія, НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»; **Бачинська О. М.:** кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки, НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»; **Сидорук Л.М.:** кандидат педагогічних наук, т. в. о. завідувача кафедри цифрових, освітніх та соціо- економічних технологій, НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»; **Тимків А. О.:** кандидат економічних наук, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія, НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»; **Столяренко О. Б.:** кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської; НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»; **Скринник А. Ю.:** доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук, НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»; **Звадська І. М.:** кандидат історичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри професійної та спеціальної освіти, НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»; **Волощук М. Б.:** керівник відділу міжнародних зв'язків, комунікації та інноваційно-наукової роботи, викладач кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т. Сосновської, НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»; **Шевчук О. В.:** кандидат педагогічних наук, викладач кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій, НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»

М 75 **Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму:** Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кам'янець-Подільський, 22-23 травня 2025 р.). Кам'янець-Подільський : НРЗВО КПДІ, 2025. 472 с.

Збірник містить матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулась 22-23 травня 2025 р. у НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут» (м. Кам'янець-Подільський), з актуальних питань економічної науки, освіти і соціальної роботи в умовах сьогодення.

Відповідальність за висвітлений матеріал у публікаціях несуть автори наукових праць.

Видано в авторській редакції.

Зміст

СЕКЦІЯ I «ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ, ЯК ОСНОВА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»	16
Мар'ян Тріпак	
Інституціоналізація інклюзивної вищої освіти	16
Людмила Алексеєнко	
Фінансування євроінтеграційної гуманітарної політики: теоретичний концепт інклюзивності	22
Polina Bincheva	
Scientific approaches to researching marketing aspects of brand management in the minds of developing inclusive economics	25
Олена Будякова	
Корпоративна соціальна відповідальність та розвиток біоекономіки	27
Світлана Бурденюк	
Цифровізація пенсійної системи: шлях до ефективного майбутнього.....	30
Тетяна Валігура, Марія Бесащук	
Вплив воєнної нестабільності на фінансову поведінку населення: поведінкові фінанси як інструмент забезпечення економічної стійкості України	34
Алла Вінтоняк	
Особливості адміністративного менеджменту урбанізованих територій в умовах сталого розвитку	36
Олексій Гагарінов	
Системний менеджмент як необхідна умова становлення та подальшого розвитку суспільства рівних можливостей.....	39
Тамара Герасимова, Альона Годованюк	
Глобальна інклюзія – міжнародний підхід до української економіки	42
Ірина Гльос	
Шляхи підвищення якості джерел фінансування активних операцій банків	44
Ірина Годнюк	
Вплив штучного інтелекту на бухгалтерський облік в умовах інклюзії.....	48
Volodymyr Horun	
The role of grant funding in enhancing the inclusivity of public services in Ukraine.....	51
Наталія Григор'єва	
Інтеграція DeFi в навчальні курси: нові горизонти фінансової освіти	55
Ірина Гуменюк, Владислав Іванов	
Інклюзивне бюджетування як механізм підтримки вразливих груп населення в умовах економічного відновлення України.....	57

Ігор Гуцал	
Фінансова система України в умовах воєнного стану	59
Марія Данилюк, Уляна Клим'юк	
Концептуальні засади малого підприємництва	61
Василь Дем'янишин, Василь Дем'янишин	
Фінансові ризики бюджетних установ в умовах інклюзивного розвитку сфери соціально-економічних послуг	63
Володимир Дмитрів, Олег Пелех	
Складові фінансового інструментарію забезпечення закладів охорони здоров'я в Україні	66
Василь Жук	
Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності ІТ-компаній на основі ринкових і стратегічних індикаторів	68
Максим Жуковський, Олексій Гудзинський	
Виробництво органічної продукції, як напрям підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств	71
Anastasiia Zerkal	
Strategic PR Partnerships in Crisis Recovery: Cross-Sector Models for Human Capital Reintegration in Ukraine	74
Zoriana Lobodina, Volodymyr Trush	
Public Investments as a Tool for Inclusive Development of Territorial Communities	77
Roksolana Ivanova	
Legal Dimensions of International Organizations' Involvement in Inclusive Economic Recovery of Ukraine	79
Олексій Извожіков	
Розвиток податкової політики в Україні	81
Оксана Комарніцька, Влад Левицький	
Сприяння повоєнному відновленню України через інклюзивний розвиток	83
Оксана Комарніцька	
Інклюзивне суспільство: синергія менеджменту, інвестицій та інновацій	86
Олег Коркушко	
Застосування assistive technologies у професійній діяльності бухгалтерів з інвалідністю: український і європейський досвід	90
Yurii Koroliuk	
Responsibility of the deputy corps of territorial communities in the context of European integration and martial law: Ukrainian realities and European experience	92
Роман Крепич	
Цифрова рівність у часи війни: можливості та бар'єри інклюзивного суспільства	94
Андрій Крисоватий, Віктор Свистунов	
Аналіз стану пенсійного забезпечення у контексті формування фінансової грамотності в Україні	96

<i>Ірина Круп'як, Тарас Журило</i>	
Фінансова грамотність у забезпеченні розвитку малого бізнесу.....	98
<i>Людмила Кушнір, Володимир Кушнір</i>	
Особливості обліку як функції менеджменту аграрних формувань в умовах сталого розвитку	101
<i>Віталій Лаврук, Оксана Лаврук</i>	
Менеджмент інвестування інноваційних проектів в агропромисловому виробництві.....	103
<i>Наталія Лаврук</i>	
Дефіцит працівників під час війни: нова реальність ринку праці..	107
<i>Олександр Лаврук</i>	
Трансформація публічного управління в умовах цифрової епохи: виклики та можливості	113
<i>Ruslan Lobodin, Yurii Lushney</i>	
Debt Instruments in Financing the Functions of the State: Essential and Analytical Aspects	118
<i>Лобунько Владислав</i>	
Менеджмент, інвестиції та інновації в становленні суспільства рівних можливостей.....	120
<i>Ольга Малецька, Людмила Гнатишин, Оксана Прокопишин</i>	
Порядок застосування пільгового нарахування есв для осіб з інвалідністю: законодавчі вимоги	122
<i>Максим Николайчук</i>	
Публічна дипломатія як новий вимір економічної сили держави у глобалізованому світі.....	124
<i>Юрій Паршин</i>	
Концептуальні засади та методологічні підходи до визначення інклюзивної економіки.....	126
<i>Ірина Порсюрова</i>	
Інновації як імператив розвитку підприємництва у повоєнний період.....	130
<i>Олександр Радченко, Анатолій Гуляйко</i>	
Управління людським капіталом для забезпечення цінності продукції в аграрному секторі в контексті повоєнного відновлення України	132
<i>Олена Сандурська</i>	
Фінансовий ринок: сутність, функції, призначення, основи організації та роль в економіці	135
<i>Ольга Свирида</i>	
Цифровізація бухгалтерського обліку: інновації, інклюзія та майбутнє фінансових процесів	137
<i>Галина Сидор, Уляна Савків, Сергій Бутинець</i>	
Напрями удосконалення використання митних режимів.....	141
<i>Галина Сидор, Уляна Савків, Сергій Бутинець</i>	
Проблемні аспекти формування бюджетів територіальних громад та прагматизм їхнього вирішення	145

Галина Сидор, Уляна Савків, Олександр Любченко	
Правові засади митних режимів під час надання послуг у сфері митних відносин	149
Ярослав Сушарник	
Соціальний підхід інституційного забезпечення розвитку тваринництва	151
Андрій Тимків	
Інклюзія в економіці та фінансах як об'єкт наукових досліджень .	153
Віталій Толуб'як, Олена Патерик	
Роль цифровізації в діяльність органів пенсійного фонду України.....	155
Альбіна Фаїн, Олена Білик	
Резильєнтність студентів з інвалідністю в умовах невизначеності: психологічний супровід і освітнє середовище	159
Іван Фурманюк	
Мотиваційні механізми та практичні інструменти залучення команд до постконфліктної реконструкції міст	161
Оксана Ходирева, Максим Серіков, Аліна Несмашина	
Роль зеленої економіки у формуванні сталого повоєнного відновлення	165
Yurii Chernyshenko, Yaroslav Kiveliuk, Nazariy Chaykivskyu	
The Need and Ways to Improve Budget Planning in Modern Conditions	167
Вікторія Чубань, Дарія Покотілова	
Сучасні тенденції розвитку митної політики та митного права України в умовах воєнного стану.....	170
Наталія Шевчук, Юрій Шевчук	
Цифрова трансформація обліку в Україні в контексті впровадження стандартів CSRD та XBRL.....	173
Світлана Яковенко	
Цифровізація бухгалтерського обліку та її потенціал для підвищення доступності фінансової інформації для осіб з інвалідністю	175
СЕКЦІЯ II ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНКЛЮЗІЇ ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ	179
Олександр Алексеев	
Теніс настільний як засіб соціалізації та емоційної адаптації дітей з особливими освітніми потребами.....	179
Bohdan Berezovskyi	
The Social Implications of Advancing AI Technologies.....	180
Яна Біла	
Актуальні питання системи освіти для осіб з інвалідністю в сучасному вимірі.....	183
Сергій Болотніков	
Використання безпосереднього методу і практики майндфулнес у навчанні англійської мови	185

Таїса Боровисяк	
Творчі завдання з української літератури як засіб реалізації студентоорієнтованого навчання у закладах фахової передвищої освіти	188
Таїса Боровисяк	
Українська література як ефективний інструмент розвитку толерантності та емпатії	191
Марина Волощук	
Мультикультуралізм та сприйняття навколишнього світу (на прикладі міжкультурного досвіду та мультикультуралізму в творчості Аскольда Мельничука).....	193
Володимир Газін, Тарас Гринчук	
Європейський досвід історико-культурного туризму через призму інклюзії	195
Роман Грам'як	
Нормативно-правове забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на інклюзивну освіту	198
Інна Гуменюк, Володимир Черняк	
Сучасні дослідження української історіографії щодо історико-краєзнавчої роботи та пам'яткоохоронної діяльності на Волині в 1920–1930-х рр.....	202
Ірина Завадська	
Значення краєзнавства в сучасному суспільстві	206
Валентина Загалевиц	
Місце історії України в міждисциплінарному освітньому середовищі.....	207
Раїса Козак, Юлія Мельник	
Інтерактивні та інформаційні технології як засіб інновацій в інклюзивній фаховій передвищій освіті.....	209
Марина Кругляк	
Мотивація вступу до вищої школи в абітурієнтів Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.).....	213
Геннадій Кучеров	
Необхідність викладання контрверсійних питань історії України у закладі вищої освіти	218
Вікторія Мариніна	
Організація супроводу навчання студентів з особливими освітніми потребами в Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»	220
Олена Мельник	
Народна школа на Поділлі: виклики і реформи освітньої модернізації (кінець XIX – початок XX ст.).....	224
Артур Михайлик, Сергій Байрак	
До питання про вплив ринкових умов 60 – 90-х років XIX ст. на розвиток промисловості Правобережної України.....	227

Володимир Вірстюк, Артур Михайлик До питання розвитку торгівлі на території Подільської губернії в дореформений період.....	231
Артур Михайлик Початок антирелігійної кампанії в Радянській Україні	234
Інна Михайлова Огляд ІКТ-рішень та онлайн-платформ для адаптації освітнього процесу до потреб осіб з інвалідністю.....	237
Василь Мойсеюк, Тетяна Глушко Здоров'я фахівців інклюзивної освіти як чинник ефективності їхньої професійної діяльності	241
Владислав Моргул Роль соціального забезпечення в розвитку інклюзивної освіти в Україні: історико-культурний аспект	244
Наталія Морошан Локальна традиція як ресурс громадянської ідентичності: краєзнавчий потенціал ритуальних практик Півдня України в сучасній освіті.....	246
Ірина Насмінчук Теоретична концептуалізація поняття «інклюзивна література» в сучасній науці	248
Андрій Павловський Музей як простір інклюзивної освіти: виклики та перспективи адаптації експозицій для дітей із особливими освітніми потребами.....	252
Оксана Палилюлько, Андрій Собан Психологічні особливості формування безбар'єрного освітнього середовища в закладах вищої освіти	255
Надія Пещанюк Вплив стресостійкості на успішність здобувачів фахової передвищої освіти	257
Olena Serafytova, Dasha Baibarza Education without barriers is the way to equal opportunities	258
Людмила Сидорук Структура формування математичної компетентності майбутніх економістів.....	259
Олег Складанівський Модернізація навчально-методичного забезпечення предмета «Захист України».....	263
Анатолій Скрипник, Едуард Боршуляк Польський національно-визвольний рух на Волині у першій половині XIX ст.	265
Анатолій Скрипник, Євгеній Тарасов Поява російського військового прошарку в соціальній структурі Правобережної України у XIX ст.	270

Анатолій Скрипник	
Сучасні перспективи розвитку інклюзивного туризму в Україні... 274	
Оксана Старик	
Освітня система України в умовах збройного конфлікту: виклики, адаптація та стратегічні напрями розвитку..... 279	
Оксана Струтинська, Юрій Столяренко	
Розвиток критичного мислення в освіті: інтеграція застосування методів штучного інтелекту.....281	
Алла Сушарник	
Українська мова як засіб забезпечення інклюзивної комунікації в ЗВО: виклики та можливості..... 284	
Альбіна Фаїн	
Використання Moodle у викладанні біології для студентів з порушеннями слуху: досвід інклюзивної цифрової освіти 287	
Наталія Холявко, Іван Олифіренко	
Тенденції впровадження цифрових технологій у діяльність закладів вищої освіти України..... 289	
СЕКЦІЯ III. ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА, СОЦІАЛЬНА РОБОТА Й РЕАБІЛІТАЦІЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА..... 291	
Людмила Балла	
Арттерапія як інструмент розвитку психологічної стійкості та адаптації до соціокультурних змін: робота з дітьми та дорослими291	
Юрій Бриндіков	
Ресоціалізація комбатантів шляхом соціально-психологічної реабілітації..... 293	
Мар'яна Буйняк	
Вплив психофізичних порушень на розвиток уваги молодших школярів296	
Світлана Бурденюк, Світлана Данчук	
Роль інформаційної прозорості Пенсійного фонду у зниженні рівня тривожності серед військових299	
Оксана Василик, Вікторія Шкроміда	
Роль соціальних мереж у формуванні психічного стану осіб з інвалідністю.....302	
Олександр Васильковський, Юрій Гриськов	
Підвищення ефективності заходів реабілітації військовослужбовців під час відновлення боєздатності в ході проведення бойових дій304	
Дар'я Великжаніна	
Соціально-педагогічна практика розвитку комунікативної компетентності дітей в системі інклюзивної освіти308	
Лілія Винниченко-Кумкова, Вадим Кирка	
Психологічні механізми подолання самотності у молоді з різним рівнем соціальної підтримки 311	

Лілія Винниченко–Кумкова, Анастасія Левицька Вплив психологічних залежностей на розвиток особистості в юнацькому віці.....	313
Лілія Винниченко–Кумкова, Леміш Владислава Психічний розвиток дошкільника під впливом сучасних мультфільмів: теоретичний аспект	315
Ангелія Вольська, Олександр Глібка Особливості феномену «відкладеного життя» в умовах воєнного стану.....	317
Ангелія Вольська, Анастасія Данілко Методи психологічної допомоги людям, які переживають феномен «відкладеного життя»	320
Ангелія Вольська, Анастасія Мелашко Проблеми та виклики в соціальній роботі з постраждалими дітьми внаслідок війни, що відбувається в Україні.....	323
Ангелія Вольська, Катерина Рудько До питання психологічних та соціальних викликів сімей військовослужбовців.....	326
Ангелія Вольська, Нікіта Ярошенко Щодо ролі старшого шкільного віку у становленні здорових звичок.....	328
Оксана Глов'юк Зміни когнітивних процесів в умовах стресу: механізми та наслідки	331
Людмила Гонтаренко, Катерина Харченко, Анастасія Кушнір Психологічна допомога сім'ям військовослужбовців з інклюзивними дітьми.....	334
Леся Данилевич Механізми психологічної підтримки осіб з інвалідністю в інклюзивному освітньому середовищі	336
Сергій Дорожинський, Катерина Кабанова Формування самооцінки у дітей з особливими освітніми потребами в умовах сімейної підтримки	338
Вікторія Желанова, Катерина Гапчик Сутність травмо-інформованого підходу та реалізація його ідей в сучасному університеті	342
Наталія Жил'як, Леся Галунко Проблеми адаптації дітей з РАС у суспільстві та роль АВА-терапії в їх подоланні.....	345
Наталія Жил'як, Альона Нізевич Роль батьків-усиновителів у соціалізації дітей з різними типами прив'язаності	348
Ірина Завадська, Назар Коломієць Особливості надання соціально-психологічної підтримки особам похилого віку в умовах воєнного стану: досвід, проблеми та перспективи в Україні	352

Марина Квітінська	
Соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб: психологічні аспекти інтеграції в нове середовище	354
Марина Колісник	
Роль дивергентного мислення у підготовці майбутніх психологів до роботи в умовах інклюзії та соціальної реабілітації у трансформаційному	356
Людмила Комарніцька	
Віртуальна самопрезентація в соціальних мережах як інструмент конструювання психологічної ситуації сприймання	357
Олена Котикова	
Соціально-психологічні чинники становлення та розвитку Я-концепції молоді.....	360
Геннадій Кучеров, Лілія Бойко	
Важливість розвитку емоційного інтелекту для дітей.....	363
Геннадій Кучеров, Анастасія Хоружа	
Особливості уваги молодших школярів.....	365
Тетяна Марчак	
Емоційна компетентність у системі психологічних факторів зміни здоров'я людей з особливими потребами	368
Микола Мельник	
Актуальні проблеми соціальної, фізичної та медико-психологічної реабілітації осіб з інвалідністю.....	370
Анатолій Михальський, В'ячеслав Балагуш	
Основні аспекти медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій	372
Анатолій Михальський, Білий Олександр	
Медико-соціальні проблеми літніх людей в сучасних умовах.....	376
Юрій Мосаєв	
Специфіка освоєння професійних компетенцій фахівцями з супроводу ветеранів та демобілізованих осіб	380
Валентина Олійник	
Психологічний розвиток осіб із різними нозологічними формами: порівняльний аналіз	383
Оксана Палилюлько, Людмила Копчук	
Роль волонтерської діяльності під час військових дій в Україні	387
Оксана Палилюлько, Іларія Мельник	
Психологічна адаптація дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального середовища	389
Володимир Присакар	
Комунікативна толерантність у структурі морально-етичної культури соціального працівника	391
Ірина Прожога, Кристина Вовк	
«Соціальна робота як інструмент адаптації осіб з інвалідністю до умов трансформованого суспільства».....	395

Ірина Прожога, Орина Куртанідзе	
Інклюзія в освітньому середовищі: роль соціального працівника у формуванні безпечного простору	397
Ірина Прожога, Анастасія Лазарева	
Психологічна підтримка як чинник реабілітації осіб з інвалідністю в умовах інклюзії та трансформації суспільства	400
Ірина Прожога, Анастасія Лазарева	
Інклюзія і психологічна підтримка як стратегічні ресурси соціальної згуртованості в умовах війни та трансформацій.....	403
Ірина Прожога, Анна Шевчук	
Актуальні проблеми соціальної, фізичної та медико-психологічної реабілітації осіб з інвалідністю	406
Аліна Роїк	
Психологічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти: виклики та перспективи.....	409
Людмила Романовська, Христина Тріпак	
Психологічний вимір феномену самотності в період юності.....	411
<i>Lyudmyla Romanovska</i>	
Socio-Cultural Changes and New Challenges for Social Workers.....	413
Анатолій Сеньків	
Вплив соціальних мереж на психоемоційний стан молоді з інвалідністю	415
Олександр Солом'яник	
Актуальні проблеми соціальної, фізичної та медико-психологічної реабілітації осіб з інвалідністю	417
Наталія Сторожук	
Реабілітаційні практики для ветеранів війни: міждисциплінарний підхід психолога та соціального працівника	419
Володимир Філоненко, Оксана Малашенко, Олена Чепенко	
Вплив сімейного середовища на психологічний розвиток дитини з особливими потребами	421
Тетяна Цимбалюк	
Фактори впливу сім'ї на психологічну адаптацію дітей з інвалідністю в інклюзивному середовищі	426
Зоя Шарлович, Марина Волощук,	
Міжкультурна комунікація та кризова комунікація як ключові компетентності майбутніх соціальних працівників та психологів	429
Олександр Шевчук	
Використання 3D-друку в соціальній роботі з особами з інвалідністю: допоміжні засоби та адаптаційні пристрої	432

**СЕКЦІЯ IV. ВЕТЕРАНСЬКА ПОЛІТИКА У СТРАТЕГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ
КРАЇНИ**

Олена Бачинська	435
Адаптація та реінтеграція ветеранів на ринку праці: виклики та перспективи	435
Ксенія Бондаревська	
Державна ветеранська політика та її роль у процесі соціально-економічного відновлення України	439
Ірина Гуменюк, Оксана Марунчак	
Роль громади у процесах реінтеграції ветеранів: виклики та стратегії.....	445
Олена Дужева, Валентина Загалевиц	
Комунікативні аспекти взаємодії з військовослужбовцями	448
Людмила Романовська, Давид Гречанюк	
Особливості емоційного реагування та механізмів психологічного захисту у ветеранів з ПТСР	450
Ольга Столяренко, Руслан Боярський	
Психологічні особливості прояву ПТСР у військовослужбовців....	452
Ольга Столяренко, Ігор Гумінський	
Роль соціального оточення у процесі психологічної реабілітації військовослужбовців	454
Ольга Столяренко, Віталій Рибаків	
Психологічна підтримка комбатантів за допомогою метафоричних асоціативних карт	456
Ольга Столяренко	
Інноваційні методи психологічної реабілітації ветеранів війни	459
Віктор Федорчук	
Реабілітація ветеранів як наслідок подолання посттравматичного стресового розладу.....	462
Олександр Хлонь	
Психологічний супровід при спілкуванні психолога з військовослужбовцем в рамках використання екзистенційного підходу.....	465
Алфавітний покажчик	469

Шановні учасники і гості
IX Міжнародної науково-практичної конференції
«Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та
соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної
реабілітації соціуму!»

Щиро вітаю вас на IX Міжнародній науково-практичній конференції, яка вже традиційно об'єднує наукову спільноту, практиків, представників державних інституцій та міжнародних організацій навколо глибокого осмислення сучасних викликів і пошуку рішень у площині інклюзивного, економічного, освітнього й соціального розвитку України. У ці непрості часи кожен крок у напрямі науки, освіти та соціальної відповідальності – це крок

до відновлення та зміцнення нашої держави.

Можливість проведення цієї конференції є результатом безмежної відданості й мужності наших захисників – Збройних сил України. Їх героїзм – основа нашого сьогодення та майбутнього. Вічна шана і світла пам'ять тим, хто заплатив найвищу ціну за свободу нашої Батьківщини. Завдяки їм ми сьогодні маємо змогу зібратися, щоб працювати заради майбутнього України.

Цьогоріч наша платформа знову стала місцем зустрічі фахівців з усіх куточків України та зарубіжжя – з Польщі, Німеччини, Італії, Румунії, США, Литви, Ізраїлю та інших країн. Така широка міжнародна участь – підтвердження солідарності, підтримки й глибокого зацікавлення світової наукової спільноти в українських питаннях. Висловлюю щиру вдячність нашим міжнародним партнерам за постійну співпрацю та підтримку, адже лише разом ми здатні творити зміни.

Конференція охоплює чотири ключові напрями – інклюзивний економічний розвиток, освітній і культурний процес в умовах трансформації, психологічну підтримку та реабілітацію, а також ветеранську політику. Відкритий міждисциплінарний діалог, обмін досвідом, презентація результатів досліджень – усе це сприятиме глибшому розумінню процесів, що відбуваються в нашому суспільстві, і стане підґрунтям для нових ініціатив та міжінституційної взаємодії.

Від імені нашого інституту дякую кожному учаснику, доповідачу, організатору – за вашу фаховість, активну позицію та відданість справі. Спільно ми формуємо нову академічну та соціальну реальність України.

Бажаю всім учасникам натхнення, плідної наукової дискусії, корисних знайомств та нових ідей. Нехай ця конференція стане ще одним кроком на шляху до сильної, справедливої та інклюзивної України!

Слава Україні!

З повагою – ректор

**НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»,
Заслужений працівник освіти України, академік НАН
вищої освіти України, професор кафедри фінансів, обліку та
оподаткування ім. С. Юрія,
доктор економічних наук, доцент**

Мар'ян ТРИПАК

**СЕКЦІЯ I «ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ, ЯК ОСНОВА
ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»**

Мар'ян Тріпак

*Доктор економічних наук,
професор кафедри фінансів, обліку і оподаткування ім. С. Юрія,
ректор Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
Заслужений працівник освіти України*

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вишкіл докторської дисертації на тему: «Економічна парадигма інституціоналізації інклюзивної освіти» був спрямований на обґрунтування наукових засад та методологічних положень, вироблення наукових та практичних рекомендацій щодо економічної парадигми інституціоналізації інклюзивної освіти в сучасних умовах.

Анотація дослідження доводить, що у дослідженні [4] виокремлено «Теоретико-методологічні засади інституціоналізації інклюзивної освіти в національній економіці» теоретично обґрунтовано концепти формування інклюзивної освіти в економічному середовищі, які виокремлюються через призму теоретико-методологічних засад інституціоналізації інклюзивної освіти в розвитку національної економіки.

Наукова проблематика освіти в соціумі на сучасному етапі інтерпретується через соціалізацію суб'єктів соціуму завдяки інклюзивним закладам освіти. Соціокультурна й економічна трансформація сприяє інтеграції закладів освіти як інклюзивних інституцій. Це процес активної, а, отже, вибіркової, узгодженої із системою власних потреб і цінностей, інтеріоризації економічних суспільних відносин. Водночас, це процес активного залучення суб'єктів освітніх послуг до системи навчально-наукових та соціально-економічних відносин. Такий контекст проблематики дає можливість розуміти особистість як суб'єкт соціально-економічних відносин.

В результаті вишколу вплив економічної глобалізації у суспільстві на систему освіти обумовлений процесами, що відбуваються у сучасному світі і мають об'єктивний й закономірний характер, оскільки відображають тенденції суспільного розвитку. Відтак, розуміння інклюзивної освіти як ключового фактора соціальної справедливості та економічної ефективності неможливе без аналізу ролі освіти у соціально-економічному розвитку суспільства. Освіта не тільки сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку навичок, необхідних для економічного зростання, але й є важливим засобом зниження соціальної нерівності у суспільстві. Це дозволяє не тільки краще зрозуміти виклики та можливості, асоційовані з інклюзивною освітою, але й розробити ефективні стратегії її упровадження та інституціоналізації у суспільстві.

Визначення меж інклюзивної освіти і розуміння її ролі з позицій економічного (забезпечення економічного зростання) і соціального підходів (просвітництво, виховання, соціальна стабільність та сталий розвиток) є неможливим без її інституціоналізації. Створення ефективних формальних і неформальних інститутів інклюзивної освіти стає основою для забезпечення її якості, а ефективне регулювання діяльності навчальних закладів дозволяє збалансувати темпи комерціалізації освіти та оптимізацію вищої освіти, що, в свою чергу, приводитиме у відповідність витрати на систему освіти до її якості і реального попиту на неї.

Сьогодні одним із пріоритетних напрямів політики нашої держави є створення інклюзивного освітнього середовища. Як і в більшості країн світу, в Україні концепція інклюзивної освіти застосовується, зазвичай, щодо людей з інвалідністю, яких налічували більше 3,5 млн., що становить майже 10% від загальної кількості населення в Україні. Зростає кількість осіб, які потребують спеціальної освіти, що сприяло б їхній соціальній адаптації та інтеграції в активне суспільне життя. Саме тому виокремлено наукові підходи, методи і принципи у системі інституціоналізації інклюзивної освіти та соціалізації її суб'єктів в національній економіці, які є основою створення суспільства рівних можливостей.

Особливість інклюзивної освіти з погляду соціального інституціоналізму обґрунтовується здатністю трансформувати індивідуальні особливості кожного члена суспільства у єдиний концепт розвитку соціуму, завдяки знанням, вмінням, навикам, що здатні адаптувати, інтегрувати, реалізувати та сформувані повноцінного члена суспільства. Інклюзивну освіту у цьому зв'язку розглянуто як явище, зумовлене потребою об'єднання навколо ідеї продукування знань під егідою рівних можливостей. Водночас, інституціоналізація інклюзивної освіти – це продукт соціального інжинірингу наднаціонального, національного, регіонального та локального рівнів.

З огляду на доцільність інституціоналізації та її економічної значимості в роботі запропоновано створити інклюзивний освітній хаб як ефективну форму освітньої інституціоналізації, що поєднує можливості наукової, освітньої, реабілітаційної та виробничої діяльності задля формування ресурсного потенціалу національної економіки.

У дисертаційній роботі [4] в розділі «Аналіз інклюзивного освітнього середовища національної економіки та механізмів його інституціоналізації» виокремлено організаційно-методичні підходи та генезис концепцій оцінювання інклюзивного освітнього та соціо-економічного простору, проведено моніторинг стану розвитку інклюзивної освіти національної економіки і макроекономічних чинників, які впливають на формування інклюзивного освітнього середовища, проаналізовано механізми інституціоналізації інклюзивної освіти національної економіки в сучасних умовах. У дослідженні виокремлено генезис концепцій оцінювання інклюзивного освітнього простору, який

передбачає наявність високого рівня інклюзії у таких домінуючих сферах як соціальна, економічна, політична, правова, інформаційна, психологічна. Відтак, суспільство формується під впливом еволюції правових норм, становлення громадянського суспільства, розвитку людського капіталу, цифровізації суспільного життя, роботизації виробничих процесів і побуту, розвитку інфраструктури.

На сьогоднішньому етапі відбувається взаємодія національних систем освіти, їх транснаціоналізація, універсалізація характеристик і параметрів та формується глобальна система освіти. Становлення суб'єкта соціуму в економічних відносинах та соціалізації є процесом системним, що визначається економічною суб'єктивністю особистості, основними показниками якої є система соціально-економічних та психологічних якостей, за яких ефективно вибудовується взаємодія з іншими суб'єктами економіки. Така взаємодія передбачає підготовчий етап для розвитку європейського фрейму інклюзивної освіти у суспільстві, створюючи при цьому передумови для трансформації та переходу до соціально-економічних та соціально-фінансових парадигм розвитку гнучкого ринку праці для осіб з особливими потребами, їхньої професійної підготовки та розвитку.

При комплексному дослідженні теоретичного аналізу методологічних засад виокремлено нормативно-правові механізми інституціоналізації інклюзивної вищої освіти, що створюють правову основу та стандарти, забезпечують рівність у доступі до освіти і захист прав здобувачів з особливими потребами. Ці механізми включають розробку та впровадження законів, положень і нормативних актів, які регламентують доступність, адаптацію навчальних програм та можливість для акумуляції додаткових ресурсів.

В результаті оцінки рентабельності інвестицій держави в інклюзивну вищу освіту України запропоновано комплексний підхід, який ґрунтується на аналізі ряду макроекономічних та освітніх показників. Методика включає вивчення динаміки видатків держбюджету на підготовку кадрів, середньої заробітної плати випускників, та їх працевлаштування. Ключовим елементом є розрахунок даних про рентабельність інвестицій, яка вираховується як співвідношення загальних доходів держави від працевлаштованих випускників до інвестицій в їхню освіту, що дозволяє відслідковувати вигоди інклюзивної освіти у довгостроковій перспективі.

У науковій роботі [4] у розділі «Моделі фінансування інституціоналізації спеціалізованої інклюзивної вищої освіти» визначено соціально-економічні засади та структуру фінансового забезпечення вищої освіти, в тому числі державних спеціалізованих закладів вищої освіти, та проведено оцінку результативності фінансування спеціалізованої інклюзивної вищої освіти в умовах синтезу освітнього процесу та реабілітації. Модель фінансування інституціоналізації спеціалізованої інклюзивної вищої освіти передбачає визначення основних засад фінансового забезпечення державних спеціалізованих

закладів вищої освіти, де окреслено структуру фінансового забезпечення інституціоналізації спеціалізованої інклюзивної вищої освіти та оцінено результативність фінансування спеціалізованої інклюзивної освіти в умовах синтезу освітнього процесу та реабілітації. Фінансування інституціоналізації спеціалізованих інклюзивних закладів вищої освіти вимагає комплексного підходу, який включає розробку та впровадження інноваційних програм, підвищення якості навчальних планів і методик, розвиток інфраструктури, що враховує особливі потреби студентів, а також забезпечення їх соціальної підтримки та інтеграції в суспільство. Зростання рівня такого фінансування відкриває нові можливості для розвитку науки, освіти та реабілітації, що веде до покращення стандартів інклюзивної освіти не тільки на національному, а й на міжнародному рівні. Упровадження оптимальних моделей фінансування, заснованих на інноваційних методиках синтезу навчального процесу та реабілітації у найкращих практиках функціонування спеціальних структурних підрозділів інклюзивних закладів вищої освіти має стати пріоритетом у досягненні стратегічних пріоритетів держави.

У дисертаційному дослідженні [4] у розділі «Інституціоналізація інклюзивної вищої освіти в контексті забезпечення соціально-економічної функції держави» виокремлено необхідність інституціоналізації інклюзивної освіти в контексті забезпечення соціально-економічної функції держави та встановлено, що функції держави визначають системний механізм соціального інструментарію та економічних важелів інститутів інклюзивної освіти в реалізації державної політики та соціалізації людського капіталу. В роботі виокремлено систему управління на регіональному рівні в середовищі інституціоналізації інклюзивної вищої освіти через створення інклюзивного освітнього хабу як особливого інноваційного формату інституціоналізації освіти регіонального рівня. Структура інклюзивного освітнього хабу як суб'єкта економічних відносин регіонального рівня має важливе значення, оскільки дозволяє ефективно організувати та управляти різноманітними процесами, які здійснюються в межах освітньої, реабілітаційної, наукової та виробничої платформ. Основою рекомендованої моделі у дослідженні запропоновано механізми формування людського, інтелектуального капіталу на основі професійної соціально-психологічної соціалізації за допомогою інклюзивної вищої освіти, яка інтегрує у собі фінансово-економічні, соціально-психологічні та моральні взаємовідносини і перебуває у правовому полі системи освіти України. Саме тому формування, зростання, збереження людського капіталу в державі вирішуються через забезпечення сприятливих умов для проживання, навчання, оздоровлення та праці. Якість створення таких умов залежить від рівня соціально-економічного розвитку країни, який повністю перебуває у прямій залежності від успішної діяльності суб'єктів господарювання завдяки якісним характеристикам людського капіталу як ресурсу. Мотивацію в умовах інклюзивної вищої освіти та підвищення

якості людського капіталу відображає модель стимулювання праці науково-педагогічного працівника у вищій школі.

У розділі [4] наукової роботи «Концепція інституціоналізації інклюзивної вищої освіти національної економіки» запропоновано фундаментальні засади інституціоналізації інклюзивного освітнього простору національної економіки, які визначають розвиток інклюзивних освітніх інституцій. Інституціоналізація інклюзивного освітнього простору національної економіки породжує стратегію інтегрування України у європейський економічний, соціальний та політичний простір, що виокремлює прагматичний механізм формування інклюзивної освіти у контексті міжнародних відносин і вплив глобальних економічних процесів на освітнє середовище та визначення європейських орієнтирів моделювання процесів інтернаціоналізації та інституціоналізації інклюзивного капіталовкладення освітнього простору національної економіки, адаптації вітчизняних практик до цих європейських орієнтирів.

У дослідженні [4] інституціоналізація інклюзивного освітнього простору національної економіки виражена через сучасне суспільство, яке встановлює численні бар'єри на шляху до розвитку та професійного становлення особи з особливими потребами. Важливим напрямком діяльності освітньої інклюзивної інституції має стати розвиток економічної резильєнтності закладів освіти, створення потужної платформи соціально-психологічної підтримки та доступного освітнього простору, що передбачатиме формування світоглядних, реабілітаційних, освітньо-професійних платформ для розвитку, зростання та здобуття нової професії здобувачів освіти.

В науковій роботі [4] виокремлено глобальні орієнтири інституціоналізації інклюзивної освіти та адаптацію до них національної економіки в сучасних умовах, які показали стратегічні тенденції розвитку інклюзивної освіти на сучасному етапі розвитку глобального освітнього простору, що уможливило виділення основних критеріїв, які є актуальними для інституціоналізації інклюзивної освіти в Україні. У результаті проведеного дослідження виявлено, що основною проблемою, з якою зустрічається уряд при упровадженні інклюзивної освіти, є небажання суспільства прийняти нове явище та бракування коштів. Успіх упровадження інклюзії в Україні багато в чому залежить від грамотного використання цілого комплексу педагогічних, психологічних, економічних ресурсів тощо. Очевидним є і те, що розвиток інклюзивної освіти в Україні буде неефективним, якщо до існуючих умов розвитку освіти України тільки формально буде перенесений зарубіжний досвід: лише співвідношення реалій і практик вітчизняної інклюзії з теоретико-методичними основами європейської освітньої інтеграції сприятиме становленню і розвитку української інклюзивної освіти.

У дослідженні [3] запропонована економіко-математична модель оцінки капіталовкладень освітніх державних інституцій, реалізована за

допомогою пакету прикладних програм Excel, передбачає механізм стимулювання учасників академспільноти суб'єктів освітньої установи, через введення надбавки за інклюзивність капіталовкладень самого закладу освіти. Надбавку розраховано залежно від форми власності, до якої належить освітня установа. Механізм формування рейтингу та надбавки за інклюзивність капіталовкладень може використовуватися як джерело прийняття управлінських рішень для підвищення науково-інноваційної ефективності і можливостей для інклюзивних капіталовкладень в освітні установи регіонального та загальнодержавного значення. За допомогою економіко-математичної моделі можна визначити рейтинг кращих закладів освіти, які ефективно використовують власні фінансові ресурси та інноваційно-науковий потенціал в умовах створення інклюзивності, доступності та поширення цінностей ЄС у сфері вищої освіти для суб'єктів-здобувачів освітніх послуг та слухачів-ветеранів війни, які будуть підвищувати кваліфікацію та проходити перепідготовку і підготовку в навчально-реабілітаційних інституціях та класичних закладах вищої освіти України.

Отримані автором результати апробовані й доведені до рівня конкретних методичних і практичних рекомендацій, які використані для досягнення ефективної економічної парадигми інституціоналізації інклюзивної освіти в роботі Комітету з питань економічного розвитку Верховної ради України, Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України, Відділу Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України, Кам'янець-Подільської районної ради, Виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради, Тернопільського навчально-реабілітаційного центру Тернопільської обласної ради та Центру українсько-європейської наукової співпраці.

Список використаних джерел:

1. Тріпак М.М. Соціально-економічні детермінанти діяльності інклюзивних інституцій в умовах глобалізації: монографія. Кам'янець-Подільський: ТНЕУ, 2020. 277 с.
2. Домінанти становлення інклюзивного соціуму в Україні: колективна монографія / за заг. ред.: М. Тріпака, С. Петрухи, А. Тимківа. Кам'янець-Подільський: ЗУНУ.2022. 457 с.
3. Тріпак М.М. Парадигма економіко-математичної моделі рейтингування освітніх інституцій. Інноваційна економіка. 2021. №1–2. С. 140–146.
4. Тріпак М.М. Економічна парадигма інституціоналізації інклюзивної освіти: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.03 / Тріпак Мар'ян Миколайович. Західноукраїнський національний університет. Тернопіль. 2024. 40 с.

Людмила Алексеєнко

доктор економічних наук, професор,
професор кафедри управління та адміністрування
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту,
Західноукраїнського національного університету,
м. Івано-Франківськ, Україна

ФІНАНСУВАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ІНКЛЮЗИВНОСТІ

Концепти гуманітарного простору варто розглядати як багатовимірне середовище для реалізації гуманітарної політики, спрямоване на забезпечення прав і свобод громадян, а також їх соціокультурного розвитку. Фінансовий патріотизм поряд із благодійницькою діяльністю визначає боргове фінансування державних потреб і свідоме ставлення до програм соціальних трансфертів [1, с.123–136]. Теоретичні засади гуманітарної політики базуються на концепціях інклюзивності, гуманітарної безпеки та міжнародного партнерства [2, с.131-144]. Воєнний стан виявив системні проблеми, зокрема недостатню ефективність фінансування гуманітарних ініціатив та брак чітких програм відновлення.

У контексті гуманітарної політики інклюзивність доцільно інтерпретувати як створення умов для рівного доступу до гуманітарних ресурсів і послуг, що сприяє соціальній згуртованості та стійкості. Методологія синтезу концепцій гуманітарного розвитку, безпеки та децентралізації в умовах воєнного часу може бути використана для вдосконалення механізмів фінансування гуманітарної політики, спрямованих на досягнення євроінтеграційних цілей і забезпечення інклюзивного соціуму [3].

Теоретичні засади гуманітарної політики в контексті євроінтеграційних процесів досліджують з акцентом на інклюзивність як базовий принцип забезпечення гуманітарної безпеки та стійкості. Тому варто систематизувати концептуальні поняття, такі як «гуманітарна політика», «державна гуманітарна політика» та «гуманітарна безпека», а також розкрити їх зміст і значення для формування цілісного гуманітарного простору. Особливої уваги заслуговують теоретичні напрацювання А. Круглашова та Н. Сабадаш щодо децентралізації в гуманітарній сфері [4, с. 205-227]. Запропонована авторська концептуалізація гуманітарної політики, яка цілісно інтегрує принципи інклюзивності, адаптивності та стійкості до викликів сучасного безпекового середовища.

Політика національної безпеки в гуманітарній сфері передбачає своєчасне виявлення, нейтралізацію та запобігання загрозам. У цьому контексті А. Іванов наголошує на необхідності реформування освітньої системи, зокрема загальної середньої освіти, як одного з пріоритетів для забезпечення гуманітарної стійкості [5, с.61-65]. Крім того, запропоновано розробку стратегії відновлення інфраструктури,

залучення іноземних інвестицій через створення сприятливого інвестиційного клімату, а також спрощення процедур оформлення звернень громадян щодо соціальних послуг.

У контексті євроінтеграції важливо гармонізувати національні підходи із європейськими стандартами, зокрема в питаннях фінансування гуманітарних ініціатив. Інклюзивність у контексті гуманітарної політики розглядається як принцип, що забезпечує рівний доступ до якісних допоміжних засобів реабілітації (ДЗР) та соціальних послуг для всіх, хто їх потребує, зокрема військовослужбовців і ветеранів, які зазнали травм унаслідок російсько-української війни. Зауважимо, що під час III міжнародного Конгресу Координаційної платформи «Взаємодія» (2025 рік), держава прагне створити систему, яка не лише формально виконує свої функції, а й реально підтримує кожну людину, сприяючи її соціальній інтеграції та самореалізації [6; 7]. Як бачимо, інклюзивність як основа гуманітарної політики діє через призму забезпечення рівного доступу до ресурсів, участі всіх груп населення в ухваленні рішень і врахування їхніх потреб у процесі формування політики.

Практична реалізація інклюзивності передбачає, по-перше, спрощення процедур забезпечення ДЗР. Заявки на отримання допоміжних засобів реабілітації подаються через Соціальний портал Мінсоцполітики (soc.gov.ua) після оцінювання повсякденного функціонування, яке проводять експертні команди, що замінили застарілу систему МСЕК із 1 січня 2025 року. Альтернативно, заяву можна подати через ЦНАПи, структурні підрозділи соцзахисту, територіальні відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю або соціальних працівників медичних чи реабілітаційних закладів. Такий підхід забезпечує доступність і гнучкість, що є ключовими аспектами інклюзивності.

По-друге, розширення доступу до високофункціональних протезів. Учасники бойових дій можуть отримувати високофункціональні протези без етапу первинного протезування за рекомендацією мультидисциплінарної реабілітаційної команди (МДРК), зокрема у випадках високих ампутацій або множинних уражень кінцівок. По-третє, дерегуляція ринку протезних послуг. Держава фінансує виготовлення протезів, дозволяючи особам самостійно обирати постачальника серед понад 100 протезних підприємств. Інформаційна платформа protez.msp.gov.ua надає детальні роз'яснення щодо державної програми, сприяючи прозорості та інформованості громадян.

Інклюзивність у контексті гуманітарної політики розглядається як забезпечення рівного доступу до життєво необхідних ресурсів і послуг для всіх постраждалих від війни, зокрема внутрішньо переміщених осіб (ВПО), дітей, осіб з інвалідністю та людей похилого віку. Підписання Меморандуму між Міністеркою соціальної політики та УВКБ ООН є прикладом системного підходу до реалізації інклюзивної гуманітарної політики, розвитку співпраці для надання гуманітарної допомоги, спрямованої на підтримку найуразливіших груп, включаючи дитячі

будинки сімейного типу, для створення безпечних і комфортних умов проживання [8].

Меморандум відображає прагнення гармонізувати національні гуманітарні ініціативи з міжнародними стандартами, зокрема через фінансування та логістичну підтримку від УВКБ ООН. Меморандум закріплює зобов'язання УВКБ ООН щодо передачі гуманітарної допомоги першої потреби (ковдри, спальні мішки, комплекти постільної білизни, матраци, гігієнічні набори). Доставка здійснюватиметься до регіональних складів, а розподіл координуватиметься Міністерством соціальної політики через регіональні департаменти соціального захисту та центри підтримки ВПО. Такий підхід забезпечує ефективне управління ресурсами та їх цільове використання, що є важливим елементом інклюзивності. Попередні спільні проекти, такі як зимова грошова допомога та ремонт санаторіїв у Полтавській і Львівській областях для ВПО, підтверджують ефективність такого партнерства.

Підсумовуючи зазначимо, що Меморандум між Міністерством соціальної політики та УВКБ ООН є важливим кроком у реалізації інклюзивної гуманітарної політики, спрямованої на підтримку вразливих груп населення, забезпечення гуманітарної допомоги, координацію її розподілу та сприяння ефективності міжнародного партнерства в умовах війни. Для подальшого розвитку необхідно розширити мережу регіональних центрів підтримки та інтегрувати досвід міжнародних партнерів у національну політику. Спрощення доступу до ДЗР, дерегуляція протезного ринку та створення реабілітаційних центрів є прикладом реалізації інклюзивної гуманітарної політики, що відповідає євроінтеграційним цілям. Дослідження підтримки постраждалих від війни можуть бути використані для вдосконалення механізмів фінансування гуманітарних програм, що сприятиме євроінтеграції України та зміцненню її гуманітарної стійкості.

Список використаних джерел:

1. Крисоватий А., Горин В., Лободіна З., Погрішук Г., Добіжа Н., Булавинець В. Фінансовий партріотизм: теоретичне обґрунтування та роль у забезпеченні фінансової безпеки держави. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2025. Вип. 1(60). С. 123–136. <https://doi.org/10.55643/fcapter.1.60.2025.4614>
2. Dmytryshyn, M., Ionin, Y., Tulai, O., Krupka, I., Alekseyenko, L., Stetsko, M. (2025). Communication Support for the Management of Socio-Economic Processes in the Context of Global Security. In: Hamdan, R.K. (eds) *Sustainable Data Management. Studies in Big Data*, vol 171, pp. 131–144. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-83911-5_12
3. Домінанти становлення інклюзивного соціуму в Україні: колективна монографія / за заг. ред.: М. Тріпака, С. Петрухи, А. Тимківа. Кам'янець-Подільський: ЗУНУ. 2022. 457 с.
4. Круглашов А., Сабадаш Н. Гуманітарна політика: основні поняття. *Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент*.

2024. Вип. 15. С. 205-227. <https://doi.org/10.31861/mediaforum.2024.15.205-227>
5. Іванов А. В. Соціальна і гуманітарна політика в Україні в умовах війни. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування*. 2023. Том 34 (73). № 2. С. 61-65. DOI <https://doi.org/10.32782/TNU-2663-6468/2023.2/10>
6. Ми побудували партнерську модель: держава дає ресурси – громади створюють послуги для підтримки своїх мешканців. URL:<https://www.msp.gov.ua/press-center/news/oksana-zholnovych:-my-pobuduvaly-partnersku-model:-derzhava-daye-resursy-hromady-stvoryuyut-posluhy-dlya-pidtrymky-svoyikh-meshkantsiv>
7. Мінсоцполітики: забезпечення ветеранів та військовослужбовців засобами реабілітації – пріоритет держави. 05/05/2025. URL:<https://www.msp.gov.ua/press-center/news/minsotspolityky:-zabezpechennya-veteraniv-ta-viyskovosluzhbovtsiv-zasobamy-reabilitatsiyi-priorytet-derzhavy>
8. Мінсоцполітики та УВКБ ООН посилюють гуманітарну підтримку постраждалих від війни. 01/05/2025. URL: <https://www.msp.gov.ua/press-center/news/minsotspolityky-ta-uvkb-oon-posylyuyut-humanitarnu-pidtrymku-postrazhdalikh-vid-viyny>

Polina Bincheva

*Senior Lecturer, Department of Marketing
Tavria State Agrotechnological University
named after Dmitry Motorny
Zaporizhzhia, Ukraine*

SCIENTIFIC APPROACHES TO RESEARCHING MARKETING ASPECTS OF BRAND MANAGEMENT IN THE MINDS OF DEVELOPING INCLUSIVE ECONOMICS

The current entrepreneurial environment is characterized by a high rate of development of innovative approaches to doing business. To gain new clients and compete in the business market, use a variety of creative marketing tools. Organization of catering, exhibitions, participation in social projects, light advertising, Internet services and other types of integrated marketing communications allow a business to make a name for itself in the market and become a leader. niche. Therefore, new trends in advertising campaigns are widely followed by the restaurant business. Moreover, restaurant businesses can strengthen the role of a powerful brand through a logical marketing communications strategy. However, the imbalance between the advertising budget and branding, the lack of awareness of the advantages of the brand, the lack of acceptance of the customer service system as a tool of marketing communications lead to the fact that the

advertising strategy of any restaurant You can negatively influence the further development of the brand.

Research on marketing communication processes in the Horeca system was revealed by robots Bacile, T., Ye, C., & Swilley, E. (2014), Chang, K. (2013), Holm, O. (2006), Hyun, S., Kim, W., & Lee, M. (2011), Lu, X., Ba, S., Huang, L., & Feng, Y. (2013), Pedraja, M., & Yagüe, J. (2001), Šerić, M., Gil-Saura, I., & Ruiz-Molina, M. (2014), Skinner, H. (2005). The current challenges of branding strategy have been addressed in the following studies: Ashton, A., & Scott, N. (2011), Balmer, J., & Greyser, S. (2006), Dinnie, K., Melewar, T., Kim, W., & Kim, H. (2004), Madhavaram, S., Badrinarayanan, V., & McDonald, R. (2005), Martin, I. (2005), Martin, I. (2005), Min, H., & Min, H. (2011), Reid, M. (2002), Schreuer, R. (2000), Seo, S., & Jang, S. (2013), Simmons, G. (2007). For this reason, the urgency of the problem, the revelation of unsolved problems gave rise to the topic of scientific research. [2, p. 720]

Brand management is a system for managing the development of branding in an enterprise through the formation of positive thoughts among employees. In the restaurant business, from a marketing point of view, a brand is formed by the influx of many criteria such as emotions, attributes, connection to society, traditions, etc.

The fundamental provisions according to the theory of development of the brand based on the American understanding of Keller . In his work, he emphasizes respect for the peculiarities of the category “brand” and “branding”. With a significant difference between a brand and a product, Keller emphasizes that an important tool for managing the marketing mix is the mix of goods and services .This approach to everyday branding makes it possible to understand the motivation and needs of employees. The author emphasizes that the division of branding in the warehouse into a “brand product” and “brand of enterprise” does not make it possible to further identify the role of services in such a system. According to Keller, the “brand of the product” is an identifier of the symbols of yakness, virulent quality, and risk reduction. At that time, the “enterprise brand” is superior to competitive advantages and the unique values of the enterprise. [5, p. 325].

Based on this drive, Hankinson, following the nutrition of functionality to the brand, sees five core principles of brand management. This means that an effective business brand relies on strong leadership, a brand-oriented organizational structure, interoperability between subdivisions, consistent communication between Vlasniks, strong partner newspapers. However, Hankinson attaches great importance to brand management from a management perspective and does not relate it to the marketing activities of the enterprise.

Thus, branding is formed from two components: the product brand and the business brand. From the point of view of management, a branding strategy includes internal factors of enterprise management such as a brand-oriented organizational structure, interoperability between divisions, and strong partnerships. vidnosini. Depending on the corporate structure, the brand can be oriented towards profit from the market. From a marketing

perspective, branding is closely related to the development of integrated marketing communications that reflect the significance of the brand, the effectiveness of the brand, the image of the brand, the judgment about the brand and the emotions that are evoked. The effectiveness of a brand is characterized by such criteria as identity and value. In the restaurant business, the main elements of an effective brand are: brand loyalty, integrity, brand image, brand awareness.

References:

1. SPBD Publications. Entrepreneurship Model Paper: basic guide. Dehli: SBPD Editorial Board, 2015. 148 p.
2. Martin F., Jonathan S., Thompson J. Strategic management awareness and change 9e. Cengage Learning, 2019. 720 p.
3. Cold Stone Creamery (n.d.) Create Your Own Ice Cream. Available at: <https://www.coldstonecreamery.com/icecream/createyourown/index.html>
4. Dyachun O. Characteristics of the stock of factors that contribute to the macro environment of a company. Theoretical and applied aspects of economic development: materials of the III International. scientific-practical conference, m. Ternopil, 25 rooms. 2013 r. Ternopil, 2013. pp. 158–160.
5. Legeza D., Kulish T. Marketing approaches to solving current obstacles of grain export to EU countries. Trends in the development of marketing in the minds of insignificance: Zb/ mater. All-Ukrainian scientific-practical Conf., Lviv, 22 March 2024. Lviv, 2024. P. 324–327.

Олена Будякова
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри смарт-економіки,
Київського національного університету технологій та дизайну,
м. Київ

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК БІОЕКОНОМІКИ

Аналіз шляхів та методів підвищення ефективності ролі корпоративної соціальної відповідальності в стабілізації економіки, охороні навколишнього середовища, захисту біорізноманіття, збереженні екосистем, підвищенні якості життя населення, інклюзивного розвитку тощо – отже соціальної відповідальності бізнесу є актуальною проблемою, вирішення якої має як теоретичне, так і практичне значення.

Організації протягом останніх десятиліть використовували корпоративну соціальну відповідальність (КСВ), щоб створювати користь суспільству, водночас зміцнюючи репутацію організації, бренду [1].

Десятиліття дискусій про корпоративну соціальну відповідальність (КСВ) призвели до появи значної кількості досліджень, які пропонують низку філософій, які, незважаючи на реальні та відповідні відмінності між їхніми теоретичними припущеннями, висловлюють консенсус щодо фундаментальної ідеї про те, що організації зобов'язані працювати для покращення суспільства.

Концепція корпоративної соціальної відповідальності у форматі, який позиціонується у теперішній час, є результатом та продуктом еволюції відносин організацій ХХ століття, сформована на початку 1950-х років. Історія корпоративної соціальної відповідальності фактично охоплює понад два століття, від зародження філантропічної відповідальності до концепції сталого розвитку.

У 1991 р. Арчі Б. Керрол у публікації статті «Піраміда корпоративної соціальної відповідальності» визначив сфери для впровадження КСВ в організації.

Рис. 1. Піраміда корпоративної соціальної відповідальності Арчі Керолла
Джерело: наведено автором на основі [2]

Інфраструктура КСВ побудована на передумовах економічно сталого бізнесу. Суспільство проголошує як потрібно вести діяльність через закони, нормативні акти, тощо. Також від організації очікується

дотримання етичних принципів. КСВ передбачає, що організація надає фінансові, фізичні та людські ресурси громадам.

Протягом останніх двох десятиліть КСВ продовжувала розвиватися завдяки актуальності соціальних та екологічних показників діяльності.

Проблеми навколишнього середовища, які посилюються бізнес-стратегіями та діяльністю (наприклад, використанням вуглецю та виробництвом відходів), знаходяться в центрі уваги організацій, щоб зменшити негативний вплив.

Корпоративна відповідальність та прозорість є фундаментальними для будь-якої організації, яка прагне досягти успіху в сфері сталого розвитку. Оскільки зацікавлені сторони все більше вимагають підзвітності, організаціям необхідно прийняти прозорий підхід у своїх практиках сталого розвитку. Це означає не лише взяти зобов'язання, але й відкрито звітувати про прогрес й проблеми. Прозорість створює довіру та зміцнює довіру споживачів, інвесторів і регуляторних органів, які мають вирішальне значення для довгострокового успіху організації [3].

Законодавство ЄС вимагає від усіх великих компаній та всіх зареєстрованих на біржі компаній (крім мікропідприємств) розкривати інформацію щодо ризиків та можливостей, пов'язаних з соціальними та екологічними проблемами, а також про вплив їх діяльності на людей та навколишнє середовище [3].

КСВ зосереджена на рівні організації й стосується обов'язків організації перед суспільством та навколишнім середовищем.

КСВ тісно пов'язана зі сталим розвитком. Тому що сталий розвиток стосується економічних, соціальних та екологічних цілей, спільних для всіх людей, його можна може бути використаний як спосіб узагальнення більш повних очікувань суспільства, які необхідно враховувати організаціям, що прагнуть діяти відповідально.

Так керівні принципи Стратегії сталого розвитку України до 2030 року як «Участь представників бізнесу та соціальних партнерів» передбачають «Забезпечити формування соціального діалогу, запровадження корпоративної соціальної відповідальності й державно-приватного партнерства з метою сприяння співпраці та виконання загальних зобов'язань для досягнення сталого споживання і виробництва» [5].

Існує взаємозв'язок між концепцією сталого розвитку, яку традиційно називають корпоративною соціальною відповідальністю (КСВ), та концепцією сталої циркулярної біоекономіки. Порівняно з концепцією КСВ та потрійним критерієм, циркулярна біоекономіка є інструментом, який можна використовувати для моніторингу досягнення Цілей сталого розвитку, які мають здатність описати вплив на навколишнє середовище (наприклад, у концепціях оцінки життєвого циклу). Таким чином, циркулярну біоекономіку можна вважати практичним методом реалізації концепції КСВ [4].

Організації повинні базувати свою поведінку на стандартах, керівних принципах або правилах поведінки, які відповідають з прийнятими принципами ефективної поведінки КСВ.

Список використаних джерел:

1. Будякова О.Ю., Суддя Ю.М. Корпоративна соціальна відповідальність у парадигмі сталого розвитку. *Сталий розвиток економіки*. 2025. 2 (53). С. 455-463. <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-53-64>
2. Carroll A. B. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. *Business Horizons*. 1991. pp. 55-66.
3. Будякова О. Ю., Конченко Д. Р. Сучасні тенденції визначення принципів ESG у корпоративному сталому розвитку. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»*. 2024. № 60. С. 4-11. DOI: <https://doi.org/10.32782/2413-2675/2024-60-1>
4. Будякова О.Ю. Сучасні стратегії сталого розвитку: корпоративна соціальна відповідальність та біоекономіка. *Сучасні стратегії сталого розвитку держави та суспільства: наукові горизонти та перспективи*: збірник матеріалів II-ї науково-практичної конференції за міжнародною участю / за наук. ред. О. В. Чепелюк, В. Д. Філіппової, В. М. Демченка. (м. Хмельницький, 25 лютого 2025 року). Хмельницький: ХНТУ, 2025. Том 2. 728 с. С. 231-235. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15041563>
5. Проект Закону України Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року від 07.08.2018 № 9015. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/JH6YF00A?an=332>

Світлана Бурденюк,

кандидат економічних наук,

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти

«Кам'янець-Подільський державний інститут»,

м. Кам'янець-Подільський, Україна

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ: ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО МАЙБУТНЬОГО

Цифровізація пенсійної системи є ключовим фактором на шляху до побудови ефективної, прозорої та доступної системи пенсійного забезпечення для громадян. Впровадження сучасних технологій не лише оптимізує існуючі процеси, але й відкриває нові можливості для підвищення якості послуг та гарантування стабільного майбутнього для пенсіонерів.

У контексті пенсійних систем цифровізація охоплює використання цифрових технологій для підвищення ефективності, прозорості та покращення досвіду членів на всіх етапах управління пенсіями. Це включає в себе оцифрування записів, автоматизацію адміністративних завдань, надання онлайн-доступу для членів, покращення комунікації та

використання аналітики даних для кращого розуміння та прийняття рішень. Кінцевою метою є створення більш прозорої, ефективної та інклюзивної пенсійної системи, яка краще відповідає потребам усіх зацікавлених сторін.

Цифровізація пенсійних фондів є трансформаційним процесом, який набирає обертів у всьому світі, зі значними наслідками для таких країн, як США та Нігерія. У США акцент робиться на впливі управління пенсійними фондами на кредитну якість, вартість запозичень та значущість рівнів фінансування та прозорості звітності. Нігерія, навпаки, зосереджується на розширенні фінансової інклюзії та ефективності, а також на подоланні інфраструктурних обмежень за допомогою цифровізації [2].

Цифровізація пенсійної системи – це не просто впровадження технологій; це стратегічний крок до фундаментальної зміни способу функціонування пенсійних фондів та їхньої взаємодії зі своїми членами.

Переваги цифровізації пенсійних систем наведемо в таблиці 1.

Таблиця 1.

Основні переваги впровадження цифрових технологій у пенсійному забезпеченні

<i>Ключова перевага цифровізації</i>	<i>Характеристика</i>
<i>Підвищення операційної ефективності та зменшення адміністративного навантаження</i>	<i>Автоматизація таких завдань, як збір даних, відстеження внесків, виплата пенсій та зв'язка, може значно скоротити час обробки, кількість ручних помилок та операційні витрати. Цифрові платформи оптимізують робочі процеси та усувають потребу в паперових процесах, що призводить до підвищення ефективності.</i>
<i>Покращення прозорості та підзвітності в управлінні пенсіями</i>	<i>Цифрові системи забезпечують доступ до даних у режимі реального часу для зацікавлених сторін, сприяючи прозорості в управлінні пенсіями, розрахунках виплат та розподілі коштів. Контрольні журнали в цифрових платформах забезпечують чіткий запис змін та транзакцій, підвищуючи підзвітність. Підвищена прозорість зміцнює довіру серед членів пенсійної системи та інших зацікавлених сторін, сприяючи впевненості в чесності системи.</i>
<i>Розширення доступності та сприяння фінансовій інклюзії громадян</i>	<i>Онлайн-платформи та мобільні додатки покращують доступ до пенсійних послуг, дозволяючи бенефіціарам керувати своїми рахунками, відстежувати внески та подавати заявки зручно з будь-якого місця. Цифрова фінансова інклюзія може розширити доступ до фінансових послуг для незахищених верств населення, особливо в сільських районах з нижчими граничними витратами.</i>
<i>Досягнення економії витрат та оптимізація розподілу ресурсів</i>	<i>Зменшення залежності від паперу, ручних процесів та фізичної інфраструктури призводить до значної економії витрат на адміністрування та комунікацію. Автоматизація</i>

Ключова перевага цифровізації	Характеристика
	оптимізує розподіл ресурсів, спрощуючи завдання та зменшуючи потребу у великій кількості ручної праці. Довгострокові вигоди від цифровізації можуть зробити пенсійні системи більш стійкими та ефективними у використанні державних коштів.
Покращення користувацького досвіду та залучення членів	Зручні онлайн-портали та мобільні додатки надають членам легкий доступ до їхньої пенсійної інформації, калькуляторів виплат та інструментів для планування пенсії. Персоналізовані цифрові комунікації та спеціалізований контент покращують розуміння та залучення членів
Використання даних для розширеної аналітики та прийняття обґрунтованих рішень	Цифровізація уможливорює збір та аналіз величезних обсягів даних, надаючи цінну інформацію для персоналізованого пенсійного планування, оцінки ризиків та виявлення шахрайства. Аналітика даних може інформувати політичні рішення та покращити загальне управління пенсійними фондами. Прийняття рішень на основі даних підвищує ефективність та результативність пенсійних систем, що призводить до кращих результатів як для адміністраторів, так і для членів.

Цифрові інструменти є необхідною інфраструктурною основою для ефективного впровадження та функціонування накопичувального рівня пенсійної системи. Вони дозволяють вести точний облік індивідуальних пенсійних рахунків та надавати громадянам актуальну інформацію про їхнє накопичення. Збір та аналіз великих даних (Big Data) відкривають можливості для моделювання різних пенсійних сценаріїв та надання персоналізованих консультацій громадянам щодо їхніх майбутніх пенсійних стратегій [3].

Для успішної та ефективної цифровізації пенсійної системи необхідно своєчасно виявити та вирішити низку проблем та потенційних загроз.

Охарактеризуємо проблеми та потенційні загрози на шляху ефективного цифровізації пенсійної системи:

Кібербезпека та захист персональних даних. Централізація величезних обсягів чутливої інформації робить систему привабливою ціллю для кібератак. Необхідно впровадити надійні багаторівневі системи захисту, регулярно проводити аудити безпеки та оновлювати протоколи для запобігання витоку даних, шахрайства та несанкціонованого доступу.

Цифрова нерівність та доступність. Не всі громадяни, особливо люди похилого віку або мешканці сільської та віддаленої місцевості, мають рівний доступ до цифрових технологій та необхідні навички для користування онлайн-послугами. Це може призвести до виключення частини населення із системи. Потрібні програми навчання цифрової грамотності, створення доступних офлайн-альтернатив або пунктів допомоги.

Технічна інфраструктура та сумісність систем. Застаріле обладнання, недостатнє покриття Інтернетом та проблеми із сумісністю між різними державними базами даних можуть гальмувати ефективність цифрової системи. Необхідні інвестиції в модернізацію інфраструктури та забезпечення безшовної інтеграції між реєстрами.

Нормативно-правове регулювання. Відсутність чіткого та актуального законодавства, що регулює електронний документообіг, ідентифікацію користувачів, захист даних та відповідальність сторін у цифровій пенсійній системі, може створювати правову невизначеність та ризики [1].

Ризик помилок при міграції даних та автоматизації. Перенесення даних з паперових носіїв або старих систем в нові цифрові формати, а також помилки в алгоритмах автоматичного нарахування можуть призвести до некоректних пенсійних розрахунків. Важливий ретельний контроль, тестування систем та механізми швидкого виправлення помилок.

Недостатня підготовка та опір змінам з боку персоналу. Працівники пенсійних органів можуть не мати достатніх навичок для роботи з новими цифровими інструментами або чинити опір змінам у звичних процесах. Необхідні програми навчання, мотивації та поступового впровадження змін.

Забезпечення достовірності та актуальності даних. Ефективність системи залежить від якості даних, що до неї вносяться. Потрібні механізми регулярної верифікації та оновлення інформації про громадян, їхній трудовий стаж та інші важливі показники.

Ризик надмірної централізації та залежності від технологій. Висока залежність від цифрових систем створює ризики у випадку масштабних технічних збоїв, стихійних лих або кібератак, які можуть паралізувати роботу всієї пенсійної системи. Потрібні плани резервного копіювання даних та відновлення роботи.

Вирішення цих проблем та мінімізація потенційних загроз є критично важливими для того, щоб цифровізація пенсійної системи дійсно призвела до створення ефективного, надійного та справедливого механізму пенсійного забезпечення для всіх громадян.

Цифровізація пропонує значні переваги для пенсійних систем, включаючи підвищення ефективності, прозорості, доступності та залучення членів. Однак вона також створює проблеми, пов'язані з безпекою даних, конфіденційністю, інтеграцією із застарілими системами та цифровим виключенням. Нові технології, такі як ШІ та блокчейн, мають величезний потенціал для трансформації пенсійного сектору.

Цифровізація – це не просто оновлення, а фундаментальний перехід до більш ефективного та стійкого майбутнього пенсійних систем. Впроваджуючи цифрові технології, пенсійні фонди можуть краще обслуговувати своїх членів та забезпечувати довгострокову фінансову безпеку.

Таким чином, цифровізація пенсійної системи – це не просто тренд, а нагальна потреба для побудови справедливої, ефективної та орієнтованої на громадянина системи пенсійного забезпечення. Успішна реалізація цифрових реформ дозволить Україні забезпечити гідне життя для своїх пенсіонерів у майбутньому, підвищити довіру до пенсійної системи та сприятиме загальному економічному розвитку країни. Незважаючи на наявні виклики, послідовне впровадження цифрових технологій є безальтернативним шляхом до ефективного пенсійного майбутнього.

Список використаних джерел:

1. Офіційний вебсайт Пенсійного фонду України. URL: <https://www.pfu.gov.ua>
2. Fratică-Dragomir (Guşe), A. M. Digital transformation of public pensions: a case study of four European countries. *International Management Conference*. 2023. URL: https://conference.management.ase.ro/archives/2023/pdf_IMC2023/S2/2_12.pdf
3. The evolution of pension fund digitalization in the U.S. and Nigeria: challenges, opportunities, and future trajectories. URL: *Corporate Sustainable Management Journal CSMJ*. 2024. URL: <https://csmj.com.my/archive/1csmj2024/1csmj2024-01-10.pdf>

Тетяна Валігура

кандидат економічних наук, викладач
кафедри фінансів ім. С. І. Юрія
Західноукраїнський національний університет
м. Тернопіль, Україна

Марія Бесащук

студентка факультету фінансів та обліку
Західноукраїнський національний університет
м. Тернопіль, Україна

ВПЛИВ ВОЄННОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НА ФІНАНСОВУ ПОВЕДІНКУ НАСЕЛЕННЯ: ПОВЕДІНКОВІ ФІНАНСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ

У період повномасштабної війни в Україні фінансова поведінка населення зазнала суттєвих змін, зумовлених емоційними реакціями на кризові події. Панічне зняття депозитів, скуповування валюти та недовіра до банківської системи стали поширеними явищами, що дестабілізують фінансовий ринок і створюють додаткове навантаження на державні інститути. Ці обставини вимагають адаптації фінансової політики з урахуванням поведінкових аспектів для забезпечення економічної стабільності.

Позитивним аспектом є зростання інтересу до фінансової грамотності, активізація використання онлайн - банкінгу та переорієнтація на збереження активів. Проте поширення панічних

настроїв, імпульсивні фінансові рішення та довіра до неперевіраних джерел фінансової інформації, зокрема в соціальних мережах, створюють ризики для стабільності фінансової системи. Протиріччя полягає в необхідності балансування між стабілізаційними заходами та збереженням автономності фінансової поведінки громадян.

Національний банк України (НБУ) у 2024 році затвердив Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року, спрямовану на підвищення фінансової обізнаності населення [1]. У межах цієї стратегії впроваджено освітні програми та ініціативи, насамперед для молоді. Наприклад, створено освітні платформи, такі як «Фінансова грамотність» від НБУ, які активно популяризуються в соціальних мережах, зокрема через сторінки НБУ в Instagram та Facebook. Крім того, українські банки адаптувалися до умов кризи – впровадили додаткові гарантії, мобільні застосунки з інформаційною підтримкою клієнтів, а також інформаційно-роз'яснювальні заходи щодо безпеки коштів та уникнення фінансової паніки. Поступово відновлюється довіра до банківської системи – понад 90% коштів залишаються в банках, що свідчить про стійкість фінансової системи навіть в умовах воєнного стану [2].

Проте, враховуючи вплив емоційних факторів на фінансову поведінку населення, доцільно інтегрувати принципи поведінкових фінансів у формування фінансової політики. Зокрема, пропонується впровадити національну програму «Поведінкова фінансова стабільність» на базі НБУ, організувати навчальні кампанії для населення щодо психології фінансових рішень через школи, мобільні застосунки та банківські сервіси, а також залучити психологів до проектів Міністерства фінансів та банківських структур.

Для реалізації цих ініціатив можливі наступні механізми: співпраця між НБУ, Міністерством цифрової трансформації та платформою «Дія» для запуску освітніх відео на тему «як уникати панічних фінансових рішень» або ж публікація регулярних «емоційно - фінансових звітів», подібних до індексу споживчої довіри.

Світовий досвід підтверджує ефективність таких підходів. В Ізраїлі під час фінансових криз Банк Ізраїлю використовував спеціальні протоколи реагування на фінансові поведінкові аномалії населення [3]. У Південній Кореї під час пандемії COVID-19 уряд активно застосовував інструменти поведінкової економіки, зокрема кампанії з позитивного підкріплення, інформування та прогнозування споживчої реакції, для запобігання панічним фінансовим рішенням [4].

Адаптація цих моделей для України можлива через застосунок «Дія», програми НБУ та партнерство з українськими банками. Інтеграція поведінкових фінансів у фінансову політику України є необхідною для забезпечення економічної стійкості в умовах воєнної нестабільності. Застосування світового досвіду та адаптація його до українських реалій сприятиме підвищенню фінансової грамотності та стійкості населення до кризових явищ.

Список використаних джерел:

1. Національна стратегія розвитку фінансової грамотності до 2030 року. Національний банк України. URL: <https://bank.gov.ua/ua/about/strategy-fin-literacy> (дата звернення: 08.05.2025).
2. Національний банк України. Річний звіт Національного банку за 2024 рік: стійкість як фундамент для відновлення економіки. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/richniy-zvit-natsionalnogo-banku-za-2024-rik-stiykist-yak-fundament-dlya-vidnovlennya-ekonomiki?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 08.05.2025).
3. Israel: technical note on crisis prevention and management. URL: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12304.pdf> (дата звернення: 08.05.2025).
4. Spend as you were told: Evidence from labeled COVID-19 stimulus payments in South Korea. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004727272300049X> (дата звернення: 08.05.2025).

Алла Вінтоняк

*доктор філософії з природничих наук,
старший викладач кафедри
управління та адміністрування
Івано-Франківського навчально-наукового
інституту менеджменту ЗУНУ
м. Івано-Франківськ, Україна*

**ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ**

У сучасних умовах стрімкого зростання рівня урбанізації виникає необхідність переосмислення підходів до управління міськими територіями. Тези присвячені аналізу особливостей менеджменту урбанізованих територій в контексті сталого розвитку. Висвітлено проблемні аспекти сучасного міського управління, визначено ключові напрями реформування та адаптації управлінських моделей до викликів XXI століття, зокрема змін клімату, ресурсної нестачі та соціальної поляризації.

Процеси урбанізації набули глобального масштабу та істотно впливають на соціальну, економічну та екологічну ситуацію в країнах, зокрема в Україні. Урбанізовані території концентрують не лише населення та економічну активність, але й загострюють екологічні проблеми, виклики для мобільності, безпеки та якості життя. В умовах сталого розвитку особливо важливо формувати нову парадигму

менеджменту, що поєднує економічну доцільність, соціальну справедливість та екологічну безпеку.

Сталий розвиток передбачає задоволення потреб сучасного покоління без шкоди для майбутніх. У контексті урбанізованих територій це означає необхідність [1]:

Інтегрованого просторового планування, що враховує природно-географічні особливості, наявність екосистем, водних ресурсів та інфраструктурних можливостей.

Залучення громадськості до процесів управління – формування міського середовища має бути прозорим, відкритим і враховувати інтереси всіх учасників.

Партнерство з приватним сектором та громадами – муніципально-приватне партнерство для реалізації сталих інфраструктурних проєктів (наприклад, в енергетиці, переробці сміття); підтримка ініціатив місцевих громад і НГО, орієнтованих на сталі практики.

Навчання та формування культури сталості – освітні програми для держслужбовців, школярів, студентів, підприємців; кампанії з підвищення обізнаності про сталий розвиток серед населення.

Цифровізація та використання даних – впровадження систем «розумного міста» (smart city) для моніторингу екологічних показників, транспорту, енергоспоживання; реалізація таких інновацій як екологічний транспорт, зелені дахи, смарт-енергосистеми; запровадження локальних екостандартів у будівництві, озелененні, енергозбереженні.

Розробки стратегій кліматичної адаптації, зокрема заходів із протидії підтопленням, збереження зелених зон, ефективного водовідведення тощо [3].

При впровадженні комплексу заходів в публічному управлінні територіями, які сприятимуть створенню умов сталого розвитку, управлінці зіштовхуються із низкою проблем та перешкод. Ці фактори стримують процес реалізації інноваційних заходів у сфері інтегрованого розвитку, що буде враховувати економічні інтереси, інтереси соціуму та довкілля. Для ефективного впровадження запропонованих підходів публічного управління в контексті сталого розвитку урбанізованих територій необхідно не лише орієнтуватись на перспективні напрями реалізації цих методів, але і на боротьбу з існуючими проблемами на цьому шляху (Рис. 1.1).

Для подолання цих проблем необхідно імплементувати сучасні моделі управління, що базуються на принципах «good governance», тобто належного управління, партнерства між муніципалітетом, бізнесом і громадянським суспільством, цифровізації управлінських процесів.

Рис. 1.1. Основні виклики сталого розвитку в Україні [2]

Менеджмент урбанізованих територій у добу сталого розвитку має ґрунтуватися на комплексному, довгостроковому підході, що включає екологічну відповідальність, соціальну інклюзію та інноваційність. Українським містам необхідно активно впроваджувати міжнародні практики, модернізувати правову базу, забезпечити участь мешканців у плануванні та реалізації рішень. Такий підхід дозволить не лише підвищити якість життя населення, а й забезпечити стійкість міських систем у майбутньому.

Список використаних джерел:

1. Жарова Л. В. Сталій розвиток у концепціях Smart (розумних) міських ініціатив. *Економіка і право*, 2019. № 3 (54) С. 107–114.
2. Капінос Г., Ларіонова К. Проблеми управління сталим розвитком України в умовах війни. *Modeling and Development of the Economic Systems*. 2023. № 1. С. 93–103.
3. Островський І. А., Стадник Г. В. Управління сталим розвитком міст: трансформація підходів. *Економіка та суспільство*, 2023. Випуск № 58. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-59>

Олексій Газарінов

доктор філософії з економіки,

викладач кафедри економіки підприємства та організації бізнесу,

Харківський національний економічний університет

імені Семе́на Кузне́ця,

докторант Одеського національного технологічного університету,

м. Харків, Україна.

СИСТЕМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА СТАНОВЛЕННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

В ході функціонування та розвитку людської цивілізації по сьогоднішній день нам вдалося створити та накопичити багато здобутків в різних сферах суспільної діяльності, які, безумовно сприяли підвищенню якості життя, збільшенню його тривалості та добробуту в цілому.

Проте на сьогоднішній день людство, держави та країни по всьому світові увійшли у стан нової кризи, пов'язаної зі зміною принципових парадигмальних засад нашого функціонування та розвитку. Загальносистемні виклики перед якими ми стоїмо носять екзистенційний характер і те, наскільки ми здатні їх долати напряду визначає подальше виживання, функціонування та можливий розвиток, де ефективність та результативність економічної підсистеми є забезпечуючою складовою цих процесів. Для того, щоб сформувати адекватні відповіді на сучасні виклики, у формі конструктивних рішень по всій ієрархії суб'єктів соціально-економічної та політичної діяльності, необхідно їх розуміти: від глобального до локального.

До ключових глобальних викликів сучасності можна віднести наступні: цифровізація та штучний інтелект (намір сформувати тотальний цифровий контроль та замістити переважну більшість професій); реванш світовому порядку (минулі стандарти не працюють, а нові ще не створені); накопичений ядерний потенціал та продовження його зростання, який здатен знищити планету; кліматичні зміни (є основою спричення кліматичної міграції великої кількості населення на планеті у майбутньому); нариси продовольчої кризи (в основі якої лежить неефективна система розподілення та тарифна війна); психологічна криза (більшість населення планети не розуміє та не встигає за змінами, що відбуваються з відповідними психологічними наслідками); боргова криза (світовий борг); криза освіти (потрібно відповісти на питання чому навчати, бо очевидним є той факт, що простого донесення знань вже недостатньо); нариси стагфляції, яка завжди передує глибокій економічній кризі тощо.

Щодо України, то до значних викликів слід віднести: повномасштабна війна з російською федерацією, яка триває четвертий рік з витікаючими системними наслідками; депопуляція та демографічна криза; деградація, яка приймає нариси системної; психологічна криза та погіршення

ментального здоров'я; криза довіри; економічні та енергетичні виклики тощо. І тут, також постають деякі питання, відповіді на які можуть допомогти зменшити негативні ефекти загальносистемного стану в Україні, а саме: відкритість чи закритість; свободи чи не свободи; продовження зменшення різноманітності чи ставка на розкриття потенціалу людей.

Очевидним є той факт, що функціональним підходом ці проблеми – не вирішити, тому що в основі них знаходяться системні закономірності і тому системний менеджмент може стати інструментом для подолання цих викликів з більш високим потенціалом на успіх. І в кінцевому варіанті приблизити нас до становлення та подальшого розвитку суспільства рівних можливостей.

Неможливо ефективно керувати системами без розуміння історичного аспекту (від їх створення, функціонування та розвитку та протязі всього життєвого циклу) та стратегічного спрямування, та без застосування системного підходу на практиці в цілому. В основі системного менеджменту повинні лежати ґрунтовні знання, розуміння та досвід щодо застосування категорії “система”, системних властивостей, принципів та закономірностей до об'єкту управління та побудов систем управління. Системний менеджмент створює умови та спрямовує об'єкт керування на досягнення конструктивних цільових стратегічних орієнтирів, в основі яких знаходиться привабливий системоутворюючий фактор. В такому разі суспільство рівних можливостей – є одним з таких стратегічних орієнтирів. При цьому, чим більша система, тим ширший та інваріантний повинен бути стратегічних фокус.

Так, на базі системно-історичного підходу слід розуміти, що значні проблеми в Україні є наслідком ентропогенної системної катастрофи, яка відбулася з СРСР. Під ентропогенною системною катастрофою [1] розуміється результат некерованого процесу наростання ентропії у штучній організаційній системі, який викликає її саморуйнування, розпад. Вона настає внаслідок нездатності підсистеми, що керує, трансформувати організацію (як об'єкт управління так і саму систему управління) з вихідного хаотичного стану в цільовий системний стан, в якому виробляється негаентропія.

Видаючи розвиток техніко-технологічної сфери за системний, в той час як відбуваються процеси деградації, в першу чергу моральної – важко знайти конструктивні рішення. І це дає можливість говорити про те, що в домінуючій матеріально-технічній картині світу, в якій ми живемо – досягнення сталого миру (світу без війни) є мало вірогідним.

Це все підводить нас до того, що нам потрібна нова парадигма функціонування та розвитку. В сьогоdnішній час є великий потенціал можливостей у Україні її сформувати та запропонувати світові, щоб забезпечити людство від самознищення.

Для цього необхідним є: створення сприятливої картини майбутнього, яка буде привабливою для більшості населення, при чому в її основі повинні бути закладені конструктивні людські цінності та системний

підхід; спрямувати об'єкт керування на трансформацію культури як способу/образу життєдіяльності [2] (система цінностей, норм, установок, звичаїв та традицій, яка сформувалася в ході історичного розвитку та впливає на всі аспекти групової та індивідуальної поведінки) від негативного до нейтрального характеру, в потім до творчого; сформувати коаліцію та відповідні організаційно-правові документи щодо майбутньої відмови від ядерного озброєння та наступальної зброї, яка загрожує людству; обрати шляхом функціонування та розвитку - систему досконалості (багатоаспектна досконалість устрою системи та її внутрішнього середовища, яка проявляється при взаємодії із зовнішнім середовищем, з максимально можливою реалізацією в них відомих у теорії систем системних властивостей (статична системна досконалість), і досконалість організації функціонування системи з максимально можливим дотриманням відомих у теорії систем системних принципів і закономірностей функціонування (динамічна системна досконалість) [3]); поставити у фокус розкриття потенціалу людей та підвищення рівня свідомості; впровадити в систему освіти формулу: знання - розуміння - застосування - аналіз - синтез - творіння.

Як заповідав видатний українець - Богдан Гаврилишин, потрібно взяти курс до ефективних суспільств [4]. В цілому йти шляхом творця, на основі конструктивних цінностей приймаючи недосконалість у стремлінні до неї. Без осмислення цих принципових речей, відповідних стратегій, змін та подальших трансформацій досягнення та розбудова суспільства рівних можливостей суттєво ускладнюється і, в цілому, під питанням стає можливість нашого подальшого функціонування та розвитку.

Список використаних джерел:

1. Гагарінов А. В., Кобзев П. М., Котляр А. А. Энтропогенная системная катастрофа XX века: сущность, причины, последствия. Бизнес Информ. 2015. № 5. С. 8-15.
2. Гагарінов О. В. Культурний феномен та його вплив на системну досконалість ієрархії суб'єктів соціально-економічної діяльності. Актуальні проблеми інноваційної економіки та права. 2024. № 5. С. 102-108.
3. Кобзев П. М. Определение уровня системного совершенства предприятия на основе иерархической модели оценочных показателей. Управління розвитком. 2004. № 1. С. 31-39.
4. Гаврилишин Б. До ефективних суспільств: Дороговкази в майбутнє: доп. Римського Клубу / Б. Гаврилишин; упоряд. В. Рубцов. Вид. 4-те, без змін. Київ : Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2013. 248 с.

Тамара Герасимова,

Альона Годованюк

викладачі циклової комісії обліково-економічних дисциплін
ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж
НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ГЛОБАЛЬНА ІНКЛЮЗИЯ – МІЖНАРОДНИЙ ПІДХІД ДО УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

У будь-якому суспільстві окремі соціальні групи зіштовхуються з низкою системних бар'єрів, що обмежують їхню повноцінну участь у політичному, економічному та соціальному житті держави. Джерела таких бар'єрів можуть мати як інституційний, так і культурно-ціннісний характер, а їх наявність зумовлюється різними факторами, зокрема віком, статтю, місцем проживання, соціальним статусом, етнічною приналежністю, станом здоров'я або наявністю інвалідності, професійною зайнятістю тощо.

Нерівний доступ до можливостей та ресурсів, спричинений цими чинниками, формує стійкі форми соціальної несправедливості, які, у свою чергу, підривають гідність осіб, обмежують потенціал соціально-економічного зростання цілих груп населення. Усунення подібних бар'єрів є ключовим завданням інклюзивного розвитку, який передбачає створення умов для справедливого та рівного доступу до благ, можливостей і участі у суспільному житті.

«Інклюзивний розвиток передбачає створення умов для рівноправної участі всіх соціальних груп у процесах економічного, соціального та культурного розвитку... Основні аспекти інклюзивного розвитку включають в себе зменшення соціальних нерівностей, створення можливостей для економічної активності для всіх верств населення і забезпечення доступу до освіти, охорони здоров'я та інших сфер суспільного життя без будь-якої форми дискримінації». [3, с. 13].

Інклюзивний розвиток і інклюзивне зростання є взаємопов'язаними поняттями, що утворюють єдину концептуальну рамку забезпечення сталого суспільно-економічного прогресу. Інклюзивний розвиток виступає як стратегічна парадигма, спрямована на формування системних умов для рівного доступу до ресурсів, послуг та можливостей, з урахуванням соціальної справедливості та довгострокової стабільності. Натомість інклюзивне зростання розглядається як практичний результат цієї стратегії, що проявляється у підвищенні добробуту всіх верств населення через справедливий розподіл економічних вигод. При цьому інклюзивне зростання охоплює передусім економічний вимір, тоді як інклюзивний розвиток має ширший зміст і включає також соціальні аспекти – зокрема доступ до якісної освіти, подолання бідності та сприяння соціальній інтеграції.

У глобальному контексті інклюзивність вимагає міжнаціональної солідарності, злагожденості політик та узгодження економічних

пріоритетів, спрямованих на досягнення соціальної рівноваги як усередині держав, так і між ними. Такий підхід вимагає активної участі міжнародних інституцій, формування відкритого доступу до фінансових та інноваційних ресурсів, а також розбудови механізмів партнерства між країнами, що розвиваються, та розвиненими економіками [1, С. 13].

Інклюзивна економіка є сучасною економічною парадигмою, яка активно формується в умовах глобальних трансформацій і набуває дедалі більшої значущості у світовому науковому та політичному дискурсі останніх десятиліть. Ця концепція ґрунтується на засадах створення суспільства, в якому кожна особа – незалежно від індивідуальних характеристик, соціального статусу, статі, етнічного походження, стану здоров'я чи місця проживання – має рівний доступ до економічних можливостей, ресурсів і механізмів самореалізації.

Метою інклюзивної економіки є забезпечення загального добробуту, соціальної справедливості та рівної участі всіх громадян у соціально-економічному житті країни.

Досягнення інклюзивності в межах економічної системи передбачає не лише створення умов для стійкого економічного зростання, а й забезпечення того, щоб результати цього зростання були розподілені рівномірно та з урахуванням потреб різних соціальних груп. Такий підхід орієнтований на довгострокову стабільність, зменшення нерівності, зміцнення соціального капіталу та розширення можливостей для вразливих категорій населення.

Основоположними принципами інклюзивної економіки виступають:

- гарантування рівних умов для особистісного розвитку шляхом усунення бар'єрів і протидії будь-яким формам дискримінації – гендерної, расової, соціальної, економічної та інституційної;
- сприяння високому рівню зайнятості та залучення до продуктивної економічної діяльності всіх верств населення, включаючи малозабезпечені, молодь, осіб з інвалідністю та мешканців віддалених регіонів;
- справедливий розподіл економічних вигод, отриманих внаслідок економічного розвитку, з метою зменшення соціальної поляризації, посилення інтеграції вразливих груп і підвищення якості життя населення загалом.

Упровадження принципів інклюзивної економіки потребує цілеспрямованих реформ, зокрема у сферах освіти, охорони здоров'я, зайнятості, оподаткування, інституційного управління та дотримання прав людини, що є передумовою для формування стійкої, справедливої та відкритої економічної системи [2, С. 27].

В умовах воєнного конфлікту, соціальних викликів та економічної деструкції Україна потребує не лише зовнішньої фінансової допомоги, але й інтеграції до глобального економічного простору на системному рівні. Глобальна економічна інклюзія розглядається не лише як прояв міжнародної солідарності, але й як стратегічна парадигма, що сприяє трансформації національних економік із високим рівнем ризику

відповідно до принципів сталого розвитку та сучасних світових стандартів.

Отже, концепція глобальної інклюзії виступає одним із ключових стратегічних напрямів забезпечення довгострокового, стійкого та соціально орієнтованого економічного розвитку України. Її впровадження не лише створює нові можливості для розширення міжнародного економічного співробітництва, але й закладає фундаментальні передумови для трансформації національної економіки у конкурентоспроможну, інноваційно спрямовану та модернізовану систему, здатну ефективно функціонувати в умовах глобалізованого ринку. Реалізація інклюзивної моделі розвитку вимагає комплексної державної політики, що базується на принципах відкритості, прозорості та ефективності інституцій, а також активного залучення міжнародних партнерів і організацій задля забезпечення синергії внутрішніх і зовнішніх чинників прогресу.

Список використаних джерел:

1. Зверева І.Д. Інклюзивна економіка: поняття, ознаки та основні напрями формування. *Економіка і держава*. 2020. № 11. С. 12–16.
2. Радіонова Н.Ю. Інклюзивний розвиток як основа сталого економічного зростання. *Фінанси України*. 2021. № 5. С. 25–38.
3. Цимбалюк І.О. Інклюзивна економіка: шлях до соціальної рівності та економічного розвитку. Монографія. Луцьк: Вежа-Друк. 2023. 320 с.

Ірина Гльос

*магістр з обліку і аудиту, викладач
ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж
НРЗВО Кам'янець-подільський державний інститут
м. Кам'янець-Подільський, Україна*

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ

Банківська система є однією з центральних ланок усієї економічної системи країни, тому будь-яка загроза її стабільності може завдати шкоди всій економіці та громадянам країни.

Тому для виходу з кризи висвітлюємо антикризову стратегію, яка має бути реалізована на державному рівні (рис. 1).

Діагностика та попередження банківських криз, особливо в Україні, мають стати стратегічним напрямом у програмах і прогнозах економічного розвитку країни.

Існує багато підходів і точок зору щодо елементів процесу стратегічного планування банку та послідовності заходів у стратегічному плануванні. Проте найбільш доцільною видається наступна класифікація елементів стратегічного планування щодо портфеля активів (рис. 2).

Реалізація зазначених підходів дасть змогу подолати фінансову кризу, забезпечивши надійне та безпечне функціонування банків та економічного простору держави.

Рис. 1. Антикризова стратегія для впровадження на державному рівні [1, с. 17]

Державне антикризове управління не може запобігти виникненню всіх причин економічних криз, але може суттєво вплинути на їх перебіг і зменшити завдані збитки. Антикризове управління має вживати заходів щодо запобігання виникненню кризи та реалізовувати антикризові програми для мінімізації негативних наслідків. Ефективне управління може прискорити вихід із кризи.

Тривалість і глибина кризи є результатом помилок в антикризовому управлінні, навмисних деструктивних дій керівників або нерозуміння ними причин, характеру та можливих наслідків кризи. І відповідно, можна припустити, що в майбутньому вдасться мінімізувати наслідки кризових ситуацій у нашій країні.

Рис. 2. Елементи процесу стратегічного планування стосовно портфеля активів банку [2]

Враховуючи всі вищезазначені моменти, зауважимо, що оптимізація роботи банку повинна враховувати не лише поточний момент, а й намагатися створити основу для переваг у довгостроковій перспективі. Важливо створити інформаційний блок для клієнтів, підкреслити надійність, стабільність і спокій, мінімізувати деструктивні настрої.

Необхідно покращити якість та конкурентоспроможність банківських послуг через забезпечення надійності автоматизованих систем; розширення безготівкових розрахунків. Створення системи швидкого реагування на виникнення ризику, шляхом оперативної оцінки стану діяльності банку.

Стратегія управління формуванням власного капіталу банку передбачає вивчення методів забезпечення приросту власного капіталу, як за рахунок зовнішньої участі, так і можливостей оптимальної капіталізації прибутку, злиття банків, а також застосування прогнозних експертних методів, системи моніторингу управління власним капіталом та організаційно-інформаційного управління формуванням власного капіталу.

Найпоширенішими є дві стратегії збільшення власного капіталу банку за рахунок прибутку: по-перше, підвищення прибутковості активних господарських операцій, по-друге, оптимальна дивідендна політика. Рациональна та стабільна дивідендна політика – це політика, яка максимізує ринкову вартість шляхом використання до 80% прибутку банку на виплату дивідендів. За цих умов банк має реальні шанси зберегти існуючих акціонерів і залучити нових. Одним із перспективних напрямів збільшення власного капіталу банку для українських умов є концентрація банківського капіталу на основі злиття та поглинання

банків, формування банківських інвестицій та альянсів, що є досить характерним для зарубіжної практики та передбачає низку додаткових конкурентні переваги.

Українські банки мають обмежені можливості збільшення капіталу за рахунок збільшення прибутку через недостатню ефективність використання активів. Вибір того чи іншого джерела збільшення власного капіталу та його структура визначаються рядом факторів, найважливішими з яких є оптимальне співвідношення між прибутком, ризиком і ліквідністю. Ризики впливають як на рівень прибутку, так і на рівень ліквідності.

У невизначених умовах застосування економіко-математичних методів нечіткої логіки та комп'ютерної техніки з достатньо високим ступенем вірогідності дає можливість здійснювати постійну експертну оцінку власного капіталу банку (в межах його можливих значень) і впливати на факторів на його фінансовий стан для прийняття оперативних рішень.

У той же час визначаються варіанти вирівнювання співвідношення між прибутком, ризиком і ліквідністю. Вибравши з показників, що характеризують відхилення стану банку від планування, які контролюють величину власного капіталу, можливий оперативний контроль як за самим показником власного капіталу, так і за діапазоном можливих значень [3].

Управління формуванням власного капіталу банку потребує відповідного організаційного та інформаційного забезпечення. У зв'язку з цим розроблено та запропоновано систему організаційного та інформаційного забезпечення контролю за формуванням власного капіталу банку. Він включає два блоки: організацію цілеспрямованого відбору релевантних інформаційних показників та організацію технології формування цих показників.

Управління власним капіталом виходить з того, що банк – це не просто складна і складна система, а, насамперед, об'єкт банківської діяльності, цінність якого визначається його прибутковістю. В основі управління капіталом має бути стратегія, спрямована на досягнення та підтримку капіталу, що відповідає корпоративній стратегії банку; свою конкурентну позицію; зростання банку; Ступінь прийнятого банком ризику; очікування прибутку власників і вимоги наглядових органів.

Список використаних джерел:

1. Вінниченко О. В. Гудзь А. В. Фінансовий стан банку та методи його оцінки в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості № 69. 2020. URL: <http://btie.kart.edu.ua/article/view/200560>.
2. Євенко Т. І. Банківська система України: проблеми і перспективи розвитку. Економіка. 2018. №6. с. 40 – 41.
3. Циганюк Д. Л., Рудняк А. Д. Аналіз фінансового стану банківського сектору України. Вісник СумДУ. Серія «Економіка», №1. 2020. URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78751>.

Ірина Годнюк

кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С.Юрія

Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти

«Кам'янець-Подільський державний інститут»,

м. Кам'янець-Подільський, Україна

ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ

Штучний інтелект (AI) формує майбутнє галузі бухгалтерського обліку, беручи раніше трудомісткі та схильні до помилок завдання та роблячи їх простими, швидкими та точними. Бухгалтери мають доступ до інструментів для автоматизованого вилучення даних з фінансових документів, таких як рахунки-фактури або квитанції, розширений прогностичний аналіз і комплексне управління даними. Цей інструмент доступний не лише великим корпораціям, а й усім - від малого бізнесу до фрілансерів та людей з інвалідністю [1].

Інклюзія у бухгалтерському обліку сприяє розвитку більш справедливої та доступної фінансової системи для всіх громадян. Створення доступної форми обліку, що враховує потреби людей з інвалідністю, а також забезпечення рівних прав у доступі до фінансових послуг та інформації на сьогодні стає простішим завдяки можливостям AI.

Основні завдання які виконує AI в бухгалтерському обліку:

1. Автоматизація рутинних завдань та ведення бухгалтерського обліку.

AI інструменти змінюють перелік поточних справ, беручи на себе раніше повторювані, трудомісткі та схильні до помилок завдання. Бухгалтери можуть гарантувати своєчасні платежі та достовірну фінансову звітність за допомогою технології AI завдяки автоматизованому вилученню даних з фінансових документів.

Існують різні інструменти для спрощення бухгалтерських процесів: Transkriptor: Програмне забезпечення для транскрипції для документування насичених інформацією бухгалтерських зустрічей, таких як щорічні огляди клієнтів, зустрічі з продажу та зустрічі з потенційними клієнтами.

DEXT: Автоматизоване рішення для бухгалтерського обліку, що складається з трьох окремих програм для вилучення даних, прогностичного аналізу та управління цифровими продажами.

Zoho Books: Бухгалтерське програмне забезпечення, що входить до бізнес-паketу Zoho, пропонує індивідуальний досвід завдяки підтримці кількох типів продажів і покупок, а також настроюваних звітів.

BotKeeper: Спеціалізоване програмне забезпечення для бухгалтерського обліку, що поєднує людський досвід і штучний інтелект для підтримки користувачів під час масштабування свого бізнесу.

MindBridge: Аудиторська платформа на основі AI, яка автоматично ідентифікує транзакції з високим ризиком і покращує процес прийняття рішень за допомогою потужного розпізнавання образів.

Хего: Бухгалтерське програмне забезпечення, що пропонує багатокористувачський доступ для команд з різних міст, а також інформаційну панель, яка консолідує всю інформацію про фінансовий стан клієнта в одному місці.

SMACC: Інтелектуальне бухгалтерське програмне забезпечення, яке використовує AI, щоб дозволити клієнтам отримувати доступ до фінансових даних у режимі реального часу, постійно контролювати платежі та швидше реагувати на рахунки-фактури.

Sage: Програма на базі хмарних технологій, що покликана автоматизувати процеси бухгалтерського обліку. Вона спрощує та пришвидшує процеси звірки, а також аналізує можливі маніпуляції з даними та шахрайські дії.

Chat GPT: Чат на основі штучного інтелекту, за допомогою якого відбувається автоматична класифікація бухгалтерських проводок та здійснюється аналіз фінансових операцій. Використовується для автоматизації повторюваних завдань і підвищення точності фінансової звітності. Значно пришвидшуються операційні процеси та збільшується обсяг опрацьованих даних

QuickBooks: Засобами цього програмного забезпечення фінансові операції стають надійнішими, точнішими та швидшими. Зокрема, спрощується керування витратами та обробка платежів, а формування звітності відбувається у режимі реального часу.

Workday: Програмне забезпечення, яке зберігається на хмарних серверах та діє на платформі AI. Використовується для автоматизації та спрощення фінансових операцій, звітності, обробки рахунків- фактур. Також використовується у кадровому управлінському обліку.

Такі бухгалтерські платформи використовують штучний інтелект, щоб звільнити бухгалтерів від повторюваних завдань бухгалтерського обліку, таких як категоризація транзакцій і звіти про витрати, щоб вони могли зосередитися на більш складних, стратегічних і стимулюючих завданнях.

2. Зменшення помилок в бухгалтерському обліку

Ручне введення та розрахунок даних набагато більш схильні до помилок, ніж автоматизовані процеси бухгалтерського обліку. Використання методів штучного інтелекту гарантує рівень точності, досягнення якого коштуватиме кваліфікованому бухгалтеру більше часу та енергії.

3. Налаштування клієнтських сервісів та звітності.

Бухгалтери, працюючи самостійно або в межах фірми, можуть краще розуміти потреби своїх клієнтів і адаптувати свої рекомендації до цих потреб за допомогою штучного інтелекту. Штучний інтелект дозволяє бухгалтерам аналізувати всю унікальну фінансову історію свого клієнта та давати персоналізовані рекомендації щодо бюджетування, податкового планування та інвестиційних стратегій на основі

знайденого. Також бухгалтери використовують AI для виявлення закономірностей у доходах, витратах, інвестиціях та минулих операціях своїх клієнтів, що дає їм уявлення про те, як клієнт поводить себе в певних фінансових ситуаціях та створення реалістичного інвестиційного плану [2, 5].

Ефективність програмного забезпечення на базі штучного інтелекту для бухгалтерського обліку може бути представлена такими перевагами:

1.Засобами програмного забезпечення на основі AI можливо здійснювати детальні прогнози щодо фінансових й податкових ризиків, змін у валютних коливаннях та інших складових, які впливають на бізнес-процеси.

2.Обробка даних відбувається швидко і точно, крім того, одночасно може виконуватись низка операційних облікових процесів, а формування звітності відбувається у режимі реального часу.

3.За допомогою AI оптимізуються облікові процеси, адже аналіз значного обсягу інформації його засобами зменшує витрати робочого часу персоналу, тим самим, звільняє людей від рутинних задач. Також штучний інтелект здатен шукати та пропонувати ефективні стратегії для досягнення фінансових цілей та оптимізації бізнес-процесів.

4.Штучний інтелект може здійснювати аналіз фінансових операцій, проводити класифікацію витрат та доходів за їх видами. На підставі такого аналізу алгоритми AI можуть визначати найбільш перспективні напрямки діяльності і, навпаки, види діяльності, які гальмують бізнес.

5.Автоматизовані системи, які діють на базі AI, здатні самостійно виявляти помилки, як потенційні, так і ті що вже відбулися. Далі програма навчається більше не допускати подібних помилок, що виключає їх допущення у майбутньому.

6.Штучний інтелект може виявляти потенційно небезпечні програми та загрози. Його алгоритми здатні відновлювати програми після хакерських атак, він може виявляти вірусне програмне забезпечення ще до того, як воно вразить його та знищить дані. Бізнес, який використовує засоби AI у своїй операційній діяльності, менше схильний до промислового шахрайства [4, с. 159].

7.AI зводить до мінімуму ризик помилок. Людський фактор часто стає причиною проблем у бухгалтерії. З AI таких ризиків немає: він не забуде поставити нуль, не переплутає цифри та не порушить строки подання звітності.

8.AI допомагає дивитися у майбутнє та приймати більш зважені рішення. Він аналізує дані, прогнозує можливі сценарії розвитку ситуації та підказує, як діяти у вашій конкретній ситуації. Ідеальний результат роботи зі штучним інтелектом - навчитися передбачати проблеми ще до їхнього виникнення [3].

Отже, переваги штучного інтелекту в облікових операційних процесах очевидні. Штучний інтелект змінює бухгалтерію, роблячи її швидшою і простішою. Однак, для забезпечення безперебійної та якісної роботи

потрібно, щоб персонал мав необхідні професійні навички, адже здебільшого бухгалтери не є фахівцями у сфері IT-технологій.

Список використаних джерел:

1. Головчак Ю. В., Головчак Г. В., Скрипник С. В. Інтеграція розумних технологій та штучного інтелекту в бухгалтерський облік: ключові аспекти цифрової революції URL: <https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/issue/view/136> (дата звернення: 16.05.2025).
2. Орлов І.В. Вплив штучного інтелекту на організацію бухгалтерського обліку та оподаткування підприємства URL: <https://a-economics.com.ua/index.php/home/issue/view/6>(дата звернення: 16.05.2025).
3. Поповиченко І. В., Спірідонова К. О. Андрійчук А. С. Застосування штучного інтелекту в фінансово-економічному аналізі діяльності підприємства. Економічний простір. 2024. № 189. С. 81-84. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/189-15> (дата звернення: 16.05.2025)
4. Саєнко Д. О., Колісник Т. П. Основні напрями застосування технологій штучного інтелекту у кібербез-печі. Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми: збірн. матер. міжнар. наук.-прак. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.). Вінниця, 2023. С. 158-160. URL: <http://surl.li/kzqnc> (дата звернення: 16.05.2025).
5. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні : розпорядження Кабінету міністрів України від 02.12.2020 №1556-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text> (дата звернення: 16.05.2025).

Volodymyr Horyn

*D.Sc. in Economics, Professor of S. I. Yuriy Department of Finance,
West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine*

THE ROLE OF GRANT FUNDING IN ENHANCING THE INCLUSIVITY OF PUBLIC SERVICES IN UKRAINE

In the context of systemic reforms, ongoing decentralisation, and profound social challenges caused by the full-scale war and economic crisis, the issue of inclusiveness in the provision of public services has acquired new dimensions of implementation. As Ukraine continues its path toward European integration and the adoption of European governance standards, there is a pressing need to respond promptly to the needs of diverse segments of the population, ensuring their fair access to essential public goods [4]. The necessity of concentrating budgetary resources on national defence in response to external aggression has significantly limited the state's capacity to implement development projects in many areas, including those aimed at promoting inclusion. Under these circumstances, grant funding has become an essential mechanism enabling public authorities, social sector

actors, and civil society institutions to mobilise resources for implementing projects and activities aimed at addressing structural inequality and strengthening social cohesion. By channelling targeted financial resources, encouraging innovation, and empowering stakeholders, grant funding plays a significant role in making public services in Ukraine more inclusive.

Inclusiveness is traditionally understood as attention to the needs of marginalised groups in society. However, in the context of wartime Ukraine, new segments of society have emerged that face systemic barriers in accessing public services. These include internally displaced persons (IDPs), persons with disabilities, war veterans, and others. Traditional approaches to public service provision, constrained by bureaucratic overregulation and limited resources, are often unable to address the specific needs of these social groups. Grant funding from international donors – including government agencies and non-governmental institutions – offers an effective means to tackle this issue by implementing projects aimed at reducing social exclusion and promoting greater equality in the public sector.

The key contribution of grant funding to inclusiveness in Ukraine lies in its ability to address entrenched inequalities inherited from the planned economy and the early decades of statehood. These inequalities arose from the failure to account for cultural, social, and regional diversity in the provision of public goods. Grant funding, including transfers from the European Union, the United States Agency for International Development (USAID), the United Nations Development Programme (UNDP), the International Renaissance Foundation, and other institutions, enables the implementation of socially sensitive projects such as mobile healthcare services for IDPs, digital inclusion initiatives in remote communities, and mental health programmes for war veterans and civilians affected by Russian aggression.

Grant funding also plays a vital role in embedding inclusive principles into the activities of public authorities. As part of the decentralisation reform, local governments have gained greater autonomy in organising the provision of public goods. However, Ukraine is characterised by a high level of disparity among territorial communities in terms of economic potential, administrative capacity, and public engagement in governance processes. These disparities hinder the advancement of inclusive public administration. Grant programmes that support initiatives involving public participation in budgeting and the co-design of public services help address this issue. Such projects enhance accountability for the use of public funds and promote inclusivity in service delivery. This approach is particularly important in territories recently liberated from occupation, where public trust in state institutions has been undermined and where inclusive governance is key to long-term reconciliation and recovery [3].

An important aspect of grant funding in Ukraine is its role in stimulating innovation and flexibility in public service delivery. Under conditions of severe budgetary constraint, grant funding enables local authorities, social institutions, and research bodies to introduce innovative technologies into

public services, such as telemedicine, contactless payment systems for transportation, and digital administrative services. Successful pilot programmes often provide the foundation for scaling initiatives to the national level. For instance, the U-LEAD with Europe programme supported the development of inclusive administrative service centres (ASCs) across Ukraine by piloting design and accessibility standards that have since informed national policy [1].

The flexibility of grant funding is also evident in its responsiveness to rapid societal change and emerging social problems. During the COVID-19 pandemic, for example, certain vulnerable groups experienced sudden exclusion from basic services due to the digital divide, mobility restrictions, or loss of income. With the help of grant support, civil society organisations implemented projects providing food assistance, medical consultations, and psychological support to the elderly, persons with disabilities, and IDPs. The role of grant funding became even more critical with the onset of Russia's full-scale invasion, when humanitarian grants enabled swift support to millions of displaced individuals, including shelter, continued education, and access to social protection.

Grant funding also facilitates the deepening of cross-sectoral cooperation – an important component of inclusiveness – by bringing together local authorities, civil society organisations, and international donors. This cooperation has led to the successful implementation of many initiatives aimed at ensuring the accessibility and quality of public services. Such partnerships foster synergy between different sectors, leveraging their respective strengths to achieve socially meaningful results.

Despite these positive developments, one of the primary challenges in ensuring the inclusiveness of public services through grant funding is sustainability. Most grants are limited in duration and scope, focused on implementing specific projects. Consequently, there is a risk that inclusive innovations may be lost once external funding ends. This issue is particularly pressing in Ukraine, where local governments often lack the financial capacity to continue funding initiatives once grant support is exhausted. One way to mitigate this problem is to integrate sustainability planning into the grant application process, encouraging project initiators to seek co-financing from local authorities or to align their efforts with national development programmes that may offer ongoing support through the state budget.

Another persistent challenge relates to regional disparities in grant access. The majority of grant funding is channelled to NGOs based in the capital, while territorial communities often lack the administrative resources necessary to apply for and manage complex grant projects. To address this imbalance, some donors have introduced simplified application procedures, pre-grant capacity-building workshops, and flexible funding streams targeted at grassroots organisations [4]. However, these practices are not yet systematic or widespread enough to effectively ensure equal access to funding for local and marginalised actors.

In the Ukrainian context, grant funding should increasingly aim not only at expanding access to services but also at improving their quality. Services must not only be technically available but should also be delivered in a manner that respects cultural diversity, human dignity, and individual autonomy. In the health sector, for example, grant funding has supported the development of gender-sensitive treatment protocols, the provision of mental health services in deinstitutionalised settings, and training in inclusive communication practices. These innovations mark an important shift in how public services understand and address the needs of users.

Ukraine's post-war recovery will present both significant challenges and unique opportunities to redefine the role of public services in building an inclusive society. As the country reconstructs its infrastructure, institutions, and social fabric, the strategic use of grant funding will be essential. International donors and local stakeholders must ensure that reconstruction is not only rapid and efficient but also socially inclusive, environmentally sustainable, and accountable. Grant mechanisms can help ensure that reconstruction benefits IDPs, persons with disabilities, and other marginalised groups disproportionately affected by the war.

In conclusion, grant funding is a crucial instrument for promoting inclusiveness in the delivery of public services in Ukraine. By empowering local actors, fostering innovation, and enhancing civic participation, grants contribute significantly to achieving equitable service provision. However, to ensure the sustainability and scalability of this impact, grant-funded initiatives must be integrated into broader policy reforms, institutional practices, and long-term financing strategies. As Ukraine advances toward European integration and recovers from the devastation of war, the strategic use of grant funding to support inclusive public services is not only a development priority – it is also a foundation for national resilience, unity, and equity.

References:

1. U-LEAD with Europe. (n.d.). *U-LEAD with Europe Programme*. URL: <https://u-lead.org.ua/en>
2. International Renaissance Foundation. (n.d.). *International Renaissance Foundation*. URL: <https://www.irf.ua/en/>
3. United Nations Development Programme. (n.d.). *Digital, Inclusive, Accessible Project: Support to Digitalisation of Public Services in Ukraine (Phase 2)*. URL: <https://www.undp.org/ukraine/projects/digital-inclusive-accessible-support-digitalisation-public-services-ukraine-dia-support-project>
4. European Commission. (n.d.). *EU financial support to Ukraine*. URL: https://commission.europa.eu/topics/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/eu-financial-support-ukraine_en](<https://commission.europa.eu/topics>

Наталія Григор'єва

викладач-асистент,

кафедри фінансів, обліку та оподаткування і.м. С.Юрія
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ІНТЕГРАЦІЯ DeFi В НАВЧАЛЬНІ КУРСИ: НОВІ ГОРИЗОНТИ ФІНАНСОВОЇ ОСВІТИ

Гроші та грошовий обіг є фундаментальними складовими фінансової системи будь-якої держави. Їхня еволюція — від примітивного обміну товарами до сучасних форм цифрової національної валюти — відображає не лише економічний, а й соціальний прогрес людства. Від перших проявів мінової вартості в давніх спільнотах до розвитку криптовалют і технологій DeFi у XXI столітті, гроші постійно трансформуються під впливом змін у технологіях, суспільстві та глобальній економіці. Така динаміка формує постійний інтерес з боку дослідників, освітян і практиків, спонукаючи до переосмислення підходів до фінансової освіти.

У сучасних умовах цифровізації фінансів особливу увагу привертають децентралізовані фінанси (DeFi), які становлять нову парадигму фінансових послуг — без участі традиційних посередників, таких як банки. Ці інноваційні технології, що ґрунтуються на блокчейні, відкривають нові можливості для доступу до кредитування, збереження капіталу, інвестування та страхування. Проте широке впровадження DeFi неможливе без відповідного рівня фінансової грамотності. Саме тому інтеграція тематики децентралізованих фінансів у навчальні курси є актуальним завданням для сучасної фінансової освіти, яка повинна не лише реагувати на виклики часу, але й формувати свідомих, обізнаних учасників цифрової економіки [1, с. 33].

DeFi (децентралізовані фінанси) — це явище, яке трансформує фінансові послуги за допомогою блокчейн-технологій. В основі DeFi лежать смарт-контракти, які дозволяють автоматизувати фінансові операції без участі посередників. В умовах глобальної цифровізації зростає потреба у фахівцях, що розуміють механізми DeFi, а тому інтеграція таких знань в освітні програми є вкрай актуальною.

Освітній потенціал DeFi концентрується навколо наступних напрямків:

1. Блокчейн як базова компетенція - студенти мають змогу вивчати, як функціонує блокчейн, децентралізовані мережі та безпечні способи передачі цінностей.

2. Смарт-контракти - ці автоматизовані коди є фундаментом DeFi-протоколів. Навчання може включати створення та аналіз смарт-контрактів на прикладі мов програмування, таких як Solidity.

3. Доступ до практики - інтеграція лабораторних занять із DeFi-платформами (Uniswap, Aave, Compound) дає можливість студентам створювати гаманці (наприклад, MetaMask), взаємодіяти з DeFi-

протоколами, спостерігати за зміною ліквідності та прибутковості [2, с. 3-5].

4. Ризики та безпека - особлива увага приділяється проблемам хакерських атак, помилок у кодї, нестабільності валют. Це вчить студентів відповідально ставитися до нових технологій.

Перевагами впровадження DeFi у фінансову освіту є:

- інноваційність навчального процесу: студенти не лише читають про фінанси, а й активно беруть участь у цифрових транзакціях:
- міждисциплінарний підхід: DeFi об'єднує економіку, право та ІТ.
- готовність до цифрового ринку праці: знання DeFi підвищує цінність випускника на глобальному ринку [2, с. 10-12].

Децентралізовані фінансові технології (DeFi) змінюють традиційні підходи до управління фінансами, створюючи нові можливості для навчання та професійної підготовки у фінансовій сфері. Включення DeFi в освітні програми дозволить студентам оволодіти сучасними технологіями, що змінюють фінансовий сектор, та наблизити навчання до реальних практик фінансового ринку [3, с.5].

Важливим перспективним елементом інтеграції DeFi в освітні курси є введення модулів, які включають теоретичні знання про блокчейн, криптовалюти та смарт-контракти. Це дозволить студентам не лише зрозуміти принципи роботи децентралізованих фінансів, а й отримати практичні навички роботи з платформами DeFi, що є важливими для майбутніх фінансових аналітиків та підприємців. Перспективним є й запровадження лабораторних робіт, що включатимуть практичну роботу з DeFi платформами, тестування смарт-контрактів та аналіз ризиків. Це дозволить студентам здобути цінний досвід, який стане незамінним у професійній діяльності. Такий підхід створюватиме сприятливе середовище для розвитку технічних навичок та розуміння специфіки роботи з децентралізованими фінансовими інструментами [3, с.12-13].

Викладання DeFi потребує міждисциплінарного підходу. Формування цілісного уявлення про потенціал цих технологій вимагає спільного викладання фінансових, інформаційно-технологічних та правових аспектів DeFi. Це дозволить студентам отримати глибоке розуміння не тільки технологічних основ, але й юридичних та економічних аспектів використання DeFi в реальному світі.

Поряд із цим, перед фінансовою освітою в контексті DeFi стоїть ряд викликів. Оскільки DeFi є новітнім напрямом в фінансовій індустрії, важливою частиною навчання даним технологіям мінімізація можливих ризиків. Відсутність регулювання, проблема кібербезпеки, а також волатильність криптовалют є важливими аспектами, які необхідно враховувати при впровадженні таких технологій у навчальні курси [3, с.16-17]. Попри це майбутнє фінансової освіти з акцентом на DeFi: відкриває нові горизонти для підготовки фахівців, які будуть здатні ефективно працювати в умовах децентралізованої фінансової системи. Оскільки технології DeFi стрімко розвиваються, важливо постійно оновлювати навчальні програми та інтегрувати новітні технології для

підготовки студентів до майбутніх викликів у фінансовому секторі [3, с.20-21]. Інтеграція DeFi в навчальні курси відкриє нові горизонти не лише для студентів, але і для викладачів та є перспективною для освітніх закладів, дозволяючи їм формувати практичні навички і знання, необхідні для роботи у швидко змінюваному світі фінансів.

Список використаних джерел:

1. Фінансові технології : навчальний посібник / В. В. Корнеев, О. І. Береславська, А. І. Гулей та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Корнеева. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2024. – 244 с. URL: <https://dpu.edu.ua/images/Documents/NAUKA/Naukova%20biblioteka/Navcalno-metodicna%20literatura/F/Finansovi%20tehnologii.pdf>
2. Jensen J. R., von Wachter V., Ross O. An Introduction to Decentralized Finance (DeFi). *Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly*, 26, 2021. P. 1–14. URL: <https://csimq-journals.rtu.lv/csimq/article/view/csimq.2021-26.03>
3. Різник Д. В., Стендер С. В., Гаврилюк В. М. Вплив децентралізованих фінансових технологій на сучасну фінансову систему України: перспективи та виклики. 2024. URL: <https://a-economics.com.ua/index.php/home/article/view/9>

Ірина Гуменюк

*кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»
м. Кам'янець-Подільський, Україна*

Владислав Іванов

*здобувач вищої освіти
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»*

ІНКЛЮЗИВНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ ВРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році країна зіткнулася з безпрецедентними викликами, що охоплюють не лише фізичну інфраструктуру, а й соціальну тканину суспільства. Мільйони українців стали внутрішньо переміщеними особами, значна частина населення опинилася за межею бідності, а вразливі групи – жінки, люди з інвалідністю, особи похилого віку, діти – зазнали особливого тиску через втрату доступу до базових послуг та ресурсів. У цьому контексті постає нагальна потреба у впровадженні інклюзивного бюджетування як

ефективного механізму підтримки вразливих верств населення в умовах економічного відновлення України.

Інклюзивне бюджетування — це процес планування, розподілу та моніторингу бюджетних ресурсів з урахуванням потреб усіх соціальних груп, особливо тих, хто перебуває у вразливому становищі. Цей підхід передбачає активне залучення громадян до бюджетного процесу, забезпечення прозорості та підзвітності влади, а також орієнтацію на результативність соціальних програм. Зокрема, інклюзивне бюджетування сприяє тому, щоб бюджетні кошти спрямовувалися на програми, які реально покращують життя вразливих груп населення, забезпечують рівний доступ до послуг та ресурсів, а також підтримують їхню соціальну інтеграцію [1].

У контексті повоєнного відновлення України інклюзивне бюджетування набуває особливої актуальності. Зруйнована інфраструктура, економічний спад, соціальні потрясіння — все це вимагає нових підходів до управління публічними фінансами. Інклюзивне бюджетування дозволяє не лише ефективно розподіляти обмежені ресурси, але й забезпечувати соціальну справедливість, зміцнювати довіру громадян до влади та сприяти сталому розвитку громад [2].

Метою цього дослідження є аналіз потенціалу інклюзивного бюджетування як інструменту підтримки вразливих груп населення в Україні в умовах повоєнного відновлення. Зокрема, буде розглянуто теоретичні засади інклюзивного бюджетування, міжнародний досвід його впровадження, а також можливості та виклики для реалізації цього підходу в українських реаліях. Особлива увага приділятиметься ролі місцевих громад у впровадженні інклюзивного бюджетування та забезпеченні соціальної підтримки вразливих верств населення.

Інклюзивне бюджетування в Україні набуває особливого значення в умовах повоєнного відновлення, оскільки спрямоване на забезпечення справедливого розподілу ресурсів та підтримку вразливих груп населення. Цей підхід дозволяє враховувати специфічні потреби різних соціальних категорій, таких як жінки, діти, особи з інвалідністю та внутрішньо переміщені особи, забезпечуючи їхню участь у процесах прийняття рішень та доступ до необхідних послуг.

Зокрема, у Покровській громаді Донецької області впроваджено практики інклюзивного бюджетування, що дозволили створити умови для інтеграції внутрішньо переміщених осіб, забезпечення їх житлом та доступом до соціальних послуг. Це стало можливим завдяки активній участі місцевих органів влади та громадських організацій, які спільно працюють над розробкою та реалізацією програм, орієнтованих на потреби вразливих груп населення.

Крім того, міжнародні організації, такі як Світовий банк та Програма розвитку ООН, підкреслюють важливість інклюзивного підходу у процесах відновлення та реконструкції України. Вони наголошують на необхідності інвестування в освіту, охорону здоров'я та створення гідних

робочих місць, особливо для вразливих категорій населення, що сприятиме сталому розвитку та соціальній згуртованості [3].

Таким чином, інклюзивне бюджетування виступає ефективним інструментом для забезпечення соціальної справедливості та підтримки вразливих груп населення в Україні, сприяючи їхній інтеграції та активній участі у процесах відновлення країни.

Список використаних джерел

1. Відновлення України: фінансові ресурси і інструменти відбудови та розвитку територіальних громад. URL: <https://www.iir.edu.ua/sites/default/files/2025>
2. Інклюзивні Настанови. URL: <https://fscluster.org/sites/default/files/documents/Inclusion%20Guideline%20Ukraine%202025%20%5BUA%5D.pdf>
3. Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment Released. URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/02/25/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment-released>

Ігор Гуцал

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С.Юрія Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут», м. Кам'янець-Подільський, Україна

ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Фінансова система України в умовах воєнного стану зазнала суттєвих трансформацій, спрямованих на забезпечення економічної стабільності та підтримку обороноздатності країни. З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році фінансова система адаптувалася до нових викликів, демонструючи гнучкість та стійкість.

Одним із ключових аспектів стало забезпечення безперебійного функціонування банківської системи. Національний банк України (НБУ) оперативним чином впровадив заходи для підтримки ліквідності банків, зокрема через зміну облікової ставки та надання рефінансування. Це дозволило уникнути масового банкрутства фінансових установ і забезпечити доступ громадян та бізнесу до фінансових послуг.

Бюджетна політика зазнала значних змін у зв'язку з необхідністю фінансування оборонних потреб. Державний бюджет було переорієнтовано на забезпечення Збройних Сил України, соціальну підтримку населення та відновлення критичної інфраструктури. Для покриття дефіциту бюджету уряд активно використовував внутрішні та зовнішні джерела фінансування, зокрема випуск військових облігацій та залучення міжнародної фінансової допомоги.

Міжнародна підтримка відіграла важливу роль у стабілізації фінансової системи. Україна отримала значні обсяги фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду, Світового банку та інших міжнародних партнерів. Ці кошти сприяли зміцненню золотовалютних резервів та підтримці платіжного балансу країни.

Податкова система також була адаптована до умов воєнного стану. Було впроваджено податкові пільги для бізнесу, спрощено процедури адміністрування податків та запроваджено електронні сервіси для платників. Ці заходи сприяли збереженню економічної активності та забезпеченню надходжень до бюджету.

Валютний ринок зазнав тиску через зниження експортних надходжень та зростання попиту на іноземну валюту. НБУ вжив заходів для стабілізації курсу гривні, зокрема через інтервенції на валютному ринку та обмеження на операції з валютою. Ці дії дозволили уникнути різких коливань обмінного курсу та зберегти довіру до національної валюти.

Страховий сектор також адаптувався до нових умов, зокрема через впровадження нових страхових продуктів, спрямованих на покриття воєнних ризиків. Це дозволило забезпечити захист майнових інтересів громадян та бізнесу в умовах підвищеної небезпеки.

У цілому, фінансова система України в умовах воєнного стану продемонструвала здатність до адаптації та ефективного реагування на виклики. Завдяки скоординованим діям державних інституцій, підтримці міжнародних партнерів та гнучкості фінансових механізмів вдалося забезпечити функціонування економіки та підтримати населення в складний період.

Список використаних джерел

1. Маршук Л.М., Бурлака М.О. Фінансова система України в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. № 44. С. 135–140.
2. Рошило В.І. Особливості функціонування фінансової системи України в умовах війни. Економіка та суспільство. 2023. № 10(2). С. 45–50.

Марія Данилюк

кандидат економічних наук
старший викладач кафедри управління та адміністрування,
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту,
Західноукраїнський національний університет,
м. Івано-Франківськ, Україна

Уляна Клим'юк

студентка
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту,
Західноукраїнський національний університет,
м. Івано-Франківськ, Україна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

В умовах ринку та ринкових засад господарювання мале підприємство слід визначати драйвером розвитку економіки. Успішна діяльність малих підприємницьких структур має позитивний синергетичний ефект, оскільки це завжди створення нових робочих місць, поява на ринку нових товарів і послуг, податкові надходження до бюджетів різних рівнів, раціональне використання наявних ресурсів, відновлення традицій ведення господарської діяльності, що притаманна певному регіону. Це своєю чергою сприяє розвитку національної економіки та примноженню національного багатства.

Концептуальні засади малого підприємництва знайшли відображення в дослідженнях вітчизняних науковців, зокрема Губарев Р. В. розглядає базисні положення розвитку діяльності підприємства [1], Жовновач Р. І., Петленко Т. Г., Орлова А. А. висвітлює технології управління підприємством в системі менеджменту [2], Дубина В. В., Олійник Т. І. окреслюють методи управління стратегічним розвитком підприємств для досягнення їх ефективної конкурентоспроможності [3], а Лозова О.В., Тимошенко І.С. досліджують проактивну поведінку підприємства в сучасних умовах господарювання [4]. Зазначене актуалізує необхідність подальших досліджень у цьому напрямку.

Підприємство можна порівняти з творчим процесом, адже задля втілення своєї ідеї підприємці відчувають творчий неспокій та постійно перебувають в процесі пошуку нових ідей та раціональних рішень. Хтось вбачає у власній справі можливість самореалізуватися, хтось розглядає її як спосіб отримання прибутку, а інколи ці фактори взаємопоєднуються утворюючи синергетичний ефект.

Правове, економічне та соціальне підґрунтя ведення підприємницької діяльності врегульовано Господарським кодексом України. Де стаття 42 визначає підприємство як самостійну, систематичну, на власний ризик господарську діяльність, що підприємцями для досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку [5]. Законодавець також визначає фундаментальні засади ведення підприємницької діяльності (Рис 1).

Принципи здійснення підприємницької діяльності			
Вільний вибір виду господарської діяльності	Захист державою всіх суб'єктів господарювання	Вільний найм працівників та розпорядження прибутком	Самостійний вибір постачальників ресурсів і споживачів

Рис. 1. Принципи здійснення підприємницької діяльності [5].

Підприємницька діяльність завжди містить у собі інноваційну складову. Яка стосується вміння раціонально і ефективно використовувати обмежені ресурси, комбінуючи різні фактори виробництва. Пошуку вільного ринкового сегменту, створення чи вдосконалення якостей вже наявного продукту чи послуги.

Будь яке підприємство є унікальним та не подібним на інші, воно має власну соціально-економічну систему яка консолідує в собі трудові та матеріальні ресурси, опосередковані інформаційним забезпеченням та внутрішньою системою комунікації. Спільною характерною ознакою підприємств залишаються функції управління.

Успішна діяльність малих підприємств залежить від низки зовнішніх та внутрішніх факторів, проте запорукою успішної діяльності залишається дієва система управління. Головною ознакою новітньої системи управління є гарантування конкурентоздатної роботи підприємства. Цей критерій особливо значимий для малих підприємств, адже не можна розраховувати на успіх без створення цих умов.

Список використаних джерел:

1. Губарев Р. В. Базисні положення логістичного механізму розвитку діяльності підприємства. Проблеми економіки № 2 (60), 2024. С. 123-128.
2. Жовновач Р. І., Петленко Т. Г., Орлова А. А. Технології управління підприємством в системі менеджменту. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2024. Том 9. № 1. С. 18 – 23.
3. Дубина В. В., Олійник Т. І. Управління стратегічним розвитком аграрних підприємств для досягнення їх ефективної конкурентоспроможності. Бізнес Інформ. 2024. №10. С. 231-239.
4. Лозова О.В., Тимошенко І.С. Проактивна поведінка підприємства в сучасних умовах господарювання. Бізнес Інформ. 2023. №4. С. 155-160. DOI: 10.32983/2222-4459-2023-4-155-160.
5. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#T> (дата звернення: 14.05.2025)

Василь Дем'янишин

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія
Західноукраїнського національного університету,
м. Тернопіль, Україна

Василь Дем'янишин

аспірант кафедри фінансів ім. С. І. Юрія
Західноукраїнського національного університету,
м. Тернопіль, Україна

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОСЛУГ

Інклюзивний розвиток сфери соціально-економічних послуг – це економічне, екологічне та соціально-культурне зростання, що створює рівні можливості для всіх верств населення і дає можливість розподіляти суспільні блага стосовно збільшення добробуту у грошовому і негрошовому відношенні. «Інклюзивність – концепція, яка охоплює справедливість, рівність можливостей, захист у ринкових та зайнятих переходах – є важливим компонентом будь-якої успішної стратегії зростання» [1, с. 36].

На якість такого розвитку впливають фінансові ризики, особливо бюджетних установ різних рівнів підпорядкування, оскільки ці установи надають переважну більшість суспільних послуг всім верствам населення. Фінансові ризики існують постійно, однак вони можуть мати позитивні і негативні наслідки. Існування фінансових ризиків є об'єктивним явищем в кожній економічній системі, незалежно від рівня її організації. На думку більшості науковців під ризиками розуміють частину загроз, а також свідому дію, що має негативні наслідки і може стати загрозою.

Фінансові ризики фактично є відхиленням від певної мети, залежно від ситуації, яке появляється і розвивається на основі невизначеності. В бюджетних установах ризиками можна вважати сукупність можливих несприятливих і небажаних результатів виконання прийнятих рішень, в результаті яких установи можуть отримувати великі або малі втрати при формуванні, розподілі та використанні своїх фінансових ресурсів.

У фінансовій літературі вітчизняні науковці виділяють окремі підходи до визначення поняття фінансових ризиків бюджетних установ. З одного боку такими ризиками у вузькому значенні можуть бути можливі відхилення бюджетних показників від запланованих їхніх значень під впливом ризикоутворювальних чинників. До таких чинників відносять причини, обставини, умови, які впливають на несприятливі ситуації і негативні результати, це може відобразитися в недоотриманні бюджетних ресурсів загального і спеціального фондів, недофінансуванні видатків, значних відхилень фактичних показників від планових.

З іншого боку, фінансові ризики у широкому значенні трактують як ймовірності невиконання заходів бюджетного планування, бюджетної

стратегії, бюджетної тактики, пов'язаних з неефективним та нерациональним використанням бюджетних ресурсів. В бюджетних установах такі ризики розглядають як бюджетну ситуацію, котра погіршує якість бюджетного планування та надання суспільних бюджетних послуг.

Фінансова наука виокремлює такі сутнісні характеристики та особливості фінансових ризиків бюджетних установ [2, с. 727-730]: об'єктивність прояву та всеохопний характер; прийнятність; ймовірний характер прояву; неповторюваність наслідків; динамічність рівня.

Зважаючи на причини, що зумовлюють появу фінансових ризиків бюджетної сфери, «...виокремлюють фінансові ризики держави, які виникають унаслідок неефективних управлінських рішень і здатні призвести до розбалансування державного і місцевих бюджетів, тобто суб'єктивні ризики, а також об'єктивні та суб'єктивно-об'єктивні. Об'єктивні ризики викликані дією об'єктивних факторів впливу на невиконання доходної та видаткової частин бюджету, наприклад фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру - стихійного лиха, кризових явищ тощо, які не покриваються коштами резервного фонду бюджету. Остання група ризиків пов'язана зі свідомою діяльністю державних органів управління бюджетом щодо фінансування об'єктивно існуючих, але незапланованих видатків (здебільшого це політичні фактори)» [2, с. 730-732].

Важливою класифікаційною ознакою фінансових ризиків бюджетних установ вважають «...характер їх виникнення, згідно з нею вони поділяються на ризики середовища [політичні, макроекономічні (економічні, соціальні), адміністративні, природно-екологічні, законодавчі]; ринкові ризики (валютний, процентний, цінновий); ризики бюджетного процесу (ризикові чинники, безпосередньо пов'язані з процесом бюджетного планування та його реалізацією)» [2, с. 732].

На фінансові ризики бюджетних установ впливають загальні та специфічні чинники. Вітчизняні економісти такі чинники групують у п'ять блоків: чинники політичного та законодавчого характеру; чинники економічного характеру; чинники зовнішньоекономічного характеру; чинники боргового характеру; чинники бюджетного планування, виконання та контролю.

Оцінювання фінансових ризиків бюджетних установ може здійснюватися за такими показниками: ймовірність невиконання бюджетних програм; величина ризику (міра впливу ризиків на окремі показники доходів і видатків бюджетних установ з врахуванням пріоритетності ризиків); ціна ризику (грошова оцінка можливих втрат від недоотримання доходів і перевищення видатків загального і спеціального фондів в результаті реалізації ризиків).

Вважаємо доцільним виділити такі методи управління фінансовими ризиками бюджетних установ: метод уточнення ризиків або відмови від них; метод прийняття ризику або утримання; метод запобігання втрат;

метод зменшення величини втрат. При цьому необхідно керуватися Бюджетним кодексом України [3].

На стадії складання бюджетів управління ризиками здійснюється при формуванні пропозицій щодо проекту бюджету, особливо при складанні бюджетних програм, бюджетних запитів, проектів кошторисів. Для цього, на нашу думку, доцільно аналізувати:

1. Відповідність бюджетних програм завданням та пріоритетам інклюзивного розвитку сфери соціально-економічних послуг.

2. Доцільність та потребу реалізації передбачуваних пріоритетів у межах конкретної бюджетної програми.

3. Цілі та завдання кожної бюджетної програми стосовно її доцільності, узгодженості із завданнями інклюзивного розвитку сфери соціально-економічних послуг, які виконувалися у попередніх та поточному бюджетному періодах.

4. Напрями спрямування бюджетних коштів з огляду на доцільність виконання бюджетних програм.

5. Результативність бюджетних програм.

6. Економність, ефективність, результативність запропонованого механізму виконання бюджетних програм.

7. Величина видатків у порівнянні з прогнозними показниками результативності бюджетних програм.

На стадії виконання бюджетів у процесі управління ризиками здійснюється відстеження виконання бюджетних програм та прийняття відповідних управлінських рішень. Найважливішими складовими управління й контролю за фінансовими ризиками бюджетних установ вважаємо:

1. Моніторинг дохідної та видаткової частини кошторисів бюджетних установ.

2. Оцінка можливих ризиків дохідної і видаткової частин кошторисів.

3. Контроль за формуванням та виконанням дохідної й видаткової частин кошторисів бюджетних установ.

4. Мінімізація та оптимізація дії фінансових ризиків бюджетних установ.

Такі дії сприяють попередженню або мінімізації впливу фінансових ризиків на формування й виконання бюджетних програм та кошторисів бюджетних установ в умовах інклюзивного розвитку сфери соціально-економічних послуг.

Таким чином, ефективне управління фінансовими ризиками бюджетних установ у широкому та вузькому розумінні сприятиме поліпшенню макроекономічних та мікроекономічних умов господарювання, підвищенню якості бюджетного планування за рахунок обґрунтованого планування доходів і видатків в умовах інклюзивного розвитку сфери соціально-економічних послуг, результативних показників бюджетних програм, оптимізації бюджетних програм, якісного планування результативних показників всіх бюджетних програм, у яких можна було б побачити конкретну мету та завдання

розпорядників бюджетних коштів. Позитивні результати управління ризиками сприятимуть поліпшенню організації державного фінансового контролю за плануванням і використанням фінансових ресурсів усіх розпорядників бюджетних коштів.

Список використаних джерел:

1. Борисов Є. М., Барвінок А. С. *Поняття та сутність інклюзивного розвитку країни. Моделювання та інформаційні системи в економіці* : зб. наук. пр. М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; [редкол.: О. Є. Камінський (відп. ред.) та ін.]. Київ : КНЕУ, 2019. Вип. 98. С. 34-41. URL: <https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/33938>.
2. *Бюджетна система: підруч.* / за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. К.: Центр учбов. літератури; Тернопіль: Екон. думка, 2012. 871 с.
3. *Бюджетний кодекс України.* URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17>.

Володимир Дмитрів

*кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
м. Тернопіль, Україна*

Олег Пелех

*аспірант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна*

СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

Фінансовий інструментарій розвитку закладів охорони здоров'я включає різні методи і механізми, які дозволяють ефективно управляти фінансами в системі охорони здоров'я, забезпечуючи фінансування, оптимізацію витрат та контроль за їх використанням.

Основні складові фінансового інструментарію включають:

1. Бюджетне фінансування, яке є основним джерелом для державних медичних установ. Воно дозволяє покривати витрати на медичні послуги, обслуговування медичних закладів, забезпечення лікарськими засобами та обладнанням.
2. Медичне страхування. Це включає як державне, так і приватне страхування, що допомагає забезпечити доступність медичних послуг для різних категорій громадян.
3. Приватні інвестиції, що залучаються для розвитку інфраструктури медичних установ, закупівлі новітнього обладнання, а також для модернізації послуг.

4. Банківське кредитування, яке дозволяє закладам охорони здоров'я залучати необхідні кошти для розвитку або покриття тимчасових витрат [1].

Фінансування медичних установ має важливе значення для розвитку інфраструктури, покращення якості медичних послуг та забезпечення стабільності їх роботи. Це включає будівництво нових та реконструкцію старих медичних закладів, закупівлю сучасного медичного обладнання, а також підвищення рівня медичних стандартів.

Забезпечення прозорості у використанні фінансів через фінансовий моніторинг та аудит дозволяє підвищити ефективність витрат і запобігти нецільовому використанню коштів. Важливими елементами є також гнучкість фінансування та можливість адаптувати фінансові моделі під змінювані соціально-економічні умови.

Необхідність оновлення та вдосконалення фінансових моделей для охорони здоров'я є актуальною проблемою, оскільки заклади охорони здоров'я стикаються з викликами, такими як недостатнє державне фінансування, ризики корупції та потреба в постійному оновленні медичних технологій [2].

Прогнози на майбутнє свідчать про зростання ролі приватного фінансування та державно-приватного партнерства для розвитку медичних установ. Крім того, очікується розвиток нових механізмів фінансування, таких як цифрові платформи і краудфандинг, що допоможуть забезпечити доступ до медичних послуг для більшої кількості людей.

Таким чином, сучасний фінансовий інструментарій у сфері охорони здоров'я має бути адаптованим і спрямованим на забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів, поліпшення якості медичних послуг та забезпечення сталого розвитку системи охорони здоров'я в цілому.

Список використаних джерел:

1. Білецька І. М. (2022). Аналіз інноваційного розвитку закладів охорони здоров'я як функція менеджменту їх системного розвитку. Вісник Хмельницького національного університету. Серія економічна. No 1. С.310-315.
2. Васильців, Т., Білецька, І. (2023). Інструментарій стимулювання системного розвитку закладів охорони здоров'я на місцевому рівні. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*, 314(1), 296-300. <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-45>

Василь Жук

аспірант

ПВНЗ «Європейський університет»

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІТ-КОМПАНІЙ НА ОСНОВІ РИНКОВИХ І СТРАТЕГІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ

У сучасних умовах динамічного розвитку цифрової економіки конкурентоспроможність ІТ-компаній визначається не лише якістю продуктів і технологічними інноваціями, а й здатністю ефективно адаптуватися до змін ринку, формувати стійкі конкурентні переваги та впроваджувати стратегічні управлінські рішення. Тому виникає потреба у створенні комплексного методичного підходу до оцінки конкурентоспроможності таких компаній з урахуванням як ринкових, так і стратегічних індикаторів.

Для забезпечення об'єктивного оцінювання доцільно виділити систему критеріїв, які відображають ключові чинники успіху ІТ-підприємств у конкурентному середовищі.

У процесі стратегічного управління конкурентоспроможністю ІТ-компаній важливо забезпечити комплексну оцінку їхніх позицій як на ринку, так і у внутрішньому середовищі. Для цього доцільно використовувати систему критеріїв, що охоплюють ключові аспекти діяльності компанії - від фінансових показників до інноваційної активності та стратегічного управління. На рис. 1 представлено класифікацію критеріїв оцінки конкурентоспроможності ІТ-компаній за чотирма основними групами.

Зазначена система критеріїв дозволяє забезпечити обґрунтовану оцінку поточного стану та потенціалу компанії до зростання. Такий підхід може бути основою для подальшого побудови інтегрального показника конкурентоспроможності з урахуванням специфіки ІТ-галузі та динаміки її розвитку.

Рис. 1. Критерії оцінки конкурентоспроможності ІТ-компаній [1-4, 6]

Інтегральний підхід до оцінки конкурентоспроможності ІТ-компаній передбачає використання комплексних моделей, які дозволяють об'єднати різноманітні індикатори в єдину систему, що забезпечує більш точне і комплексне розуміння ситуації на ринку та внутрішніх процесів компанії. Однією з таких моделей є модель, що базується на використанні KPI (ключових показників ефективності), бенчмаркінгу, ринкової частки та індексу інноваційності.

KPI (ключові показники ефективності) – це набір вимірюваних показників, що дозволяють визначити успішність реалізації стратегії компанії. Вони можуть охоплювати різні аспекти діяльності, від фінансових показників до показників ефективності роботи персоналу та інноваційної діяльності. Важливим є встановлення відповідних цілей і критеріїв для кожного з показників, що дозволяють ефективно оцінювати досягнення компанією своїх стратегічних цілей [1].

Бенчмаркінг - це процес порівняння ключових показників компанії з аналогічними показниками інших підприємств у галузі або на ринку. Це дозволяє виявити конкурентні переваги та недоліки, а також визначити напрямки для покращення. Бенчмаркінг є важливим інструментом для оцінки відносної конкурентоспроможності ІТ-компанії в порівнянні з лідерами ринку та іншими учасниками галузі [4].

Ринкова частка - показник, який демонструє частку компанії на ринку у порівнянні з іншими конкурентами. Це важливий індикатор для оцінки її позиції на ринку та здатності до нарощування обсягів продажу. Висока ринкова частка свідчить про лідерство на ринку, що є ключовим фактором конкурентоспроможності [5].

Індекс інноваційності - показник, що характеризує здатність компанії до впровадження нових технологій та інновацій. Це важливий фактор для ІТ-компаній, оскільки галузь технологій швидко змінюється, і компанії, які не інвестують у розробку нових продуктів і послуг, можуть втратити конкурентну перевагу [2].

Цей інтегральний підхід дозволяє не лише оцінити поточний стан компанії, а й виявити шляхи для її покращення через фокусування на ключових аспектах діяльності.

Узагальнюючи викладене, можна зазначити, що запропонований методичний підхід забезпечує комплексну оцінку конкурентоспроможності ІТ-компаній з урахуванням ключових ринкових і стратегічних індикаторів.

Запропонований методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності ІТ-компаній базується на поєднанні ринкових і стратегічних індикаторів, що дозволяє враховувати як зовнішнє позиціонування компанії на ринку, так і внутрішні фактори ефективності. Комплексне використання таких інструментів, як KPI, бенчмаркінг, аналіз ринкової частки та індексу інноваційності, створює основу для об'єктивного й цілісного бачення конкурентного потенціалу ІТ-компаній. У подальших дослідженнях доцільно зосередитися на розробці інтегрального індексу конкурентоспроможності з урахуванням динаміки цифрової трансформації, що сприятиме підвищенню якості управлінських рішень у сфері стратегічного розвитку

Список використаних джерел:

1. Антонов В. Є., Жалдак Г. П. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств : монографія. Київ: НАДУ, 2021. 284 с.
2. Ільницька-Гикавчук Г. Я. Управління інноваційною активністю ІТ-компаній. *Економіка та держава*. 2022. № 4. С. 36-40.
3. Ковтун І. І., Шиш А. М. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємств на високотехнологічних ринках. *Бізнес Інформ*. 2021. № 9. С. 41-46.
4. Vivtonichenko Y. V., Avanesova N. E. Innovation and competitiveness in IT sector: benchmarking approach. *Journal of Competitiveness*. 2020. Vol. 12(1). P. 87-99. URL: <https://doi.org/10.7441/joc.2020.01.06>
5. Porter M. *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. New York: Free Press, 2004. 396 p.
6. Kaplan R. S., Norton D. P. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Boston: Harvard Business School Press, 1996. 320 p.

Максим Жуковський,
Старший викладач
Олексій Гудзинський

Доктор економічних наук, професор
Кафедра менеджменту ім. професора Й.С. Завадського
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
м. Київ, Україна

ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

У зв'язку з повномасштабною війною ВВП країни різко скоротився, а багато галузей економіки втратили свою провідну роль. Саме сільське господарство стало бюджетоутворюючою галуззю економіки, а забезпечення переробних підприємств і населення якісною сировиною і продукцією, і відповідно, продовольча безпека країни є надважливим завданням.

Усвідомлення людством погіршення навколишнього природного середовища, інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, викликало інтерес до органічного виробництва продукції, яке гарантує необхідний її якісний рівень і безпечність харчування, а також не шкодить довкіллю, а навпаки, відновлює хиткий природній баланс. Все більше мешканців міст хочуть не тільки споживати органічну продукцію і активно проводити вихідні, а і особисто побачити як вона зростає, як утримуються тварини, як збирають врожай і т.д.

Незважаючи на негативний вплив політичних та економічних чинників на світовий ринок органічної продукції, він, і надалі, продовжував зростати, демонструючи стабільне зростання у порівнянні з попередніми роками.

Саме тому реалії сьогодення створюють об'єктивні умови для визначення нових підходів до управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств. Конкурентоспроможність окремого аграрного підприємства товарного чи регіонального ринку виступає як узагальнююча оцінка його конкурентних переваг з питань фінансування ресурсного потенціалу, якості задоволення споживчого попиту та досягнутої завдяки цьому ефективності функціонування господарчої системи, які існують на момент чи протягом періоду оцінювання.

Неповнота, а іноді й відсутність доступу до інформації про діяльність підприємств-конкурентів нерідко зумовлює необ'єктивну оптимістичну оцінку стосовно переваги підприємства над його конкурентами. І, навпаки, повнота збору інформації та широта використання джерел є запорукою об'єктивності висновків, які будуть отримані на стадії її обробки.

Будь-яке сільськогосподарське підприємство повинне працювати таким чином, щоб мінімізувати негативний вплив зовнішнього

середовища та отримати максимальні переваги від своїх можливостей. Іншими словами, дії підприємства повинні носити системний і комплексний характер з чітко вираженою цільовою спрямованістю.

Зацікавленість підприємств в результатах своєї діяльності підсилює необхідність підвищення конкурентоспроможності підприємства. Конкурентоспроможність виступає найважливішим чинником забезпечення безпеки та стабільності діяльності підприємства і, як наслідок, його подальшого ефективного розвитку. Однією із найважливіших завдань є покращення системи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств.

Система управління конкурентоспроможністю підприємства може бути визнана як ефективна, тільки у разі якщо: підприємство досягає стратегічних цілей, ефективно використовує свої конкурентні переваги; присутні умови для безперервного вдосконалення процесів; результати діяльності підприємства мають тенденцію до поліпшення, спостерігається стабільне зростання; колектив діє як єдина команда на основі довіри та корпоративної культури; споживачі високо цінують і віддають перевагу продукції підприємства.

Розвиток сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах ринкової економіки можливо забезпечити тільки шляхом запровадження системи управління їх конкурентоспроможністю, сформованої на нових методологічних засадах. При цьому повинні враховуватися фактори впливу зовнішнього і внутрішнього середовища [1]. Потреба у формуванні нових підходів до управління зумовлена: підвищенням вимог суб'єктами попиту в системі організаційних взаємодій; посиленням конкурентної боротьби на регіональних, державних і світових сегментах продовольчого ринку; підвищенням рівня ймовірності появи загроз, ризиків та розвитку кризових явищ; необхідності розв'язання завдань соціального, екологічного, інтелектуального й економічного спрямування в їх органічно-гармонійній єдності; забезпечення безпеки на рівні підприємств, регіонів та держави в цілому. Вищезазначене дає підстави стверджувати, що проблема є комплексною й потребує нового концептуального підходу до формування системи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств.

Орієнтувати розвиток підприємства на активізацію інноваційної діяльності, дотримуватись принципів ресурсозбереження та енергозбереження, застосовувати технології, що не шкодять довкіллю, використовувати природні резерви організму тварин, виробляти високоякісну, безпечну та унікальну продукцію рослинництва і тваринництва на ринку, доповнювати основний вид діяльності є відносно новим, але досить перспективним напрямом.

Екологічний та соціальний аспекти досить часто залишаються недооціненими в системі управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств. На імідж невеликі товаровиробники не звертають уваги, оскільки помилково вважають його неважливим на ринку виробників однотипної сировинної продукції і достроково

віддають пальму першості великим виробничим об'єднанням та агрохолдингам з відомою на всю Україну назвою. Проте, не усвідомлюють дуже важливий момент, собівартість масової однотипної продукції від невеликого товаровиробника завжди буде вищою ніж у великого агрохолдингу, тому прибутки будуть поступово знижуватись до критичної межі.

Досить важливим фактором популяризації виробництва органічної продукції вітчизняними товаровиробниками є запровадження державної стратегії, прийняття Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» [2], а також, увага з боку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, де зазначають, що ключовий пріоритет державної політики в напрямку сільського господарства, і, зокрема, в напрямі органічного та молочного виробництва, – це розвиток виробництва та ринку продукції з високою часткою доданої вартості [3].

Висновки. Таким чином, відкриття такого напрямку в діяльності аграрних підприємств як виробництво органічної продукції принесе позитивні зміни в результативності господарської діяльності, покращить діловий імідж, збільшить обсяги реалізації продукції, підвищить рівень задоволеності персоналу, буде сприяти розвитку місцевої територіальної громади та підвищить рівень конкурентоспроможності і конкурентостійкості сільськогосподарського підприємства.

Список використаних джерел:

1. Гудзинський О. Д., Судомир С. М., Нестеренко С. А., Гуренко Т. О., Колос З. В. Організаційно-економічний механізм розвитку підприємств АПК: управлінський аспект: [монографія]. К.: ЦП «Компринт», 2020. 352 с.
2. Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text>
3. Швейцарці допоможуть Україні в розвитку торгівлі з вищою доданою вартістю. Agravery.com, 8 листопада 2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://agravery.com/uk/posts/show/svejcarci-dopomozut-ukraini-v-rozvitku-torgivli-z-visou-dodanou-vartistu>

Anastasiia Zerkal

Doctor of Economic Sciences, Professor
Department of Marketing and Logistics
National University «Zaporizhzhia Polytechnic»
Zaporizhzhia, Ukraine

STRATEGIC PR PARTNERSHIPS IN CRISIS RECOVERY: CROSS-SECTOR MODELS FOR HUMAN CAPITAL REINTEGRATION IN UKRAINE

The inclusive economic paradigm in Ukraine requires not only financial instruments and policy reforms but also effective communication practices that support social reintegration and human development in post-crisis conditions. This paper focuses on public relations (PR) as a strategic tool of interdisciplinary partnership between higher education institutions, businesses, and social protection agencies aimed at restoring human capital and enhancing social resilience.

In crisis contexts such as war, displacement, or social disruption, PR is not limited to image-making; rather, it becomes a functional element of rebuilding trust, forming inclusive narratives, and coordinating cross-sectoral support. Universities play a key role by promoting socially oriented PR initiatives through career centers, student engagement, and public projects. These activities foster communication campaigns, reskilling programs, and support services for vulnerable populations such as internally displaced persons (IDPs), veterans, and people with disabilities.

Businesses also seek stable relationships with communities and benefit from participating in joint initiatives with universities and public institutions. Such partnerships allow them to strengthen corporate social responsibility (CSR), reduce reputational risks, and contribute to regional human capital. The integration of PR strategies into business–education–social protection collaborations enables coordinated messaging, shared values, and evidence-based planning.

Social service agencies contribute essential insights into the real needs of the population and ensure that communication efforts are targeted and inclusive. Their collaboration with universities and companies promotes inclusive employment, social adaptation, and community involvement.

The concept of partnership-based PR in crisis conditions builds upon integrated communication models that prioritize collaboration, stakeholder inclusivity, and long-term public engagement. Drawing from crisis communication theory, it positions PR not only as reactive messaging, but as a proactive force for institutional legitimacy and community trust-building.

One of the key challenges is the lack of trust and shared language between sectors. While universities prioritize educational missions, businesses often focus on ROI, and social agencies operate under budget constraints. Building a common communication framework requires continuous dialogue and joint

goal setting. Moreover, digital illiteracy, information fragmentation, and limited resources often hinder the implementation of systemic PR strategies.

In the context of war-related displacement, labor market disruption, and the urgent need for social reintegration, Ukraine has witnessed the emergence of multiple career hub initiatives that serve as practical examples of partnership-based public relations (PR). These initiatives demonstrate how coordinated action between education, business, and social protection sectors can address human capital recovery through strategic communication, training, and support programs.

One prominent initiative is the national platform Career Hub Ukraine, which provides youth-focused career development tools, including career planning resources, interactive maps of economic sectors, mentoring programs, and professional courses. The platform promotes communication between employers and young professionals, especially those affected by war and economic instability. It also offers an officially recognized certification program for career advisors, developed in cooperation with the Ministry of Education and Science of Ukraine and supported by Euroguidance and the European Training Foundation [1].

Another notable case is the Career Hub Pro: Freelance project, designed to support young people with disabilities by offering online training in copywriting, graphic design, and video production. This initiative, run by CSR Ukraine with funding from USAID through IREX, combines practical skills development with inclusive PR campaigns to enhance employability and public awareness [2].

Additionally, the VONA Career Hub was established by the United Nations Population Fund (UNFPA) in Ukraine to support women survivors of domestic and gender-based violence. These hubs operate in cities such as Kyiv, Dnipro, Uzhhorod, and Lviv. They offer job search assistance, financial literacy training, emotional support, and workshops on personal development. These centers are integrated into broader communication strategies aimed at restoring agency, inclusion, and economic independence for vulnerable women [3].

Collectively, these examples represent a scalable model of how strategic communication can be embedded into social and educational services. Each hub leverages the strengths of cross-sector partnerships to meet real-life challenges while engaging stakeholders in a shared vision of inclusive economic recovery.

In 2025, the landscape of partnership-based PR continues to evolve under the influence of digitalization, hybrid learning, and post-war recovery efforts. A notable trend is the shift toward micro-targeted communication that addresses specific needs of internally displaced persons, veterans, and youth from de-occupied territories. Additionally, AI-powered career navigation tools and chatbots are being integrated into career hubs to provide on-demand support and real-time labor market guidance [4]. Another growing

direction is the institutionalization of public–private–academic partnerships (PPAPs) as a policy framework within Ukraine’s national recovery and reintegration strategies. These developments signal a movement from ad-hoc collaboration to systemic, evidence-based cooperation that aligns inclusive communication with national development goals.

Measuring the impact of such PR models requires a multidimensional approach, combining quantitative media metrics (reach, engagement) with qualitative indicators such as stakeholder satisfaction, perceived social value, and evidence of behavioral change. Institutions should invest in monitoring tools and collaborative evaluation protocols to refine their strategies.

To institutionalize partnership-based PR, governments should integrate inclusive communication strategies into national recovery plans, universities should embed civic PR projects into curricula, and businesses should treat social communication as a long-term investment into human capital development.

This partnership-based PR model demonstrates its applied relevance by combining strategic communication, inclusive economic development, and social rehabilitation. It offers a framework for restoring social cohesion and trust while addressing both economic and human aspects of recovery.

References:

1. Euroguidance. *Digital Tools for Career Guidance of Ukrainians Abroad*. Retrieved from: <https://euroguidance.eu/digital-tools-for-career-guidance-of-ukrainians-abroad>
2. Zero Project. *CSR Ukraine – Career Hub Pro: Freelance*. Retrieved from: <https://zeroproject.org/view/project/f1551473-f95b-4d9a-b01f-158b5f2cbb04>
3. UNFPA Ukraine. *VONA Career Hub for Women*. Retrieved from: <https://ukraine.unfpa.org/en/VONAHub>
4. Brand24. (2024). *7 Steps for Effective PR Crisis Management in 2025*. Retrieved from <https://brand24.com/blog/pr-crisis-management/Brand24>

Zoriana Lobodina

Doctor of Economics, Professor, Professor of the S. I. Yuriy Department of Finance of West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

Volodymyr Trush

Lecturer of the S. I. Yuriy Department of Finance of West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

PUBLIC INVESTMENTS AS A TOOL FOR INCLUSIVE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES

In the context of global instability, ongoing threats to national security and the need to "modernize, increase competitiveness and form a new development model based on strategic partnerships, technological breakthroughs and maximum involvement of precious human potential" [1], public investments are of particular importance as a financial instrument for the inclusive development of the state in general and territorial communities in particular.

Summarizing the scientific views of foreign and domestic financiers, public investments can be considered as:

- expenditures of public financial resources of state authorities, local self-government, business entities of the state and municipal sectors of the economy, aimed at the formation of non-current assets;
- a fiscal instrument that affects public welfare, the availability of public services to the population, employment, productivity, economic development, the state of infrastructure, etc.

Thus, in the Budget Code of Ukraine, public investments are considered as "funds of the state (local) budget, including funds received in the form of international technical assistance, funds raised under a state (local) guarantee, capital investments of state unitary enterprises and business companies, in the authorized capital of which more than 50 percent of shares (shares) belong to the state (except banks), communal unitary enterprises, institutions, organizations, except for those that are carried out at the expense of own funds of such enterprises, partnerships, institutions and organizations aimed at the creation (acquisition), reconstruction, technical re-equipment of fixed assets, other non-current tangible assets, intangible assets, the expected useful life of which exceeds one year, as well as payments under contracts concluded within the framework of public-private partnership" [2].

At the same time, the budget legislation was supplemented with such concepts as "public investment project", "public investment program", "single project portfolio of public investments".

In order to meet the requirements of international partners, in 2025, approaches to public investment management have also been improved by:

- implementation of procedures for planning, preparation and implementation of public investment projects and public investment programs at the local and state levels (formation of a single investment portfolio, implementation of procedures for selection

and prioritization of projects and programs for further financing and implementation, formation of the Strategic Investment Council and local investment councils) and integration of these procedures into all stages of the budget process;

- changes in the principles of formation and distribution of funds of the State Regional Development Fund (hereinafter referred to as the SFRD), which provide that the SFRD is created as part of the state budget as a public investment program, and the distribution of funds of this fund is carried out taking into account their direction to the implementation of medium-term plans of priority public investments of regions and territorial communities, aimed at the development of regions, correspond to priorities, goals, tasks and measures, which are determined by the State Strategy for Regional Development, regional development strategies, strategies for the development of territorial communities (including the proportions and criteria for the distribution of funds of the SFRD in accordance with the goals and between regions) [3].

These measures will contribute to strengthening the role of public investments in ensuring the inclusive development of territorial communities through program-targeted budgeting, the implementation of local target programs, the use of strategic planning tools, co-financing of public investment projects (including infrastructure projects) with the SFRD, the involvement of public representatives in the planning, preparation and implementation of public investment projects and public investment programs at the community level.

Thus, public investment is an important financial tool for achieving sustainable development goals, reducing social inequality and stimulating economic activity. To increase the efficiency of public investment in the context of ensuring the inclusive development of territorial communities, it is expedient:

- strengthen the institutional capacity of local self-government bodies;
- diversify sources of funding (in particular, use the opportunities of public-private partnerships, international grants, municipal bonds) and stimulate financial self-sufficiency of communities.
- integrate the principles of inclusiveness into all stages of investment – from needs analysis to performance evaluation;
- to develop effective mechanisms of participation of the population, in particular for socially vulnerable groups;
- to introduce an effective system for monitoring and assessing the impact of investments on the development and well-being of all residents of the community.

References:

1. Економічна безпека України в умовах високих воєнних ризиків та глобальної нестабільності : експ.-аналіт. доп. / [Базиліук Я.,

Власенко Р., Власюк О. та ін.]; за заг. ред. Я. Жаліла. Київ : НІСД, 2025. 104 с. URL: <https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2025.03>

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>
3. Підписано зміни до Бюджетного кодексу України. Асоціація міст України. URL: <https://www.auc.org.ua/novyna/pidpysano-zminy-do-byudzhetnogo-kodeksu-ukrayiny>

Roksolana Ivanova

Ph.D. in Law, Associate Professor

Professor of International and European Law

*Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law
Khmelnytskyi, Ukraine*

LEGAL DIMENSIONS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS' INVOLVEMENT IN INCLUSIVE ECONOMIC RECOVERY OF UKRAINE

The equitable recovery of Ukraine after the war is not purely a problem of infrastructure reconstruction or achieving macroeconomic equilibrium – it is also a jurisprudential and institutional problem. It necessitates the construction of systems that guarantee participation in economic activity by everyone, including people with disabilities, veterans, IDPs, and other vulnerable groups. Here, international organizations play an important role in the formulation and impact of inclusive, resilience-oriented, and sustainable development laws.

International organizations have conceptualized a quite a considerable number of legal documents aimed at achieving economic inclusiveness and social equity. Cited examples include the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) which Ukraine signed in 2009. It mandates the state to ensure equal participation in all aspects of life including employment, education, finance, and even civic participation.

The International Labour Organization (ILO) promotes legal instruments to support such policies through its Recommendation on Transition from the Informal to the Formal Economy and Decent Work Agenda which Ukraine incorporates into its labor law reform. These policies assist in the development of protective structures for legal employment opportunities for vulnerable groups.

Simultaneously, the World Bank and EBRD embed inclusion clauses into their financing contracts with Ukraine that socially safeguard, evaluate environmental impact assessments, and plan for gender equality. These clauses have a strong effect on national procurement, employment, infrastructure, and design legislation.

These clauses have aided the development of Ukraine's national law to guide them to add support of accessibility standards, discrimination not in

labor laws, procurement, aid provisions to entrepreneurs who underwent war and for displaced persons.

Apart from norm creation, these institutions also aid to enhance implementation gaps, concentrating on enforcement, policy coherence, and governance silos.

There are gaps which the e-governance components of the World Bank's Resilient Recovery Project sought to address. Modernization of other legal frameworks has also been facilitated through public service delivery. The IMF through its program reviews demands unambiguous regulations in the finance sector, social benefits provision, and the regulation of credit inclusiveness.

Mobile legal aid clinics, local government lawyer training, and drafting of human rights friendly municipal laws are some of the legal empowerment activities UNDP has pioneered in Ukraine.

Such activities not only strengthen the rule-of-law principle, but also narrow the gap between the legal norms and the accessible justice mechanisms for the vulnerable segments, many whom face multi-faceted legal, economic, and administrative barriers.

A heavily overlooked aspect of an inclusive recovery is financial inclusion, which relies significantly on the legal environment. Within the Framework of Financial Inclusion Strategy, which is adopted by Ukraine, provisions includes legal gateways for digital banking, microfinance, and credit access for the economically marginalized groups.

Discriminatory lending is also illegal now and gender-based barriers to offering financial services are not permitted. The capturing of data disaggregated by gender is also required. The National Bank of Ukraine, with the support of international partners, is advancing laws on the provision of digital financial services, consumer protection, and disability-inclusive fintech accessibility for displaced persons and persons with disabilities.

There are also legal gaps concerning the status of veterans and IDPs which now allow for the inclusion of social economic programs by the World Bank, EU, and USAID, thus conjoining social recognition and legal accompaniment with economic entitlements.

It is noteworthy that the economy recovery endeavors do not violate international human rights law. The UN Human Rights Council, the Council of Europe, and the OSCE have pointed out the non-discrimination and equal opportunity legislation gaps.

The cooperation of Ukraine with these organizations has resulted in legal changes such as the "Law of Ukraine on the Rehabilitation of Persons with Disabilities in Ukraine," reasonable accommodation provisions within the amendments to the Labour Code, and municipal action plans for economic participation at the inclusive level.

These encapsulate the primary change in law resulting from international relations: inclusive development is no longer merely a policy objective; it is legally binding in international and national law.

The economic intricacies of Ukraine's post-war recovery are met by the equally important socioeconomic access fairness underpinned by law. Recovery is supported by international organizations whose role transcended beyond lending assistance—they aided in building Ukraine's legal infrastructure of inclusion.

It is through these mechanisms that international organizations serve as legal builders of inclusion, aiding Ukraine to integrate equity, justice, and participation into the core of its economic future.

References:

1. European Bank for Reconstruction and Development. Strategy for the Promotion of Gender Equality and Inclusion, 2022. URL: <https://www.ebrd.com/news/2022/inclusion-strategy>
2. International Labour Organization. Inclusive economic growth and employment. Geneva: ILO, 2020. URL: <https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/lang--en/index.htm>
3. United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006. URL: <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>
4. United Nations Development Programme. Access to Justice and Legal Empowerment in Ukraine's Recovery. New York: UNDP, 2023. URL: <https://www.undp.org/publications>
5. World Bank. Inclusive Recovery and Resilience Strategy for Ukraine. Washington, D.C.: World Bank, 2023. URL: <https://www.worldbank.org/en/country/ukraine/overview>

Олексій Ізвозіков

*аспірант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна
Науковий керівник: кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Володимир Дмитрів
м. Тернопіль, Україна*

РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Розвиток податкової політики в Україні є важливим етапом в адаптації країни до ринкових умов, формуванні стабільної економічної системи та залученні інвестицій. За роки незалежності податкові реформи зазнали суттєвих змін, намагаючись відповісти на потреби економіки та забезпечити стабільне фінансування державних витрат.

Після проголошення незалежності Україна змушена була створювати власну податкову систему. У цей період країна зберігала радянську модель оподаткування, що потребувала серйозних змін. Перехід до ринкової економіки вимагав нових підходів до збору податків та формування бюджетних доходів. Одним з перших кроків став прийом

законодавчих актів щодо основ оподаткування. У 1991 році був прийнятий перший Податковий кодекс України, який став основою для розвитку податкової політики в умовах ринкової економіки.

Початок 2000-х років відзначався активними реформами податкової системи. У 2003 році був прийнятий новий Податковий кодекс, який мав на меті упорядкувати і спростити процедури оподаткування. Також було знижено ставку податку на прибуток до 25%, що дозволило створити сприятливі умови для розвитку бізнесу. У цей період активно розвивається система податкових пільг, зокрема для малого бізнесу. Підприємці отримали можливість використовувати спрощену систему оподаткування.

Після 2010 року в Україні продовжувалися зміни в податковій системі, але вони не були достатньо ефективними через політичну і економічну нестабільність. Проте початок 2014 року став переломним моментом, коли постмайданівський уряд почав проводити глибші реформи в податковій сфері. У 2015 році відбулася значна податкова реформа, метою якої було зниження податкового тягаря на бізнес і вдосконалення адміністрування податків.

Після Революції Гідності Україна почала активно модернізувати свою податкову систему. Однією з ключових змін стало запровадження нової редакції Податкового кодексу, яка полегшила адміністрування податків та зменшила кількість адміністративних бар'єрів. Також було впроваджено систему електронної податкової звітності, що дозволило спростити взаємодію з платниками податків. Зокрема, був введений єдиний податок для малого бізнесу, що значно полегшило діяльність дрібних підприємців.

Останнім часом Україна активно працює над приведенням податкової системи до міжнародних стандартів. Одним з основних напрямків стало впровадження автоматизованих систем для збору податків, що дозволяє зменшити корупційні ризики та підвищити ефективність податкової служби. Окрім цього, реформи спрямовані на збільшення інвестиційної привабливості України, стимулювання розвитку інноваційних галузей і малого та середнього бізнесу.

Завданнями для подальшого розвитку податкової політики є створення прозорої та ефективної системи, яка б сприяла розвитку бізнесу та залученню інвестицій. Окрему увагу слід приділити вдосконаленню податкового адміністрування, боротьбі з ухилянням від сплати податків та покращенню збору податків для стабільного фінансування державних витрат.

Таким чином, розвиток податкової політики в Україні є складним і багатограним процесом, що вимагає постійних змін і адаптації до нових економічних реалій. Важливою метою є створення ефективної системи, що забезпечить сталий розвиток економіки та покращення якості життя громадян.

Список використаних джерел:

1. Швабій, К. Пріоритети податкової політики держави в Україні. 2021. Світ фінансів. Вип. 1. С. 149-162.
2. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Режим доступу: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf

Оксана Комарніцька,

*викладач-методист вищої категорії,
м. Кам'янець-Подільський, Україна*

Влад Левицький,

*здобувач освіти Відокремленого структурного підрозділу
Кам'янець-Подільський фаховий коледж
НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»
Україна, м. Кам'янець-Подільський,*

СПРИЯННЯ ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННЮ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК

В умовах повоєнного відновлення України пріоритетом має стати інклюзивний розвиток, за якого всі громадяни будуть залучені до цього процесу і отримають певну особисту вигоду. Важливими передумовами інклюзивного розвитку є зростання продуктивності, ефективності, створення конкурентного середовища, зміна пріоритетів інвестування [7].

Визначення поняття «інклюдія» міститься у проекті 3.0 «Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року»: «інклюдивність – процес участі всіх людей в житті соціуму, коли всі зацікавлені сторони беруть активну участь у громадському житті, відсутність будь-якої дискримінації» [1].

Концепція інклюзивного розвитку є своєрідним продовженням концепції сталого розвитку [3], а її виникнення спричинене такими викликами сучасності, як посилення нерівності, відсутність успіху в боротьбі з бідністю та виникнення цілої низки соціальних та економічних диспропорцій у розвитку регіонів, країн та верств суспільства. Перехід від концепції сталого розвитку до концепції інклюзивного розвитку почався наприкінці 2000-х років і триває дотепер.

Інклюзивний розвиток – це комплексне поняття, що включає такі детермінанти [2]: інноваційний розвиток; підтримка малого та середнього бізнесу; активізація інвестування; освіта та підготовка кадрів; соціальна відповідальність бізнесу; соціальна політика та захист прав людей; гендерна рівність; сталість та екологічна збалансованість; партнерство та співпраця; інституційна спроможність.

Невід'ємною складовою інклюзивного розвитку економіки України є фінансова інклюзія, під якою варто розуміти процес забезпечення своєчасного та повноцінного доступу до широкого спектра фінансових продуктів та послуг, поширення їх використання серед усіх учасників фінансових відносин [4].

Фінансова інклюзія охоплює і сферу оподаткування. Наразі податкова система України поки що не враховує принцип інклюзивності, про що свідчать наступні положення: відсутність прогресивного оподаткування; недостатня орієнтація регулюючої функції на стале економічне зростання; неналежне стимулювання інноваційної та інвестиційної діяльності; високе податкове навантаження на фонд оплати праці; нерівномірність розподілу податкового навантаження; переважно каральний зміст податкових відносин.

Період відновлення – це етап на якому наша економіка буде гостро потребувати фінансових ресурсів. Тому проблеми їх залучення та ефективного використання постануть першочергово. Їх вирішенню сприятимуть заходи щодо підвищення фінансової грамотності, обізнаності, самостійності населення.

Інвестиційно-інноваційна діяльність в умовах повоєнного розвитку має ґрунтуватися на принципах максимізації позитивних ефектів, відповідальності за наслідки реалізації інвестиційних проєктів, відповідності інвестиційної політики у стратегії повоєнного економічного розвитку держави.

Через війну актуалізуються потреби в інклюзивних інвестиціях, які необхідні для відновлення соціальної інфраструктури, забезпечення рівності можливостей розвитку населення та підвищення рівня якості його життя [5].

Через війну та відповідні соціально-економічні проблеми все більше людей готові брати участь у розв'язанні суспільних проблем і вважають, що бізнес, працюючи над досягненням своїх економічних цілей, має бути соціально відповідальним перед суспільством та довіллям, підтримувати благодійні та неприбуткові організації, доброчинність.

Інклюзивні інновації дозволяють допомагають зменшити відмінності у рівні життя населення, забезпечують можливості для працевлаштування і розв'язання певних соціально-економічних проблем. Інклюзивні інновації пов'язані з розвитком креативної економіки, яка охоплює ті галузі, що розвивають індивідуальні творчі навички та таланти, мають потенціал до отримання прибутку й створення робочих місць за рахунок використання інтелектуальної власності. Індивідуальні творчі здібності більш стійкі до сучасних загроз та стають все більш потрібні на ринку, що позитивно впливає на соціально економічний розвиток [6]. Головною метою будь-якого інклюзивного креативного проєкту має бути залучення уразливих верств населення в

роботу, інтеграція молоді, жінок, людей з інвалідністю, людей похилого віку в ринок праці, надання їм можливості

Таким чином, повоєнний розвиток економіки України має стосуватися всіх без виключення громадян, які повинні бути залучені до цього процесу. Втілення в життя концепції інклюзивної економіки сприятиме не лише ефективному повоєнному відновленню, а й створенню справедливого, рівноправного суспільства. Це можливо за умови активної підтримки та залучення ресурсів з боку усіх учасників економічної системи, створення сприятливого бізнес-середовища, розвитку соціального підприємництва та соціальних інновацій, а також глобальної співпраці та партнерства. Пріоритетними напрямками інклюзивного розвитку економіки в умовах повоєнного відновлення є фінансова інклюзія, інклюзивні інновації та розвиток креативної економіки.

Список використаних джерел:

1. Войчук М. В. Етимологія поняття «Економічна інклюзія» в контексті циклічного розвитку економіки. *Інноваційна економіка*. 2021. Вип. 3-4 (87). С. 28–33.
2. Овагім Г. Арутюнян. Основні детермінанти розвитку інклюзивної економіки. *Журнал стратегічних економічних досліджень*. 2023. № 3 (14). С. 8–15.
3. Сапун К. В., Селезньова Р. В. Концепція інклюзивного зростання в економіці. *Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса*. 2018. № 10. Т. 1. С. 177–182.
4. Парубець О. М., Садчикова І. В., Кальченко О. М., Тарасенко О. О. Фінансова інклюзія як інструмент доступності населення до ринку фінансових послуг країн ЄС. *Економіка. Фінанси. Право*. 2022. № 1/1. С. 11–16.
5. Степаненко С. В. Сучасний стан інвестиційного забезпечення інклюзивного розвитку суб'єктів агробізнесу. *Економічний простір*. 2023. № 185. С. 43–48.
6. Плуталов С. І. Креативні індустрії як спосіб ефективної повоєнної розбудови економіки України. *Матеріали конференцій МЦНД*. (04.08.2023; Дніпро, Україна), 12–13. URL: <https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/article/view/683>
7. Крамаренко К. М., Іващенко Д. І. Теоретичні аспекти концепції інклюзивного розвитку економіки. *Управління розвитком соціально-економічних систем в умовах війни російської федерації проти України : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 13 лютого 2024 року)*. Полтава : ПУЕТ, 2024. С. 86–88.

Оксана Коларніцька

викладач економічних дисциплін вищої категорії,
викладач-методист,

Відокремлений структурний підрозділ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж
НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ІНКЛЮЗИВНЕ СУСПІЛЬСТВО: СИНЕРГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ, ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

Становлення суспільства рівних можливостей — стратегічний виклик і водночас ключовий орієнтир розвитку сучасної держави. Формування такого суспільства потребує не лише нормативного забезпечення прав людини, а й системного підходу до трансформації інституцій, управлінських процесів, інвестиційної політики та інноваційного розвитку. У реаліях ХХІ століття, коли людство стикається з масштабними соціальними, економічними, екологічними й технологічними викликами, питання забезпечення рівного доступу до ресурсів, освіти, праці та соціального захисту набуває критичного значення.

У контексті глибоких соціально-економічних трансформацій, стрімкого науково-технічного прогресу, цифровізації та глобалізації, ідея рівних можливостей перестає бути лише етичним стандартом — вона стає необхідною умовою стабільного, безпечного й інноваційного розвитку суспільства.

У цьому контексті три ключові компоненти — менеджмент, інвестиції та інновації — набувають особливої ваги.

- Менеджмент, як система організації й управління, здатен формувати політику, орієнтовану на потреби різноманітних соціальних груп, передбачати ризики дискримінації та створювати умови для активної участі кожного громадянина у прийнятті рішень. Інклюзивне управління передбачає залучення представників усіх верств населення до процесів планування, реалізації та моніторингу програм і проєктів, зокрема в освіті, охороні здоров'я, зайнятості, містобудуванні тощо.
- Інвестиції відіграють подвійну роль: з одного боку, вони є інструментом економічного стимулювання інновацій, інфраструктурного оновлення та соціального розвитку, з іншого — сприяють подоланню нерівності шляхом підтримки малозабезпечених верств, регіонального вирівнювання та фінансування програм доступності. Важливо, щоб інвестиції були орієнтовані не лише на прибутковість, а й на соціальну відповідальність — наприклад, через розвиток інклюзивної освіти, адаптованих робочих місць, стартапів, що працюють з маргіналізованими групами населення.
- Інновації є рушієм суспільних змін, які можуть кардинально змінити можливості для людей з різними потребами.

Технологічні рішення, такі як адаптивні цифрові платформи, штучний інтелект, біо- та нанотехнології, відкривають нові горизонти для інклюзії, забезпечуючи рівний доступ до знань, медицини, фінансових послуг та участі в соціальному житті. Інновації також сприяють подоланню бар'єрів у комунікації, мобільності, професійній реалізації для осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, людей похилого віку та інших вразливих категорій.

Таким чином, синергія ефективного менеджменту, соціально орієнтованих інвестицій та інноваційного підходу до розвитку стає підґрунтям для формування інклюзивного суспільства – суспільства рівних можливостей, у якому кожна людина може жити гідно, розвиватися, працювати і впливати на майбутнє.

Сучасний менеджмент перестає виконувати виключно функцію забезпечення ефективності бізнес-процесів або управління організаційними структурами. Він стрімко трансформується у багатовимірний механізм соціального впливу, що формує цінності, змінює підходи до прийняття рішень та визначає культуру взаємодії в колективах. У такому контексті інклюзивний менеджмент стає новою управлінською парадигмою – підходом, що враховує соціальне різноманіття, підтримує рівність можливостей і формує відкриті системи взаємодії.

Інклюзивний менеджмент орієнтований на те, щоб створювати середовище, де кожна особистість – незалежно від статі, віку, етнічного походження, соціального статусу, стану здоров'я чи інших характеристик – відчуває себе включеною у спільну діяльність і має доступ до розвитку та кар'єрного зростання. Це передбачає впровадження корпоративних політик гендерної рівності, антидискримінаційних норм, адаптивного середовища для людей з інвалідністю, а також створення команд, що відображають реальну соціальну палітру суспільства.

Ключовою складовою інклюзивного підходу є етичне лідерство. Сучасний лідер – це не лише ефективний управлінець, а й носій соціальної відповідальності. Такий лідер діє на основі довіри, прозорості, справедливості та готовності до діалогу. Він не домінує, а координує, надихає, створює умови для самореалізації кожного члена колективу. Саме завдяки цьому формується здоровий психологічний клімат в організації, що є запорукою підвищення продуктивності, зниження плинності кадрів і запобігання конфліктам.

Важливо також, що інклюзивний менеджмент відкриває шлях до посилення інноваційного потенціалу організацій. Соціальне різноманіття у командах сприяє більш широкому спектру ідей, перспектив і рішень, що, своєю чергою, забезпечує гнучкість та адаптивність до змін у зовнішньому середовищі. Таким чином, інклюзивність стає не лише соціальною вимогою, а й фактором конкурентоспроможності на ринку.

Соціальні інвестиції як механізм інклюзивного зростання. У контексті формування суспільства рівних можливостей інвестиції повинні

перестати бути суто економічним явищем. Соціально орієнтовані інвестиції — це інвестиції у розвиток людського капіталу, інфраструктури та інклюзивного середовища. Вони спрямовані на створення умов, що забезпечують реальну участь кожного у соціальному, економічному та культурному житті.

Зокрема, інвестиції в освіту мають принципове значення. Фінансування інклюзивних навчальних закладів, освітніх програм для дорослих, цифрових технологій у навчанні — усе це розширює доступ до знань та підвищує кваліфікацію населення. Аналогічно, вкладення у безбар'єрну інфраструктуру — транспорт, громадські простори, цифрові сервіси — забезпечують рівні можливості для пересування, комунікації та працевлаштування.

Світова практика дедалі активніше інтегрує концепцію ESG (Environmental, Social, Governance) — стандарту оцінки корпоративної відповідальності, який зобов'язує бізнес враховувати екологічні, соціальні та управлінські чинники у своїй діяльності. Компанії, які дотримуються ESG-принципів, не тільки зменшують репутаційні ризики, а й отримують доступ до нових ринків, інвестицій та партнерств. У країнах ЄС та США дотримання ESG вже стало обов'язковим елементом для інституційних інвесторів і великих корпорацій.

В Україні ця практика лише набирає обертів, проте її потенціал надзвичайно високий. У контексті післявоєнного відновлення країни, регіонального розвитку, боротьби з бідністю та соціальним виключенням саме соціальні інвестиції можуть стати фундаментом стійкого зростання, спрямованого на людину.

У підсумку, інклюзивний менеджмент та соціальні інвестиції не просто доповнюють одне одного — вони утворюють синергію, яка змінює саму логіку розвитку суспільства. Це нова управлінська і соціальна етика, де економічна ефективність гармонійно поєднується із соціальною справедливістю, а інновації працюють на благо кожного члена суспільства.

У сучасному світі інновації відіграють не лише роль технологічного прогресу, а й стають потужним інструментом соціальних перетворень. Вони дедалі більше охоплюють не тільки технічні рішення, а й нові соціальні моделі, управлінські підходи, модифіковані бізнес-стратегії та гуманітарні практики.

Особливу цінність становлять інклюзивні технології, які забезпечують рівний доступ до ресурсів, послуг і знань для людей з інвалідністю, жителів сільських і віддалених регіонів, представників вразливих або соціально незахищених груп. Це, зокрема, спеціальні цифрові платформи з голосовими інтерфейсами, програми з адаптивним дизайном, мобільні додатки для людей із порушеннями зору чи слуху, пристрої розширеної реальності, що допомагають орієнтуватися у просторі, а також інтелектуальні системи управління міською інфраструктурою, які враховують потреби маломобільних громадян.

Не менш важливим напрямом є розвиток адаптивного навчального середовища, яке передбачає не лише індивідуалізацію навчального процесу, а й інтеграцію новітніх технологій, здатних компенсувати обмеження студентів або учнів. Інновації у сфері EdTech (освітніх технологій) – включно з віртуальними класами, інтерактивними платформами, штучним інтелектом для персоналізованого навчання – відкривають нові горизонти для людей, які раніше мали обмежений доступ до якісної освіти. Наприклад, онлайн-курси, дистанційні лекції та відеоуроки дають змогу здобувати знання незалежно від місця проживання, фізичних можливостей або соціального статусу.

Таким чином, інновації – це не просто технологічне оновлення, а трансформаційний процес, який дає шанс на рівноправне життя кожному члену суспільства.

Отже, становлення суспільства рівних можливостей можливе лише за умови комплексного підходу, який поєднує: менеджмент, інвестиції, інновації,

Об'єднання цих трьох факторів створює фундамент для соціального прогресу, де кожна особистість має змогу реалізувати свій потенціал. Такий підхід не лише зміцнює демократію та громадянське суспільство, а й підвищує економічну ефективність, конкурентоспроможність країни на глобальному рівні.

Список використаних джерел:

1. Гладиш М.О. Соціально-педагогічна адаптація молоді з обмеженими можливостями в процесі інтегративного навчання. Запоріжжя: 2022. Педагогічні науки, № 1, 2008. С. 70-74.
2. Міщик Л.І. Інклюзивна освіта як умова соціалізації дітей-інвалідів у процесі навчання. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2012. № 5. С. 139-142.
3. Соболь Є.Ю. Загальні аспекти соціально-психологічної адаптації інвалідів у соціумі. Право і Безпека. 2012. № 5. С. 237-241.
4. Черкашенко В.О. Соціально-педагогічні проблеми соціалізації дітей з обмеженими можливостями. Наукова скарбниця освіти Донеччини. 2014. № 2. С. 92-103.

Олег Коркушко

кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія

Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти

«Кам'янець-Подільський державний інститут»

м. Кам'янець-Подільський, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ ASSISTIVE TECHNOLOGIES У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БУХГАЛТЕРІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ: УКРАЇНСЬКИЙ І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

У сучасному світі, де цифрові технології стають невід'ємною частиною професійної діяльності, забезпечення рівного доступу до них для осіб з інвалідністю набуває особливої актуальності. Асистивні технології (АТ) — це інструменти, які сприяють підвищенню функціональних можливостей людей з обмеженими можливостями, дозволяючи їм ефективно виконувати професійні обов'язки. У сфері бухгалтерського обліку, де точність і швидкість обробки інформації є критичними, використання АТ може значно підвищити продуктивність фахівців з інвалідністю.

В Україні впровадження асистивних технологій у професійну діяльність осіб з інвалідністю є предметом уваги державних і громадських організацій. Зокрема, Міністерство соціальної політики України активно працює над розвитком сектору АТ, забезпечуючи безкоштовне надання широкого спектру асистивних продуктів для осіб з інвалідністю. Проте існують виклики, пов'язані з недостатньою кількістю фахівців, які мають відповідну підготовку для надання повного спектру послуг з впровадження та обслуговування АТ.

На європейському рівні питання доступності та впровадження асистивних технологій регулюється рядом нормативних актів, зокрема Європейським актом про доступність (European Accessibility Act). Цей акт зобов'язує країни-члени ЄС забезпечити доступність товарів і послуг, включаючи цифрові платформи, для осіб з інвалідністю. Це створює передумови для інтеграції АТ у різні сфери професійної діяльності, включаючи бухгалтерський облік.

Досвід європейських країн свідчить про ефективність впровадження АТ у професійну діяльність осіб з інвалідністю. Наприклад, у Франції та Польщі реалізуються програми, спрямовані на розвиток цифрових навичок та забезпечення технологічної підтримки для працівників з інвалідністю, що сприяє їхній інтеграції в ринок праці [2].

У професійній діяльності бухгалтерів з інвалідністю в Україні та Європі асистивні технології (АТ) відіграють ключову роль у забезпеченні доступності та ефективності роботи. Зокрема, в Україні, згідно з дослідженням ПРООН, основними потребами користувачів АТ є адаптація програмного забезпечення до української мови та інтеграція таких технологій у професійне середовище. Це свідчить про необхідність подальшого розвитку локалізованих рішень, які б відповідали специфічним потребам українських фахівців з інвалідністю. У країнах ЄС

існують програми, спрямовані на розвиток цифрових навичок та забезпечення технологічної підтримки для працівників з інвалідністю [1].

Рис. 1. Порівняння використання assistive technologies у бухгалтерській діяльності

Проведений аналіз українського та європейського досвіду засвідчує значну роль асистивних технологій у професійній діяльності бухгалтерів з інвалідністю, а також їх потенціал у забезпеченні рівноправного доступу до ринку праці. Асистивні технології виступають інструментом компенсації функціональних обмежень, що дозволяє фахівцям з інвалідністю повноцінно реалізовувати свій професійний потенціал у сфері бухгалтерського обліку, яка вимагає високого рівня точності, аналітичного мислення та володіння сучасними цифровими інструментами.

В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо впровадження таких технологій, зокрема завдяки ініціативам Міністерства соціальної політики та міжнародних організацій. Разом з тим, існує потреба в удосконаленні інфраструктури, підготовці фахівців, які могли б надавати кваліфіковану допомогу у впровадженні АТ, а також у створенні локалізованого програмного забезпечення, адаптованого до мовних і культурних особливостей українського користувача.

Європейський досвід демонструє ефективність комплексного підходу, що включає законодавчу підтримку, фінансування програм цифрової освіти та розвиток технічної інфраструктури. Зокрема, Європейський акт про доступність став потужним імпульсом для інтеграції інклюзивного підходу в усі сфери економічної діяльності, включаючи бухгалтерію.

Таким чином, гармонізація української практики із європейськими стандартами, активне залучення державного, освітнього та громадського секторів до процесу цифрової інклюзії осіб з інвалідністю дозволить

сформувати доступне, інклюзивне професійне середовище для бухгалтерів з особливими потребами.

Список використаних джерел:

1. Digital Skills, Accommodation and Technological Assistance for Employment: Supporting the inclusion of persons with disabilities in the open labour market. URL: <https://www.edf-feph.org/content/uploads/2024/10/DATA-project-summary-report.pdf>
2. Herrier Kate. France. URL: https://www.edf-feph.org/content/uploads/2024/10/france-accessible_DATA_project.pdf

Yurii Koroliuk

The Doctor of Public Administration, Professor, Professor of the Department of Management, Marketing and International Logistics, Chernivtsi Institute of Trade and Economics of SUTE, Chernivtsi, Ukraine

RESPONSIBILITY OF THE DEPUTY CORPS OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION AND MARTIAL LAW: UKRAINIAN REALITIES AND EUROPEAN EXPERIENCE

Ukraine's European integration course against the backdrop of a full-scale war necessitates a rethinking of the role of local self-government, in particular, the responsibility of the deputy corps of territorial communities. In the context of decentralization and increased local authority, deputies have gained a key influence on the allocation of resources, adoption of strategic decisions, and development of territories. However, in practice, the mechanisms of their personal responsibility remain weak or completely absent, especially when it comes to decisions that harm the interests of the community. This imbalance becomes even more acute in the context of martial law, when the level of transparency decreases and the centralization of decisions increases [1].

In Ukraine, local council members do not actually bear any legal responsibility for voting for decisions that have negative consequences for communities. The only remaining responsibility is political responsibility – the theoretical possibility of not being re-elected. However, in reality this does not work: many deputies act in a conflict of interest, lobbying for personal or business interests without proper control [2]. In particular, in many communities there is a practice of voting for dubious land management decisions, changes in master plans, irrational budget allocation – without justification, explanation or consultation with the public.

Martial law only deepens this trend. In conditions of limited access of citizens to participation in management and reduced openness of decisions, deputies are effectively deprived of the need to report. They act formally – reports are either not published, or are reduced to general formulations. As a result – decisions are made that contradict the interests of the community, but do not entail any legal consequences for the deputies themselves [1].

In EU countries, local deputies are given broad powers, but at the same time they are subject to clear accountability rules. In Poland, a system of regular reporting by deputies, citizen participation in decision-making, and mechanisms for recalling deputies has been in place since 1990 [3]. For example, if a deputy fails to attend a council meeting or votes against the will of the community, voters can initiate his recall through a petition campaign.

In Germany, the provisions on local government [4] provide for mandatory professionalization: deputies undergo training in public administration, legal principles and ethics. Thus, not only competence is formed, but also a responsible attitude to their role. In France, control over deputies is exercised by both judicial and administrative bodies. If a deputy votes for a decision that contradicts national or municipal legislation, he may be subject to disciplinary or even criminal liability [5].

European practice demonstrates that effective accountability is a combination of three elements: transparency of processes, citizen participation, and the availability of effective sanctions for violations (Table 1).

Table 1.

Comparative analysis and adaptation potential

Criterion	Ukraine (2022-2024)	EU (Poland, Germany, France)
Deputy accountability	Formal, weak in practice	Regular, clearly regulated
Public oversight	Limited, especially during martial law	Developed forms of citizen participation
Deputy professionalization	Mostly volunteer-based	Mandatory training and certification
Response to crisis conditions	Administrative centralization	Strengthening the role of local authorities

The comparison confirms that the Ukrainian system of local self-government requires not only regulatory changes, but also a deep restructuring of the institutional culture. In modern conditions, the irresponsibility of local deputies creates additional risks - both for the efficiency of governance and for citizens' trust in democratic institutions. In the context of European integration and martial law, Ukraine must consolidate efforts to create legal mechanisms for the responsibility of deputies of local councils.

This is not only about political integrity, but also about the institutional guarantee that the interests of communities will remain at the center of decision-making. European experience shows that where a deputy knows that there is both political and legal responsibility for each vote, there is less populism and more strategic vision. This is precisely what Ukrainian communities lack today.

References:

1. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» (2015). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-VIII> (Дата звернення 1.05.2025 р.)

2. Офіс реформ при Мінрегіоні (2023). Звіт про хід децентралізації. URL: <https://decentralization.gov.ua> (Дата звернення 1.05.2025 р.)
3. Act on Municipal Self-Government (Poland, 1990). URL: <https://isap.sejm.gov.pl> (Accessed 1.05.2025)
4. Kommunalverfassung (Germany, 1998). URL: <https://www.gesetze-im-internet.de> (Accessed 1.05.2025)
5. Code général des collectivités territoriales (France, 2024). URL: <https://www.legifrance.gouv.fr> (Accessed 1.05.2025)

Роман Крепич

викладач,

відокремлений структурний підрозділ
Кам'янець-подільський фаховий коледж

НРЗВО «Кам'янець-подільський державний інститут»
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ЦИФРОВА РІВНІСТЬ У ЧАСИ ВІЙНИ: МОЖЛИВОСТІ ТА БАР'ЄРИ ІНКЛЮЗИВНОГО СУСПІЛЬСТВА

Вступ

Цифрова епоха створює безпрецедентні можливості для соціальної інклюзії. Проте війна різко загострює нерівність у доступі до цифрових рішень. Для України – держави, що знаходиться у стані повномасштабної війни – цифрова інклюзія стала не просто соціальним пріоритетом, а питанням національної безпеки та людської гідності.

Освіта, зайнятість і цифрові сервіси як інструменти інклюзії

Дистанційна освіта

Освітня система України перейшла в онлайн, що дозволило учням з особливими освітніми потребами отримувати доступ до знань. Однак лише частина платформ підтримує адаптований інтерфейс. Найбільше вдалося покращити доступність у 2023 році.

Таблиця 1

Доступність освіти для дітей з особливими потребами (%)

Рік	Доступність (%)
2021	34
2022	49
2023	57

Зайнятість

Цифрові сервіси працевлаштування (робота онлайн, курси перекваліфікації) стали важливими для ветеранів, ВПО та людей з інвалідністю. Доступ до Prometheus, Diia.Osvita, Coursera – сприяв підвищенню рівня зайнятості серед вразливих категорій.

Цифрові публічні сервіси

Платформи “Дія”, “єДопомога”, “Дія.Бізнес” надають доступ до допомоги, реєстрації, соціальних виплат. Але цифрова нерівність обмежує їхнє використання деякими категоріями.

Ключові виклики і рішення

Наведена нижче таблиця узагальнює основні виклики інклюзивності у цифровій сфері та пропонує можливі шляхи їх подолання.

Таблиця 2

Виклики та рішення для цифрової інклюзії

Ключовий виклик	Можливі рішення
Відсутність інтернету у сільській місцевості та прифронтових зонах	Підключення супутникового інтернету (Starlink), створення мобільних цифрових хабів
Низький рівень цифрової грамотності серед людей похилого віку	Проведення безкоштовних онлайн-курсів і тренінгів, залучення волонтерів і громадських організацій
Відсутність адаптованих інтерфейсів для осіб з порушеннями зору або слуху	Впровадження універсального дизайну: голосового керування, субтитрування, озвучення, жестової мови
Нестача пристроїв у сім'ях ВПО та багатодітних родинах	Програми державного забезпечення технікою, підтримка від благодійних фондів та гуманітарна допомога
Погіршення психоемоційного стану, що ускладнює взаємодію з цифровими сервісами	Створення адаптивних платформ для ментального здоров'я, інтерфейсів із зниженим інформаційним навантаженням

Аналітика: цифровий розрив за групами населення

На рисунку 1 показано охоплення цифровими послугами серед різних груп населення (%).

Рис. 1. Охоплення цифровими послугами серед різних груп населення (%)

Ці дані свідчать про серйозний цифровий розрив. Лише молодь у більшості охоплена цифровими сервісами, тоді як старші люди та люди з інвалідністю досі потребують адаптацій.

Висновки

Інклюзивність у цифрову епоху потребує не лише технологічного розвитку, але й гуманного дизайну, правового регулювання та державної стратегії. Війна продемонструвала потенціал цифрових інструментів для підтримки вразливих категорій, але лише комплексні рішення можуть гарантувати справжню рівність у доступі до цифрового простору.

Список використаних джерел:

1. Гуменюк І. А. Цифрова трансформація освіти в умовах війни: виклики та рішення. Інформаційні технології і засоби навчання. 2023. Т. 91, № 5. С. 22–30. DOI: 10.33407/itlt.v91i5.5319
2. Паламарчук Л. М. Інклюзивна освіта: світові тенденції та українські реалії. Київ: Ліра-К, 2022. 128 с.
3. ЮНІСЕФ. Вплив війни на доступ до освіти: аналітичний звіт, 2023 URL: <https://www.unicef.org/ukraine>
4. Міністерство цифрової трансформації України. Аналітичний звіт «Цифрова інклюзія 2023» URL: <https://thedigital.gov.ua/news/tsifrova-inklyuziya-2023>
5. Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. Global Innovation Index 2022: What is the future of digital inclusivity? Geneva: WIPO, 2022.

Андрій Крисоватий,

*доктор економічних наук, професор
м. Тернопіль, Україна*

Віктор Свистунов

*студент Західноукраїнського національного університету
м. Тернопіль, Україна
Кевірник:*

АНАЛІЗ СТАНУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ В УКРАЇНІ

Пенсійне забезпечення є однією з найгостріших соціально-економічних проблем сучасного українського суспільства. Як невід'ємна складова системи соціального захисту населення, воно тісно пов'язане з політичними та економічними трансформаціями, що відбуваються в державі. Ускладнена демографічна ситуація, уповільнення економічного розвитку та збройний конфлікт суттєво загострюють наявні диспропорції в функціонуванні пенсійної системи України. Попри законодавчо визначену трирівневу модель пенсійного забезпечення, на практиці функціонує переважно солідарний рівень, у межах якого значна частина

пенсіонерів отримує виплати, що не досягають рівня прожиткового мінімуму.

В умовах дефіциту бюджету Пенсійного фонду впровадження накопичувальної системи пенсійного страхування та розвиток недержавного пенсійного забезпечення набувають особливої значущості для зміцнення соціальної безпеки України та забезпечення її сталого соціально-економічного розвитку.

Ефективне функціонування пенсійної системи є одним із ключових пріоритетів державної соціально-економічної політики, адже саме від нього значною мірою залежить забезпечення соціальної стабільності та добробуту значної частини населення. Сучасний стан пенсійного забезпечення в Україні не відповідає вимогам щодо стійкості й ефективності у контексті численних економічних і демографічних викликів. Особливу загрозу становить поширення тіньової зайнятості, що знижує обсяги надходжень до Пенсійного фонду, а також дефіцит якісних робочих місць із гідною оплатою праці, який обмежує можливості для повноцінного формування пенсійних відрахувань. Значна еміграція працездатного населення за кордон спричиняє посилення дефіциту робочої сили, водночас поглиблюється дисбаланс між рівнем доходів працюючих громадян і пенсіонерів, що порушує принципи соціальної справедливості. Пенсійна система України переважно базується на солідарному рівні й функціонує в умовах хронічного дефіциту бюджету Пенсійного фонду, що змушує державу компенсувати нестачу коштів за рахунок державного бюджету, створюючи додатковий тиск на публічні фінанси.

Необхідно зазначити, що станом на 1 січня 2024 року на обліку Пенсійного фонду України перебувало 10,516 млн. пенсіонерів, що на 171 тис. осіб менше, ніж у попередньому році, та на 1,2 млн осіб менше порівняно з 2017 роком (див. рис. 1).

Рис. 1. Аналітичні дані кількості пенсіонерів в Україні у 2018 – 2024 рр., осіб.

На рисунку представлено динаміку чисельності пенсіонерів, які перебували на обліку в Пенсійному фонді України станом на 1 січня відповідного року в період з 2018 по 2024 рік.

Дані свідчать про стабільну тенденцію до зниження кількості пенсіонерів:

- У 2018 році чисельність становила 11 725 370 осіб.
- До 2024 року вона зменшилась до 10 516 537 осіб.

Загальне скорочення за цей період склало понад 1,2 мільйона осіб. Найбільше зниження спостерігається у 2021–2022 роках, що може бути зумовлено демографічними змінами, еміграційними процесами, а також наслідками повномасштабної війни.

Ця тенденція вказує на зменшення навантаження на пенсійну систему в кількісному вимірі, однак, як зазначалося раніше, зростання демографічного навантаження на працездатне населення й посилення соціальних викликів може нівелювати цей ефект.

Загальне зниження чисельності пенсіонерів на понад 1,2 млн осіб може бути зумовлене комплексом факторів, серед яких – демографічні зміни, трудова міграція, підвищення пенсійного віку, а також вплив воєнних дій. Водночас така динаміка не свідчить про зниження навантаження на пенсійну систему, оскільки збільшується частка осіб старших вікових груп, зростають видатки на виплати пенсій по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника.

Список використаних джерел:

1. Лукович В. Стабільність солідарної пенсійної системи України на тлі європейських країн. Україна : аспекти праці. 2021. № 2. С. 11–21.
2. Макаренко О. І., Шевкун Т. В., Шелудько Н. М. Пенсійна система України в умовах соціоекономічних дисбалансів. Фінанси України. 2024. № 12. С. 25–36.

Ірина Круп'як

*к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,
Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна*

Тарас Журило

*студент гр. ФФ-31,
Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна*

ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

В умовах економічної нестабільності та посилення кризових явищ фінансова грамотність є рушійним чинником для розвитку малого бізнесу. Обізнаність у веденні власної справи допомагає уникати помилок, досягати значних успіхів, здійснювати ефективне управління підприємством.

Протягом останніх років декілька світових організацій проводили дослідження з метою виявлення рівня обізнаності керівників малих та середніх підприємств в управлінні грошовими потоками. Більшість з опитуваних називали себе фінансово грамотними і лише 30% з них набрали половину правильних відповідей. Такі дані свідчать про недостатність фінансових знань опитуваних підприємців.

Фінансова грамотність являє собою набір певних навичок та умінь, які допомагають приймати обґрунтовані та ефективні рішення, використовуючи власні фінансові ресурси. Вона також включає в себе можливість аналізувати фінансові звіти, управляти грошовими потоками. При цьому, належне розуміння норм оподаткування дозволяє бізнесу оптимізувати витрати.

Одним із ключових аспектів фінансової грамотності є планування та бюджетування. Вміння правильно скласти план, спрогнозувати доходи та витрати – запорука стабільного розвитку малого бізнесу. Разом з тим, не менш важливим умінням є аналіз фінансової звітності. Рух грошових коштів, баланс – це інструменти, завдяки яким можна виявити проблемні зони й оцінити стан підприємства. Така навичка дозволяє вчасно прийняти коригувальні заходи.

Фінансово грамотний підприємець малого бізнесу завжди може розпізнати ризики, вчасно побачити необхідність у прийнятті важливо критичного рішення, розробити ефективну стратегію розвитку. Відтак, страхові та резервні фонди, диверсифікація – це ті інструменти, якими повинен володіти керівник.

Фінансова грамотність дозволяє оцінити й побачити можливості для інвестицій, а в кінцевому результаті зробити висновок щодо ефективності вкладених коштів. Якісний інвестиційний план демонструє інвесторам привабливість проєкту.

Правильне ведення податкового обліку допомагає уникати штрафів і забезпечує стабільність бізнесу в довгостроковій перспективі. Оптимізація податкового навантаження через використання легальних механізмів дозволяє підвищити ефективність управління фінансами. При цьому, дотримання фінансової дисципліни є також важливим фактором, що сприяє підвищенню довіри з боку партнерів, інвесторів і клієнтів.

У сучасному світі важливим об'єктом фінансових процесів є цифровізація. Використання автоматизованих систем обліку, електронне управління витратами й онлайн-інструменти для фінансового планування – це можливість ефективніше вести бізнес. Цифровізація відкриває нові можливості для розвитку малого бізнесу та підвищення фінансової грамотності.

На сьогодні, в Україні існує багато можливостей у підвищенні рівня фінансової грамотності серед громадян. Так, банки та різні фінансові установи створюють курси для підприємців, урядові структури проводять навчання серед власників та початківців малого бізнесу.

Водночас за допомогою українського додатку «Дія» підприємці можуть отримати кошти на започаткування малого бізнесу. Фінансова грамотність дозволяє ефективно розподілити фінансові ресурси шляхом мінімізації витрат та уникнення помилок.

Прозорість фінансової звітності є невід'ємною складовою ефективного управління малим бізнесом, що забезпечує інформаційну відкритість та достовірність даних про фінансовий стан підприємства. Вона базується на принципах об'єктивності, повноти та своєчасності надання інформації, що є критично важливим для прийняття обґрунтованих управлінських рішень та формування довіри з боку зацікавлених сторін. Фінансова грамотність є фундаментом, на основі якого будується ефективна робота підприємства.

На підприємстві забезпечувати сприятливі фінансові умови має не лише керівник, а й наймані робітники. Відтак, фінансова грамотність працівників сприятиме належному розвитку бізнесу.

Таким чином, фінансова грамотність є ключовим фактором успішного розвитку малого бізнесу. Вона впливає на всі аспекти діяльності підприємства, від фінансової стійкості до інноваційної активності та стратегічного планування. Фінансова грамотність дозволяє підприємцям приймати обґрунтовані фінансові рішення, ефективно управляти ресурсами та забезпечувати стабільне зростання. При цьому, важливо щоб держава та громадські організації активно сприяли підвищенню її рівня серед підприємців, оскільки це не просто набір навичок, а шлях до успіху.

Список використаних джерел:

1. Блискавка О., Зеленцова А. Фінансова грамотність населення та розвиток національної економіки. Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку. 2021. URL: https://ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/159.htm
2. Коваль С. Л., Мельничук Ю. Д. Фінансова грамотність домогосподарств України: сучасний стан та перспективи підвищення. *Світ фінансів*. 2024. № 3 (80). С. 43–46.
3. Якшин А. Фінансова грамотність стартаперів і малого бізнесу: проблема та рішення. *NV Бізнес*. 2019. URL: <https://biz.nv.ua/ukr/experts/finansova-gramotnist-startaperiv-i-malogo-biznesu-problema-ta-rishennya-50054780.html>

Людмила Кушнір

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування і.м. С.Юрія
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Володимир Кушнір

кандидат економічних наук, докторант кафедри економіки,
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЯК ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У контексті парадигми сталого розвитку, що дедалі глибше проникає в управлінську доктрину аграрного сектору, функціональна трансформація бухгалтерського обліку набуває особливої значущості. Облік перестає бути лише інструментом фіксації фінансово-господарських операцій і трансформується у високорівневий комунікативний механізм, що забезпечує релевантну, достовірну й своєчасну інформацію для прийняття стратегічних рішень у площині економічної, екологічної та соціальної відповідальності сільськогосподарських підприємств [1].

Менеджмент аграрних формувань, функціонуючи в умовах нестабільного інституційного середовища, кліматичних ризиків та глобалізаційних впливів, вимагає адаптивного та інтегративного підходу до інформаційного забезпечення управління. Відповідно, функція обліку еволюціонує від класичної реєстраційно-облікової парадигми до стратегічно-аналітичної, що передбачає моделювання інформаційних потоків з урахуванням довгострокових екологічних обмежень, індикаторів соціального добробуту та критеріїв ресурсоефективності [2].

З позицій теорії менеджменту, облік в умовах сталого розвитку виконує метафункцію мультивекторного відображення результатів діяльності аграрного суб'єкта, уникаючи редукації до суто фінансових метрик. У межах аграрних формувань, де існує високий рівень біологічної варіативності активів, сезонність виробництва та залежність від природних факторів, система обліку має бути структурована із застосуванням інструментарію біологічного та екологічного обліку, інтегрованого з системою управлінського контролю [3].

Розгляд функції обліку як інфраструктурної основи системного управління агропідприємством зумовлює потребу в концептуальній реконфігурації традиційної облікової моделі. Така реконфігурація передбачає імплементацію принципів ESG-орієнтованої звітності, розширеної аналітики за нефінансовими показниками, а також формування єдиного інформаційного середовища, що забезпечує прозорість і підзвітність перед зацікавленими сторонами [4].

Особливу увагу заслугове феномен інституційної асиметрії в обліковій практиці аграрних формувань, що виявляється у відсутності нормативно-правового регулювання механізмів сталого обліку, а також слабкій методичній інтеграції соціальних і екологічних індикаторів у систему фінансового обліку. Це, у свою чергу, актуалізує необхідність формування гібридної моделі обліку, яка ґрунтується на синтезі фінансово-класичних та новітніх нефінансових підходів до вимірювання результатів діяльності (табл.1).

Таблиця 1.

Кореляція функцій обліку із пріоритетами сталого розвитку аграрних формувань

Функція обліку	Економічний вимір	Екологічний вимір	Соціальний вимір
Фінансовий облік	Визначення прибутку, оцінка активів	Амортизація природних ресурсів	Облік витрат на охорону праці, зарплати
Управлінський облік	Бюджетування, контролінг, стратегічне планування	Облік витрат на екомодернізацію	Аналіз витрат на розвиток персоналу
Звітність	Податкова, управлінська, фінансова	Нефінансова (екологічна) звітність	Звітність про корпоративну соціальну відповідальність

Джерело: узагальнено автором на основі [3,4, 5].

На сучасному етапі цифрової трансформації економіки особливого значення набуває застосування інтелектуальних інформаційних технологій у сфері бухгалтерського обліку аграрного сектора. Використання ERP-систем, блокчейн-технологій та інструментів великих даних (Big Data) дозволяє підвищити рівень прозорості, трасування аграрної продукції та достовірності облікової інформації, що, у свою чергу, формує базу для довгострокових рішень сталого характеру [7].

Таким чином, функція обліку в менеджменті аграрних формувань в умовах сталого розвитку постає як мультидисциплінарна категорія, що акумулює економіко-екологічну інформацію, соціально орієнтовані індикатори та управлінську аналітику, слугуючи основою для формування інноваційної моделі агроекономіки майбутнього. Подальші наукові дослідження мають бути зосереджені на розробці методологічної матриці сталого обліку, що враховує специфіку аграрного виробництва, трансформаційні процеси у сфері державного регулювання, а також потреби глобального ринку у сфері аграрного менеджменту.

Список використаних джерел:

1. Томчук В., Капула І. Вплив особливостей діяльності сільськогосподарських підприємств на формування обліково-аналітичної інформації. *Економіка та суспільство*, 2023. № 54. С.

- 152–158. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-25> (дата звернення: 13.02.2025).
2. Pasenko V., Brazillii N., Pasternak Y. Characteristic features of the formation of accounting policies of agricultural enterprises. *Economic Bulletin of Cherkasy State Technological University*, 2024. № 25(1). С. 67–75. URL: <https://eb-chstu.com.ua/en/journals/tom-25-1-2024/osoblivosti-formuvannya-oblikovoyi-politiki-agrarnikh-pidpriyemstv> (дата звернення: 13.02.2025).
 3. Потриваєва Н., Дубініна М., Чебан Ю., Сирцева С., Лугова О. Цифровізація обліку сільськогосподарських підприємств: національний і міжнародний досвід. *Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science*, 2024. № 28(4). С. 41–53. URL: <https://doi.org/10.56407/bs.agrarian/4.2024.41> (дата звернення: 13.02.2025).
 4. Крюкова І., Іванченкова Л., Лагодієнко Н. Організація обліку суб'єктів господарювання аграрного сектору на засадах сталого розвитку. *Business Navigator*, 2024. № 2(75). С. 38–46. URL: <https://doi.org/10.32782/business-navigator.75-4> (дата звернення: 13.02.2025).
 5. Alrowwad A. M., Alhasanat K. A., Sokil O., Halko S., Kucherкова S. Sustainable transformation of accounting in agriculture. *Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal*. 2022. Vol. 8(2). P. 5–29. URL: <https://doi.org/10.51599/are.2022.08.02.01> (дата звернення: 13.02.2025).

Віталій Лаверук

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, ЗВО
«Подільський державний університет»

Оксана Лаверук

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту,
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
м. Кам'янець-Подільський, Україна

МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Забезпечення стабільного, конкурентоспроможного і сталого розвитку національного АПВ в умовах прискорення глобалізаційних та інтеграційних процесів можливе лише в тому випадку, коли цей розвиток здійснюватиметься на основі інноваційно-інвестиційної моделі. Наявність інвестиційного забезпечення нововведень створює потенційну можливість галузі щодо інноваційного розвитку, тобто виступає необхідною, але поки що не достатньою умовою. Це пояснюється тим, що залишається проблема раціонального використання ресурсів, яких

завжди не вистачає, особливо при значному інвестиційному попиті, який існує в умовах кризового стану АПВ. Проблема управління інвестиційним забезпеченням інновацій ускладнюється тим, що необхідно одночасно проводити пошук нових джерел інвестування, розробляти нові схеми та механізми інвестування і забезпечувати інноваційний розвиток базових галузей навіть за умов дефіциту фінансових ресурсів [1, с.70].

Органічне поєднання інноваційної та інвестиційної діяльності, вкладення дедалі зростаючих обсягів коштів у сучасні інноваційні технології та виробництво інноваційних продуктів слід розглядати як найважливішу передумову ефективного функціонування вітчизняного сільського господарства та інших галузей АПВ у відкритому конкурентному середовищі. Тому проблема належного інвестування національного і регіональних АПВ має вирішуватися не лише на засадах самофінансування, залучення приватного, в тому числі й іноземного капіталу, а й з активною участю держави.

На сьогодні можна стверджувати, що стан сучасної економічної науки, актуальність і невідкладність вирішення проблем її подальшого розвитку, аналіз ситуації, що склалася у вітчизняній економічній теорії, вказують на необхідність інтенсивного розвитку інвестиційних процесів. Слід врахувати й те, що в економічній науці, на нашу думку, ще не сформувалася цілісно визначена теорія інвестицій. У процесі зародження теорії інвестицій сформувалися окремі течії та напрями, що розвиваються на власних методологічних засадах, або ж конкурують між собою.

Суб'єктами інвестування інноваційних проектів є інвестори, агропромислові формування, органи державної влади та інші учасники даного процесу. Оскільки основна наша увага зосереджена на впливі суб'єктів на розвиток інноваційної діяльності агроформувань, що виникають під час здійснення інвестиційних проектів, то саме даний процес і є об'єктом нашого дослідження. Предметом дослідження є система інвестування інноваційних проектів в агропромисловому виробництві.

Такі завдання, як “розвиток підприємства”, “удосконалення виробництва”, “розвиток науково-технологічного потенціалу”, “виробництво державно важливої продукції”, “збереження наукомістких технологій”, “вирішення соціальних питань”, “створення нових робочих місць”, “розвиток економічного потенціалу”, не стоять на першому місці в інвестора. Якщо досягається зростання капіталу, то вирішуються й ці завдання. Але стратегічним завданням інвестора залишається примноження активів, капіталу. Досягається це через реалізацію нових технологій, виробництво конкурентоспроможної продукції, розвиток підприємств. Отже, цілі не суперечать одна одній за умови, що буде досягнуто зростання капіталу, а не його проїдання, неефективне використання заради цих самих цілей.

Основна мета інвестування інноваційних проектів в агропромисловому виробництві полягає в формуванні інвестиційного

потенціалу для освоєння інноваційних проектів. Все це в свою чергу вимагає теоретично-методологічного обґрунтування основних напрямів удосконалення системи інвестування інноваційних проектів в агропромислового виробництві та визначенні механізмів їх практичної реалізації з урахуванням геополітичних інтересів держави. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- інвестиційне забезпечення технологічного і технічного оновлення агропромислового комплексу економіки держави;
- удосконалення загальних принципів реалізації інноваційних проектів в агропромислового виробництві;
- удосконалення методичних підходів до оцінки інноваційних проектів, адаптованих до умов ринкової економіки;
- створення системи стимулювання діяльності венчурних фондів і компаній в інноваційній сфері;
- активізація процесу впровадження науково-технічних розробок у виробничу базу агропромислових підприємств;
- удосконалення системи управління ризиками інноваційних проектів в агропромислового виробництві;
- забезпечення формування пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного, галузевого та регіонального рівнів;
- оновлення моделі організації венчурного інвестування інноваційної діяльності агропромислового комплексу;
- впровадження високорентабельних інноваційно-інвестиційних проектів, реалізація яких може забезпечити високу ефективність та прибутковість та започаткувати прогресивні зміни в структурі виробництва і тенденціях його розвитку.

Розуміння сутності принципів інвестування інноваційних проектів в агропромислового виробництві дає змогу інвесторам та іншим учасникам свідомо організувати свою діяльність і відповідно впливати на реалізацію проектів.

На інвестиційному ринку функціонують категорії попиту, пропозиції, ціни, кон'юнктури ринку, ділової активності. Саме тут інвестори шукають недооцінені ринком інструменти, які дають змогу за рахунок їх придбання підвищити через деякий час (а іноді миттєво) вартість капіталу через зростання вартості активів, у які інвестор трансформував свій капітал за допомогою інвестиційного ринку [2, с. 114].

Крім згаданого вище принципу орієнтації на зростання капіталу, важливими для організації інвестиційного процесу є наступні: максимізація прибутку, мінімізація ризику, відповідність стратегії, модернізація виробництва, диверсифікація, розвиток науково-технічного прогресу та ін.

Загалом діючі економічні механізми не забезпечують відновлення нормальних інвестиційних та інноваційних циклів, як в АПВ, так і в інших галузях економіки. Залишається також проблема поліпшення інвестиційного клімату галузі, пошуку нетрадиційних джерел

фінансування та розвитку існуючих схем постачання інвестиційного капіталу, зокрема, кредитування, використання лізингових механізмів, залучення акціонерного капіталу і т.ін. Ефективність інвестиційного забезпечення залежить від якості рішень щодо пошуку, вибору або розробки нових схем залучення коштів та раціонального використання фінансових ресурсів [3, с. 108].

Формування інвестиційного механізму в умовах становлення ринкових відносин має свої особливості, які визначаються обсягами та якістю державного втручання, станом середовища, дією економічного механізму, який не піддається керуванню, є не прогнозованим і мінливим. Урівноважити дію стихійних сил можливо за допомогою зваженого державного регулювання, яке в змозі дати певний поштовх інноваційному розвитку за рахунок обмеження, або активізації дії конкретних чинників, які формують передумови існування та розвитку національної інноваційної системи.

Список використаних джерел:

1. Бидик А.Г. Основні методичні аспекти оцінки інноваційних інвестицій. *Економіка України*. 2007. № 4. С.68-71.
2. Корецький М.Х. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. *Держава та регіони*. 2004. № 3. С.106-110.
3. Космидайло І.В. Інноваційна спрямованість як засіб економічного росту. *Актуальні проблеми економіки*. 2016. №6(60). С. 112-129.
4. Лаврук В.В., Лаврук О.С. Управління мотивацією інноваційної діяльності. *Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького*. Том 14, №1(51). Частина 1. 2012. С. 376-381
5. Лаврук В.В. Методичні підходи до оцінки й вибору інноваційно-інвестиційних проектів в агропромисловому виробництві. *Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України*. 15/12/2011. № 168. Ч.3: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес С. 43-47.
6. Лаврук В.В. Інвестування інноваційних проектів у агропромисловому виробництві : автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.03. Суми, 2011. 40 с.
7. Макаренко П.М., Васильєва Н.К. Механізми інноваційного оновлення аграрного сектора України. *Агро інком*. 2005. №1-2. С. 64-69.

Наталія Лаєрук

кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут», м. Кам'янець-Подільський, Україна

ДЕФІЦИТ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ: НОВА РЕАЛЬНІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ

Війна в Україні стала одним із найважчих випробувань для ринку праці країни. Масштабний конфлікт не лише змінив соціально-економічний ландшафт, але й створив значний дефіцит кваліфікованих працівників у багатьох галузях. Як наслідок, дефіцит працівників став однією з найгостріших проблем, з якою зіткнулися роботодавці. Масова міграція, мобілізація, руйнування підприємств і економічна нестабільність призвели до значного скорочення доступних трудових ресурсів.

Умови війни призвели до переселення жителів прифронтових областей та регіонів, де відбуваються воєнні дії. Деякі з них перемістилися в інші регіони України або навіть за її межі, шукаючи нові робочі місця та можливості. На тлі сучасних технологій дистанційна робота стала новою реальністю для багатьох шукачів роботи.

Питання ефективності кадрового забезпечення вивчалось вітчизняними та зарубіжними науковцями, а саме: Амосов О.Ю. [1], Олексенко Р.І. [4], Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. [2], Скібіцька Л.І., Мельник О.Г. [3].

Проте наразі в Україні спостерігається нестача кваліфікованих працівників, особливо в галузях, де необхідна спеціалізована освіта та досвід (наприклад медицина та ряд технологічних галузей). Така ситуація стає серйозною проблемою, яка впливає на різні галузі та економічну стабільність України. Також це може призвести до збільшення безробіття серед молоді та молодих спеціалістів.

Розглянемо основні причини кадрового дефіциту рис.1.

Мобілізація та служба в ЗСУ

- Частина працездатного населення була мобілізована або добровільно вступила до лав Збройних Сил України. Це значно зменшило кількість чоловіків, які можуть працювати в цивільному секторі.

Евакуація та міграція

- Через бойові дії мільйони українців виїхали за кордон або перемістилися в інші регіони країни. Деякі з них знайшли роботу в нових місцях, але багато хто залишився безробітним або змінив сферу діяльності.

Знищення та зупинка підприємств

- Руйнування заводів, фабрик, логістичних центрів і малих бізнесів зменшило кількість робочих місць, а відновлення потребує часу та ресурсів.

Перекваліфікація та зміна професій

- Багато працівників змушені змінювати професію через зміну попиту на ринку праці. Наприклад, сфера ІТ отримала приріст кадрів, тоді як промисловість і аграрний сектор страждають від нестачі спеціалістів.

Рис. 1. Основні причини кадрового дефіциту

Проаналізуємо, як змінюється динаміка кадрових ресурсів та як суспільство й уряд допомагають у вирішенні викликів ринку праці рис. 2.

Рис. 2. Динаміка вакансій з січня 2022 року до грудня 2024 року

Побудовано на основі джерела [5]

За даними спостерігається активізація пошуку роботи громадянами, при цьому відкрито біля 220 тисяч вакансій (станом на 1 квартал 2025р.) [5]. Жінки активно освоюють традиційно «чоловічі» професії, а кількість працюючих підлітків зросла вдвічі. Станом на 5 лютого 2025 року в Україні 123 тисячі людей шукають роботу через Державну службу зайнятості [6], з яких 100 тисяч офіційно зареєстровані як безробітні. Незважаючи на те, що війна суттєво вплинула на ринок праці, попит на спеціалістів у різних сферах залишається стабільним – повідомляють у центрі зайнятості.

За минулий рік 478 тисяч українців звернулися до центрів зайнятості, шукаючи допомогу в працевлаштуванні [6]. Однак визначити точний рівень безробіття досить складно, адже Державна служба статистики не проводить відповідних досліджень ще з 2022 року через військові дії.

Найбільша кількість звернень до центрів зайнятості у 2024 році зафіксована у великих містах: Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса та Запоріжжя – саме тут найбільше людей шукали роботу. Це пов'язано як із економічною активністю цих регіонів, так і з тим, що в цих містах після початку війни з'явилося багато переселенців.

Деякі професії постійно залишаються у списку найбільш затребуваних через високу плинність кадрів. Наприклад, часто змінюють роботу продавці, офіціанти, баристи, вантажники та підсобні робітники. Крім того, постійно актуальні вакансії для бухгалтерів, водіїв, економістів.

В Україні тривають зміни на ринку праці, пов'язані з дефіцитом робочої сили. Однією з ключових причин цього явища є призов чоловіків на військову службу, що створює труднощі з укомплектуванням вакансій у традиційно «чоловічих» сферах. Будівельники, зварники, слюсарі, електромонтери, водії – ці спеціальності зараз особливо затребувані, але знайти достатньо працівників стає дедалі складніше. У таких умовах стереотипи про суто "чоловічі" професії поступово руйнуються, і все більше жінок опановують спеціальності, які раніше вважалися недоступними для них.

За даними державного центру зайнятості у 2024 році жінки почали працювати верстатницями, машиністками, водійками вантажівок та навіть слюсарками. Жінки також починають працювати у будівельній сфері, хоча поки цей процес не є масовим.

Демографічний портрет шукачів роботи розглянемо рис. 3.

Рис. 3. Демографічний портрет шукачів роботи в Україні

Розглянемо динаміку ринку праці в Україні у воєнний період (2022-2025рр.) [5]:

- 2022 рік: Через початок повномасштабного вторгнення ринок праці зазнав значного спаду. Кількість вакансій у лютому-квітні скоротилася на понад 90%, а рівень безробіття різко зріс.

- 2023 рік: Відбулося поступове відновлення економіки, що сприяло збільшенню кількості вакансій. У другій половині року ринок праці досяг приблизно 70% довоєнних показників.
- 2024 рік: Ринок праці стабілізувався, але виникли нові виклики, зокрема дефіцит робочої сили через мобілізацію та еміграцію. Спостерігалось зростання попиту на спеціалістів у сфері логістики, ІТ та будівництва.
- 2025 рік: На початку року кількість вакансій суттєво зросла. Наприклад, у січні було зареєстровано на 30% більше вакансій, ніж у грудні 2024 року. Однак зросла і конкуренція серед кандидатів, особливо у сфері маркетингу та ІТ.

Провівши детальний аналіз кадрових ресурсів України, розглянемо також наслідки кадрового голоду під час війни на рис. 4.

Рис. 4. Наслідки кадрового дефіциту

За результатами проведеного дослідження, бачимо можливі рішення щодо покращення ринку праці під час війни для подолання кадрового дефіциту (рис. 5.)

Освітні програми та перекваліфікація

- Організація курсів для підготовки нових спеціалістів у дефіцитних галузях. В Україні вже впроваджено низку ініціатив, зокрема державні програми з перекваліфікації військовослужбовців, освітні гранти для внутрішньо переміщених осіб та онлайн-курси від міжнародних організацій. Також активно розвиваються партнерські програми між бізнесом та освітніми установами, які допомагають швидко адаптуватися до змін на ринку праці. Організація курсів для підготовки нових спеціалістів у дефіцитних галузях.

Мотивація повернення трудових мігрантів

- Створення привабливих умов для тих, хто виїхав за кордон, щоб вони повернулися та працювали в Україні. До таких умов можуть входити фінансові стимули (податкові пільги, субсидії на житло), розширення можливостей для розвитку бізнесу, а також гарантії стабільного працевлаштування та соціального захисту. Крім того, важливу роль відіграє відновлення інфраструктури та покращення якості життя в регіонах, звідки виїхало найбільше працездатного населення. Створення привабливих умов для тих, хто виїхав за кордон, щоб вони повернулися та працювали в Україні.

Залучення іноземних фахівців

- Можливість залучення спеціалістів з-за кордону для тимчасового або постійного працевлаштування. В Україні вже діють деякі державні ініціативи щодо спрощення працевлаштування іноземців, зокрема прискорене отримання дозволів на роботу для кваліфікованих спеціалістів. Також розглядаються програми спрощеного в'їзду та податкові стимули для іноземних інвесторів та фахівців у стратегічно важливих галузях. Можливість залучення спеціалістів з-за кордону для тимчасового або постійного працевлаштування.

Рис. 5. Можливі рішення, щодо покращення ринку праці в Україні під час війни та подолання кадрового дефіциту

Отже, подолання дефіциту працівників потребує системного підходу. Важливо створити умови для повернення мігрантів, забезпечити стабільність і безпеку для працівників, а також сприяти розвитку нових галузей. Війна принесла багато викликів, але водночас стимулювала ринок праці шукати інноваційні рішення, які можуть стати основою для майбутнього економічного відновлення країни.

Україна стоїть перед складним, але водночас історично важливим завданням – адаптувати ринок праці до нової реальності та забезпечити його стійкість навіть у часи кризи. Дефіцит працівників під час війни став

серйозним викликом для економіки України. Проте завдяки ефективним реформам, адаптації бізнесу та гнучким підходам до кадрової політики можна подолати кризу й закласти основу для майбутнього відновлення країни. Головне завдання – збереження людського капіталу та створення сприятливих умов для праці та розвитку українців.

Список використаних джерел:

1. Амосов О.Ю. Процес формування та розвитку робітничих кадрів на підприємстві: теоретичний аспект. *Теорія та практика державного управління*. 2014. № 4. С. 165-168.
2. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. *Управління персоналом: навч. посібник*. 2-ге вид. К.: Кондор, 2005. 308 с. URL: <http://nau.edu.ua>.
3. Мельник О.Г. Організаційні зміни: сутність та види. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2009. №19. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2009/19_3/231_Melnyk_19_3.pdf
4. Олексенко Р.І. Управління кадровими ресурсами підприємств у сучасних умовах господарювання. *Агросвіт*. 2010. № 14. С. 41-45. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/14_2010/10.pdf.
5. Офіційний сайт Work.ua. Через 3 роки повномасштабного вторгнення ринок праці відновився на 93%. URL: <https://www.work.ua/ru/articles/analytics/3547/>
6. Офіційний сайт Державної служби зайнятості. URL: <https://www.dcz.gov.ua/>

Олександр Лаверук

доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕПОХИ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

У сучасному світі цифрова епоха кардинально змінює підходи до управління та взаємодії між державою і суспільством. Трансформація публічного управління стає необхідністю, адже нові технології відкривають унікальні можливості для створення прозорих, ефективних і доступних державних послуг. Водночас, цифровізація ставить перед управлінцями складні завдання, вимагаючи глибокої адаптації традиційних процесів і пошуку нових рішень.

Актуальність цієї теми обумовлена зростаючою роллю цифрових технологій у глобальному розвитку та необхідністю їх впровадження задля забезпечення конкурентоспроможності держави [1]. Це питання охоплює такі ключові аспекти, як забезпечення кібербезпеки, цифрова

грамотність кадрів, модернізація законодавчої бази та активна інтеграція сучасних платформ у держуправління.

Цифровізація публічного сектору є предметом дослідження багатьох як вітчизняних, так і міжнародних науковців. Концептуальні засади розвитку електронного урядування були детально розглянуті у працях таких авторів, як І.В. Клименко, А.І. Семенченко, М.Г. Новак та К. Серенсен [2]. Аналіз зарубіжного досвіду та кращих практик цифрової трансформації держави здійснюють дослідники, такі як Р. Хікс, О. Карпенко, М. Міхальова та Ю. Шаров [3]. Впровадження цифрових технологій в діяльність органів публічної влади на практиці вивчають О.Є. Акімов, Н.В. Грицяк, Л. Робертс та О. Кукарін. Правові аспекти цифровізації публічного управління стали темою досліджень О. Баранова, О. Орлова та В. Різуна. Однак, існує дефіцит комплексних досліджень, які б охоплювали архітектуру та дорожню карту розбудови цілісної системи цифрового урядування, а також адаптацію міжнародного досвіду до українських умов.

Особливо важливим є те, що цифрова трансформація не лише оптимізує управлінські процеси, але й сприяє зміцненню довіри громадян до державних інституцій. В умовах глобальних викликів, включно із військовими конфліктами, роль цифрових інструментів набуває критичного значення, стаючи ключовим фактором для післявоєнного відновлення та стратегічного планування.

Питання не лише про технології. Це про формування нового рівня взаємодії, де прозорість, інноваційність і сучасні підходи стають основою для побудови успішного майбутнього країни. У цифрову епоху публічне управління переживає кардинальні зміни. Зростання обсягів даних, розвиток технологій штучного інтелекту, автоматизація процесів та запити громадян на прозорість і доступність послуг вимагають нового підходу до управлінських практик у державному секторі.

Цифрова епоха відкрила двері до революційних змін у всіх сферах життя, і публічне управління не є винятком. Трансформація державного управління в умовах цифровізації є ключовим кроком для забезпечення прозорості, ефективності та адаптивності державних інституцій у сучасному світі. Однією з головних можливостей цифрової трансформації є запровадження інноваційних платформ для взаємодії з громадянами. Цифрові сервіси дають змогу оперативно надавати послуги, зменшувати бюрократичні перепони та підвищувати рівень довіри громадян до державних органів. Наприклад, електронні платформи значно полегшують участь громадян у прийнятті рішень, що сприяє побудові демократичного суспільства з активною громадянською позицією.

Водночас цифровізація ставить перед державами низку викликів [6]:

- Інституційна інерція: небажання чи неспроможність системи швидко адаптуватися до цифрових змін.
- Кадровий дефіцит: нестача фахівців, які мають цифрові компетентності в публічному секторі.

- Кібербезпека та захист даних: підвищені ризики витоку персональної інформації.
- Нерівний доступ до цифрових послуг: цифровий розрив між містом і селом, різними віковими та соціальними групами.

Серед них – суттєвим є кіберзагрози, які потребують вдосконалення системи захисту даних та збереження конфіденційності інформації. Не менш важливими є питання цифрової грамотності кадрів, адаптації законодавства до сучасних реалій і збереження балансу між технологічним прогресом та правами людини. Проведемо аналіз викликів та можливостей публічного управління в умовах цифрової епохи рис. 1.

У контексті війни та післявоєнного відновлення роль цифрових технологій зростає ще більше. Вони стають основою для оперативного управління ресурсами, залучення інвестицій та відновлення економічного потенціалу. Крім того, цифрові інструменти допомагають контролювати процеси відновлення, забезпечуючи прозорість і підзвітність державних дій.

Таким чином, трансформація публічного управління в умовах цифрової епохи – це не лише виклики, а й безмежні можливості для створення сучасної, інноваційної та ефективної держави, здатної відповідати на виклики часу. Це процес, який формує новий рівень взаємодії між громадянами і владою, створюючи основу для сталого розвитку і процвітання.

Можливості цифрової трансформації:

- Прозорість і підзвітність: електронні сервіси, відкриті дані та блокчейн-технології підвищують рівень довіри до влади.
- Покращення сервісу для громадян: автоматизація дозволяє скоротити час надання послуг, зменшити корупційні ризики.
- Аналітика для прийняття рішень: використання big data та AI сприяє ухваленню обґрунтованих і проактивних управлінських рішень.
- Ефективне управління ресурсами: цифрові інструменти допомагають оптимізувати витрати та підвищити продуктивність державного управління.

Отже, трансформація публічного управління в умовах цифрової епохи – це необхідний крок на шляху до формування прозорої, інноваційної та ефективної державної системи. Цифровізація пропонує широкі можливості для модернізації управлінських процесів, оптимізації ресурсів та побудови довірливих відносин між владою і суспільством.

<p>1. Глобальні рейтинги цифрового урядування</p> <p>Індекс розвитку електронного урядування (EGDI): Україна посідає 30-те місце серед 193 країн, піднявшись на 16 позицій порівняно з 2022 роком.</p> <p>Індекс участі громадян (E-Participation Index): Україна займає 1-ше місце у світі, що свідчить про високий рівень залучення громадян до цифрових державних послуг.</p>	<p>2. Використання цифрових послуг громадянами</p> <p>64% українців користуються державними електронними послугами, що свідчить про високий рівень довіри та зручності використання цифрових платформ.</p> <p>20 мільйонів користувачів мобільного додатку «Дія», що надає доступ до понад 70 державних послуг, включаючи цифрові документи та реєстрацію бізнесу.</p>	<p>3. Рівень цифрової грамотності</p> <p>93% дорослих українців віком 18–70 років мають хоча б базовий рівень цифрових навичок.</p> <p>66,1% молоді віком 10–17 років володіють цифровими навичками вище базового рівня.</p>	<p>4. Інфраструктура та доступ до цифрових послуг</p> <p>95% транспортної інфраструктури та соціальних об'єктів мають доступ до високошвидкісного інтернету, що забезпечує рівний доступ до цифрових державних послуг.</p>
---	---	---	---

Рис. 1. Виклики та можливості публічного управління в умовах цифрової епохи

Впровадження нових технологій сприяє не лише покращенню якості державних послуг, але й створенню платформи для активного залучення громадян до управління. Цифрові інструменти забезпечують прозорість рішень і підтримують демократичні принципи, формуючи основу для сталого розвитку держави.

Водночас цифровізація ставить перед країнами значні виклики, що потребують комплексного підходу. Кібербезпека, адаптація законодавства, навчання кадрів та підтримка технологічного балансу – це лише частина ключових аспектів, які необхідно враховувати.

Таким чином, трансформація публічного управління є не просто технологічним процесом, а стратегічним рішенням, яке формує нову епоху взаємодії громадян і держави. Цей шлях відкриває безмежні перспективи для побудови сучасного, стійкого та конкурентоспроможного суспільства, готового до викликів глобального світу.

Тому цифрова трансформація – не просто технічна модернізація, а зміна філософії управління. Ефективне публічне адміністрування майбутнього неможливе без стратегічного лідерства, постійного навчання, міжсекторальної співпраці та гнучкості системи. Україна, як держава, що перебуває в умовах трансформацій і викликів, має унікальний шанс сформуванню нову якість публічного управління на основі цифрових принципів.

Список використаних джерел:

1. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-p#Text>.
2. Грицяк Н. В., Соловійов С. Г. Електронна демократія: навч. посіб. К.: НАДУ, 2015. 66 с.
3. Карпенко О. В., Карпенко Ю. В. Штучний інтелект як інструмент публічного управління соціально-економічним розвитком: смарт-інфраструктура, цифрові системи бізнес-аналітики та трансферти. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2021. № 10. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2257>
4. Офіційний сайт Міністерства цифрової трансформації України. URL: <https://thedigital.gov.ua>
5. Офіційний сайт Національного агентства України з питань державної служби. URL: <https://nads.gov.ua>
6. United Nations (2022). E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government. *United Nations Department of Economic and Social Affairs*. URL: <https://publicadministration.un.org/egovkb/>

Ruslan Lobodin

*Doctor of Philosophy candidate at the West Ukrainian National University,
Ternopil, Ukraine*

Yurii Lushney

*Doctor of Philosophy candidate at the West Ukrainian National University,
Ternopil, Ukraine*

DEBT INSTRUMENTS IN FINANCING THE FUNCTIONS OF THE STATE: ESSENTIAL AND ANALYTICAL ASPECTS

In the context of global challenges and military threats to national security, the socio-economic transformations taking place in Ukraine are accompanied by the growth of social needs and the strengthening of the role of the state in meeting them. This leads to the expansion of the functions of state authorities and local self-government bodies and necessitates the search for sources of formation of financial resources against the background of permanent growth in the volume and directions of their spending.

Taking into account the limited possibilities of using the tax method of budget formation by the state due to the likelihood of increasing tax pressure, as a result of which entrepreneurial initiative is suppressed, aggregate supply and demand decrease, the level of shadowing of the economy increases, and there is a need to use debt instruments other than taxes.

The Budget Code of Ukraine does not provide an interpretation of the concept of "debt instruments", instead the following terms are used:

- state borrowing - "as transactions related to the receipt by the state of credits (loans) on the terms of repayment, payment and maturity in order to finance the state budget";
- local borrowing - "operations to obtain credits (loans) to the budget of the Autonomous Republic of Crimea, the regional budget, the budget of the city, settlement or rural territorial community on the terms of repayment, payment and maturity in order to finance the budget of the Autonomous Republic of Crimea, the regional budget, the budget of the city, settlement or rural territorial community" [1].

According to A. Krysovatyi, it is advisable to understand state borrowings (loans) as "... a method of financing the budget deficit, an alternative to taxes credit form of financial support for the performance of state functions by state structures, the use of which, causing changes in the redistribution of GDP and the functioning of borrowed capital, affects the processes of reproduction. Actually, the adequacy of the chosen tax and debt strategy of macroeconomic regulation to the existing socio-economic conditions will determine whether this impact will be positive or not" [2, p. 139].

So, debt instruments can be understood:

- source of financing for the functions of state authorities and local self-government, which, as a rule, is used in case of budget deficit;
- financial instruments that affect socio-economic phenomena and processes, changing them.

During 2021–2024. The dynamics of the volume of budget resources attracted using debt instruments was characterized by an upward trend from UAH 627.8 billion in 2021 to UAH 2542.4 billion in 2024. The reason for this was the growing expenditures of financial resources on national defense caused by the war, crisis phenomena in the economy, etc.

Table 1

Dynamics and structure of debt instruments in Ukraine in 2021–2024, %

Years	Internal borrowings			External borrowings		
	long-term liabilities	medium-term liabilities	short-term liabilities and bills of exchange	long-term liabilities	medium-term liabilities-зання	other obligations
State budget						
2021	6,10	46,71	13,52	18,27	3,52	11,88
2022	30,56	12,74	9,94	40,01	6,75	–
2023	0,87	19,55	12,00	67,57	0,00	–
2024	0,39	24,54	0,22	72,95	1,90	–
Local budgets						
2021	45,47	44,36	–	1,57	8,61	–
2022	35,42	56,15	–	0,31	8,11	–
2023	4,96	10,43	–	52,60	32,00	–
2024	26,38	1,77	–	51,11	20,74	–

Analyzing the dynamics and structure of borrowings to the state budget (Table 1), it should be noted that in 2021 and 2022, borrowings were carried out mainly from domestic sources with a tendency to reduce the share of domestic borrowings from 66.33% in 2021 to 53.23% in 2022, and in 2023–2024. The structure of borrowings was dominated by external borrowings – 67.57% and 74.85%, respectively.

Medium-term liabilities prevailed among internal borrowings to the state budget (with the exception of 2022), and long-term liabilities prevailed among external borrowings.

As for local budgets, in 2021 and 2022, borrowings were also carried out mainly from domestic sources with a tendency to increase the share of domestic borrowings from 89.83% in 2021 to 91.57% in 2022, and in 2023–2024. The structure of borrowings was dominated by external borrowings – 84.61% and 71.85%, respectively.

Long-term liabilities prevailed among domestic borrowings to local budgets in 2021 and 2024, and medium-term liabilities prevailed in 2022 and 2023. Among external borrowings to local budgets in 2021 and 2022, medium-term liabilities prevailed, and in 2023–2024. – long-term liabilities.

Thus, both internal and external borrowings are an affordable and fairly common debt financial instrument with the help of which budget resources are formed [3]. However, its use is associated with the emergence of threats to the national security of the state due to the growth of the debt burden and

a significant probability of imbalance of public finances. Therefore, it is urgent to develop measures to improve the use of debt instruments in the context of minimizing threats to the debt security of the state.

References:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>
2. Крисоватий А. І. Парадигма податкових та позикових фінансів. Вісник економічної науки України. 2008. № 1. С. 132-140.
3. Лободіна З. М. Боргові інструменти як джерело фінансування витрат держави. *Економіка. Фінанси. Право*. 2019. №11/3. С. 9-14. URL: <http://efp.in.ua/uk/journal-article/278>

Лобунько Владислав,
Магістр, викладач Навчально-реабілітаційного
закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

МЕНЕДЖМЕНТ, ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В СТАНОВЛЕННІ СУСПІЛЬСТВА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

У XXI столітті суспільство дедалі активніше усвідомлює потребу в рівності прав, доступності ресурсів та підтримці соціальної інклюзії. Формування суспільства рівних можливостей є не лише моральним імперативом, а й економічною та соціальною необхідністю. Достигнення цієї мети вимагає комплексного підходу, де ключову роль відіграють ефективний менеджмент, цільові інвестиції та інноваційні рішення, що враховують потреби усіх верств населення, зокрема осіб з інвалідністю, соціально вразливих груп, представників національних меншин, жінок у сфері ІТ, ветеранів та інших.

Одним із визначальних інструментів реалізації політики рівних можливостей є менеджмент, зорієнтований на цінності соціальної відповідальності, стратегічне планування інклюзії та створення сталих механізмів підтримки у різних сферах життя – освіті, зайнятості, охороні здоров'я, культурі. Особливо важливою є інтеграція інклюзивного підходу в систему управління освітніми установами, що дозволяє створювати середовище, сприятливе для навчання та самореалізації кожного здобувача освіти, незалежно від його фізичних чи когнітивних можливостей.

Інвестиції у створення адаптивної інфраструктури, цифрових технологій, інклюзивного дизайну та перепідготовки фахівців є не витратами, а інвестицією у майбутнє, яке базується на рівних правах і гідності кожної людини. У країнах з розвинутою соціальною політикою держава активно стимулює приватний сектор до співпраці через

податкові пільги, грантові програми та державно-приватні партнерства, спрямовані на розвиток соціальних ініціатив.

Крім того, значну роль у трансформації соціального простору відіграють інновації – як технологічні, так і соціальні. Наприклад, створення додатків для людей із порушеннями зору чи слуху, систем альтернативної комунікації (ААС), використання доповненої реальності в освіті, автоматизованих платформ для пошуку доступного житла чи роботи – усе це сприяє реальній інклюзії. Такі рішення дозволяють особам з обмеженими можливостями ефективно взаємодіяти із суспільством, навчатись, працювати, отримувати послуги без бар'єрів.

Інноваційні освітні платформи, сервіси телереабілітації, дистанційне консультування у сфері соціального захисту – ці практики довели свою ефективність особливо в період пандемії COVID-19, а нині використовуються як постійні інструменти в системі підтримки громадян.

Формування суспільства рівних можливостей потребує міжсекторальної взаємодії, де освітяни, соціальні працівники, управлінці, науковці, громадські організації та бізнес об'єднують зусилля. Лише у синергії інновацій, управлінських стратегій та інвестиційних підходів можливо досягти сталих змін у свідомості, інфраструктурі та політиці.

Отже, впровадження сучасних моделей менеджменту, підтримка інноваційних ініціатив і раціональне використання ресурсів у сфері інклюзії є базовими компонентами прагматичної реабілітації соціуму. Це не лише шлях до соціальної справедливості, а й передумова стабільного розвитку, національної безпеки та економічного зростання в умовах глобальних трансформацій.

Ключові слова: інклюзія, менеджмент, інвестиції, інновації, рівні можливості, цифрова трансформація, соціальна політика, освіта, реабілітація.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12>
2. Національна стратегія розвитку інклюзивної освіти в Україні на період до 2030 року. – URL: <https://mon.gov.ua>
3. Глузман О. М., Романюк М. Є. Менеджмент інклюзивної освіти: навчальний посібник. Київ: Вид. центр КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. 168 с.

Ольга Малецька

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування

Людмила Гнатишин

доктор економічних наук, професор кафедри обліку і оподаткування

Оксана Прокопишин

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування

Львівський національний університет ветеринарної медицини та

біотехнологій імені с. З. Гжицького,

м. Львів-Дубляни, Україна

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ПІЛЬГОВОГО НАРАХУВАННЯ ЄСВ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ

Інтеграція осіб з інвалідністю у ринок праці є важливим напрямом державної соціальної політики України. Одним з дієвих механізмів стимулювання роботодавців до працевлаштування таких громадян є застосування пільгової ставки єдиного соціального внеску (ЄСВ) у розмірі 8,41% замість загальної ставки 22%. Такий підхід не лише зменшує навантаження на фонд оплати праці, але й сприяє соціальній інклюзії. У цій статті розглядаються нормативно-правові умови застосування пільги, особливості її документального підтвердження та майбутні зміни у зв'язку з реформуванням інституту медико-соціальної експертизи.

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» №2464-VI, роботодавці, які використовують працю осіб з інвалідністю, мають право на застосування пільгової ставки ЄСВ – 8,41% від суми нарахованої заробітної плати. Застосування такої ставки можливе лише у разі виконання визначених законодавством умов та наявності відповідного підтвердження інвалідності працівника.

Згідно з Інструкцією про порядок нарахування і сплати ЄСВ, затвердженою наказом Міністерства фінансів України №449 від 20.04.2015 року, підставою для застосування ставки 8,41% є завірена копія довідки з акта огляду в медико-соціальної експертній комісії (МСЕК) про встановлення групи інвалідності. Нарахування ЄСВ за пільговою ставкою починається не з дати встановлення інвалідності, а з моменту, коли така довідка отримана підприємством. Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) – орган, уповноважений встановлювати групу інвалідності та видавати довідки для підтвердження цього статусу. Завірена копія відповідної довідки з акта огляду є обов'язковою умовою для нарахування ЄСВ за пільговою ставкою.

Окрім самої довідки, МСЕК також видає індивідуальну програму реабілітації, а витяг з акта огляду надсилається відповідним державним органам протягом 3-х днів (відповідно до постанови КМУ №1317 від 03.12.2009 р.).

З 1 січня 2025 року набирає чинності постанова КМУ №1338 від 15.11.2024 р., яка регламентує порядок проведення медико-соціальної експертизи. Комісія також готує індивідуальну програму реабілітації, яка передається органам соціального захисту та пенсійного забезпечення.

яка передбачає поступову відмову від інституту МСЕК. Замість комісій будуть діяти експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Результати їхньої роботи оформлюватимуться у вигляді витягу з рішення експертної команди, який матиме силу документа для підтвердження інвалідності та буде використовуватись для застосування пільгової ставки ЄСВ.

Згідно з постановою КМУ №1338 від 15.11.2024 р., з 1 січня 2025 року функції МСЕК будуть передані експертним командам, які здійснюватимуть оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до міжнародної класифікації функціонування (МКФ). Результати оцінки оформлюватимуться у вигляді витягу з рішення експертної команди – саме цей документ стане новою підставою для застосування пільгової ставки ЄСВ.

Це потребуватиме змін у внутрішніх регламентах підприємств, а також додаткового навчання для бухгалтерів щодо нових вимог.

Таким чином, з 2025 року підприємства повинні будуть зберігати не довідку МСЕК, а витяг з рішення експертної команди. Це вимагає оновлення внутрішньої кадрової документації, інструкцій та форм перевірки підтверджувальних документів.

Пільгова ставка ЄСВ у розмірі 8,41% є важливим інструментом соціальної політики, що сприяє працевлаштуванню осіб з інвалідністю. Однак, її застосування пов'язане з чітко визначеними вимогами до підтвердження інвалідності та дотриманням порядку оформлення відповідної документації.

З 2025 року у цій сфері відбудуться значні зміни, що потребують уваги з боку бухгалтерських, кадрових і юридичних служб підприємств. Актуальність постійного моніторингу змін у законодавстві є надзвичайно високою, адже помилки в підтвердженні пільг можуть спричинити фінансові санкції. В умовах трансформації системи медико-соціальної експертизи особливого значення набуває правова обізнаність фахівців щодо нових форматів документів та алгоритмів їх використання.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI.
2. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску... : Наказ Мініфіну України №449 від 20.04.2015 р.
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про медико-соціальну експертизу» від 03.12.2009 №1317.
4. Постанова КМУ від 15.11.2024 №1338 «Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи».
5. Підтвердження інвалідності та застосування пільгової ставки ЄСВ: зміни від Мініфіну // 7eminar.ua. URL: <https://7eminar.ua>
6. Пільгова ставка ЄСВ 8,41%: документ про інвалідність - 2025 // Factor.academy. URL: <https://factor.academy>

7. Як підтвердити інвалідність для ставки ЄСВ у 2025 році // Buhgalter.com.ua. URL: <https://buhgalter.com.ua>

Максим Николайчук

аспірант кафедри міжнародної економіки,

Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна

ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК НОВИЙ ВИМІР ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ ДЕРЖАВИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ

У XXI столітті економічна присутність держави у глобальному середовищі дедалі менше визначається лише її ресурсним потенціалом чи нормативно-угодною активністю. Натомість на перший план виходять нематеріальні чинники впливу – довіра, репутація, цінності та символічний капітал. У такій парадигмі ключову роль починає відігравати публічна дипломатія, яка трансформується із засобу політичної комунікації в системний елемент зовнішньоекономічної політики.

Публічна дипломатія, як комунікаційна інфраструктура м'якої сили, дозволяє державам формувати позитивний імідж, пояснювати свої економічні ініціативи в етичних і ціннісних категоріях, знижувати бар'єри недовіри та вибудовувати стійкі партнерства. Концепція, сформульована Джозефом Наєм, – *soft power* – акцентує саме на здатності приваблювати, а не примушувати, бути цікавим і зрозумілим партнером, а не лише вигідним у транзакційному сенсі [1].

Новий підхід до публічної дипломатії передбачає її відхід від монологічної ідеологічної комунікації до діалогічної взаємодії, з фокусом на слухання, спільне формування змісту та інклюзивність. Ян Меліссен запропонував розрізнення традиційної та нової публічної дипломатії, наголосивши, що остання базується на довірі, міжкультурному перекладі та готовності до симетричної комунікації [2].

Інституціональний вимір публічної дипломатії також потребує докорінного перегляду. Якщо раніше її реалізація обмежувалась міністерствами закордонних справ або культурними інституціями, то сьогодні до неї долучаються агенції стратегічних комунікацій, цифрові медіа, освітні платформи, бізнес-асоціації та навіть окремі публічні особи. Як підкреслює Крейг Гейден, публічна дипломатія є не просто інструментом державної комунікації, а інфраструктурою політичного значення у глобальному мережевому просторі [3].

У контексті міжнародних економічних відносин публічна дипломатія дедалі більше виконує функцію «комунікаційного посередництва» для реалізації економічної дипломатії. Вона створює середовище сприйняття, в якому угоди, інвестиційні проекти чи експортні ініціативи стають соціально прийнятними, етично вмотивованими та політично легітимними. Таке узгодження змісту і форми економічної політики

уможлиблює довгострокове міжнародне позиціонування держави як передбачуваного й привабливого партнера.

Теоретичне узагальнення дозволяє запропонувати трикомпонентну модель зовнішньоекономічної взаємодії: публічна дипломатія – як комунікаційне ядро, економічна дипломатія – як операційна система, зовнішньоекономічна політика – як стратегічний інтерфейс. У цій моделі імідж держави перестає бути наслідком успішної економіки й стає її передумовою, каналом «підготовки ґрунту» для економічної присутності.

Ця трансформація є особливо актуальною для країн, що зазнають зовнішнього тиску, інформаційних атак або мають обмежені геополітичні ресурси. Вони можуть не просто нівелювати структурну асиметрію, а й перевести конкуренцію у площину репутації, культурної привабливості та ідейної легітимності. Таким чином, м'яка сила набуває матеріальних вимірів: репутаційний капітал трансформується у доступ до ринків, міжнародні кредитні рейтинги, преференції у торговельній політиці та зростаючу міжнародну суб'єктність.

Цифрові інструменти відкривають нові горизонти для публічної дипломатії. Прямі трансляції, соцмережі, інфографіка, персональні бренди лідерів, віртуальні культурні платформи – усе це дає змогу досягати аудиторій у режимі реального часу, формуючи уявлення про країну ще до того, як почнеться економічна взаємодія.

Зрештою, сучасна публічна дипломатія вже не може розглядатися лише як елемент іміджевої стратегії. Вона виконує функцію економічного предиктора – чинника, що випереджає і визначає результативність взаємодії держави з глобальним економічним середовищем. Це означає, що її інституціоналізація має стати обов'язковою складовою стратегічного управління міжнародною економічною діяльністю.

Україна, яка сьогодні переживає унікальні виклики, демонструє ефективність публічної дипломатії як компенсаторного механізму: мобілізація міжнародної підтримки, розширення символічної присутності в інформаційному просторі, залучення партнерських коаліцій відбуваються не стільки через контракти, скільки через історії, репутацію та ідеї. Це вимагає, однак, переходу від епізодичних комунікацій до цілісної, проектної, оцінюваної стратегії публічної дипломатії в економічному вимірі.

Отже, публічна дипломатія – це не лише нова мова міжнародної політики, а й один із провідних носіїв сучасної економічної сили держави. Її інтеграція у зовнішньоекономічну політику є не факультативною, а стратегічно необхідною передумовою забезпечення глобальної суб'єктності, особливо для тих країн, що прагнуть зміцнити свій голос у багатополярному світі.

Список використаних джерел:

1. Nye J. S. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York : PublicAffairs, 2004. 191 p.
2. *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations* / ed. by J. Melissen. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2005. 221 p.

3. Hayden C. *The Rhetoric of Soft Power: Public Diplomacy in Global Contexts*. Lanham : Lexington Books, 2012. 204 p.

Юрій Паршин

*доктор економічних наук, професор
професор кафедри інформаційної економіки,
підприємництва та фінансів*

*Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потєбні
Запорізького національного університету,
м. Запоріжжя, Україна*

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

Сучасний розвиток світової економіки супроводжується зростаючими проявами нерівності як між державами, так і всередині окремих країн. Економічне зростання неможливе без гармонійного та збалансованого розвитку, тоді як концепція «інклюзивного розвитку» покликана скорочувати дисбаланси та сприяти справедливому розподілу економічних ресурсів між усіма соціальними групами.

Багато міжнародних організацій у своїх звітах та аналітичних оглядах розробляють систему оцінки рівня інклюзивності економіки, що дає змогу визначити найбільш успішні моделі «інклюзивного» розвитку та ключові чинники, що сприяють такому зростанню. Серед основних організацій, які займаються цими питаннями, треба відзначити: Програму ООН «Цілі сталого розвитку»; модель показників інклюзивного зростання Азійського банку розвитку; Європейську ініціативу «ЄС 2020»; економічну комісію Африканського індексу соціального розвитку та інші.

Однак у світовому науковому співтоваристві немає єдиної методики оцінки інклюзивності економіки. Однією із ключових робіт, що містять огляд методичних рекомендацій, є дослідження Азіатського банку розвитку. Згідно з Концепцією показників інклюзивного зростання для Азії та Тихоокеанського регіону, основна увага приділяється двом критеріям: зниження бідності та нерівності, які оцінюються через грошові та негрошові індикатори. Оцінка базується на трьох показниках – економічному зростанні, соціальній інтеграції та захисті, орієнтованих на ефективне держуправління та розвинені інститути. Ці критерії є ключовими для формування процвітаючої економіки, оскільки соціальні, економічні та інституційні процеси, необхідні для реалізації змін, є складною системою. Також зазначимо, що запропонована модель спочатку визначає основні компоненти соціальних трансформацій, а потім розробляє та впроваджує відповідні заходи для досягнення необхідних результатів.

Альтернативний та більш узагальнений підхід до оцінки інклюзивності економіки представлений ініціативою «Європа 2020» та програмою Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з інклюзивного зростання. Ці ініціативи акцентують увагу на індикаторах у тематичних сферах, які групуються в категорії, такі як зайнятість, освіта, рівень бідності, охорона здоров'я та громадянська активність. Для кожної категорії визначаються кількісні показники, проте механізми та процеси їх досягнення не конкретизовані. Оцінка інклюзивності економічного зростання залишається відносною, оскільки значення показників варіюються залежно від рівня розвитку країни.

На сьогоднішній день оцінка рівня інклюзивності економіки суттєво варіюється залежно від міст і країн, адже ключові параметри, що використовуються для аналізу, можуть істотно відрізнятись у різних соціально-економічних умовах. Наприклад, ініціатива «Інтегрована експертиза в інклюзивному зростанні» (InGRID) у Європейському Союзі спрямовує значні ресурси на розробку ефективної та комплексної системи показників оцінки рівня бідності та умов життя (IPOLIS), адаптованої до специфіки країн ЄС.

Ця система покликана забезпечити більш точний аналіз соціально-економічних процесів, що впливають на рівень добробуту населення, та сприяти розробці цільових політик для підвищення рівня економічної інклюзії в регіоні.

Для досягнення більшої інклюзивності економіки необхідно розробити загальні параметри моніторингу та чітко розуміння того, які аспекти оцінюються. Узгоджені методики допоможуть забезпечити точність аналізу та ефективність прийняття рішень у напрямку сталого розвитку.

На сьогоднішній день однією з найбільш універсальних моделей оцінки рівня інклюзивності економіки є дослідження, що проводяться в межах програми «Цілі сталого розвитку» (ЦСР). Ця ініціатива була започаткована у 2015 році, містить комплексний план дій, який спрямовано на подолання ключових соціально-економічних викликів. У рамках ЦСР визначено низку цілей та завдань, що охоплюють широкий спектр аспектів сталого розвитку, серед яких боротьба з бідністю, забезпечення якісної освіти, гендерна рівність, економічне зростання та екологічна стійкість.

Також зазначимо, що Програма ЦСР є глобальною ініціативою, яка спрямована на консолідацію зусиль урядів, бізнесу, громадянського суспільства та міжнародних організацій задля формування інклюзивного соціального добробуту та сталого економічного розвитку. Її основна мета – створити умови, за яких всі верстви населення матимуть рівні можливості для участі в економічних процесах та отримання соціальних благ, що сприятиме більш гармонійному та справедливому розвитку суспільства.

Процес реалізації Цілей сталого розвитку (ЦСР) базувався на структурованій, поетапній методології, що сприяла досягненню 17 глобальних цілей та 169 конкретних завдань. Наразі зібрано значний обсяг даних, який дозволяє розробити понад 100 показників для оцінки прогресу у виконанні цих завдань.

Загалом, ключова мета ЦСР – сприяти глобальному усвідомленню важливості сталого розвитку, мобілізувати міжнародну спільноту для активної участі у процесах трансформації, а також усунути існуючі соціально-економічні нерівності. Програма спрямована на створення комплексних рішень, що охоплюють широкий спектр напрямів, включаючи боротьбу з бідністю, захист довкілля, економічну стабільність та соціальну справедливість.

Методика оцінки рівня інклюзивності економіки відповідно до ЦСР передбачає аналіз за п'ятьма загальними характеристиками, що розділяються на 15 підкатегорій та включають 57 конкретних показників. Ці критерії дозволяють здійснювати глибокий аналіз ефективності економічних процесів та рівня соціальної інтеграції, забезпечуючи підґрунтя для формування політики сталого розвитку.

Інклюзивна економіка має п'ять загальних характеристик, кожна з яких складається з трьох підкатегорій, що додають глибше визначення до вже існуючої структури. Розглянемо ці аспекти окремо:

Рівноправна – забезпечує соціальний розвиток для ширшого кола людей, сприяє скороченню нерівності та гарантує рівний доступ до суспільних благ і екосистемних послуг. Доступ до життєво необхідних ресурсів, таких як освіта, медичне обслуговування та якісна інфраструктура, повинен бути рівним для всіх верств населення.

Колективна – передбачає участь людей у ринкових процесах як працівників, споживачів і підприємців. Це також включає забезпечення прозорості ринків, симетричний доступ до інформації та створення технологічної інфраструктури, що дозволяє широкому колу осіб користуватися її перевагами.

Зростаюча – спрямована на розширення можливостей для працевлаштування, підвищення рівня матеріального добробуту та впровадження економічних трансформацій, які приносять користь суспільству загалом. Це охоплює інновації, створення нових ринків та адаптацію до сучасних викликів у сфері зайнятості.

Стойка – із часом сприяє формуванню стабільного соціально-економічного добробуту. Інвестиції в захист навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів та довгострокове планування – ключові елементи такого підходу. Прийняття рішень повинно враховувати перспективні екологічні та економічні наслідки.

Стабільна – забезпечує громадянську та приватну впевненість у майбутньому, даючи змогу прогнозувати результати економічних рішень. Суспільство має бути стійким до фінансових потрясінь і криз, а люди

повинні мати можливість інвестувати у власне майбутнє та розраховувати на передбачувані економічні умови.

Розглянута методика визначення інклюзивної економіки має кілька ключових особливостей, які слід враховувати для комплексного аналізу.

По-перше, п'ять загальних характеристик необхідно розглядати як цілісну інтегровану систему, а не як окремі, незалежні параметри. Вони взаємопов'язані та формують загальну картину економічної інклюзії.

По-друге, важливо підкреслити, що жоден показник не є ідеальним – усі вони мають певні обмеження, пов'язані з доступністю даних та специфікою їх збору. Визначення рівня економічної інклюзії залежить від якості отриманої інформації та методології її обробки.

По-третє, хоча основний фокус спрямований на національні показники, необхідно враховувати їхню змінність у різних контекстах – зокрема, у розвинених і країнах, що розвиваються, на рівні держави та окремих міст, а також у міських і сільських регіонах. Крім того, ці показники можуть бути деталізовані відповідно до соціальних груп.

Таким чином, представлена методика спрямована на формування оптимальних критеріїв для побудови ефективної та процвітаючої інклюзивної економіки, яка сприятиме рівному доступу до можливостей для всіх верств населення та забезпечить довгостроковий соціально-економічний розвиток.

Список використаних джерел:

1. Койтген Джулія. Реалізація цілей сталого розвитку національними парламентами держав-членів Європейського Союзу: уроки для Верховної Ради. URL: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/ua/PRP_SDGs_and_parliaments_UKR.pdf

Ірина Порсюрова

кандидат економічних наук, доцент
кафедри маркетингу та торговельного підприємництва

Навчально-наукового інституту
«Українська інженерно-педагогічна академія»
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,
м. Харків, Україна

ІННОВАЦІЇ ЯК ІМПЕРАТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Повоєнний період є унікальним часом для розвитку підприємництва, позначеним як адаптивними ризикованими викликами, так і величезними можливостями для відновлення та зростання. В цих умовах інновації стають не просто важливим фактором успіху, а життєво необхідним імперативом для виживання, відновлення та подальшого розвитку підприємства. Фундаментом для відродження повоєнної економіки України та потужним магнітом для повернення її громадян стануть успішні інвестиційні бізнес-проекти. Вони відкриють нові економічні можливості, стимулюватимуть інновації, модернізують виробництво, торгівлю та сферу послуг.

Інвестиції в інновації сприяють відновленню зруйнованої інфраструктури та виробничих потужностей, а саме застосування сучасних, інноваційних технологій та матеріалів у відбудові може значно прискорити процес, зробити інфраструктуру більш стійкою, енергоефективною та екологічною. Оптимізація логістики та ланцюгів постачання неможлива без інноваційних рішень, що є критично важливими для забезпечення ефективного відновлення виробництва та постачання товарів і послуг.

Війна призводить до значних змін у потребах населення. Підприємства, які швидко адаптують свою продукцію та послуги до нових реалій (виробництво товарів першої необхідності, медичних засобів, послуг з психологічної підтримки), матимуть значну перевагу.

Повоєнний період може відкрити абсолютно нові ринкові ніші, пов'язані з відбудовою, розмінуванням, реабілітацією ветеранів, розвитком цифрової інфраструктури тощо. Інноваційні підприємства, які першими запропонують рішення для цих нових потреб, матимуть значний потенціал зростання. Інновації дозволяють підприємствам створювати унікальні продукти та послуги, які вирізнятимуться на тлі конкурентів, особливо в умовах можливого напливу іноземної продукції під час відновлення економіки.

Розвиток суб'єктів господарювання залежить від залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій та фінансової підтримки:

- інноваційні проекти – у повоєнний період міжнародні організації та уряди країн-партнерів надають пріоритет фінансуванню інноваційних проектів, спрямованих на відновлення та сталий розвиток;

- залучення венчурного капіталу – інноваційні стартапи та підприємства з високим потенціалом зростання є більш привабливими для венчурних інвесторів, які шукають можливості для отримання високої прибутковості [1].

Інноваційні підприємства часто створюють висококваліфіковані робочі місця, що сприяє поверненню та працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб та ветеранів. Залучення молодих спеціалістів призводить до того, що інноваційне середовище є більш привабливим для молодих та амбітних фахівців, які прагнуть працювати над передовими проектами та розвивати власні навички.

Необхідно зазначити, що важливим напрямом інноваційного розвитку підприємств є впровадження «зелених» технологій у будівництві, енергетиці, сільському господарстві та промисловості, що є особливим для забезпечення екологічної безпеки та сталого розвитку в довгостроковій перспективі. Інновації в енергозбереженні та відновлюваних джерелах енергії допоможуть знизити залежність від імпортованих енергоносіїв та зменшити витрати підприємств.

Повоєнний період також несе певні виклики для інноваційного розвитку, такі як нестабільність, обмеженість фінансових ресурсів на початковому етапі, ризик безпеки та відтік кваліфікованих кадрів. Однак, ці виклики можуть стати каталізатором для пошуку нестандартних та ефективних інноваційних рішень [2].

У повоєнний період інновації перестають бути просто інструментом розвитку – вони стають важливим фактором виживання, відновлення та подальшого сталого зростання підприємства. Підприємства, які зможуть швидко адаптуватися до нових реалій, виявляти та задовольняти нові потреби, впроваджувати передові технології та створювати унікальну цінність, матимуть вирішальну перевагу у відбудові власного бізнесу та сприянні відновленню економіки країни в цілому. Державна підтримка інновацій, створення сприятливого інвестиційного клімату та розвиток інноваційної екосистеми стануть критично важливими для стимулювання цього процесу.

Список використаних джерел:

1. Забарна Е. М. Інноваційні інвестиції як забезпечення сталого розвитку регіонів України у поствоєнний період. Економіка та суспільство. 2024. Випуск 59. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-103>
2. Яцкевич І. В. Інноваційна політика України у післявоєнний період. Економіка і суспільство. 2022. Вип. № 39. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-53>

Олександр Радченко

аспірант кафедри менеджменту та маркетингу
Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»,
м. Київ, Україна

Анатолій Гуляйко

аспірант кафедри менеджменту та маркетингу
Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»,
м. Київ, Україна

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІННОСТІ ПРОДУКЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ В КОНТЕКСТІ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Аграрний сектор України є стратегічною галуззю економіки, яка традиційно забезпечує не лише внутрішній ринок, а й формує значну частину експортного потенціалу країни. Унаслідок повномасштабної війни, розпочатої росією у 2022 році, сільське господарство України зазнало суттєвих руйнувань інфраструктури, порушення логістичних ланцюгів, втрату родючих земель і, найголовніше, - дефіциту кваліфікованої робочої сили. У цьому контексті постає критично важливе завдання - ефективне управління людським капіталом як основною передумовою відновлення та підвищення цінності аграрної продукції.

Людський капітал - це сукупність знань, навичок, досвіду, мотивації та здоров'я, якими володіють працівники і які можуть бути використані для підвищення продуктивності праці. В аграрному секторі, де технологічні інновації, сталий розвиток та якість продукції є ключовими конкурентними перевагами, роль людського капіталу зростає в геометричній прогресії. Саме від рівня підготовки та залучення фахівців залежить успішність адаптації до змін, впровадження smart-технологій, агроінновацій та підвищення ефективності виробництва.

Повоєнна ситуація в аграрному секторі України характеризується рядом викликів:

1. Міграція та демографічна криза. Значна частина працездатного населення, зокрема жінки та молодь, виїхали за кордон або змінили місце проживання. Це призвело до зменшення доступного трудового ресурсу в сільських регіонах.

2. Дефіцит кваліфікованих кадрів. Через воєнні дії порушено систему професійної освіти, багато закладів аграрного профілю припинили роботу або втратили матеріальну базу.

3. Зниження мотивації праці. Нестабільність, ризики безпеки, низька оплата та відсутність перспектив розвитку стримують залучення нових працівників у сільське господарство.

4. Втрата досвіду та знань. Руйнування коопераційних мереж, загибель спеціалістів, знищення документації та баз знань поглиблюють проблему «кадрового голоду» [1].

Для забезпечення довгострокової ефективності аграрної галузі, особливо в умовах відновлення, необхідне системне управління людським капіталом. Серед основних стратегій:

1. Інвестування в освіту та перепідготовку.
 - Створення регіональних центрів аграрної освіти й професійного навчання.
 - Розширення доступу до дистанційного навчання для агроспільнот.
 - Програми обміну та стажування із залученням міжнародних партнерів.
2. Формування стимулів для повернення кадрів.
 - Надання житла, податкових пільг та гарантованої зайнятості для фахівців, які готові працювати в сільській місцевості.
 - Підтримка молодих спеціалістів через державні програми першого працевлаштування в агросфері.
3. Цифровізація і автоматизація процесів.
 - Впровадження цифрових рішень зменшує залежність від великої кількості працівників.
 - Потреба в нових спеціалістах - агроаналітиках, GIS-фахівцях, інженерах-програмістах для «розумного» фермерства.
4. Управління знаннями.
 - Створення та підтримка баз знань, аграрних хабів і мереж професійних спільнот.
 - Програми менторства та передача досвіду між поколіннями аграріїв.
5. Інклюзивність та гендерна рівність.
 - Активне залучення жінок, ветеранів, людей з обмеженими можливостями до сільськогосподарської діяльності.
 - Спрощення доступу до навчання та підприємництва для цих категорій.

Цінність аграрної продукції формується не лише на рівні її фізичних характеристик (якість, обсяг, смакові властивості), а й через фактори, які створюють додану вартість: екологічність, сертифікація, відповідність міжнародним стандартам, просування на ринку тощо. У цьому процесі людський капітал відіграє ключову роль на всіх етапах аграрного виробничо-збутового ланцюга.

1. Знання як основа якості. Кваліфікований працівник аграрного сектору сьогодні - це не лише агроном або механізатор, а й оператор дронів, інженер з GPS-навігації, фахівець зі сталого землеробства, агроєколог, спеціаліст із сертифікації органічної продукції. Саме високий рівень компетентності дозволяє дотримуватися технологічної дисципліни, запобігати втратам урожаю, знижувати витрати ресурсів, підвищувати рентабельність і конкурентоспроможність продукції.

2. Інновації як джерело цінності. Інноваційність працівника - це здатність не лише виконувати, а й пропонувати оптимальні рішення в умовах обмежених ресурсів.

3. Управління логістикою та маркетингом. Людський капітал має значення і після збору врожаю. Продукція має бути збережена, перероблена, маркована, доставлена до ринку. Саме тут виникає потреба в логістах, маркетологах, фахівцях з продажу агропродукції, експортних менеджерах. Їхня робота безпосередньо впливає на кінцеву ціну та успіх на зовнішніх ринках [2].

4. Соціальна відповідальність як елемент цінності. Сучасний споживач дедалі більше звертає увагу на соціальні аспекти виробництва: етичне ставлення до працівників, відсутність примусової праці, участь жінок, відповідальне управління ресурсами. Компанії, які інвестують у розвиток персоналу, створюють безпечні умови праці, демонструють соціальну відкритість, отримують репутаційні переваги та лояльність покупців.

5. Підприємницький підхід сільських мешканців. Відродження цінності в аграрному секторі можливе також через розвиток сімейних фермерських господарств, кооперативів, стартапів у сфері переробки та агротуризму. Такі ініціативи часто ґрунтуються на особистих знаннях, ініціативі та вмінні ефективно керувати ресурсами. Підтримка малого агробізнесу й розвиток підприємницьких навичок у селян сприяють підвищенню вартості продукції не тільки на рівні господарства, а й на рівні громади.

6. Відповідність міжнародним стандартам. Сучасний аграрний ринок вимагає суворого дотримання норм якості. Працівники повинні володіти знаннями щодо: вимог європейського законодавства; стандартів безпеки харчових продуктів (НАССР, ISO 22000); екологічної сертифікації (органічне виробництво); документального супроводу продукції на експорт [3].

Без розвиненого людського капіталу досягти цього практично неможливо.

Таким чином, людський капітал є не просто елементом виробничої системи, а джерелом конкурентної переваги, інструментом створення доданої вартості та гарантією сталого розвитку аграрного сектору. У контексті повоєнного відновлення це є не лише можливістю, а й необхідністю для зміцнення продовольчої безпеки, економічного зростання та інтеграції України в глобальний ринок.

В умовах післявоєнного відновлення ключову роль у розвитку людського капіталу повинна відігравати також держава через:

- створення нормативної бази для безперервного навчання;
- фінансування програм розвитку людського капіталу;
- партнерство з міжнародними організаціями (FAO, USAID, ЄС) для впровадження інноваційних проектів.

Отже, управління людським капіталом - це не лише кадрова політика, а стратегічна інвестиція в майбутнє аграрного сектору України. Саме через формування нової якості працівників можливо забезпечити конкурентну цінність продукції, інноваційний розвиток та сталу відбудову сільських територій. В умовах повоєнного відновлення цей

вектор набуває критичної важливості та повинен стати пріоритетом державної аграрної політики.

Список використаних джерел:

1. Погорелова О.В. Забезпечення аграрного сектора України людським капіталом: довоєнний період та сучасний стан. Інвестиції: практика та досвід. №2. 2024. С. 120 - 129. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.2.120>.
2. Калетнік Г.М., Мазур А.Г. Науково-теоретичні засади формування та розвитку людського капіталу в сільських територіях. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. №10. С. 7 - 25.
3. Ревенко О.В., Ларіна Т.Ф., Іванова В.О. Розвиток конкурентних переваг аграрного підприємства: сучасні виклики та питання цифровізації. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2024. Том 9. № 4. С. 75 - 79. DOI: <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-4-11>.

Олена Сандурська

Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії готельно-економічних дисциплін Кам'янець-Подільського фахового коледжу індустрії, бізнесу та інформаційних технологій, м. Кам'янець-Подільський, Україна

ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ

Фінансовий розвиток економіки потребує активного залучення тимчасово вільних грошових ресурсів фізичних та юридичних осіб, їх ефективного розподілу та перерозподілу на комерційній основі між різними секторами. Всі ці процеси здійснюються у межах фінансових ринків, які не лише акумулюють заощадження, а й сприяють їх раціональному використанню для створення нового капіталу.

У ринкових умовах постійно триває акумуляція фінансових ресурсів різних суб'єктів, їх подальше спрямування у формі позикового та інвестиційного капіталу для розвитку економіки. Цей механізм функціонує на фінансовому ринку, забезпечуючи рух коштів як капіталу.

Фінансовий ринок є ключовим елементом фінансової системи, через який здійснюється рух тимчасово вільного капіталу. Тут формуються обмінно-перерозподільні відносини, що базуються на попозиті та пропозиції. Завдяки фінансово-кредитним інститутам ресурси трансформуються у позиковий та інвестиційний капітал, визначаються ціни на фінансові інструменти.

В економічній системі безперервно циркулюють фінансові ресурси, включаючи кошти домогосподарств, підприємств та корпорацій. Одні суб'єкти потребують додаткового фінансування для розширення

діяльності, тоді як інші акумулюють заощадження. Оскільки основна частина збережень формується у домогосподарствах, а інвестиції здійснюють підприємства, виникає необхідність у механізмі, який регулює перетікання капіталу між ними. Цю роль виконують фінансові ринки.

Фінансові ринки, зокрема фондовий та валютний, відіграють важливу роль у перерозподілі коштів між заощадниками та споживачами, підвищуючи ефективність економіки. Діяльність на цих ринках впливає не лише на добробут підприємств та корпорацій, але й на фінансову політику держави. Одним із найчутливіших індикаторів для стратегічного планування є динаміка ринку облігацій, акцій та валют.

Фінансові ринки складаються з різноманітних каналів, що забезпечують переміщення грошових коштів між власниками та позичальниками. Відомі економісти Едвін Дж. Долан, Колін Д. Кемпбелл та Розмарі Дж. Кемпбелл визначають дві основні групи таких каналів: пряме фінансування та непряме фінансування.

У межах прямого фінансування кошти безпосередньо передаються від власника до позичальника. Воно включає:

- капітальне фінансування – коли компанія отримує кошти в обмін на право долі у власності.
- фінансування через отримання позик – коли підприємство бере кредит, зобов'язуючись повернути його із процентами, не передаючи права власності.

Непряме фінансування, у свою чергу, передбачає рух коштів через фінансових посередників, таких як банки, страхові компанії та взаємні фонди. Це забезпечує ефективний розподіл фінансових ресурсів у економіці.

Фінансовий ринок охоплює:

- ✓ Ринок цінних паперів (фондовий ринок), де здійснюється купівля-продаж акцій та облігацій.
- ✓ Ринок банківських позик, що обслуговує потреби підприємств у кредитних ресурсах.
- ✓ Ринок грошових ресурсів, який регулює потоки капіталу в економіці.

Перерозподіл фінансів через фінансовий ринок має переваги:

1. Швидкість залучення коштів значно зростає.
2. Раціональність використання фінансових ресурсів підвищується.
3. Залучення заощаджень населення до економічних процесів.

Держава активно взаємодіє з фінансовим ринком через розміщення державних цінних паперів для фінансування бюджетного дефіциту. Однак в Україні фінансовий ринок ще формується, і для його ефективного функціонування необхідні умови, такі як стабільність цін, розвиток товарного та кредитного ринків.

Головна роль фінансового ринку – об'єднання розрізнених грошових потоків та їх перетворення на капітал, що сприяє централізації виробництва. Він забезпечує рух фінансів, підвищуючи ефективність

економіки, фінансуючи як великі корпорації, так і малий бізнес. Завдяки фінансовим ринкам суб'єкти господарювання можуть отримувати фінансування для важливих потреб, не чекаючи повної накопиченої суми.

Таким чином, фінансовий ринок є ключовою складовою економічного зростання та підвищення добробуту громадян.

Список використаних джерел:

1. Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Указ, Положення від 23.11.2011 № 1063/2011. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show> (дата звернення 14.05.2025).
2. Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб. Закон від 09.01.2025 № 4196-IV. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show> (дата звернення 14.05.2025).
3. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки. Закон від 23.02.2006 №3480-IV. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws> (дата звернення 14.05.2025).
4. Про фінансові послуги та фінансові компанії. Закон від 14.12.2021 № 1953-IX. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show> (дата звернення 14.05.2025).

Ольга Свирида

викладач облікових дисциплін

ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж

Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти

«Кам'янець-Подільський державний інститут»

м.Кам'янець-Подільський, Україна

ЦИФРОВІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ІННОВАЦІЇ, ІНКЛЮЗІЯ ТА МАЙБУТНЄ ФІНАНСОВИХ ПРОЦЕСІВ

Розвиток інформаційних технологій істотно трансформує функціонування різних сфер діяльності, зокрема економіки, управління бізнес-процесами, бухгалтерського обліку, контролю та аудиту. Глобальна цифрова трансформація передбачає інтеграцію автоматизованих рішень у повсякденну практику підприємств, що, у свою чергу, забезпечує зростання ефективності, точності та прозорості облікових процедур. У сучасних умовах конкурентоспроможність бізнесу дедалі більше залежить від здатності впроваджувати інноваційні технології, що забезпечують оперативну обробку даних, прогнозування результатів діяльності та виявлення потенційних ризиків. [2]

Згідно з прогнозами, до кінця 2025 року близько 70% облікових завдань можуть бути автоматизовані із використанням систем на базі штучного інтелекту (ШІ), які зможуть самостійно класифікувати транзакції, формувати прогнози фінансових результатів та проводити оцінку ризиків. Це дозволить звільнити значний обсяг людських ресурсів для вирішення стратегічних та аналітичних задач. Разом з тим, такі процеси цифровізації повинні супроводжуватися дотриманням принципів соціальної справедливості, зокрема інклюзії.

Особливої уваги в контексті цифрової трансформації набуває питання забезпечення рівного доступу до цифрових інструментів бухгалтерського обліку для осіб з інвалідністю. Інклюзивна цифровізація передбачає не лише адаптацію технічних засобів відповідно до потреб користувачів з різними формами обмежень життєдіяльності, а й створення належного нормативного, освітнього та організаційного середовища. Врахування інтересів цієї соціальної групи є передумовою сталого розвитку, формування соціально відповідального бізнесу та ефективного ринку праці.

Згідно з даними міжнародних досліджень, ринок програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку демонструє стійке зростання. Прогнозується, що до 2026 року його обсяг сягне 20,4 млрд доларів США [2], що відображає активізацію інвестицій у розвиток цифрових рішень, зокрема програм на базі хмарних технологій, інтелектуальних асистентів, аналітичних платформ та блокчейн-інтеграцій. Ці технології значно змінюють характер бухгалтерської професії, сприяючи автоматизації рутинних операцій і підвищенню загальної ефективності облікових процесів.

До основних напрямів цифрової трансформації обліку належать:

Автоматизація облікових процесів. Сучасні програмні продукти, зокрема ERP-системи (Enterprise Resource Planning), забезпечують автоматизацію більшості бухгалтерських операцій, що дозволяє значно зменшити часові витрати на обробку облікових даних, знизити ймовірність помилок, зумовлених людським фактором, а також перефокусувати увагу фахівців на аналітичну діяльність і стратегічне планування замість виконання рутинних завдань.

Хмарні технології. Використання хмарних рішень та сервісів створює нові можливості для організації бухгалтерського обліку, забезпечуючи компаніям доступ до облікових даних у будь-який час та з будь-якого місця, що значно підвищує гнучкість робочих процесів. Крім того, хмарні сервіси забезпечують автоматичне оновлення програмного забезпечення, гарантують безпеку зберігання даних і дозволяють ефективно керувати великими обсягами інформації [1].

Штучний інтелект та машинне навчання. Використання штучного інтелекту (ШІ) у бухгалтерії дозволяє виконувати прогностичні аналітичні функції, виявляти потенційні ризики та пропонувати оптимальні стратегії для управління фінансами. Машинне навчання, у свою чергу, може бути застосоване для аналізу великих обсягів даних і виявлення випадків

шахрайства. Застосування ШІ та автоматизованих систем також значно покращує ефективність аудиту, даючи змогу аналізувати всі операції в реальному часі, що дозволяє аудиторам охоплювати 100% операцій, а не лише вибірково частину. Це значно зменшує ймовірність помилок, підвищує точність перевірок та дозволяє компаніям краще адаптуватися до швидко змінюваних умов ринку, що дає їм конкурентну перевагу. [1]

Роботизація облікових операцій. Роботизована автоматизація процесів (RPA) активно застосовується в бухгалтерії для виконання стандартних завдань, таких як введення даних, обробка транзакцій і формування звітів. Роботи виконують ці операції швидше та ефективніше за людей, знижуючи витрати на управління персоналом і забезпечуючи високу точність у виконанні задач [4].

Блокчейн. Блокчейн, як децентралізована технологія для реєстрації транзакцій, має значний потенціал у бухгалтерії, забезпечуючи прозорість та безпеку даних, знижуючи ризики шахрайства та покращуючи надійність обліку. Технологія блокчейн дозволяє створювати незмінні записи всіх фінансових операцій, що спрощує процеси аудиту та перевірки автентичності даних. Водночас, важливо забезпечити доступність блокчейн-рішень для всіх користувачів, включаючи осіб з інвалідністю, гарантуючи можливість для них користуватися системами без бар'єрів та ефективно взаємодіяти з фінансовими даними. Це дозволяє усунути посередників, підвищити прозорість облікових процесів, зменшити кількість помилок, оскільки всі учасники мають доступ до незмінної інформації в реальному часі [3].

Аналіз великих даних (Big Data). Використання великих даних та їх аналітики є важливими інструментами для стратегічного управління компанією. У сфері бухгалтерії аналіз Big Data дає змогу здійснювати більш глибоке та детальне дослідження фінансової діяльності, створюючи прогностичні моделі, які враховують численні фактори, такі як сезонні коливання, ринкові тенденції та поведінку клієнтів. Зокрема, важливо, щоб інструменти для аналізу великих даних були доступні для людей з інвалідністю, надаючи їм можливість брати участь у процесах прийняття рішень, аналізу фінансової інформації та прогнозуванні, забезпечуючи рівний доступ до ресурсів і технологій для всіх співробітників. Використання таких інструментів дозволяє не лише покращити процеси бюджетування, а й приймати більш точні управлінські рішення, коригуючи фінансові стратегії компанії [4].

Кібербезпека. З ростом інформаційних технологій необхідність захисту фінансових даних від кіберзагроз стає критично важливою. Впровадження новітніх технологій шифрування, двофакторної аутентифікації та регулярних аудитів безпеки дозволяє мінімізувати ризики втрати чи викрадення даних. Цифровізація облікових процесів вимагає також уваги до забезпечення кіберзахисту для всіх працівників, включаючи осіб з інвалідністю, гарантуючи, що всі співробітники, незалежно від фізичних можливостей, можуть безпечно працювати з фінансовими даними. За даними дослідження IBM, середня вартість

витоку даних у 2023 році склала близько 4,45 мільйона доларів на одну компанію [2], що змушує бізнеси інвестувати в сучасні системи захисту для гарантування безпеки та захисту інформації від зовнішніх загроз.

Зростаючий вплив інформаційних технологій на облікові процеси відкриває значні можливості для підвищення ефективності бізнесу, зниження витрат і вдосконалення процесів прийняття рішень. Водночас компанії мають враховувати важливість інклюзивності в адаптації своїх працівників до нових технологій. Підвищення цифрових компетенцій усіх співробітників, забезпечення доступу до новітніх технологій для осіб з інвалідністю та інтеграція кібербезпеки стають пріоритетами. Ці чинники підкреслюють, що інформаційні технології не лише трансформують бухгалтерський облік, а й створюють сприятливі умови для забезпечення рівних можливостей для всіх працівників, надаючи значні переваги в ефективності, безпеці та прогнозуванні.

Список використаних джерел:

1. Голов С. Ф. Штучний інтелект і майбутнє бухгалтерії. Бухгалтерський облік. 2021. № 2. С. 12-16.
2. Коваль О.В., Лишак О.М. Цифровізація бухгалтерського обліку в Україні. Ефективна економіка. 2024. № 2. С. 67-75.
3. Мазуренко В. І. Блокчейн та його вплив на облікову діяльність. Вісник Київського національного економічного університету. 2021. № 5. С. 32-38.
4. Пунцельтгей П.Р., Добуш А.В. Основні вектори розвитку бухгалтерського обліку в умовах цифрової економіки. Інноваційна економіка. 2021. № 3-4. С. 140-151.

Галина Сидор

кандидат економічних наук, доцент
кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Уляна Савків

кандидат економічних наук, доцент
кафедри менеджменту і маркетингу
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ, Україна

Сергій Бутинець

викладач циклової комісії обліково-економічних дисциплін
Відокремленого структурного підрозділу
Кам'янець-Подільський фаховий коледж
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ

За умов активної глобалізації та посилення інтеграційних процесів України у світовий економічний простір посилюється значення результативного функціонування митної системи. Митні режими – основний механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що забезпечує необхідну рівновагу між потребами підприємницької спільноти та інтересами бюджету. Водночас виникають труднощі в практичному застосуванні цих режимів, зумовлені недоліками законодавчої бази, недостатньою автоматизацією процедур, низьким рівнем обміну інформацією та міжнародної співпраці нашої країни і країн-членів Європейського Союзу (ЄС), недостатньою підготовленістю спеціалістів для роботи в митних органах тощо. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває удосконалення підходів до використання митних режимів, що дасть змогу досягти більшої прозорості, оптимізувати процеси, стимулювати інвестиції та підвищити конкурентоспроможність вітчизняної економіки.

Вважаємо за необхідне узгодити національну нормативно-правову базу з нормами чинного європейського законодавства. Очевидним є той факт, що європейська інтеграція завбачає гармонізацію митних режимів між нашою країною та ЄС.

Констатовано, що Україна швидше зможе адаптуватися до вимог ЄС через удосконалення митних стандартів нашої країни відповідно до європейських норм, що, на нашу думку, сприятиме її соціальному, політичному й економічному розвитку.

З огляду на це розпочато довготривалий процес адаптації вітчизняного законодавства до стандартів ЄС. Впродовж останніх років

все більшою мірою наша держава уподібнює норми вітчизняного законодавства до вимог ЄС.

Національною стратегією доходів на 2024–2030 рр. передбачено змінити філософію митних та податкових органів у результаті обмеження впливу на діяльність бізнесу через консолідацію даних і перехід на використання неособленої інформації. Співпраця із бізнесом є одним із принципів цього плану, зокрема в частині запровадження стандартного алгоритму дій митника [1].

Крім цього, стратегія сфокусована на обміні інформацією та міжнародній співпраці нашої країни та країн-членів ЄС тому, що вона буде Східною митницею Європейського Союзу. З огляду на це заплановано на основі кодексу ЄС створити новий Митний кодекс України, наділивши вітчизняні органи правоохоронною функцією.

У галузі митної політики одним із вагомих законопроектів є Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу № 10411 від 16 січ. 2024 р. [2].

У Пояснювальній записці зазначається, що мета цього нормативно-правового акта – забезпечити:

- у рамках Угоди виконання зобов'язань України щодо наближення законодавства України до митного законодавчого поля ЄС;
- оновлення й доповнення положень Митного кодексу України, врахувавши найкращі європейські практики [2].

Згідно із вказаним законопроектом планується застосувати європейський підхід щодо узагальнення положень митних режимів. На нашу думку, це найбільш деталізоване й конкретизоване джерело з описом усіх змін, які потрібно впровадити в майбутньому. У рамках дослідження встановлено, що ухвалення цього законопроекту позитивно вплине на гармонізацію вітчизняного законодавства відповідно до стандартів ЄС. В Україні одним із основних векторів та пріоритетів розвитку митної політики визначено удосконалення вітчизняного законодавства згідно з вимогами Європейського Союзу, на що вказують вагомі досягнення на шляху до євроінтеграції. Проте у цьому напрямі все ще триває процес розроблення заходів митної політики.

Міністерство фінансів, представники Державної митної служби й інші організаційні структури доклали максимум зусиль у напрямі розроблення і впровадження змін до внутрішнього законодавчого поля, про що свідчить рішучість нашої країни щодо застосування міжнародних норм і стандартів у митній сфері.

Зазначимо, що для визначення достовірної суми будь-якого мита, яке підлягає сплаті за імпортовані товари, важливу роль відіграє митна вартість товарів. Відповідно, діяльність Держмитслужби щодо контролю за правильністю декларування митної вартості товару потребує удосконалення з погляду її формальної дієвості, а саме: контроль має

бути систематичним на усіх рівнях: від центрального апарату до митниці, митного посту й до підрозділу митного оформлення.

Для систематичного підвищення рівня результативності діяльності митної служби та її адаптування до сучасних викликів необхідно створити технологічні умови та інституційну основу, що дасть змогу розвивати й удосконалювати митне електронне декларування.

Здійснювати державну політику у митній галузі необхідно за умови тісної співпраці інституцій (усіх структурних підрозділів та їхніх посадових осіб), які беруть участь у процесі реалізації митного контролю. З огляду на це потрібні спільними зусиллями посадових та службових осіб митних органів вирішувати питання й проблеми, що виникають.

Упровадження нових технологій дасть змогу підвищити рівень цифровізації митних процесів відповідно до найкращих світових практик і сучасних технічних досягнень. Застосування електронного декларування товарів, диджиталізація митних послуг суттєво зменшує часовий лаг, необхідний у процесі митного контролю, що водночас виявляє антикорупційну ефективність. З огляду на це використання митних режимів у процесі надання послуг у сфері митних відносин варто розглядати через призму здійснення цифровізації, яка значною мірою полегшить роботу митних органів та підвищить їхню результативність. Цифровізація сприятиме мінімізації корупційної складової ризику через зменшення фізичного контакту між органами публічної влади та суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Експерти ОЕСР пропонують удосконалювати автоматизацію української митниці за такими напрямками:

- створення автоматизованих процедур управління ризиками, які перебувають на стадії розроблення;
- сприяння доступності повної автоматизованої обробки для митних служб;
- поліпшення якості ІТ та телекомунікацій, які підтримують автоматизацію прикордонних процесів.

Ще один важливий напрямок удосконалення результативності митної системи – забезпечення відповідної кількості підготовлених та кваліфікованих спеціалістів для роботи в митних органах. З огляду на це потрібно провести реформу митної служби в галузі управління кадровим потенціалом. Також необхідно забезпечити підготовку й підвищення кваліфікації працівників митних служб відповідно до європейських норм і стандартів. Вважаємо, що для того, щоб керівник очолюваного підрозділу ефективно виконував покладені на нього завдання, він має виконувати роль:

- аналітика, тобто здійснювати стратегічне управління кадровим потенціалом; визначити стратегічну ціль діяльності митного органу; узгодити її з HR-стратегією);

- комунікатора, тобто заохочувати та мотивувати працівників митного органу;
- каталізатора змін, тобто має трансформувати, змінювати й оновлювати структуру державного органу.

З огляду на це необхідно, щоби потрібні державні фахівці хотіли результативно працювати. Доцільно, що Державна митна служба України налагоджує наступний етап формування кадрових працівників серед здобувачів освіти. Для цього для здобувачів та випускників профільних закладів вищої освіти розроблена програма спеціалізованої підготовки за дистанційним форматом навчання за темою: «Ключові компоненти здійснення митної справи». На нашу думку, такий напрям підготовки не тільки сприяє набуттю нових професійних знань, а й деякою мірою скорочує та полегшує адаптаційний період часу в перші місяці роботи.

Удосконалення системи митних режимів в Україні є одним із вагомих факторів для підвищення результативності митної служби та успішного просування держави на шляху європейської інтеграції. Основними векторами розвитку в цьому напрямі є адаптація вітчизняного законодавства відповідно до європейських стандартів, автоматизація митних процедур, поліпшення кадрового забезпечення та активізація міжнародної співпраці. Впровадження вищезазначених заходів дасть змогу підвищити прозорість митної діяльності, зменшити корупційні прояви та зробити економіку України більш привабливою для іноземних інвесторів.

Список використаних джерел:

1. Національна стратегія доходів на 2024–2030 рр. URL : <https://mof.gov.ua/storage/files/National%20Revenue%20Strategy.pdf>
2. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу № 10411 від 16 січ. 2024 р. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3926-20#Text>
3. Митний Кодекс України від 13 берез. 2012 р. № 4495-VI. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/4495-19>
4. Сидор Г. В., Коркушко О. Н., Савків У. С. Моніторинг результативності здійснення митних процедур на митниці. *Інклюзивна економіка*. 2024. Вип. 1 (03). С. 72–76.
5. Сидор Г. В., Коркушко О. Н., Тимків А. О. Оцінювання ефективності здійснення митних процедур на митниці. *Інклюзивна економіка*. 2024. Вип. 4 (06). С. 36–40.

Галина Сидор

кандидат економічних наук, доцент
кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Уляна Савків

кандидат економічних наук, доцент
кафедри менеджменту і маркетингу
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ, Україна

Сергій Бутинець

викладач циклової комісії обліково-економічних дисциплін
Відокремленого структурного підрозділу
Кам'янець-Подільський фаховий коледж
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ПРАГМАТИЗМ ЇХНЬОГО ВИРШЕННЯ

Сьогодні простежуємо невідповідність між обсягом дохідної частини місцевих бюджетів та реальними потребами у фінансуванні видатків. Часто причинами такого стану є наявність значної кількості нормативно-правових актів, що обов'язкові до виконання органами місцевого самоврядування.

Вважаємо, що є велика кількість проблем формування доходів територіальних громад. До найбільш актуальних з них належать такі:

- неузгодженість та недосконалість нормативно-правового забезпечення у галузі формування доходів місцевих бюджетів;
- нестабільність джерел формування дохідної частини місцевих бюджетів та відсутність результативного механізму міжрегіонального розподілу доходів держави;
- недостатній рівень фінансової грамотності органів місцевої влади й відсутність у них зацікавленості максимальної мобілізації податків і зборів;
- недостатня частка надходжень від місцевих податків і зборів;
- високий рівень розміщення фінансових ресурсів у Держбюджеті;
- нерівномірний розвиток територіальних громад;
- залучення додаткових грошових коштів на протидію збройної агресії російської федерації і т. д.

Територіальні громади нашої країни наштовхуються на ряд вагомих загроз, які негативно впливають на їхній розвиток та функціонування. Економічні виклики, зокрема недостатній обсяг фінансових ресурсів для вирішення інфраструктурних та соціальних завдань, є однією з основних проблем. Обмежена кількість залучення інвестицій та нестабільний стан

економічного середовища ставлять територіальні громади у край ускладнене фінансове становище.

На результативність управління та реалізацію стратегічних ініціатив можуть негативно впливати високий ступінь корупційних схем та політична нестабільність. Дієздатність та легітимність територіальних громад може обмежуватися через недостатню участь мешканців у процесі діяльності місцевого самоврядування. Вважаємо за необхідність брати до уваги відмінності у рівнях розвитку різних регіонів, що може призвести до економічних та соціальних нерівностей. Вищепераховані загрози можна подолати, застосувавши комплексний підхід, який охоплює стимулювання громадської участі, підтримку місцевого економічного зростання, застосування результативних механізмів управління бюджетами та стратегію боротьби з корупцією [1].

Проблемні аспекти формування бюджетів територіальних громад виникають у зв'язку з недосконалістю податкового контролю. Потужність і стійкість територіальних громад прямо залежить від результативності функціонування її податкової складової. Чим більший обсяг ухилення від сплати податків, тим слабшою є територіальна громада через недофінансування місцевого бюджету, що згодом проявиться у дефіциті фінансування соціальної галузі, а відтак у низькому рівні соціального захисту мешканців територіальної громади.

Унаслідок ухилення від сплати податків місцевий бюджет недоотримує належний обсяг коштів, що призводить до зменшення його дохідної частини, утворення бюджетного дефіциту й зменшення його видатків. Крім цього, порушуються принципи ринкової конкуренції, тобто суб'єкти господарювання, які вчасно й сумлінно сплачують податкові платежі до місцевого бюджету, не зможуть повноцінно конкурувати з підприємством, яке є ухилантом від оподаткування. Недофінансування місцевого бюджету призведе до необхідності підвищення ставок податку, тобто ті суб'єкти підприємницької діяльності, які не сплачують податки, перекладають податковий тягар на його сумлінних платників.

У зв'язку з військовою агресією російської федерації бюджети територіальних громад зіштовхнулися з таким проблемним питанням, як недоотримання планових надходжень, що поставило під сумнів здатність виконувати окреслені законодавством повноваження. Однак для досягнення економічної стійкості держави навіть у такий непередбачуваний період, як війна, потрібно забезпечувати безперервне та належне виконання місцевих бюджетів.

Деякі територіальні громади опинилися в такій ситуації, коли дохідна частина бюджету не дає змогу навіть мінімально забезпечити необхідну видаткову частину місцевого рівня. З огляду на це були прийняті зміни на законодавчому рівні, за яких органи місцевого самоврядування отримали розширений перелік податкових надходжень. Війна з російською федерацією змусила оптимізувати видаткову частину територіальних громад через перенаправлення фінансових ресурсів на стратегічно

вагомі напрямки, що, на нашу думку, позначилося на спроможності громад.

Майже за чотири роки війни в суспільному просторі склалося чітко визначене розуміння того, що всі територіальні громади опинилися в різновекторному соціально-економічному й безпековому становищах залежно від місця знаходження щодо лінії бойових зіткнень. З огляду на це ризики порушення стійкого стану громад, де відновлено контроль опорних; тилових; прифронтових територій, будуть різними, а отже, підходи до забезпечення стійкості територій та до управління їхнім розвитком теж різнитимуться.

Простежуємо негативні зміни в розвитку бюджетів територіальних громад, спричинені війною, а саме:

- збільшилася кількість територіальних громад, які мають потребу у фінансовій підтримці з Держбюджету;
- зросли диспропорції за індексом податкоспроможності;
- втрачається економічний потенціал у територіальних громадах.

Сьогодні немає моделі територіальної співпраці, що спрямована на об'єднання зусиль територіальних громад. Низький рівень активності територіальних громад у галузі територіальної співпраці засвідчує, що простежується:

- низький рівень поінформованості територіальних громад щодо переваг територіальної співпраці між ними;
- невідповідність навичок ведення в минулому переговорів потребам сьогодення щодо співпраці між громадами;
- відсутність можливості всім отримати кваліфіковану консультаційну допомогу з приводу укладення договорів та угод з іншими територіальними громадами і т. д.

На жаль, виникають проблемні аспекти, що перешкоджають територіальним громадам об'єднуватися для реалізації спільних проектів, а саме:

- необізнаність членів територіальної громади та ініціаторів співпраці щодо укладення угод про співпрацю з іншими територіальними громадами;
- невміння врахувати інтереси іншої сторони в процесі укладання умов договору, недостатність навичок ведення переговорів, недостатні менеджерські якості місцевого керівництва щодо знаходження консенсусу;
- низька фінансова спроможність територіальних громад, які є високодотаційними, але не мають стабільних джерел надходження до місцевих бюджетів [2, с. 98–99].

З огляду на це одним із результативних засобів бюджетного забезпечення територіальних громад є процес їхньої співпраці. Це результативний інструмент для вироблення та реалізації середньо- та довгострокових проектів, за допомоги якого відбувається становлення й функціонування фінансово самостійних та спроможних територіальних громад у рамках єдиного визначеного курсу розвитку нашої країни.

У територіальних громадах України бюджетний процес стикається з викликами, обумовленими як нормативними прогалинами, так і впливом економічних, соціальних та безпекових чинників. Основними труднощами є такі: розрив між фінансовими надходженнями та фактичними потребами у видатках, нестабільність дохідних джерел, слабка податкова дисципліна та низький рівень фінансової грамотності на місцевому рівні.

Військова агресія з боку російської федерації ще більше призвела до ускладнення ситуації, викликавши втрати у виробничому потенціалі громад, зростання потреби в дотаціях та поглиблення соціально-економічного дисбалансу між регіонами.

Попри ці обставини, результативне вирішення окреслених проблем потребує впровадження комплексного підходу. Серед пріоритетних напрямів варто виокремити удосконалення податкової системи, активне залучення жителів до ухвалення бюджетних рішень, підтримку місцевого бізнесу й економічних ініціатив, а також розвиток партнерських відносин між громадами.

Список використаних джерел:

1. Пак Н., Гось М., Юсковець І. Територіальні громади: виклики сьогодення. *Молодий вчений*. 2024. № 2 (126). С. 46–50.
2. Петренко Н. О. *Управління проектами : навч. посіб.* Київ : «Центр учбової літератури», 2017. 224 с.
3. Сидор Г. В., Савків У. С., Бурденюк С. В. Оцінювання доходів бюджетів об'єднаних територіальних громад. *Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Миколаїв, 09 груд. 2024 р.)*. Миколаїв, 2024. С. 126–128.

Галина Сидор

кандидат економічних наук, доцент
кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Уляна Савків

кандидат економічних наук, доцент
кафедри менеджменту і маркетингу
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ, Україна

Олександр Любченко

здобувач за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ, Україна

ПРАВОВІ ЗАСАДИ МИТНИХ РЕЖИМІВ ПІД ЧАС НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ МИТНИХ ВІДНОСИН

Дослідження правових норм митних режимів в Україні варто розпочати з визначення ієрархії нормативно-правових актів, які регулюють митні відносини. Так, Л. І. Лемеха слушно акцентує увагу на тому, що практична реалізація та правова регламентація митних режимів здійснюються насамперед відповідно до викладених у Конституції України принципів права, серед яких вагоме значення має верховенство права [1, с. 43–44].

В ієрархії нормативно-правових актів за юридичною силою другу позицію посідають ратифіковані Верховною Радою України міжнародно-правові акти, які безпосередньо стосуються питань митних режимів.

Митний кодекс України [2] також є важливим регулятором процедури митних режимів, згідно з якими безпосередньо встановлюються види митних режимів (ст. 70 Митного кодексу України), затверджується процедура порядку вибору та зміни митного режиму (ст. 71 Митного кодексу України), а також вирішуються інші питання, пов'язані з митним режимом.

Окрім цього, окремі аспекти, які стосуються митних режимів, регулюються законами України «Про Митний тариф України» [6], «Про зовнішньоекономічну діяльність» [7].

На думку Л. І. Лемехи, також важливу роль виконують постанови Великої Палати Верховного Суду та Касаційних судів у складі Верховного Суду (в ієрархії четверта ланка), які вміщують в собі правові висновки (позиції) вищого органу судової влади щодо застосування норм процесуального й матеріального права [1, с. 44]. Фактично суд реалізує судову правотворчість у галузі правового регулювання митних відносин, втілюючи казуальне визначення норм права та складаючи висновки щодо їхнього правильного застосування.

Серед правотворчих документів, що безпосередньо належать до митних режимів, варто виокремити постанови Кабінету Міністрів України та укази Президента України, які є підзаконними актами, зокрема Указ Президента України «Про Державну митну службу України» [3].

Не менш важлива законотворча діяльність Кабінету Міністрів України, який через затвердження низки постанов забезпечив рішення окремих питань митних режимів. Зокрема, до їхнього складу належать такі постанови Кабінету Міністрів України, як:

- «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України» [4];
- «Про деякі питання перебування товарів у митному режимі переробки на митній території України» [5];
- Положення про митні декларації [8].

Незважаючи на значну кількість законодавчих регуляторів, у контексті питань, що безпосередньо стосуються митних режимів, вважаємо найбільш результативним та головним Митний кодекс України [2], котрим регламентуються основи цієї процедури. Зокрема, у ст. 4 Митного кодексу України наводиться тлумачення понятійної категорії «митний режим»; у ст. 70 Митного кодексу України встановлено види митних режимів; у ст. 71 Митного кодексу України звернуто увагу на те, що «декларант має право обрати митний режим, у який він бажає помістити товари», а «поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом їх декларування та виконання митних формальностей» [2].

Ст. 73 Митного кодексу України окреслює порядок регулювання питань, які пов'язані з митним режимом [2]. У статті акцентовано увагу на тому, що умови перебування транспортних засобів, товарів комерційного призначення у відповідному митному режимі, застосування заходів нетарифного й тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності передбачаються цим Кодексом та іншими вітчизняними законодавчими актами з питань сфери зовнішньоекономічної діяльності та митної справи. Вважаємо, що положення ч. 2 ст. 73 Митного кодексу України доволі позитивне, оскільки питання, які пов'язані з виконанням митних формальностей та здійсненням митного контролю товарів, які поміщені у відповідний митний режим, регулюються цим Кодексом [2].

Варто акцентувати увагу на тому, що будь-які зміни у нормативній базі впливають на інтереси суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. З огляду на це під час формування митної політики важливу роль виконують регуляторні митні режими, у межах яких декларант здійснює операції щодо митного оформлення й митного контролю.

Список використаних джерел:

1. Лемеха Р. І. Правові засади митних режимів в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2020. Вип. 3 (32). С. 43–48.
2. Митний Кодекс України від 13 берез. 2012 р. № 4495-VI. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/4495-19>

3. Про Державну митну службу України : Указ Президента України від 29 листоп. 1996 р. № 1145/96. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145/96#Text>
4. Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 06 берез. 2019 р. № 227. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#Text>
5. Про деякі питання перебування товарів у митному режимі переробки на митній території України, обмеження і заборони щодо поміщення окремих товарів у зазначений митний режим і визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 берез. 2013 р. № 295. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/295-2013-%D0%BF#Text>
6. Про Митний тариф України : Закон України від 04 черв. 2020 р. № 674-IX. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-20>
7. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квіт. 1991 р. № 959-XII. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12>
8. Положення про митні декларації : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 трав. 2012 р. № 450. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-%D0%BF#Text>
9. Сидор Г. В., Коркушко О. Н., Савків У. С. Моніторинг результативності здійснення митних процедур на митниці. *Інклюзивна економіка*. 2024. Вип. 1 (03). С. 72–76.
10. Сидор Г. В., Коркушко О. Н., Тимків А. О. Оцінювання ефективності здійснення митних процедур на митниці. *Інклюзивна економіка*. 2024. Вип. 4 (06). С. 36–40.

Ярослав Сушарник

кандидат економічних наук, викладач

НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»

СОЦІАЛЬНИЙ ПІДХІД ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТВАРИНИЦТВА

Соціальний підхід інституційного забезпечення розвитку тваринництва дозволяє подолати обмеженість виключно нормативно-правового трактування інституцій, яке зазвичай домінує в економічному або адміністративному аналізі. Замість зосередження лише на формальних інститутах — таких як законодавство, державні програми чи інституційні регулятори — цей підхід розширює аналітичне поле за рахунок урахування соціального контексту функціонування інституцій.

В межах цього підходу особлива увага приділяється впливу неформальних норм, традицій, культурних уявлень, цінностей, очікувань, що існують у певному соціумі та впливають на поведінку учасників

аграрного ринку. Вони формують те, що Т. Парсонс називав підтримкою зразків – тобто збереженням та трансляцією у суспільстві прийнятних форм поведінки. У сфері тваринництва це проявляється у ставленні до виробничих практик, споживанні певних видів продукції, довірі до державних ініціатив, сприйнятті реформ, у перевагах співпраці або конкуренції між виробниками [28, с. 177].

Такі неформальні механізми інституційної взаємодії не завжди чітко окреслені або задекларовані в офіційних документах, однак вони здатні істотно впливати на результативність формальних структур. У цьому контексті розрив між формальними нормами (що закріплені законодавчо) та неформальними практиками (що реалізуються на практиці) стає ключовим фактором, який визначає ефективність або неефективність інституційного середовища. В аграрному секторі, де значна частина відносин ґрунтується на неформальних домовленостях, традиціях ведення господарства та локальних уявленнях про "належне", цей дисбаланс може спричинити тінізацію діяльності, відхід від офіційних правил, уникнення податкового навантаження, відсутність довіри до державних інститутів.

Враховання соціального виміру інституцій дозволяє більш комплексно підійти до питання модернізації тваринницької галузі в Україні. Це означає не лише вдосконалення законодавства чи фінансових інструментів підтримки, але й роботу з освітніми, культурними, комунікаційними інституціями, спрямовану на зміну уявлень, мотивацій та моделей поведінки економічних агентів. Такий підхід дозволяє сформуванню інституційного середовища, яке буде не лише нормативно коректним, але й соціально легітимним, тобто прийнятним і зрозумілим для його учасників.

Соціальний підхід дає змогу розглядати інституційне забезпечення розвитку тваринництва як багаторівневу систему, де поєднуються формальні та неформальні елементи, а ключовими чинниками виступають соціальні зв'язки, довіра, традиції та культурні настанови.

Список використаних джерел:

1. Пачковський, Ю. Ф. ред., 2020. *Соціологія: теорії середнього рівня*. Київ: Каравела.
2. Палапа Н.В. Розвиток тваринництва – невід'ємна складова збалансованого розвитку українського села та продовольчої безпеки країни. Збалансоване природокористування. 2024. № 2. С. 32-41. URL: DOI: 10.33730/2310-4678.2.2024.309920

Андрій Тилквіс

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С.Юрія Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут», м. Кам'янець-Подільський, Україна

ІНКЛЮЗІЯ В ЕКОНОМІЦІ ТА ФІНАНСАХ ЯК ОБ'ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Прагматичний аспект інклюзії в економічних відносинах відображено у понятті «інклюзивної економіки», яка визначається Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) як така, що «працює для кожного незалежно від місця народження, статі віку, фізичних можливостей чи інших обставин і забезпечує повний та справедливий доступ усіх груп населення до можливостей...» [1]. Саме тут підкреслюються рівні шанси, права і можливості через безбар'єрність та відсутність дискримінації.

Одним із ключових векторів у наукових дослідженнях інклюзії в економічних та фінансових відносинах є розвиток соціального підприємництва та бізне-моделей соціально відповідальних економічних підприємств. Маємо приклад банку Grameen в Бангладеш де синергія соціальних ініціатив та економічної доцільності на основі моделі фінансової інклюзії дали свої результати (наразі банк має близько 9 мільйонів позичальників, із яких більшість – це жінки) [2].

Стратегія інклюзивного зростання на сьогодні входить в коло наукових інтересів так як у багатьох країнах (наприклад, Європейського Союзу) формуються або окремі цілі «inclusive growth» або реалізуються комплексні заходи. В сукупності це інвестиції в людський капітал, підвищення рівня зайнятості та скорочення бідності.

Враховуючи практику реалізації концепції інклюзії в економіці та фінансах відкривається поле для наукових пошуків для теоретиків. Важливо систематизувати ці напрямки пошуків та окреслити концепцію формування наукових шкіл в сфері інклюзивної економіки.

З огляду на масив публікацій та апробованих результатів наукових досліджень можемо зробити попередні висновки, що економічна та фінансова інклюзія – це не завершені теми для досліджень, адже перспективи подальших пошуків відкривають нові напрями та наукові проблеми.

Перш за все, інклюзія утвердилася як економічна парадигма розвитку соціуму, що відкриває такі напрями досліджень як подолання бідності, безбар'єрність, нерівність та стійкість зростання.

В економічній науці потребує доопрацювання теоретичний фундамент механізму інклюзії так як еволюція його елементів доволі неоднорідна, адже бере свій початок від гуманістичних ідей рівних прав і продовжує себе у можливостях економічних моделей інклюзивного зростання. Цілісним цей механізм буде лише тоді коли буде науково обґрунтовано інтеграцію фінансової доступності інклюзивності ринків праці, доступність освіти, формування прозорих і відкритих інституцій.

Актуальною стає проблема економічного обґрунтування доцільності реалізації інклюзивної політики через проекти суспільного добробуту та програми економічної інклюзії на рівні міжнародних організацій та державних органів влади. Такі програми та проекти повинні охопити велику кількість домогосподарств, забезпечити їх зростання, створити робочі місця підвищити стійкість вразливих соціальних груп.

Особливо значимим для України є такий предмет наукових досліджень як національна стратегія на принципах інклюзії в умовах відновлення країни. Поєднання соціальних ініціатив з інвестиціями в інфраструктуру на засадах доступності, підприємництва, соціальної консолідації, ековідповідальності та інклюзії для України яка перебуває перед викликом відновлення після руйнувань є не просто бажаним, а вкрай необхідним.

На тлі необхідності у національній стратегії на засадах інклюзії перспективними вбачаються також наукові дослідження в сфері аналізу синергії інклюзивних цілей та макроекономічної ефективності. Це передбачає економіко-математичне обґрунтування індикативних моделей вимірювання економічної інклюзії. Такі моделі дозволятимуть порівнювати темпи інклюзії та прогрес за окремими країнами та регіонами.

Для становлення повноцінного соціуму з економічними відносинами на засадах інклюзії доцільно визначити соціо-культурні, економічні та фінансові бар'єри та дослідити їх. Це ще один із перспективних наукових напрямків, що свідчить про комплексність у наукових пошуках окресленої нами тематики.

Важливо відзначити, «що нині відбуваються глобальні трансформації в економічних зв'язках та фінансових відносинах, що передбачає пошук ефективних інструментів та побудову механізмів фінансового впливу на розвиток суспільства на стратегічних засадах сталого розвитку» [3]. А тому ще однією науковою проблемою є фінансова інклюзія у розвитку сталих фінансів.

Проте, вбачаємо певний позитив, адже уже на сьогодні є результати підтверджені успішними практиками. Це переконує у тому що інклюзивний розвиток є досяжним якщо є стале партнерство між державою, бізнесом та громадами, а також чітке розуміння того участь кожного має вигоду для кожного. Водночас, економічна інклюзія перестає бути лише теоретичною проблемою, а переходить у площину повсякденних практик, яка змінює на краще життя багатьох.

Список використаних джерел:

1. Economic Inclusion of LGBTI People and Persons with Disabilities URL: <https://www.ifc.org/en/what-we-do/sector-expertise/gender/economic-inclusion#:~:text=Economic%20Inclusion%20of%20LGBTI%20People,and%20Persons%20with%20Disabilities>

2. Zaman T. Grameen Bank: Collateral Free Debt to Alleviate Poverty in Rural Bangla URL: <https://www.linkedin.com/pulse/grameen-bank-collateral-free-debt-alleviate-poverty-rural-zaman>
3. Тимків А.О. Фінансова інклюзія у розвитку сталих фінансів. Модерні фінанси: глобальні виклики і національна безпека. Монографія. Тернопіль. ЗУНУ. 2025.

Віталій Толуб'як

*заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України
в Тернопільській області,
доктор наук з державного управління, професор
Україна, м. Тернопіль*

Олена Патерик

*головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем
Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській
області,
слухач магістратури державної служби ЗУНУ Україна, м. Тернопіль*

РОЛЬ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Сучасна цифрова епоха, в яку увійшло людство, є не лише закономірним етапом техногенного прогресу, а й чинником глибокої трансформації всієї соціально-економічної системи. Цифровізація трактується як процес насичення фізичного середовища цифровими пристроями, технологіями та системами, що забезпечують новий рівень електронної комунікації та інформаційної взаємодії між суб'єктами [6]. На сьогодні цифровізація посідає провідне місце серед детермінант економічного розвитку держав, виступаючи головним трендом глобальної модернізації суспільства.

На початкових етапах цифровізації інформаційні технології використовувалися переважно як допоміжний ресурс для реалізації окремих управлінських реформ. Утім, на етапі цифрової трансформації вони набувають стратегічного значення, стаючи основою для розробки та реалізації нових підходів до державної політики, які без таких технологій були б неможливими. На сьогодні цифрові інструменти розглядаються як засіб створення персоналізованих послуг і суспільних благ, адаптованих до індивідуальних потреб громадян. Такий підхід забезпечує підвищення ефективності, доступності та суспільної цінності адміністративних сервісів.

Досліджуючи питання впровадження електронних сервісів в діяльності органів влади Петрова М. М. зазначає, що «розвиток електронних послуг реалізується на практиці шляхом забезпечення доступу до всіх державних послуг через централізований вебсайт, впровадження електронних адміністративних послуг, через який

забезпечується надання офіційних документів і форм для паперового діловодства, розробки системи комунікації з адміністрацією і подачі заяв (скарг), впровадження комплексних послуг для надання документів» [5].

Цифрові технології суттєво змінюють парадигму функціонування системи публічного управління, зокрема в аспекті надання адміністративних послуг. З кожною новою фазою інтеграції цифрових рішень – від автоматизації окремих процесів до формування електронного та цифрового уряду – відбувається якісна трансформація як інструментарію управління, так і організаційних моделей діяльності державних інституцій на всіх рівнях, включаючи механізми їхньої взаємодії з громадянським суспільством.

«Цифрова трансформація соціальної сфери – одне з пріоритетних завдань. Ми запроваджуємо цифрові технології, щоб українці могли одержувати необхідні послуги без зайвої бюрократії. Спільно з Міністерством соціальної політики будемо нову логіку процесів у сфері, яка базується на якісних даних та цифрових технологіях. Розбудова Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та запуск послуг у «Дії» спрощує доступ до соціальної підтримки. Це дає змогу громадянам отримувати послуги в кілька кліків, не витрачаючи часу на черги», – зазначив Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації.

Підтримка таких ініціатив, як цифровізація соціальних послуг, – важлива частина нашої спільної роботи, що дає змогу ефективно реагувати на кризу, спричинену війною, і створювати міцний фундамент для розвитку соціальної інфраструктури в Україні [8].

Запровадження у цивілізованому світі зручних онлайн-сервісів для надання соціальних послуг уже стало звичним. Такий досвід успішно працює у Франції, Канаді, США. Зокрема, в Канаді функціонує вебпортал, який містить інформацію про адміністративні послуги, згруповані у зручний для отримувача спосіб [7].

Пенсійний фонд України, як орган виконавчої влади, продемонстрував суттєвий прогрес у цифровій трансформації своєї діяльності, зокрема шляхом впровадження низки функціональних онлайн-сервісів на офіційному вебпорталі електронних послуг. Цифровізація діяльності Пенсійного фонду спрямована на забезпечення ефективного, безпечного та доступного надання електронних послуг у відповідних сферах. Фонд надає е-послуги через власний портал, де сервіси структуровані за цільовими групами користувачів: одержувачами пенсій, застрахованими особами, страхувальниками та контролюючими органами [4].

Таким чином, цифрова трансформація Пенсійного фонду України спрямована на підвищення ефективності управлінських процесів, розширення доступності послуг та наближення їх до потреб конкретних користувачів через застосування сучасних електронних рішень.

Крім того, Пенсійний фонд України запустив проект «Пенсійний фонд України у смартфоні», який передбачає функціонування декількох

онлайн сервісів, які дозволяють подати заяву про призначення пенсії в «один дотик»; автоматично оформити пенсію при досягненні пенсійного віку; отримати довідки, достовірність яких підтверджується QR-кодом (довідка про розмір пенсії, відомості про виплачену заробітну плату тощо); сформувати електронну трудову книжку та перевірити відомості про трудову діяльність; провести прогностичний розрахунок майбутнього розміру пенсійної виплати за віком за допомогою сервісу «Пенсійний калькулятор»; активувати послугу безкоштовного СМС-інформування (щодо призначення/перерахунку пенсії; сплати страхових внесків роботодавцем та страхового стажу особи) [1].

Зокрема, Головним управлінням Пенсійного фонду України за I квартал 2025 року з Реєстру застрахованих осіб видано 12 282 довідки, а саме: довідок ОК-5 – 5 598, довідок ОК-7 – 598, довідок про доходи пенсіонера – 4 011, довідок про доходи пенсіонера для субсидій – 25, довідок про особливі умови праці – 35, довідок про трудовий та страховий стаж – 2 015. Також автоматично сформовано 11 144 довідки ОК-5 за зверненнями «призначення/перерахунок пенсій» [2].

Водночас, для отримання повного спектра онлайн-послуг необхідною умовою є наявність КЕП, без якого низка функцій порталу залишається недоступною. Як альтернатива, особа може звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду особисто для отримання логіну та паролю, які дозволяють пройти первинну реєстрацію на порталі та скористатися окремими послугами.

Проблемним питанням є те, що споживачами послуг, які надаються сервісами Пенсійного фонду є люди похилого віку, не кожен з них має змогу отримати КЕП. Крім того, пенсіонери не завжди мають розуміння як згенерувати та використовувати цей ключ. Тому, територіальні управління Пенсійного фонду України постійно проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо того, яким чином можна отримати КЕП або зареєструватися на сайті за допомогою логіну та паролю. Інформування про ці сервіси здійснюється також шляхом публікування інформації на вебсторінках територіальних управлінь Пенсійного фонду України. Наприклад, на офіційній сторінці вебпорталу Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області наявна інформація у розділі «Роз'яснення законодавства» (<https://www.pfu.gov.ua/tr/category/prestsentr/rozyasnennya-zakonodavstva/>).

Отже, цифрова трансформація адміністративних послуг із використанням інформаційно-комунікаційних технологій сприяє підвищенню ефективності, прозорості та відкритості діяльності органів державної влади на всіх рівнях. Вона також закладає основи для формування сучасної моделі публічного управління, орієнтованої на потреби громадян. Впровадження електронних сервісів і їх активне використання дозволяє суттєво знизити вплив людського фактора, скоротити черги та знизити корупційні ризики.

З метою підвищення ефективності роботи Пенсійного фонду України та покращення обслуговування громадян похилого віку, необхідно продовжувати розвивати онлайн-технології, що дозволить забезпечити швидкий і комфортний доступ до необхідної інформації, а також зменшити навантаження на територіальні відділи обслуговування громадян.

Список використаних джерел:

1. Єгорова-Луценко Т. П. Цифровізація системи надання соціальних послуг в Україні. URL :
2. Основні показники діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області. URL :
3. Офіційний сайт Пенсійного фонду України. URL : <https://www.pfu.gov.ua/tr/category/prestsentr/rozyasnennya-zakonodavstva/>
4. Пенсійний фонд України. Портал електронних послуг. URL: <https://portal.pfu.gov.ua/>
5. Петрова М. М. Побудова електронного управління шляхом реформ: досвід Болгарії. Економіка розвитку. 2016. Вип. 78(2). С. 20-25
6. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: затв. розпорядженням Кабінету міністрів України від 17.01.2018 р. №67-2018-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80>.
7. Репецька М. О. Зарубіжний досвід функціонування системи електронних адміністративних послуг та його впровадження в Україні. Наше право. 2014. №9. С. 175-181.
8. Цифровізація послуг: можливості для громадян. URL : <https://ukurier.gov.ua/uk/news/cifrovizaciya-socposlug-mozhливosti-dlya-gromad/>

Альбіна Файн

викладач циклової комісії фундаментальних дисциплін
ВСП «Кам'янець-Подільський фаховий коледж»
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Олена Білик

професор, кандидат технічних наук кафедри технології хлібопекарських
і кондитерських виробів Національний університет харчових
технологій,
м. Київ, Україна

РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД І ОСВІТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

На сучасному етапі розвитку українське суспільство зазнає глибоких трансформацій, обумовлених тривалими й багатомірними викликами воєнного, соціального, економічного та культурного характеру. Розпочата у 2022 році повномасштабна військова агресія Російської Федерації спричинила не лише значні людські втрати та масштабні руйнування, але й глибоко вплинула на суспільну структуру, систему ціннісних орієнтирів та функціонування державних інституцій, зокрема в освітній сфері. Як зазначає А. Курова [1], поняття невизначеності може розглядатися як незавершеність процесу пізнання або сприйняття, що проявляється у випадках суперечливої інформації, нерозв'язних життєвих ситуацій, браку відомостей щодо алгоритмів дії в нових умовах, а також у ситуаціях, позначених неповнотою змістового наповнення. У контексті такої невизначеності система освіти України змушена оперативного адаптуватися до змін, трансформуючи організаційні механізми задля забезпечення безперервності навчального процесу.

У зв'язку з цим на перший план виходить завдання освітнього середовища не лише як простору для передачі знань, але й як платформи для підтримки емоційної стабільності, розвитку саморегуляції, формування довіри, підтримки та рефлексії. У такому контексті психоемоційна стійкість виступає не лише психологічною характеристикою окремої особистості, а й педагогічною ціллю, що має бути свідомо сформована засобами професійної взаємодії, етичного моделювання та ресурсного супроводу з боку педагогів і психологів.

У зв'язку з цим на практичному рівні психоемоційна підтримка студентів з інвалідністю в інклюзивному середовищі має бути цілеспрямованою, системною та чутливою до індивідуальних потреб особистості. Сучасна психологічна практика у сфері освіти передбачає використання різноманітних ресурсно-орієнтованих методів, що активізують внутрішній потенціал здобувача освіти, сприяють формуванню стійкості до стресу та емоційній саморегуляції [2].

Ресурсний підхід у роботі з молоддю з інвалідністю ґрунтується на виявленні й посиленні тих внутрішніх і зовнішніх чинників, які забезпечують ефективне подолання життєвих труднощів. Зокрема, це: позитивний образ "Я"; емоційна підтримка з боку значущих дорослих (викладачів, батьків, куратора); наявність мети, планування майбутнього; залучення до соціально значущої діяльності (волонтерство, ініціативи в групі).

Для підвищення рівня резильєнтності студентів з інвалідністю важливого значення набуває розвиток адаптивних стратегій подолання стресових ситуацій. У психологічній практиці доцільно використовувати когнітивно-поведінкові техніки (наприклад, роботу з автоматичними думками та моделювання альтернативної поведінки), методи релаксації (дихальні вправи, прогресивну м'язову релаксацію, візуалізацію), а також групові обговорення, що сприяють нормалізації емоційного стану та зниженню тривожності. Корисними є й формати міні-груп психологічної підтримки, де учасники обмінюються досвідом подолання труднощів, акцентуючи увагу на позитивних внутрішніх ресурсах [4].

Індивідуальне консультування забезпечує глибшу роботу з внутрішніми конфліктами, тривожністю та самооцінкою. У цьому контексті ефективно застосовуються метафоричні асоціативні карти, щоденники емоцій і техніки когнітивної реструктуризації. Групові заняття, своєю чергою, сприяють розвитку міжособистісних навичок, зменшенню соціальної ізоляції та створенню атмосфери підтримки. У закладах фахової передвищої освіти доцільно проводити тренінги емоційної грамотності, воркшопи із розвитку соціальних умінь, а також зустрічі з фахівцями або випускниками з інвалідністю, які можуть слугувати позитивним прикладом життєстійкості.

Показовим у цьому контексті є випадок студентки з діагнозом ДЦП, яка на початку навчання стикалась із надмірною тривожністю, відчуттям самотності та зниженням мотивації. Застосування технік арт-терапії (зокрема створення «дерева ресурсів»), індивідуальні консультації та участь у волонтерських активностях сприяли покращенню її емоційного стану, соціалізації та поверненню інтересу до навчання.

Таким чином, системна психологічна підтримка, що поєднує індивідуальні, групові й середовищні стратегії, є визначальним чинником у формуванні психоемоційної стійкості студентів з інвалідністю. Вона не лише сприяє підвищенню якості освітнього процесу, а й забезпечує становлення активної, відповідальної та самостійної особистості. В умовах глибоких суспільних трансформацій резильєнтність набуває стратегічного значення – як для подолання індивідуальних викликів, так і для формування безпечного, інклюзивного освітнього середовища. Роль психолога у цьому процесі полягає не лише у наданні емоційної підтримки, а й у трансформації освітнього простору на ресурсний, відкритий і підтримувальний простір, де кожен студент є не об'єктом турботи, а активним суб'єктом власного зростання.

Список використаних джерел:

1. Курова А. В. Ситуація невизначеності у парадигмі сучасних викликів суспільства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2021. Серія «Психологія», Вип. 4. С. 51–55
2. Любарець В. В., Васильєва Г. І., Верьовкіна Ж. Л. Диференційований підхід в інклюзивній освіті // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. Київ: ТОВ «Наша друкарня», 2017. Вип. 13. С. 150–156.
3. Чиханцова О. А. Розвиток резильєнтності особистості в ситуаціях невизначеності. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. 2023. Том 34(73), №1. С. 35–40. URL: https://lib.iitta.gov.ua/735244/1/Стаття_Чиханцова.pdf (дата звернення 15.04. 2025)

Іван Фурманюк

*аспірант кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки,
Державний податковий університет, м. Ірпінь, Україна*

МОТИВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ТА ПРАКТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ КОМАНД ДО ПОСТКОНФЛІКТНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ МІСТ

Мотивація відіграє ключову роль у забезпеченні існування та розвитку організації. Дослідники характеризують його як набір внутрішніх та зовнішніх факторів, які спільно стимулюють працівників до певної діяльності, спрямовують свою поведінку та визначають оптимальні форми впровадження трудового процесу. Мотивація відіграє ключову роль у забезпеченні ефективності як індивідуальної діяльності працівників, так і роботи команди в цілому. Вона спрямована на досягнення особистих цілей кожного працівника як частини команди, а також для виконання організаційних завдань.

Зазначимо, що мотивація є матеріальною і нематеріальною, і в сучасних умовах значення останнього зростає. Це стає важливим елементом соціально орієнтованого управління, що сприяє задоволенню потреб працівників, які все більше уваги приділяють процесам соціалізації в організації.

Дослідники розрізняють кілька ключових аспектів ефективного управління.

По-перше, важливим фактором є особистий розвиток кожного працівника, який значною мірою визначається мікросоціальним середовищем. Він включає середовище працівника в команді, створені норми, традиції та моделі поведінки, що формують робочу атмосферу та підтримують функціонування команди.

По-друге, ставлення працівників до трудової дисципліни, а також рівень їх організації та відповідальності має також суттєвий вплив.

По-третє, необхідна умова успішної взаємодії – це високий рівень мотивації, що сприяє досягненню як особистих цілей працівників, так і цілей підприємства, забезпечуючи баланс інтересів обох сторін.

Таким чином, система мотивації в сучасних організаціях повинна базуватися на принципах соціально-орієнтованого управління. Серед його основних принципів можна розрізнити: гуманістичний підхід, корпоративну солідарність, толерантність, партнерство, прозорість, свободу, динамізм та відповідальність.

Соціально-орієнтоване керівництво базується на застосуванні соціальних технологій, спрямованих на прийняття управлінських рішень з урахуванням соціальних аспектів, підвищення ефективності організаційного планування, відбору та навчання персоналу, розвитку персоналу та формування ефективної мотиваційної стратегії. Крім того, це допомагає знизити рівень соціального стресу в команді.

Для успішного впровадження принципів соціально-орієнтованого управління в щоденну діяльність організацій доцільно сформувати команди, які можуть швидко реагувати на динамічні зміни в ринковому середовищі.

Зазначимо, що команда – це потужний інструмент, створений для виконання конкретних завдань або реалізації певного проекту. Колективне співробітництво та об'єднання професійного досвіду дозволяють швидше та краще досягти своїх цілей. За словами ряду дослідників, команда – це група творчих людей, яка об'єднана навколо лідера та яка має спільну мету. Вони прагнуть гармонійно поєднувати особисті та колективні інтереси, навмисно взаємодіючи між собою, що в кінцевому рахунку призводить до успішного створення якісно нового продукту чи послуги.

Розглянемо основні принципи, які слід враховувати при створенні та розробці команди:

- оптимальний розмір: ефективність управлінського процесу забезпечується невеликою кількістю учасників – від 2 до 20 осіб, що вважається найбільш придатним для продуктивної роботи;
- складність завдань: команда довіряє завданням, які потребують інтегрованого підходу і не можуть бути вирішені стандартними робочими групами. Завдяки об'єднанню знань та досвіду учасників, можна досягти необхідного результату;
- ретельний вибір учасників: команда повинна складатися зі спеціалістів із додатковими знаннями, вміннями та досвідом. Важливо враховувати їх психологічну сумісність, здатність працювати разом, компроміси та ефективну взаємодію. Кожен учасник повинен бути професіоналом, який готовий до зв'язків і здатний сформулювати цілі, а також розробити стратегію їх досягнень.
- довіра та співпраця: ключова умова успішної роботи команди – це близька взаємодія, підтримка та відкрите обговорення нових питань;

- загальна відповідальність: робота в команді передбачає колективну відповідальність за кінцевий результат. Оцінка успіху проводиться після кожного учасника своєї частини роботи та узагальнює загальні результати;
- спільний стратегічний розвиток: члени команди повинні спільно визначати шляхи досягнення своїх цілей, обговорити перелік необхідних дій, розповсюджувати обов'язки та встановити часові рамки для виконання завдань. Найважливішим елементом процесу є пошук компромісів;
- конструктивне управління конфліктами: конфлікти є природною частиною взаємодії в організації. Вони можуть стимулювати розвиток, сприяючи розробці нових підходів та рішень. Однак неефективне управління конфліктами призводить до погіршення робочих відносин, зниження довіри та продуктивності праці. Тому ключовим завданням лідерства є професійне управління конфліктами, спрямованими на запобігання їх руйнівним наслідкам. Отже, ефективне управління конфліктами вимагає глибокого розуміння їх природи, ознак та механізмів вирішення.

Ключовим етапом конструктивного врегулювання конфліктів є їх прогноз. Компетентний менеджер повинен систематично проаналізувати та усунути фактори, що сприяють виникненню напруги в команді. Ігнорування проблем призводить лише до їх загострення, що негативно впливає на соціально-психологічний клімат всередині команди, що може призвести до зниження продуктивності та втрат персоналу.

Існують різні методи управління конфліктами, і в рамках наших досліджень структурні підходи є найбільш ефективними. Вони включають запобігання та усунення організаційних розбіжностей, що виникають внаслідок дисбалансу влади, низького рівня організації праці та, зокрема, недостатньо розробленої системи мотивації. Щоб мінімізувати конфліктні ситуації в команді, можна використовувати різні стратегії управління, включаючи продуману систему винагород.

Важливо також врахувати, що мотивація командної роботи має свої характеристики. Вона заснована на поєднанні двох аспектів: стимулювання працівників до дій, які одночасно сприяють досягненню індивідуальних цілей та реалізують стратегічні завдання організації. Ефективна мотивація передбачає використання стимулів, які не тільки винагороджують працівників за виконання завдань, але й підтримують бажання досягти значних результатів. Таким чином, поєднуючи перелічені аспекти, можна розробити ефективну систему стимулювання персоналу підприємства.

Одним із ключових факторів командної роботи є створення комфортної психологічної атмосфери. У сучасних умовах працівники все більше звертають увагу не лише на матеріальні винагороди, але й на нематеріальні аспекти мотивації. Кожен працівник має свою унікальну систему цінностей, і керівник прагне створити робоче середовище, яке

буде сприяти єдності команди та її результативності. Лояльність працівників відіграє також значну роль у конкурентоспроможності компанії, оскільки мотивований та відданий працівник вважає, що його цінність вагома, він пишається успіхами підприємства та прагне якісно виконувати завдання.

Ще одним важливим аспектом застосування принципів мотивації у взаємодії команди є аналіз рівня задоволеності мотиваційних потреб. Цей підхід дозволяє нам диференціювати індивідуальні мотиваційні очікування працівників та знайти найбільш підходящі методи стимулювання. Оцінка цих факторів та вивчення ступеня впровадження мотиваційних потреб кожного члена команди, дозволяє менеджеру визначати загальний мотиваційний потенціал своєї команди та визначити напрямки її подальшого розвитку.

Виявлений мотиваційний потенціал стає основою для розвитку механізмів його послідовного зміцнення. Керівництво повинно ввести ефективні інструменти мотивації, адаптовані до поточних тенденцій та динаміки розвитку потреб працівників.

Вивчення характеристик мотивації персоналу в умовах роботи в команді, включаючи управління конфліктами, дозволяє нам зробити висновок про значення взаємодії команди в управлінському процесі. Це допомагає усунути відхилення від бажаного рівня мотивації працівників та покращити загальну систему стимуляції.

Отже, ефективне залучення команд до постконфліктної реконструкції міст неможливе без продуманої мотиваційної системи, що поєднує матеріальні та нематеріальні стимули. Використання сучасних мотиваційних механізмів не лише сприяє згуртуванню команд, але й забезпечує їхню довгострокову залученість до процесу відновлення, що є ключовим фактором сталого розвитку урбаністичного простору. Успішна реконструкція залежить не лише від ресурсів, а й від людей, які об'єднані спільною метою та впевненістю у власному внеску в майбутнє своїх громад.

Список використаних джерел:

1. Ковальська К.В. Овчаренко Т.С. Особливості мотивування персоналу інноваційного підприємства. *Ефективна економіка*. 2015. № 12. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4631>
2. Заїка, С., Кускова, С., Заїка, О. Сутність і проблеми мотивації як фактора розвитку сучасних підприємств. *Підприємництво та інновації*, 2020. №15, С. 48-52. URL: <http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/385>

Оксана Ходирева,
доктор філософії з економіки, доцентка кафедри економіки бізнесу і
міжнародних економічних відносин;

Максим Серіков,
магістрант;

Аліна Неслашна,
магістрант;
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна

РОЛЬ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ У ФОРМУВАННІ СТАЛОГО ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Зелена економіка набуває ключового значення в процесі сталого повоєнного відновлення, забезпечуючи не лише екологічну стабільність, а й соціально-економічну інтеграцію. Проведений огляд наукових публікацій засвідчує, що запровадження зеленої економіки сприяє ефективному використанню ресурсів, зменшенню викидів вуглецю та розвитку «зелених» робочих місць, що в сукупності створює передумови для довгострокового сталого зростання.

Дослідження вказують на те, що зелена економіка є не просто напрямком модернізації, а основою нової соціо-економічної моделі, що поєднує екологічні цілі з економічним відновленням. Запровадження «зелених» інвестицій та новітніх еко технологій відіграє критичну роль у відбудові після конфліктів [1, 2]. Також важливою складовою є розвиток зеленої інфраструктури, системи управління природними ресурсами та підтримка локальних ініціатив через механізми зеленого фінансування [3, 4].

Інструменти зеленої економіки є гнучкими й ефективними в умовах регіональної політики та можуть бути адаптовані до потреб окремих територій під час повоєнного відновлення. Особливої уваги заслуговує роль зелених робочих місць у зниженні соціальної вразливості та стимулюванні зайнятості серед вразливих груп. Крім цього важливо враховувати специфіку воєнного контексту при впровадженні «озеленення» економіки.

На основі аналізу публікацій з даної тематики ми пропонуємо визначити вісім ключових напрямків розвитку зеленої економіки, що здатні стати основою для повоєнного відновлення України.

Першим критичним напрямком є запровадження зеленого інвестування, яке охоплює модернізацію енергетичного сектору, розбудову екологічного транспорту та фінансування проектів з відновлюваних джерел енергії. Особливу увагу потрібно приділити ролі зелених облігацій та міжнародних фінансових інструментів для екологічно орієнтованої відбудови.

Другим напрямком виступає створення зелених робочих місць, що дозволяє не лише підтримати зайнятість населення, а й одночасно

вирішувати екологічні проблеми. Адже зелені робочі місця є рушієм соціально-економічної інтеграції.

Наступним напрямом, на нашу думку, є реконструкція інфраструктури з дотриманням принципів енергоефективності. Нова інфраструктура повинна зменшувати споживання енергії, адаптуватися до кліматичних викликів та бути стійкою до повторного руйнування.

Четвертий напрям - розвиток зеленої енергетики, включаючи перехід до сонячної, вітрової, біоенергетики, що дозволяє зменшити залежність від імпорту енергоносіїв та посилити енергетичну незалежність. Ми наголошуємо на ролі чистих джерел у зниженні вуглецевого сліду.

Особливо актуальним напрямом стає екологізація сільського господарства, включаючи впровадження органічного землеробства, агроекологічних практик та зменшення хімічного навантаження на ґрунти.

Шостий напрям - модернізація регіональної економіки через екологічне планування, що передбачає розвиток локальних моделей «зеленої економіки» із урахуванням екосистемних підходів.

Сьомий напрямок - інституційна інтеграція зеленої економіки у державну політику, через нормативно-правове регулювання, підтримку екологічного підприємництва та механізми податкового стимулювання.

Останній напрям передбачає зелену освіту та просвіту, яка сприяє формуванню та забезпеченню нової культури сталого розвитку. У досліджених нами роботах розкривається нагальна потреба у перепідготовці кадрів і формуванні екологічно свідомого суспільства.

Зелена економіка виступає не лише інструментом екологічної стабілізації, а й системною основою для комплексного, інклюзивного та стійкого повоєнного розвитку. Її ключова роль полягає в здатності поєднати економічне зростання з відновленням природного середовища, зменшенням вуглецевого сліду та забезпеченням соціальної справедливості. У контексті повоєнної України зелена економіка є не альтернативою, а необхідністю: вона формує засади для відбудови критичної інфраструктури з дотриманням принципів енергоефективності та кліматичної адаптації сприяє появі нових "зелених" секторів зайнятості та розширює доступ до інноваційного фінансування за рахунок зелених інструментів, таких як облігації та державні екопрограми

Крім того, впровадження регіональних моделей розвитку з акцентом на відновлювану енергетику, органічне сільське господарство та ефективне управління ресурсами формує передумови для зниження залежності від імпорту, підвищення енергетичної безпеки та відновлення національного потенціалу з урахуванням регіональних особливостей. Стратегічна інтеграція зеленої економіки в політику відбудови України дозволить не лише відновити зруйновану інфраструктуру, а й переосмислити архітектуру розвитку держави на основі стійкості та інноваційності.

Таким чином, зелена економіка в умовах повоєнної України має потенціал стати новою парадигмою розвитку - об'єднуючи екологічну безпеку, економічну ефективність та соціальну згуртованість.

Список використаних джерел

1. Томашук І. Зелена економіка як запорука сталого розвитку. *Three Seas Economic Journal*. 2022. № 2(15). С. 105-119.
2. Нестеров Ю.О. Зелена економіка в парадигмі сталого розвитку. *Business, Economics, Sustainability, Leadership and Innovation*. 2023. № 9.
3. Корольчук Л. Озеленення економіки у контексті реалізації концепції сталого розвитку: теоретичний аспект. *Галицький економічний вісник*. 2022. № 3. С. 98-106.
4. Kalaiselvi K.T. Sustainable Development through Green Economy. *Research Journal of Social Science & Management – RJSSM*. 2014. №. 3.

Yurii Chernyshenko

*Doctor of Philosophy candidate at the West Ukrainian National University,
Ternopil, Ukraine*

Yaroslav Kiveliuk

*Doctor of Philosophy candidate at the West Ukrainian National University,
Ternopil, Ukraine*

Nazariy Chaykivskyy

*Doctor of Philosophy candidate at the West Ukrainian National University,
Ternopil, Ukraine*

THE NEED AND WAYS TO IMPROVE BUDGET PLANNING IN MODERN CONDITIONS

Despite the ongoing military aggression and the threats to Ukraine's national security caused by it, the domestic economy is characterized by a positive trend towards gradual recovery. At the same time, its significant vulnerability to exogenous and endogenous risks remains.

The national economic policy is aimed at ensuring macrofinancial stability, curbing inflationary processes, maintaining the stability of the financial system and fulfilling the social obligations of the state. Ukraine continues to depend on the financial support of international partners as a key factor in ensuring the sustainability of public finances. At the same time, geopolitical and macroeconomic trends at the global level may lead to a potential decrease in the volume of financial assistance from partner countries in the medium term.

"In the medium term, a gradual decrease in external financial support for Ukraine is envisaged and, accordingly, a gradual reduction in the state budget deficit, which is determined by the indicators of the report of the staff of the International Monetary Fund on Ukraine (February 2025). Thus, the state budget deficit for 2026–2028 is projected at 9.9% of GDP, 5.2% of GDP and 3.8% of GDP, respectively. Compared to 2025, the reduction is almost 5 times" [1].

In view of the above, it remains relevant for the Ministry of Finance of Ukraine to carry out active activities to ensure the resource base of the budget in the medium term, taking into account various scenarios for the development

of events under martial law and post-war reconstruction and a responsible and reasonable approach of budget managers to planning and spending limited financial resources in compliance with the principle of austerity and priority of expenditures.

In the medium term, the main areas of use of budget resources will remain: strengthening defense capabilities, restoring the territorial integrity of Ukraine, rebuilding regions and territories affected by armed aggression, as well as social support for the population.

"Determination of priorities for the formation of budget expenditures for the medium term should be based on the strategic vision of policies in the relevant sectors, formed in accordance with the national model of post-war reconstruction and development of the economy of Ukraine" [2]. In the process of budget planning, the recommendations of international partners must be taken into account, taking into account the European integration orientation of our state, in particular, those defined by: the Memorandum on Economic and Financial policy of 11.12.2024 within the framework of the joint program of the Extended Fund Facility (EFF) with the IMF, Ukraine Facility – the Program of Financial Support to Ukraine from the European Union, the terms of the loan instrument from the World Bank (Development Policy Loan, DPL), the terms of financing PforR projects, provided for by the Loan Agreements between Ukraine and the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD and IDA), etc.

At the stage of budget forecasting, when forming a proposal to the Budget Declaration, it is necessary to ensure a connection between budget programs and state policy goals in the relevant area, for the formation and/or implementation of which the chief administrator is responsible. In addition, it is necessary to clearly define the relationship between indicators of achievement of state policy goals and the amount of financial resources aimed at the implementation of budget programs, including the distribution of funds in the areas of their use.

In the process of budget planning, it is necessary to integrate the gender component into the budget process by calculating indicators and forming the characteristics of budget programs taking into account gender aspects.

The institutionalization of the gender-oriented approach in the budget process demonstrates positive dynamics both at the practical and legislative levels. In particular, from 2025, the use of a gender-based approach is regulated by the Budget Code of Ukraine. According to the amendments made by the Law of Ukraine № 4225-IX of 16.01.2025, the main budget administrators and other participants in the budget process are obliged to take into account gender aspects at the stages of planning, implementation and reporting on the implementation of budget programs.

Despite the increase in the number of budget programs containing gender characteristics in budget practice at the state level, there are still shortcomings in the work of budget managers, including: formal gender analysis of budget programs; definition of the budget program as gender-neutral without proper justification (results of gender analysis), which leads to a decision on the

inexpediency of developing additional measures; ignoring gender aspects in the planning of budget programs and their non-reflection in the characteristics of budget programs; annual planning of identical activities for the implementation of a gender-oriented approach without achieving progress in their implementation.

The issue of gender equality is an integral component of the policy, for the formation and/or implementation of which the chief administrator is responsible, since it is intersectoral and applies to all areas where men and women act as providers or recipients of public services. This issue becomes especially relevant in the conditions of war and post-war periods, when women, men and/or their groups have new needs or new categories of the population that may be more vulnerable (in particular, internally displaced persons, persons with disabilities, orphans, families of dead or missing servicemen, war veterans and their families, etc.).

Fair distribution of budget funds and their effective use are possible only if there is a deep understanding of gender aspects (peculiarities of living conditions and needs of women, men and/or their groups) and their integration into the processes of planning and implementation of budget programs.

Even in the absence of gender disparities or discrimination, it is important for the chief administrator to visualize women and men as recipients or providers of services within the budget program in order to demonstrate the distribution of budget funds by gender. This is the essence of the gender-oriented approach: ensuring not a unified attitude, but taking into account the specific physical, social, economic characteristics and life experiences of different socio-demographic groups of women and men, girls and boys. This will contribute to effectively overcoming the consequences of the war, reducing inequalities and building an inclusive society that is resilient to future challenges [3].

Taking into account the outlined aspects in the practice of budget forecasting and planning will contribute to the improvement of public finance management processes in modern conditions.

References:

1. Лист Міністерства фінансів України від 06.02.2025 р. № 04110-08-6/3893 «Про надання інформації для підготовки Бюджетної декларації на 2026–2028 роки». URL: <https://www.mof.gov.ua/uk/programs-617>
2. Лист Міністерства фінансів України від 06.02.2025 р. № 04110-08-6/13307 «Про підготовку пропозицій до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки». URL: <https://www.mof.gov.ua/uk/programs-617>
3. Лободіна З., Дем'янишин В., Кізима Т., Лушней Ю., Лободін Р. Управління публічними фінансами в контексті протидії ризикам воєнного часу. *Вісник економіки*. 2023. Вип. 4. С. 8–28. URL: <https://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/article/view/1537>

Вікторія Чубань

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та права
Національного університету цивільного захисту України,
м. Черкаси, Україна

Дарія Покотілова

студентка факультету управління і безпеки населення і групи ПРС-20
Національного університету цивільного захисту України,
м. Черкаси, Україна

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МИТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Після набуття Україною статусу офіційного кандидата на вступ до Європейського Союзу інтеграція до ЄС стала одним із ключових напрямів зовнішньої політики держави. Наразі активно створюються передумови та впроваджуються практичні заходи для майбутнього членства, що супроводжується поступовим запровадженням європейської моделі розвитку. Ефективність реалізації державної політики визначає демографічні, соціальні, економічні та політичні показники країни, а також її авторитет на міжнародній арені [1].

У період воєнного стану митна система країни швидко адаптувалася до нових умов. Митні органи стали ключовою ланкою у контролі за перетином товарів та послуг через державний кордон. Геополітичні зміни змусили митну службу переглянути стратегію, змінити пріоритети та мобілізувати ресурси. Основною метою стало забезпечення ефективного функціонування митної системи в умовах економічної нестабільності. Митна служба посилила контроль не лише за звичайним переміщенням товарів, а й за потоком гуманітарної допомоги. Окрему увагу приділяють контролю за обігом стратегічно важливих ресурсів [4].

З 01 грудня 2023 року змінюється порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Згідно з положеннями Закону України "Про гуманітарну допомогу" отримувачем гуманітарної допомоги можуть виступати виключно такі юридичні особи:

- підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, а також підприємства, установи та організації;
- благодійні організації, створені у порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";
- громадські організації осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, Товариство Червоного Хреста України та його обласні організації;
- релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації";
- реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають відповідну ліцензію на здійснення реабілітаційних послуг [3].

Адміністративно-правова складова митної політики, що охоплює митне адміністрування, митний контроль та оформлення товарів, розвивалась динамічно, відображаючи зміни в економіці, міжнародній торгівлі, митно-тарифному регулюванні та інтеграційні процеси на глобальному і регіональному рівнях [2].

Аналізуючи перспективи розвитку державної політики у сфері захисту митних інтересів, митної безпеки та регулювання зовнішньої торгівлі відповідно до міжнародних рекомендацій, слід звернути увагу на аналітичні висновки Організації економічного співробітництва та розвитку щодо найкращих практик забезпечення доброчесності у митній сфері.

В умовах воєнного стану митна політика України зазнала суттєвих трансформацій, орієнтованих на забезпечення обороноздатності, підтримку економіки та гарантування гуманітарної безпеки. Ефективна митна політика у воєнний період має стратегічне значення для збереження економічної стабільності, залучення міжнародної допомоги та забезпечення оперативної взаємодії з партнерами. Подальший розвиток митного права вимагає постійного вдосконалення нормативно-правової бази, адаптації до викликів війни і одночасного наближення до вимог європейського права.

Спробуємо визначити основні напрямки та тенденції, які спостерігаються з введенням режиму воєнного стану в Україні:

1. Максимальне спрощення та прискорення митних процедур для критично важливих товарів:

- ✓ "Зелені коридори" та пріоритетне оформлення: забезпечення безперешкодного та швидкого пропуску товарів військового призначення, гуманітарної допомоги, медикаментів, енергоносіїв та іншої критичної продукції.
- ✓ Зменшення бюрократичних процедур: тимчасове скасування або спрощення вимог щодо певних документів, сертифікатів та дозволів для окремих категорій товарів.
- ✓ Активне використання цифрових технологій: розширення застосування електронного декларування, автоматизованих систем контролю та попереднього інформування для мінімізації часу оформлення.

2. Посилення контролю та боротьба з нелегальним обігом товарів:

- ✓ посилення митного контролю на кордоні та всередині країни для недопущення незаконного переміщення товарів, що можуть зашкодити національній безпеці;
- ✓ посилення заходів фінансового контролю та аналізу ризиків для виявлення схем ухилення від оподаткування;
- ✓ посилення контролю за ввезенням та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.

3. Адаптація митного законодавства до умов воєнного стану:

- ✓ оперативне внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів для врегулювання питань, що виникають у

зв'язку з воєнним станом (наприклад, особливості митного оформлення гуманітарної допомоги, товарів для потреб оборони);

- ✓ встановлення чітких алгоритмів дій у разі тимчасової неможливості виконання окремих митних формальностей;
- ✓ врахування обставин непереборної сили при розгляді справ про митні правопорушення.

4. Міжнародна співпраця та гармонізація з європейським законодавством:

- ✓ обмін інформацією, координація дій у сфері боротьби з контрабандою та незаконним обігом товарів;
- ✓ імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у митній сфері, навіть в умовах війни;
- ✓ участь у міжнародних ініціативах з питань митної безпеки та спрощення торгівлі.

5. Розвиток цифрової митниці:

- ✓ впровадження нових інформаційних систем та технологій для спрощення декларування, контролю та оформлення товарів;
- ✓ для прогнозування ризиків, виявлення шахрайських схем та оптимізації митного контролю;
- ✓ Забезпечення зручного та дистанційного доступу до митних послуг.

6. Фокус на післявоєнне відновлення та інтеграцію до ЄС: розробка стратегій митної політики на період післявоєнного відновлення та підготовка до поглибленої інтеграції до митного простору ЄС.

Узагальнюючи, сучасні тенденції розвитку митної політики та митного права України в умовах воєнного стану спрямовані на забезпечення балансу між безпекою, підтримкою економіки та спрощенням процедур для критично важливих товарів. Паралельно триває робота над адаптацією законодавства до воєнних реалій та продовженням курсу на євроінтеграцію у митній сфері з прицілом на післявоєнне відновлення.

Список використаних джерел:

1. Стеценко О. М. Основні аспекти розвитку митної політики України. Агросвіт. 2012. URL: <https://surl.li/cmnozod>
2. Петросян В. О. «Міжнародний університет бізнесу і права», м. Херсон. Сучасні тенденції розвитку митної політики в світі: Адміністративно-правовий аспект. URL: <https://reicst.com.ua/rmtl/article/view/2022-5-01-11/2022-5-01-11>
3. Державна митна служба України. Митне оформлення в умовах воєнного стану. Роз'яснення щодо ввезення гуманітарної допомоги на територію України в умовах воєнного стану. URL: <https://surl.li/kchbqx>

Наталія Шевчук

доктор філософії з обліку і оподаткування, доцент
кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Юрій Шевчук

викладач циклової комісії цифрових технологій,
Відокремлений структурний підрозділ Кам'янець-Подільський фаховий
коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-
Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ CSRD ТА XBRL

У контексті триваючої збройної агресії та необхідності стратегічного післякризового розвитку Україна зосереджує зусилля не лише на впровадженні, а й на системному вдосконаленні цифрових технологій у сфері бухгалтерського обліку та фінансово-економічного управління. Такий підхід спрямований на формування стійкої, прозорої та ефективної системи ухвалення управлінських рішень як у публічному, так і в корпоративному секторах.

Уже реалізовані цифрові ініціативи – зокрема системи електронної звітності, автоматизовані бухгалтерські платформи, а також блокчейн-технології для реєстрації фінансових операцій – створюють підґрунтя для подальшої модернізації фінансової інфраструктури. Проте, для досягнення повної інтеграції в глобальний економічний простір, необхідним є їх подальший розвиток у напрямках уніфікації стандартів, забезпечення міжсистемної сумісності та посилення кібербезпеки.

У глобалізованому середовищі дедалі важливішого значення набуває гармонізація облікової інформації відповідно до міжнародних цифрових стандартів, що забезпечують прозорість, порівнюваність і оперативність фінансових даних. Одним із ключових інструментів у цьому процесі є XBRL (eXtensible Business Reporting Language) – уніфікований цифровий формат обміну фінансовою інформацією, який активно впроваджується як у країнах Європейського Союзу, так і в інших державах відповідно до рекомендацій OECD, IFRS Foundation та XBRL International.

Застосування XBRL сприяє не лише автоматизації процесів звітності та аудиту, а й створенню надійного інформаційного середовища для ухвалення обґрунтованих управлінських рішень на засадах відкритості, підзвітності та цифрової безпеки.

Особливої актуальності набуває впровадження положень Директиви ЄС щодо корпоративної звітності про сталій розвиток (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), яка набула чинності у 2023 році [2]. Ця Директива зобов'язує компанії розкривати більш структуровану та цифрову нефінансову інформацію, що стосується екологічних, соціальних

та управлінських (ESG) аспектів їх діяльності. CSRD вимагає подання звітності у цифровому форматі XHTML із використанням XBRL-тегування, що забезпечує машинозчитуваність, сумісність і відкритість даних.

Імплементация підходів, закладених у CSRD, дозволить Україні не лише забезпечити прозору сталу звітність відповідно до європейських вимог, але й сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості, цифровій трансформації облікових процесів і зміцненню інституційної довіри. Ці завдання чітко окреслені у Стратегії запровадження звітності зі сталого розвитку в Україні, затвердженій Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2024 р. № 1015-р.[3]. Документ передбачає етапне впровадження звітності у цифровому форматі відповідно до європейських стандартів ESRS (European Sustainability Reporting Standards), розроблених у межах реалізації CSRD.

Перехід на електронний формат подання сталих звітів до 2030 року передбачає:

- створення єдиної цифрової платформи для приймання та публічного оприлюднення звітності;
- уніфікацію форматів звітності, включно з застосуванням XBRL як міжнародного стандарту для машинозчитуваної звітності;
- інтеграцію цифрової звітності до загальної системи фінансово-економічного управління держави;
- підвищення прозорості діяльності компаній та органів публічної влади;
- підсилення аналітичної бази для ухвалення рішень у сфері сталого розвитку, екологічної безпеки та корпоративної відповідальності.

Таким чином, реалізація вимог CSRD через національну стратегію не лише гармонізує звітність українських підприємств із нормами ЄС, а й стане каталізатором цифрової трансформації облікової системи країни. Це відкриє нові можливості для бізнесу в міжнародному середовищі, сприятиме залученню зелених інвестицій та підвищить рівень відповідальності й прозорості як перед інвесторами, так і перед суспільством загалом.

Список використаних джерел:

1. Про схвалення Стратегії запровадження підприємствами звітності із сталого розвитку: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2024 р. № 1015-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1015-2024-%D1%80#Text>
2. KPMG в Україні: <https://tinyurl.com/5yw9zrmp>
3. Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting (Text with EEA relevance). URL: <https://tinyurl.com/57k7hsdb>

Світлана Яковенко

викладач вищої категорії, викладач-методист
Лозівська філія Харківського
автомобільно-дорожнього фахового коледжу
м. Лозова, Україна

ЦИФРОВІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇЇ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Цифровізація бухгалтерського обліку стрімко набирає обертів як у світі, так і в Україні. За останніми даними, темпи впровадження цифрових рішень у сфері фінансів та бухгалтерії зросли на 46% з початку пандемії COVID-19. В Україні цей показник становить близько 32%, що відображає загальну позитивну динаміку, хоча і з певним відставанням від світових лідерів цифрової трансформації.

Сучасний бухгалтерський облік неможливо уявити без потужних цифрових інструментів. ERP-системи (Enterprise Resource Planning) стали основою корпоративних фінансових процесів, забезпечуючи інтеграцію всіх бізнес-процесів в єдиному інформаційному просторі. Такі гіганти як SAP, Oracle та Microsoft пропонують комплексні рішення, які вже впровадили понад 67% великих підприємств України. Середній та малий бізнес активно використовує спеціалізовані онлайн-сервіси для ведення бухгалтерії – 1С:Підприємство, М.Е.Дос, FLP, Дебет Плюс та інші, які значно спрощують процеси обліку, звітності та документообігу.

Світовий ринок хмарних рішень для бухгалтерського обліку оцінювався у \$11,77 млрд у 2023 році та, за прогнозами експертів, досягне \$20,5 млрд до 2028 року. Щорічний приріст становить приблизно 11,8%, що свідчить про високий попит та актуальність цифрових трансформацій у фінансовій сфері.

Варто зазначити, що більшість сучасних цифрових рішень для бухгалтерського обліку розробляються з урахуванням потреб типового користувача, часто нехтуючи специфічними вимогами осіб з інвалідністю. Проте зростання ринку та конкуренція змушують розробників звертати увагу на інклюзивність своїх продуктів, що поступово покращує ситуацію. В Україні вже з'являються перші адаптовані версії популярних бухгалтерських програм, хоча їхня функціональність щодо доступності все ще обмежена порівняно з міжнародними аналогами.

Доступ до фінансової інформації є фундаментальним правом кожної людини, проте для осіб з інвалідністю це часто стає серйозним викликом. В Україні проживає понад 2,7 мільйона людей з різними видами інвалідності, і значна їх частина стикається з бар'єрами при взаємодії з цифровими фінансовими інструментами.

Різноманітність форм інвалідності, що впливають на доступ до бухгалтерських даних, створює необхідність комплексного підходу до забезпечення доступності. Особи з порушеннями зору, яких в Україні

нараховується близько 100 тисяч, потребують адаптації інтерфейсів для роботи з програмами екранного доступу та збільшення шрифтів. Для людей з порушеннями слуху (понад 400 тисяч осіб) необхідні візуальні альтернативи звуковим сигналам та сповіщеням. Особи з руховими обмеженнями потребують можливості керування системою без використання миші або з мінімальною кількістю натискань.

Більшість бухгалтерських програм використовують дрібні шрифти для відображення великої кількості даних. Для осіб із порушеннями зору це створює значні перешкоди. Відсутність можливості збільшення тексту без спотворення інтерфейсу – поширена проблема навіть у сучасних системах.

Контрастність та кольорові схеми багатьох фінансових платформ не враховують потреби людей із дальтонізмом або частковою втратою зору. Важливі дані, виділені лише кольором без додаткових позначень, стають недоступними для значної кількості користувачів.

Традиційні бухгалтерські системи часто мають складну ієрархічну структуру меню, що створює бар'єри для людей із когнітивними порушеннями та тих, хто використовує клавіатурну навігацію замість миші. Багаторівневі вкладені меню можуть бути надзвичайно важкими для опанування.

Особливо тривожить статистика щодо відповідності фінансових веб-ресурсів стандартам доступності. За даними останніх досліджень, лише 12% фінансових сайтів України відповідають міжнародним стандартам WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Це означає, що абсолютна більшість цифрових бухгалтерських платформ створюють суттєві перешкоди для осіб з інвалідністю, обмежуючи їхні можливості для самостійного ведення бухгалтерії або навіть отримання базової фінансової інформації.

Однією з ключових можливостей є автоматизація інтерфейсів для роботи з програмами екранного доступу, такими як NVDA та JAWS. Сучасні бухгалтерські системи можуть містити семантичну розмітку, яка дозволяє програмам зчитування екрану правильно інтерпретувати та озвучувати фінансові дані, таблиці, графіки та форми. Це особливо важливо для незрячих користувачів, які отримують можливість повноцінно працювати з фінансовою інформацією без сторонньої допомоги.

Інтеграція технологій голосового введення відкриває нові горизонти для користувачів з обмеженою рухливістю. Такі рішення дозволяють здійснювати бухгалтерські операції, диктувати числові дані, створювати звіти та керувати фінансовими процесами за допомогою голосових команд. Впровадження мультимовної підтримки, включаючи українську мову, робить ці технології доступними для вітчизняних користувачів.

Особливу увагу варто приділити порталам з адаптивним дизайном, що забезпечують оптимальне відображення фінансової інформації на різних пристроях – від настільних комп'ютерів до смартфонів та планшетів. Такий підхід не лише покращує користувацький досвід для

всіх, але й значно розширює можливості для осіб з інвалідністю, дозволяючи їм обирати найзручніший спосіб взаємодії з фінансовими даними.

Важливим аспектом є також інтеграція технологій машинного навчання для персоналізації інтерфейсів. Такі системи здатні аналізувати патерни взаємодії користувача з програмою та автоматично адаптувати інтерфейс відповідно до його індивідуальних потреб, створюючи посправжньому інклюзивне середовище для роботи з фінансовими даними.

Світова практика демонструє, що впровадження доступних цифрових рішень у сфері бухгалтерського обліку не лише соціально відповідальне, але й економічно вигідне. Провідні міжнародні компанії активно розвивають інклюзивні функції своїх продуктів, встановлюючи нові стандарти доступності.

SAP та Microsoft Dynamics 365 є яскравими прикладами успішної інтеграції функцій доступності в корпоративні фінансові системи. SAP розробив спеціальний модуль «Accessibility for SAP», який забезпечує повну сумісність з програмами екранного доступу, підтримує клавіатурну навігацію та адаптивні інтерфейси. Microsoft Dynamics 365 пропонує вбудовані інструменти для підвищення контрастності, збільшення тексту та голосового керування. Обидві платформи дотримуються міжнародних стандартів доступності WCAG 2.1 AA, що робить їх доступними для широкого кола користувачів з різними типами інвалідності.

Компанія PricewaterhouseCoopers розробила корпоративну програму «Inclusive Finance» для співробітників із вадами зору. Програма включає адаптовані інтерфейси, спеціальне навчання та технічну підтримку. За три роки впровадження кількість фахівців з інвалідністю в фінансових департаментах PwC зросла на 43%, а продуктивність команд збільшилась на 17%.

Український стартап «FinVision» – інноваційний мобільний додаток, розроблений українськими програмістами, дозволяє незрячим бухгалтерам ефективно працювати з фінансовими документами. Додаток використовує технології розпізнавання образів для сканування паперових документів, перетворення їх у доступний цифровий формат та інтеграції з популярними бухгалтерськими системами. Проект отримав фінансування від Українського фонду стартапів та вже використовується понад 200 фахівцями з порушеннями зору.

Українська система електронного документообігу "М.Е.Дос" впровадила інтеграцію з безкоштовною програмою екранного доступу NVDA, що значно покращило її доступність для незрячих користувачів. Розробники також додали можливість масштабування інтерфейсу в режим високої контрастності. Ці зміни дозволили сотням бухгалтерів з порушеннями зору ефективно працювати з електронною звітністю.

Цікавим є досвід Естонії, де державні цифрові сервіси, включаючи податкову звітність, розроблені з дотриманням принципів універсального дизайну. Естонська податкова система автоматично

адаптується до потреб користувача, пропонуючи різні режими взаємодії – від стандартного веб-інтерфейсу до спеціалізованих версій для користувачів програм екранного доступу. Така гнучкість дозволила збільшити відсоток самостійного подання звітності особами з інвалідністю на 78% за останні п'ять років.

Норвезька бухгалтерська платформа "Inclusive Accounting" демонструє комплексний підхід до забезпечення доступності. Система пропонує не лише технічні рішення, але й адаптовані навчальні матеріали, відеоінструкції з субтитрами та аудіоописом, а також спеціалізовану технічну підтримку для користувачів з інвалідністю. Платформа отримала міжнародну відзнаку за інновації в сфері інклюзії та стала стандартом де-факто для державних установ Норвегії.

Список використаних джерел:

1. Семенова С.М. Трансфер інформаційних технологій для повоєнного відновлення України. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали VIII Міжнародної науково-практ. конференції 20–21 квітня 2023 р., м. Київ, КНУКіМ. С. 140-142.
2. Бардаш С.В. (2021) Цифрові технології в сфері бухгалтерського обліку: основні можливості та ризики. Ефективна економіка, №9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2021/20.pdf

СЕКЦІЯ П ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ КРИЗЬ ПРИЗМУ ІНКЛЮЗІЇ ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

Олександр Алексеев

доктор педагогічних наук, професор,
доцент кафедри спорту і спортивних ігор
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ЕМОЦІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ

У сучасних умовах розвитку інклюзивної освіти особливої уваги набуває пошук ефективних методів і засобів соціалізації та психоемоційної адаптації дітей з особливими освітніми потребами (ООП). Одним із таких засобів є теніс настільний – доступний, динамічний і захоплюючий вид спорту, що сприяє формуванню комунікативних навичок, емоційної стабільності та впевненості в собі. Теніс настільний легко адаптується до різних рівнів фізичної підготовленості та психофізичних можливостей дітей, що робить його ефективним інструментом в інклюзивному середовищі [1, с. 15].

Діти з особливими освітніми потребами потребують цілеспрямованої підтримки у формуванні позитивного соціального досвіду та емоційного благополуччя. Соціалізація передбачає не лише участь у колективній діяльності, а й розвиток умінь спілкуватися, співпрацювати, дотримуватись правил і поважати інших. Психоемоційна адаптація охоплює зниження рівня тривожності, розвиток самоконтролю, впевненість у власних силах.

Заняття тенісом настільним передбачають як індивідуальну, так і парну або групову взаємодію, що стимулює розвиток соціальних зв'язків. Вони допомагають створити позитивну емоційну атмосферу, знижують психоемоційне напруження, сприяють розвитку моторики, уваги та швидкості реакцій. При правильній методичній побудові тренувань діти з ООП не лише опановують гру, а й долучаються до командної роботи, навчаються взаємоповаги та відповідальності [2].

Практичний досвід свідчить, що адаптація правил гри, обладнання та тривалості занять дозволяє ефективно залучати до тенісу настільного дітей із різними формами порушень – розладами спектра аутизму, порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку. Заняття проводяться у формі ігрових ситуацій, з урахуванням індивідуальних можливостей кожної дитини, що підвищує їхню мотивацію та інтерес до спорту.

Для забезпечення ефективності інклюзивних занять з тенісу настільного важливо [3]:

- застосовувати диференційований підхід;
- створювати ситуації успіху для кожної дитини;
- використовувати елементи психогімнастики та релаксації;

- залучати фахівців (тренерів, психологів, асистентів учителя).

Теніс настільний є універсальним засобом, що поєднує фізичну активність, розвиток моторики та емоційно-соціальне збагачення дітей з особливими освітніми потребами. Його регулярне застосування в умовах інклюзивної освіти сприяє формуванню позитивного соціального досвіду, зниженню тривожності, підвищенню самооцінки та впевненості в собі. Це робить теніс настільний важливим елементом педагогічної підтримки дітей з ООП на шляху до успішної інтеграції в суспільство.

Список використаних джерел:

1. Гук Г. І. Фізичне виховання дітей середнього шкільного віку інклюзивних класів засобами настільного тенісу: дис. док. філософ. за спец. 014 Середня освіта (Фізична культура). Львів. ЛДУФК. 2023. 263 с.
2. Супруненко М. В. Оздоровчій напрямок занять з настільного тенісу. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)*. 2021. Вип. 11 (143). С. 139-141. [https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.11\(143\).29](https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.11(143).29)
3. Хрипко І., Медвідь А., Михайлова М., Прекурат О. Адаптивне використання настільного тенісу у фізичному вихованні школярів з інклюзією. *PHYSICAL CULTURE AND SPORT: SCIENTIFIC PERSPECTIVE*. 2025. № 1(1), С. 206-212. [https://doi.org/10.31891/pcs.2025.1\(1\).27](https://doi.org/10.31891/pcs.2025.1(1).27)

Bohdan Berezovskyi,

teacher of Separate Structural Subdivision Kamianets-Podilskyi Vocational College of the Educational and Rehabilitation Institution of Higher Education "Kamianets-Podilskyi Stat Institute", Kamianets-Podilskyi.

THE SOCIAL IMPLICATIONS OF ADVANCING AI TECHNOLOGIES

The rapid advancement of artificial intelligence (AI) technologies, exemplified by platforms like ChatGPT, is reshaping the way we interact with information, communicate, and make decisions. As these systems become increasingly integrated into everyday life—from education and healthcare to customer service and creative industries—they are not only transforming technical landscapes but also surfacing critical social issues. These concerns range from biases in AI outputs and threats to privacy, to the displacement of human labor and the ethical responsibilities of developers and users alike.

The importance of examining these social dimensions lies in the sheer speed and scale at which AI is being adopted; without proactive dialogue and regulation, the technology risks outpacing society's ability to adapt and respond. Understanding these challenges is essential for ensuring that AI develops in ways that are equitable, transparent, and aligned with human values.

On November 30, 2022, OpenAI launched ChatGPT, which attracted widespread attention from all over the world. Its popularity on Google Trends has not diminished for several months and has become one of the most interesting topics. On March 14, 2023, OpenAI continued to launch the multimodal GPT-4, and opened the first batch of GPT-4-based plug-ins on the 23rd of the same month, enabling GPT to be widely integrated into various application scenarios. For such a technology, most people, represented by Bill Gates and Huang Renxun, believe that this is a revolutionary change, but some people think that this is just an ordinary algorithm improvement and cannot be called a revolutionary change.

Although current technology still has various defects and shortcomings, and performs inferior to humans in many aspects, the capabilities and potential presented by GPT surprise us. It has greatly expanded our imagination of the future of human society.

At the same time, the rapid development of pre-trained large models represented by GPT and other artificial intelligence technologies and the continuous advancement of scenario-based applications may bring about tremendous changes in the production and organizational methods of human society. This has also triggered our thinking on a series of social issues such as technological progress and talent training.

If human control is not taken into account, the iteration speed of artificial intelligence can completely surpass the speed of human evolution. From the perspective of human natural evolution, the quantitative changes in brain capacity and the number of brain neurons during the evolution from apes to humans have brought about qualitative changes in human intelligence. Currently, the number of human brain cells is stable at 14 billion to 15 billion, and it is unlikely to increase significantly for quite some time. GPT-3 is said to have 175 billion parameters, and after less than two years of iteration, it has evolved to GPT-4 with approximately 500 billion to 1 trillion parameters.

At this scale of parameters, large pre-trained models have demonstrated amazing capabilities that are comparable to humans in certain aspects. We can foresee that large models with 2 trillion, 100 trillion or even larger parameter scales are just around the corner. At present, our understanding of the "intelligence level" of artificial intelligence can still be understood by comparing it to the growth in intelligence brought about by the increase in brain capacity and the number of neurons in biological evolution. However, the further exponential growth in the magnitude of parameters in the future may break through our cognitive ceiling of intelligence. Future artificial intelligence may have unpredictable potential and capabilities.

Rapidly iterating big models and other artificial intelligence technologies and the future they represent have begun to reshape society's demand for talent, and will quickly and comprehensively change the talent landscape and our long-standing understanding of talent cultivation. On March 17, 2023, OpenAI, together with other research units, published research results on how large language model (LLM) technology affects different jobs.

The study found that among approximately 1,000 job categories, the vast majority will be affected by large language model technology. Taking the United States as an example, more than 80% of jobs are affected by more than 10%, and 19% of jobs are affected by more than 50%. Among them, jobs related to writing and programming have been hit the hardest, while industries that require high scientific and critical thinking seem to be the least affected at present. This study gives us a glimpse into the huge impact of artificial intelligence on the labor market from the perspective of the impact of large language models on jobs. How to understand and respond to this impact has become a problem facing the entire human society.

Effective response to technological shocks depends on a dialectical understanding of technological progress. Some people believe that the emergence and development of ChatGPT-related technologies is a typical Collingridge's Dilemma. Premature intervention may lead to insufficient development and make it difficult to produce disruptive technological progress. But when disruptive technology has become part of society, it may be impossible to interfere with its development. With both opportunities and threats, I prefer to believe that the development of artificial intelligence will benefit mankind.

Compared with humans, artificial intelligence has the potential to surpass humans in all aspects, but the biggest difference between the two is that artificial intelligence is created by humans, not humans. The relationship between humans and artificial intelligence is always the relationship between humans and technology, not the relationship between humans and biological species that are more evolved than humans. Looking back at the development of human society, every time a disruptive technology is born and developed, such as automobiles and nuclear energy, it is accompanied by a considerable number of people who perceive huge career threats. However, with the joint attempts and efforts of mankind, a series of normative systems that adapt to people and technology, such as traffic rules and nuclear safety treaties, have emerged, ultimately making disruptive technology a huge social progress that benefits mankind.

Based on this historical experience, new technologies such as ChatGPT are likely to be the same. This idea also coincides with a study by Goldman Sachs, which also believes that the emergence of artificial intelligence technologies such as ChatGPT will improve labor productivity and bring new impetus to global economic growth. There is a reason to believe that if we can form a reasonable understanding of technological development and effectively respond to it, we can make the current technological changes continue to serve human welfare.

Список використаних джерел:

1. Russell S., Norvig P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson Education. 2021.
2. O'Neil C. *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. Crown Publishing Group. 2016

3. Bostrom N. *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press. 2014
4. UNESCO. *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. 2021. URL: <https://unesdoc.unesco.org>
5. World Economic Forum. *How to Address AI's Social and Ethical Problems*. 2020. URL: <https://www.weforum.org>

Яна Біла

викладач,

Відокремлений структурний підрозділ

Кам'янець-Подільський фаховий коледж

Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти

«Кам'янець-Подільський державний інститут»,

Україна, м. Кам'янець-Подільський

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В СУЧАСНОМУ ВІМІРІ.

Становлення інклюзивного освітнього середовища для осіб з інвалідністю є важливою умовою реалізації прав людини, соціальної справедливості та сталого розвитку. В умовах воєнного стану, посиленої соціальної нерівності та потреби у відновленні системи освіти в Україні питання доступності професійно-технічної освіти для осіб з інвалідністю набуває особливої актуальності. Участь таких осіб у системі професійної освіти сприяє їх соціальній інтеграції, зайнятості та самореалізації. Метою даного дослідження є аналіз основних викликів і бар'єрів на шляху до інклюзивної профтехосвіти, а також вивчення міжнародного досвіду та формування рекомендацій для України.

Незважаючи на наявність законодавчих гарантій, доступ до професійної освіти для осіб з інвалідністю в Україні залишається обмеженим. Частка студентів з інвалідністю у профтехосвіті надзвичайно мала, що свідчить про системні бар'єри – від матеріально-технічних до суспільних [1].

Основними бар'єрами є фізична недоступність навчальних приміщень, нестача адаптованих цифрових ресурсів, а також упереджене ставлення у суспільстві. Цифрова та інформаційна недоступність посилює нерівність в умовах діджиталізації освіти [3].

Соціальні та психологічні бар'єри залишаються малодослідженими, але критично важливими. Відсутність належної підтримки, стигматизація та занижені очікування формують середовище, що перешкоджає залученню та успіху таких студентів.

У суспільстві досі зберігаються стереотипи щодо осіб з інвалідністю, що формують тривожність, занижену самооцінку та соціальну ізоляцію. Відповідно, необхідна активна психолого-педагогічна підтримка студентів з інвалідністю в освітньому процесі.

У світовій практиці професійна освіта активно впроваджує принципи інклюзії, які довели ефективність. Зокрема, в ЄС підкреслюється, що найкращі практики для студентів з інвалідністю є кращими практиками для всіх студентів. Ефективним є запровадження мультидисциплінарних команд підтримки, індивідуалізованих навчальних планів і наставництва на робочих місцях [3].

У Фінляндії, приміром, коледжі активно співпрацюють з роботодавцями, а наставництво на робочому місці та розумне пристосування умов праці стали стандартною практикою для осіб з інвалідністю.

Педагогічні кадри недостатньо підготовлені до роботи в умовах інклюзії. Бракує знань щодо адаптивних методик, роботи в команді супроводу та взаємодії з асистентами. Значна частина викладачів виявляє страх або тривогу щодо інклюзивного навчання.

Незважаючи на позитивні зміни в законодавстві України, зокрема введення поняття «розумне пристосування» і «універсальний дизайн», реалізація положень закону залишається фрагментарною. Зберігаються рудименти «медичної моделі» інвалідності у підзаконних актах.

Рекомендовано вдосконалити міжвідомчу взаємодію, фінансування закладів освіти, підготовку персоналу, залучення організацій осіб з інвалідністю до розробки політик, а також впроваджувати індивідуальні освітні траєкторії, менторство і кар'єрне планування для студентів з інвалідністю [2].

Інклюзивна професійно-технічна освіта потребує системного підходу – від нормативного забезпечення до щоденної практики. Лише за умови комплексної трансформації інфраструктури, підготовки педагогів, адаптації програм і забезпечення підтримки молоді з інвалідністю можливе формування безбар'єрного середовища, що сприятиме соціальній інтеграції та економічній активності цієї групи населення в умовах повоєнної відбудови України.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про освіту», 2017.
2. Павлик Н. Професійно-технічна освіта осіб з інвалідністю: стан і перспективи. *Професійна освіта*. 2022. №2.
3. Власенко Н. Інклюзивна освіта в Україні: між теорією і практикою. *Педагогіка і психологія*. 2021. №4.

Сергій Болотніков
здобувач третього рівня вищої освіти
Національного університету «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»
м. Полтава, Україна

ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО МЕТОДУ І ПРАКТИКИ МАЙНДФУЛНЕС У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Основна мета занять іноземної мови – навчити нею послуговуватися вільно та результативно. В ідеалі це спілкування має бути настільки ефективним, щоб учень міг думати іноземною мовою [2]. Цьому сприяють заняття з використанням практики майндфулнес [4], за якою уважність полегшує розуміння, аналіз та засвоєння інформації. Тому перед кожним уроком англійської мови варто робити вправи на уважність, які допоможуть зосередитися і використовувати час для вивчення мови більш ефективно. Крім того, важливо навчити учнів використовувати мову спонтанно, тобто настільки природньо, щоб процес говоріння не супроводжувався граматичним аналізом сказаного. Більшість методистів-практиків визнають, що словниковий запас учнів важливіший за знання граматики [1-3]. Це не означає, що надмірне використання граматичних вправ на уроці є недоцільним, їх варто вводити лише за умови, що вони суголосні з лексичною темою та є необхідним засобом для побудови складних висловлень. Граматичні вправи передбачають багаторазове повторення заданої схеми з метою формування навички, але варто переконатися, що повторення цієї схеми можливе в природних ситуаціях. Вони повинні бути різноманітними та короткотривалими, бо зазвичай такий вид завдань часто стомлює учнів, тому чим більша динаміка, чим більша варіативність завдань, чим більше реальних висловлень учнів, що стосуються їхнього реального життя, уподобань, думок чи звичаїв, тим краще для процесу навчання. Крім того, завдяки використанню практики майндфулнес у навчанні англійської мови можна досягти балансу емоційної рівноваги, навчитися мистецтву концентрації та розслаблення [4], а відтак навчитися боротися зі стресом, знизити нервову напругу та розвинути вміння заспокоюватися.

Важливо використовувати вправи на автоматизацію навички з метою закріплення синтаксичної структури так, щоб учень використовував її без роздумів на основі лінгвістичного рефлексу. Необхідно повторювати певну конструкцію, потім ту саму конструкцію, але трохи видозмінену (із заміною лише однієї мовної одиниці), а потім, після опанування конструкції, можна запропонувати наповнювати її різним лексичним змістом. Це може бути, наприклад, прослуховування мовного матеріалу, озвученого вчителем, окремого запису, а потім повторення щойно почутого. Іноді на заняттях також використовуються вправи, які передбачають хороше повторення з метою засвоєння певної лінгвальної структури. Уведення та закріплення нової конструкції вимагає тимчасової відмови від комунікативного підходу, оскільки йдеться про

ситуацію, у якій учителеві необхідно контролювати учня та прагнути до того, щоб його висловлення було правильним.

Схему введення мовних одиниць можна представити так: контекстуалізація; представлення заданої структури, (текст, діалог тощо); самостійне пояснення правил; автоматизація правила, тестування; самостійне продукування тексту. Відтак схема уроку може мати такий вигляд: мовна розминка, презентація нового матеріалу (діалог чи текст), презентація нової структури, автоматизація навички, продукування.

Вивчення граматичної теми «Множина іменників» можна запропонувати у межах лексичної теми «Їжа та напої»: *I eat eggs and oatmeal for breakfast*. У такий спосіб учитель створює природний комунікативний контекст, у якому переважно обговорюються з учнями комунікативно важливі аспекти, і саме тут учителеві варто ввести задану граматичну структуру, яку необхідно буде закріпити у процесі навчання. Можна розпочати з повторення лексики, бо це не перший урок курсу, це, скажімо, половина рівня А1. Учень спочатку, завдяти практиці зосередженості, згадує основні продукти харчування, потім групує їх за періодами вживання (сніданок, обід та вечеря, можливо перекус). Можна також запропонувати прослухати запис про те, що люди зазвичай люблять їсти на сніданок, обід чи вечерю. *What do you eat for breakfast? For breakfast I eat yoghurt and fruit or cereal with milk, and on Saturdays I have eggs. I drink coffee with milk and orange juice or tea with lemon. What kind of fruit do you like? I really like apples. Apples are very tasty. I also eat bananas and oranges, and of course strawberries in season. I like strawberries with cream and sugar. Oh yes. What do you eat for dinner? I eat soup for dinner. For example, tomato or mushroom soup and salad. I also eat fish or pasta with tomatoes. From time to time I only eat sandwiches. I drink water or juice. Only sandwiches? Yes. Sometimes I don't have time for dinner. I understand. What do you eat for dinner? For dinner I eat sandwiches and salad or pizza. From time to time I drink milk*. Учні спочатку слухають цей запис. Перше завдання може полягати в тому, щоб записати продукти, які вони чують, позначити ці продукти, розподілити їх за певними категоріями. Йдеться передовсім про глобальне розуміння контексту. Потім можна попросити проаналізувати цей текст, знайти слова вжиті у формі множини – таке завдання можна виконати без жодних проблем, використовуючи контекст. Крім того, учень уже знає форму однини, тому розуміння того, що означає ця нова форма, не повинно бути для нього проблемою. Такий дослідницький матеріал учні можуть використовувати для аналізу того, які правила утворення форм множини є в англійській мові, наприклад:

When a noun indicates one only, it is a singular noun. When a noun indicates more than one, it is plural. If you want to turn a singular noun to a plural one, you should add the ending -s: *shop – shops, week – weeks, cat – cats*.

5. If a nouns ends with -s, -ss, -sh, -ch, -o, -x, you must add -es: *bus – buses, potato – potatoes, fox – foxes* (Exception: *photo – photos*).

6. If a noun ends with -y, you should drop -y and add -ies: party – parties, baby – babies. But! With oy, uy, ay, ey you must add only -s: monkey – monkeys, boy – boys.
7. If a noun ends with -f or -fe, change into -ves: shelf – shelves, knife – knives.

І тільки після того, як учень сам або за допомогою вчителя вивів граматичне правило, можна запропонувати йому комунікативне завдання, наприклад, описати, що знаходиться на вулиці, на якій він проживає (магазини, будинки, лавки, дерева, діти тощо). Якщо продовжити вивчати тему «Їжа та напої», можна запропонувати укласти список покупок (використання форм однини і множини, наприклад, *one bread, ten eggs*). Наприкінці, закріпивши навички утворення форм множини, можна запропонувати учням розповісти, який їхній улюблений сніданок, що вони зазвичай їдять на сніданок, що вони не люблять на сніданок тощо, тобто сформуванню здатність самостійно будувати граматично правильно висловлення. Отже, у такий спосіб на занятті буде використовуватися лише англійська мова, перевага надаватиметься практичному застосуванню словникового запасу, практиці усного спілкування за допомогою запитань та відповідей в невеликих групах, викладанні граматики за допомогою індуктивного методу та практики майндфулнес, тобто шляхом аналізу та відкриття правила, а також зосередженню на навчанні правильної вимови та правильних граматичних форм.

Список використаних джерел:

1. Мартинова Р. Лінгводидактичні праці сучасних науковців з історії розвитку методики навчання іноземних мов як самостійної науки. *Український Педагогічний журнал*. 2023. Вип.3. С. 163–174. <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-163-174>
2. Ніколаєва С. Ю., Борецька Г. Е., Майер О. М., Устименко О. М., Черниш В. В. та інші. Сучасні технології навчання іноземних мов та культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах : Колективна монографія. Київ : Ленвіт, 2015. 444 с.
3. Bolotnikov S. Y. «Formation of Linguocultural Competence of Future English Language Teachers». *Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. Дрогобич : Гельветика, 2024. Вип. 76. Т. 3. С. 30–35.*
4. Kabat-Zinn J. Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 2003. 10(2). Pp. 144–156.

Тайса Боровисюк

викладач циклової комісії фундаментальних дисциплін
ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТООРІЄНТОВОНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Сучасна система освіти дедалі активніше впроваджує студентоорієнтований підхід, у центрі якого – особистість студента, його потреби, інтереси, здібності та життєвий досвід. Особливо важливо реалізовувати цей підхід у межах вивчення гуманітарних дисциплін, зокрема на заняттях з української літератури, де формуються не лише ключові компетентності, визначені Стандартами фахової передвищої освіти, а й компетентності, необхідні для успішної соціалізації та самореалізації особистості в умовах сучасного суспільства. Зокрема,

Рис.1. Перелік компетентностей для успішної самореалізації в сучасному суспільстві

Студентоорієнтований підхід на заняттях з української літератури відкриває широкі можливості для творчого осмислення художніх текстів, встановлення діалогу з літературою та її автором, зіставлення художнього світу твору з особистим досвідом студента. Одним із найефективніших інструментів реалізації цього підходу є творчі завдання, що стимулюють аналітичне, критичне й креативне мислення,

формують уміння самостійного прийняття рішень, а також сприяють формуванню читацької та культурної компетентності.

Творчі завдання — це відкритий тип навчальної діяльності, що спонукає студентів до глибокого аналізу, переосмислення й інтерпретації художніх текстів, а також до створення власних креативних продуктів на їх основі. Застосування таких завдань дозволяє не лише інтегрувати літературну освіту з іншими сферами знань, а й сприяє цілісному розвитку особистості.

У таблиці подано приклади творчих завдань, їхній опис та основну мету:

Творче завдання	Опис творчого завдання	Мета творчого завдання
Написання есе	Вільне міркування студента на тему, пов'язану з твором, героєм чи морально-філософською проблемою	Формування критичного мислення, уміння виражати власну позицію, аргументувати думки
Щоденник персонажа	Імітація записів від імені героя твору (думки, переживання, рефлексії)	Розвиток емоційного інтелекту, співпереживання, глибше розуміння образу
Реконструкція подій з альтернативною кінцівкою	Створення іншого варіанту завершення твору або подій	Активізація уяви, аналітичне мислення, переосмислення причинно-наслідкових зв'язків
Лист до/від героя	Написання листа автору або герою твору з особистими запитаннями, порадами чи враженнями	Створення діалогу з літературним текстом, формування читацької автономії
Буктрейлер або презентація твору	Створення короткого відео, колажу або презентації для популяризації твору	Поєднання літературного аналізу з цифровими навичками, робота в групі
Створення відеоблогу або сторінки у соціальних мережах від імені персонажа	Створення короткого відео, колажу або презентації для популяризації твору	Поєднання літературного аналізу з цифровими навичками; розвиток софт-навичок
Літературна інсценізація або театр тіней	Розігрування сцен з твору або створення нових діалогів	Краще розуміння подій і персонажів, розвиток комунікативних умінь
Сторітелінг (усна історія)	Розповідь від першої особи про події твору або власну історію, що перегукується з темою тексту	Зв'язок між літературою і реальним життям, розвиток навичок публічного мовлення
Креативний проект (колаж, лепбук, постер, подкаст)	Візуальні чи мультимедійні продукти на основі твору	Розкриття творчого потенціалу, інтеграція мистецтва й літератури

Творче завдання	Опис творчого завдання	Мета творчого завдання
Стилізація під автора (написання власного вірша або оповідання за стилем)	Написання короткого твору стилізованого під окремого автора	Розвиток творчих здібностей
Ілюстрація до твору	Створення малюнку за допомогою олівців, фарб або в цифрових додатках.	Розвиток творчих здібностей та уміння працювати з цифровими ресурсами

Запровадження зазначених форм навчальної діяльності забезпечує вирішення завдань студентоорієнтованого навчання, сприяє зростанню мотивації до вивчення української літератури, поглиблює рівень осмислення змісту творів, формує навички аргументації, рефлексії та культури мовлення.

Окрім того, творчо розвинуті студенти можуть зрозуміти життєву позицію практично кожного, з ким будуть спілкуватися, критично мислити, шукати правду та першоджерела, добре сприймати зміни та адаптуватися до нових умов, шукати виходи з критичних чи проблемних ситуацій, генерувати нові ідеї та успішно їх втілювати [2].

Отже, творчі завдання не лише урізноманітнюють освітній процес, а й формують цілісну, компетентну, здатну до самореалізації особистість. Вони є ефективним інструментом запровадження студентоорієнтованого підходу, сприяють інтеграції знань, розвитку креативності, емоційного інтелекту, комунікативних навичок і професійної самосвідомості студента. Творчі завдання мотивують студентів, активізують їхню діяльність і формують ключові компетентності XXI століття.

Список використаних джерел:

1. Молочко С. Методичні рекомендації з підготовки здобувачів освіти до інтелектуальних змагань з української мови і літератури (у 2-х частинах). Частина II. Українська література. Завдання інтелектуальних змагань з української мови і літератури. ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського. URL: <https://choippo.edu.ua/rar/66.pdf> (дата звернення: 15.05.2025).
2. Розвиток креативності на уроках літератури: актуальність та способи реалізації. URL: <https://naurok.com.ua/post/rozvitok-kreativnosti-na-urokah-literaturi-aktualnist-ta-sposobi-realizaci> (дата звернення: 15.05.2025).

Тайса Боровисюк

викладач циклової комісії фундаментальних дисциплін
ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

УКРАЇНЬСКА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТОЛЕРАНТНОСТІ ТА ЕМПАТІЇ

У сучасній парадигмі освіти, орієнтованій на людину, пріоритетним стало забезпечення рівного доступу до якісного навчання всіх учасників освітнього процесу, зокрема учнів/студентів з особливими освітніми потребами. В умовах упровадження інклюзивного навчання особливого значення набувають гуманітарні дисципліни, з-поміж яких важливе місце посідає українська література. Вивчення української літератури сприяє не лише засвоєнню знань про особливості літературного процесу того чи іншого історичного періоду, майстрів художнього слова чи літературний твір, а й виконує ключову роль у формуванні духовних, морально-етичних, соціальних та емоційно-ціннісних якостей здобувачів освіти.

Українська література є дієвим засобом соціалізації особистості, розвитку емпатії, толерантності, здатності до співпереживання. Її вивчення сприяє становленню емоційного інтелекту, моральних орієнтирів, міжособистісного діалогу. У студентів інклюзивних груп формуються якості, що забезпечують успішну соціалізацію, самореалізацію, внутрішню гармонію.

Серед ключових якостей, які доцільно та ефективно формувати засобами української літератури, варто виокремити такі:

- емпатія – здатність співпереживати іншим, розуміти чужі емоції та досвід. Образи героїв, які проходять через внутрішні та зовнішні випробування (на прикладі Мавки (драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня»), Катерини (однойменна поема Т. Шевченка), Івана Дідуха (новела В. Стефаника «Камінний хрест») викликають у студентів глибокі емоційні реакції, сприяючи розвитку чуйності;
- толерантність – прийняття і повага до інакшості, здатність бачити цінність у кожній людині. Через художні тексти студенти навчаються взаєморозумінню, позбавляються стереотипів, розвивають відкритість до різних життєвих історій (на прикладі Дарусі, Цвичка (роман М. Матіос «Солодка Даруся», Грицька (оповідання Г. Пагутяк «Потрапити у сад»);
- віра в себе та життєстійкість – через приклади героїв, які не зламалися перед труднощами (на прикладі Остапа (повість М.Коцюбинського «Дорогою ціною», Григорія Многогрішного (роман І. Багряного «Тигролови»), формується внутрішній ресурс подолання власних бар'єрів, відчуття сили та гідності;

- моральна відповідальність — літературні твори порушують важливі етичні проблеми, що допомагає студентам осмислювати поняття добра і зла, чесності, справедливості, гідної поведінки в складних ситуаціях (на прикладі Степана Радченка (роман «Місто»), Я (новела М. Хвильового (Я (Романтика);
- комунікативність і відкрите мислення — спільні обговорення художніх текстів сприяють розвитку навичок діалогу, поваги до думки іншого, вмінню аргументувати власну позицію (на прикладі);
- почуття приналежності до культури і традицій — знайомство з літературною спадщиною зміцнює національну ідентичність, формує повагу до рідної мови, історії, культури.

Вивчення літератури сприяє формуванню здатності поважати відмінності — фізичні, емоційні, соціальні чи культурні. Такі твори, як «Маруся Чурай» Л. Костенко, «Дивак» Г. Тютюнника, «Меланхолійний вальс» О. Кобилянської, дають змогу осмислити проблеми відчуження, гідності, прийняття, а також вчать бачити цінність у кожній особистості.

Творчі завдання — есе, щоденники героя, інтерпретації, театралізовані постановки, буктрейлери — сприяють індивідуалізації навчання, розвитку креативності, критичного мислення, самоусвідомлення. Робота в малих групах і над проектами розвиває вміння співпраці та взаємопідтримки, що є особливо актуальним для інклюзивного середовища.

Звернення до літературних героїв у кризових ситуаціях допомагає студентам формувати цілу низку якостей: здатність підтримувати себе й інших, не використовувати зневажливі вислови, визнавати помилки, захищати права, поважати індивідуальність, розуміти власні й чужі потреби.

Викладач української літератури в інклюзивній групі — це не лише провідник у світ художнього слова, а й модератор безпечного освітнього простору. Важливо адаптувати навчально-методичний матеріал, стимулювати ініціативу студентів, виявляти емпатію та педагогічну чутливість.

Отже, література не лише відкриває культурні горизонти, а й формує базові соціальні компетентності: емпатію, толерантність, здатність до діалогу. Це робить її незамінним чинником підтримки інклюзивного навчання та розвитку гармонійного, відкритого до різноманіття суспільства.

Список використаних джерел:

1. ЯК ТИ? Уроки з психології для школярів (10–14 років) : навч.-метод. посіб. для педагогів і психологів / Алексеева О., Антощенко Я., Базима Н., Беженова С., Бесчастна Л., Віницька М., Гондіол І., Гольцева І., Дорошенко Н., Задорожна Н., Марченко Л., Мирошніченко У., Падій О., Попельницька О., Савицька Н., Сербайло К., Ситник Н., Тараріна О., Хмелева-Токарева О., Цимбал С., Шевченко Ю. — Київ, 2024. — 347 с.

2. Карначова С. М., Шаров С. В. Інклюзія і література: особливості процесу соціалізації, побудова комфортного суспільства. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. 2021. № 3. С. 72–75.
3. Шарова Т. М. Художня література як засіб соціальної реабілітації людей з обмеженими можливостями. Літні наукові підсумки 2019 року: тези доповідей XVIII Міжнародної науково-практичної Інтернет конференція (5 червня 2019 р., м. Дніпро). 2019. С. 84–89

Марина Волощук,
викладач кафедри соціальної роботи, психології
та соціокультурної діяльності імені Т.Сосновської,
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
e-mail: marinabormv@gmail.com

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ТА СПРИЙНЯТТЯ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ (НА ПРИКЛАДІ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДОСВІДУ ТА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ В ТВОРЧОСТІ АСКОЛЬДА МЕЛЬНИЧУКА)

Проблема мультикультуралізму на сьогодні має різні вектори та напрямки у дослідженні.

В мультикультурному просторі життєдіяльності соціуму істотним і цілком природним є виникнення та вивчення дослідниками втілення мультикультуралізму в творчості. Проблема мультикультуралізму є предметом та об'єктом численних досліджень. Проблемою мультикультуралізму цікавляться в контексті соціально-методологічного аспекту [3], творчості американських письменників [1].

Актуальним для сучасного сприйняття мультикультуральності в сучасній науці залишається комплекс питань, пов'язаних з особливостями адаптації та поєднанні двох і більше культур, етнонаціональної ментальності, традицій прийняття і звичаїв. В творах Аскольда Мельничука, американського письменника українського походження, який отримав McGinnis Prize for Fiction, професор, поєднує історичне минуле та етнонаціональні елементи української культури та сучасного життя українських емігрантів в Америці. Герої творів Аскольда Мельничука переживають амбівалентні почуття, щастя, розчарування, складнощі. Творчість Аскольда Мельничука є яскравим прикладом відображення міжкультурного досвіду та мультикультуралізму, а низка робіт науковців присвячується дослідженням його творів, а саме взаємодії культур, етнонаціональної ментальності й ідентичності в глобалізованому світі.

Так, В.Вздульська, акцентує увагу на важливості самоідентифікації героїв як центральної проблеми двох перших романів А.Мельничука «What is told» («Що сказано») та «Ambassador of the Dead» («Посол мертвих»), в яких

«само ідентифікація людини в чужому просторі презентована у філософському та культурологічному вимірах» [2, с. 15]. Художня творчість фіксує важливі компоненти сприйняття та самопізнання, які поєднуються на перетині індивідуальної та етнічної історії та, на думку дослідниці, особливо плідно «виявилася б методика психоаналізу та, безперечно, постколоніальної критики» [2, с. 22]. Інші дослідники вбачають в художніх творах А.Мельничука мультикультурність на рівні зображення України та Америки, виділяють оригінальність у побудові простору, побудову нарративу, історичність у створенні образів країн та культур. Зокрема, Н.Куликова, акцентує увагу на зображенні України використанням очуднення, яке працює на двох рівнях: «буквально спростовує поширену політичну ідеологему про спільне походження східнослов'янських народів» та «навмисне відхилення від підручкової історії в бік міфотворення ... переведення політичного конфлікту в культурну площину» [3, с. 24]. Слід звернути особливу увагу ролі мови у літературно-художніх творах Аскольда Мельничука як носія культури та ідентичності. Так, в романі «Що сказано» в епітетних структурах «*пісень, почутих від матері*», «*сльозогінних пісень*», «*сіра федора, мов козацька шапка, зсунута на потилицю*» та ін., імпліцитно втілюють українські народні мотиви, традиції та інтертекстуальні елементи, що яскраво відображають національну ідентичність в іншомовному та мультикультурному просторі, а також особливість української як мови спадщини та англійської – мови інтеграції.

Двоїста ідентичність стає центральною темою багатьох творів Аскольда Мельничука, породжуючи пошуки та переосмислення власного «я» між двома культурними просторами.

У літературно-художніх творах Аскольда Мельничука втілюються особливості формування нової, гібридної ідентичності особистості, в умовах мультикультурного простору, яка поєднує елементи обох культур у взаємодії та інтеграції.

Список використаних джерел:

1. Бідасюк Наталія Василівна. Творчість Бгараті Мухерджи в контексті американського мультикультуралізму [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Бідасюк Наталія Василівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. Київ: 2007. 198 арк.
2. Вздутьська Валентина. Історія, мета історія та симулякри в романах Аскольда Мельничука. *Слово і час*. №5. 2006. С. 15-22.
3. Куликова Нана. Український персонаж та автор в американській мультикультурній традиції. Пошуки ідентичності. *Слово і час*. №5. 2006. С. 22-29.
4. Кулікова Тетяна Миколаївна. Мультикультуралізм: соціально-методологічний аспект [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Кулікова Тетяна Миколаївна ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2006. - 177 арк.

Володимир Газін

доктор історичних наук, доцент кафедри Історії України,

Тарас Гринчук

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

2 року навчання спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка,

м. Кам'янець-Подільський, Україна

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІНКЛЮЗІЇ

Історико-культурна спадщина є невід'ємною складовою привабливості туристичних напрямків. Сучасні європейські підходи до розвитку історико-культурного туризму все більше враховують принципи інклюзії. Йдеться не лише про забезпечення фізичної доступності об'єктів культурної спадщини, а й про ширший концепт – інтеграцію людей з різними формами вразливості до повноцінної участі в культурному досвіді. Інклюзивний туризм у цьому контексті розглядається як невід'ємна частина демократизації простору пам'яті, культури та спадщини. Важливий досвід в цьому контексті нагромаджено у Франції. Політика Центру національних пам'яток Франції (Centre des monuments nationaux, CMN) базується на комплексному підході до забезпечення доступності історичних і культурних об'єктів для всіх категорій відвідувачів, зокрема для осіб з порушеннями зору.

Уже з середини 2010-х років CMN запровадив колекцію «Sensitineïraires», яка включає тактильні та аудіальні матеріали для незрячих і слабозорих: до кожного видання додаються макети пам'яток, виконані з різних матеріалів і промарковані шрифтом Брайля, а також аудіогіди у форматі DAISY, що описують архітектурні деталі та художні елементи візуальних композицій [1]. Паралельно з цим у понад 13 об'єктах мережі CMN було отримано знак «Tourisme et handicaps» за критеріями доступності для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату, слуху, зору й інтелектуального розвитку.

Особливу увагу приділено проекту тактильного маршруту в замку Перфон, де експозиція «Un château, un territoire» адаптована для відвідувачів з вадами зору. Великоформатні тактильні макети фасадів і внутрішніх приміщень виконані незалежною студією-виготовлювачем з «тактильним кодом», що дозволяє відрізнити матеріали та архітектурні елементи дотиком. Супровід аудіогідів із детальним звуковим описом просторової композиції й субтитруванням забезпечує повноцінне сприйняття історико-культурного контексту [2]. При цьому в'їзд на територію пам'ятки для людини з інвалідністю та її супроводжуючого є безкоштовним за наявності відповідного посвідчення, що сприяє зняттю соціальних бар'єрів і стимулює автономність відвідувачів

Ключовим елементом стратегії CMN є співпраця з фахівцями з тактильних макетів і цифрових технологій. З 2018 року в партнерстві зі студією Archi-Tact виготовлено понад сто високоточних макетів для

провідних пам'яток Франції – від собору в Буржі до музею Petit Palais у Парижі [3]. Одночасно CMN розгорнув «Інкубатор спадщини» та програму PIA4 «CMN Numérique», що підтримує стартапи у сфері 3D-модельювання, VR-екскурсій з аудіоописом і розробки додатків для людей з порушеннями сприйняття. Ці цифрові рішення не лише забезпечують віддалений доступ до культурних об'єктів, а й формують новий рівень інтерактивності та соціальної інтеграції.

Досвід CMN демонструє, що справжня інклюзія в історико-культурному туризмі поєднує універсальний дизайн, багатоканальні форми подання інформації та тісну співпрацю з профільними фахівцями. Запозичення цих практик та адаптація їх до українського контексту може стати основою для створення доступного та сучасного культурного середовища, спрямованого на реалізацію права кожної людини на повноцінне ознайомлення зі спадщиною.

У Західній Європі під час проведення масштабних культурних подій історичні об'єкти часто перетворюються на брендові майданчики. Яскравим прикладом є «Chambord, l'histoire à cheval» – нова вистава на території замку Шамбор, яку у 2025 році режисує Маріо Лураскі та яка через водоспади, гігантські екрани й спецефекти ілюструє 500-річну історію замку від Франциска I до сьогодення Chamboard Castle [4].

Натомість у Великій Британії Royal Edinburgh Military Tattoo щороку збирає до 230 000 глядачів на Едінбурзькому замку, генеруючи до £100 млн економічного ефекту для місцевої економіки. Окрім живих подій, європейські замки активно впроваджують цифрові та інтерактивні рішення. Edinburgh Castle пропонує безкоштовні 360° віртуальні тури, що відкривають доступ до бастіонів і палаців з будь-якої точки світу й дозволяють значно розширити глобальне охоплення Edinburgh Castle Blog [5].

Одна з провідних ініціатив реалізована на рівні VisitEngland у рамках програми «Access for All», що започаткована ще у 2013–2014 роках за підтримки ЄС та британського уряду. Ця програма включає створення Національної схеми доступності (National Accessible Scheme), що охоплює незалежну оцінку та маркування понад 2 000 місць розміщення й атракцій, а також випуск регіональних гідів з детальними інструкціями для мандрівників з порушеннями опорно-рухового апарату, зору та слуху [6].

У 2023 році VisitEngland уклало стратегічне партнерство з організацією AccessAble для розширення онлайн-каталогу детальних описів доступності: тепер туристи можуть отримувати вичерпну інформацію про фізичні бар'єри, наявність допоміжного обладнання (пандуси, підйомники, туалети для осіб з інвалідністю) та стандарти обслуговування відвідувачів з різними формами інвалідності.

В Румунії Bran Castle пройшов комплексний ребрендинг, що включив створення мобільних застосунків, нових музейних маршрутів («Conte», «Queen» та «Rotonda») та візуальних ілюстрацій, спрямованих на посилення бренду «Замку Дракули» BroHouse [7].

Нарешті, важливим компонентом є активне залучення місцевих громад і волонтерів, особливо в Німеччині. Організація European Heritage Volunteers щорічно проводить конференції з обміну досвідом у рамках проєкту «Heritage and People: World Heritage in Practice & Community Engagement for Cultural Heritage» на базі замку Лауенштайн, де обговорюють найкращі практики волонтерства, освіти та відновлення спадщини за участі ґрунтовних місцевих ініціатив [8].

Також ініціатива «Reisen für Alle», що реалізується за підтримки Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини (BMWi), передбачає стандартизовану систему сертифікації туристичних об'єктів за чіткими якісними критеріями, розробленими у консультації з представниками організацій людей з інвалідністю та туристичними стейкхолдерами. Від 2011 року вже оцінено та сертифіковано близько 3 000 закладів і маршрутів – від великих музеїв і архітектурних пам'яток до невеликих регіональних культурних локацій – із використанням зрозумілих піктограм, що позначають рівень доступності для людей із порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху та когнітивними порушеннями [9].

Процес сертифікації включає не лише перевірку відповідності об'єктів фізичній доступності, а й проведення навчальних воркшопів для працівників туристичної галузі й залучення місцевих громад до адаптації інфраструктури, що сприяє формуванню нових соціальних стандартів інклюзивного туризму на рівні регіонів та спрямовує зусилля на забезпечення права кожного відвідувача на самостійне та безпечне користування культурними ресурсами.

Список використаних джерел:

1. Centre des monuments nationaux. Éditions du Patrimoine: collections Sensitinéaires [Електронний ресурс]. URL: https://www.monuments-nationaux.fr/editions-du-patrimoine/collections/sensitineraires?utm_source (дата звернення: 02.05.2025).
2. Château de Pierrefonds. Visiter : visiteurs en situation de handicap [Електронний ресурс]. URL: https://www.chateau-pierrefonds.fr/visiter/visiteurs-en-situation-de-handicap?utm_source (дата звернення: 02.05.2025).
3. Volume Visuel. Portfolio: Collection Sensitinéaires [Електронний ресурс]. URL: https://www.volumevisuel.fr/portfolio/collection-sensitineraires/?utm_source (дата звернення: 02.05.2025).
4. Le Château de Chambord. Illumination of the Castle [Електронний ресурс]. Офіційний сайт замку Шамбор. URL: https://www.chambord.org/en/illumination-of-the-castle/?utm_source (дата звернення: 02.05.2025).
5. Edinburgh Castle. Virtual tour with us [Електронний ресурс]. Офіційний сайт Едінбурзького замку. URL: https://blog.edinburghcastle.scot/virtual-tour-with-us/?utm_source (дата звернення: 04.05.2025).

6. European Network for Accessible Tourism (ENAT). News: Accessible Tourism [Електронний ресурс]. URL: https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.news.1825&utm_source (дата звернення: 02.05.2025).
7. BroHouse. Dracula Castle Rebranding [Електронний ресурс]. Офіційний сайт BroHouse. URL: https://brohouse.com/project/dracula-castle-rebranding/?utm_source (дата звернення: 03.05.2025).
8. European Heritage Volunteers. Annual Conferences [Електронний ресурс]. Офіційний сайт European Heritage Volunteers. URL: https://www.heritagevolunteers.eu/en/ConferencesMeetingsAndSeminars/AnnualConferences?utm_source (дата звернення: 03.05.2025).
9. Reisen für Alle. Tourism for All [Електронний ресурс]. Офіційний сайт Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. URL: https://www.reisen-fuer-alle.de/tourism_for_all_427.html?utm_source (дата звернення: 04.05.2025).

Роман Грам'як

викладач транспортних дисциплін
Відокремлений структурний підрозділ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж,
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»
м. Кам'янець-Подільський, Україна

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ НА ІНКЛЮЗИВНУ ОСВІТУ

В українському суспільстві актуалізується проблема залучення осіб з особливостями фізичного розвитку до активного суспільного життя, їх соціальної адаптації, інтеграції та всебічного розвитку в межах громади. У контексті реформування системи освіти України значна увага приділяється забезпеченню права кожної дитини на якісну та доступну освіту. Одним із ключових напрямів є розвиток інклюзивної освіти, яка передбачає навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому середовищі.

Проблематика інклюзивної освіти є предметом пильної наукової уваги як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, зокрема О. Акімової, Є. Андреева, В. Бондаря, Т. Ілляшенко, А. Колупаєвої, Н. Сабат, Є. Ярської-Смирнової та інших.

Одним із ключових аспектів соціального виховання осіб з особливими освітніми потребами є створення належних умов для здобуття освіти та професійної підготовки відповідно до їхніх індивідуальних можливостей і потреб. Освітня сфера відіграє провідну роль у соціально-

економічному, духовному та культурному розвитку суспільства, виступаючи чинником, що забезпечує всебічний розвиток особистості та її інтеграцію в соціум.

Право на освіту є фундаментальним правом людини, яке передбачає можливість здобуття необхідного обсягу знань, культурних компетентностей та професійної орієнтації, що є базовими для успішної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства. Нормативно-правове забезпечення надання освітніх послуг особам з особливими потребами ґрунтується на низці законодавчих актів України, зокрема, Законах «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», а також «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» [1].

Згідно з чинним законодавством, освітній процес для осіб з особливими освітніми потребами організовується у спеціалізованих дошкільних (ясла-садки, центри розвитку дитини) та загальноосвітніх закладах (спеціальні школи, школи-інтернати, санаторні школи), у будинках-інтернатах, навчально-виховних комплексах та навчально-реабілітаційних центрах відповідно до затверджених навчальних програм. Також можливе навчання в умовах індивідуального (домашнього) навчання. Водночас значна частина дітей здатна здобувати освіту у закладах загальної середньої освіти за умови впровадження інклюзивної моделі навчання, що передбачає врахування особистісних потреб кожного здобувача освіти.

Правові гарантії для дітей з особливими освітніми потребами в Україні ґрунтуються на національному законодавстві та міжнародних зобов'язаннях, спрямованих на забезпечення рівного доступу до освіти та підтримку інклюзивного навчання.

Правові основи інклюзивної освіти в Україні закріплено в низці нормативно-правових актів, зокрема:

- Конституція України [3], Стаття 53 гарантує право кожного на освіту, що включає право на безкоштовну освіту в державних і комунальних навчальних закладах.
- Закон України «Про освіту» [4], Стаття 19 зобов'язує органи державної влади та органи місцевого самоврядування створювати умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.
- Закон України «Про повну загальну середню освіту» [5], Стаття 12 дозволяє дітям з особливими освітніми потребами розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.
- Закон України «Про охорону дитинства» [6], Стаття 19 визначає, що діти з інвалідністю та особи з інвалідністю з дитинства, які потребують опіки і стороннього догляду, мають

право на здобуття освіти в загальноосвітніх та спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах за відповідними навчальними програмами, у тому числі і в домашніх умовах.

До міжнародних правових гарантій можна віднести:

- Конвенція ООН про права дитини [7], Стаття 28 визнає право дитини на освіту та зобов'язує держави-учасниці забезпечити доступність освіти для всіх дітей, включаючи дітей з інвалідністю.
- Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю [8], Стаття 24 зобов'язує держави-учасниці забезпечити особам з інвалідністю доступ до інклюзивної, якісної та безкоштовної освіти на всіх рівнях, зокрема шляхом створення належних умов та надання необхідної підтримки.

Інклюзивна освіта в Україні перебуває на етапі активного становлення й розвитку. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами, варто визначено низку пріоритетних напрямків, які потребують подальшої реалізації в найближчому майбутньому.

Одним із ключових завдань є розширення мережі інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ), які відіграють важливу роль у комплексній оцінці розвитку дітей, наданні рекомендацій та здійсненні психолого-педагогічного супроводу. Паралельно важливо підвищувати кваліфікацію педагогічних працівників, забезпечуючи їм доступ до сучасних методик, тренінгів і фахової підтримки.

Подальший розвиток передбачає впровадження індивідуальних освітніх траєкторій, що дасть змогу адаптувати навчальні програми відповідно до потреб кожної дитини. Це має супроводжуватися забезпеченням навчальних закладів відповідними ресурсами, зокрема засобами альтернативної комунікації, спеціальними меблями, технічними засобами та програмним забезпеченням.

Не менш важливим є формування інклюзивної культури в суспільстві – подолання стереотипів, розвиток толерантності та активне залучення громад до підтримки інклюзивних процесів. У цьому контексті також необхідно вдосконалювати законодавство, створюючи чіткі механізми взаємодії між освітніми, медичними та соціальними службами, а також підсилюючи відповідальність за дотримання прав дітей з особливими освітніми потребами.

Важливим напрямком є розвиток партнерства між державою, громадським сектором і міжнародними організаціями, що дозволить впроваджувати найкращі світові практики інклюзивної освіти та залучати додаткові ресурси й експертну підтримку.

Важливо, що інклюзія в освіті в Україні спрямована не лише на інтеграцію, але й на створення рівних умов для розвитку потенціалу кожної дитини. Водночас на практиці ще існують виклики, пов'язані з недостатнім матеріальним забезпеченням, кадровими ресурсами та стереотипами в суспільстві.

Розвиток інклюзивної освіти в Україні вимагає системного підходу, міжвідомчої взаємодії та активної участі всіх учасників освітнього процесу для створення справді доступного та безбар'єрного середовища для кожної дитини.

Список використаних джерел:

1. Денисенко В., Гладуш І. Нормативно-правове забезпечення розвитку освіти в Україні. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип 55, том 1, 2022. URL: https://www.apfn-journal.in.ua/archive/55_2022/part_1/42.pdf
2. Поцко О. Нормативно-правові аспекти інклюзивної освіти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Педагогіка, соціальна робота". Випуск 34. URL: Нормативно-правові аспекти інклюзивної освіти.pdf
3. Конституція України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80/ed20100930#Text>
4. Закон України «Про освіту» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>
5. Закон України «Про повну загальну середню освіту» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text>
6. Закон України «Про охорону дитинства» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text>
7. Конвенція ООН про права дитини https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text
8. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text

Інна Гуменюк

голова циклової комісії фундаментальних дисциплін,
Відокремлений структурний підрозділ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
Україна, м. Кам'янець-Подільський

Володимир Черняк

викладач циклової комісії фундаментальних дисциплін,
Відокремлений структурний підрозділ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
Україна, м. Кам'янець-Подільський

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ ЩОДО ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ ТА ПАМ'ЯТКООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВОЛИНІ В 1920–1930-Х РР.

Усвідомлення історії української науки у міжвоєнний період є важливою стадією формування історичної свідомості нації. Сучасна історіографія дедалі активніше звертається до дослідження історико-наукової діяльності у регіонах, особливо в умовах політичного тиску, цензури та національної дискримінації. Волинь у 1920–1930 роках виступає яскравим прикладом такого регіону.

У центрі уваги сучасних дослідників знаходяться такі аспекти, як діяльність українських культурних та просвітницьких організацій, освітні ініціативи, розвиток археографії та збирання усної традиції. Важливою стала роль учителів та священників у поширенні наукової та історичної свідомості.

Сучасні дослідники, серед яких виділяються В. Андрійчук, М. Кучерепа, О. Унучек, аналізують архівні документи, статті в періодиці та спогади сучасників. Особливо цікавим є внесок о. Івана Огієнка, Степана Смаля-Стоцького, Сергія Єфремова у формуванні національної науки на Волині.

Дослідження теми свідчить про потужні інтелектуальні ресурси української спільноти, що проявилися навіть за умов політичних утисків. Такі дослідження є важливим елементом сучасної історіографії та сприяють глибшому осмисленню історії української науки у діаспорі та на західних територіях України.

Криза комуністичної тоталітарної системи й розвал Радянського Союзу, відродження та розбудова незалежної Української держави викликали якісно нове зацікавлення історико-краєзнавчою проблематикою. Для 1990-х років – початку XXI ст. характерна поява робіт, у яких спостерігається прагнення всебічно й по-новому, у руслі національного відродження охарактеризувати умови здійснення, етапи та зміст історико-краєзнавчих досліджень і пам'яткоохоронної роботи на

Волині в 1920–1930-х рр. Ці зусилля стали можливими завдяки відкриттю доступу до низки раніше заборонених матеріалів архівних та бібліотечних фондів і спираються на узагальнюючі дослідження сучасних українських істориків. У цих працях, підготовлених із нових методологічних та наукових позицій, об'єктивно висвітлюються історія й культура України та Польщі, непрості сторінки українсько-польських відносин упродовж першої половини ХХ ст., які суттєво впливали на розгортання на Волині краєзнавчого й пам'яткознавчого руху.

Розкриття теми було б неможливим без використання робіт теоретичного та прикладного характеру, де обґрунтовано значущість українського краєзнавства й пам'яткознавства в національному відродженні, показано процес здійснення такої діяльності в різних регіонах України впродовж досліджуваного періоду, окреслено проблеми вивчення й збереження культурної спадщини України [1].

На сьогодні найпомітніший внесок у висвітлення проблеми зроблено волинськими істориками. У 1990-х роках – на початку ХХІ ст. з'явилося чимало їхніх наукових досліджень, безпосередньо пов'язаних із темою статті. У них характеризуються умови суспільно-політичного життя Волинського воеводства міжвоєнної доби, що суттєво впливали на здійснення краєзнавчої й пам'яткоохоронної роботи, змальовуються регіональні аспекти такої діяльності, яка проводилась українськими дослідниками [2].

Історичні традиції краєзнавчих досліджень на Волині знайшли своє відображення в статтях О. Михайлюка, Г. Бондаренка та А. Силука, В. Добровичинської та В. Мартинюка [1]. О. Михайлюк характеризує часописи “Rocznik Wołyński” й “Ziemia Wołyńska”, коротко аналізує праці українських науковців А. Дублянського, О. Цинкаловського, І. Власовського, польських учених А. Войнича та О. Прусевича. Автор наводить обґрунтування причин активної участі польських дослідників у краєзнавчому та пам'яткознавчому вивченні Волині, наголошуючи, що воно спрямовувалося на виправдання так званої споконвічної польськості регіону.

Окремі дослідження присвячено діяльності наукових і громадсько-культурних товариств, причетних до краєзнавчого й пам'яткознавчого вивчення Волині, внеску в цю справу місцевих музейних закладів [2]. У контексті показу процесу їх виникнення та функціонування, вироблення різносторонніх аспектів краєзнавчої та пам'яткознавчої роботи автори наукових розвідок подають матеріал про форми й методи діяльності, пошук, вивчення, збереження та оприлюднення історії й старожитностей регіону.

О. Завадська, характеризуючи мету та завдання польських краєзнавчих товариств 1920–1930-х рр. на Волині, їх склад, громадську і патріотично-виховну роботу, особливу увагу звернула на їхню видавничу діяльність як невід'ємну складову всієї історико-краєзнавчої роботи. У контексті змалювання внеску цих товариств у дослідження історії й

пам'яток регіону авторка найбільше місця відвела здобуткам осередків товариств, що діяли в місті Острозі [1].

Серед праць сучасних українських, переважно волинських авторів, у яких ідеться про діяльність науково-громадських товариств, переважають ті, де йдеться про Волинське товариство приятелів наук та Волинське товариство краєзнавців і опіки над пам'ятками старовини. Видавнича діяльність останнього (як відділення Польського краєзнавчого товариства) в 1927–1939 рр. стала предметом зацікавлення В. П'ясецького [3]. Автор визначив напрями діяльності товариства, коротко охарактеризував основні видання, які з'явилися завдяки зусиллям цієї установи, олюднив маловідомі біографічні дані про варшавського історика М. Малушинського, причетного до дослідження минувшини й старожитностей Волині.

Увага низки дослідників звернена й на вивчення питань публікації в 1920–1930-х рр. краєзнавчих і пам'яткознавчих матеріалів як окремими виданнями, так і на сторінках тодішньої періодику [2]. Вони подають характеристику змісту наукових та науково-популярних книг, часописів, аналізують тематику публікацій, висвітлюють біографії авторів книг і статей, у яких ідеться про минувшину й пам'ятки волинського краю.

Предметом уваги сучасних українських дослідників є життя та подвижницька діяльність окремих особистостей, які відзначилися на ниві волинського краєзнавства та пам'яткознавства [3]. Автори публікацій висвітлюють внесок насамперед таких українських дослідників, як А. Дублянський, Л. Маслов, О. Цинкаловський, М. Тучемський, Ю. Шумовський та інші, а також польських учених Я. Фітцке, Я. Гоффмана, З. Ревського, інших у краєзнавчє вивчення Волині, пошук й обстеження пам'яток історії та культури, створення та вдосконалення роботи музейних закладів, популяризацію місцевих старожитностей.

Значний внесок у вивчення життєвого шляху й громадсько-наукової діяльності переважно польських волинонавців 1920–1930-х рр. зробив В. Дмитрук [3]. Він вивів для українського читача з історичного небуття імена таких представників польської інтелігенції, як Я. Гоффман, А. Войнич, З. Ревський, К. Пшемиський, Ю. Нець. Дослідник зосередив увагу на характеристиці їхнього внеску у вивчення історії, археологічних, етнографічних, архітектурних та інших пам'яток Волині. Він підкреслює, що відчутний вплив на проведення краєзнавчих заходів здійснювала колонізаторська політика центральних і місцевих властей Другої Речі Посполитої. Створюючи сприятливі умови для наукової діяльності польських дослідників, вона в багатьох випадках обмежувала ініціативу українських науковців і краєзнавців, чим негативно позначалася на об'єктивному показі минулого регіону та збереженні культурної спадщини українства.

Отже, досліджувана тема вирізняється наявністю помітного числа публікацій, різних за формою й змістом. Відзначаючи позитивні сторони цього історіографічного доробку, вважаємо, що йому поруч із беззаперечними здобутками притаманні прогалини та упущення. У

наявних працях не подається розгорнута характеристика внеску краєзнавчих сил у вивчення минулого Волинського воєводства і його пам'яток. Увага нерідко зосереджується на характеристичі вже відомих фактів, які часто наводяться без логічного зв'язку та ґрунтовних висновків.

Практично не розробленими залишаються питання періодизації історико-краєзнавчих досліджень і пам'яткоохоронної роботи на Волині в 1921–1939 рр., проблеми збереження української культурної спадщини, зокрема у сфері дерев'яної сакральної архітектури. Поза увагою української історіографії продовжує залишатися тема аналізу польського пам'яткоохоронного законодавства, його вплив на збереження українських старожитностей. Не до кінця з'ясована низка питань, пов'язаних з організацією музейної справи, вивченням минулого Волинського воєводства науковими та громадсько-культурними інституціями.

Актуальним є дослідження особистого внеску багатьох місцевих краєзнавців, чії імена незаслужено забуті, у розвиток історичного краєзнавства й пам'яткоохоронної роботи на Волині. Таким чином, і надалі існує необхідність розробки теми в загальному контексті вивчення історії України, процесу зародження та розвитку вітчизняного краєзнавчого руху й пам'яткоохоронної діяльності.

Дослідження історико-наукової діяльності на Волині 1920–1930-х рр. є важливим для розуміння процесів формування української національної науки в умовах зовнішнього тиску та національного самозбереження.

Список використаних джерел:

1. Археологічна спадщина Яна Фітцке / за заг. ред. Г. В. Охріменка. Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. 488 с.
2. Баженов Л. В. Історичне краєзнавство Правобережної України XIX – на початку XX ст.: Становлення. Історіографія. Бібліографія. Хмельницький : Доля, 2001. 256 с.
3. Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів : Львів. нац. ун-тет ім. І. Франка, 2002. 752 с.

Ірина Завадська

кандидат історичних наук,

доцент кафедри професійної та спеціальної освіти

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти

«Кам'янець-Подільський державний інститут»,

м. Кам'янець-Подільський, Україна

ЗНАЧЕННЯ КРАЄЗНАВСТВА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Краєзнавство, як наукова дисципліна, має важливе значення в контексті формування національної ідентичності, розвитку місцевих спільнот та збереження культурної спадщини. У цій статті розглядається роль краєзнавства в освітньому процесі, його вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, а також виклики, з якими стикаються дослідники в цій галузі.

Краєзнавство є однією з найважливіших галузей гуманітарних наук, що займається вивченням історії, культури, природи та соціального життя певного регіону. В умовах глобалізації та швидких змін у суспільстві краєзнавчі дослідження набувають особливої актуальності, оскільки вони сприяють формуванню локальної ідентичності та збереженню культурних традицій. [1, с.28]

Краєзнавство має важливе місце в освітньому процесі. Включення краєзнавчих елементів у навчальні програми допомагає учням зрозуміти своє місце в історії та культурі країни. Зокрема, дослідження рідного краю сприяє розвитку критичного мислення та аналітичних навичок. Учні вчать досліджувати, аналізувати джерела інформації та формувати власну точку зору на історичні події.

Краєзнавство також має значний вплив на соціально-економічний розвиток регіонів. Дослідження місцевих ресурсів, традиційних промислів та культурної спадщини може стати основою для розвитку туризму, що, в свою чергу, стимулює економічний ріст. [2, с.87] Наприклад, екскурсії до історичних пам'яток або участь у фестивалях локальної культури можуть привернути увагу туристів і сприяти розвитку інфраструктури.

Краєзнавство відіграє ключову роль у збереженні культурної спадщини. Дослідники фіксують усну історію, традиції та звичаї, які можуть бути під загрозою зникнення. Завдяки краєзнавчим проектам вдалося зберегти багато унікальних аспектів місцевої культури, що сприяє їх популяризації серед нових поколінь.

Попри важливість краєзнавства, дослідники стикаються з низкою викликів. Це може бути брак фінансування для проведення досліджень, недостатня кількість наукових публікацій або відсутність архівних матеріалів. [3, с.56] Також існує проблема фрагментарності даних, що ускладнює комплексний підхід до вивчення регіональної історії.

Краєзнавство є важливим елементом сучасної науки та освіти, яке сприяє формуванню національної свідомості, розвитку місцевих спільнот та збереженню культурної спадщини. Успішна реалізація

краєзнавчих проєктів може стати каталізатором соціально-економічного розвитку регіонів. Проте для цього необхідно подолати існуючі виклики та забезпечити підтримку дослідників у їхній роботі.

Список використаних джерел:

1. Бойко І.П. Краєзнавство: теорія та практика. Київ: Наукова думка, 2020. 256 с.
2. Гнятюк О. В. Краєзнавчі дослідження: методологічні аспекти. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. 314с.
3. Коваленко, Т. Г. Роль краєзнавства в формуванні національної ідентичності. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 2021. 287с.

Валентина Загалевиц

голова циклової комісії соціальної роботи,
психології та фізичної культури

Відокремлений структурний підрозділ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж

Кам'янець-Подільського державного інституту
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»

м. Кам'янець- Подільський, Україна

МІСЦЕ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

У сучасних умовах трансформації освітнього простору історія України посідає особливе місце як дисципліна, що сприяє формуванню національної ідентичності, громадянської свідомості та критичного мислення. Її інтеграція в міждисциплінарне освітнє середовище є логічним кроком на шляху до оновлення змісту та форм навчання відповідно до викликів ХХІ століття.

Такий підхід зумовлений необхідністю подолання фрагментарності знань, характерної для традиційної предметної системи, та створення умов для формування цілісного, системного бачення суспільних процесів. У світлі глобалізаційних змін, інтенсивного розвитку інформаційних технологій, а також нових запитів з боку учнівської та студентської аудиторії, модернізація освітнього контенту набуває особливої актуальності [1].

Історія України як навчальний предмет постає не лише як інструмент передавання знань про минуле, а як потужний засіб формування громадянської свідомості, критичного мислення і національної ідентичності. Особливої актуальності набуває міждисциплінарний підхід, який дозволяє глибше осмислити історичні процеси, пов'язати їх із сучасністю й іншими галузями знань[2].

По-перше, про теоретичну основу. Міждисциплінарність — це методологічна рамка, що дозволяє поєднувати історію з літературою,

правознавством, культурологією, навіть із географією та екологією. Такий підхід дає учням змогу не просто запам'ятати події та дати, а зрозуміти їхній сенс, контекст, причинно-наслідкові зв'язки.

По-друге, інтеграція змісту. Викладаючи історію України, ми маємо виходити за межі хронології. Наприклад, коли йдеться про події визвольної війни XVII століття, можна залучити твори барокової літератури, історичні пісні, портрети діячів тієї доби, юридичні документи. Це дозволяє студентам побачити події “живими”, а не як суху інформацію з підручника [2].

Третій важливий аспект – робота з джерелами. Історія – це не лише те, що написано в підручнику. Це також архівні документи, карти, археологічні знахідки, художні твори, відеохроніки, усні спогади. Сучасні цифрові ресурси – інтерактивні платформи, онлайн-музеї – роблять історію ближчою й більш інтерактивною.

Четвертий напрям – формування критичного мислення. Міждисциплінарне навчання стимулює студентів ставити запитання, шукати відповіді, сумніватися, порівнювати. Чому одна й та ж подія має різні інтерпретації? Як пропаганда формує історичну пам'ять? Відповіді на такі запитання розвивають навички критичного аналізу й медіаграмотності [3].

Міждисциплінарність як дидактичний принцип дозволяє активізувати пізнавальну діяльність, сприяє розвитку критичного та аналітичного мислення, а також формуванню здатності застосовувати набуті знання в нових ситуаціях. У цьому контексті історія України, будучи носієм національного досвіду, культурної пам'яті та соціально-політичного контексту, відкриває широкі можливості для міжпредметних зв'язків, зокрема з літературою, правознавством, філософією, географією, соціологією тощо. Це сприяє не лише збагаченню змісту навчання, а й підвищенню його практичної значущості [4].

У новій моделі викладач – це не лише джерело інформації, а фасилітатор, який створює умови для дослідження, діалогу, співтворчості. Метод проектів, дебати, рольові ігри, інтегровані уроки – усе це сприяє глибшому засвоєнню знань і формуванню міждисциплінарних зв'язків [2].

Викладання історії України в міждисциплінарному середовищі – це шлях до формування всебічно розвиненої особистості. Це відповідь на виклики часу, і разом з тим – можливість виховати покоління, що не лише пам'ятає історію, а й уміє її аналізувати, переосмислювати й застосовувати в сьогоденні.

Список використаних джерел:

1. Пометун Олена Іванівна, Гупан Нестор Миколайович (2019) Розвиваймо критичне мислення як наскрізне уміння у навчанні історії *Педагогічна освіта: теорія і практика*, 2 (27). С. 92-98. URL: <http://pedosv.kpnu.edu.ua/article/view/187132/1864...>
2. Гупан Нестор Миколайович, Пометун Олена Іванівна (2019) Нові професійні ролі вчителя як чинник інноваційного розвитку

- демократичної освіти II Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією "Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та інноваційні практики" (6-7 червня 2019 р., Суми). С. 176-181. URL: <https://sites.google.com/view/professional-educati...>
3. Тісліченко О. А. Розвиток критичного мислення учнів на уроках історії при вивченні діяльності історичних осіб. *Таврійський вісник освіти*. 2015. № 3. С. 230-235 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_3_41.
 4. Zhelanova, V. (2021). Впровадження стратегії Міждисциплінарності в сучасній вищій школі. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(48), 477-480. URL: <https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.477-480>*.

Раїса Козак

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри інклюзивної освіти,
реабілітації та гуманітарних наук
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Юлія Мельник

викладач циклової комісії соціальної
роботи, психології та фізичної культури
ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «КПДІ»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ІНТЕРАКТИВНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ІННОВАЦІЙ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ФАХОВІЙ ПЕРЕДВИЩІЙ ОСВІТІ

Здобуття фахової передвищої освіти відповідно до потреб і запитів її здобувача є першочерговим завданням сучасного освітнього процесу. У зв'язку з цим навчальні заклади фахової передвищої освіти намагаються усіляко упроваджувати в освітній процес інноваційні методи навчання, серед яких особливої популярності набувають інтерактивні й інформаційні технології.

Під інклюзивною освітою традиційно розуміють процес розвитку освіти, що передбачає можливість навчання здобувачів з особливими потребами та з урахуванням потреб кожного здобувача [2]. Однак, однією з головних проблем є виявлення тієї групи здобувачів, які мають особливі потреби. Найчастіше, за нашими спостереженнями, до цієї групи входять здобувачі із порушеннями опорно-рухового апарату, слуху, зору, рідше – інтелектуального, фізіологічного та емоційного розвитку. У зв'язку з цим основним завданням, яке необхідно розв'язати, полягає у тому, щоб правильно включити в освітній процес різні групи здобувачів і створити

рівні умови для кожного. Тому інклюзія, за визначенням ЮНЕСКО, розуміється як «динамічний підхід, який передбачає заохочення відмінностей і сприйняття індивідуальних особливостей кожної дитини не як проблеми, а як можливості збагатити процес пізнання» [4]. Це означає, що освітнє середовище буде однаковим для всіх, але при цьому для кожного здобувача будуть створені своєрідні «містки», за допомогою яких він зможе спокійно існувати в цьому середовищі. Інклюзія – це спроба надати всім здобувачам, які мають нозології, упевненості в собі, мотивувати їх без страху вчитися у коледжі з одногрупниками, друзями та сусідами.

«Особливі» здобувачі потребують не тільки підтримки і особливого ставлення, їм необхідний всебічний розвиток здібностей, досягнення успіхів. Інклюзія допомагає реалізувати їм ці прагнення. Для реалізації необхідні засоби і технології, які повинні бути універсальними й індивідуальними одночасно, так як у кожного здобувача свої освітні потреби і здібності. У такому випадку ми звертаємося до інноваційних технологій.

За І. Дичківською, розрізняємо поняття «новація» («новий засіб») як певний засіб (нові ідеї, методи, методики, технології, програми тощо) та «інновації» – ширше за змістом поняття, яке означає процес, предметом якого є новації [1]. Саме втілення, реалізація нових ідей є ознакою, за якою відрізняють інновації від власне новацій. Якщо педагог відкриє принципово нове – він є новатором, якщо трансформував якусь нову ідею в практиці – інноватор.

Запозичене з англійської мови слово інновація (англ. innovation від лат. innovatio – оновлення, зміна) у «Словнику іншомовних термінів» зафіксоване у значеннях: 1) нововведення в галузі економіки, техніки тощо на основі досягнень науки й передового досвіду; 2) нове явище в мові (мовозн.). Там же наведений і похідний термін інноваційний – «який стосується інновацій»; інноваційний банк – «банк, який здійснює кредитування і фінансування інновацій у науково-технічній і організаційно-управлінській сферах» [5, с. 435].

У сучасній науковій літературі інновації розглядаються в цілому як нові форми організації праці й управління, нові види технологій, які охоплюють не тільки різноманітні установи та організації, але й певні галузі соціальної життєдіяльності людей. За ст. 1 Закону України «Про інноваційну діяльність»:

інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології [3]. Саме такі можливості мають сучасні технології інтерактивного навчання та інформаційних технологій, які дають змогу повноцінно упроваджувати інклюзивну освіту.

На відміну від традиційних методів, інтерактивні методи та методи інформаційних технологій орієнтовані на більш широку взаємодію здобувачів із викладачем, а також один з одним.

Інтерактивне навчання – це навчання, побудоване на взаємодії здобувача із навчальним середовищем, в ході якого здійснюється

взаємодія викладача і здобувача. Використання інтерактивних методів у процесі навчання має певний вплив на розвиток здобувача: посилює мотивацію до навчання, спілкування з однолітками, збагачує життєвий досвід, активізує саморозвиток. Здобувач усвідомлює необхідність такого спілкування-взаємодії.

У сучасній педагогіці інтерактивні методи виховання і навчання є однією з важливих категорій, оскільки ці методи є способом цілеспрямованого інтенсивного включення здобувача в освітню взаємодію, в якій головною метою є вирішення конкретних освітніх завдань на основі взаємодій само мотивованого саморозкриття, духовно-морального взаєморозуміння і прийняття, що відкриває можливості особистісного зростання учасників даної взаємодії.

Одним із видів інновацій в організації інтерактивної фахової передвищої освіти осіб з інвалідністю може стати запровадження дистанційного навчання, яке, як і інші форми навчання, є формою, що використовує традиційні та інноваційні методи, засоби та форми навчання на основі комп'ютерних та телекомунікаційних технологій. Основою навчально-виховного процесу в даному випадку є цілеспрямована і контрольована самостійна робота здобувача, побудована за індивідуальним освітнім маршрутом.

Організаційні форми дистанційного навчання – це різноманітні варіанти взаємодії викладачів та здобувачів, метою яких є досягнення конкретних компетентностей. Організаційні форми представлені семінарами, лекціями, практичними заняттями та іншими заходами: презентаціями, конференціями, самостійною роботою, контролем, науково-дослідними роботами. Взаємодія викладача і здобувача під час інтерактивного й інформаційного навчання в обстановці інформаційного комфорту, яка забезпечується засобами дистанційного навчання, дозволяє прийти до всебічного і гармонійного досягнення цілей, що стоять перед інформатизацією освіти.

Формується новий тип організації взаємодії, що обумовлено зміною поглядів на посередницьку роль комп'ютерів в механізмі соціальних взаємодій. Комп'ютер стає одним із засобів соціалізації. Причому відносини між викладачем і здобувачем набувають характеру активної співпраці, а сам процес навчання трансформується в творчий акт. Це, в свою чергу, дає можливість визначити, які дії необхідно зробити для того, щоб процес їх застосування був найбільш ефективним, сприяв підвищенню якості освіти в цілому.

Сучасні наукові дослідження дозволяють визначити інтерактивні й інформаційні освітні технології як технології, що забезпечують процеси, методи забезпечення пошуку, збору, зберігання, обробки, подання, поширення інформації в освітній взаємодії між викладачем і здобувачем, а також способи реалізації таких процесів і методів.

Сьогодні особливого значення набуває використання в інклюзивній освіті інформаційних технологій. Якщо навчально-пізнавальна діяльність здобувачів з особливими освітніми потребами не завжди є можливою та

ефективною при використанні традиційних засобів, то саме інформаційні технології дають змогу забезпечити необхідну якість освіти, інтегрувати здобувачів з особливими можливостями в освітній процес в умовах інклюзії.

Використання інформаційних технологій вимагає розв'язання низки протиріч, пов'язаних із невідповідністю викладачів до їх використання в освітньому процесі. В результаті впровадження інформаційних технологій в систему освіти відбувається цифрова трансформація освіти, під якою розуміють впровадження механізмів автоматизації в освітній процес на всіх його етапах. Цифровізація освіти створює підґрунтя для підготовки майбутніх фахівців, які вільно володіють інформаційно-комунікаційними технологіями та орієнтовані на освіту впродовж життя. Однією з переваг цифрової трансформації освіти є доступність освіти для різних категорій здобувачів, у тому числі тих, хто має особливі освітні потреби та можливості.

Використання інформаційних технологій у роботі зі здобувачами з обмеженими можливостями не тільки дає змогу організувати освітній процес таким чином, що він стане однаково ефективним по відношенню до всіх категорій здобувачів, а й відіграє важливу роль у корекції та компенсації недоліків у розвитку тих здобувачів, що належать до категорії з обмеженими можливостями здоров'я.

Використання інформаційних технологій в інклюзивному навчанні дозволяє формувати пізнавальну активність здобувачів відповідно до діяльнісного підходу до педагогічного процесу; індивідуалізувати освітній процес зі збереженням його цілісності; створити можливість для побудови відкритої системи освіти; організувати ефективну систему управління інформаційно-методичним забезпеченням інклюзивної освіти.

Для того, щоб інтерактивні й інформаційні технології, що використовуються в інклюзивному навчанні у фаховій передвищій освіті, забезпечували корекційно-розвивальний характер освітнього процесу, необхідно враховувати такі вимоги до їх розробки та застосування:

- вимога педагогічної функціональності інформаційних технологій, виходячи із значущості та повноти охоплення сфер освітнього процесу, можливість його індивідуалізації та диференціації;
- вимога адаптивності, що полягає в адаптації освітніх інтерактивних та інформаційних технологій до індивідуальних, особистісних і вікових особливостей учнів;
- вимога щодо забезпечення корекційної спрямованості інформаційних технологій, що передбачає можливість виконання з їх допомогою навчальних завдань і вправ, що дозволяють вирішувати корекційно-освітні та корекційно-розвивальні завдання;
- вимога виключити ефект насиченості в роботі з інформаційними технологіями та чергування видів завдань і вправ з різним

сенсорним навантаженням, що підтримують працездатність і підвищують продуктивність діяльності здобувачів.

Таким чином, використання інтерактивних й інформаційних технологій у педагогічній діяльності викладачів фахової передвищої освіти дає викладачу переваги у контексті інклюзивної освіти, оскільки можливості, що надаються сучасними інноваційними технологіями, дають змогу створювати нові можливості для навчання здобувачів з обмеженими можливостями за рахунок використання доступних способів пізнання навколишньої дійсності, корекції поведінки та діяльності здобувачів, складання індивідуальних освітніх маршрутів та здійснення педагогічної діяльності з урахуванням потреб і можливостей усіх суб'єктів освітнього процесу.

Список використаних джерел:

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Навчальний посібник. Київ: Академвидав, 2004. 218 с.
2. Інклюзивна освіта: основні положення. URL: https://uu.edu.ua/incluzivna_osvita
3. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15>
4. Резолюція 48 сесії ЮНЕСКО «Інклюзивна освіта: шлях у майбутнє». URL: <https://osvita-mykolaivka.rada.today/normatyvni-dokumenty-shhodo-inklyuzyvno-go-navchannya/>
5. Словник іншомовних. Уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. Київ: Наук. думка, 2000. Т. XV. 662 с.

Марина Кругляк

кандидат історичних наук, доцент,
незалежний науковець
м. Кассель, Німеччина

МОТИВАЦІЯ ВСТУПУ ДО ВИЩОЇ ШКОЛИ В АБІТУРІЄНТІВ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Мотиви вступу до вищої школи Наддніпрянської України зазначеного періоду в більшості абітурієнтів носили суто прагматичний характер, насамперед через те, що закінчення закладу вищої освіти надавало значні наукові й службові пільги, серед яких відстрочка з відбування військової повинності, а також ставало першою сходинкою до кар'єрного зростання. Цим можна пояснити байдужість багатьох вступників до питання вибору спеціальності: документи подавалися на той факультет, на який легше було вступити, із можливістю в майбутньому змінити свій фах. Отже, прагматизм і меркантильність домінували серед інших мотивів. «Розрахунки наші при виборі факультету, – згадував один зі студентів Київського університету 1860-х рр., – були дуже прості: добре

матеріальне забезпечення в майбутньому – і більше нічого. Наукова ціль, якщо і була в нас (що, однак, сумнівно), то вона стояла на останньому плані: зробитися вченими людьми ми не думали, а сподівалися бути зразковими поденниками» [4]. Для багатьох вступників цей мотив посилювався аспектом престижності вищого навчального закладу. Так, серед університетських факультетів абітурієнти надавали перевагу юридичному та медичному, а на початку ХХ ст. доволі модним, в т. ч. й у середовищі гімназистів, стало здобуття вищої спеціальної освіти [14, с. 14]. Чи такий приклад. З-посеред усіх духовних академій Російської імперії найбільш престижною вважалася Київська (КДА), звідки виходили «найбільш благонравні, вчені, діяльні й талановиті люди» [5, арк. 1].

Не менш привабливими були вищі навчальні заклади для незаможного студентства, яке прагнуло покращити своє матеріальне становище шляхом отримання різної допомоги (стипендій, одноразових виплат), звільнення від плати за навчання [7, с. 112]. Найбільшою мірою цей мотив був характерний для вихованців закладів закритого типу. Незаможних юнаків приваблювала можливість перебування під час навчання на казенному (державному) утриманні, а по закінченні закладу вищої освіти гарантовано отримати роботу за розподілом. Отже, класицизм і догматизм навчання у закритих установах поступалися місцем упевненості в благополучному облаштуванні побуту [9, с. 25–26]. Прослідкуємо мотиви вступу, якими послуговувалися абітурієнти Київської духовної академії. Так, для вихідців з селян життя настоятеля церкви уявлялося легшим від селянського, крім того, навчання в КДА давало їм змогу виключитися з податного стану; для вихідців зі священницьких родин важливе місце посідало прагнення перерости своїх батьків; для кар'єристів навчання в духовному закладі являло собою перший етап на шляху до світського самовизначення, що ставало можливим при переході з духовної академії до університету чи безпосередньо по завершенні навчання в ній [18, с. 20].

Проведене 1909 року серед студентів Петербурзького політехнічного інституту анкетування дає змогу з'ясувати мотивацію вибору того чи іншого факультету серед студентів вищих технічних навчальних закладів. Безумовно, студенти Київського політехнічного інституту відповіли б на питання анкети аналогічно. Так, 58,9 % опитаних констатувало, що обрали факультет за бажанням, проте суто прагматичні мотиви (неможливість вступу до університету, кар'єрне зростання) все ж посідали значне місце (23,4 %), 15,1 % респондентів взагалі пішли до інституту випадково [12, с. 179].

Дещо іншою була градація мотивів у жінок. Так, у 40 % вільнослухачок, що відвідували 1907 року лекції в університетах, найголовнішими мотивами вступу до вищої школи було прагнення до наукового самовдосконалення, якого вони тривалий час були позбавлені, бажання вчитися [11, с. 99]; для незаможних цей мотив посилювався перспективою заробити кошти на проживання [16, арк. 7]. Доволі значним був мотив кар'єрного зростання, в т. ч. й наукового, прагнення посісти вагоме місце

у суспільстві через набуття рівних із чоловіками наукових та службових прав. Особливо сильним цей мотив був у перші роки діяльності Київських вищих жіночих курсів в останній чверті XIX ст., коли курсистки все ще перебували в стані надії здобути рівний правовий статус зі студентами-чоловіками, та після оприлюднення закону від 19 грудня 1911 року, що зрівняв за багатьма критеріями слухачів вищих жіночих курсів і студентів університетів. З іншого боку, здобуття права на вищу освіту ставало одним із завдань жіночого емансипаційного руху, а тому питання жіночої освіти перетворювалося на «лозунг свободи» [3, с. 354]. Для прикладу зазначимо, що для більшості гімназисток, через матеріальні труднощі, домогосподарські порядки в сім'ї, осуд з боку суспільства, вища освіта була «забороненим плодом», «найпалкішою мрією», а тому найчастіше взагалі можливість вступу на ВЖК була важливішою, ніж здобуття певного фаху [13].

Зінаїда Тулуб, відома письменниця, а свого часу – слухачка Київських ВЖК, згадує, як відповідала батькам: «... Я йду вчитися, тому що люблю вчитися...» [2, арк. 218]. Слід відзначити, що батьки не чинили опору пориванням майбутньої письменниці навчатися на Київських ВЖК і не втручалися в питання вибору факультету. Навіть більше: батько З. Тулуб на прохання доньки привіз програму філологічного факультету й огляд викладання дисциплін в осінньому семестрі [2, арк. 219]. В той же час мемуаристка зауважує, що не всі дівчата йшли на курси, керуючись подібними натхненними пориваннями. Зокрема, заможні юристки переслідували за мету стати в майбутньому юрисконсультами батьківських фірм, заводів і фабрик, банкірських контор й магазинів [2, арк. 252]. Інша київська курсистка початку XX ст. Євгенія Чепур у спогадах зазначає: «...Ми хотіли вчитися у Вищих учбових закладах, як вчилися студенти. Перспектив здійснити наші мрії у нас не було. Ми відчували себе скривдженими, інтереси скривджених нам були близькими» [5, арк. 3].

Що стосується мотивів, які домінували в середовищі єврейського студентства, то головними серед них все ж було навчання за покликанням (44,5 % студентів та 71,5 % курсисток) [6, с. 19], для 23 % – можливість вступу до вищого навчального закладу крізь сито процентних норм та працевлаштування по завершенні навчання (23 % респондентів київського єврейського перепису 1909 року) [17, с. 22]. Звідси популярність серед єврейської молоді медичного й юридичного факультетів [8, с. 7].

Мотиви, якими послуговується молодь при вступі до вищої школи, викликали в російських педагогів на початку XX ст. цілу дискусію. Одна за одною виходили публікації відомих громадських діячів з приводу ідеалів, прагнень і цілей випускників середньої школи. В одному з подібних виступів А. Фортунатов спробував відповісти на питання «Для чого люди йдуть до вищої школи?», подавши ієрархію мотивів молоді. На першому місці знаходилися матеріальні мотиви, сутність яких зводилася до бажання обрати той фах, який дав би по закінченні вищого

навчального закладу високооплачуваний стабільний заробіток; на другому місці були моральні мотиви (мета здобуття вищої освіти – бажання бути корисним суспільству, служити народу; особливо вагоме місце ця група мотивів посідала в епоху ліберально-демократичних перетворень Олександра II). Абітурієнт Харківського університету 1870 року О. В. Аптекман пізніше у спогадах зазначав: «Про що мріяв? До чого прагнув? Ну, звичайно, насамперед – знання, розвитку, аби стати корисним для суспільства членом. То був завіт 60-х років, тому вчили нас Писарев, Добролюбов і Чернишевський в першу чергу. Переді мною носилися образи Базарова, Лопухова і Кірсанова. Так, – мріяв я, – треба жити» [1, с. 44]. На третьому місці – розумові мотиви (вища освіта потрібна для того, аби набути нові знання й поповнити наявні). Далі йдуть естетичні мотиви, для більшості – менш важливі, вони полягали в тому, що абітурієнти шукали естетично привабливу професію, в якій би вагоме місце посідала творчість (для вступників до художніх навчальних закладів, консерваторій тощо цей мотив був визначальним). Натомість А. Фортунатов виділив ряд мотивів, які не підлягали класифікації: йшли до закладів вищої освіти, бо «так роблять інші», «так прийнято», «куди дітися, коли закінчили курс середньої школи», «так бажають батьки» [15]. Значення останнього мотиву не варто применшувати. Так, відомий український письменник Максим Рильський 1915 року вступив на медичний факультет Київського університету, який його зовсім не цікавив, «по особливих обставинах» – на прохання матері [10, с. 7, 437].

Отже, для більшості абітурієнтів Наддніпрянської України, що вступали до закладів вищої освіти в другій половині XIX – на початку XX ст., домінуючими були саме прагматичні мотиви (через службові пільги, які отримували випускники університету; повне матеріальне утримання – у вихованців закладів закритого типу). Натомість для жінок найголовнішими були прагнення до наукового самовдосконалення, можливість нарешті здобути вищу освіту, чого жінки тривалий час були позбавлені. Серед абітурієнтів іудейського віросповідання домінували мотиви навчання за покликанням. На думку педагога А. Фортунатова, ієрархія мотивів вступників на початку XX ст. була такою: 1) матеріальні; 2) моральні; 3) розумові; 4) естетичні.

Список використаних джерел:

1. Аптекман О. В. Общество «Земля и воля» 70-х гг. По личным воспоминаниям. Пг. : Колос, 1924. 460 с.
2. Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Ф. 150. Спр. 86. 395 арк.
3. Драч О. О. Вища освіта як нова модель соціальної поведінки жінок у період модернізації другої половини XIX ст. *Проблеми історії України XIX – початку XX ст.* Київ, 2008. № 15. С. 351–361.
4. Записки об университетской жизни (1860–1864). *Киевлянин*. 1864. № 10 (23 июля). С. 39.
5. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. 162. Спр. 157. 35 арк.

6. К характеристике еврейского студенчества (По данным анкеты среди еврейского студенчества г. Киева в Ноябре 1910 г.). Киев : Тип. «Работник», 1913. 79 с.
7. Леваковский Н. Университет пятидесятих годов. *Русская старина*. 1917. № 7–9. С. 110–118.
8. Одесское еврейское студенчество. Итоги анкеты среди евреев студентов, произведенной в 1911–1912 уч. г. Одесса : Тип. Книгоизд.-ва М. С. Козмана, 1913. 32 с.
9. Отчет о состоянии Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине за 1907–8 учебный год. *Известия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине*. Нежин, 1909. Т. XXIV. С. 1–58.
10. Рильський М. Зібрання творів : у 20 т. Т. 19: Автобіографічні матеріали. Записні книжки. Листи (1907–1956). Київ : Наук. думка, 1988. 704 с.
11. Смоляр Л. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України II половини XIX – початку XX ст. Сторінки історії. Одеса : Астропринт, 1998. 408 с.
12. Струмилин С. Г. Статистика и экономика. Москва : Изд-во АН СССР, 1979. 490 с.
13. Ф. Идеалы гимназисток. *Вестник воспитания*. 1914. № 8. С. 157–182.
14. Фещенко-Чопівський І. А. Хроніка мого життя. Спогади міністра Центральної Ради та Директорії. Житомир : Житомирський вісник, 1992. 126 с.
15. Фортунатов А. Зачем люди идут в высшую школу. *Вестник воспитания*. 1910. № 7 (Октябрь). С. 46–64
16. Центральный державный историчный архив Украины, м. Київ. Ф. 707. Оп. 261 (1880 р.). Спр. 18. 9 арк.
17. Шейнис Д. И. Еврейское студенчество в цифрах (По данным переписи 1909 г. в киевском университете и политехническом институте). Киев : Печатня Иосифа Шенфельда, 1911. 73 с.
18. Шип Н. Студенти Київської духовної академії та навчально-виховний процес (XIX – початок XX ст.). *Київська старовина*. 2005. № 4. С. 19–30.

Геннадій Кучеров,

кандидат історичних наук,
доцент кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м.Кам'янець-Подільський, Україна

НЕОБХІДНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ КОНТРОВЕРСІЙНИХ ПИТАНЬ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У контексті побудови демократичної держави та громадянського суспільства в Україні вища історична освіта має значно ширше завдання, ніж просто передача знань про минуле. Сучасний підхід, орієнтований на розвиток критичного мислення, вміння аналізувати інформацію та робити свідомий вибір вимагає розгляду контрверсійних (суперечливих, делікатних тощо) питань.

Терміни «контрверсійне питання», «спірне питання» «суперечливе питання» використовуються по-різному у різних місцях. Проте відмінності, як правило, не значні; вони є варіаціями однієї й тієї ж загальної сукупності тем. Як правило, спірні питання описуються як суперечки чи проблеми, які є актуальними, викликають сильні емоції, породжують суперечливі пояснення та рішення, в основі яких лежать альтернативні переконання та ціннісні настанови чи конфлікт інтересів, і які мають тенденцію вести до розколу в суспільстві. Такі питання часто дуже складні і неможливо вирішити просто шляхом звернення до доказів.

Усі викладачі неминуче викладатимуть делікатні теми. Ці теми можуть варіюватися від українського націоналізму, голодомору, рашизму до знущань, сексуальної орієнтації та гендерних упереджень – і можуть бути абсолютно неочікуваними. Будь-яка тема делікатного характеру може викликати дискомфорт навіть у найкращих викладачів під час вивчення теми зі студентами. Наша природна реакція часто полягає в тому, щоб уникати “важкі” або суперечливі теми або підходити до них з поверхневої, натягнутої чи половинчатої точки зору. На думку В.С. Власова, уникнення вразливих питань задля збереження суспільної згоди нівелює освітній потенціал історії, тому, важливо вести мову про їх методичне опрацювання, а не про «вилучення» з історичних курсів [1, с. 38].

Але нерідко ці теми є надзвичайно важливими для усвідомлення студентами світу та його соціальних, моральних, політичних і громадянських основ. Студенти заслуговують на те, щоб їх навчали цим темам автентично, захоплююче та цілеспрямовано.

На сучасному занятті з історії України у деяких здобувачів вищої освіти та освітян можуть виникнути негативні почуття та асоціації. Комусь матеріал заняття нагадає про травми від пережитого, натомість для інших та сама тема може бути далекою і незрозумілою. Обговорення таких подій, як розпад СРСР, російсько-українська війна (з 2014 р.), анексія Криму тощо, може викликати швидкі та інтенсивні емоційні реакції. Інформація з підручників та розповіді учасників і учасниць освітнього

процесу можуть роз'ятрити болючі рани індивідуального або колективного досвіду. Як розпізнати та визначити чутливу тему? Чи колективно примирити протилежні думки щодо події та уникнути гарячих конфліктів не лише світоглядів, а й особистостей? Існує й небезпека того, що уникнення розгляду подій, які можуть сприйматися як суперечливі або делікатні, призведе до того, що здобувачі вищої освіти отримають викривлену та оманливу історію минулого. Такі прогалини можуть бути заповнені свідченнями сумнівної достовірності, отриманими з ненадійних джерел.

Викладання чутливих і суперечливих питань в історичній освіті допомагає студентам розвивати критичне мислення, аналітичні навички та краще розуміти світ, у якому ми живемо. Вчені погоджуються, що питання полягає не в тому, чи повинні ми викладати ці питання, а в тому, як ми повинні їх викладати. Комітет міністрів і Парламентська асамблея Ради Європи також підкреслюють важливість викладання чутливих і суперечливих питань в історичній освіті [2].

Люди мають право на доступ до своєї історії, незалежно від того, чи приймають вони її потім, чи відкидають. Право студентів і студенток критично досліджувати за допомогою ресурсів закладу вищої освіти, те, що вони бачать і чують навколо себе в різних доступних медіа, з плином часу та розвитком нових технологій стає лише життєво важливим. Розуміння складності контроверсійних питань може допомогти їм оцінити різноманітність і, будучи об'єктивними, визнати хибність існуючих стереотипів.

До розуміння, вивчення, обговорення контроверсійних тем можна підходити по-різному, однак уникнути їх у закладі вищої освіти неможливо. Можна намагатися їх обминути або приховати, але чи не залишаться тоді молоді люди наодинці з такими проблемами? Чи не створить це підвалини майбутніх непорозумінь? Заклад вищої освіти може і має бути тим публічним місцем, в якому не лише здобувачі, а й самі освітяни навчаються громадянських компетенцій – чути інших, цінувати особливості інших людей і з повагою ставитися до всіх поглядів. Чутливі теми – це освітній матеріал, який є емоційно забарвленим для учасників та учасниць освітнього процесу, адже стосується індивідуальної та колективної ідентифікацій і досвіду, може викликати різноманітні психологічні стани.

Не варто забувати й те, що контроверсійні питання самі по собі є важливими, оскільки вони пов'язані з актуальними соціальними, політичними, економічними або моральними проблемами, мають безпосереднє відношення до життєдіяльності здобувачів вищої освіти. Відмовляючи розглядати і обговорювати їх, ми залишаємо освітній досвід молодих людей остаточно не сформованим і не заповненим.

Можливо, ми не знаємо, яке майбутнє чекає на сучасну молодь, але ми можемо бути впевнені, що вони зіткнуться з рішеннями щодо широкого кола питань, які викликають сильні, різноманітні та часто суперечливі відповіді. Якщо вони хочуть стати фахівцями місцевого чи

глобального рівня, здатними відігравати важливу роль у створенні справедливого світу, усі молоді люди повинні мати можливість відповідним чином брати участь в обговоренні суперечливих питань.

Освітняни відіграють ключову роль у тому, щоб студенти і студентки могли розвивати навички, необхідні для цього. Ми, освітяни, не очікуємо, що матимемо всі відповіді. Навпаки, розробка ефективних підходів до обговорення спірних питань дає нам можливість оскаржувати власні погляди та глибше досліджувати ідеї з молоддю.

Таким чином, вища історична освіта в сучасній Україні покликана не тільки дати здобувачам знання, але й сприяти вихованню свідомості громадян, які готові робити обґрунтований вибір, брати відповідальність за свої дії і бути активними учасниками демократичних процесів.

Список використаних джерел:

1. Власов В.С. Роль і місце дискусійних питань на уроках історії. Практична філософія і Нова українська школа: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2019 р., м. Київ. Київ: НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, 2019. С.37-39.
2. Рекомендація 1880 (2009). Викладання історії в конфліктних і постконфліктних зонах. Парламентська Асамблея. URL: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17765&lang=en>

Вікторія Мариніна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист циклової комісії цифрових технологій ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут» Кам'янець-Подільський, Україна

**ОРГАНІЗАЦІЯ СУПРОВОДУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ В НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ
ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
«КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»**

На сьогодні сучасною світовою тенденцією є створення умов та залучення до активної участі у житті держави всіх громадян, прагнення до забезпечення доступності усіх верств суспільства до освіти з урахуванням особливих потреб людей з інвалідністю. Перед українським суспільством актуальною проблемою є створення умов для осіб з інвалідністю для повного забезпечення їх рівноправності.

В контексті вищезазначеного в Україні триває переоцінка цінностей та активне впровадження основних засад європейської політики щодо інклюзії, долання стереотипів та формування гуманістичної філософії щодо сприймання людини з інвалідністю.

Зарубіжні та вітчизняні науковці активно працюють над розробкою організаційних та теоретико-методичних засад впровадження інклюзивної моделі навчання. Так, висвітленню організаційних аспектів та особливостей інклюзивного навчання присвячені наукові розвідки науковців В. Гладуша, М. Матвєєвої, С. Миронової, В. Панка, Т. Сак, В. Синьова, О. Таранченко, В. Тищенко, А. Шевцової; питання інклюзії в студентському середовищі та специфіка навчання осіб з інвалідністю висвітлено у низці наукових досліджень зарубіжних авторів І. Дено, М. Рейнольде; підготовці кваліфікованих педагогів для роботи з особами з особливими освітніми потребами окреслено в наукових розвідках В. Бондара, О. Гноєвської, В. Засенка, А. Колупаєвої, К. Косової, І. Кузави, Г. Кумаріної, В. Липи, С. Миронової, Н. Савінової.

Однак на сьогодні залишаються актуальними питання вивчення та узагальнення практичного досвіду організації освітнього процесу в інклюзивних закладах освіти, зокрема, з'ясування ролі та висвітлення проблемних питань організації супроводу навчання студентів з особливими освітніми потребами та їх соціалізації.

Освітній процес у Навчального реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут» базується на основних засадах законодавчих та нормативних документах, що визначають організаційні основи інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами за очною, заочною та дуальною формою здобуття освіти в закладах фахової передвищої та вищої освіти і затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 635 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в закладах вищої освіти» [4] та від 15 грудня 2021 року № 1321 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в закладах фахової передвищої освіти» [5].

З 23 січня 2024 року Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут» згідно №75 Наказу Міністерства освіти та науки «Про запровадження пілотного проекту в закладах вищої освіти з утворення та функціонування центрів підтримки студентів» [2] бере участь у пілотному проекті. Пілотний проект створення центру підтримки студентів започатковано на виконання заходів на 2023–2024 роки із реалізації «Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року» (постанова КМУ від 25 квітня 2023 року № 372-р) і спрямований на «сталій, інклюзивний розвиток і забезпечення доступності та людиноцентричності у всіх сферах життєдіяльності суспільства» [6].

Наразі Центр підтримки студентів набуває унікального досвіду в організації супроводу навчання для студентів з особливими освітніми потребами й відіграє провідну роль у забезпеченні доступу до освіти, створенні безбар'єрного та безпечного освітнього середовища для життя і здоров'я учасників освітнього процесу, що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників незалежно від особливостей людини.

Для забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців з числа студентів з інвалідністю у навчальному закладі розроблена та упроваджена система супроводу навчання, яка забезпечує необхідні умови і підтримку та включає: спеціалізований технічний супровід; психолого-педагогічний супровід; інклюзивно-виховний супровід; фінансово-юридичний супровід; супровід осіб з порушенням слуху та зору; оздоровчо-реабілітаційний супровід (фізична реабілітація, басейн, інклюзивний автомобіль, іпотерапія) [3].

Основним принципом системи супроводу навчання є створення умов для адаптації студентів з особливими освітніми потребами через їх інтеграцію в освітнє середовище із різним за станом здоров'я та забезпечення процесу їх соціалізації, де здобувачі освіти з інвалідністю набувають фахових компетентностей разом із здоровими однолітками в інтегрованих групах. В основу системи супроводу покладені традиційні та інноваційні підходи до розвитку особистості людини з особливими освітніми потребами, які передбачають: створення безбар'єрного та безпечного середовища для життя та здоров'я студентів з особливими освітніми потребами; сприяння академічному успіхові студентів, які мають особливі фізичні, сенсорні, психологічні потреби; забезпечення рівних умов навчання студентів в інклюзивному освітньому середовищі.

З огляду вищезазначеного, варто зазначити, що на початку кожного навчального року Центр підтримки вивчає потреби в супроводі навчання контингенту студентів I курсу з інвалідністю. Зокрема, вивчається медична діагностична інформація про їх стан здоров'я та наявні порушення функцій організму; з'ясовуються необхідні напрями співпраці Центру з цикловими комісіями коледжу та кафедрами інституту; вивчаються індивідуальні потреби студентів з інвалідністю тощо.

Так, студент з інвалідністю після заповнення зразка «Анкети потреб супроводу» [1] користується правом отримати від Центру підтримки студентів супровід навчання у формах: адаптації освітнього процесу (методи і способи); адаптації навчального матеріалу (для осіб з порушенням зору, слуху або будь-якими медичними чи психологічними порушеннями); надання спеціалізованого обладнання або програмного забезпечення; корекції організації освітнього процесу (графік навчання, форми, формат); супроводу перекладача-дактилолога (для осіб з порушенням слуху); супроводу волонтера/асистента (супроводжувач осіб з інвалідністю); спеціальних умов під час складання заліків/екзаменів; адаптивних технічних засобів; індивідуальних занять/консультацій; надання спеціалізованого обладнання або програмного забезпечення; психологічного супроводу (психологічна підтримка та консультування); соціального супроводу; оздоровчо-реабілітаційного супроводу; юридичного супроводу; технічного супроводу (спеціальний автомобіль).

Одним із пріоритетних напрямів успішного навчання студентів з інвалідністю є їх забезпечення спеціалізованим технічним супроводом навчання, а саме: адаптивними технічними засобами та спеціальними

технологіями навчання. Такий супровід передбачає компенсування функціональних обмежень студентів з інвалідністю, які утруднюють або унеможливають сприйняття ними навчального матеріалу через порушення зору, слуху, опорно-рухового апарату тощо. У цьому випадку методики викладання навчальних дисциплін є адаптованими для учасників освітнього процесу з особливими освітніми потребами залежно від нозології та групи інвалідності студента.

При забезпеченні технічного супроводу для потреб студентів, які пересувається за допомогою крісла колісного, обов'язково враховується час надання послуги, вид транспорту, супроводжувачі для пересування, місце їх прибуття (відбуття) до пункту призначення (автовокзал, залізничний вокзал, медичні заклади, будинок культури, музей тощо), а також складності маршруту (приспосованість під'їздів до транспорту, приміщень, поверхів, наявність пандусів, ліфтів, тощо).

Педагогічний супровід студентів з особливими освітніми потребами передбачає комплекс заходів, спрямованих на індивідуалізацію методів виховання, де поряд із педагогічними методами виховання застосовуються спеціальні методи соціальної роботи (методи соціальної діагностики, профілактики, контролю, реабілітації) і специфічні методи (метод довірливого спілкування зі студентами).

Психологічний супровід студентів з особливими освітніми потребами передбачає системний моніторинг медико-психологічного і психологічного стану студентів з інвалідністю, їх психічного розвитку через надання фахових консультувань, психокорекцій, психологічної підтримки тощо.

Таким чином, кваліфіковане системне забезпечення супроводу навчання студентів із особливими освітніми потребами дозволяє їм відчувати в собі психологічну стійкість, впевненість у набутті спеціальних компетентностей та реалізації власних фахових можливостей у майбутній професійній діяльності, а також адаптації в суспільстві.

Список використаних джерел:

1. Анкета потреб супроводу URL : <https://kpd.edu.ua/wp-content/uploads/2025/04/ANKETA-SUPROVODU.pdf> (дата звернення 06.05.2025).
2. Наказ Міністерства освіти від 23 січня 2024 року №75 «Про запровадження пілотного проекту в закладах вищої освіти та функціонування центрів підтримки студентів». URL : <https://www.clipr.cc/5gtV6> (дата звернення 06.05.2025).
3. Положення про центр підтримки студентів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут». URL : https://kpd.edu.ua/wp-content/uploads/2024/10/Polozhennya_TSENTR-studentiv.pdf (дата звернення 05.05.2025).
4. Постанова Кабінету Міністрів від 10 липня 2019 р. № 635 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в

- закладах вищої освіти». URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2019-%D0%BF#Text> (дата звернення 03.05.2025).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1321 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в закладах фахової передвищої освіти». URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1321-2021-%D0%BF#Text> (дата звернення 07.05.2025).
 6. Розпорядження Кабінету Міністрів № 372 – р від 25 квітня 2023 р. «Про затвердження плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/372-2023-%D1%80#Text> (дата звернення 05.05.2025).

Олена Мельник

викладач історії ВСП КПФК НРЗВО «КПДІ»

НАРОДНА ШКОЛА НА ПОДІЛЛІ: ВИКЛИКИ І РЕФОРМИ ОСВІТНЬОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Епоха кінця ХІХ – початку ХХ століття стала часом глибоких трансформацій для Російської імперії, торкнувшись усіх аспектів суспільного життя, зокрема й освітньої сфери. Ці модернізаційні процеси, що охопили і Подільський регіон як важливий аграрний центр, вимагали суттєвих змін у системі навчання. Народна школа, як базис початкової освіти, перебувала в епіцентрі цих перетворень, зіштовхуючись із необхідністю адаптації до нових суспільних запитів. Вона мала закласти основи для виховання поколінь, здатних функціонувати в умовах, що стрімко змінювалися. Розвиток освіти, однак, відбувався на тлі значних перешкод, що диктували потребу в систематичних реформах та ініціативах.

Функціонування народної школи на Поділлі у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття відбувалося в умовах, що зумовлювали значні складнощі для її ефективного розвитку. Одним з найбільш гострих питань залишалася проблема повсюдного низького рівня грамотності, особливо серед сільського населення. Переважна більшість мешканців Подільської губернії не вміла читати й писати, що слугувало серйозною перешкодою для економічного зростання та культурного розвитку. Це обмежувало можливості людей інтегруватися в нові ринкові відносини та освоювати сучасніші агротехнології. Як зазначає Я.І. Красовський, якість навчання у початкових школах часто була далекою від ідеалу, оскільки серед викладачів нерідко зустрічалися особи, які не завершили повноцінної педагогічної освіти, зокрема "семінаристи, що недовчилися" [3].

Одним з важливим викликом була недостатня мережа початкових навчальних закладів. Існуючі школи часто були переповнені, а їх матеріально-технічна база залишала бажати кращого. Багато населених

пунктів взагалі не мали власних шкіл, і дітям доводилося долати значні відстані, щоб отримати початкову освіту. Філінюк В.А. у своїй статті вказує на те, що " На величезному просторі повіту, що має 110 000 осіб населення, стоять, як билинки у полі, 7 убогих хатин, із гучною назвою – народні школи. Дають вони освіту 402 хлопчикам. Закінчило школу в цьому році і отримали свідоцтва 9 дітей. Таким чином, на все населення повіту відсоток учнів дорівнює 0,35, а тих, хто закінчив школу – 0,01%" [7, с. 414]. Це створювало соціальну нерівність у доступі до освіти та обмежувало можливості для навчання дітей з бідних верств населення.

Суттєвим викликом було обмежене та нерегулярне фінансування народної освіти. Бюджетні асигнування з боку держави були мізерними, і основний тягар утримання шкіл лягав на місцеві громади та земства. Проте, як зазначає Олійник С.В. " фінансування яких мали забезпечувати місцеві жителі та меценати" [2, с. 44]. Це призводило до дефіциту кваліфікованих вчителів, які часто працювали за низьку оплату, відсутності необхідних навчальних посібників, обладнання та навіть елементарних умов для навчання.

Окремим, але надзвичайно важливим викликом була русифікаторська політика імперського уряду. Українська мова, яка була рідною для абсолютної більшості населення Поділля, фактично була витіснена зі шкільного процесу. Викладання велося переважно російською мовою, а використання української мови у навчанні обмежувалося або заборонялося. Це створювало мовний бар'єр для дітей, ускладнювало засвоєння навчального матеріалу та гальмувало розвиток національної культури та самосвідомості. Філінюк В.А., зазначав, що «Навчання провадилося російською мовою, що стало одним із засобів русифікації українців» [7, с. 413]. Характеризуючи діяльність інспекторів народних шкіл, Є. Звягінцев писав: «Втягнені до політичної боротьби, інспектори забувають про шкільну справу і ведуть війну з «виявом неблагонадійності» у школах і серед учителів: то відкривається похід проти навчальних книжок, не досить схвалених згори, то переслідується малоросійська мова, там вистежується таємна школа, тут помічається на іспиті шкідливий напрям думок у дітей» [1].

Незважаючи на вищезазначені виклики, наприкінці XIX – на початку XX століття на Поділлі здійснювалися певні реформи та ініціативи, спрямовані на модернізацію народної освіти.

Одним із ключових факторів, що сприяв розвитку народної школи, було зростання ролі земств. Після земської реформи 1864 року земства отримали право на утримання та розвиток початкових навчальних закладів. На Поділлі «Серед основних аспектів діяльності земств провідне місце належить різним формам участі в освітній справі. «Положення...» надавало їм право вирішувати різні фінансово-господарські питання (збирання коштів на будівництво й облаштування початкових шкіл, наймання приміщень для їх відкриття, забезпечення господарським обладнання, паливом тощо)»[1]. Ця діяльність дозволила

значно збільшити кількість початкових шкіл, покращити умови навчання та зробити освіту доступнішою для сільського населення.

Важливим напрямком реформ було формування більш професійного корпусу вчителів. Усвідомлюючи важливість кваліфікованих педагогічних кадрів, на Поділлі відкривалися учительські семінарії, які готували вчителів для народних шкіл. Проводилися також педагогічні курси для підвищення кваліфікації вже працюючих вчителів. Це сприяло підвищенню рівня педагогічної майстерності та якості викладання.

Попри жорстку цензуру та обмеження, в освітньому процесі спостерігалася поява нових освітніх програм та підручників. Хоча більшість з них були розроблені централізовано, на місцевому рівні виникали ініціативи з адаптації навчального матеріалу до місцевих умов та потреб. Це частково сприяло підвищенню ефективності навчання та зацікавленості учнів.

Водночас, саме в діяльності земств проявлявся паросток модернізації – створювалися навчальні програми з акцентом на природничі науки, гігієну, ремесла, запроваджувалося світське виховання. У другій половині XIX ст. у Подільській губернії почала діяти громадська організація “Просвіта” (1905 р.), «...були чи не єдиними громадськими організаціями, які опікувалися видавничими справами, створювали бібліотеки та читальні, засновували навчальні заклади...» [4, с. 226]. Ці ініціативи були особливо важливими в умовах недостатнього державного фінансування та обмеженої державної підтримки.

Окрім цього, важливим аспектом освітньої модернізації було зростання суспільної свідомості щодо цінності освіти. Батьки все більше усвідомлювали необхідність навчання своїх дітей, що стимулювало їх до подолання матеріальних та інших перешкод на шляху до знань. Це відображалося у збільшенні кількості учнів у народних школах.

Наприкінці XIX – на початку XX століття народна школа на Поділлі переживала складний, але важливий етап освітньої модернізації. Вона зіткнулася з численними викликами, серед яких найважливішими були низький рівень грамотності населення, недостатня мережа навчальних закладів, обмежене фінансування та політика русифікації.

Водночас, активна діяльність земств, зусилля педагогічної громадськості, відкриття нових навчальних закладів та формування більш професійного вчительського корпусу сприяли розширенню доступу до освіти та покращенню її якості. Ці процеси, хоч і обмежувалися імперською політикою, заклали основи для подальшого розвитку освітньої системи регіону. Досвід освітньої модернізації на Поділлі кінця XIX – початку XX століття демонструє, як у складних історичних умовах, завдяки поєднанню державних, земських та громадських ініціатив, вдалося поступово долати виклики та просуватися шляхом освітніх реформ, готуючи суспільство до нових реалій.

Список використаних джерел:

1. Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905 – 1920 рр.). – Мюнхен: Мандрівець, 1996. – 226 с.

2. Даниленко, С. Українське товариство шкільної освіти в культуротворчому процесі (1917–1920 рр.) / Святослав Даниленко // Український історичний збірник. – 2012. – Вип. 15. – С. 120.
3. Красовський Я.Й. Селянські громади і народна школа після реформи 1861 року // https://library.vn.ua/Konf2010/texts/2_2.htm
4. Кучеров, Г. Г. Зізди “Просвіт” – вагомий чинник організації культурноосвітньої роботи на території Правобережної України в умовах сільської місцевості (1917–1922 рр.) / Г. Г. Кучеров // Проблеми історії України XIX – початку XX ст. – 2005. – Вип. X. – С. 228–238.
5. Нариси історії українського шкільництва. 1995–1933: навч. посібн. / Під ред. О. В. Сухомлинської. – К.: Заповіт, 1996. – С. 11-12
6. Присяжнюк, Ю. П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини XIX – початку XX ст. / Юрій Присяжнюк. – Черкаси: Вертикаль, 2007. – С. 371-372.
7. Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2013. – Т.20: 95-річчю заснування Кам'янець-Подільського державного українського університету присвячується. – 608 с.
8. Шульга Л. Земства і їх роль в управлінні освітою // https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/17/visnuk_29.pdf

Артур Михайлик,

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри професійної та спеціальної освіти Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут», м. Кам'янець-Подільський, Україна

Сергій Байрак,

магістрант Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут», м. Кам'янець-Подільський, Україна

ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ РИНКОВИХ УМОВ 60 – 90-Х РОКІВ XIX СТ. НА РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ

У статті характеризується розвиток промисловості Правобережної України другої половини XIX ст., визначається роль ринкових відносин у економічних трансформаціях її основних галузей на території тодішніх Київської, Подільської і Волинської губерній.

Ключові слова: Правобережна Україна, промисловість, пореформений час, ринкові відносини, економічний розвиток, промислові підприємства.

Розвиток промисловості на території Подільської губернії великою мірою залежав від стану її сільського господарства. В другій половині XIX ст. обороти підприємств, які займалися переробкою продуктів землеробства, досягли 84% загального обсягу промислового виробництва регіону [1, с.8]. Тому разом із ростом сільськогосподарського виробництва у пореформений час швидкими темпами зростала промисловість краю. Внаслідок викупної операції після 1861 р. у поміщиків нагромадились великі грошові кошти, чималу частину котрих вони вкладали у фабрики і заводи, що надавало значний поштовх подальшому розвитку капіталістичних відносин.

Основою промисловості Подільської губернії було цукроваріння та гуральництво. Тому саме на прикладі підприємств цих галузей особливо помітні зміни у виробничій сфері, які мали місце в регіоні у пореформений час.

На Поділлі загальний обсяг виробництва підприємств цукрової галузі у 1882-1883 рр. оцінювався у 24221621 руб., що у 17 разів більше у порівнянні з 1862 р. За 20 років (1862-1882) кількість цукрових заводів зросла на Поділлі на 53 відсотки, а чисельність працюючих збільшилась з 1138 до 15879 чоловік [2, с. 144, 146]. На 1891 р. у губернії діяло 44 цукрові підприємства. Більшість з них належало товариствам (31 завод) і лише 13 приватним особам. На цих промислових об'єктах працював 13921 робітник, що становило 57 відсотків загальної кількості фабрично-заводських працівників губернії [3, с. 5]. Найкраще цукрова галузь була розвинута у Вінницькому та Ольгопільському повітах, де у 1891 р. було вироблено цукру на 5364 тис. руб. та 3030 тис. руб. відповідно. Найгірше – у Балтському (431 тис. руб.) та Проскурівському (404 тис. руб.) повітах [3, с. 3].

На кінець XIX ст., у 1899 р., 51 завод регіону виробив цукру на 30241810 руб., що становило 592976 руб. в середньому на цукроварню [4, с. 31,33]. Значні капіталовкладення у поєднанні з пільгами цукрозаводчикам з боку уряду, сприятливі природні умови та інші фактори висунули Поділля на друге місце в Україні (після Київської губернії) з виробництва цукру.

Особливістю великого капіталістичного виробництва другої половини XIX ст. був бурхливий розвиток спирто-горілчаної промисловості і виноробства. Саме в період становлення і розвитку капіталізму виготовлення і вживання спиртних напоїв стає масовим [5, с. 312].

Економічні зв'язки Поділля із сусідніми регіонами, висока рентабельність гуральняного виробництва призвели до значного збільшення обсягів випуску продукції місцевих заводів і фабрик. Вартість продукції подільських гуралень у 1883 р. досягла 11530475 руб., що майже в 10 разів більше показників 1863 р. [6, с.55]. Характерним для розвитку цієї галузі було те, що вона вже в перші пореформені роки потрапила до рук представників торгівельного капіталу. Останні відкуповувалися від власників рентою і вели майже самостійне господарство на орендованих підприємствах. Ця обставина призвела до певного послаблення зв'язків

гуралень з сільськогосподарським виробництвом. Так, у збірнику відомостей Подільського статистичного комітету за 1883 р. наголошувалось, зокрема, що «... років 20 назад гуральництво цілком перебувало в руках землевласників і було тісно пов'язано з сільським господарством. Зараз воно майже цілком в руках комерсантів, переважно євреїв» [6, с. 28]. Порівняно з цукроварінням гуральництво глибше потрапило під вплив промислової і сільськогосподарської кризи 80–90-х років. Тому для цієї галузі характерні були значні коливання у кількості підприємств та вартості виробітку. Так, якщо у 1883р. вартість виробленої продукції, як вже зазначалося, становила 11530475 руб., то у 1886 р. ця цифра зменшилась до 2655847 руб. [7, с. 368, 369], а у 1899 р. спирто-горілчана промисловість Поділля виробила спирту та горілчаних виробів всього на 1480748 руб. [4, с. 33, 35–36]. Таке падіння виробництва пов'язане як з наслідками кризи кінця XIX ст., так і з введенням у 1896 р. державної монополії на продаж спиртних напоїв, що підштовхнуло процес перекачування капіталів у більш прибуткову цукрову промисловість. Власники підприємств, що продовжували займатися гуральництвом, вихід із скрути часто вбачали у переході з переробки зернових на технічні культури, особливо – цукровий буряк і картоплю. Саме тому кількість спожитої подільськими гуральнями картоплі з 1882 по 1897 рік збільшилась більш ніж утричі [8, с. 147].

Загальну динаміку збільшення кількості фабрик і заводів Подільської губернії, кількості робітників і збільшення обсягів їх виробництва з 1861 по 1892 роки можна простежити за такими даними [9, с. 1614]:

Таблиця 5

	1862	1872	1881	1892
Кількість фабрик і заводів	637	739	740	1187
Обсяги виробництва (тис. руб.)	4148	7573	16164	біля 35 тис.
Кількість працюючих	6469	13562	21077	21300

Завдяки тому, що Поділля століттями формувалось саме як аграрно-сировинний сільськогосподарський регіон, тут досить успішно розвивалась борошномельна промисловість. За даними 1866 р. тут діяло 2692 млини [10, арк. 18]. Найбільше їх було у Балтському пов. (517), Ушицькому (236) і Ольгопільському (227), найменше у Ямпільському – 169 млинів [11, с. 25]. У другій половині 60-х років XIX ст. 58,4 відсотка подільських млинів здавались в оренду. З них 1343 орендувались євреями [12, с. 6]. В ринкових умовах другої половини XIX ст. кількість таких підприємств значно зросла і на кінець 90-х років становила 3558 підприємств, з яких 51 млин був паровим, 2157 – водяними, 1327 – працювали від сили вітру і на 23 використовувалась сила тварин [9, с. 1614]. Млини перемелювали до 8 млн. четвертей зерна і виробляли продукції на 3,3 млн. руб. [13, с.140].

Таким чином, утвердження і розвиток капіталістичного способу виробництва та ринкових відносин мало досить значні позитивні наслідки для промисловості Подільського краю. Особливо швидкими

темпами зростали обсяги виробництва промислових підприємств, пов'язаних із переробкою продукції сільського господарства. Все більше заводів і фабрик запроваджували машинне і передове устаткування.

Інтенсивний розвиток промисловості і сільського господарства призвів до зрушень у сфері розподілу товарної продукції, які мали місце у пореформений час і які були закономірним наслідком розвитку ринкових відносин у сфері виробництва.

Список використаних джерел:

1. Ярошевич А. И. Очерки экономической жизни Юго-Западного края. Киев: Типограф. университета св. Владимира, 1908-1911. Вып. I. 61 с.
2. Жмурко О. І. До питання про розвиток цукроваріння і гуральництва на Поділлі у пореформений період // Наукові праці КПДПУ. Історичні науки. Т. 2 (4). Кам'янець-Подільський: Абетка, 1998. С. 144-148.
3. Рафалович А. Промышленные синдикаты за границей и в России, их экономическое и социальное значение. СПб.: Антей, 1904. 246 с.
4. Филимонов В. В. Памятная книжка Подольской губернии на 1911 г. Каменец-Подольск: Под. губ. стат. комитет, 1912. 358 с.
5. Теплицький В. П. Реформа 1861 р. і аграрні відносини на Україні (60-90-і рр. XIX ст.). Київ: Політвидав, 1959. 262 с.
6. Сборник сведений о Подольской губернии. Каменец-Подольск: Под. губ. стат. комитет, 1883. Вып. II. 103 с.
7. Гульдман В. К. Подольская губерния. Опыт географическо-статистического описания. Каменец-Подольск: Типограф. Под. губ. правления, 1889. 498 с.
8. Савченко С. Статистические очерки Подоли. Каменец-Подольск: Под. губ. стат. комитет, 1906. 215 с.
9. Вся Россия. Адрес-Календарь российской империи. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1897. Т. 2. 4398 с.
10. Державний архів Хмельницької області. Ф. 244. Оп. 1. Спр. 2.
11. Теличук П. П. Економічні основи аграрної революції на Україні. Київ: Вид-во Київського університету, 1973. 188 с.
12. Тихонов С. А. Мукомольное производство Подольской губернии. Каменец-Подольск: Под. губ. стат. комитет, 1867. 50 с.
13. Нестеренко О. О. Розвиток капіталістичної промисловості і формування пролетаріату на Україні в кінці XIX – на початку XX ст. Київ: Держполітвидав УРСР, 1952. 180 с.

Володимир Вірстюк,

магістрант Навчально-реабілітаційного закладу
вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Артур Михайлик,

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри професійної та
спеціальної освіти Навчально-реабілітаційного закладу
вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ НА ТЕРИТОРІЇ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДОРЕФОРМЕННИЙ ПЕРІОД

Розвідку присвячено особливостям розвитку торгівлі на території Подільської губернії в першій половині XIX ст. Визначаються загальні особливості торгівельних відносин краю, основна продукція, яка складала основу торгівлі регіону. На прикладі діяльності ярмарків і базарів Поділля аналізуються якісні і кількісні зміни, які відбувалися на території одного з українських регіонів протягом дореформеного часу.

Ключові слова: Подільська губернія, торгівля, ринок, ярмарок, аграрна продукція, торгівельні шляхи.

В країнах Центральної і Східної Європи в період кризи феодално-кріпосницької системи господарства панувала караванно-ярмаркова, а зароджувалась і розвивалась постійна (стаціонарна) торгівля. Наприкінці XVIII – першій половині XIX ст. такі форми торгівлі були поширені на всіх українських землях, у тому числі й правобережних [1, с. 91].

Основним і постійним місцем збуту продукції поміщицьких і селянських господарств були численні ярмарки, міські, містечкові та сільські торги і базари. Розширення мережі ярмарків, торгів і базарів, яке мало місце у Подільській губ., – один з найяскравіших зовнішніх проявів проникнення ринкових відносин в аграрне і промислове господарство.

На території краю ярмарки мали суто селянський характер і відзначились незначними обсягами торгівлі. В 1842 р. у Подільській губ. привіз товарів на 149 місцевих ярмарків становив лише 1624 тис. руб., а продаж – біля 826 тис. руб. З усієї кількості ярмарків лише 10 мали привіз понад 5 тис. руб. [2, арк. 7]. На них прибували переважно євреї та селяни, які вели торг хлібом, городиною, птицею, худобою, медом, салом, посудом, полотном, коноплями, свіжими і сушеними овочами, тютюном. Поміщики, як правило, на ярмарках самі організовували продаж своїх хліборобських здобутків і купівлю необхідних речей. За даними П.В.Клименка, подільське панство більше вивозило, аніж довозило, і за лишки купувало предмети розкоші та частину коштів вкладало в підприємства [3, с.1055].

Загальний обіг торгівельних операцій губернії початку XIX ст. можна визначити як порівняно незначний. У містах краю нараховувалось лише 49 родин купців-гуртовиків і 617 родин-роздрібних торговців. Оборотний капітал перших ледве сягав 500 тис. руб [3, с. 1054]. Осередками гуртової торгівлі Поділля початку XIX ст. були міста Летичів, Вінниця та Балта. Сюди

з Одеси сухопутним шляхом потрапляли російські товари, волзьке вино, красна риба та оселедці. З Кременчука, Харкова, Києва і Ніжина до Вінниці привозили залізо, свічки, мило, шкіри. Торгували вищезазначеною продукцією, переважно, євреї, вірмени, греки та росіяни [4, арк. 3]. Місто Балта було відоме досить значним за своїм обігом і значенням Свято-Троїцьким ярмарком. Торгівля тут велася переважно кіньми та рогатою худобою; купці прибували як місцеві, так і з інших українських та російських губерній. Про значення Свято-Троїцького ярмарку говорить той факт, що московські купці, які торгували, як правило, товарами промислового виробництва, побудували і утримували на ярмарку свої постійні лавки [5, арк. 153]. Велика кількість купців, що прибувала на торги, дозволяла деяким місцевим мешканцям приймати їх в своїх садибах, отримуючи за те певний грошовий зиск [5, арк. 126].

Нерозвиненість фінансово-кредитної системи у передреформений час призводила до того, що значна кількість купців – переважно євреїв, займалась не стільки торгівельними операціями, скільки лихварством, отримуючи чималі прибутки, у тому числі і від поміщиків, яким часто бракувало коштів. Торг місцеві купці вели з містами Південної України, частково з Царством Польським і Австрійською імперією.

Саме ярмарки та базари були основним місцем реалізації продукції місцевого ремісництва та промислів. Вплив товарно-грошових відносин на сферу дрібного виробництва призводив до розвитку окремих промислів, продукція яких користувалась на ринку попитом. Так, зростання попиту на мішки, зумовлене розвитком хлібної і цукрової торгівлі, дало поштовх до поширення серед селян Подільського краю промислу із виготовлення рядовини. В основному цей промисел зосереджувався в Проскурівському і Летичівському пов-х. Скупники, яким селяни продавали рядовину, реалізовували її як на місцевому ринку (Поділля, Волинь, Київщина), так і постачали в інші українські губернії, зокрема в Полтавську і Херсонську. В 1860 р. лише в Проскуріві щорічно реалізовувалось рядовини на 50 тис. руб., на 35 тис. – у м. Дубно і на 24 тис. – Меджибожі [6, с. 60].

В умовах ринкового господарства, що зароджувалося, надзвичайно важливим стає питання розвитку транспорту. Зміни в способі виробництва промисловості і землеробства неодмінного призводять до змін у загальних умовах суспільного процесу виробництва – у засобах транспорту і зв'язку. У передреформений час при відсутності залізниць і повному бездоріжжі, в умовах примітивних форм торгівлі й незначних розмірах місцевого товарообігу, особливої ваги набули такі види промислової діяльності, як чумакування та візникування.

За даними сучасної дослідниці Т.В. Ігнат'євої, через територію Подільської губ. проходили три з чотирьох найголовніших сухопутних трактів Правобережної України [7, с. 263].

Крім того, позитивно вплинуло на розвиток чумацтва збільшення експорту хліба за кордон через чорноморські порти, що значною мірою торкнулося Подільського краю. У цьому регіоні хліб і сіль, що йшли в протилежних напрямках, були для чумаків зворотними вантажами. Іншим

напрямок чумакування був Дон, звідки у Подільську губ. потрапляла риба. Середній прибуток чумака з одного возу становив біля 18 руб. сріблом [8, с. 3]. На території Поділля чумакування було поширене в Гайсинському, Вінницькому, Ольгопільському, Брацлавському, Балтському і частково у Летичівському пов-х. Єдиним волинським повітом, де мало місце чумакування, був Старокостянтинівський [5, арк. 87].

Певна частина селян, яка не була задіяна в чумацькому промислі, отримувала додатковий заробіток, займаючись перевезенням різних товарів. Так, за свідченням документів, селяни графа Гудовича с. Заріччя Проскурівського пов., Подільської губ. „отримують прибуток, крім хліборобства, від перевезення по найму купецьких товарів, продуктів та інших вантажів” [9, арк. 4]. Мешканці с. Ворошилово Балтського пов., „наймаючись перевозити вантажі, отримують від того додатковий заробіток, на жаль, як правило, випадковий” [10, арк. 3].

Таким чином, система феодално-кріпосницьких відносин, яка панувала до 1861 р. в Російській імперії, до складу якої входила Подільська губ., гальмувала розвиток капіталістичних відносин. На середину XIX століття нові явища господарського життя – початок промислового перевороту і ріст товарності сільського господарства вступали у різку суперечність зі старим кріпосницьким ладом. Панування дворянства, яке підтримувало царське самодержавство, закріпачений стан селян і значної частини робітників, господарська і політична слабкість буржуазії були головними причинами економічної відсталості Російської імперії порівняно з іншими європейськими країнами.

Список використаних джерел:

1. Задорожний В. Є. Товарне виробництво і торгівля на західноукраїнських землях. Львів: Вища школа, 1989. 151 с.
2. Державний архів Хмельницької області (далі – ДАХО). Ф. 228. Оп. 1. Спр. 2080.
3. Клименко П.В. Промисловість і торгівля в Подільській губернії на початку XIX віку. Ювілейний збірник на пошану академіка Д .И. Багалія. – Київ: Б. в., 1927. С. 1053-1057.
4. ДАХО. Ф.228. Оп.1. Спр. 2754.
5. ДАХО. Ф.228. Оп.1. Спр. 9602.
6. Шашевський Є. Д. Сільськогосподарський ринок Правобережної України за перед-реформеної доби. Київ. Б. в., 1929. 253 с.
7. Ігнат'єва Т. В. Торгові шляхи і тракти Правобережної України наприкінці XVIII- в першій половині XIX ст. Матеріали X подільської історико-краєзнавчої конференції. Кам'янець-Подільський: КПДПУ, 2000. С. 261 – 269.
8. Заславский В. Ф. О торговом извозе и его значении. Киевские губернские ведомости. 1856. № 11. С. 2 – 5.
9. ДАХО. Ф.228. Оп.1. Спр. 305.
10. ДАХО. Ф.228. Оп.1. Спр. 309.

Артур Михайлик,

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри професійної та спеціальної освіти Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут», м. Кам'янець-Подільський, Україна

ПОЧАТОК АНТИРЕЛІГІЙНОЇ КАМПАНІЇ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

Статтю присвячено антирелігійній політиці радянської влади в Україні на початку 1920-х років. Відразу після окупації країни більшовики почали здійснювати масштабні соціально-економічні, політичні і культурні перетворення, в тому числі пов'язані з боротьбою проти релігії та спробою ліквідації церкви як соціального інституту. Така боротьба велася різними методами, головним з яких у зазначений час стало вилучення церковного майна.

Ключові слова: більшовицька влада, релігійне життя, українська церква, антирелігійна політика, Радянська Україна.

Окупація України більшовиками поклала початок нового етапу у відношенні держави до релігії, оскільки її місце в новому суспільстві мав зайняти комунізм, а замість Бога мав бути земний вождь. розпочалася відчайдушна боротьба за свідомість людей, колективну і особисту, активно розроблялася і впроваджувалася нова символіка, знаходились комуністичні «святі» та «великомученики», створювався річний календар нових свят (1-е Травня, 8-е Березня, 7-е Листопада), з праць К. Маркса, В. Леніна, Й. Сталіна, які вважалися безпомилковими і непогрішними, формувалася нова «Біблія», активно вироблялася та втілювалася в життя нова мораль тощо. Сучасний філософ і публіцист І. В. Лосев зауважив з цього приводу, що в Росії національну мрію про «Третій Рим» після 1917 р. став цілком замінити «Третій Інтернаціонал». Червона Москва сприймалася як революційна столиця «прогресивного людства», всього «нового світу», що покликана врятувати всі народи від «скверни» капіталізму. Православна компонента виштовхувалася на узбіччя, замість неї впроваджувалося марксистське «святе письмо» [1, с. 42].

Церковне життя на території України, яке і до революції відзначалося існуванням багатьох християнських конфесій, після 1917 р. набуло ще більшого різноманіття. В зв'язку з появою УНР в країні суттєво посилили свої позиції Українська Греко-Католицька Церква та Українська Автокефальна Православна Церква. До всіх конфесій ставлення радянської влади було вороже, однак воно дещо різнилося виходячи з тих загроз, які, на думку партійних вождів, вони являли.

Обновленська Церква (або Синодальна Церква, чи Жива Церква) з самого свого початку була пов'язана з комуністичною владою, її діяльність підтримувалася партією. Вона цікава тим, що це була перша в Україні спроба боротьби більшовиків з церковним впливом шляхом розколу. Ця конфесія на початку 1920-х років знаходилась у привілейованому становищі та отримувала грошову допомогу від

держави. в Держтипографію для друку «Церковної газети»; кошти на утримання біля 30 таємних агентів в Центрі і в губерніях та інші видатки [2, Арк. 63].

Найбільш ворожою до режиму вважалася Українська автокефальна православна Церква (УАПЦ. Інші назви – Липківці, Самосвяти) через своє прагнення до т. зв. «розмосковлення» Церкви та українізації служби. Окрім того, вона вважалася (і не безпідставно – А. М.) притулком «української інтелігенції, професорів, юристів, вчителів шовіністично-петлюрівського характеру» [2, Арк. 13]. Мабуть, тому вже наприкінці 1922 р. розпочинаються арешти священників УАПЦ, коли на Північ було відправлено єпископа Йосипа Оксіюка. 1923 р. було вперше заарештовано митрополита Василя Липківського. Надалі його ув'язнювали ледь не щорічно (1924 р., 1926 р.), доки не розстріляли 1937 р. [3, с. 276]. Точне місце поховання душпаستора невідоме, лише на Лук'янівському цвинтарі в Києві встановлено на його честь символічний пам'ятний хрест.

Особливістю в ставленні більшовицької влади до католицького духовенства і вірних були звинувачення у польському націоналізмі, підтримці українського національно-визвольного руху і шпигунстві.

Серед протестантських церков найбільше розповсюдження «за кількістю членів та стрункністю організації» мали баптисти (яких офіційні органи вважали сектантами) [2, Арк. 65].

Про наміри влади свідчили вже перші декрети більшовиків, спрямовані проти церкви і релігії. Так, 26 листопада 1917 р. був прийнятий декрет «Про землю», згідно якого всі церковні та монастирські землі переходили у власність держави, а право земельної власності релігійних громад скасовувалось [4, с. 18]. Дієвим засобом виколення релігії стала постанова того ж таки 1917 р. «Про передачу справи виховання та освіти з духовного відомства до комісаріату з народної освіти». Церква не лише втратила своє майно, але й можливість впливу на світогляд підростаючого покоління, адже всі церковні школи були або закриті, або перетворені в світські навчальні заклади [5, с. 89].

Дев'ятого грудня 1921 р., нібито під впливом вимог простих людей, Всеросійський Виконавчий Комітет видав постанову, якою дозволяв збирати кошти в церквах і релігійних установах на користь постраждалих від голоду в Поволжі та Україні [6, с. 89].

23 лютого 1922 р. вийшла постанова ВЦВК, яка зобов'язала місцеві ради у місячний термін вилучити всі коштовні предмети у всіх культових спорудах незалежно від віросповідання та конфесії і передати їх до спеціально створеного фонду [7, с. 17].

В середині березня 1922 р. Володимир Ленін у своєму листі до В'ячеслава Молотова запропонував розробити і впровадити низку репресивних заходів проти православних священників: «Чим більше представників реакційного духовенства вдасться розстріляти, тим краще, придушити його опір треба з такою жорстокістю, щоб воно не забувало цього протягом кількох десятиріч» [3, с. 276]. У таємному листі членам

Політбюро 19 березня 1922 р. він писав: «... вилучення цінностей, особливо самих багатих лавр, монастирів і церков, має бути здійснено з нещадною рішучістю, безумовно, ні перед чим не зупиняючись і в самий короткий термін. Чим більше число представників реакційної буржуазії і реакційного духовенства вдасться нам з цього приводу розстріляти, тим краще» [8, с. 161].

Таким чином, антирелігійну компанію на території України московська більшовицька влада розпочала відразу після її окупації. Боротьба з релігією й церквою тривали з різною інтенсивністю протягом всього існування Радянської України в складі Радянського Союзу і включала в себе різні методи і засоби: церковний розкол, гоніння на священників і вірних, обмеження в соціальних правах тощо.

Список використаних джерел:

1. Лосев І. В. Комуністичні цінності в російській та українській культурі: порівняльний аналіз. Наукові записки НАУКМА: Теорія та історія культури. Київ: НАУКМА. 2004. Том 24. С. 41 – 46.
2. Центральний державний архів громадських об'єднань України (далі – ЦДАГО України). Ф. 1. Оп. 20. Спр. 1772.
3. Фесенко А. М. Репресивна політика радянської влади щодо церковної інтелігенції у 20-х рр. ХХ ст. Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Покровськ, ДонНТУ, 19 – 20 квітня 2018 року) Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ». 2018. 313 с. С. 275 – 280.
4. Декреты Советской власти. Москва: Политиздат, 1957. Т.1. 640 с.
5. Тимченко В. В. Участь органів ВНК – ДПУ в антирелігійній кампанії на Півдні УСРР в 20-х роках ХХ ст. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. 2013. Вип. 3.34. С. 88 – 98.
6. Расторгуева Н. В. До питання про антинародну позицію церкви під час голоду 1921 – 1922 рр. Український історичний журнал. 1967. Ч. 1 (січень). С. 88 – 99.
7. Архивы кремля: Политбюро и церковь, 1922–1925. Новосибирск: Сибирский хронограф. 1997. Кн. 1. 600 с.
8. Сварчевський А. В. Подільська Голгофа ХХ ст. Вінниця : ПП Балюк І. Б. 2016. 208 с.

Інна Михайлова

викладач вищої категорії, старший викладач
циклової комісії цифрових технологій

Відокремленого структурного підрозділу

Кам'янець-Подільський фаховий коледж

Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти

«Кам'янець-Подільський державний інститут»,

м. Кам'янець-Подільський, Україна

ОГЛЯД ІКТ-РІШЕНЬ ТА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ ДЛЯ АДАПТАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДО ПОТРЕБ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Серед засад державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами [1]. Вагомого значення набуває створення інклюзивного, безпечного, сприятливого для розвитку освітнього середовища, яке сприяє формуванню життєвих компетентностей, розвитку здібностей та обдарувань кожного незалежно від віку, статі, раси, стану здоров'я, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, соціального і майнового стану тощо [2].

Згідно із Законом України «Про освіту» діти з особливими освітніми потребами мають право на безкоштовне здобуття освіти у всіх державних і комунальних закладах освіти. З огляду на це у закладах освіти збільшилася кількість здобувачів з особливими освітніми потребами. Разом з тим існують перешкоди для доступу таких здобувачів до освіти, а саме: відсутність індивідуалізованих методик навчання, що орієнтовані на дитину, відсутність допоміжних засобів для навчання, недоступність навчальних матеріалів, фізична недоступність закладів освіти тощо.

Адаптація освітнього середовища до потреб осіб з інвалідністю є важливою складовою інклюзивної політики. В умовах цифровізації освіти ІКТ відіграють ключову роль у забезпеченні рівного доступу до навчання. Онлайн-платформи, спеціалізоване програмне забезпечення та допоміжні технології дозволяють враховувати індивідуальні можливості здобувачів освіти, мінімізувати бар'єри та створювати умови для самореалізації.

Серед ІКТ-рішень для інклюзивної освіти виділяють наступні категорії: платформи дистанційного та змішаного навчання, асистивні технології, інструменти для створення доступного контенту.

Платформи дистанційного та змішаного навчання – це онлайн-платформи, що дозволяють організувати навчальну діяльність у зручний для користувача спосіб, забезпечуючи доступ до матеріалів 24/7. Найпоширенішими платформами є:

- Moodle – має відкритий код, підтримує адаптацію контенту, інтеграцію з допоміжними технологіями (екранними читалками);
- Google Classroom – проста інтеграція з іншими сервісами Google, можливість адаптації інтерфейсу;
- Microsoft Teams – має функцію автоматичних субтитрів, синхронний чат, можливість запису лекцій;
- Zoom – забезпечує доступ до синхронного навчання, підтримує сурдопереклад, автоматичне створення транскриптів.

Допоміжні технології – це інструменти, що безпосередньо сприяють подоланню фізичних або сенсорних бар'єрів у навчанні:

- Екранні читачі (NVDA, JAWS, VoiceOver) дозволяють користувачам з порушеннями зору орієнтуватися в цифровому середовищі;
- Системи перетворення тексту в мову (Google Text-to-Speech, Read&Write) корисні для здобувачів з дислексією або когнітивними порушеннями;
- Адаптивні клавіатури, миші, трекболи використовуються при порушеннях опорно-рухового апарату;
- Мобільні додатки для глухих і слабочуючих (AVA, Rogervoice) забезпечують субтитрування у реальному часі.

Інструменти для створення доступного контенту – це програми або сервіси, які допомагають зробити навчальні матеріали зручними і зрозумілими для всіх здобувачів, включно з тими, хто має інвалідність. Наприклад, вчитель створює презентацію, відео або документ для демонстрації під час заняття. Якщо серед здобувачів є ті, хто погано бачить, не чує або має труднощі з навчанням, то для створення дидактичних матеріалів потрібний інший підхід. Наприклад, більший шрифт, простіше пояснення, субтитри до відео, аудіоверсія тексту. Інструменти для створення доступного контенту якраз і допомагають це зробити. Серед популярних інструментів зазначимо наступні:

- Microsoft Office Accessibility Checker – перевірка документів на відповідність принципам доступності;
- YouTube Studio – додавання субтитрів, аудіоописів, описових тегів;
- Canva та Genially – створення візуального контенту з можливістю адаптації для людей з порушеннями сприймання інформації;
- LearningApps, Wordwall – інструменти для інтерактивних вправ з елементами інклюзивного дизайну.

Основні правила або підходи, які допомагають зробити навчання зручним і ефективним для всіх здобувачів, включно з тими, хто має інвалідність або особливі освітні потреби, складають принципи адаптації освітнього процесу. Основними принципами адаптації є:

- Універсальний дизайн навчання. Цей принцип передбачає створення матеріалів і середовища, які підходять для всіх здобувачів одразу, без необхідності робити індивідуальні зміни.

Наприклад: навчальне відео одразу має субтитри, щоб ним могли користуватися й діти з порушенням слуху.

- Гнучкість подачі матеріалу означає, що один і той самий навчальний матеріал подається у різних форматах: текст, відео, аудіо, малюнки. Наприклад: для когось краще читати, а для когось – слухати або бачити на прикладі.
- Індивідуальний підхід – це урахування особливостей кожного учня: темпу роботи, рівня розуміння, потреб у додатковій допомозі. Наприклад: студент із дислексією може отримати більше часу на виконання тесту.
- Доступність навчального середовища. Дотримання цього принципу передбачає, що фізичне, цифрове і соціальне середовище повинно бути зручним для всіх. Наприклад: заклади освіти з пандусами, сайти з екранною читалкою, доброзичливе ставлення викладачів.
- Доступність інтерфейсу дозволяє зручно і безперешкодно користувачам (особам з інвалідністю або без неї) взаємодіяти з навчальними програмами, сайтами, платформами, мобільними додатками тощо.

Якщо доступний інтерфейс реалізований, то електронними ресурсами можуть ефективно користуватися всі, зокрема люди з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату або когнітивними труднощами. Основні характеристики доступного інтерфейсу:

- Зрозуміла структура означає, що меню, кнопки, елементи керування мають логічне розташування та чіткі підписи. Наприклад: "Вихід" замість "X".
- Можливість керування з клавіатури. Люди, які не користуються мишкою, мають змогу переміщатися по сайту за допомогою клавіш (Tab, Enter тощо).
- Підтримка екранних читалок. Текст читається спеціальними програмами для незрячих (наприклад, JAWS, NVDA).
- Контрастність та читабельність. Текст має бути достатньо контрастним відносно фону, шрифт – достатньо великим. Наприклад: білий текст на чорному фоні – краще, ніж сірий на світло-сірому.
- Альтернативний текст для зображень. Зображення мають текстовий опис (alt-текст), щоб користувач з вадами зору міг "почути", що там зображено.
- Субтитри та переклад жестовою мовою. Для відео додаються субтитри та за можливості – переклад жестовою мовою.
- Простота мови. Використовується проста та зрозуміла мова без складної термінології. Це особливо важливо для людей з когнітивними порушеннями.

Якщо інтерфейс цих систем не адаптований, здобувач з інвалідністю просто не зможе навчатися. Приклади доступних і недоступних інтерфейсів наведено в таблиці.

Приклади доступних і недоступних інтерфейсів

Елемент інтерфейсу	Доступне рішення	Недоступне рішення
Кнопки та меню	Великі, підписані кнопки з чітким текстом, можна активувати з клавіатури	Кнопки без підписів, тільки іконки, реагують лише на мишку або торкання
Текст	Контрастний, достатньо великий (14–18 pt), з простим шрифтом без засічок	Маленький сірий текст на світлому фоні, декоративний шрифт
Зображення	Має альтернативний текст (alt) для опису змісту	Зображення без підпису, нечитабельне для читалок
Навігація	Можна пересуватися за допомогою Tab, Enter, стрілок	Не можна навігувати без мишки
Форми/опитування	Поля мають чіткі назви, доступні мітки, перевірка доступності	Відсутні назви для полів, помилки без пояснень
Відео	Має субтитри та/або переклад жестовою мовою	Відео без субтитрів, без жодної текстової підтримки
Посилання	Підкреслені, зрозумілі (наприклад, "Перейти до тесту")	Тільки фраза "Натисни тут", непомітне або непідкреслене
Повідомлення про помилки	Пояснюють, що саме потрібно виправити (наприклад: "Введіть дійсну електронну адресу")	Просто червоне підсвічування без тексту або звукового супроводу
Мобільна адаптація	Інтерфейс адаптується до різних розмірів екрана	Текст і кнопки дрібні, вимагають прокрутки в усі боки

Таким чином, усі здобувачі, незалежно від своїх можливостей, зможуть розуміти та засвоювати навчальний матеріал на рівних умовах.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>
2. Національна стратегія розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 р. № 527-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/527-2024-%D1%80#Text>

Василь Мойсеюк

кандидат педагогічних наук,
викладач кафедри соціальної роботи, психології
та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
«Камянець-Подільський державний інститут»,
м. Камянець-Подільський, Україна
toyseuk02@gmail.com

Тетяна Глушко

магістрантка факультету психології,
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ, Україна
tanyahlushko17@gmail.com

ЗДОРОВ'Я ФАХІВЦІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Однією із характерних ознак розвитку суспільства у сучасних умовах є значна кількість стресових ситуацій, які негативно впливають на емоційний стан та життєдіяльність людини. Варто зауважити, що кожна з відомих нам професій, мають свої специфічні особливості, труднощі та відзначаються наявністю відповідних психотравмуючих чинників, які впливають на життя людей. Особливо важливу роль такі ризики відіграють у професійній діяльності тих фахівців, які працюють у системі «людина-людина», що у майбутньому може призвести до зниження рівня їх професійного здоров'я. Фахівці інклюзивної освіти є одними із представників цієї системи.

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що дослідження питань пов'язаних з професійною підготовкою фахівців до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, які відзначаються порушеннями психофізичного розвитку є предметом досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців (Л. Ващенко, І. Демченко, А. Колупаєва, В. Кремінь, В. Синьов, Н. Софій, М. Ainscow, Dianne P. Bryant, M. Fullan, J. Snow та ін.). Проте, ми вважаємо, що науковцями недостатньо уваги приділяється дослідженню питання «здоров'я фахівців інклюзивної освіти», що є однією з найосновніших умов їх успішної професійної діяльності.

Як ми вже зазначали, професія фахівців інклюзивної освіти відноситься до системи «людина-людина», що передбачає допомогу іншій людині (дитині), яка не може самостійно задовольнити свої освітні та соціальні потреби. Робота з такими дітьми вимагає від фахівців інклюзивної освіти значних затрат фізичних, емоційних, психологічних ресурсів їх організму, що часто призводить до погіршення самопочуття фахівців та зниження рівня їх працездатності. Тому, до чинників від яких залежить здоров'я людини (генетика, стан навколишнього середовища, діяльність служб та установ системи охорони здоров'я), для фахівців

інклюзивної освіти існують ще й такі чинники (ризики), які містить у собі їх професія, а саме: професійний стрес, емоційне виснаження, професійна дезадаптація. Що є причиною зниження рівня їх професійного здоров'я і працездатності.

У своїй професійній діяльності фахівці інклюзивної освіти дуже часто перебувають в екстремальних, стресових ситуаціях, що безпосередньо пов'язано із специфікою та особливостями об'єктів їхнього впливу.

Вчені зазначають, що на початку своєї професійної діяльності молодим фахівцям притаманний підвищений ентузіазм та здебільшого невідрядані очікування від результатів своєї роботи, які можуть стрімко перерости у незадоволеність і фрустрацію, що є причиною «професійного вигорання». Тому важливо розуміти причини його виникнення та до яких наслідки це призводить [1, с. 268].

Робота фахівців інклюзивної освіти (психологів, практичних психологів, реабілітологів, соціальних педагогів, логопедів) значним чином впливає на їх здоров'я. Це зумовлено необхідністю постійного перебування у середовищі дітей, яким необхідна їхня допомога і підтримка. Професійна діяльність фахівців інклюзивної освіти, вимагає від них постійної готовності розв'язувати складні завдання, емпатійного і співчутливого ставлення до дітей. У їх роботі часто виникає необхідність продовженого робочого дня, вміння знаходити баланс між постійним перебуванням у стресових ситуаціях, які супроводжуються значними витратами моральних, фізичних, психічних ресурсів їх організму та матеріальною і моральною мотивацією.

Бажаання, спрямованість фахівців швидко вирішити всі завдання (переоцінка своїх можливостей та недооцінка обставин чи конкретної ситуації), невміння раціонально організувати, планувати свою роботу, дотримуватись режиму дня; відсутність знань шляхів і засобів протидії професійної деформації; невміння знаходити баланс між роботою і відпочинком, часто призводить до зниження рівня їх здоров'я, працездатності [2, с. 69].

На шляху досягнення фахівцями інклюзивної освіти особистісного і професійного благополуччя, їм необхідно навчитися долати ті труднощі, які містить у собі їх професія, вживати дієвих превентивних заходів протидії негативним стрес-чинників, щоб запобігти, унеможливити виникнення професійної деформації, і як її наслідок професійної кризи.

Важливим чинником збереження здоров'я фахівців інклюзивної освіти є також усвідомлення ними необхідності ведення здорового способу життя. Правильно обраний спосіб життя (відсутність шкідливих звичок, правильно організований режим праці і відпочинку, раціональне харчування, загартовування, особиста гігієна, рухова активність, культура здоров'я), стиль життя, їхня активна участь у громадському житті, рівень задоволення матеріальних потреб значним чином впливають на якість та результати їхньої професійної діяльності [3, с. 438].

Аналіз та узагальнення наукових праць вчених, дозволив нам виокремити наступні чинники професійного здоров'я фахівців інклюзивної освіти: *непрофесійні* (побутові умови, сімейні взаємовідносини); *професійні* (статус, авторитет, мікроклімат у колективі, рівень досягнень, можливість (неможливість) кар'єрного росту); *особистісні* (індивідуальний стиль, особистісні якості та властивості, навички саморегуляції та самоконтролю); *рівень допомоги та підтримки* (у структурі закладу (установи) і за її межами); *реакція та сприйняття стресу* (захворювання, стан тривоги, вигорання).

Отже, з вищенаведених слідує, що сформованість конструктивних внутрі-особистісних і соціальних ресурсів у фахівців інклюзивної освіти, ведення здорового способу життя забезпечить їм можливість успішно протидіяти негативним ризикам їхньої професії, уникнути загрози професійного вигорання, зберегти високу працездатність, благополучний стан свого здоров'я, ефективність та успішність своєї професійної діяльності.

Список використаних джерел:

1. Мешко Г. М., Мешко О. І. Формування soft skills студентів непедагогічних спеціальностей у процесі вивчення курсу «Педагогіка». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. соціальна робота». 2021. Випуск 1 (48). С. 267–271.
2. Мойсеюк В. П. Здоров'я фахівців соціальної сфери як чинник успішності їх професійної діяльності. Соціальна робота та психологія: освіта і наука. Випуск 2. 2024. С. 66–71.;
3. Мойсеюк В. П. Професійна компетентність соціальних працівників як основна умова збереження їх професійного здоров'я. Сучасні стратегії сталого розвитку держави та суспільства: наукові горизонти та перспективи: збірник матеріалів II-ї науково-практичної конференції за міжнародною участю / за наук. ред. О. В. Чепелюк, В. Д. Філіппової, В. М. Демченка. Хмельницький: ХНТУ, 2025. Том 2. С. 437–440.

Владислав Моргул

викладач, ВСП «Кам'янець-Подільський фаховий коледж»
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-
Подільський державний інститут»

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Інклюзивна освіта в Україні є не лише освітньою інновацією, а й відображенням глибоких соціальних трансформацій, що відбуваються в суспільстві. Її становлення та розвиток тісно пов'язані з еволюцією системи соціального забезпечення, яка забезпечує рівні можливості для всіх громадян, незалежно від їхніх фізичних чи психічних особливостей. У цьому контексті соціальне забезпечення виступає не лише як механізм підтримки, але й як інструмент інтеграції та включення осіб з особливими освітніми потребами (ООП) у загальноосвітній простір.

Історично, система освіти в Україні була орієнтована на сегрегацію дітей з ООП, що проявлялося у створенні спеціалізованих інтернатних закладів. Такий підхід обмежував можливості для соціалізації та повноцінного розвитку цих дітей. Проте з початку 2000-х років, під впливом міжнародних зобов'язань та внутрішніх реформ, Україна почала впроваджувати інклюзивну модель освіти, яка передбачає навчання дітей з ООП у звичайних загальноосвітніх закладах. Цей перехід був підтриманий низкою нормативно-правових актів, зокрема Концепцією розвитку інклюзивного навчання, затвердженою Міністерством освіти і науки України у 2010 році [1].

Соціальне забезпечення відіграє ключову роль у реалізації інклюзивної освіти, забезпечуючи фінансову, матеріальну та кадрову підтримку. Зокрема, держава фінансує створення інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ), які надають комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини та забезпечують необхідні корекційно-розвиткові послуги. Крім того, соціальне забезпечення охоплює підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, що є необхідним для ефективного впровадження інклюзивного навчання [4].

Культурний аспект інклюзивної освіти проявляється у зміні суспільного ставлення до осіб з ООП. Інклюзивна освіта сприяє формуванню толерантності, емпатії та взаємоповаги серед учнів, педагогів та батьків. Це, в свою чергу, сприяє створенню більш згуртованого та справедливого суспільства, де кожен має можливість реалізувати свій потенціал.

У процесі розвитку інклюзивної освіти в Україні соціальне забезпечення відіграє ключову роль, забезпечуючи не лише матеріальну підтримку, але й сприяючи формуванню суспільної свідомості щодо рівності та доступності освіти для всіх.

Історично, перші кроки до інклюзивної освіти в Україні були зроблені через пілотні проекти, які започаткували інтеграцію дітей з особливими

освітніми потребами (ООП) у загальноосвітні заклади. Зокрема, у 2001–2007 роках Міністерство освіти і науки України реалізувало проект, спрямований на соціальну адаптацію та інтеграцію таких дітей шляхом організації їх навчання у звичайних школах. Цей період став важливим етапом у переосмисленні підходів до освіти дітей з ООП, підкреслюючи необхідність створення умов для їх повноцінного включення в освітній процес [2].

Подальший розвиток інклюзивної освіти в Україні був підтриманий міжнародними ініціативами. З 2008 до 2012 року реалізовувався українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні», який сприяв формуванню мережі підтримки інклюзії, об'єднавши громадські організації, батьківські групи та освітні установи. Ця мережа стала платформою для обміну досвідом та впровадження кращих практик інклюзивного навчання.

Законодавча база також зазнала значних змін. У 2017 році Верховна Рада України прийняла Закон «Про освіту», який закріпив право на інклюзивну освіту для осіб з ООП. Цей нормативний акт визначив інклюзивне навчання як форму здобуття освіти, що передбачає створення умов для навчання осіб з ООП у загальноосвітніх закладах [3].

Соціальне забезпечення в контексті інклюзивної освіти включає фінансування інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ), які надають комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини та забезпечують необхідні корекційно-розвиткові послуги. Станом на травень 2020 року в Україні функціонувало 627 ІРЦ, що свідчить про активну підтримку інклюзивної освіти на державному рівні.

Культурний аспект інклюзивної освіти проявляється у зміні суспільного ставлення до осіб з ООП. Інклюзивна освіта сприяє формуванню толерантності, емпатії та взаємоповаги серед учнів, педагогів та батьків. Це, в свою чергу, сприяє створенню більш згуртованого та справедливого суспільства, де кожен має можливість реалізувати свій потенціал.

Таким чином, соціальне забезпечення є невід'ємною складовою розвитку інклюзивної освіти в Україні. Воно забезпечує необхідні ресурси та умови для впровадження інклюзивного навчання, сприяє зміні суспільного ставлення до осіб з ООП та формує підґрунтя для побудови інклюзивного суспільства. Подальше дослідження історико-культурного аспекту цієї взаємодії дозволить глибше зрозуміти механізми та фактори, що впливають на ефективність інклюзивної освіти в Україні.

Список використаних джерел:

1. Інклюзивна освіта в Україні та світі. URL: <https://www.educluster.com.ua/blog-ua/inkluzyvna-osvita/inkluzivna-osvita-v-ukrajini-ta-sviti>
2. Інклюзивне навчання. URL: <https://mon.gov.ua/tag/inklyuzivne-navchannya?&tag=inklyuzivne-navchannya>
3. Ковбич-Онищук Г., Супрун М. Із історії інклюзивної освіти. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/719995/1/%D0%86%D0%B7%20>

D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97%20%D1%96%
%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%
BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%
D0%B8.pdf

4. Що з інклюзивною освітою в Україні під час війни. URL: <https://nus.org.ua/2023/02/02/shho-z-inklyuzyvnoyu-osvitoyu-v-ukrayini-pid-chas-vijny>

Наталя Морошан

кандидат історичних наук,

доцент кафедри історії та методики її навчання

Ізмаїльського державного гуманітарного університету,

м. Ізмаїл, Україна

ЛОКАЛЬНА ТРАДИЦІЯ ЯК РЕСУРС ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: КРАЄЗНАВЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ РИТУАЛЬНИХ ПРАКТИК ПІВДНЯ УКРАЇНИ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

У контексті сучасної освіти все більше уваги приділяється формуванню громадянської ідентичності, здатності молоді до критичного осмислення минулого та збереження культурної спадщини. У цьому процесі локальні традиції, зокрема ритуальні практики, набувають значущого краєзнавчого потенціалу. Південь України, як регіон із виразною етнокультурною мозаїкою, є ідеальним простором для дослідження, осмислення й інтеграції традиційної культури в навчальний процес. Актуальність теми обумовлена необхідністю не лише збереження нематеріальної культурної спадщини, а й її осмислення як інструмента громадянського виховання, розвитку ідентичності, діалогу культур і стійкості спільнот у добу трансформацій.

Сьогодні проблема дослідження полягає в тому, що ритуальні практики (весільна, календарна, поховальна, господарська обрядовість) хоча й продовжують існувати в локальному середовищі, рідко стають предметом уваги шкільної або університетської освіти як системного джерела краєзнавчих знань. Проте вони мають надзвичайну пізнавальну та виховну цінність. Через аналіз обрядів можливо не лише вивчати локальну історію, а й формувати цілісний світогляд молоді, заснований на повазі до традицій, міжкультурному розумінні та відповідальності за збереження спадщини [3, с. 89].

На прикладі Півдня України, зокрема Одеської області, можна прослідкувати, як етнокультурне різноманіття (українці, болгары, гагаузи, молдовани, албанці) формує спільний символічний простір, у якому ритуал виконує об'єднавчу функцію. Ритуальні практики є своєрідними маркерами належності до спільноти, забезпечують передачу цінностей між поколіннями, зберігають пам'ять про минуле в повсякденному житті. Вивчення таких практик може стати основою для проектної діяльності

учнів, етнографічних досліджень, шкільних музейних ініціатив, а також розвитку міждисциплінарного підходу в освіті.

Сучасна педагогіка все частіше звертається до концепції «навчання через досвід», і в цьому сенсі краєзнавство, засноване на вивченні локальних ритуалів, створює унікальні умови для глибокого пізнання культури через практику – участь у місцевих святкуваннях, експедиціях, фіксацію усних свідчень старших поколінь. Це не лише активізує пізнавальну діяльність учнів і студентів, а й сприяє укоріненню у власному середовищі, формує почуття відповідальності за спадщину та спільноту [5, с. 127].

Показовим прикладом ритуальної практики як елемента культурної ідентичності є обряд хрещення, що має спільні риси та локальні особливості серед різних етнічних груп Півдня Одещини. Так, у різних народів Одещини існують особливі звичаї щодо предметів, які використовуються під час хрещення:

- Крижма – біле полотно, на яке приймають дитину після хрещення, символізує чистоту душі. В українців вона зберігається протягом усього життя, її використовують у важливі моменти, зокрема під час одруження. У болгар аналог крижми називається міро. Після хрещення мати повинна була пошити з нього одяг для дитини. Молдовани Одещини вірили, що крижма володіє цілющими властивостями: нею накривали немовля у разі хвороби або плачу.

- Хрестик та ікона – традиційно хрещені батьки купують дитині срібний або золотий хрестик. У болгарських і молдовських сім'ях також дарують ікону із зображенням святого-покровителя дитини.

- Свічки – їх запалюють під час обряду як символ духовного просвітлення. Українці вірять, що вони мають горіти ясно та догоріти до кінця, у такому випадку у дитини буде міцне здоров'я. У молдован свічки після хрещення зберігають і запалюють у важливі моменти життя дитини (наприклад, у день народження або під час хвороби) [1, 2, 4, 6].

Таким чином, ритуальні практики Півдня України становлять цінний краєзнавчий ресурс, здатний суттєво впливати на формування громадянської ідентичності в освітньому процесі. Їх осмислення як складника нематеріальної культурної спадщини відкриває можливості для інтеграції локального контенту в навчальні програми, створення сучасних педагогічних методик, зміцнення міжпоколінного зв'язку та побудови культурної тяглості. У майбутньому доцільним є розвиток локальних освітніх ініціатив, шкільної етнографії та міждисциплінарного підходу до вивчення традицій, що сприятиме не лише збереженню обрядової культури, а й поглибленню розуміння того, що означає бути частиною певної громади, регіону й держави.

Список використаних джерел:

1. Арнаут Петро Дмитрович, 1947 р.н., с. Виноградне, Болградський район, Одеська область.
2. Волканова Олександра Федорівна, 1942 р.н., с. Острівне, Ізмаїльський район, Одеська область.

3. Голубко В. Качараба С., Середяк А. Історичне краєзнавство: навчальний посібник. Ч.І. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 130 с.
4. Ніценко Лідія Василівна, 1937 р.н., м. Ізмаїл, Одеська обл.
5. Прокопчук В.С. Шкільне краєзнавство: навчальний посібник. Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. К.; Кам'янець-Подільський: Кондор, 2010. 240 с.
6. Топал Марія Сергіївна, 1942 р.н., с. Комишівка, Ізмаїльський район, Одеська область.

Ірина Насмінчук

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри цифрових,

освітніх та соціо-економічних технологій

Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,

м. Кам'янець-Подільський, Україна

ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ІНКЛЮЗИВНА ЛІТЕРАТУРА» В СУЧАСНІЙ НАУЦІ

Інклюзивне середовище формується багатьма чинниками і механізмами, серед яких не останню роль відіграє інклюзивна література. В українській гуманітаристиці порівняно недавно постало питання змісту і значення цієї літературної категорії. До його вирішення прилучилися літературознавці, психологи, педагоги-практики, а також видавці, письменники, журналісти. В Україні інклюзивна література розвивається у форматі спеціальних проєктів. Так, у 2016 році «Видавничим центром «І2»» та благодійною організацією «Право на щастя» був організований культурно-просвітницький проєкт «Інклюзивна література». В межах проєкту побачили світ збірники «Терра інклюзія 2018», «Терра інклюзія 2019», «Терра інклюзія 2020», книги окремих авторів. У результаті реалізації ГО «Центр культурних ініціатив «Фортеця Унг»» проєкту «Інклюзивне літературно-художнє видання «Казки Закарпаття. Легка мова» останнім часом було здійснене видання п'яти книжок у форматі легкого читання. Також значну увагу виданню інклюзивної літератури наразі приділяють львівський «Форум видавців» (BookForum), громадська організація «Бачити серцем».

Пожвавлення наукового, методичного і власне мистецького зацікавлення інклюзивною літературою зумовлене, з одного боку, новими реаліями і можливостями сучасного світу (впровадження моделі інклюзивного суспільства, «безнастанна мобільність» (В. Василенко), політика соціальної, громадянської та освітньої безбар'єрності тощо), а з другого – необхідністю введення в науковий вжиток термінів на позначення художніх текстів, орієнтованих на (с)прийняття осіб з

інвалідністю. Хоча досліджень інклюзивної літератури в Україні поки що не так багато, все ж можна вести мову про формування певних напрямів наукових зацікавлень цим явищем. Методичний супровід інклюзивним зразкам у шкільній практиці послідовно надає у своїх працях Ніна Головченко, чітко формулюючи принципи добору художніх творів, що покликані долати стереотипи у стосунку до людей з особливими потребами. Також дослідниця розглядає навчальний предмет української літератури в якості потужного чинника формування інклюзивної компетентності вчителя: «Читання інклюзивної художньої літератури, – наголошує дослідниця, – дає змогу вчителю шляхом самоосвіти поглибити знання про осіб з інвалідністю, сформувати навички фахової комунікації з людьми з інвалідністю» [2].

Які зразки інклюзивної літератури варто запровадити у шкільну практику, яким має бути методичне оснащення їх вивчення, як зробити художній сюжет частиною досвіду школяра – ці важливі питання порушили авторки підручника «Література та інклюзія» (2020) Ольга Деркачова та Софія Ушневич. У передмові до видання науковиці наголошують: «У нашому підручнику ми говоритимемо про ту інклюзивну літературу», де «героями є люди з інвалідністю», і це насамперед сучасна література, яка послідовно розвінчує міфи і долає стереотипи щодо людей з інвалідністю [4, с. 8]. У своїх літературознавчих розвідках Ольга Деркачова характеризує інклюзивну літературу як засіб виходу з екзистенційної кризи у ситуації інвалідності. Інклюзивні тексти вчена розцінює як такі, що «можуть допомогти вийти з екзистенційної кризи через життєствердний оптимізм більшості з них, а також завдяки присутності героя-переможця, якому доводиться прикласти чимало зусиль, щоб вийти із кризи, і довести своє право на місце під сонцем» [3, с. 257]. Статті Ганни Улюри націлюють на прочитання інклюзивної літератури в контексті дискурсивної практики прийняття іншого: «Твори про особливих дітей дають можливість подивитися, як живуть ті, хто від нас відрізняється, а, отже, навчитися толерувати розбіжність і пишатися інакшістю» [7]. Олена Осмоловська вивчає масив інклюзивної літератури з погляду сучасних проблем видавничої сфери. Її навчальний посібник «Інклюзивна література в сучасному європейському книговиданні» (2021), як свідчить анотація, презентує «розвиток інклюзивної літератури в контексті новітнього видавничого тренду в Україні як частини європейського комунікаційного простору» [5, с.2].

Поняття «інклюзивна література» як термінологічна проблема потребує теоретичної концептуалізації. В **широкому** розумінні слова термін «інклюзивна література» включає в себе, з одного боку, поняття естетичної категорії і означає певний різновид художнього письма, а з другого – представляє книгу як специфічний засіб спеціальних можливостей для зору (наприклад, книги шрифтом Брайля). У **вузькому** розумінні цей корпус письма є складовою літературно-мистецького контексту, зосередженою на художньому осягненні проблем інвалідності та формуванні у реципієнтів позитивного сприйняття «іншого».

Проблемнопостановною у художніх текстах інклюзивної літератури, на відміну від літератури спеціальної, є ідея про те, що особливі потреби – поняття не медичне, а насамперед психологічне. Є підстави стверджувати, що саме художня література вплинула на перевизначення поняття «людина/дитина з інвалідністю», відмовившись розглядати його лише в межах канону «особливі потреби».

Поява значної кількості інклюзивних текстів в Україні і за кордоном поставила на порядок денний проблему класифікації цього явища. Одна з перших спроб систематизувати інклюзивну літературу належить письменниці й видавчині Олені Осмоловській, яка, до речі, і ввела термін «інклюзивна література» до наукового обігу. Вона виокремила у розвитку інклюзивної літератури такі напрями: 1) художні книги про людей з інвалідністю, 2) книги, які спрямовані на сприйняття особистої різноманітності, 3) книги для дітей з ООП, видання у доступних форматах (книжки шрифтом Брайля, з використанням піктограм, тактильні, книжки-картинки та ін.) [5, с. 27; 6]. Цей класифікаційний підхід, очевидно, прийнятний у галузі видавничої справи, потребує уточнення і корекції з погляду літературознавства і, власне, інклюзії. Про що мова? По-перше, необхідно уніфікувати критерії відбору, адже перші два різновиди у пропонованій класифікації відібрані з погляду їх **змістового** наповнення, тоді як третій – з погляду лише певних **формальних** ознак. По-друге, книги як засіб навчання, зокрема і шрифтом Брайля, з боку інклюзії логічніше розглядати у складі засобів навігаційного комплексу, який забезпечує орієнтування осіб з ООП не лише у просторі, а й друкованій продукції. З огляду на вище сказане ми виносимо за дужки книжку як засіб спеціальних можливостей для зору і не розглядаємо її в контексті інклюзивних літературних явищ.

Ольга Деркачова класифікує інклюзивну літературу як літературознавиця і як методистка. «Можливі кілька класифікацій інклюзивної літератури, – зазначає вона. – Перша передбачає поділ інклюзивної літератури на оригінальну і перекладну. Також інклюзивну літературу можна класифікувати відповідно до вікових особливостей читача: література для найменших, література для дітей і підлітків, література для дорослих. Серед інклюзивних творів можна виокремити художні твори та документальні» [3, с. 258].

Поява в сучасній Україні найрізноманітнішої оригінальної і перекладеної та адаптованої українською мовою інклюзивної літературної продукції дає змогу класифікувати її за такими ознаками:

- за часом виходу у світ (класична і сучасна);
- за місцем появи (вітчизняна і зарубіжна);
- за рівнем фактажу (художня і non-fiction);
- за типом викладу історій (оповідна і розповідна);
- за віковим цензом реципієнтів (для наймолодших, молодшого шкільного віку, підлітків і юнацтва, для дорослих);
- за формою публікації (друковані тексти і комікси-мальюписи).

Запропонована спроба класифікації відкрита до уточнень, доповнень і коректив, оскільки в сучасних умовах явною постає тенденція до кількісного та якісного збагачення інклюзивного дискурсу в межах художньої літератури.

Вирізнення інклюзивної літератури відбулось насамперед як результат напрацювань викладачів-практиків вищої школи. Питання доступності, безбар'єрності освіти, створення інклюзивного середовища зараз на порядку денному чи не в кожному закладі освіти України. Ознайомлення з навчально-методичними комплексами дисциплін, запровадженими у ЗВО України для підготовки фахівців різних освітньо-професійних програм, переконує в тому, що дедалі більше закладів освіти звертають посилену увагу на такий освітній компонент, як інклюзивна література. Цей цілісний і самодостатній корпус художнього письма, написаний із розумінням соціальних та психокультурних проблем сучасного світу, обґрунтовує комплексний підхід до проблем інклюзії як до цивілізаційного процесу.

Список використаних джерел:

1. Василенко В. Уявляючи травму, зображаючи жертву: До питання про (пере)визначення діаспори. *Слово і час*. 2018. № 6. С. 68–80.
2. Головченко Н. Сучасна українська література як джерело формування інклюзивної компетентності вчителя методами інформальної освіти. 2020. URL: <https://surl.li/wgyukn> (дата звернення: 17.04.2025).
3. Деркачова О. Інклюзивна література як засіб виходу з екзистенційної кризи. *Перспективи та інновації науки* (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). 2021. № 5 (5). С. 253–263.
4. Деркачова О. Ушневич С. Література та інклюзія: підручник. Брустурів : Дискурсус, 2020. 286 с.
5. Осмоловська О. А. Інклюзивна література в сучасному європейському книговидаванні : навч. посіб. Київ : «Видавничий центр «12»», 2021. 184 с.
6. Осмоловська О. «Інклюзивна література» – забаганка чи необхідність? Електронний ресурс. URL: <https://blog.liga.net/user/oosmolovska/article/22995> (дата звернення: 11.04.2025).
7. Улюра Г. Особливі потреби. URL: <http://www.barabooka.com.ua> (дата звернення: 15.04.2025).

Андрій Павловський

спеціаліст II категорії, магістр, викладач
ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж
НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»,
науковий співробітник Кам'янець-Подільського
державного історичного музею-заповідника,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

МУЗЕЙ ЯК ПРОСТІР ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АДАПТАЦІЇ ЕКСПОЗИЦІЙ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ

Музеї, як центри культурної спадщини, відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні особистості та розвитку суспільства. Проте, на жаль, часто вони залишаються недоступними для дітей з особливими освітніми потребами (ООП). Ця віддаленість виявляється в недостатній адаптації музейних просторів, що створює серйозні бар'єри, які обмежують участь цих дітей у культурному житті. І це – поширена проблема в музеях України, адже лише деякі з них мають програми та експозиції, адаптовані для здобувачів освіти із ООП. А більшість музеїв не мають фінансових можливостей для проведення необхідних заходів або не мають належної інфраструктури. Відсутність таких елементів як пандуси, ліфти, тактильні експонати, аудіогіди та відеогіди з жестовою мовою робить неможливим повноцінне відвідування музею. Експозиції також часто не враховують особливості сприйняття у дітей з різними типами інвалідності. Наприклад, тексти можуть бути занадто складними, а експонати – розташовані на недоступній висоті. Крім того, у співробітників музеїв часто не має достатньої підготовки для роботи з дітьми із ООП, що призводить до нерозуміння їхніх потреб та нездатності надати необхідну підтримку [5].

Такий рівень обмеженості призводить до значно глибших наслідків, ніж просто ускладнення доступу до культурних цінностей. Діти з ООП, позбавлені можливості повноцінно відвідувати музеї, втрачають важливі умови для соціалізації, розвитку творчого мислення, розширення кругозору та формування національної ідентичності. Музей – це не лише місце для споглядання експонатів, а й простір для інтерактивного навчання, де діти можуть досліджувати, експериментувати та ставити запитання. Відсутність адаптації позбавляє їх цих спроможностей, що може мати негативні наслідки для їхнього загального розвитку.

Також існує недостатня обізнаність про важливість інклюзії в музейній сфері. Проте, є й конкретні приклади адаптації, які демонструють, що зміни можливі. Зокрема, Музей Ханенків, який з початком повномасштабного вторгнення адаптував свою роботу, зосередившись на досяжності та інклюзивності. Було відкрито доступний Музейний дворик для майстер-класів, воркшопів, вистав, дискусій тощо. Для дітей із порушенням зору розроблено 3 тактильні копії з кераміки, 2 пластикові альбоми (по 17 тактильних копій предметів із колекції музею),

2 спеціальні тактильні мапи, які допомагають зорієнтуватися у просторі. Кількість таких копій музейники планують збільшити. Окрім того, готуються екскурсії з жестовою мовою. Музей вивчає світові практики, залучає волонтерів. Як відомо, його приміщення розміщено в історичних будівлях, що ускладнює створення належних умов для відвідування музейних колекцій здобувачами освіти із ООП. Тому вже зараз він працює над новою архітектурою свого простору. Для цього співробітники установи провели архітектурний воркшоп разом з ЮНЕСКО та Спільною архітекторів України, на якому говорили про безпеку та безбар'єрність не тільки Музею Ханенків, а й для інших культурних установ, що зіткнулися з проблемою доступності [6].

Не вперше працювати із людьми з ООП і співробітникам Львівського історичного музею (ЛІМ). Зокрема, у рамках грантового проекту «Audiodescription over the border» відділ установи «Музей-Арсенал» отримав від представників Вишеградського фонду таблиці шрифтом Брайля міжнародного зразка, які ознайомлюють своїх відвідувачів із порушенням зору із аудіодискрипціями (звукоописами) – додаткові звукові доріжки (зазвичай – у фільмах), що описують візуальні елементи для незрячих глядачів [2].

У Кам'янці-Подільському, який називають містом-музеєм, до туристів «заговорили» пам'ятки – наразі на багатьох туристичних об'єктах міста розміщені інтерактивні таблички від проекту Moreinfo. Скануючи їх за допомогою смартфона, гості міста та кам'яничани можуть отримати вичерпну інформацію про пам'ятку. На кожній табличці є короткий опис пам'ятки українською, англійською та шрифтом Брайля, QR-код та NFC-мітка. Зокрема, мітка передає повну інформацію про об'єкт на смартфон без доступу до інтернету, а QR-код перенаправляє на сторінку пам'ятки на сайті moreinfo.ua, де розміщено опис, історію та цікаві факти про об'єкт на семи мовах. Розроблений також аудіогід та маршрут пам'ятками міста. Зокрема, таблички розміщено на фасадах найбільш значущих пам'яток Кам'янця-Подільського – Старому замку, Башті Стефана Баторія, Замковому мості, Троїцькій церкві, Кафедральному костелі Св. Ап. Петра і Павла, Тринітарському костелі, Домініканському костелі Св. Миколая, Ратуші, Подільській семінарії, Будинку окружного суду, Міській криниці [7].

Наведені приклади є лише невеликою частиною тих ініціатив, які втілюються в музеях України для забезпечення доступності та інклюзивності. Багато музеїв усвідомлюють важливість створення простору, де кожен відвідувач, незалежно від його фізичних чи когнітивних особливостей, може повноцінно насолоджуватися культурною спадщиною.

Тож для подальшої адаптації музеїв необхідно розробити та впровадити державні стандарти доступності таких культурних установ для дітей з ООП, залучати фахівців з інклюзивної освіти для розробки програм та експозицій, проводити навчання для персоналу музеїв з питань інклюзії та популяризувати ідею інклюзії в музейній сфері,

залучаючи громадськість до її реалізації. Важливим кроком є створення міжмузейних платформ для обміну досвідом та розробки спільних ініціатив. Необхідно також залучати батьків дітей з ООП до процесу адаптації музеїв, адже їхній досвід та знання є безцінними. Важливим є використання сучасних технологій, які можуть значно покращити доступність музеїв. Наприклад, використання віртуальної реальності дозволяє створити інтерактивні екскурсії, які доступні для дітей з різними типами інвалідності.

Отже, музей – це не лише місце зберігання артефактів, але й простір для навчання, розвитку та спілкування, тому адаптація музейних просторів для дітей з ООП – це не лише питання доступності, але й питання створення інклюзивного суспільства, де кожна дитина має право на культурну освіту.

Список використаних джерел:

1. Волкова Н. П. Педагогіка: навчальний посібник, 2-ге вид., перероб., доп. Київ: Академвидав, 2007. 616 с.
2. Дітям з порушеннями зору представили експонати Львівського історичного музею. URL: <https://wz.lviv.ua/news/507088-ditiam-z-porushenniamy-zoru-predstavlyly-eksponaty-lvivskoho-istorychnoho-muzeiu> (дата звернення: 01.03.2025).
3. Зайченко І. В. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, 2-е вид. Київ: «Освіта України», «КНТ», 2008. 528 с.
4. Кошів Р. Львівський історичний музей: обличчям до людей з інвалідністю. URL: <https://archive.naiu.org.ua/lvivskyj-istorychnyj-muzej-oblychchiam-do-lyudej-z-invalidnistyu> (дата звернення: 27.02.2025).
5. Міхно О. Інклюзія як напрям роботи Педагогічного музею України. URL: <https://surl.li/wchozo> (дата звернення: 01.03.2025).
6. Музей Ханенків: інклюзія. URL: <https://khanenko.museum/uk/inklyuziya> (дата звернення: 01.03.2025).
7. Пам'ятки Кам'янця «заговорили» до туриста. URL: <https://www.adm-km.gov.ua/?p=63815> (дата звернення: 03.03.2025).

Оксана Палилюк,
кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальної роботи,
психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської, Навчально-
реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам'янець-Подільський
державний інститут»

Андрій Собан,
здобувач вищої освіти, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЕЗБАР'ЄРНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У сучасному світі освіта виступає не лише засобом передачі знань, а й інструментом соціальної інтеграції та особистісного розвитку. В умовах трансформації суспільства, особливо в контексті глобальних викликів та національних реформ, актуалізується необхідність створення безбар'єрного освітнього середовища в закладах вищої освіти. Це середовище має забезпечувати рівний доступ до освіти для всіх, незалежно від фізичних, психологічних чи соціальних особливостей особистості [3].

Безбар'єрність в освіті передбачає усунення не лише фізичних, але й психологічних, інформаційних та соціальних бар'єрів, що можуть перешкоджати повноцінній участі студентів у навчальному процесі. Зокрема, психологічні аспекти безбар'єрності охоплюють створення підтримувального емоційного клімату, розвиток емпатії серед викладачів та студентів, а також формування толерантного ставлення до різноманітності. Як зазначено в методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки України, важливо забезпечити психологічну підтримку та адаптацію освітнього процесу для студентів з особливими освітніми потребами [1].

Реалізація принципів безбар'єрності вимагає комплексного підходу, що включає оновлення освітніх програм, підготовку педагогічних кадрів та впровадження інклюзивних практик. Зокрема, зміни до стандартів вищої освіти, затверджені Міністерством освіти і науки України, передбачають включення компетентностей з організації та надання психологічної допомоги особам, які зазнали психологічних травм, зокрема внаслідок війни.

Формування безбар'єрного освітнього середовища у закладах вищої освіти передбачає не лише фізичну доступність, а й глибоке розуміння психологічних аспектів, що впливають на ефективність навчального процесу для всіх студентів. Важливим елементом є створення позитивного емоційного клімату, який сприяє розвитку емпатії та толерантності серед учасників освітнього процесу. Дослідження показують, що індивідуальний підхід до студентів з особливими освітніми потребами, врахування їхніх емоційних та когнітивних

особливостей, значно підвищує рівень їхньої інтеграції та успішності в навчанні [2].

Психологічний супровід студентів з особливими потребами є ключовим фактором у забезпеченні їхнього повноцінного включення в освітній процес. Це включає в себе не лише адаптацію навчальних матеріалів, але й підтримку у подоланні можливих психологічних бар'єрів, таких як страх перед невдачею або соціальна ізоляція. Застосування сучасних технологій, таких як віртуальна реальність, може допомогти іншим студентам та викладачам краще зрозуміти виклики, з якими стикаються їхні колеги з особливими потребами, що сприяє формуванню більш інклюзивного та підтримуючого середовища [4].

Успішне впровадження безбар'єрного освітнього середовища також вимагає системного підходу до підготовки педагогічних кадрів. Педагоги повинні мати необхідні знання та навички для роботи з різноманітними групами студентів, розуміти принципи інклюзивної освіти та вміти ефективно застосовувати їх на практиці. Це включає в себе не лише методичну підготовку, але й розвиток особистісних якостей, таких як терпимість, відкритість до нового досвіду та готовність до постійного професійного зростання.

Таким чином, психологічні аспекти формування безбар'єрного освітнього середовища в закладах вищої освіти є багатограними та вимагають комплексного підходу, що охоплює як індивідуальну підтримку студентів, так і системну підготовку педагогічних кадрів. Лише за умови тісної співпраці всіх учасників освітнього процесу можна створити середовище, в якому кожен студент почуватиметься прийнятим, підтриманим та мотивованим до навчання.

Список використаних джерел:

1. Запровадження безбар'єрності освітніх послуг в закладах дошкільної та загальної середньої освіти : аналітичні матеріали для МОН України. URL: <https://ispukr.org.ua>
2. Ковтун А. Психологічні аспекти індивідуального підходу в інклюзивній освіті. Том 10 № 1 (2019). URL: <https://doi.org/10.15330/ps.10.1.166-171>
3. МОН запускає флагманський проект «Освітня безбар'єрність»: рівний доступ до знань — для кожного й кожної. URL: <https://nus.org.ua/2025/04/11/mon-zapuskaye-flagmanskyj-proyekt-osvitnya-bezbar-yernist-rivnyj-dostup-do-znan-dlya-kozhnogo-j-kozhnoyi>
4. José Manuel Alcalde-Llargo, Pilar Aparicio-Martínez, Andrea Zingoni, Sara Pinzi, Enrique Yeguas-Bolívar. Fostering Inclusion: A Virtual Reality Experience to Raise Awareness of Dyslexia-Related Barriers in University Settings. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.15039>

Надія Пещанюк

викладач вищої категорії, ВСП «Кам'янець-Подільський фаховий коледж»
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-
Подільський державний інститут»
e-mail: peshchaniiukn.o@ukr.net

ВПЛИВ СТРЕСОСТІЙКОСТІ НА УСПІШНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

У сучасних умовах, коли українське суспільство стикається з численними викликами, зокрема війною та соціально-економічною нестабільністю, особлива увага приділяється психологічному благополуччю молоді. Здобувачі фахової передвищої освіти, які перебувають на етапі формування професійної ідентичності, особливо вразливі до стресових факторів, що можуть негативно впливати на їхню академічну успішність та особистісний розвиток. У цьому контексті стресостійкість виступає ключовим чинником, що визначає здатність студентів ефективно адаптуватися до змін, долати труднощі та зберегти психоемоційну рівновагу.

Дослідження показують, що високий рівень стресостійкості корелює з кращими академічними результатами, підвищеною мотивацією до навчання та здатністю до саморегуляції в умовах підвищеного навантаження. Зокрема, у звіті за результатами дослідження, проведеного у 2023 році, зазначено, що здобувачі фахової передвищої освіти з розвиненими навичками стресостійкості демонструють вищий рівень толерантності та адаптивності в умовах війни. Це свідчить про необхідність інтеграції програм розвитку стресостійкості у освітній процес для підтримки студентів у складних життєвих обставинах [1].

Стресостійкість є ключовим чинником, що визначає успішність здобувачів фахової передвищої освіти, особливо в умовах соціальних потрясінь, таких як війна. Ця здатність дозволяє студентам ефективно адаптуватися до змін, зберегти психоемоційну рівновагу та досягати високих результатів у навчанні.

Дослідження, проведене в Хмельницькій області, показало, що студенти з вищим рівнем стресостійкості демонструють кращі академічні результати та легше адаптуються до змін у навчальному процесі. Зокрема, в умовах воєнного стану, коли навчальний процес зазнає значних трансформацій, стресостійкість стає критично важливою для збереження ефективності навчання та психічного здоров'я студентів [2].

Психологічна стійкість студентів залежить від їхніх особистісних характеристик, таких як здатність до саморегуляції, наявність соціальної підтримки та досвід подолання труднощів. Ці фактори сприяють формуванню ефективних стратегій подолання стресу, що, в свою чергу, позитивно впливає на їхню академічну успішність.

В умовах війни особливо важливою є роль закладів освіти у підтримці студентів. Впровадження психологічної підтримки, тренінгів з управління стресом та розвитку емоційного інтелекту сприяє

підвищенню стресостійкості студентів, що позитивно відображається на їхній здатності до навчання та адаптації в складних умовах.

Таким чином, розвиток стресостійкості є необхідною умовою для забезпечення академічної успішності здобувачів фахової передвищої освіти, особливо в періоди соціальних та політичних викликів. Це вимагає комплексного підходу, що включає як індивідуальні зусилля студентів, так і системну підтримку з боку освітніх установ.

Список використаних джерел:

1. Горіховський М., Оганесян В., Лапчинський В. Дослідження факторів формування особистої толерантності у студентів коледжів та практичні рекомендації щодо побудови стресостійкості в умовах війни. URL: <https://zenodo.org/records/8156728>
2. Пухно С.В. Стресостійкість студентів закладів вищої освіти як психологічна проблема. Слобожанський науковий вісник. Серія Психологія, випуск 1, 2023. URL: <https://doi.org/10.32782/psyspu/2023.1.7>

Olena Serafymova

*lecturer of the Department of Language Studies
Dnipro State University of Internal Affairs
Dnipro, Ukraine*

Dasha Baibarza

*cadet 3d year cadet of the Faculty of
Training of Specialists for Pre-Trial
Investigation Bodies of the National Police of Ukraine
Dnipro State University of Internal Affairs
Dnipro, Ukraine*

EDUCATION WITHOUT BARRIERS IS THE WAY TO EQUAL OPPORTUNITIES

Education without barriers or inclusive education is a crucial step on our country's path to creating a fair, accessible and equal society in which every child has the opportunity to realize their potential regardless of their developmental characteristics or social status.

Promoting the social integration of students with special educational needs is an integral part of inclusive education, as it is through interaction with peers that a sense of belonging is formed, emotional well-being is supported, and the way to the full development of each child is opened. This means creating an enabling environment where students feel important and supported by the community.

The educational process of students with special educational needs can be organized in different ways: 1) together with other students; 2) organization of education in separate classes. It is important to note that

children of this category do not necessarily have to study in special institutions, but can learn and adapt to the team just like others.

During the learning period, special attention should be paid to physical education lessons. This is because it can be difficult for children in this category to perform certain exercises, but this area of education is an integral part of their harmonious development, helps improve motor skills, coordination, physical endurance, and has a positive effect on their psycho-emotional state and socialization in the team.

The implementation of inclusive education in physical education creates conditions for the harmonious development of every child, regardless of their characteristics. One of the main principles of physical education of a child is an individual approach to everyone [1, p.195]. Taking into account the child's physical capabilities, level of training and psycho-emotional state. This approach allows not only to increase the effectiveness of classes, but also to form a positive attitude towards physical activity in students, strengthen their self-confidence, and promote the development of endurance, coordination, and social skills in interaction with peers.

An equally important element of inclusive education is the availability of professional teachers who have adequate knowledge and skills to work with children, and who are ready to support and help children adapt to the school environment.

Thus, «Education without barriers is the path to equal opportunities» is a powerful slogan that emphasizes the importance of inclusive, accessible and equitable education for all and includes an individualized approach to the acquisition of certain knowledge and skills by students.

List of references:

1. Теліус В. В. Інклюзивна освіта у фізичній культурі в умовах Нової української школи, *Olympicus* : науковий журнал 2024. № 2. С. 192-198.

Людмила Сидорук

доктор філософії в галузі педагогіки,
викладач кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-
Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

**СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ**

Якісна професійна підготовка конкурентоспроможного фахівця має забезпечувати формування його професійної компетентності, що включає знання, уміння, навички та особистісно-професійні якості. Основою професійної діяльності майбутнього економіста є вміння будувати економіко-математичні моделі для опису, прогнозування

різних явищ; розв'язувати оптимізаційні задачі із метою виявлення тенденцій і ухвалення рішень щодо розвитку певних суб'єктів господарювання. Важливу роль у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів відіграє математична підготовка, оскільки математична компетентність займає чільне місце системі компетентностей майбутніх економістів.

Проблеми математичної підготовки студентів економічних спеціальностей присвячені роботи С. Бас [1], Г. Дутки [4], Л. Гусак, І. Гуліватої [2], Т. Думанської [3], К. Словак [5] та інших дослідників.

Професійна компетентність економіста, на думку Г. Дутки, розкривається через фундаментальну освітню підготовку, зокрема математичну.

Дослідниця С. Бас зазначає, що важливою складовою системи професійних компетентностей є математична компетентність майбутнього економіста, яка базується на загальнокультурних, загальнонаукових та інструментальних компетентностях [1, с. 21-32]. Для формування та розвитку професійних компетентностей С. Бас пропонує для студентів економічних спеціальностей підбирати завдання з вищої математики, розв'язування яких передбачає:

- виконання розрахунків за відомим алгоритмом;
- вибір достатніх для розв'язування вихідних даних із загальної умови;
- вибір достатніх для розв'язування вихідних даних із нестандартно заданої умови (діаграми, таблиці тощо);
- пошук необхідних для розв'язування вихідних даних з додаткових джерел (за необхідності);
- встановлення закономірностей;
- встановлення плану розв'язування завдань, якщо алгоритм не задано;
- прогнозування результатів розв'язування, їх зміна при зміні початкової умови та економічна інтерпретація [1, с. 21-32].

У процесі формування математичної компетентності майбутніх фахівців з економіки необхідно розкрити важливе значення математики для вивчення інших дисциплін природничо-наукової, загальноекономічної та професійної підготовки. Враховуючи вищезазначене варто розглянути предметний, міждисциплінарний та професійний рівні формування математичної компетентності:

Предметний рівень формування математичної компетентності передбачає засвоєння здобувачами освіти базових математичних знань, вмінь, навичок, оволодіння основами математичної культури. Викладачам необхідно демонструвати використання математичних методів при вивченні інших дисциплін, щоб студенти усвідомлювали тісний взаємозв'язок між математичними та економічними поняттями. Прикладами пар взаємопов'язаних понять можуть бути такі «похідна функції - продуктивність праці», «екстремум функції - максимальний прибуток» тощо.

Формування математичної компетентності на міждисциплінарному рівні відбувається за рахунок вивчення математичних моделей в економіці та математичних методів їх дослідження. Важливим завданням викладачів на цьому етапі є формування здатності у здобувачів освіти використовувати математичні методи у майбутній професійній діяльності та створення умов для набуття у них досвіду застосування математичного моделювання у процесі розв'язування задач економічного змісту. Міждисциплінарний рівень формування математичної компетентності вимагає спільних зусиль викладачів різних навчальних дисциплін. Викладачі математичних дисциплін мають постійно вивчати новітні тенденції розвитку економічної науки. Водночас, щоб використовувати математичні методи та моделі в межах своєї предметної області, для викладачів дисциплін циклу загальноекономічної підготовки необхідним є достатній рівень володіння математичною культурою.

На професійному рівні формування математичної компетентності відбувається активізація усвідомлення умінь синтезувати знання різних дисциплін для вирішення економічних проблем з використанням математичних методів та інструментів.

Структуру формування математичної компетентності майбутніх економістів можна подати у вигляді рис. 1.

Рис. 1. Структура формування математичної компетентності

Таким чином, для формування математичної компетентності майбутніх економістів необхідно демонструвати використання математичних знань у процесі розв'язання різноманітних проблем економічного змісту не тільки на заняттях з навчальних дисциплін математичної підготовки, а й загальноекономічної та професійної підготовки.

Список використаних джерел:

1. Бас С. В. Формування предметної компетентності у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей: дис. канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика). Кривий Ріг, 2015. 301 с.
2. Гусак Л. П., Гулівата І.О. Теоретичні аспекти формування математичних компетентностей майбутніх економістів. Науковий вісник ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. соціальна робота». 2017. Випуск 1 (40). С. 79-78. URL : <https://ir.vtei.edu.ua/g.php?fname=27158.pdf> (дата звернення 18.01.2025).
3. Думанська Т. В. Формування математичних компетентностей бакалаврів економічних спеціальностей у процесі навчання вищої математики: дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук. 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика). Київ, 2018. 309с.
4. Дутка Г. Я. Проблема формування математичної компетентності у професійній підготовці майбутніх економістів. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2013. № 2. С. 268-273.
5. Словак К. І. Методика використання мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей: дис. канд. пед. наук : 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Київ, 2011. 303 с.

Олег Складанівський

Викладач предмета «Захист України», спеціаліст вищої категорії циклової комісії фундаментальних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу Кам'янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут», м. Кам'янець-Подільський, Україна

МОДЕРНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ УКРАЇНИ»

Збройний конфлікт на території України спричинив глибокі зміни у всіх аспектах життя, і освітня сфера не стала винятком. У відповідь на сучасні виклики система освіти активно трансформується, щоб відповідати актуальним суспільним потребам. Особливо важливим стає підготовка молоді до різних випробувань та набуття ними практичних навичок, що сприятимуть захисту себе, своєї родини та держави [1]. Саме тому викладання курсу «Захист України» зазнало суттєвих нововведень.

Важливо розглянути основні аспекти модернізації навчально-методичного забезпечення освітнього процесу при вивченні цього предмета. Згідно зі статтею 9 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», основна мета початкової загальновійськової підготовки громадян полягає у формуванні базових військових знань та спеціальних компетентностей, пов'язаних з обороною свідомістю. Також освітній процес спрямований на усвідомлення здобувачами своєї ролі в суспільстві та їхнього конституційного обов'язку щодо захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності держави.

Початкову військову підготовку організовують на третьому рівні повної загальної середньої освіти. Вона реалізується через викладання дисципліни «Захист України» у школах, професійно-технічних та фахових передвищих навчальних закладах [3]. Окрім цього, проводяться заходи військово-патріотичного виховання. Відповідні навчальні програми розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері освіти й науки, у співпраці з Міністерством оборони України.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2024 №1116, навчальна програма «Захист України. Інтегрований курс» отримала гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» для закладів, що забезпечують повну загальну середню освіту. Документ визначає логічну послідовність досягнення навчальних цілей, зміст курсу та основні види освітньої діяльності здобувачів. Програма спрямована на розвиток і формування ключових компетентностей, зазначених у Державному стандарті профільної середньої освіти.

Структура інтегрованого курсу поділена на модулі з профорієнтаційним ухилом, які можна доповнювати іншими навчальними предметами та міжгалузевими дисциплінами.

Курс складається з таких модулів:

1. Основи національної безпеки та оборони.
2. Принципи управління та планування.
3. озброєння та військова техніка, стрілецька підготовка.
4. Взаємодія, комунікація та тактика бою.
5. Орієнтування на місцевості та інженерна фортифікація.
6. Домедична допомога в бойових умовах.
7. Військові технології та їхній розвиток.
8. Інформаційна війна.
9. Поведінка цивільного населення в кризових умовах.
10. Планування майбутнього: роль кожного у захисті України.

Досягнення нових освітніх цілей у межах предмета «Захист України» вимагає постійного вдосконалення навчально-методичного забезпечення. Це потребує впровадження принципово нових педагогічних і методичних підходів, заснованих на особистісно орієнтованому та компетентнісному навчанні. Важливо враховувати вікові особливості фізичного, інтелектуального та психологічного розвитку учнів на різних рівнях освіти, а також формувати у них практичні навички, необхідні для успішної самореалізації в особистій, професійній та громадській сферах [4].

Розвиток змісту освіти на рівні фахової передвищої підготовки має ґрунтуватися на принципах наступності та перспективності, спираючись на здобутки початкового етапу навчання. Це означає необхідність узгодження змістових і результативних компонентів між різними освітніми галузями, зважаючи на труднощі адаптації випускників середньої школи до навчання у фахових коледжах.

Особливу увагу слід приділяти практичній складовій освітнього процесу, інтерактивним, дослідницьким та проектним методам навчання. Для ефективного засвоєння матеріалу важливо організовувати тренінги, а також проводити навчально-польові збори та практичні заняття [2].

Згідно з наказом МОН від 10.05.2024 № 659 (зі змінами) було затверджено перелік навчальних засобів та обладнання для викладання предмета «Захист України» у закладах загальної середньої освіти. Кількість обладнання визначається відповідно до розміру академічних груп у фахових закладах, а також до вимог методичного й матеріального забезпечення освітнього процесу.

Навчальні засоби та обладнання повинні мати технічні паспорти, сертифікати відповідності, а також українськомовні інструкції з експлуатації та методичний супровід.

До списку обладнання входять:

Загальне оснащення (меблі, технічні пристрої);

Навчальні засоби (спеціалізоване обладнання, тренажери, моделі, спорядження, перев'язувальні матеріали, інструменти, друковані та електронні навчальні ресурси);

Комп'ютерний симулятор управління дронами (програмне забезпечення для моделювання польотів).

Отже, новий формат викладання «Захисту України» потребує оновленого методичного забезпечення, що відповідає сучасним науковим тенденціям, інтеграції між дисциплінами, а також нормативним освітнім стандартам. Це сприятиме розвитку ключових компетентностей, патріотичному вихованню та формуванню громадянської свідомості молодого покоління, яке готове захищати національні інтереси, незалежність та територіальну цілісність України.

Список використаних джерел:

1. Батеньков О.Л. Захист України : навчальний посібник, Київ : Науково-методичний центр ВФПО, 2025. 160 с.
2. Грищенко М.А. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи : метод. матеріали / за заг. ред. М. Грищенко. Київ : МОН Укр., 2016. 40 с.
3. Неворова О.В., Черній В.П., Компанієць А.Ф. Методичні вказівки до викладання предмету «Захист України». Методичний посібник. Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2023. 184 с.
4. Савельєва Н.М. Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів. Довідник для педагогічних та науково-педагогічних працівників. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. 80 с.

Анатолій Скрипник

*доктор історичних наук, професор,
завідувач кафедри інклюзивної освіти,
реабілітації та гуманітарних наук
НРЗВО Кам'янець-Подільський державний інститут
м. Кам'янець-Подільський, Україна*

Едуард Боршуляк

*магістрант
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»
м. Кам'янець-Подільський, Україна*

ПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НА ВОЛИНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Волинський край довгий час відіграв важливу роль у стратегічних планах декількох держав, і врешті-решт став об'єктом військової-політичної експансії Російської імперії. Території, через який пролягав найкоротший шлях з Московії до Європи, у планах імператриці Єкатеріни II відведено надзвичайно важливу роль. У контексті агресивної експансії імперії на захід під назвою „збирання російських земель” це був зручний і великий плацдарм для домінування над конкурентоздатними сусідніми державами та посилення гегемонії в політичній царині над суперниками.

У березні 1793 р., у ході другого поділу Польщі, російські війська зайняли східну частину Волині по лінії: містечко Катербург Кременецького повіту –

село Варковичі Дубенського повіту. Ця територія охоплювала сім повітів воеводства: Житомирський, Овруцький, Новоград-Волинський, Рівненський, Острозький, Староколястинівський та Заславський, а також східні частини Лубенського, Луцького і Кременецького повітів [1, с. 229]. Серед „милостей” дарованих російською імператрицею своїй армії за захоплення земель суверенної держави, було нагородження всіх нижніх чинів медаллю на блакитній стрічці з відомим написом „Відчужене повернути”, призначення пораним офіцерам і солдатам пенсії та „[...] у зв'язку з вдалим завершенням військових дій [...]” обіцянки відправляти у відставку солдатів-ветеранів та прощення „військовим людям” дрібних порушень і дезертирства.

Росіяни повністю демонтували старий польський управлінський устрій, і всю повноту влади отримали представники армії. На той момент перед ними були поставлені декілька взаємопов'язаних основних завдань: по-перше, встановити повний контроль над усіма сферами життя мешканців за допомогою армії; по-друге, у короткі терміни організувати постачання рекрутів до армії й флоту імперії; по-третє, ліквідувати частини нелояльних польських збройних сил, що залишилися.

Перше завдання вирішувалося відносно швидко і легко, варто було тільки ввести полки російської армії в усі населені пункти Волині й, розквартирувавши їх, таким чином втягнути населення в процес забезпечення військ усім необхідним. Друге завдання могло реалізуватися при умові успішного виконання першого. Армія повинна була сама себе забезпечити новими солдатами, швидко ліквідувавши некомплект у батальйонах і ескадронах за рахунок місцевих людських ресурсів. У вересні 1794 р. почали забирати місцевих міщан і селян на службу до восьми карабінерних і восьми драгунських полків та стягувати рекрутські кошти по 500 руб. з купців та євреїв у вигляді компенсації за відмову йти до війська [2, с. 18-24].

Того ж року активно тривало роззброєння колишніх польських військ на Волині, яким енергійно займався генерал О. Суворов-Римницький, за що отримав рескрипт з подякою від Єкатеріни II. Було ще й четверте завдання, яке вирішувалося швидше декларативно, ніж реально через майже повну відсутність цивільних чиновницьких кадрів, – це формування сталої губернської адміністративно-територіальної системи управління та поліції. У Петербурзі вважали, що поки армійське командування у змозі впоратися з цими функціями, більша частина чиновників може бути поляками [3, с. 40-44].

Однак, виконанню цих завдань завадило повстання Т. Костюшка, за розрахунками якого волиняни мали надати не тільки підтримку, а й поширити його в новоутвореній Ізяславській губернії. Скориставшись тим, що більша частина корпусу генерала В. Дерфельдена відійшла на Поділля, залишивши невеликі загони в населених пунктах, повстанці почали чинити напади на росіян. „Ставлення до росіян було зухвалим. Заколот готовий був вибухнути, не вистачало тільки іскри” [4, с. 61].

Перед військовим командуванням постало завдання не тільки забезпечити охорону кордону краю з заходу і півночі, а й не допустити проникнення повстанців до повітів та їхнього контактування з населенням. Не маючи можливості тримати достатню кількість військ по всій території, командувач Українською армією фельдмаршал П. Рум'янець наказав генералу І. Салтикову сформувати так званий „Летючий корпус”, своєрідний загін швидкого реагування для придушення виступів поляків. Загальна кількість – три тисячі солдатів і офіцерів усіх родів військ: піхоти, кавалерії, артилерії та егерів. Його розташували біля кордону з Холмським воеводством, у зоні відповідальності між м. Пінськом Мінської губернії та північним кордоном Ізяславської губернії, наказавши всіляко протидіяти загонам Т. Костюшка.

Після закінчення баталій з повстанцями та остаточної ліквідації польської держави росіяни повернулися до питання адміністративних меж і структур Навесні 1795 р. на приєднаних землях замість скасованої Ізяславської губернії утворились дві нові: Волинська й Подільська. Далі протягом травня-липня на теренах Правобережної України виникли намісництва: Брацлавське (22 травня), Волинське й Подільське (5 липня). На той час центром нової Волинської губернії з вересня 1796 р. стало місто Житомир. Зрозуміло, що армія не брала безпосередньої участі в цих процесах, і військовим було байдуже, де проходять межі губерній і повітів. Їх цікавило насамперед забезпечення військовими і цивільними губернаторами належних умов розквартирування і постачання полків [5, с. 38].

Квітень-травень 1795 р. виявився для військових не менш напруженим, ніж попередні два роки. Початкову стадію інкорпорації у складнувало перетинання повноважень генерал-губернатора Мінської, Ізяславської і Брацлавської губерній Т. Тутомліна та призначеного Єкатеріною II головнокомандувача військами на кордонах з Туреччиною і Польщею П. Рум'янцева. У практичній діяльності виявилось, що обидва мають повноваження надавати накази командирам полків. Таке подвійне керівництво незабаром призвело до втрати контролю та повного безладу в штабах і канцеляріях. Долаючи бюрократичну плутанину, П. Рум'янець просить, а не наказує О. Суворову як начальнику військ на Волині „[...] повідомити, де і в яких місцях [...] таборують війська [...] особливо біля кордону Ізяславської губернії по річці Буг [...]”, пояснюючи це передбачуваною окупацією західної частини краю, коли звідти підуть австрійські війська. Зрештою, відбулося розмежування прав і обов'язків серед військових очільників, продиктоване новими завданнями внутрішньополітичного характеру.

З початком польського листопадового повстання Волинь знову опиняється в центрі уваги протидійних сил, як один з регіонів, де можливі загострення соціально-політичних суперечностей [6, с. 232-245]. З обнародуванням маніфесту 25 січня 1831 р. про „Вступ Діючої армії до меж Царства Польського для угамування заколотників”

розпочинаються активні бойові баталії. Раптом у Головному штабі з'ясувалося, що на важливих ділянках західного кордону імперії в Правобережній Україні немає достатньої кількості військ, здатних його захистити. По-перше, звідки їм там було взятися, по-друге, ніхто не очікував такого сюрпризу від поляків, що, з військової точки зору, цей напрямок, тобто Царство Польське, може стати джерелом загрози. Навесні, коли поляки розпочали наступальні дії в Литві й на Волині, армія всіляко намагалася запобігати поширенню повстання. Усе, що мали росіяни на той момент у західних повітах Волинської губернії, – це кадрована 11-та піхотна дивізія, яка була не в змозі ефективно протидіяти корпусу польського генерала Ю. Дверницького (5-6 тисяч вояків і 12 гармат) та місцевим повстанцям [7, с. 40-55].

З Подільської губернії терміново на північ відправили 4-й резервний кавалерійський корпус генерала Ф. фон Редігера (1-а драгунська і 1-а кінно-егерська дивізії). Перед ним стояли два завдання: перше – будь-якою ціною не пустити Ю. Двірницького на територію губернії; друге – придушити місцевий партизанський рух. З польським корпусом росіянам довелося не тільки повоювати, а й добряче за ним побігати, зрештою оточивши і витіснивши його до Галичини. Штаб 1-ї Армії повідомив Ф. Редігера про те, що напередодні до генерала Ю. Двірницького в Люблін приїздила депутація від волинської шляхти із запевненням про те, що коли він з'явиться в краї, до нього приєднаються „[...] близько 8000 осіб Козаків і Лісовиків, які повністю готові й озброєні піками та іншою зброєю, що зберігається в лісах під снігом [...]”. Не гаючи часу, росіяни одразу взялися шукати загони повстанців у районі Луцька і Володимира-Волинського, де 6 квітня 1831 р. граф Л. Стецький на чолі повстанців захопив владу і проголосив Тимчасове Правління під проводом графа Добржинського. У той же день кавалерійський загін генерала Д. Давидова, який переслідував корпус Ю. Двірницького, у складі Фінляндського драгунського полку і трьох козачих полків завдав поразки полякам і з боєм вибив їх загін з міста [8, с. 56-57].

Обіцянки шляхтичів Чапського і Стецького про формування двох полків на підсилення загону Двірницького та його розрахунки на допомогу вихованців Кременецького ліцею, які наче добре підготувалися, і при нагоді мали приєднатися до нього, не було виконано. Більшість волинських поміщиків ухилилася від участі в повстанні та демонструвала байдужість до дій повстанців. Окремі загони діяли в Овруцькому повіті на чолі з предводителем дворянства Головинським, біля міста Чуднова Житомирського повіту – на чолі з поміщиком К. Рожицьким, але згодом були розбиті підрозділами регулярних військ. Поразка генерала Колишка на Поділлі та прибуття на Волинь дев'яти козацьких полків, які розташувалися в повітових центрах та почали патрулювання „[...] для охорони внутрішнього порядку, державних установ, пошт, магазинів і складів”, призвели до згасання виступів [9, с. 93].

Щоб остаточно закріпити досягнуті результати, Волинську губернію швидко наповнили військами, перекинутими з Київщини та Лівобережної

Україні. Їхнє завдання полягало в недопущенні поширення і розвитку повстання в цих регіонах. За архівними джерелами, для придушення повстання та контролю на Волині росіяни використовували 45-тисячне угруповання, яке входило до складу трьох армій: Діючої (на території Царства Польського), 1-ї Армії (західні губернії) та Резервної (Правобережна Україна, частково Новоросія з Кримом) [10, арк. 1–10, 25, 39].

Щодо Діючої армії, то це угруповання після поразки повстання стало швидко перетворюватися на ключовий інструмент військової політики Миколи I в західних володіннях імперії. Армія, сформована на початку військових дій проти поляків, потім була збережена як стратегічна одиниця, що мала у своєму складі кращі війська імперії. Розташовуючись у Царстві Польському і частково у Волинській та Мінській губерніях, вона виконувала декілька взаємопов'язаних функцій. По-перше, це всебічний контроль політичного і соціального становища в Польщі шляхом щільного розквартирування великої кількості російських військ, зокрема, чотирьох піхотних корпусів. По-друге, армія слугувала головною ударною силою на випадок війни в Європі, і нарешті, саме на її основі мало відбуватися бойове розгортання сухопутних військ Російської імперії

Список використаних джерел:

1. Батюшков П. Н. Вольнь. Исторические судьбы Юго-Западного края. С-Петербург : Общественная польза, 1888. 414 с.
2. Бармак М. В. Органи управління Київською, Подільською та Волинською губерніями Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія : Історія. Тернопіль: 2005. Вип. 3. С. 18–24.
3. Скрипник А. Ю. Російські війська на Волині наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: завдання та функції Військово-науковий вісник. Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Львів: АСВ, 2014. Вип. 22. С. 40–44.
4. Skowronek J. Sprawa Polska//Europa i świat w epoce napoleońskiej/pod red. M. Senkowskiej-Gluk. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1977. 472 s.
5. Енциклопедія історії України : Т. 1: А–В/ редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України; Інститут історії України. Київ: Наукова думка, 2003. 688 с.: іл.
6. Łepkowski T. *Poglądy na jedno- i wieloetniczność narodu polskiego w pierwszej połowie XIX wieku.* W Z. Stefanowska (Red.), *Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej.* Warszawa: PWN, 1973. S. 232–245.
7. Скрипник А. Ю. Російські війська на Волині наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: завдання та функції. Військово-науковий вісник. Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Львів: АСВ, 2014. Вип. 22. С. 40–55.

8. Политковский В. Г. Походные и путевые записки, веденные во время Польской кампании в 1831 году. С-Петербург: Типография Плюшара, 1832. 171 с.
9. Skrok Z. Podolska legenda : powstanie i pogrzeb podolskiego Podola. Wrszawa : Wydawnictwo Iskry, 2007. 206 s.
10. Центральний державний історичний архів України у м. Києві, Ф. 553, Оп. 5. Спр. 591. 101 арк.

Анатолій Скрипник

доктор історичних наук, професор,
завідувач кафедри інклюзивної освіти,
реабілітації та гуманітарних наук
НРЗВО Кам'янець-Подільський державний інститут
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Євгеній Тарасов

магістрант
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ПОЯВА РОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ПРОШАРКУ В СОЦІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ХІХ СТ.

Мілітаристська сутність Російської імперії, політичним змістом якої протягом XVIII-XIX ст. були майже безперервні наступальні війни, втілювалася за допомогою досить ефективної регулярної армії. Цей державний інститут, подібно ненажерливій істоті, постійно вимагав нових людських ресурсів, поповнюючись черговими або позачерговими рекрутськими наборами до регулярних армійських полків. З плином часу особовий склад виснажувався фізично і морально, вимагав заміни на більш молодий і здоровий контингент. Відомо, що ставлення до солдатів в європейських арміях того часу як до живих бездумним механізмам не передбачало комплексного соціального піклування або опіки з боку держави. Російська не була винятком. Нездатних нести військову службу через старість і погане здоров'я відправляли у відставку «на власний прожиток», як відпрацьований матеріал.

З кінця XVIII століття в російській державі поступово починає формуватися новий прошарок суспільства з яскраво вираженими військовими ознаками, що представляв собою принципово інше соціально-демографічне явище зі всіма атрибутами і передумовами розвитку в перспективі як окрема каста або група жителів імперії. Відправною точкою служив той факт, що рекрути, потрапляючи до збройних сил, майже відразу ж втрачали свої старі соціальні зв'язки, і з часом потроху усвідомлювали себе представниками іншої спільності, поступово адаптуючись до нових реалій і поширюючи свій статус у

майбутньому на власні сім'ї. Держава зробила все необхідне для того, щоб військова служба для цього стану стала довічною і спадковою, разом з тим, у вигляді заохочення звільняючи його представників від сплати всіх державних податків і виконання численних повинностей.

На момент повного приєднання земель Правобережної України, служба в російській армії була довічною. З 1793 р. її обмежили 25 роками, як й в європейських арміях, а з 1834 р. – 20 роками для музикантів, солдатів-євреїв і солдатських дітей, більшість стройових солдатів «служило під прапорами» 15 років, а весь інший час, до 25-річчя, перебували у безстроковій відпустці [1, с. 347].

Існувала логічна закономірність і взаємозалежність між експансіоністським просуванням московської імперії зі сходу на захід і південь, в якості історичної першопричини; і насильницьким становленням нових суспільних реалій і форм – як похідного результату. Є підстави вважати, що на цих територіях в досліджуваний хронологічний період такого поширеного соціального явища, як літні і хворі відставні російські солдати майже не спостерігалось. Військо Речі Посполитої в кінці XVIII століття не було регулярним, а його ядро становили підрозділи, сформовані за територіальним принципом «народових бригад». Нечисленні професійні ветерани за свої заслуги, як правило, облаштовувалися в сільській місцевості як вільні селяни або дрібна шляхта. Тільки з приходом і розповсюдженням великих мас російських військових поступово почало зароджуватися і розвиватися таке суспільне явище, як відставні солдати, які з часом все більше впливали на соціально-економічні та політичні реалії в регіоні.

Починалося з невеликих груп відставних солдатів, що оселялися, як правило, у містах; там їм легше було прожити, швидше знайти роботу і в перспективі обзавестися сім'єю. Так в одному з «Описів» жителів Кам'янця-Подільського, датованого 1795 р., повідомляється про те, що в місті налічувалося 68 осіб осілих військових [2, с. 93-104]. Крім польських відставників, серед них могли бути ветерани російських частин, що перебували на той час в самому місті та його околицях: Новоингенмарландский, Володимирський, Чернігівський мушкетерські полки і два батальйони з Єгерського корпусу. Підставою для умовного, можливо, нерівномірного розподілу цієї категорії жителів міста служить той факт, що на 1793 рік тодішній польський гарнізон налічував майже 5 тисяч солдатів і офіцерів. Логічно припустити, що частина з них після капітуляції і розформування залишилася в місті. Схожу ситуацію можна було спостерігати і в інших населених пунктах краю, особливо вздовж старого російсько-польського кордону. Наприклад, в таких маленьких містечках, як Кременець, офіційно на 1798 рік налічувалося ні багато, ні мало 840 осіб відставників [3, с. 13]. Ймовірно, більшість з них були солдатами, а потім й відставниками збройних сил польської держави, що записані в офіційні звіти як одна з категорій з загальної кількості жителів. Тому, вважати точними і остаточними наведені вище цифри, ніби відображають суто російський військовий елемент, не варто.

Продовження процесу наповнення території регіону відставниками почався тільки з 20-х роках XIX століття. У вересні 1820 року вийшов сенатський указ про «Відставку нижніх військових чинів, які вислужили встановлені строки», тобто 25 років в армії і 22 роки у гвардії. Були введені нові зразки відпускних паспортів, які мали три форми залежно від станової приналежності солдата. «Форма 1» видавалася «зарахованим до рекрутів міщанам і людям казенного відомства, солдатським і піддячим дітям, церковникам і селянам, відпущеним поміщиками на волю», які в перспективі повинні були проживати у великих населених пунктах і в повітових містах і містечках. Найпоширеніша, зважаючи на переважно селянське комплектування російської армії, «Форма 2» видавалася всім, хто був на військовій службі «з поміщицьких селян і дворових людей», вони повинні були повернутися до хліборобської праці. І «Форма 3» – видавалася вихідцям з «орних солдатських дітей», які після 15 років служби повинні були повернутися на свої місця проживання до 15 червня 1831 року. До кожного з таких паспортів додавався повний послужний список власника з відмітками про місце служби, нагороди, описом зовнішності (фотографій ще не існувало – А. С.), віку, сімейного стану, а також обов'язків та прав відпускника. Йому казали «...поводити себе чемно і доброзичливо, одягатися акуратно, бороду голити, по світу не ходити, від протиправних вчинків утримуватися ... і підкорятися Начальству...» [4, с. 445-449].

Саме з цього часу в населених пунктах Правобережної України стало з'являтися все більше відставних, а потім і безтерміново-відпускних солдат. Одні з них – місцеві жителі, які поверталися після 20-річної служби в рідні краї, інші – ті, які вирішили не повертатися в рідні краї, а залишатися там, де стояли їхні полки. Якщо припустити, що старий солдат звільняється в 1834-1837 рр., після визначеного законами терміну, то логічно допустити, що він потрапив в армію рекрутом ще на початку XIX ст., під час форсованого збільшення чисельності збройних сил для боротьби з Наполеоном. За статистичними підрахунками, на 1836 рік по всій Російській імперії статус відставного солдата мали 120852 особи чоловічої статі, тобто це власне самі солдати-ветерани, і 192147 членів їх сімей жіночої статі [5, с. 55].

На середину XIX століття позначилися райони найбільшої концентрації військового прошарку у Російській імперії. Головною причиною було розташування регулярних військ у стратегічних пунктах, що створювало скупчення звільнених військовослужбовців. З урахуванням військових поселення і кількістю рекрутських наборів за три десятиліття XIX століття чимала частка припадає на територію Київського генерал-губернаторства, зокрема, на Київську і Подільську губернії. Тобто, з 20-х рр. виникла тенденція не тільки появи, але й неухильного зростання представників цього стану на території краю, кількість якої до початку 40-х рр. досягла майже 1,5 % від загальної кількості відставників по всій державі [6, с. 164].

Відставні солдати зі своїми сім'ями селились в губернських і повітових містах краю, де вони розраховували знайти засоби для прожитку. Саме там їх із задоволенням брали на посади сторожів, двірників, швейцарів і тому подібну роботу. Збільшення кількості відставних і відпускних солдатів на ринку праці підтверджує й офіційна статистика. Саме в період з 1829 по 1839 рік відбулися різкі коливання чисельності звільнених з армії нижніх чинів: відразу ж після закінчення російсько-турецької війни 1828-1829 рр., через великі втрати у полках, отримали відставку лише 3052 людини; а у 1839 році – в руслі політики скорочення витрат на армію, було відпущено по домівках відразу 63503 військовослужбовців [7, с. 41].

Висновки. Вивчення архівних матеріалів і праць українських істориків, їх систематизація та аналіз змін у державній політиці з даного кола питань дозволяє зробити кілька висновків. По-перше, умови для виникнення воєнного стану на нових територіях формувалися під впливом мілітарно-політичних реалій на Правобережній Україні, визначальним чинником яких стали частині регулярних військ імперії; по-друге, зародження досліджуваного стану стало відправною точкою для поступового зміни загальної соціальної структури тогочасного суспільства, особливо в містах і містечках регіону; по-третє, до середини XIX століття відставні і відпускні солдати завдяки своєму авторитету серед селян і міщан, оскільки вважалося, що «...вони за час служби багато побачили і багато знають», стали все більше впливати на суспільну свідомість представників бідних верств, до їх думки все більше стали прислухатися на загальних зборах та сільських сходах; вчетверте – згідно з офіційною статистикою того часу відсоток належних до військового стану був досить низьким, але демонстрував тенденцію зростання і зміцнення, що сталося впродовж другої половини XIX – початку XX століття.

Список використаних джерел:

1. Скрипник А. Ю. Російський військовий чинник у суспільно-політичному та економічному розвитку Правобережної України (1792-1865 рр.) : монографія / Кам'янець-Подільський : вид. ФОП Зволейко Д. Г., 2016. 612 с.
2. Петров М. Населення Кам'янця-Подільського та його етнічна структура в другій половині XVI-XVIII ст. Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету : Історичні науки. Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ. Т. 11. 2003.
3. Карпіна О. Місто Кременець у першій третині XIX століття. Волинські Афіни. 1805-1833 : [зб. наук. праць / під ред. Маковського С. та ін.]. Тернопіль : Богдан, 2006.
4. ПСЗРІ – 1. СПб., 1830. Т. XXXVII. № 28420.
5. Сборник статистических сведений о России, издаваемый статистическим отделением Императорского русского

- географического общества. Книжка I / [под ред. М. П. Заблодского], Чл – Сотр. Импер. Русск. Геогр. Общ. Санктпетербург : В Типографии II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1851.
6. Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии Часть I. С-Петербург. В типографии Министерства Внутренних Дел. 1852.
 7. Историческое обозрение военно-сухопутного управления 1825-1850 гг. Санктпетербург. Печатано в военной типографии. 1850.

Анатолій Скрипник

доктор історичних наук, професор,
завідувач кафедри інклюзивної освіти,
реабілітації та гуманітарних наук
НРЗВО Кам'янець-Подільський державний інститут
м. Кам'янець-Подільський, Україна

СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Суспільно-політичні реалії сучасної України спричинили певні зміни в її соціальній структурі. Наявність чималої кількості людей, які потребують окремих чи комплексних видів реабілітації, значно збільшилася, що стало серйозним викликом для фахівців з соціального та психологічного відновлення. Перед ними постало завдання відшукати нові шляхи для найскорішого і безболісного повернення та інтегрування людей з інклюзією в суспільство, використовуючи весь арсенал доступних методів та засобів.

Зараз українські науковці докладають зусиль для розробки теоретичних і практичних засад інклюзивно-реабілітаційного туризму, що допомагає створити сприятливі умови для повноцінної інтеграції туристів із особливими потребами в суспільство. Зокрема, окреслено можливості оздоровлення різних категорій людей з особливими потребами шляхом залучення до усіх видів туристичної діяльності. Проаналізовані фізичні та соціальні впливи згаданої галузі дозвілля та відпочинку на осіб з особливими потребами, а також спрогнозована їх ефективність у різних умовах використання.

Як показує практична діяльність, серед низки напрямків особливо актуальними стають: соціальна робота в окремих населених пунктах та ОТГ: робота з дітьми та молоддю, що постраждали внаслідок російської агресії; соціально-психологічна реабілітація студентів ЗВО із обмеженими можливостями. Окрема категорія – це ветерани російсько-української війни, які потребують особливої уваги та окремих методів реабілітації.

Вчені прийшли до висновку, що для осіб з особливими потребами подорожі мають стати дієвим засобом в усвідомленні впевненості у власних силах і здатності долати різноманітні труднощі. Можливість

побачити красу і різноманіття України безперечно сприяє індивідуальному розвитку та соціальній інтеграції [3, с. 72-80].

На сьогодні найдоступнішим видом відпочинку та реабілітації є «зелений туризм» який поєднує у собі гостинність господарів та корисний відпочинок на природі, де можна насолодитися свіжими продуктами та затишною родинною атмосферою. Він ідеально підходить для реабілітації, включаючи тренування рухових навичок, дозоване фізичне навантаження та позитивне спілкування.

Попри достатній обсяг наукових праць, деякі аспекти розвитку такого виду туризму залишаються маловивченими. Існує низка напрямків, які мають специфічні особливості, притаманні лише реаліям нашої держави, їх слід враховувати та шукати шляхи вирішення.

Принципово новими напрямками реабілітації віднедавна стали спортивний туризм та соціальний туризм куди необхідно активно залучати ветеранів російсько-української війни.

Насамперед потрібно промоніторити реабілітаційний потенціал інклюзивного туризму в умовах воєнного стану; з'ясувати матеріальні та фінансові можливості забезпечення такого виду реабілітації осіб із інвалідністю. Спільними зусиллями працівників музейної галузі, туризму та соціально-психологічних служб потрібно розробити програми і туристичні маршрути по найвідоміших і популярних локаціях в Україні, враховуючи небезпеку військових викликів. Варто брати до уваги фізичні та соціальні впливи інклюзивного туризму на екскурсантів.

Разом з тим не менш важливими є проблеми і завдання, що стоять перед туроператорами та фахівцями, які мають забезпечити успішне та безпечне здійснення подорожей особливої категорії туристів, з одного боку, а також працівниками державних музеїв, природоохоронних структур та інших історичних і культурних установ для вільного доступу таких екскурсантів на об'єкти відвідування, з іншого. Окрему увагу потрібно звернути на безбар'єрність в оборонних спорудах, які часто є пам'ятками фортифікації, маршрутам у природних парках і заповідниках, реабілітаційних та оздоровчих комплексах та місцях проживання.

Безперечно, що у разі усунення усіх перепон і проблем ми отримаємо оздоровлення людей завдяки руховій активності, підвищенню психологічної та фізичної стійкості їх організму. Не менш важливим результатом має стати соціокультурна реабілітація у вигляді комплексу заходів, спрямованих на створення психологічних механізмів, які сприяють постійному внутрішньому зростанню і розвитку, а у кінцевому наслідку – відновленню культурного статусу особи з інвалідністю як особистості. Однак, найважливішою метою інклюзивного туризму є психологічна реабілітація, спрямована на покращення психічного здоров'я людей з обмеженими можливостями через залучення їх до активного відпочинку та подорожей.

В Україні сучасна система соціальної і психологічної допомоги перейшла зі стадії становлення до стану динамічного розвитку. Зараз приблизно 25% дорослого населення потребує реабілітаційної підтримки

(серед них люди з «синдромом війни»). У цьому плані становлення інноваційної реабілітології як удосконалення соціальних принципів і підходів до проблеми осіб із обмеженими можливостями, застосування всіх методів реабілітації, зокрема й засобів інклюзивного туризму, є надзвичайно важливим напрямом для українського суспільства в сучасних умовах.

До дослідження проблеми та її оформлення у публікацію підштовхнула наявність та актуальність цього питання серед студентської молоді. На одному зі заходів в рамках проекту «Соціальні дії молоді і влади», що відбувся у лютому 2024 року в НРЗВО КПДІ, постала її практична значущість, а відповідно й рівень готовності студентів до сприйняття факту існування інклюзивного туризму. Варто зазначити, що цей проект створено ГО «Центр молодіжної політики» завдяки отриманому гранту від Програми «Підтримка організацій громадянського суспільства (ОГС)» в Україні. При фінансовій підтримці Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії Foreign, Commonwealth & Development Office [1].

Організаторами було проведено анкетування серед студентів із інвалідністю у НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут». Анкета складалася з десяти питань, на які дали відповідь 23 студенти. На запитання «Чи вважаєте Ви процес реабілітації корисним?» позитивно відповіли 80 % респондентів. На питання «Чи є у Вас бажання займатися активними видами реабілітації?» позитивно відповіли 86 % респондентів. На питання «Чи хотіли Ви б займатися різними видами туризму, що мають реабілітаційний характер?» позитивно відповіли 96 % респондентів. Численні респонденти готові брати участь у складних тривалих подорожах і переносити труднощі похідного життя

Як видно з наведених вище даних, переважна більшість студентів із інвалідністю готові до сприйняття засобів інклюзивного туризму, активних видів реабілітації, серед яких різні види туризму, що мають оздоровчо-соціально-реабілітаційний характер.

Впровадження інклюзивного туризму як засобу реабілітації в Україні почалося ще у 2005 р. з ухваленням Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні». Тоді ж була запроваджена індивідуальна програма реабілітації для людей і особливими потребами, згідно з якою кожна особа з інвалідністю має право на отримання індивідуальних реабілітаційних заходів.

Відповідно до Міжнародної Конвенції з прав осіб з інвалідністю (прийнята на 61-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 13 грудня 2006 р.), до якої Україна приєдналася у 2010 році, соціальна реабілітація осіб із обмеженими можливостями є найважливішим завданням. Її мета – підготовка цієї категорії населення до ефектної участі у стандартних соціокультурних ситуаціях, розширення сфери самостійності у відносинах з оточуючими.

Станом на 2024 р. в Україні кількість осіб із інвалідністю зросла до 3 млн. Сьогодні, як ніколи, особи з інвалідністю потребують сучасних

туристичних реабілітаційних послуг. Розробка системних та індивідуалізованих підходів до цих послуг є ключем до їх успішної реалізації [2, с. 20-25].

Насамперед варто розробити ефективні туристично-реабілітаційні програми. Для цього, на нашу думку, необхідно врахувати:

1. Аналіз потреб цільової аудиторії. Потрібно провести опитування серед осіб із інвалідністю для виявлення їхніх потреб та побажань щодо туристично-реабілітаційних послуг, враховуючи різні види інвалідності та пов'язані з ними потреби.

2. Індивідуальний підхід. Він передбачає розробку індивідуальних планів реабілітації для кожного учасника на основі його стану здоров'я та особистих уподобань, рекомендації та консультування з медичними та реабілітаційними фахівцями щодо створення програм, які включають фізичну активність, терапію та відпочинок.

3. Розробка маршрутів. Потрібно розробити маршрути подорожей, враховуючи доступність інфраструктури (готелі, транспорт, туристичні об'єкти), і переконатися, що всі об'єкти маршруту адаптовані для осіб із різними видами інвалідності.

4. Навчання персоналу. Необхідно навчити туристичних гідів та інший персонал взаємодіяти з людьми з інвалідністю, надавати необхідну допомогу та підтримку.

5. Співпраця з громадськими організаціями. Вона передбачає взаємодію з чинними громадськими організаціями, які вже надають подібні послуги, для обміну досвідом та ресурсами.

6. Просування та залучення. Варто використовувати різні канали комунікації для інформування про послуги та залучення нових учасників, організувати заходи та інформаційні кампанії з метою підвищення обізнаності про туристично-реабілітаційні послуги.

7. Моніторинг та зворотний зв'язок. Треба постійно оцінювати ефективність програм та отримувати зворотний зв'язок від учасників для їх подальшого вдосконалення.

Отже, здійснення системного підходу та врахування індивідуальних потреб кожного учасника дозволить зробити туристично-реабілітаційні послуги більш ефективними та доступними. Особливістю інклюзивного туризму є його охоплення багатьох видів реабілітації. Реабілітація здійснюється на основі фізичних та соціальних впливів.

Україна тільки починає свій шлях у розвитку інклюзивного та реабілітаційного туризму для людей із інвалідністю. Ця сфера має великий потенціал для розвитку, оскільки дозволяє створювати умови для активного залучення осіб з обмеженими можливостями до суспільного життя та сприяє їх реабілітації.

Формування інклюзивно-реабілітаційного туризму в Україні потребує злагодженої роботи науковців, державних органів, бізнесу та громадських організацій. Лише за умов комплексного підходу можна досягти суттєвого прогресу у цій сфері.

Для ефективного використання інклюзивного туризму як засобу реабілітації для людей зі спеціальними потребами слід враховувати низку чинників та умов. По-перше, вид туризму повинен підбиратися залежно від пошкоджених функцій та відповідно до індивідуальної програми реабілітації. По-друге, маршрут має бути безпечним для туристів та включати огляд визначальних історичних та культурних пам'яток. По-третє, учасники повинні мати деяку фізичну підготовку, а фізичні навантаження та умови повинні відповідати стану здоров'я. По-четверте, одним із найсуттєвіших аспектів психологічний. Подорож повинна приносити задоволення та сприяти усуненню негативних комплексів.

Враховуючи європейський досвід, Україна має можливість скористатися найкращими практиками й адаптувати їх до своїх реалій. Це дозволить створити сприятливі умови для розвитку інклюзивного туризму, який ефективно слугуватиме реабілітації осіб із інвалідністю.

Список використаних джерел:

1. 02 лютого 2024 року в НРЗВО «Кам'янець-Подільський Державний Інститут» відбувся круглий стіл в рамках проекту «Соціальні дії молоді та влади». URL: <https://kpd.edu.ua/proyekt-sotsialni-diyi-molodi-ta-vlady>
2. Безугла Л., Белобородова М., Герасименко, Т. Формування інклюзивно-реабілітаційного туризму в Україні. *Інновації та технології в сфері послуг і харчування*. 2022. № 2 (6). С. 20–25.
3. Скрипник А. Ю. Кучеров Г.Г, Інклюзивний туризм як засіб реабілітації осіб із особливими потребами: теоретичний складник проблеми. *Інклюзія і суспільство / редкол.: М. Тріпак (гол. ред.) та ін. Кам'янець-Подільський : НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут», 2024. Вип. 3(8). С. 72-80.*

Оксана Старик

викладачка I категорії

Відокремлений структурний підрозділ

Кам'янець-Подільський фаховий коледж

Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти

«Кам'янець-Подільський державний інститут»,

м. Кам'янець-Подільський, Україна

ОСВІТНЯ СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ: ВИКЛИКИ, АДАПТАЦІЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України спричинила глибокі трансформації в національній системі освіти, вплинувши на всі рівні освітнього процесу – від початкової до вищої школи. В умовах війни освіта виступає не лише ключовим елементом соціальної стабільності, а також забезпечує безперервність та доступність освіти, що є критичними для збереження інтелектуального потенціалу нації та подальшого державотворення.

Основними напрямками адаптації освітнього процесу в умовах воєнного часу є впровадження гібридних та дистанційних форматів навчання, розвиток інклюзивних освітніх технологій, створення безпечного освітнього середовища та надання психосоціальної підтримки учасникам освітнього процесу. Реалізація цих заходів потребує стратегічного підходу, який передбачає скоординовану взаємодію між державними органами, освітніми установами та міжнародними партнерами.

Згідно з даними Міністерства освіти і науки України, станом на початок 2025 року понад 3000 закладів освіти зазнали пошкоджень або були зруйновані внаслідок бойових дій, а мільйони здобувачів освіти змушені були перейти на дистанційне або змішане навчання [2]. Попри значні виклики, система освіти продовжує функціонувати завдяки стратегічним управлінським рішенням, підтримці міжнародної спільноти та самовідданості педагогів.

Ключові виклики освітньої сфери в умовах війни:

1. *Фізична безпека учасників освітнього процесу.* Постійна загроза ракетних обстрілів та бойових дій вимагає забезпечення безпеки здобувачів освіти і педагогічного персоналу, що зумовлює необхідність переходу на дистанційне навчання або тимчасового закриття навчальних закладів.
2. *Психологічне навантаження.* Військові дії спричиняють зростання рівня тривожності та стресу, що негативно впливає на психічне здоров'я здобувачів освіти та педагогів. Відтак, зростає потреба у впровадженні системної психологічної підтримки.
3. *Втрати навчального часу.* Тимчасове припинення освітнього процесу або його неповне здійснення ускладнює засвоєння

навчального матеріалу та потребує розробки компенсаторних механізмів.

4. *Недостатність технічної інфраструктури.* Обмежений доступ до цифрових пристроїв та інтернету є суттєвою перешкодою для повноцінного впровадження дистанційного навчання.
5. *Фінансові обмеження.* Економічна криза, спричинена війною, ускладнює фінансування освітньої сфери, зокрема відновлення інфраструктури, забезпечення навчальних матеріалів та оплати праці освітян [2].

Стратегічні напрями забезпечення сталого функціонування освітньої системи та безпеки навчального процесу в Україні повинні бути:

- *Інвестиції в дистанційну освіту.* Розширення доступу до онлайн-ресурсів, вдосконалення цифрової інфраструктури та підвищення цифрової грамотності є необхідними умовами для забезпечення освітньої безперервності.
- *Психологічна підтримка.* Формування системи надання психологічної допомоги учням, студентам та викладачам передбачає організацію тренінгів, консультацій і впровадження профілактичних програм.
- *Формування безпечного освітнього простору.* Забезпечення укриттів у навчальних закладах, розробка алгоритмів дій під час повітряних тривог та впровадження заходів безпеки є необхідними для очного навчання в умовах загроз.
- *Міжнародне співробітництво.* Партнерство з міжнародними організаціями, зокрема ЮНЕСКО, дозволяє мобілізувати ресурси для відновлення інфраструктури, підвищення кваліфікації педагогів і впровадження інноваційних освітніх практик.
- *Гнучкість навчальних програм.* Адаптація змісту навчання з урахуванням умов війни, зменшення навантаження, акцент на практичні навички та життєві компетентності сприяють ефективнішому засвоєнню матеріалу.
- *Інтеграція учнів та студентів, які перебувають за кордоном.* Важливо забезпечити можливість повернення до української системи освіти, синхронізацію навчальних програм та підтримку зв'язку з національними освітніми закладами [1].

Таким чином, освітня система України в умовах збройного конфлікту стикається з багатовимірними викликами, однак демонструє високий рівень адаптивності. Забезпечення сталості освіти вимагає системного підходу, спрямованого на технологічну модернізацію, психосоціальну підтримку, гнучкість навчального процесу та міжнародне партнерство. Ці кроки є запорукою не лише відновлення, а й стійкого розвитку української освіти у післявоєнний період.

Список використаних джерел:

1. Війна в Україні як війна п'ятого покоління: Чому ця війна не переросте у Третю світову. URL: <https://politteonline.com/materialy/>

vijna-v-ukrayini-yak-vijna-pyatogo-pokolinnya-chomu-czya-vijna-ne-pereroste-u-tretyu-svitovu/.

2. Війна та освіта. 2 роки повномасштабного вторгнення. Бриф за результатами дослідження. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2024/02/10/Bryf.Vijna.ta.osvita.Dva.rok.y.povnomasshtabnoho.vtorhnennya.2024.ukr-10.02.2024.pdf>.
3. Education in Emergencies: Support and Recovery Strategies. URL: <https://www.unesco.org/en/emergencies/education>.
4. War and Education. How a Year of the Full-scale Invasion Influenced Ukrainian Schools. URL: <https://cedos.org.ua/en/researches/war-and-education-how-a-year-of-the-full-scale-invasion-influenced-ukrainian-schools/>.

Оксана Струтинська

*доктор педагогічних наук, професор кафедри
інформаційних технологій і програмування,*

Юрій Столяренко

здобувач освіти IV курсу

спеціальності «Середня освіта. Інформатика»,

*Український державний університет імені Михайла Драгоманова,
м. Київ, Україна*

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ОСВІТІ: ІНТЕГРАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Впровадження сучасних педагогічних підходів у навчальний процес сприяє розвитку пізнавальної активності здобувачів освіти, творчого потенціалу, свідомості та мотивації, що трансформує їхнє ставлення до навчання — вони переходять до самостійного та усвідомленого засвоєння знань. Це позитивно впливає на формування особистості, підвищує їхню обізнаність, відповідальність, професійну компетентність, цілеспрямованість, а також сприяє усвідомленню вибору професії та майбутніх цілей.

Майбутні фахівці стають професійно компетентними та мотивованими. Вони володіють необхідними знаннями, вміннями, навичками, моральними якостями, здатністю до критичного аналізу та саморефлексії, готові до змін.

Здобувачі освіти активно залучені в навчальний процес, розуміють його сутність, де акцент зсувається з результату на сам процес, а увага спрямована на зусилля та самооцінку досягнень. Таким чином, змішане навчання орієнтоване на індивідуальні потреби, де фокус зосереджений не на вчителя, а на учня, що відображає перехід до «дитиноцентризму» [3, с. 168].

Як наслідок, учні отримують більше свободи у виборі часу, місця та тривалості виконання завдань, а викладач виступає як координатор або тьютор, а не домінуючий учасник процесу.

Н. В. Морзе та О. В. Барна описують два підходи до експлуатації штучного інтелекту:

- a. низхідний (семіотичний), який передбачає створення символічних систем для моделювання високорівневих психічних процесів. Таких як мислення, мова, емоції та творчість;
- b. висхідний (біологічний), що базується на дослідженні штучних нейронних мереж та еволюційних обчислень, які імітують інтелектуальну поведінку на основі простих елементів.

Вплив штучного інтелекту (ШІ) у вищій освіті проявляється у зниженні витрат та оптимізації процесів. Останніми десятиліттями вартість навчання значно зросла, але ШІ дозволяє скоротити витрати за рахунок автоматизації адміністративних функцій, таких як вступ, фінансова допомога, маркетинг, медичні послуги, IT-підтримка, репетиторство та кар'єрне консультування. Це дає змогу університетам зменшити штат і зробити вищу освіту доступнішою [2].

Дослідження показують, що великі мовні моделі, як-от ChatGPT, ефективно допомагають у дослідницькій та письмовій діяльності: створенні резюме, планів роботи, написанні окремих частин текстів, підборі ключових слів. Вони прискорюють пошук інформації, допомагають у оформленні бібліографії, виявляють недосліджені аспекти, покращують переклад, конспектують лекції та розвивають критичне мислення [4, с.16-18].

Використання ChatGPT під час групових занять мотивує студентів до дискусій, забезпечуючи структуру, зворотний зв'язок та персоналізоване керівництво.

Основні напрями застосування ШІ у вищій освіті включають [1]:

- оцінювання (автоматичне оцінювання, моніторинг прогресу, індивідуальна та групова оцінка);
- прогнозування (передбачення відсіву, визначення груп ризику, кар'єрних рішень, покращення освітнього досвіду);
- асистування (підтримка учнів через віртуальні сервіси та цифрові програми);
- тьюторинг (індивідуальні стратегії навчання);
- управління навчанням (аналітика, розробка навчальних планів, розподіл школярів).

Під час опрацювання методичних посібників було виділено шість педагогічних підходів до розвитку критичного мислення за допомогою ШІ.

Гейміфікація є головним підходом до щодо розвитку критичного мислення у школярів за допомогою штучного інтелекту. Оскільки, під час гейміфікації, Інтелект робота створює навчальні симуляції для розвитку стратегічного мислення для роботи в освіті.

Коли студенти працюють над реальними завданнями, використовуючи ШІ для аналізу даних та моделювання (наприклад, прогнозування алгоритмічних змін). Це проектне навчання на уроках інформатики теж розвивають критичне мислення у школярів.

Не менш важливе є діалогічне навчання. Це навчання допомагає сервісу штучного інтелекту підготувати теми для дебатів, аналізувати аргументи та згенерувати протидовіди ситуацій.

До початку уроку потрібно створити «сократівські запитання». Для того, щоб AI-асистент згенерує діалоги, що стимулюють глибше осмислення проблем.

Застосування «метапізнання» дає можливість ШІ проаналізувати прогрес учня та дати рекомендації для покращення навичок [5, с. 120].

І останній важливий підхід – це практична реалізація. На даний час, вже існують платформи для аналізу письмових робіт та адаптивного навчання.

Отже, запровадження сучасних педагогічних підходів, зокрема інтеграція штучного інтелекту (ШІ), трансформує освіту, розвиваючи в учнів критичне мислення, самостійність і мотивацію. ШІ оптимізує навчальний процес через автоматизацію оцінювання, персоналізований тьюторинг та інтерактивні методи (гейміфікація, проектне навчання). Це дозволяє зосередитись на індивідуальних потребах учня, підвищуючи якість освіти та готуючи конкурентних фахівців. Використання AI-інструментів, як ChatGPT, сприяє глибшому засвоєнню знань, аналізу даних і творчому вирішенню завдань, роблячи навчання більш гнучким і ефективним.

Список використаних джерел:

1. Crompton, H., Burke, D. Artificial Intelligence in higher education: The state of the field. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 2023, №20 (1). URL: <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00392-8> (дата звернення: 09.12.2023).
2. Popenici S. A. D., Kerr S. Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. *RPTTEL*, 2017, № 12. P. 22.
3. Коровій Д., Лазаренко Н. Змішане навчання в закладах вищої освіти. *Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems*, 2022. PP. 164– 171.
4. Леонтьева І. В. ChatGPT в освітньому процесі вищої школи: заборонити не можна використовувати. *Освіта та педагогічна наука*. 2023. № 1 (182). С. 13–23
5. Овдійчук В. А. Розвиток критичного мислення на уроках інформатики в закладі загальної середньої освіти. *Псих.-пед. основи гуманізації навч.-вихов. процесу в школі та ВНЗ*. 2019. Вип. 2 (22). С. 118–128.

Алла Сушарник
спеціаліст II кваліфікаційної категорії, викладач,
Відокремлений структурний підрозділ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
Україна, м. Кам'янець-Подільський

УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ЗВО: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Інклюзивна комунікація - це така форма взаємодії, яка забезпечує рівний доступ до інформації для всіх учасників комунікаційного процесу, незалежно від їхніх фізичних, соціальних, культурних, чи мовних особливостей. В умовах закладів вищої освіти (ЗВО) ця концепція є надзвичайно важливою для формування толерантного, демократичного середовища, де кожен студент має змогу повноцінно брати участь у навчальному процесі та академічному житті.

Українська мова в цьому контексті може стати важливим фактором, що сприяє як забезпеченню інклюзивності, так і подоланню мовних бар'єрів, але водночас стикається з певними викликами, що потребують вирішення.

Мовні бар'єри для іноземців та національних меншин є однією з основних перешкод для повноцінної участі у навчальному процесі в Україні. Це питання набуває особливої актуальності в контексті вищої освіти, оскільки успішне навчання безпосередньо залежить від здатності студентів зрозуміти навчальний матеріал, взаємодіяти з викладачами та одногрупниками, а також ефективно висловлювати свої думки та ідеї [2].

Для іноземних студентів українська мова може бути не рідною, що створює значні труднощі у сприйнятті лекцій, виконанні письмових завдань, а також у спілкуванні з одногрупниками та викладачами. Ці студенти можуть не володіти мовними навичками на достатньому рівні, щоб успішно орієнтуватися у вивченні дисциплін, особливо якщо вони не проходили попереднє навчання або курси з української мови. Таким чином, мовні бар'єри можуть призвести до зниження успішності, ізоляції від навчального процесу та навіть до соціальної напруги між студентами, коли вони не можуть повноцінно комунікувати між собою.

З іншого боку, для студентів національних меншин, які мешкають в Україні, ситуація може бути не менш складною. В Україні є багато регіонів, де в побуті використовуються мови національних меншин, такі як кримськотатарська, російська, румунська, угорська та інші. Багато студентів з таких груп часто не мають достатнього рівня володіння українською мовою, що є обов'язковою для навчання в університетах та академічному середовищі. Вони можуть стикатися з проблемами не лише через обмежене розуміння мови навчання, а й через відсутність інклюзивних методів підтримки з боку викладачів. Окрім того, іноді в деяких регіонах країни існує певний соціальний бар'єр, коли студенти

національних меншин відчують себе чужими або ізольованими через мовні відмінності.

Мовний бар'єр для цих груп студентів також має соціально-культурний аспект. Студенти з національних меншин можуть відчувати культурну відчуженість, коли їм важко адаптуватися до середовища, де всі інші говорять українською мовою. Вони можуть відчувати себе неповноцінними або менш прийнятими серед своїх одногрупників, що впливає на їхній емоційний стан і здатність повноцінно брати участь у навчанні та студентському житті [1].

До того ж, українські ЗВО часто стикаються з викликами в забезпеченні мовної доступності для цих студентів. Це може включати недостатню кількість курсів з вивчення української мови для іноземців та студентів національних меншин, відсутність програм мовної адаптації або навіть перекладу навчальних матеріалів на інші мови. Багато університетів не мають відповідних ресурсів для підтримки мовних потреб своїх студентів, що, зрештою, може призвести до того, що частина студентів просто не може повноцінно адаптуватися до навчання.

Окрім того, мовні бар'єри можуть погіршувати соціальну інтеграцію таких студентів у колектив. Замість того щоб взаємодіяти з одногрупниками, студенти можуть усамітнюватися, що обмежує їхню соціалізацію та сприяє виникненню культурної ізоляції. Це, в свою чергу, позначається на їхній академічній успішності та загальному психологічному стані.

Також варто зауважити, що в Україні до сих пір відсутня єдина чітка стратегія для мовної адаптації іноземців і студентів національних меншин, що може ускладнювати їхню інтеграцію в академічне середовище. У багатьох випадках мовна політика в університетах орієнтована на підтримку лише державної мови без врахування потреб різних груп студентів, що значно обмежує їхні можливості для навчання та особистісного розвитку.

У підсумку, мовні бар'єри для іноземців та національних меншин у вищій освіті є складною проблемою, яка потребує комплексного підходу. Важливо розвивати програми, що допоможуть студентам подолати мовні труднощі, створювати середовище для культурної інтеграції та забезпечувати мовну доступність для всіх учасників освітнього процесу. Тільки за таких умов можна гарантувати, що вища освіта стане доступною і рівною для всіх студентів незалежно від їхнього мовного та культурного фону. Наявність ресурсів для забезпечення мовної доступності — це ще один важливий виклик. На сьогоднішній день в Україні відсутня достатня кількість програм і технологій для полегшення процесу навчання студентів з інвалідністю або тих, хто має обмежений доступ до мовної інформації. Наприклад, для студентів із порушеннями слуху дуже важливо забезпечити доступ до жестової мови або субтитрів, а для студентів з порушеннями зору — доступ до аудіо матеріалів. Крім того, для іноземних студентів недостатньо курси з вивчення української мови

або адаптованих навчальних матеріалів, що робить їхнє навчання більш складним та менш ефективним.

Проблеми з навчанням в українській мові для людей з інвалідністю виникають через низку факторів що знижують доступність інформації та обмежують рівні можливості у навчальному процесі. Однією з основних проблем є відсутність або недостатня кількість спеціалізованих матеріалів для студентів з інвалідністю такі як аудіокнижки субтитри або переклади на жестову мову що значно ускладнює сприйняття навчальних матеріалів. Люди з порушеннями зору стикаються з проблемою доступу до текстових ресурсів українською мовою оскільки більшість матеріалів не мають альтернативних форматів таких як друк шрифтом Брайля або електронних версій для спеціальних програм для зчитування тексту. Студенти з порушеннями слуху часто мають труднощі з розумінням лекцій та семінарів що проводяться українською мовою через відсутність перекладачів жестової мови або відповідних технологій субтитрування що обмежує їхню можливість брати участь у навчальному процесі на рівних з іншими. Крім того недостатньо розвинена інфраструктура навчальних закладів з точки зору адаптації навчальних приміщень для студентів з інвалідністю наприклад наявність спеціальних слухових або візуальних систем допомоги для людей з обмеженими можливостями. Важливо також зазначити що викладачі часто не мають відповідних знань або тренінгів щодо того як ефективно взаємодіяти з такими студентами чи як використовувати спеціалізовані технології для підтримки їхнього навчання. Це може призводити до відсутності інклюзивного підходу в навчанні що знижує рівень залученості людей з інвалідністю в освітній процес. Тому для забезпечення рівного доступу до освіти необхідно розвивати адаптовані освітні технології а також створювати більш інклюзивну освітню політику яка буде враховувати потреби людей з інвалідністю [3].

Мовна адаптація та культурні відмінності є важливими аспектами у забезпеченні інклюзивного навчання в українських закладах вищої освіти. Студенти з різних регіонів України або іноземці стикаються з мовними бар'єрами які можуть ускладнювати їхнє інтегрування в навчальний процес. Для студентів з різних мовних груп українська мова може бути не рідною що призводить до труднощів у розумінні лекцій або виконанні завдань. Це стосується не тільки іноземних студентів а й осіб з національних меншин які можуть мати іншу рідну мову і не завжди бути в змозі швидко адаптуватися до навчання українською. Проблеми виникають і через використання в побуті регіональних діалектів або суржикю що може створювати ще більші бар'єри для спілкування та розуміння. Крім того, культурні відмінності також можуть впливати на адаптацію студентів до освітнього середовища. Наприклад, іноземці можуть відчувати труднощі у розумінні специфіки навчального процесу в Україні включаючи стилі викладання взаємодію з викладачами та одногрупниками. Також важливим є питання культурних упереджень або непорозумінь між студентами з різних культурних груп що може

спричиняти соціальну ізоляцію або конфлікти. Це все ускладнює процес навчання і вимагає від закладів вищої освіти розробки адаптованих програм та методів підтримки для таких студентів включаючи курси з вивчення української мови а також заходи для подолання культурних бар'єрів через освітні ініціативи або тренінги для всіх учасників навчального процесу.

Список використаних джерел:

1. Демус Я. Інклюзивна освіта в Україні: проблеми і перспективи. *Естетика і етика педагогічної дії*. 2021. № 24. С. 203–212.
2. Заярнюк О.В. Інклюзивна освіта в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. 2015. Вип. 11. С. 190–194.
3. Шаркевич О., Кравченко Н. Інклюзивне навчання в Україні: історичний аспект, виклики та перспективи. *Педагогічні обрії*. 2024. № 1 (130). С. 60–65.

Альбіна Файн

викладач циклової комісії фундаментальних дисциплін ВСП «Кам'янець-Подільський фаховий коледж» Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут», м. Кам'янець-Подільський, Україна

ВИКОРИСТАННЯ MOODLE У ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ: ДОСВІД ІНКЛЮЗИВНОЇ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ

У контексті стрімкого розвитку інформаційних технологій та їхньої інтеграції в освітню сферу особливої значущості набуває застосування інноваційних рішень для забезпечення якісної та інклюзивної освіти. Підтримка навчання студентів з особливими освітніми потребами, зокрема осіб із порушеннями слухового сприйняття, є одним із ключових напрямів сучасної освітньої політики.

З огляду на специфіку біології як фундаментальної природничої дисципліни, що потребує активного використання візуальних та інтерактивних методів для засвоєння складних понять, особливої актуальності набуває розробка онлайн-платформ, адаптованих до потреб студентів із порушенням слуху [3]. Це питання є особливо важливим в умовах стрімкого розвитку дистанційного навчання. У цьому контексті пропонується розглянути практичний досвід використання системи управління навчанням Moodle для організації викладання біології студентам із порушеннями слуху.

Moodle — це платформа для управління навчанням, яка надає викладачам, студентам та адміністраторам широкий набір інструментів для організації комп'ютеризованого[1], зокрема дистанційного, освітнього процесу. Курси структуровано за секційним принципом,

кожна секція містить текстовий лекційний матеріал, адаптований до потреб студентів, які користуються програмами для читання з екрана або надають перевагу письмовому сприйняттю інформації [4].

Для візуалізації складних біологічних процесів та структур застосовуються зовнішні відеоресурси, інтегровані за допомогою посилань на платформу YouTube із субтитрами [4]. Це є важливим чинником підвищення доступності навчального матеріалу. Для наочного вивчення морфології та функціонування біологічних об'єктів використовуються інтерактивні 3D-моделі, розміщені на платформі MozaWeb, що дає змогу студентам взаємодіяти з віртуальними об'єктами у форматі моделювання.

Наступним елементом адаптації є система контролю знань. Засвоєння навчального матеріалу перевіряється за допомогою комп'ютерного тестування в межах функціоналу Moodle. Тестові завдання відзначаються високим рівнем візуалізації та супроводжуються текстовими поясненнями для полегшення розуміння.

Комунікація між викладачем і студентами здійснюється за допомогою вбудованих інструментів Moodle, таких як форуми та система особистих повідомлень. Однак слід зазначити, що Moodle наразі не підтримує синхронну комунікацію жестовою мовою [2]. Частково цю проблему компенсує використання відеоматеріалів із субтитрами, що частково забезпечує асинхронну взаємодію між учасниками освітнього процесу.

Запропонована модель застосування Moodle демонструє суттєвий потенціал у підвищенні доступності біологічної освіти для студентів із порушеннями слуху. Особливо ефективною є структурованість навчального контенту та активне використання візуальних матеріалів. Водночас виявлено низку проблем: зокрема, обмеженість інструментів для жестової комунікації та суттєве навантаження на викладача під час адаптації навчального контенту.

Для підвищення ефективності впровадження Moodle у навчання студентів із вадами слуху доцільно інтегрувати зовнішні плагіни чи сервіси з підтримкою жестової мови, а також розробити методичні рекомендації для викладачів із проектування доступного цифрового контенту.

Отже, досвід свідчить, що Moodle є потужним інструментом інклюзивного навчання біології. Проте для повноцінної інтеграції студентів із порушеннями слуху необхідна системна подальша адаптація платформи та її функціоналу відповідно до інклюзивних принципів освіти.

Список використаних джерел:

1. Освіта.ua. Організація дистанційного навчання в Moodle. *Освіта.UA*. URL: https://osvita.ua/vnz/high_school/72285/ (дата звернення: 10.05.2025).
2. Стрюк, А. М. Можливості використання Moodle для організації дистанційного навчання студентів з особливими потребами. *Інформаційні технології в освіті*. 2015. № 2. С. 102-107.

3. Терещенко О.Д., Ткаченко І.П. Особливості педагогічного супроводу студентів з порушеннями слуху: посібник для викладачів. Київ: ККЛП, 2018.
4. Posekmodule Posekmodule.km.ua. RL: <https://posekmodule.km.ua> (дата звернення: 11.05.2025).

Наталія Холявко

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів,
банківської справи та страхування Національного університету
«Чернігівська політехніка», м. Чернігів, Україна

Іван Олифіренко

аспірант кафедри менеджменту та державної служби Національного
університету «Чернігівська політехніка», м. Чернігів, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Сучасні цифрові технології мають вагомий потенціал для сприяння діджиталізації закладів вищої освіти й удосконалення їх освітньої, науково-дослідної, інноваційної, методичної, управлінської діяльності. Зокрема, йдеться про такі технології:

- системи управління навчанням (LMS Moodle, Canvas, Google Classroom та ін. – для доступу здобувачів вищої освіти до лекцій, тестів, завдань навчальних курсів, ведення НПП електронних журналів, здійснення тестування та оцінювання у будь-який час і з будь-якої локації);
- хмарні технології (хмарні сервіси Google Workspace, Microsoft 365, Dropbox – для забезпечення одночасного доступу кількох користувачів до документів для спільної роботи з ними, надійного резервного копіювання інформації, зниження витрат на утримання фізичних серверних потужностей);
- VR/AR-технології (для роботи у віртуальних лабораторіях, цифрової симуляції практичних занять та реалізації інтерактивного навчання);
- штучний інтелект (для генерації зворотного зв'язку за допомогою чат-ботів);
- інтернет речей (IoT-пристрої для забезпечення енергозбереження, автоматизації освітлення, клімат-контролю, оптимізації використання води, організації сортування сміття та ін. складових сталого смарт-управління кампусами);
- аналітика «великих даних» (для аналіз даних щодо успішності здобувачів вищої освіти та прогнозування ризику відрахування, оптимізації навчальних планів і розкладу занять);
- блокчейн (для забезпечення прозорого процесу вступу та перевірки результатів навчання) та ін.

Аналіз поточного стану діджиталізації вітчизняних закладів вищої освіти дозволив виявити наступні тенденції впровадження інноваційних цифрових технологій у діяльність університетів України: формування єдиного цифрового освітнього середовища в університеті (цифрової платформи для комунікації, обміну інформацією, знаннями та досвідом між НПП, здобувачами, вищої освіти та ін. стейкхолдерами); удосконалення змішаної (гібридної) форми навчання (поєднання асинхронного і синхронного навчання); підвищення ефективності побудови індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів; розширення обсягів впровадження цифрових освітніх інструментів та інтерактивних ресурсів у процес викладання; автоматизація процесів оцінювання знань; посилення уваги до підвищення рівня цифрової грамотності та сформованості цифрових навичок здобувачів вищої освіти і НПП; забезпечення вільного доступу НПП і здобувачів до провідних міжнародних електронних наукових ресурсів і баз даних (Clarivate, Elsevier, Research4Life, Bentham Science та ін.); наповнення інституційних електронних репозитаріїв наукових текстів; удосконалення підходів до перевірки наукових робіт НПП і здобувачів на плагіат, дотримання принципів академічної доброчесності; інтеграція елементів штучного інтелекту в освітні програми; посилення заходів із кіберзахисту; удосконалення електронного документообігу у ЗВО; забезпечення інклюзивного доступу здобувачів до якісних освітніх послуг; поглиблення співпраці з ІТ-компаніями задля сприяння якісній цифровій трансформації різних напрямів діяльності ЗВО тощо.

Вітчизняні заклади вищої освіти стоять перед великим викликом формування візії повоєнного відновлення. Важливим компонентом окресленої візії має стати цифрова трансформація університетів, що включає формування електронного освітнього середовища, розвиток цифрової інфраструктури, автоматизацію рутинних процесів, а також поглиблення цифрових навичок і підвищення цифрової грамотності учасників освітнього процесу. На нашу думку, така візія має вибудовуватись на засадах концепції сталого розвитку, тобто передбачати стале викладання, сталі дослідження, розвиток сталого кампусу, запровадження сталого менеджменту і посилення сталого лідерства. Впровадження окреслених положень сприятиме перетворенню університетів України на інклюзивні системи з вільним доступом здобувачів вищої освіти до високоякісних освітніх послуг.

**СЕКЦІЯ ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА, СОЦІАЛЬНА РОБОТА Й
РЕАБІЛІТАЦІЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ
СУСПІЛЬСТВА**

Людмила Балла

викладач, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради,
м. Харків, Україна

**АРТТЕРАПІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
СТІЙКОСТІ ТА АДАПТАЦІЇ ДО СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗМІН:
РОБОТА З ДІТЬМИ ТА ДОРОСЛИМИ**

Соціальна ситуація в нашій країні сьогодні спричинена низкою негативних викликів, які утворились на початку XXI століття. Спочатку пандемія COVID-19 і непереборний стан карантину який перетік у військовий стан спричинений повномасштабною агресією проти українського народу. Її траєкторія і вектори розвитку кардинально змінили свою проекцію з благополучної ситуації на кардинально протилежну. Так траєкторія розвитку визначила і поставила український народ перед проблемою виживання у змінених умовах та ситуацією пристосування до нових умов життя в інших країнах. То ж постає проблема з подоланням виникнення синдрому ПТСР внаслідок бомбардувань, військових дій, залучення в інші невизначені умови які спричиняють виникнення травматичних ситуацій. Як явище таких жорстких і негативних впливів на психіку українців спричинених діями агресора і є виникнення даної проблематики. Саме зараз українське суспільство переживає період глибоких соціокультурних трансформацій спричинених різними глобальними катаклізмами та травматичними подіями. Такі зміни створюють значне психологічне навантаження, що вимагає від людини не лише емоційної витривалості, а й гнучкості, здатності до швидкої адаптації та конструктивного реагування на ситуацію і знаходження швидких дій [2].

На таке положення ситуації більш дієвим інструментом у роботі як з дітьми так і дорослими покликана арттерапія. Арттерапія виступає не лише як метод корекції чи реабілітації, а і як потужний превентивний інструмент розвитку психологічної стійкості (*resilience*) – здатності долати труднощі, відновлюватися після стресу та продовжувати розвиватися тощо. Арттерапія дозволяє як дітям, так і дорослим опрацювати власні складні емоції, знаходити нові сенси, розвивати креативне мислення та зміцнювати внутрішні ресурси в безпечному та невербальному просторі [1].

Українські теоретики та практики зробили значний внесок у дослідження арттерапії, розглядаючи її як багатофункціональний інструмент для психологічної допомоги та розвитку особистості, а саме наголошують на доцільності, актуальності і дієвості у застосуванні в наш час.

Арттерапія є одним з найефективніших і найм'якіших напрямків психотерапії, що використовує творчість та мистецтво для досягнення цілісності особистості та покращення її психоемоційного стану. Вона дозволяє «обходити цензуру свідомості» як зазначав Зигмунд Фрейд, забезпечуючи вільне самопізнання та самовираження. Інструменти арттерапії дозволяють робити відповідні процедури, що досить позитивно впливають на стресостійкість та відновлення після стресової ситуації в якій була занурена людина: невербальне самовираження, гармонізація внутрішнього стану, вивільнення емоцій та розвитку напруги, розвиток самопізнання та самоусвідомлення, психокорекція та особистісний розвиток, доступність та безпека [2].

Питанням актуальності арттерапії як психологічного інструменту у нашій державі досліджують теоретики та практики переважно у галузі психології: А. Бреусенко-Кузнецов, О. Вознесенська, Н. Заболотна, О. Плетка, Н. Сабліна, В. Савінов, О. Скар, В. Стадник, Т. Яценко, Л. Фірсова та інші.

Слід наголосити на важливому моменті зв'язку арттерапії з розвитком психологічної стійкості. Психологічна стійкість (або *резильєнтність*) – це здатність людини ефективно справлятися зі стресом, труднощами, травмами та кризами, відновлюватися після них і навіть розвиватися. Арттерапія відіграє значну роль у її формуванні та зміцненні через наступні механізми: вивільнення та переживання емоцій, знаження стресу та тривоги, розвиток саморегуляції та самоконтролю, зміцнення «Я концепції» та самооцінки, пошук ресурсів та нових рішень, розвиток гнучкості мислення, формування «резильєнтності психіки», соціалізація та розвиток комунікативних навичок тощо [2].

Слушною думкою є бачення ресурсу в арттерапії Наталією Сабліною, «...арттерапія переважно орієнтована на невербальне спілкування, що робить її особливо цінною у випадках, коли є труднощі зі словесним описом емоційних переживання». Авторка вважає творчу діяльність ефективним засобом зближення людей, допомога в тій чи іншій ситуації. Також доцільним, продуктивним є практичне впровадження та актуалізацію арттерапевтичних технік для роботи з постраждалими дорослими та дітьми під час війни. Це може бути як і сімейна арттерапія так і травмотерапія особи якій необхідна своєчасна психологічна допомога. Робота спрямована як з дітьми так і дорослими через залучення арттерапевтичних технік: «Я пишу тобі листа» і техніка казкотерапії тощо [3].

Отже, арттерапія є потужним інструментом для гармонізації особистості, розвитку її внутрішніх ресурсів, значного підвищення психологічної стійкості особистості до життєвих викликів на тлі сучасних подій під час воєнного стану. Вона надає простір для вільного самовираження, вивільнення негативних емоційних проявів через створення власного продукту та зцілення за допомогою його, що є фундаментальним для збереження психічного здоров'я.

Список використаних джерел:

1. Вознесенська О. Особливості арт-терапії як методу. Психолог. 2005. № 39.
2. Ефективні технології розвитку та відновлення стресостійкості / життєстійкості у дітей та дорослих. Методичний посібник для практичн. психологів, соціальн. педагогів/ Укл. Д.Д. Романовська, М.Г. Лещук. Чернівці, 2018. 180 с.
3. Сабліна Н.В. «Арттерапія у війні. Техніки зцілення для дітей, підлітків та дорослих». Вінниця : ТВОРИ, 2024. 228 с.
4. Федій О.А. Естетотерапія. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 256 с.

Юрій Бриндіков
доктор педагогічних наук,
професор кафедри
соціальної роботи і соціальної педагогіки
Хмельницького національного університету
м. Хмельницький, Україна

РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ КОМБАТАНТІВ ШЛЯХОМ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Український соціум переполюють проблеми, що створюють неабияке навантаження і породжують нові соціально незахищені верстви населення. З-поміж останніх чималими труднощами характеризуються військовослужбовці-учасники бойових дій.

Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету систематично проводить спільні заходи, наукові розвідки зі стейкхолдерами (КНП «Хмельницький обласний медичний центр психічного здоров'я», Хмельницький міський центр соціальних служб, Хмельницький обласний центр соціальних служб) із застосуванням діагностичного інструментарію, що дає змогу виявити проблемні аспекти в житті комбатантів. Виявлення прогалин здійснюється із застосуванням соціально-психологічних методів.

Збір первинної інформації щодо життя військовослужбовців-учасників бойових дій відбувається шляхом проведення анкетування та інтерв'ювання респондентів і лягає в основу чималої кількості наукових досліджень майбутніх фахівців соціальної сфери. Результати проведеної роботи містять перелік проблем психологічного характеру, житлово-побутових труднощів, з якими доводиться зіштовхуватись військовослужбовцям-учасникам бойових дій та членам їх сімей. Головними передумовами порушення психічної рівноваги є комунікативні проблеми з близьким оточенням, побутові проблеми, напруга в стосунках з військовим командуванням. Військовики наголошують на жорсткому регламенті служби та авторитарному стилі

командування, що негативним чином відображаються на психоемоційному стані комбатантів.

Наукові розвідки щодо окресленого питання дали нам змогу виявити психосоматичні захворювання та психічні розлади в комбатантів та членів їх сімей. Такі обставини вимагають втручання мультидисциплінарної команди фахівців соціальної сфери із застосуванням ефективного реабілітаційного інструментарію. Простота і дієвість застосовуваних методів є запорукою успішної роботи фахівців.

Спеціалісти вирізняють когнітивну психотерапію (передбачає партнерську взаємодію терапевта та клієнта) як дієвий інструмент локалізації / зменшення поведінкової агресії, страхів та напруги. Когнітивна психотерапія допомагає долати депресію, соціальні фобії, ПТСР (посттравматичні стресові розлади), obsesивно-компульсивний стан [2].

Рациональна терапія (діє на основі логіки та переконань) є не менш дієвим інструментом при формуванні адекватного ставлення стосовно психотравматичної події. Фахівці апелюють до свідомості клієнта шляхом пояснень незрозумілих речей [3].

Інший психотерапевтичний інструмент – гештальт-терапія, головним завданням якої є відновлення взаємозв'язку комбатанта з оточенням. Під час терапевтичного сеансу опрацьовуються актуальні почуття, спогади та сни. Увага фокусується на почуттях та процесах, які формуються в клієнта під час сеансу, що й допомагає швидкому вирішенню проблем [4].

Під час професійної взаємодії зі спеціалістами КНП «Хмельницький обласний медичний центр психічного здоров'я» було з'ясовано, що результативним є застосування наркопсихотерапії (поєднання словесного навіювання під час неповного наркозу), яка передбачає медикаментозний супровід з метою локалізації агресивних поведінкових виявів та збуджень в клієнта [3].

Одним з головних предметів наукових дискусій на міжнародних та всеукраїнських конференціях є фізична реабілітація як шлях ресоціалізації комбатантів. Дана терапія покликана покращувати функціональність клієнтів, підвищувати їх психічну активність. Поліпшення психофізичного стану комбатантів відбувається завдяки вправам на антиципацію, де відбувається програвання власних дій у певних ситуаціях; ідеомоторним вправам (програвання певних ситуацій, дій під акомпанімент рухів з уявним і реальним озброєнням). Застосовується працетерапія як засіб подолання посттравматичних стресових розладів, під час якої в людини усуваються гальмівні механізми в корі головного мозку.

Популярністю користується арт-терапія, яка передбачає наступне:

- стимуляція розвитку інтуїції;
- формування гарного настрою;
- розвиток сенсомоторних вмінь;
- експеримент з різними відчуттями;
- налагодження суспільних стосунків.

Арт-терапія – це шлях до зцілення клієнта шляхом локалізації

негативних спогадів, емоцій, переживань, агресії та тривоги, формування відчуття самоповаги, розвитку вольової сфери комбатанта [1].

Насьогодні у вітчизняних реабілітаційних клініках впроваджується каністерапія, запропонована канадськими фахівцями. Технологія передбачає залучення собак, які взаємодіють з клієнтами і сприяють їх швидкому одужанню. Собаки можуть слугувати в якості грілок (лягаючи на хворе місце, собака гріє його і знижує гостроту болю), діагностів (відчуваючи певні захворювання, попереджають їх присутність), повадирів, реабілітологів тощо.

Уваги заслуговує EDMR-терапія (десенсибілізація і репроцесуалізація рухом очей), сутність якої полягає в стимулюванні очних яблук, біполярній стимуляції кінестетичного або звукового аналізатора. В такий спосіб активізуються протилежні сторони мозку людини, пришивидшується усвідомлення психотравматичних подій. Особа позбавляється психологічних блоків, спровокованих травмою, зникають неприємні спогади, з'являється правильне розуміння сутності проблем та шляхів їх розв'язання.

Перелік ефективних методів подолання психологічної травми містить сімейну терапію як засіб успішної соціальної реабілітації клієнтів. Терапевтичні сеанси допомагають змінити психологічну природу сімейних стосунків шляхом програвання проблем, пошуку можливих варіантів розв'язання задач, формування майбутніх цілей.

Варто пам'ятати, що синтез теорії та практики оптимізує процес соціально-психологічної реабілітації. Інноваційні методи, вчасна діагностика, правильна інтерпретація отриманих результатів, високий компетентнісний рівень фахівців є запорукою превенції проблем в житті комбатантів, їх успішної ресоціалізації.

Список використаних джерел:

1. Бриндіков Ю. Потенціал арт-терапії в організації реабілітаційної діяльності з комбатантами. Modern methods, innovation and operational experience in the field of psychology and pedagogics : International research and practice conference. Lublin : Izdevnieeba «Baltija Publishing». 2017. С. 175–178.
2. Манілов І. Психотерапевтична конфронтаційна сугестія : базові положення. Актуальні проблеми психології. Консультативна психологія і психотерапія: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. Київ. 2015. С. 170–185.
3. Психологічна реабілітація військовослужбовців в Україні: як допомогти : веб-сайт. URL: <https://sich.ua/news/psykholohichna-reabilitatsiia-vijskovosluzhbovtsiv-v-ukraini-ia-k-dopomohty/> (дата звернення: 16.05.2025).
4. Як працює гештальт-терапія : веб-сайт. URL: <https://www.sens.lviv.ua/geshtalt-terapiya/> (дата звернення: 18.05.2025).

Мар'яна Буйняк

кандидат психологічних наук, доцент,

старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,

м. Кам'янець-Подільський, Україна

ВПЛИВ ПСИХОФІЗИЧНИХ ПОРУШЕНЬ НА РОЗВИТОК УВАГИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Навчальна діяльність, як провідний вид діяльності у молодшому шкільному віці, реалізується завдяки функціонуванню пізнавальних психічних процесів. Вагоме місце серед них займає увага, завдяки якій забезпечується спрямованість і зосередженість свідомості на об'єкті вивчення та якість засвоєння навчального матеріалу.

Проблемою дослідження уваги займалися багато вчених минулого та сучасності. Зокрема, нейрофізіологічні механізми уваги описано у працях Г. Волтера, Г. Джаспера, І. Сеченова, І. Павлова, О. Ухтомського та ін.; теоретичні аспекти уваги, її особливості і властивості висвітлено у науковому доробку Ю. Бабанського, Л. Виготського, П. Гальперіна, М. Добриніна, О. Запорожця, Р. Лурії, О. Скрипченка, Ю. Трофімова, Д. Узнадзе та ін.; вікові особливості розвитку уваги на різних етапах онтогенезу вивчали Т. Дуткевич, В. Крутецький, В. Кутішенко, А. Люблінська, О. Неровня, Т. Савченко, М. Савчин та ін. У спеціальній психолого-педагогічній літературі різні погляди на проблему особливостей і розвитку уваги в дітей з порушеннями психофізичного розвитку висвітлено у працях таких вітчизняних науковців як Ю. Бугера, Т. Ілляшенко, В. Кобильченко, С. Конопляста, М. Омельченко, Т. Сак, В. Синьов, Є. Синьова, Т. Скрипник, Н. Стадненко та ін. Вченими доведено, що порушення психофізичного розвитку суттєво впливають на усі пізнавальні психічні процеси, в тому числі й на увагу, обумовлюючи її специфічні особливості.

У нашій публікації ми охарактеризуємо загальні особливості уваги молодших школярів з різними категоріями порушень психофізичного розвитку.

Діти з інтелектуальними порушеннями (ІП). Особливості функціонування уваги у цієї категорії дітей обумовлені патологічним протіканням нейрофізіологічних процесів в корі головного мозку через дифузність її органічного ураження. Специфічні характеристики уваги дітей з ІП виявляються у всіх її видах (мимовільній, довільній та післядовільній): мимовільна увага переважає над довільною; мимовільну увагу активізують яскраві, виразні, сильні за інтенсивністю подразники, проте, не зважаючи на переважання, вона є нестійкою, з надмірним відволіканням та залежить від зовнішніх чинників; довільна та післядовільна увага виразно недорозвинені. Недоліки довільної уваги пов'язані з недорозвитком вольових процесів у цієї категорії дітей. Довільна увага у дітей з ІП потребує цілеспрямованого формування в процесі навчальної діяльності [1; 2]. Крім недорозвитку видів уваги, у

молодших школярів з ІП спостерігається й низький рівень сформованості всіх її властивостей (обсягу, стійкості, розподілу, переключення та концентрації) у порівнянні з однолітками з нормотиповим розвитком.

Діти із затримкою психічного розвитку (ЗПР). Рівень недорозвитку та специфічні прояви уваги у молодших школярів із ЗПР залежать від типу затримки психічного розвитку, проте можна виділити й загальні особливості, притаманні усім дітям зазначеної категорії. Зокрема, дітям із ЗПР потрібно значно більше часу для сприйняття та опрацювання будь-якого виду сенсорної інформації, що суттєво впливає на протікання всіх психічних процесів, у тому числі й уваги та ускладнює процес включення в навчальну діяльність. Істотною особливістю пізнавальної діяльності дітей із ЗПР є недостатньо сформований рівень концентрації та стійкості уваги: вони часто відволікаються, неспроможні результативно виконувати роботу більше 5-10 хвилин, потребують частої зміни видів діяльності та чергування їх з перервами. Вчені зазначають, що більшість дітей із ЗПР має порушений компонент уваги у сприйманні вербальної інформації [2].

Діти з порушеннями зору. Порушення зору впливають практично на всі властивості уваги (обсяг, розподіл, переключення, концентрацію, стійкість), що обумовлено обмеженістю зовнішніх подразників. Сповільненість процесу сприйняття оточуючого світу, що здійснюється за допомогою дотику, слуху або порушеного зорового аналізатора, позначається на темпі переключення уваги і виявляється в неповноті та фрагментарності образів, у зниженні обсягу та стійкості уваги. Все це, своєю чергою, негативно впливає на якість орієнтувальної, навчальної, трудової та інших видів діяльності [4].

Діти з порушеннями слуху. Вченими доведено, що у молодшому шкільному віці у дітей з порушеннями слуху, так само як і при нормотиповому розвитку, відбувається становлення довольної уваги та розвитку усіх її властивостей. Для дітей цієї категорії більшу значущість мають зорові подразники, оскільки зір є основним джерелом сприймання інформації про оточуючий світ. Зокрема, сприйняття словесного мовлення за допомогою зчитування з губ вимагає цілковитого зосередження на обличчі людини, що говорить. Така постійна фіксація вимагає напруження, що призводить до швидкої втоми і втрати стійкості уваги. У нечуючих дітей відзначаються труднощі переключення та розподілу уваги, що призводить до зниження швидкості виконання завдань та збільшення кількості помилок [2].

Діти з розладами спектру аутизму. У дітей з розладами спектру аутизму (далі – РСА) увага характеризується нестійкістю, малим обсягом, недорозвитком концентрації та довольності, які виявляються при виконанні ними будь-якого нескладного завдання. Діти з РСА легко відволікаються, їм властива слабкість активної уваги, необхідної для досягнення мети діяльності. Слабкість довольної уваги у молодших школярів з РСА, на думку науковців, пояснюється відсутністю цільового спрямування ознак уваги, що виражається в прагненні дитини «обійти»

труднощі, не намагаючись їх подолати. З точки зору нейропсихології переважання у дітей з РСА мимовільної уваги над довільною пояснюють особливостями нейродинаміки: слабкістю внутрішнього гальмування і виразним зовнішнім гальмуванням, яке лежить в основі частих відволікань і нестійкості уваги [2].

Діти з тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ). У дітей з ТПМ увага характеризується нестійкістю, обмеженістю розподілу, низьким рівнем довільності, труднощами у виконанні завдань за словесною інструкцією. Порушення розподілу уваги між мовленням та практичною діяльністю обумовлює труднощі при виконанні поставлених перед дітьми завдань. Часто виявляються несформованими або недорозвиненими усі види контролю за діяльністю. У більшості дітей з ТПМ під час навчальних занять спостерігається зниження рівня працездатності, концентрації і переключення уваги.

Діти з ТПМ відрізняються за якісними показниками уваги. Наприклад, одним притаманна нестійка увага, що поєднується з достатнім рівнем розвитку пізнавальних психічних процесів; при цьому основним чинником є порушення саморегуляції. Іншим дітям властивий недорозвиток уваги, що поєднується з недорозвитком пізнавальних процесів та уповільненим темпом діяльності [3].

Отже, увага дітей з різними категоріями порушень психофізичного розвитку характеризується специфічними особливостями, які обумовлені первинним порушенням. Притаманними для усіх категорій молодших школярів з порушеннями психофізичного розвитку є зниження рівня розвитку властивостей уваги та її довільності, що негативно позначається на успішності навчальної діяльності та потребує реалізації індивідуального підходу.

Список використаних джерел:

1. Бугера Ю.Ю. Теоретичні аспекти проблеми формування властивостей уваги у молодших школярів з розумовою відсталістю. *Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова* : зб. наук. пр. Серія 19: «Корекційна педагогіка та спеціальна психологія». Київ, 2011. №17. С. 318-322.
2. Кобильченко В., Омельченко І. Спеціальна психологія : підручник. Київ: Академія, 2020. 224 с.
3. Конопляста С.Ю., Сак Т.В. Логопсихологія: навч. посіб. Київ, 2010, 293 с.
4. Синьова Є.П. Тифлопсихологія: навч. посіб. Київ, 2004. 213 с.

Світлана Бурденюк,

кандидат економічних наук

Світлана Данчук,

здобувачка освіти групи П-41бз

Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,

м. Кам'янець-Подільський, Україна

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ У ЗНИЖЕННІ РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ СЕРЕД ВІЙСЬКОВИХ

Збройні Сили України відіграють вирішальну роль у забезпеченні суверенітету та територіальної цілісності держави. Військовослужбовці щоденно стикаються з надзвичайними фізичними та психоемоційними навантаженнями, а також з високим рівнем невизначеності, пов'язаною як з поточною службою, так і з майбутнім після її завершення. Одним із суттєвих факторів, що впливає на рівень тривожності серед військових, є невизначеність щодо їхнього соціального та пенсійного забезпечення. У цьому контексті інформаційна прозорість Пенсійного фонду України (ПФУ) набуває особливого значення як інструмент зниження психоемоційного напруження та підвищення соціальної захищеності військовослужбовців.

Теорії стресу та адаптації наголошують на ролі когнітивної оцінки ситуації у формуванні емоційних реакцій. Невизначеність щодо майбутнього є потужним стресором [1].

Інформація виступає як ключовий ресурс для зниження невизначеності та підвищення контролю над ситуацією. Доступ до достовірної та своєчасної інформації сприяє формуванню реалістичних очікувань та зниженню рівня тривоги [1].

Фінансова невизначеність є доведеним чинником, що негативно впливає на психічне здоров'я, викликаючи занепокоєння, стрес та тривожні розлади. Для військових, чия кар'єра має специфічні особливості та ризики, питання майбутнього пенсійного забезпечення є особливо чутливим.

Забезпечення фінансової безпеки військовослужбовців після завершення їхньої служби є не лише питанням соціальної справедливості, але й критично важливим фактором для їхнього загального психологічного благополуччя та успішної реінтеграції в цивільне суспільство. Занепокоєння щодо фінансової стабільності може суттєво ускладнити цей перехід та призвести до довготривалого стресу і проблем з ментальним здоров'ям. Військовослужбовці, які присвятили своє життя захисту країни, часто ціною власного здоров'я, заслуговують на впевненість у своєму майбутньому. Надання їм прозорості та надійної інформації про пенсійне забезпечення є важливим кроком у визнанні їхнього внеску та підтримці їхньої гідності та психологічної стійкості. Прозорість інформації від Пенсійного фонду України відіграє вирішальну роль у зменшенні цієї невизначеності, надаючи військовослужбовцям

чітке розуміння їхніх майбутніх фінансових перспектив. Доступна, зрозуміла та своєчасна інформація про пенсійні права, пільги та процеси може значно знизити занепокоєння, пов'язане з майбутнім фінансовим становищем [4].

Пенсійний фонд України (ПФУ) виконує функцію гаранта пенсійних виплат і стабільності системи соціального страхування, що є основою соціального добробуту в державі. На сучасному етапі ПФУ перебуває у складному фінансовому становищі через неефективність чинної системи пенсійного забезпечення та обмеженість власних ресурсів. Основними причинами цього є скорочення кількості працездатного населення, інтенсивна трудова міграція, демографічне старіння, інфляційні процеси та падіння рівня доходів громадян. Унаслідок цього надходжень від податків до ПФУ недостатньо для стабільного фінансування пенсійних виплат, що створює ризики фінансової нестабільності фонду [2].

Пенсійний фонд України активно розвиває свою цифрову присутність, маючи офіційний вебсайт та онлайн-портал. Крім того, доступний мобільний застосунок. Теоретично, ці платформи надають військовослужбовцям можливість отримувати інформацію про їхнє пенсійне забезпечення та пов'язані з цим процеси. Однак, сама лише присутність цих платформ не гарантує, що інформація, яка є релевантною для військовослужбовців, буде легко знайдена, вичерпна або представлена в зручному для користувача форматі.

Коли Пенсійний фонд володіє значно більшим обсягом інформації про пенсійні права, норми та процеси, ніж самі військовослужбовці, виникає інформаційна асиметрія. Цей дисбаланс може призвести до почуття безпорадності та втрати контролю над своїм майбутнім фінансовим забезпеченням, що, у свою чергу, може викликати тривожність. Така асиметрія може бути особливо згубною в контексті військової служби, де особи вже діють у жорсткій ієрархічній структурі та можуть відчувати себе менш уповноваженими вимагати інформацію. Відсутність прозорості може породити підозру та підірвати довіру до інституції, відповідальної за їхній майбутній добробут [3].

Забезпечення максимальної інформаційної прозорості з боку Пенсійного фонду є критично важливим для зниження рівня тривожності серед військовослужбовців. Це включає надання вичерпної та легкозрозумілої інформації про умови та порядок призначення пенсій за вислугу років та по інвалідності для військових; забезпечення простого та зручного доступу до персональних даних щодо страхового стажу, сплачених внесків та попередніх розрахунків пенсії через електронні сервіси (портал ПФУ, Дія); оперативне інформування про зміни у пенсійному законодавстві, що стосуються військовослужбовців; налагодження ефективних каналів комунікації для надання консультацій та відповідей на запитання військових (гарячі лінії, онлайн-консультації, роз'яснювальна робота).

Шляхами підвищення інформаційної прозорості можуть бути: розробка спеціалізованих розділів на вебсайті ПФУ та інших державних

ресурсах, присвячених пенсійному забезпеченню військових, з урахуванням специфіки їхньої служби; створення мобільних додатків або інтеграція відповідних функцій у існуючі державні цифрові сервіси для зручного доступу до пенсійної інформації; проведення регулярних інформаційних кампаній та роз'яснювальної роботи у військових частинах та закладах; спрощення процедур отримання довідок та документів, пов'язаних з пенсійним забезпеченням.

Пенсійний фонд, у співпраці з Міністерством оборони, повинен запровадити систему для проактивного розповсюдження важливих оновлень, змін у політиці, що стосуються військових пенсій, та іншої релевантної інформації безпосередньо до військових частин та особового складу через офіційні військові канали. Це може включати регулярні інформаційні бюлетені, офіційні оголошення через командування та оновлення, що надаються під час відповідних військових брифінгів. Такий проактивний підхід гарантує, що військовослужбовці будуть поінформовані про будь-які зміни або оновлення, які можуть вплинути на їхні пенсійні права, без необхідності самостійно шукати цю інформацію, що зменшить потенційну тривожність, пов'язану з браком обізнаності або страхом пропустити важливі оновлення.

Слід посилити співпрацю та механізми обміну інформацією між Пенсійним фондом та військовими органами на різних рівнях. Це включає встановлення чітких протоколів для передачі необхідної документації, пов'язаної з військовою службою та звільненням, яка є критично важливою для обробки пенсійних документів, а також забезпечення отримання військовослужбовцями послідовної та точної інформації від обох сторін. Покращена координація між Пенсійним фондом та військовими органами може спростити процес подання пенсійних документів, зменшити бюрократичні перешкоди та забезпечити отримання військовослужбовцями узгодженої інформації, тим самим мінімізуючи плутанину та тривожність.

Підвищення інформаційної прозорості Пенсійного фонду України для військовослужбовців сприятиме: зниженню рівня тривожності та психоемоційного напруження, пов'язаного з невизначеністю пенсійного забезпечення; підвищенню рівня довіри до державних інституцій; покращенню морально-психологічного стану військових; створенню відчуття соціальної захищеності та впевненості у майбутньому.

Активно знижуючи тривожність та зміцнюючи довіру через інформаційну прозорість, Пенсійний фонд відіграє вирішальну роль у побудові більш стійкої та поінформованої військової спільноти в Україні. Військовослужбовці, які розуміють свої права та пільги, краще підготовлені до подолання складнощів життя після служби та менш схильні до дезінформації та страхів. Військова спільнота, яка відчуває себе в безпеці та поінформована, краще підготовлена до виконання своїх професійних обов'язків та до переходу до цивільного життя, що сприяє загальній національній стабільності та добробуту.

Отже, інвестиції в добробут військовослужбовців через підвищення прозорості пенсійного забезпечення приносять значні довгострокові вигоди для національної безпеки та стабільності України. Добре підтримана та захищена армія є наріжним каменем сильної та стійкої нації. Забезпечення належного піклування про тих, хто служить, як під час, так і після служби, є стратегічною інвестицією в майбутнє країни. Прозора та надійна пенсійна система є ключовим елементом цієї підтримки, сприяючи почуттю безпеки та заохочуючи подальшу відданість національній обороні.

Список використаних джерел:

1. Туринін О. Л. Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К. : ДП «Вид. дім «Персонал»». 2017. 160 с.
2. Офіційний вебсайт Пенсійного фонду України. URL: <https://www.pfu.gov.ua>
3. Проблеми психічного здоров'я у часі війни. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/43065/1/1.pdf>
4. Військовослужбовці Нацгвардії показали, як загартовують стресостійкість. URL: <https://mvs.gov.ua/news/viiskovosluzbovcinacgvardiyi-pokazali-iak-zagartovui>

Оксана Василик

*кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри підприємництва та маркетингу
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ, Україна*

Вікторія Шкроміда

*здобувачка вищої освіти
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ, Україна*

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ФОРМУВАННІ ПСИХІЧНОГО СТАНУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

У сучасному інформаційному суспільстві соціальні мережі стали одним із найвпливовіших каналів комунікації. Вони відіграють важливу роль у формуванні суспільної думки, способу життя, ціннісних орієнтацій та психоемоційного стану. Особливої уваги заслуговує дослідження їх впливу на осіб з інвалідністю, які часто стикаються з обмеженням соціальних контактів, дискримінацією та психологічними труднощами.

Сучасні дослідження демонструють як позитивні, так і негативні аспекти впливу соціальних мереж на психічне здоров'я осіб з інвалідністю. З одного боку, ці цифрові платформи сприяють інклюзії, надаючи простір для соціальної взаємодії, підтримки, самовираження та

отримання інформації. З іншого боку, існують ризики інформаційного перевантаження, кібербулінгу, формування залежності від мережі та зниження самооцінки через порівняння себе з ідеалізованими образами [1, с. 118].

Позитивні ефекти використання соціальних мереж серед осіб з інвалідністю пов'язані насамперед із можливістю долати соціальну ізоляцію. За даними Danylova та Noian (2021), платформи на кшталт Facebook, YouTube і Instagram сприяють налагодженню соціальних контактів, що позитивно впливає на емоційний стан і знижує відчуття самотності [1, с. 120]. Особливо важливим є включення в тематичні спільноти за інтересами, де люди можуть обмінюватись досвідом, давати й отримувати поради, знаходити друзів або підтримку в кризових ситуаціях.

У дослідженні, проведеному серед молоді з інвалідністю в Україні, виявлено, що близько 76% респондентів вважають соціальні мережі ключовим інструментом подолання психологічних бар'єрів та засобом соціалізації [2, с. 260]. Завдяки інфлюенсерам з інвалідністю, що публікують свій досвід, формується позитивний приклад адаптації, що мотивує інших.

Сучасні українські реалії, зокрема війна, що триває з 2014 року, значно збільшили кількість осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій, травм, втрат та психологічних розладів. Для цієї категорії населення соціальні мережі стали не лише способом спілкування, а й джерелом інформації щодо реабілітаційних послуг, правової допомоги, благодійної підтримки та участі у волонтерських чи громадських ініціативах.

Наприклад, такі платформи як TikTok або Instagram використовуються ветеранами, які отримали інвалідність, для поширення інформації про життя після поранення, як форми арттерапії, чи створення мотивуючих історій. Сторінки організацій на кшталт "Повернись живим" або "Без обмежень" активно транслюють меседжі підтримки, нормалізації психологічної допомоги та залучення до спільнот.

Водночас, негативний вплив також є суттєвим. Часте використання соціальних мереж корелює з підвищенням тривожності, депресивних станів і зниженням самооцінки, особливо серед осіб з вадами психічного здоров'я [3]. В умовах постійного порівняння себе з ідеалізованими образами виникає феномен соціальної депривації, що може мати деструктивний вплив на особистість.

Крім того, існує проблема кібербулінгу. Особи з інвалідністю частіше стають жертвами агресивної поведінки в онлайн-овому просторі, що посилює психологічний тиск і може спричинити розвиток тривожно-депресивних розладів. Відсутність належного цифрового етикету та контролю з боку платформ сприяє поширенню цього явища [4].

Отже, для забезпечення позитивного впливу соціальних мереж на психічний стан осіб з інвалідністю необхідне комплексне вирішення проблем. Це включає цифрову освіту, розвиток інклюзивного контенту,

просування етики комунікації в онлайн-просторі та впровадження механізмів підтримки у випадках кібернасилства. Важливою є також роль державної політики, спрямованої на формування безпечного та доступного цифрового середовища для всіх категорій громадян.

Список використаних джерел:

1. Danylova T., Hoian I. The influence of social networks on psychological functioning of an individual: Problem statement. *Humanities Studios: Pedagogy, Psychology, Philosophy*. 2021. Vol. 9, No. 4. P. 118-125. DOI: <https://doi.org/10.31548/hspedagog2021.04.117>
2. Гуляева Л. П., Головки Я. Д., Філь Г. В. Освіта молоді з інвалідністю в інформаційному суспільстві: можливості соціальних медіа. Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві. 2020. С. 259-262.
3. Lin L.Y., Sidani J.E., Shensa A., et al. Association between social media use and depression among U.S. young adults. *Depression and Anxiety*. 2016. Vol. 33(4). P. 323-331. DOI: <https://doi.org/10.1002/da.22466>
4. Вплив соціальних мереж на психіку та залежність URL: <https://maa-ukraine.com.ua/uk/news/vpliv-sotsialnih-merezh-na-psihiku-ta-zalezhnist/>

Олександр Васильковський,

доктор філософії публічного управління та адміністрування,
доцент кафедри права, національної безпеки та європейської інтеграції
Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління»
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,
м. Харків, Україна

Юрій Гриськов,

студент 1-го курсу 2-го магістерського рівня вищої освіти
Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління»
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,
м. Харків, Україна

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС ВІДНОВЛЕННЯ БОЄЗДАТНОСТІ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

З початком широкомасштабної війни РФ проти нашої держави, структура психологічної підтримки персоналу, як і всі інші структури Збройних Сил України, зіштовхнулися з питаннями, які у першу чергу впливають на рівень морально-психологічного стану особового складу та його готовності до виконання завдань за призначенням.

В цих реаліях структура психологічної підтримки персоналу Збройних Сил України була змушена відпрацювати нові підходи до процесу відновлення морально-психологічного стану та впроваджувати додаткові методи роботи з особовим складом, які б дозволяли у край

обмежені терміни посилити психологічну стійкість особового складу та забезпечити його стійкою мотивацією до виконання завдань за призначенням. Значною перевагою функціонування сучасної системи психологічної підтримки персоналу є її гнучкість та адаптивність при вирішенні щоденної проблеми на «полі бою», а саме – повернення військовослужбовців «в стрій», до виконання бойових завдань.

На сьогодні ефективність роботи структури психологічної підтримки персоналу щодо формування, підтримання та відновлення бойового духу особового складу, його психологічного здоров'я набуло актуального змісту та полягає в чіткій вертикалі управління, напрацьованій системі роботи, комплексному підході щодо виконання цих заходів та здатністю миттєво реагувати на різкі зміни морально-психологічного стану особового складу. Але, на жаль, не всім питання приділяється достатня увага, а деякі взагалі упускаються або залишаються на рівні не реалізованих.

Шляхом проведення опитування посадових осіб військових частин та особового складу (вибірково), було вивчено питання щодо якості проведення заходів що проводяться у військових частинах підчас відновлення боєздатності після виконання бойових завдань у складі оперативно-тактичних угруповань Сил оборони України.

Зокрема, було встановлено, що під час відновлення боєздатності механізованих бригад, що були виведені зі складу сил та засобів оперативно-тактичних угруповань Сил оборони заходам психологічної підтримки приділяється недостатньо уваги, а психологічне обстеження та реабілітації військовослужбовців взагалі якщо і планується – залишається лише «на папері».

Таким чином, за досвідом проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на Сході України було розроблено та впроваджено ряд кардинально нових документів з метою надання допомоги командирам підрозділів в організації процесу відновлення боєздатності військ (сил), в яких визначають обов'язки посадових осіб органів військового управління, командирів, начальників родів військ та служб з відновлення боєздатності та роз'яснюють порядок організації проведення заходів під час відновлення боєздатності [1]. Поряд з цим, психологічна реабілітація військовослужбовців є обов'язковою складовою заходів відновлення бойової готовності (боєздатності) військових частин (підрозділів).

Сьогодні значним кроком вперед стало впровадження алгоритму дій командирів військових частин (підрозділів) щодо направлення військовослужбовців в рамках реалізації Державної цільової програми обов'язкової психологічної реабілітації [2] та Положення про психологічну реабілітацію військовослужбовців Збройних Сил України, та Державної спеціальної служби транспорту [3], в якому чітко розписані обов'язки та послідовність дій командирів, а саме:

за три тижні до виведення військової частини з району виконання бойових дій підготувати попередню заявку до Головного управління

психологічної підтримки персоналу Збройних Сил України за підпорядкованістю щодо необхідної кількості ліжко-місць для особового складу підрозділів у реабілітаційних центрах, попередні терміни початку проведення заходів відновлення боєздатності та місце їх проведення;

не пізніше як за два дні до виведення військової частини на відновлення отримати за підпорядкуванням відповідну інформацію про центри психологічної реабілітації, які визначено для надання послуг з психологічної реабілітації та підготувати графік відправки підрозділів (окремих військовослужбовців) до реабілітаційних центрів;

після прибуття військової частини (підрозділу) до місця проведення заходів відновлення боєздатності організувати взаємодію з групами контролю бойового стресу, психологічного супроводу та відновлення, чи позаштатної мобільної групи психологічної реабілітації щодо проведення психологічного обстеження особового складу підрозділів та визначення першочергових заходів, які потрібно провести;

напередодні відправки підрозділу до реабілітаційного центру організувати взаємодію з представником реабілітаційного центру щодо його готовності до прийому та проведення заходів психологічної реабілітації.

Організація психологічної реабілітації у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил України покладено на командирів військових частин (підрозділів). Безпосереднє виконання завдань психологічного відновлення у військових частинах (підрозділах) покладається на: офіцерів із психологічної підтримки персоналу, офіцерів-психологів (психологів), офіцерів груп контролю бойового стресу, офіцерів груп психологічного супроводу та відновлення, начальників медичної служби (щоно направлень до відповідних установ/закладів установленим порядком) [4].

Відповідно даним алгоритмам, після виведення з району виконання бойових завдань для відновлення бойової готовності (боєздатності) військової частини розпочинається етап психофізіологічної діагностики військовослужбовців. На цьому етапі особовий склад проходить обов'язкове психодіагностичне обстеження, яке проводиться штатними посадовими особами та силами позаштатних (спеціалізованих) груп. За результатами роботи групи здійснюється оцінка актуального психологічного стану та індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців частини та складаються списки тих осіб, що мають потребу в реабілітації [5].

Звіт роботи групи надається командирам військових частин для врахування ними в подальшому організації та проведення заходів психологічного забезпечення підлеглого особового складу [4]. Крім того, другий примірник звіту про роботу та узагальненні списки за військовою частину щодо потреби в реабілітації військовослужбовців направляється до Головного управління психологічної підтримки персоналу Збройних Сил України з метою подальшої організації та проведення заходів

реабілітації військовослужбовців військових частин в період відновлення боєздатності.

Тож, у підсумку потрібно визначити, що за досвідом бойових дій війська, поряд з фізичними втратами, несуть відчутні психологічні втрати. Вони пов'язані з отриманням військовослужбовцями бойових психічних травм, які в свою чергу призводять до розладів психічної діяльності, повної або часткової втрати боєздатності, а в подальшому, і працездатності та дезадаптації у соціумі.

Звідси, з досвіду психологічного забезпечення відновлення боєздатності військових частин та для підвищення ефективності заходів реабілітації військовослужбовців слід впровадити:

створення на державному рівні єдиної та дієвої системи реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України, причому ефективні реабілітаційні заходи повинні спрямовуватися не тільки на виведення людини з кризового стану, а й на розвиток нових життєво важливих умінь;

потребують негайного, постійного та повного фінансування на державному рівні заходи психологічної реабілітації учасників бойових дій;

надавати в реабілітаційних закладах військовослужбовцям змогу відпочивати разом з сім'ями (пройти курс реабілітації).

Варто зазначити, що певною мірою на ефективність проведення заходів психологічної декомпресії, реабілітації, впливає й відповідальне виконання вимог та обов'язків, які покладаються на командирів військових частин.

Список використаних джерел:

1. Методичний посібник з відновлення боєздатності військових частин, (підрозділів) Збройних Сил України, затверджений наказом начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 01.10.2021 №2458;
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року №1021 «Про затвердження Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадaptaції учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року»;
3. Наказ Міністерства оборони України від 09.12.2015 року №702 «Про затвердження Положення про психологічну реабілітацію військовослужбовців Збройних Сил України, та Державної спеціальної служби транспорту, які брали участь в антитерористичній операції, здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи виконували службові (бойові) завдання в екстремальних умовах»;

4. Наказ Головнокомандувача Збройних Сил України від 22.08.2024 року №378 «Про затвердження Порядку з організації та проведення заходів психологічного відновлення військовослужбовців Збройних Сил України»;
5. Наказ Головнокомандувача Збройних Сил України від 02.05.2024 року №174 «Порядок надання психологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України».

Дар'я Великжаніна
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи
комунального закладу вищої освіти
«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»
Запорізької обласної ради,
м. Запоріжжя, Україна

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ В СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

В умовах сучасних соціальних та освітніх викликів фахівці із соціальної педагогіки перебувають у постійному пошуку дієвих інструментів сприяння успішній соціалізації підростаючого покоління. Соціально-педагогічна діяльність орієнтована на всебічний та гармонійний розвиток дітей, формування в них ключових компетентностей для життя, створення комфортних умов для особистісного й соціального становлення кожної дитини.

Однією з ключових життєвих компетентностей, яка забезпечує соціальну активність, продуктивність життєдіяльності, різноманітність та якість життя особистості та сприяє її соціалізації є комунікативна компетентність. Вона обумовлює ефективність міжособистісної взаємодії, соціальну адаптацію та активність особистості у соціумі, здатність до співпраці та роботи у команді, доступ до нових знань та досвіду, успішність у різних видах діяльності людини. А її розвиток у дітей перебуває у фокусі професійної діяльності соціальних педагогів як фахівців із супроводу дітей та молоді на шляху їх всебічного розвитку та успішної соціалізації.

Проблема розвитку комунікативної компетентності особистості сьогодні є предметом багатьох наукових досліджень. Так, Л. Мамчур зазначає, що комунікативна компетентність є здатністю індивіда налагоджувати та підтримувати необхідні контакти в соціумі, сукупністю знань, умінь та навичок у сфері вербальних і невербальних засобів для адекватного сприйняття та відображення дійсності у різноманітних ситуаціях спілкування [4].

На думку О. Ковальової, комунікативна компетентність – це здатність людини ефективно здійснювати під час спілкування обмін інформацією,

почуттями та емоціями, презентувати і цивілізовано відстоювати власну точку зору на засадах визнання різноманітності позицій і шанобливого ставлення до цінностей інших людей [2, с. 28].

На важливості розвитку здатності до комунікації, включення у комунікативну діяльність дітей з особливими освітніми потребами наголошує Л. Залановська. Дослідниця зауважує, що завдяки комунікативній діяльності дитина з особливими освітніми потребами легше адаптується до нових умов та взаємозв'язків, взаємостосунків, відбувається розвиток її соціальних навичок і умінь [1, с. 50].

Включення дитини з особливими освітніми потребами до активного соціального життя та розвиток в неї навичок успішної соціальної взаємодії з оточенням, її соціалізацію та всебічний розвиток, розкриття її потенціалу сьогодні забезпечує інклюзивна освіта. Інклюзивна освіта передбачає залучення всіх дітей, незалежно від особливостей їх розвитку, до спільного освітнього середовища.

Інклюзивна освіта як освітня система, що базується на визнанні рівноправності та врахуванні розмаїтості учнів, маючи нормативно-правове підґрунтя недискримінаційного характеру, шляхом упровадження інклюзивного навчання на основі особистісно орієнтованої освітньої моделі забезпечує здобуття якісної освіти на всіх рівнях, у всіх освітніх ланках усім дітям без обмежень та винятків [3, с. 17].

Ключовим аспектом інклюзивної освіти є доступність і рівність можливостей для всіх дітей, зокрема з особливими освітніми потребами. Вона ґрунтується на індивідуалізації навчання та, водночас, зберігає спільне навчання дитини з однолітками. В інклюзивному освітньому середовищі створюються умови для активної соціалізації дітей через формування в них навичок продуктивного спілкування, співпраці, запобігання та вирішення конфліктів, соціальної та відповідальної поведінки. Комунікація з усіма учасниками освітнього процесу сприяє розвитку емоційного інтелекту дитини, розкриттю внутрішнього потенціалу та самореалізації, зміцненню приналежності до спільноти. В інклюзивному освітньому середовищі кожна дитину приймають і підтримують, враховують її індивідуальні потреби та можливості. Така освітня атмосфера сприяє не лише успішному навчанню дитини, а й її гармонійному особистісному розвитку та успішній інтеграції в соціум.

Соціально-педагогічна діяльність в інклюзивній освіті покликана забезпечити комфортні та сприятливі умови для соціалізації дітей. Практика соціального педагога в інклюзивному закладі зосереджена на успішності соціалізації підростаючого покоління та включає розвиток комунікативних умінь дітей, формування в них навичок взаємодії з однолітками та дорослими, навчання толерантності, взаємоповазі й культурі спілкування, подолання соціальної ізоляції і труднощів в емоційній саморегуляції та прояву почуттів. Через співпрацю з батьками, педагогами та соціальними службами соціальний педагог створює адаптивне середовище для успішної інтеграції дитини в колектив

однолітків, підтримує емоційний комфорт і сприяє гармонійному особистісному розвитку.

Сприяння розвитку комунікативної компетентності учнів в інклюзивному освітньому просторі, на нашу думку, має ґрунтуватись на дотриманні у соціально-педагогічній практиці таких принципів взаємодії, як:

- повага до особистості дитини, прийняття та підтримка її індивідуальності;
- відкритість до різноманіття;
- використання активного слухання у спілкуванні з дітьми;
- заохочення ініціатив та вільного дослідження;
- створення комфортної та безоцінної атмосфери спілкування;
- візуальний контакт у спілкуванні, шанобливе звернення на ім'я;
- сприяння соціальній інтеграції;
- підтримка позитиву у спілкуванні.

Соціально-педагогічна практика розвитку комунікативної компетентності дітей в системі інклюзивної освіти також передбачає використання широкої палітри соціально-педагогічних інструментів, серед яких:

- соціально-рольові ігри;
- комунікативний тренінг;
- командна проектна діяльність;
- відкриті запитання для дітей, які заохочують висловити думку та виявлення терплячості в очікуванні відповідей;
- сприяння обміну враженнями, думками;
- заохочення дітей пропонувати активності для спільної взаємодії та реалізації таких пропозицій;
- залучення дітей до участі у різних видах творчої діяльності;
- практикуми попередження та вирішення конфліктних ситуацій;
- моделювання використання мови в різних соціальних ситуаціях для успішної соціальної взаємодії (вітання, подяка, підтримка) та ін.

Таким чином, соціально-педагогічна практика щодо розвитку комунікативної компетентності дітей в системі інклюзивної освіти поєднує принципи та інструменти соціально-педагогічної роботи, які покликані забезпечити набуття дітьми здатностей продуктивної соціальної комунікації та сприяти успішній соціалізації дітей з особливостями розвитку.

Список використаних джерел:

1. Залановська Л. І. Розвиток комунікативної діяльності дитини з особливими освітніми потребами та особливості використання альтернативної комунікації в умовах інклюзивного навчання. *Psychological patterns of social processes and personality development in modern society*. Riga: Baltija Publishing, 2023. С. 49–65. URL: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-326-2-4>

2. Ковальова О. А. Модель соціально-комунікативної компетентності. *Освіта та розвиток обдарованої особистості*. 2014. № 11 (30). С. 27–33.
3. Колупаєва А. А. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі: навчально-методичний посібник / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 304 с.
4. Мамчур Л. І. Комунікативна компетентність особистості: її роль і значення в успішному спілкуванні. *Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини*. 2006. Вип. 2. С. 203–209. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudru_2006_2_27

Лілія Винниченко-Кумкова,

кандидат юридичних наук, доцент,

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»

Вадим Курка

здобувач вищої освіти,

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»

ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОДОЛАННЯ САМОТНОСТІ У МОЛОДІ З РІЗНИМ РІВНЕМ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ

У сучасному суспільстві, яке характеризується високою динамікою соціальних змін, технологічним прогресом та зростаючою індивідуалізацією, проблема самотності серед молоді набуває особливої актуальності. Молоді люди, перебуваючи на етапі становлення особистості та пошуку свого місця в соціумі, часто стикаються з відчуттям ізоляції та емоційної відчуженості. Це явище не лише впливає на психологічне благополуччя індивіда, але й може мати довготривалі наслідки для його соціальної адаптації та розвитку. Зокрема, дослідження вказують на те, що самотність у молодому віці може бути зумовлена як особистісними особливостями, так і зовнішніми соціальними чинниками, такими як несприятливе сімейне оточення чи неефективні соціальні зв'язки [1].

Водночас, соціальна підтримка виступає ключовим ресурсом у подоланні самотності. Вона може проявлятися через емоційну підтримку, надання порад, допомогу у вирішенні проблем або просто через присутність значущих інших у житті молодої людини. Найважливішими соціальними зв'язками сприяє формуванню позитивної самооцінки, підвищує рівень довіри до оточуючих та зменшує ризик розвитку депресивних станів. Особливо важливою є підтримка з боку родини, друзів та освітнього середовища, яке може створювати умови для соціальної інтеграції та розвитку комунікативних навичок .

Психологічні механізми подолання самотності у молоді з різним рівнем соціальної підтримки включають в себе як індивідуальні стратегії, так і соціальні інтервенції. До індивідуальних стратегій належать розвиток емоційного інтелекту, формування навичок саморефлексії та саморегуляції, а також активне залучення до соціальних активностей. Соціальні інтервенції можуть включати програми підтримки в навчальних закладах, групові тренінги з розвитку комунікативних навичок та створення підтримуючого соціального середовища. Дослідження показують, що молоді люди з високим рівнем соціальної підтримки мають більше ресурсів для ефективного подолання самотності, тоді як ті, хто відчуває її брак, потребують додаткових заходів підтримки.

У молодіжному віці відчуття самотності може бути особливо гострим через етапи становлення особистості, пошуку ідентичності та соціального визнання. Цей період характеризується високою емоційною чутливістю та потребою в підтримці з боку оточення. Дослідження показують, що молоді люди з низьким рівнем соціальної підтримки частіше стикаються з тривалими станами самотності, що може призводити до депресії, тривожності та зниження загального психічного благополуччя.

Одним із ключових механізмів подолання самотності є розвиток емоційного інтелекту та навичок саморегуляції. Молодь, яка вміє розпізнавати та керувати своїми емоціями, легше адаптується до соціального середовища та буде здорові взаємини. Крім того, активне залучення до соціальних активностей, таких як волонтерство або участь у клубах за інтересами, сприяє формуванню почуття приналежності та зменшує відчуття ізоляції [2].

Цікаво, що технологічні інтервенції, зокрема використання цифрових платформ для спілкування та підтримки, можуть бути ефективним засобом боротьби з самотністю серед молоді. Проте важливо забезпечити, щоб ці інструменти сприяли реальним соціальним взаємодіям, а не замінювали їх, оскільки надмірне використання соціальних мереж може, навпаки, поглиблювати відчуття самотності.

Іншим аспектом є роль сімейного середовища та близьких стосунків у подоланні самотності. Молоді люди, які відчувають підтримку з боку родини та друзів, мають вищий рівень психологічного благополуччя та менше схильні до розвитку депресивних станів. Це підкреслює важливість створення підтримуючого соціального оточення для молоді.

Таким чином, подолання самотності у молоді з різним рівнем соціальної підтримки вимагає комплексного підходу, що включає розвиток особистісних навичок, активну соціалізацію та підтримку з боку близького оточення. Застосування таких стратегій може значно покращити психічне здоров'я та загальне благополуччя молодих людей.

Список використаних джерел:

1. Мудрак І.А. Подолання стану психологічної самотності у підлітків в умовах шкільного навчання. Психологічні студії № 1, 2023. URL: <https://doi.org/10.32782/psych.studies/2023.17>

2. Phillips M. Altruism not activism can help beat loneliness. URL: https://www.thetimes.com/comment/columnists/article/altruism-not-activism-can-help-beat-loneliness-hg5mjmmcr?utm_source=chatgpt.com®ion=global

Лілія Винниченко-Кумкова,

кандидат юридичних наук, доцент,

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
"Кам'янець-Подільський державний інститут"

Анастасія Левицька

здобувач вищої освіти,

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»

ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Актуальність. У сучасному інформаційному суспільстві цифрові технології проникають в усі сфери життя, формуючи нову реальність для молоді. Найбільш вразливою є саме юнацька особистість, яка ще перебуває в процесі становлення. Залежність від соціальних мереж — одна з найактуальніших форм психологічної залежності, що впливає на когнітивну, емоційну та соціальну сфери.

Мета дослідження: вивчити вплив інтернет-залежності на самооцінку та соціальну адаптацію молоді, визначити особливості змін у психоемоційному стані, пов'язані з цифровою поведінкою.

Методи дослідження: анкетування з використанням шкали інтернет-залежності К. Янг, методики самооцінки Дембо-Рубінштейн, а також спостереження й аналіз наукової літератури.

Результати. Було опитано 40 осіб віком 16-22 років. За даними опитування, 30% респондентів мали високий рівень інтернет-залежності, 45% — помірний і лише 25% — низький. У групі з високою залежністю спостерігалось зниження самооцінки у 83% учасників, а також наявність ознак соціальної дезадаптації (75%). Також зафіксовано погіршення довгострокової мотивації, схильність до емоційної нестабільності та втрату інтересу до офлайн-активностей.

Психологічний аналіз показав, що інтернет-залежність функціонує як емоційний захист, часто компенсуючи невпевненість, низьку самооцінку або соціальну тривожність. Соцмережі забезпечують тимчасове почуття прийняття, але не сприяють формуванню внутрішньої стабільності.

Теоретичне підґрунтя. У роботі використовувались концепції формування особистості у юнацькому віці (Л. Божович, Е. Еріксон), підходи до вивчення мотиваційної та самооцінної сфери (А. Маслоу, К. Роджерс) та класифікації поведінкових залежностей (К. Янг, М. Гріффітс).

Наукові джерела підтверджують, що залежна поведінка формується як відповідь на психоемоційні труднощі та соціальні виклики.

Практичні рекомендації. Важливо впроваджувати програми цифрової гігієни, тренінги з розвитку емоційної компетентності, саморефлексії та критичного мислення. Рекомендовано забезпечити індивідуальне консультування молоді, роботу з родинами та формування позитивного соціального середовища в освітніх закладах.

Висновки. Інтернет-залежність у юнацькому віці є багатофакторним явищем, яке зачіпає ключові психологічні механізми особистості. Вона впливає на формування самооцінки, мотивації, соціальних зв'язків та емоційної стабільності. Профілактика має бути комплексною – із залученням психологів, педагогів, батьків та самого молодіжного середовища.

Ключові слова: інтернет-залежність, юнацький вік, самооцінка, соціальна адаптація, психологічна залежність, соціальні мережі, емоційне благополуччя.

Список використаних джерел:

1. Іваненко Т. В. Методика профілактики інформаційних залежностей у закладах освіти. *Освіта і розвиток*. 2020. №6. С. 14–18.
2. Юрченко О. Психологічний супровід підлітків з ознаками інтернет-залежності. *Шкільний психолог*. 2022. №12. С. 8–13.
3. Савчук І. І. Психологія віртуального «Я» у підлітковому віці. *Соціальна психологія*. 2019. №3. С. 55–60.
4. Корчак Я. Як любити дитину. Львів: Світ, 2017. 168 с.
5. Newman L. The psychology of self-concept and identity in digital environments. *Cyberpsychology Review*. 2020. Vol. 5(1). P. 15–22.
6. Колесник О. В. Соціально-психологічні аспекти мотивації у молоді з різним рівнем цифрової залежності. *Вісник психології*. 2021. №4. С. 28–34.
7. Назаренко Т. Л. Емоційна чутливість і залежні тенденції у старшокласників. *Психологічна наука і освіта*. 2020. №2. С. 12–18.

Лілія Винниченко-Кумкова,
кандидат юридичних наук, доцент,
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
"Кам'янець-Подільський державний інститут"

Леміш Владислава
здобувач вищої освіти,
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»

ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКА ПІД ВПЛИВОМ СУЧАСНИХ МУЛЬТФІЛЬМІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Період дошкільного дитинства є надзвичайно важливим для становлення психіки дитини, формування базових емоційних реакцій, уявлень про себе та навколишній світ, а також розвитку когнітивних процесів – уваги, пам'яті, мислення, мовлення. Саме в цей віковий проміжок психіка є найбільш пластичною й чутливою до впливів ззовні. Будь-який інформаційний вплив, у тому числі візуально-звуковий, сприймається дитиною без критичної обробки, що може мати як позитивні, так і негативні наслідки для її психічного розвитку.

Одним із найважливіших джерел таких впливів у сучасному середовищі є мультфільми. Анімаційний контент активно формує уявлення про соціальні ролі, моральні норми, сприяє розвитку фантазії, емоційної чутливості, але водночас може викликати перевантаження нервової системи, сприяти формуванню страхів, тривожності або порушенню поведінки. Надмірна яскравість, динаміка, агресивність окремих сюжетів або героїв, а також відсутність дорослого посередництва у сприйнятті побаченого можуть негативно позначатися на формуванні психічної саморегуляції та емоційної стабільності дитини.

Актуальність дослідження полягає в необхідності глибшого розуміння теоретичних засад впливу мультфільмів саме на психіку дошкільника – не лише з точки зору поведінки чи соціалізації, а передусім через призму психічних процесів і структур, які закладаються в цей період життя. Урахування цього аспекту дозволяє своєчасно виявляти ризики та розробляти ефективні профілактичні стратегії для забезпечення повноцінного психічного розвитку дітей.

Психічний розвиток дошкільника охоплює становлення емоційної сфери, розвиток пізнавальних процесів, формування Я-образу та початків самосвідомості. У цей період діти активно засвоюють соціальні норми, правила взаємодії, інтенсивно розвивають здатність до співпереживання, ідентифікації, і саме через ці механізми особливо гостро реагують на змістовне наповнення навколишнього інформаційного простору. Мультфільми, як один із найпоширеніших форматів дитячого дозвілля, виконують функцію не тільки розваги, а й певного «навчального посередника», через якого діти засвоюють моделі поведінки, стиль спілкування, емоційне реагування на події [1; 2].

Одним із найменш контрольованих, але водночас найвпливовіших аспектів взаємодії дитини з мультфільмами є процес ідентифікації з персонажами. У дошкільному віці дитина активно засвоює моделі поведінки через наслідування, тому персонажі, які викликають емоційне захоплення або інтерес, стають прикладами для копіювання. При цьому дошкільник ще не здатен усвідомлено диференціювати моральну прийнятність поведінки героя, розрізняти художню умовність і реальні соціальні норми. Це створює небезпеку, що дитина почне повторювати як зовнішні, так і внутрішньо проблемні характеристики персонажа.

На це звертає увагу й О. Міненко, підкреслюючи, що більшість найбільш популярних серед дошкільників сучасних мультфільмів здійснює негативний вплив на психіку дітей даного віку, і зокрема, на розвиток особистості дошкільників [3, с. 95-96]. Отримані емпіричні дані авторки свідчать про те, що у більшості дітей дошкільного віку в якості зразка для наслідування обрано мультиплікаційних героїв, вплив яких на особистість є або негативним, або амбівалентним [3, с. 96]. З огляду на це, варто підкреслити, що на перший погляд привабливі, активні чи смішні персонажі можуть транслювати неприйнятні соціальні ролі – агресивну домінуючість, маніпулятивність, знецінення інших, емоційну холодність. Усе це дитина сприймає некритично, що сприяє формуванню викривлених уявлень про себе та інших, а також гальмує розвиток здорових емоційно-соціальних компетентностей.

Особливо небезпечним є те, що у формуванні особистості дитини мультфільми стають не лише джерелом розваг, а й своєрідним каналом соціалізації. У тих випадках, коли реальні дорослі (батьки, вихователі) недостатньо залучені до процесу медіаспілкування дитини, анімаційні герої фактично замінюють їй значимих моделей поведінки. Унаслідок цього виникає ризик, що особистість дошкільника буде розвиватися на основі поверхневих, часто суперечливих або навіть деструктивних уявлень про взаємодію, мораль, лідерство та емоційний вираз. Окрім цього, варто враховувати й той факт, що багато мультфільмів подають спрощене або викривлене уявлення про реальність, що ускладнює розвиток причинно-наслідкового мислення у дошкільників. Такий контент не сприяє глибокому емоційному зануренню або моральному саморозвитку, а часто підмінює його яскравими візуальними ефектами. Унаслідок цього порушується природна здатність дитини до емпатії, рефлексії, і формуються поверхові уявлення про взаємини з іншими.

Отже, сучасні мультфільми є важливим фактором, що може як стимулювати психічний розвиток дошкільника, так і гальмувати його, спричиняючи тривожність, агресивність, емоційну нестійкість та викривлену самоідентифікацію. Це потребує ґрунтовного аналізу з боку педагогів, психологів і батьків з метою своєчасної профілактики та корекції можливих негативних наслідків.

Список використаних джерел:

1. Вплив мультфільмів на розвиток особистості дитини дошкільного віку / В. Шинкаренко та ін. *Acta Paedagogica Volyniensis*. 2022. № 4. С. 48–53.
2. Гарбар С. Психологічні аспекти впливу мультиплікаційних фільмів на розвиток дітей дошкільного віку. *Журнал «Наукові інновації та передові технології»*. 2023. № 5 (19). С. 461–470.
3. Міненко О. Мультиплікаційна продукція як фактор формування особистості дітей дошкільного віку. *Теорія і практика сучасної психології*. 2019. Т. 2, № 2. С. 93–97.

Ангелія Вольська

кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Олександр Глібка

студент групи П-41бз
спеціальності «Психологія»
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

**ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОМЕНУ «ВІДКЛАДЕНОГО ЖИТТЯ» В
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ**

Феномен «відкладеного життя» – це психологічний стан, за якого людина відкладає реалізацію своїх планів, цілей, бажань чи особистісного зростання на невизначене «потім», пов'язуючи можливість щасливого чи повноцінного життя з гіпотетичним майбутнім. Цей феномен набуває особливої актуальності в умовах соціальної нестабільності, криз, зокрема – воєнного стану.

Поняття «відкладене життя» активно використовується в психології з другої половини ХХ століття. Його досліджували такі вчені, як В. Франкл, А. Маслоу, К. Юнг, а в сучасному контексті – А. Лангле, І. Ялом, С. Кримський, Н. Гавриш. Основною характеристикою цього явища є перенесення уваги з теперішнього моменту на гіпотетичне майбутнє як умову реалізації себе або досягнення щастя. Людина ніби ставить життя «на паузу», вважаючи, що «справжнє» життя почнеться лише після досягнення певних обставин: завершення війни, повернення додому, відновлення стабільності тощо.

За В. Франклом (1, с. 88–90), важливою основою людського буття є здатність знаходити сенс навіть у стражданні. Проте у стані невизначеності, страху за життя, втрати контролю над подіями багато

людей втрачають здатність орієнтуватися на сьогодні, переносячи емоційні й життєві ресурси у майбутнє, яке вони не можуть гарантувати. Це й формує феномен відкладеного життя – психологічну втечу в уявне завтра як механізм захисту від травматичного теперішнього (2, с.132-135).

Воєнний стан – це гранична ситуація (за термінологією К. Ясперса), у якій опиняється не лише окрема людина, а й уся нація. В умовах війни життя набуває глибоко екзистенційного змісту: смерть стає повсякденною реальністю, а базові потреби – виживання, безпека, дах над головою – домінують над усіма іншими. У таких умовах реалізація довгострокових цілей, планування кар'єри, освіти, самореалізації – відсувається на другий план або відкладається на «після перемоги».

Згідно з опитуванням Центру Разумкова (3, с. 5-6), понад 60% українців визнають, що не можуть чітко планувати життя навіть на найближчі пів року. Близько 45% респондентів перебувають у стані психологічного очікування «завершення війни», після чого вони сподіваються повернутися до нормального життя. Цей стан часто супроводжується емоційним вигоранням, апатією, хронічним стресом, відчуттям беззмістовності повсякденних дій – ключовими ознаками відкладеного життя.

Особливо вразливими до цього феномену є молодь, люди, що втратили житло або близьких, вимушені переселенці, ветерани. Для багатьох із них повсякденне життя втратило структуру, а значущі події – цінність. У таких умовах нерідко формується когнітивна установка: «зараз не час для мрій», «усе почнеться після війни», «реалізую себе, коли настане мир».

Стан «відкладеного життя» має як короткострокові, так і довготривалі психологічні наслідки. До основних з них належать:

- Зниження мотивації та життєвої енергії. Людина, яка не бачить сенсу в сьогоденні, схильна до пасивності, знецінення зусиль та депресивних станів (4, с.104-107).
- Втеча у віртуальні світи. Часто спостерігається надмірне занурення у соціальні мережі, комп'ютерні ігри чи серіали – як спосіб уникнути реальності.
- Прокрастинація. Людина відкладає навіть рутинні завдання, втрачаючи здатність до самодисципліни.
- Зниження соціальної активності. Відмова від нових знайомств, волонтерства, саморозвитку тощо.
- Формування ілюзорних очікувань від майбутнього, що не витримують зіткнення з реальністю, що, у свою чергу, може спричинити глибоке розчарування.

Наукові дослідження та практика свідчать, що подолати стан відкладеного життя можливо через активізацію внутрішніх ресурсів особистості, психотерапевтичну підтримку та створення безпечного соціального середовища.

1. Екзистенційна терапія (Франкл, Лангле, Ялом) акцентує увагу на пошуку сенсу навіть у трагічних обставинах. Перефокусування уваги з майбутнього на цінність теперішнього моменту – важливий психотерапевтичний крок.
2. Практики усвідомленості (mindfulness) сприяють поверненню в «тут і зараз», підвищенню рівня стресостійкості, саморефлексії, емоційного балансу (5, с. 72-75).
3. Психоедукація та групова робота допомагають усвідомити, що феномен відкладеного життя – не слабкість, а захисна реакція, і що його можна трансформувати через маленькі дії у повсякденному житті.
4. Соціальні програми мають забезпечити людям, особливо молоді та ВПО, можливості реалізовувати себе тут і зараз: доступ до освіти, волонтерських проєктів, громадської діяльності.
5. Підтримка культури надії та реалістичного оптимізму – важливий напрям у роботі ЗМІ, освіти та політики. Надія на майбутнє не повинна виключати значущості теперішнього.

Феномен «відкладеного життя» в умовах війни є глибоко психологічним явищем, що охоплює значну частину суспільства. Його розуміння має стати важливим елементом державної політики у сфері психічного здоров'я, соціальної підтримки та освіти. Завдання науки та практики – не лише діагностувати цей стан, а й пропонувати шляхи його трансформації: через розвиток сенсожиттєвих орієнтацій, укорінення у теперішньому моменті, створення середовищ, де людина може реалізовувати себе попри обставини.

Список використаної літератури:

1. Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Київ: Український центр духовної культури, 1990. 160 с.
2. Лангле А. Зустріч зі змістом життя: екзистенційний підхід у психотерапії та консультиванні. Київ: Психея, 2018. 296 с.
3. Центр Разумкова. Суспільні настрої українців в умовах воєнного стану. Київ, 2023. 12 с. Ялом І. Проблема існування: Психотерапія при екзистенційних кризах. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2008. 448 с.
4. Ялом І. Проблема існування: Психотерапія при екзистенційних кризах. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2008. 448 с.
5. Kabat-Zinn J. Wherever You Go, There You Are: Mindfulness Meditation in Everyday Life. – New York: Hyperion, 2005. 278 p.

Ангелія Вольська

кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Анастасія Данілова

студентка групи П-41б3
спеціальності «Психологія»
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

**МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ, ЯКІ
ПЕРЕЖИВАЮТЬ ФЕНОМЕН «ВІДКЛАДЕНОГО ЖИТТЯ»**

Феномен «відкладеного життя» постає як психологічне утворення, що характеризується систематичним униканням реалізації особистісно значущих цілей, рішень і дій. Він проявляється у формі хронічної прокрастинації, гальмування мотиваційних процесів, емоційного вигорання та зниженого суб'єктивного відчуття задоволення від життя (4, с. 46). Така стратегія поведінки значною мірою зумовлена внутрішніми когнітивними бар'єрами, набутою безпомічністю, перфекціонізмом, страхом невдачі й екзистенційною тривогою. Проблема «відкладеного життя» актуалізується у соціальному контексті високої невизначеності, інформаційного перевантаження та посилення конкуренції.

Отже, потреба в ефективних психологічних інтервенціях стає нагальною умовою відновлення життєвої активності та адаптації.

Для подолання феномену «відкладеного життя» доцільно використовувати поєднання різних психотерапевтичних шкіл і напрямів, які дозволяють забезпечити цілісне охоплення когнітивного, емоційного, поведінкового, тілесного та наративного рівнів функціонування особистості. Такий мультидисциплінарний підхід дозволяє гнучко адаптувати методи роботи відповідно до індивідуальних запитів клієнта.

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) фокусується на зміні дисфункціональних переконань, що підтримують уникнення та відкладання. Пацієнти, які переживають феномен «відкладеного життя», часто мають переконання типу: «я повинен бути ідеальним», «я ще не готовий діяти» або «усе зміниться пізніше» (1, с. 87). КПТ інтервенції включають виявлення автоматичних думок, когнітивну реструктуризацію, формування SMART-цілей, використання поведінкових експериментів для тестування нових моделей поведінки. Методика «щоденника думок» дозволяє усвідомити внутрішні когнітивні схеми й трансформувати їх у більш реалістичні установки.

Методики позитивної психології спрямовані на розвиток усвідомленості, життєстійкості та ресурсного мислення. Практики «три добрі речі», «щоденник вдячності», «уявне майбутнє» сприяють

зміщенню фокусу з уникання на цілеспрямовану діяльність (6, с. 112). Вони актуалізують позитивні емоційні стани, підвищують рівень оптимізму, знижують симптоми тривоги та сприяють загальній стабілізації психоемоційного фону. Важливою складовою є інтервенції, що підтримують автономію та формування ціннісної орієнтації.

У рамках нарративного підходу особистість розглядається як автор власної історії. Робота з клієнтом полягає у деконструкції домінантного проблемного нарративу та побудові альтернативних сюжетів, що підкреслюють компетентність і суб'єктність (2, с. 153). За допомогою метафор, переоповідання життєвих подій та створення особистісної «карти змін» клієнт поступово відновлює почуття контролю над життям.

Тілесні практики дозволяють зняти м'язову напругу, відновити контакт із тілом, що часто порушується у стані хронічної прокрастинації. Застосовуються техніки сканування тіла, дихання «квадрат», заземлення, що сприяють емоційній саморегуляції. Робота з тілесними блоками допомагає вивільнити пригнічені емоції та активізувати енергію для дії.

Арт-терапевтичні методи дозволяють клієнтам невербально висловити внутрішні конфлікти та фантазії. Техніки створення колажів, малювання символів часу, проєктивні зображення майбутнього сприяють переосмисленню життєвої стратегії. У процесі творчої активності активізується уява, підвищується емоційна гнучкість і з'являється простір для нових рішень.

Психоедукація виступає як базовий етап психологічної допомоги, що передбачає інформування клієнта про механізми формування феномену «відкладеного життя», особливості психоемоційних процесів і моделі адаптивної поведінки (5, с. 38). Освітній компонент дозволяє знизити тривогу, сформуванню раціональне ставлення до труднощів та активізувати внутрішню мотивацію до змін.

У процесі психоедукації клієнт отримує можливість усвідомити природу власних реакцій, зокрема схильність відкладати дії через внутрішні конфлікти, страх невдачі чи надмірний перфекціонізм. Ознайомлення з особливостями феномену «відкладеного життя» сприяє розвитку самосвідомості, допомагає відокремити зовнішні впливи від внутрішніх переконань, а також сприяє формуванню більш зрілої відповідальності за життєві рішення. Розширення знань про власні психологічні механізми активізує процеси самоусвідомлення, що є підґрунтям для прийняття особистісно значущих рішень у теперішньому моменті.

Груповий формат роботи забезпечує простір для ідентифікації з іншими, емпатійної підтримки та відпрацювання нових моделей поведінки. Механізми універсалізації досвіду, катарсису та інтерперсонального навчання сприяють особистісній трансформації. Створюється атмосфера безумовного прийняття, у якій клієнти можуть експериментувати з новими ролями.

У рамках психологічної допомоги ефективні такі методики:

- щоденник «відкладених бажань»;

- карта цілей із часовими межами;
- «лист із майбутнього»;
- техніка «перший крок – зараз»;
- арт-колаж «життя, яке я відкладаю»;
- тілесна вправа «усвідомлення моменту».

Їхнє застосування активізує внутрішній діалог, підвищує рівень усвідомленості та слугує поштовхом до дій у теперішньому часі.

Феномен «відкладеного життя» є складним психосоціальним явищем, що потребує індивідуалізованого підходу до психологічної інтервенції. Комплексна модель психокорекції, що охоплює когнітивний, емоційний, тілесний, поведінковий та наративний рівні, забезпечує найвищу ефективність. У результаті людина повертає відчуття суб'єктності, здатність до цілепокладання та актуального переживання власного життя.

Список використаних джерел:

1. Бек А. Когнітивна терапія та емоційні розлади. Київ: Основи. 2011. 384 с.
2. Вайт М., Епстон Д. Наративна терапія: Переосмислення ідентичності. Нью-Йорк: Norton. 1990. 320 с.
3. Крамер Е. Арт-терапія в клінічній практиці. Лондон: Jessica Kingsley Publishers. 2000. 240 с.
4. Ліненко А. Феномен відкладеного життя в контексті психології особистості. Науковий вісник ХНПУ, №62, 2018. 45-52.
5. Пайнс Д. Психоедукація в практиці психолога. Харків: Ранок. 2020. 112 с.
6. Селігман М. (Справжнє щастя. Нова позитивна психологія. Київ: КМ-Букс. 2006. 336 с.

Ангелія Вольська

кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Анастасія Мелашко

студентка групи С-416 спеціальності «Соціальна робота»
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ З ПОСТТРАВДАЛИМИ ДІТЬМИ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ

Війна в Україні призвела до численних трагічних наслідків, особливо для дітей, які стали жертвами насильства, втратили рідних, стали внутрішньо переміщеними особами або зазнали інших фізичних та психологічних травм. Соціальна робота з дітьми, постраждалими від війни, є одним із найважливіших напрямків сучасної гуманітарної допомоги. У цьому контексті важливими стають питання надання психосоціальної підтримки, організації реабілітаційних процесів та адаптації дітей до мирного життя.

Військові дії викликають в дітей серйозні психологічні травми, серед яких:

- втрати рідних, друзів та домівок;
- пережиті насильство, стрес і страх;
- порушення звичних життєвих умов.

Ці фактори сприяють розвитку тривожних розладів, депресій, посттравматичних стресових розладів (ПТСР) та інших психологічних травм. Важливо зазначити, що такі розлади можуть впливати не тільки на психологічний стан дитини, а й на її фізичний розвиток, взаємодію з іншими людьми, здатність до навчання та соціалізації.

Крім психологічних наслідків, війна також має значний соціальний вплив. Багато дітей змушені покинути свої домівки, переживаючи переміщення в нові регіони чи навіть інші країни, що створює додаткові труднощі. Соціальні працівники мають враховувати ці фактори при розробці програм підтримки та реабілітації.

Соціальна робота з дітьми, постраждалими від війни, включає кілька основних аспектів:

- Психологічна підтримка: згідно з дослідженнями, діти, які пережили травматичні події, потребують не лише соціальної допомоги, а й спеціалізованої психологічної підтримки, яка включає психотерапевтичні методи, арттерапію, терапію через гру та інші техніки.

- Освітні програми: урахуваючи труднощі з доступом до освіти для багатьох дітей, організація спеціальних освітніх програм є важливим напрямком соціальної роботи. Водночас не менш важливими є програми реабілітації, які дозволяють дітям не тільки повернутись до нормального навчання, а й відновити емоційний стан.
- Медична допомога: медичні працівники, разом з соціальними працівниками, займаються наданням першочергової медичної допомоги, включаючи реабілітацію після травм, як фізичних, так і психологічних.

Основними викликами, з якими зіштовхуються соціальні працівники в Україні, є: нестача ресурсів для надання допомоги в умовах війни; обмежений доступ до спеціалізованих центрів психологічної допомоги та реабілітації для дітей; високий рівень стресу та емоційної виснаженості самих соціальних працівників, що часто призводить до професійного вигорання.

У цих умовах необхідно забезпечити належне фінансування та організацію соціальних служб, навчання працівників, а також надання психологічної допомоги самим фахівцям.

Соціальна робота з дітьми, які постраждали від війни, потребує активної взаємодії не лише з державними та міжнародними організаціями, а й з місцевими громадами. Саме громади, маючи більш гнучку і оперативну взаємодію з постраждалими, можуть найбільш ефективно підтримувати дітей на рівні базових соціальних послуг. Важливим є залучення неурядових організацій та волонтерів, які надають психологічну допомогу, організовують різноманітні культурні та освітні заходи для дітей.

Особливу увагу слід приділяти тому, як адаптуються діти, які були переміщені з зони бойових дій до інших регіонів країни. На практиці виявляється, що дітям дуже важко змиритися з переїздом, зміною шкіл та адаптацією до нових умов життя. Складність ситуації посилюється низьким рівнем підтримки з боку місцевих органів влади та нестачею спеціалізованих центрів для тимчасового розміщення ВПО.

Школа може стати важливим простором для психологічної реабілітації дітей, що пережили бойові дії. Програми, орієнтовані на відновлення емоційної рівноваги та соціалізацію, є необхідними для того, щоб дитина могла не лише відновити навчальний процес, а й повернути собі відчуття безпеки та стабільності. Викладання в умовах війни повинно бути гнучким і адаптованим до особливих умов, де збереження психологічного здоров'я дітей має стати першочерговим завданням.

Війна створює умови для виникнення стигматизації дітей, які постраждали від збройного конфлікту. Вони часто стикаються з труднощами в школах, де однолітки можуть ставитись до них з недовірою через їхній статус внутрішньо переміщених осіб або через пережиті ними труднощі. Важливою частиною соціальної роботи є боротьба з такими

явищами та забезпечення рівного доступу до освіти та соціальних послуг від будь-якої дискримінації.

Міжнародний досвід може бути надзвичайно корисними для України в процесі розбудови системи соціальної підтримки дітей, постраждалих від війни. Досвід таких країн, як Сирія, Афганістан та інші, що пережили масштабні конфлікти, показує важливість комплексного підходу, включаючи медичну, психологічну та соціальну допомогу, інтеграцію дітей у нові громади, створення центрів психологічної допомоги та інші ініціативи. Водночас необхідно враховувати національні особливості, правову та культурну специфіку, що дозволить адаптувати міжнародні методи до українських реалій.

Забезпечення належної підтримки постраждалим дітям вимагає активної взаємодії з міжнародними партнерами. Організації як ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, ООН та інші мають досвід у розробці програм допомоги та підтримки в умовах збройних конфліктів. Вони можуть надати не лише гуманітарну допомогу, а й реалізувати довгострокові проекти, спрямовані на реабілітацію та інтеграцію дітей у соціум. Важливою є роль державних органів у координації таких ініціатив, щоб максимізувати їхню ефективність та мінімізувати дублювання зусиль.

Соціальна робота з дітьми, постраждалими внаслідок війни в Україні, потребує постійної адаптації до змінюваних умов війни та гуманітарної ситуації. Необхідна комплексна підтримка, яка включатиме не тільки матеріальні та юридичні аспекти, а й забезпечення психологічного відновлення. Тільки завдяки інтегрованим підходам, активній участі місцевих громад та міжнародних партнерів можна досягти реальних результатів у процесі реабілітації та соціалізації постраждалих дітей. Підвищення кваліфікації соціальних працівників, розширення можливостей для психологічної допомоги та посилення державної підтримки є необхідними умовами для успішної допомоги дітям у цей складний період.

Список використаних джерел:

1. Петрова І. А. Особливості психологічної реабілітації дітей у зонах військових конфліктів. Психологія війни: Збірник наукових праць. 2023. С. 45–58.
2. Міжнародна організація з міграції (МОМ). Доповідь про переміщених осіб в Україні. URL: <https://www.iom.org.ua/reports/ukraine-displacement-report-2024>.
3. Українська Гельсінська Спілка з прав людини. Звіт про становище дітей в умовах збройного конфлікту. Київ: УГСПЛ, 2023. 120 с.

Ангелія Вольська

кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Катерина Рудько

студентка групи П-41б3
спеціальності «Психологія»
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

**ДО ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ**

Життя сімей військовослужбовців має специфічні умови через тривалі відраджень, часті розлуки та необхідність адаптації до змін в цих обставинах. Ці фактори створюють чимало психологічних і соціальних труднощів як для військовослужбовців, так і для їхніх партнерів. Тривалий період розлуки, стреси, з якими стикаються військові під час виконання завдань, негативно впливають на їхнє психоемоційне здоров'я та сімейні стосунки.

Для партнера, який залишається вдома під час відраджень або бойових місій, життя в умовах тривалої самотності може стати справжнім викликом. Залишаючись самостійно з дітьми та всіма побутовими турботами, він або вона повинні проявляти значну емоційну витривалість. Відсутність військовослужбовця може створювати відчуття ізоляції, стресу та тривоги, особливо якщо потрібно приймати важливі рішення щодо фінансів, виховання дітей чи побутових питань. Часто жінки в таких умовах відчують надмірне перевантаження, виконуючи роль батька і матері одночасно, що може призвести до емоційного вигорання. У разі потреби в допомозі, наприклад, через сімейну підтримку або участь у групах взаємодопомоги, такі сім'ї здатні зменшити стрес та уникнути самотності.

Коли військовослужбовець повертається додому після тривалого відраджень, сім'я часто стикається з певними труднощами у взаємодії. Для всіх учасників сім'ї відновлення зв'язків і ролей може бути нелегким. Члени родини мають адаптуватися до змін, а сам військовий може бути психологічно налаштований на нові обов'язки та ієрархію в колективі, що може вплинути на його поведінку вдома. Подружжя може мати труднощі в розумінні емоційного стану партнера, що повернувся з війни або тривалої служби, якщо той переживав травматичні події або не хоче говорити про пережите, що може викликати непорозуміння та напруження, які потребують часу для вирішення.

Психологічні виклики військовослужбовців та їхніх родин:

1. Стрес, ПТСР і тривога: психологічний стан військовослужбовця, який був у зоні бойових дій, часто змінюється через стресові ситуації. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) може мати серйозні наслідки для його психічного здоров'я, що часто стає причиною проблем у сімейних стосунках. Військові можуть відчувати важку депресію, тривожність, чи агресію через пережиті бойові дії, і це відображається на їхній поведінці вдома.

Тривала депресія або внутрішнє напруження є причиною того, що члени родини відчують себе не зрозумілими чи відчуженими. Важливою частиною підтримки є психологічні консультації та терапія для обох партнерів, що дає можливість вирішити проблеми, пов'язані з психоемоційним станом.

2. Соціальна ізоляція та підтримка: військовослужбовці можуть відчувати себе ізольованими після повернення з військових завдань, зокрема через відсутність емоційної підтримки та розуміння з боку близьких. Часто вони не можуть відкрито обговорити свої переживання через стигму чи страх бути визнаними слабкими. В такому випадку важливу роль відіграють групи підтримки, які допомагають людям, що пережили бойові дії, розуміти і приймати свої емоційні стани.

Сім'ям важливо мати доступ до ресурсів психологічної допомоги та підтримки, щоб допомогти їм справлятися з викликами, які виникають після повернення військовослужбовця.

3. Фінансові виклики та стабільність: під час відряджень та виконання бойових завдань військові мають нестабільний дохід, що створює додатковий стрес для родини, яка має адаптуватися до змінних умов. Важливою є здатність планувати сімейний бюджет, забезпечуючи певну фінансову подушку на випадок непередбачених витрат. Також, щоб уникнути фінансових труднощів, родини повинні вміти раціонально розподіляти свої кошти, враховуючи можливу змінність розміру доходу військовослужбовця. Складнощі виникають також через необхідність витрат на лікування, підтримку у важких психоемоційних станах або додаткові витрати на переїзд чи облаштування житла після повернення додому. Важливо, щоб сім'ї отримували підтримку не лише в психологічному, але й в економічному плані, зокрема через спеціальні програми підтримки, що можуть бути надані державою або військовими установами.

4. Вплив на емоційне благополуччя дружин військовослужбовців:

- самотність та перевантаження;
- зниження емоційної близькості в подружжі.

5. Психологічні бар'єри та культура мовчання. Культура мовчання: для багатьох військовослужбовців культура мовчання є характерною рисою, особливо якщо вони пережили важкі моменти під час виконання бойових завдань. Що означає, що вони не завжди можуть або хочуть відкрито говорити про свої переживання, що може створити емоційну дистанцію з партнерами. Невисловлені переживання: відсутність відкритої комунікації про важливі емоційні переживання призводить до того, що

партнер може відчувати себе відкинутим або не потрібним. Важливо навчити військовослужбовців і їхні родини шукати підтримку в спеціалістів, якщо виникають психологічні труднощі.

6. Стратегії підтримки в складних ситуаціях:

- емоційна підтримка: для збереження гармонії в сімейних стосунках важливу роль відіграють емоційна підтримка та взаєморозуміння. Подружжя повинно активно працювати над відновленням зв'язку, навіть під час розлуки. Регулярні дзвінки, листи або відеозв'язок можуть значно зменшити емоційну відстань.
- Психологічна допомога та терапія: у разі серйозних психологічних труднощів, важливо, щоб сім'ї зверталися за професійною допомогою.

Психологічні та соціальні виклики сімей військовослужбовців, значно ускладнюють підтримку здорових стосунків. Однак завдяки ефективним механізмам підтримки, психологічній допомозі та адаптації до змін, сім'ї можуть подолати труднощі і зберегти гармонійні стосунки. Важливо враховувати особливості кожної родини та підтримувати відкриту комунікацію для вирішення складних ситуацій, що виникають через специфіку життя військових.

Ангелія Вольська

кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Нікіта Яроменко

студент групи С-416
спеціальності «Соціальна робота»
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ЩОДО РОЛІ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У СТАНОВЛЕННІ ЗДОРОВИХ ЗВИЧОК

Старший шкільний вік є ключовим етапом у житті особистості, що відзначається значними психофізіологічними, когнітивними та соціальними змінами. У цей період інтенсивно формуються індивідуальні життєві цінності, зростає самосвідомість, з'являється прагнення до незалежності та самореалізації. Ці психологічні й соціальні характеристики створюють сприятливі умови для формування або, навпаки, закріплення нездорових звичок. Саме тому проблема виховання

відповідального ставлення до власного здоров'я серед старшокласників є надзвичайно актуальною для сучасної педагогіки та психології.

Водночас цей вік позначений посиленою потребою в соціальній інтеграції, впливом групи однолітків, прагненням бути визнаним і прийнятим у колективі, що суттєво впливає на вибір поведінкових моделей. Тому особливі ваги набуває педагогічний вплив, який має бути не лише інформативним, але й формувальним, орієнтованим на ціннісні засади та мотиваційні чинники здорової поведінки.

Період старшого шкільного віку характеризується активним розвитком когнітивних процесів, зокрема здатності до абстрактного мислення, самоаналізу, критичного осмислення інформації (2, с. 25). Підлітки починають свідомо оцінювати власні вчинки, аналізувати наслідки та приймати рішення, виходячи з власних уявлень про добро, зло, користь і шкоду. Формування здорових звичок на цьому етапі залежить насамперед від здатності особистості самостійно обирати життєву траєкторію, зокрема у сфері фізичного, психічного та соціального здоров'я. Саме в цьому віці набувають ваги такі мотиваційні чинники, як прагнення до самореалізації, встановлення авторитету, відстоювання індивідуальності (5, с. 22).

У підлітковому віці особливо актуальною є проблема ризикової поведінки. Часто експерименти з курінням, алкоголем, порушенням режиму харчування чи сну виникають унаслідок намагання відповідати очікуванням соціального оточення або ж протесту проти обмежень дорослого світу (4, с. 55). Що підтверджується емпіричними дослідженнями, які вказують на те, що до 40% підлітків хоча б раз у житті свідомо йшли на шкоду здоров'ю через тиск або вплив однолітків (1, с. 55).

Соціальний аспект формування здорових звичок є не менш важливим. Сприйняття себе через призму колективу та бажання бути прийнятим у певному соціальному середовищі спонукає старшокласників до наслідування поведінки лідерів групи. Якщо ці моделі поведінки є здоровими (спорт, правильне харчування, відмова від шкідливих звичок), то підлітки автоматично переймають їх. Проте за наявності деструктивних соціальних норм (наприклад, вживання алкоголю чи наркотичних речовин) зростає ризик розвитку нездорових звичок (6, с. 101).

Звичайно, що значну роль у формуванні життєвих установок відіграє сім'я. Саме батьківський приклад, стиль виховання, рівень емоційної підтримки визначають мотивацію підлітка до здорового способу життя. Водночас школа залишається головним інституційним майданчиком, де підліток може здобути знання, уміння і соціальний досвід, що сприяють формуванню цілісної системи цінностей.

Так, успішне формування здорових звичок у старшокласників можливе лише за умови системного, міждисциплінарного підходу. Особливо ефективним у сучасних умовах є використання інтерактивних методів навчання, які базуються на співпраці, активному залученні та рефлексії. До таких методів належать рольові ігри, дискусії, тренінги,

метод «рівний навчає рівного», проектна діяльність тощо (3, с. 122). Значну увагу приділяють компетентнісному підходу у вихованні – важливо не лише передати знання про шкоду куріння чи алкоголю, а й сформувати життєві навички, які допомагають ухвалювати здорові рішення. Це, зокрема, вміння протистояти тиску, керувати емоціями, будувати здорові міжособистісні стосунки.

Старший шкільний вік є критичним періодом формування стійких життєвих настанов і звичок. У цей час підлітки відкриті до нових ідей, прагнуть до самоствердження та пошуку сенсів, що створює унікальне «вікно можливостей» для формування усвідомленого ставлення до здоров'я.

Педагогічна, соціальна діяльність має ґрунтуватися на глибокому розумінні вікових та психологічних особливостей учнів, бути комплексною, інтегрувати освітні, виховні та соціально-психологічні компоненти. Лише в таких умовах можна забезпечити ефективне становлення здорових звичок, що стануть фундаментом здорового і повноцінного життя.

Список використаних джерел:

1. Бондар І. М. Психологічні особливості ризикованої поведінки підлітків у контексті міжособистісної взаємодії. Київ: НаУКМА. 2019. С. 50-78
2. Васильєва Т. О. Психологія підліткового віку. Харків: Основа. 2020. С. 18-43
3. Гончаренко Л. М. Інтерактивні методи як засіб формування здоров'язбережувальної компетентності. Педагогічний альманах, 49. 2022. С. 121-125.
4. Ковальчук С. Ю. Вплив соціального оточення на формування здорових звичок у старшокласників. Соціальна педагогіка: теорія та практика, №2. 2020. С. 56-61.
5. Пономаренко І. В. Психолого-педагогічні засади формування самосвідомості в підлітковому віці. Науковий вісник Університету імені М. П. Драгоманова, Серія 5, 73(2), 2022. С. 22-28.
6. Шевченко О. П. Взаємозв'язок соціального статусу підлітків і їхньої поведінки у групі. Проблеми сучасної психології, 40. 2018. С. 101-107.

Оксана Глов'юк

викладач психологічних дисциплін

Відокремленого структурного підрозділу

Кам'янець-Подільський фаховий коледж

НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»

м. Кам'янець-Подільський, Україна

ЗМІНИ КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ СТРЕСУ: МЕХАНІЗМИ ТА НАСЛІДКИ

У сучасних реаліях, зокрема в умовах війни, постійної тривоги та емоційного напруження, стрес істотно впливає на психологічний стан українців. Особливо чутливими до впливу стресу є когнітивні процеси, які відіграють важливу роль в адаптації, спілкуванні та ефективній діяльності.

Внаслідок хронічного стресу спостерігається зниження обсягу пам'яті, погіршення уваги, уповільнення обробки інформації та ослаблення виконавчих функцій. Це значно ускладнює повсякденну діяльність, прийняття рішень і розв'язання життєвих завдань, знижує ефективність навчання, професійної діяльності, негативно впливає на соціальну взаємодію [1; с. 329].

У ході дослідження переважна більшість респондентів (85,7%) вказали на зниження когнітивних функцій під впливом стресу. Крім того, 71,4% зазначили, що в стресових ситуаціях їхнє мислення стає неясним або заплутаним, що негативно позначається на здатності аналізувати інформацію та приймати обґрунтовані рішення [4; с. 214].

Стрес чинить глибокий вплив на роботу мозку, змінюючи характер мислення, здатність до аналізу та прийняття раціональних рішень. Ці зміни можуть бути адаптивними — допомагати швидко реагувати на небезпеку, або ж дезадаптивними, тоді стрес заважає об'єктивно оцінити ситуацію та знайти ефективне рішення. Одним із найпоширеніших проявів таких змін є тунельне мислення [5; с.337].

В даному випадку людина фіксує увагу лише на одному, часто загрозливому, аспекті ситуації, ігноруючи інші важливі деталі чи контекст. Під впливом стресу активується лімбічна система, зокрема мигдалина, яка відповідає за емоційні реакції. Мозок сприймає ситуацію як небезпечну, що запускає режим «бий або тікай». У цьому стані когнітивні ресурси перерозподіляються: більшість з них спрямовується на те, щоб ефективно впоратися з загрозою, а інша інформація автоматично блокується як другорядна.

Позитивним аспектом тунельного мислення є адаптивна функція. Так, у критичних ситуаціях даний тип мислення дозволяє миттєво зреагувати, не витрачаючи часу на тривалий аналіз. Це спрощує прийняття рішень у надзвичайних умовах, фокусуючи людину на одному варіанті дії та підвищуючи ймовірність того, що людина залишиться живою. Наприклад, під час пожежі людина швидко орієнтується і біжить до виходу, не розмірковуючи про матеріальні речі чи інші варіанти дій.

Разом з тим, у складних або неоднозначних ситуаціях тунельне мислення звужує поле бачення, перешкоджає об'єктивній оцінці ситуації, блокує альтернативні варіанти. Людина може приймати імпульсивні або хибні рішення, нехтуючи критично важливою інформацією. Наприклад: після ДТП водій може зосередитися лише на пошкодженні автомобіля, не помітивши, що він чи інші люди отримали серйозні травми [5; с.337].

Стрес здатен викликати й інші когнітивні спотворення, як-от «катастрофізацію» — це тенденція перебільшувати ймовірність або серйозність негативних подій. Так, у стані стресу людина сприймає ситуацію як безвихідну, надмірно небезпечну й неконтрольовану [5; с.338].

Під дією тривалого стресу знижується активність префронтальної кори, яка відповідає за логіку та раціональне оцінювання, і натомість посилюється робота емоційних центрів (наприклад, мигдалини). Це порушує баланс між емоціями та розумом. У такому випадку людина починає очікувати найгіршого, навіть якщо для цього не має об'єктивних підстав. Втрачається здатність критично мислити та зважувати реальні ризики. Наприклад: студент, який провалив один іспит, переконаний, що «ніколи не закінчить навчання в інституті», хоча це лише тимчасова невдача.

Негативна фільтрація — це когнітивне спотворення, за якого людина зосереджується виключно на негативних аспектах ситуації, ігноруючи будь-які позитивні або нейтральні сигнали. Хронічний стрес виснажує ресурси мозку, внаслідок чого зменшується здатність до об'єктивного аналізу. Домінує емоційне сприйняття, а не раціональна оцінка.

Варто зазначити, що стрес зменшує когнітивну гнучкість — здатність мислити нестандартно та знаходити альтернативні шляхи розв'язання проблем. У такому стані людині важко охопити ситуацію в цілому, знижуються адаптаційні ресурси та ефективність прийняття рішень. Вона може вперто дотримуватись однієї стратегії чи моделі поведінки, навіть якщо вона виявляється неефективною. Це ускладнює життя в умовах невизначеності, напруження та небезпеки — саме таких, у яких часто перебувають люди під час війни, криз чи тривалого психоемоційного виснаження.

Хронічний стрес суттєво підриває здатність до концентрації уваги. У практичному вимірі це часто проявляється у вигляді зниження продуктивності діяльності, неувважності, помилкових дій під час виконання навіть рутинних завдань.

У стресовій ситуації ресурси мозку перерозподіляються на оцінку небезпеки, а не на інтелектуальну діяльність. Гормони стресу (зокрема кортизол) посилюють емоційну напругу, що знижує здатність зосереджуватися. В такому випадку людина швидко втрачає фокус уваги, навіть за незначних відволікань. З'являється ментальна метушливість — потік тривожних думок, який заважає «втримати» завдання в полі уваги. Виникають труднощі з виконанням навіть звичних когнітивних дій, таких як читання, розв'язування задач, письмова робота. Наприклад: під час

виконання важливого завдання студент раптово згадує про невіршені побутові проблеми або тривожні новини, і не може повернутись до роботи.

У стресових ситуаціях, особливо за їх тривалого чи надмірного впливу, відбуваються істотні порушення як короткочасної, так і довготривалої пам'яті. Можуть виникати патологічні форми відтворення спогадів, зокрема флешбеки [5; с.338].

Під впливом гострого стресу здатність утримувати та обробляти інформацію в короткочасній пам'яті різко знижується. Дані зміни відбуваються через те, що організм мобілізує всі ресурси для реагування на загрозу. Мозок «відсікає» інформацію, яка не має безпосереднього значення для виживання. Тоді людина може забути прості речі, як-от номер телефону, де залишила ключі, або куди йшла. Це не свідчить про неувважність, а є наслідком нейрофізіологічної реакції на стрес. Як наслідок, спостерігається зниження ефективності діяльності в побуті, роботі чи навчанні.

Хронічний стрес негативно впливає на гіпокамп – ділянку мозку, яка відіграє ключову роль у формуванні та збереженні довготривалих спогадів. Виникають труднощі з відтворенням подій, фактів або знань, які раніше були добре засвоєні. Як наслідок, людина може відчувати розгубленість, невпевненість, складність у навчанні або професійній діяльності [3; с.108].

Отже, стрес порушує здатність до збереження, утримання та відтворення інформації. Ці порушення можуть бути тимчасовими у разі гострого стресу або хронічними при довготривалому впливі. Особливо небезпечними є травматичні спогади, які залишають глибокий слід у психіці.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що стрес має багатогранний вплив на мозок людини, включаючи як фізіологічні, так і когнітивні зміни. Хронічний стрес може викликати серйозні порушення в роботі мозкових структур, що відповідають за пам'ять, увагу, сприйняття і мислення. Визначення цих механізмів є важливим для розробки ефективних стратегій, які допоможуть людям відновити свої когнітивні функції і покращити якість життя.

Список використаних джерел:

1. Жданова Г., Венгер Г.. Нейрокогнітивні наслідки хронічного стресу. Oxford, UK: VIII International Scientific and Practical Conference «THEORETICAL AND EMPIRICAL SCIENTIFIC RESEARCH: CONCEPT AND TRENDS». March 7, 2025. С. 328–330
2. Максименко С., Деркач Л., Кіричевська Е., Касинець М. Психологія когнітивних процесів: науковий посібник. Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г.С. Костюка. Київ: «Видавництво Людмила», 2022. 420 с
3. Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. 324 с.

4. Соловйова Є. Т., Максименко О. В., Літвін В. І., Цикало Б. М. Вплив стресу на когнітивні функції. *Proceedings of ix international scientific and practical conference*. May 16-18 2024. Tokyo. С 211-216.
5. Ташматов В., Кударенко Є. Психологія виживання: як стрес впливає на прийняття рішень в екстремальних ситуаціях. *UNIVERSUM*. Розділ 11 «Психологія та психіатрія», №15, 2024. С 334-342.

Людмила Гонтаренко,

Кандидат психологічних наук, доцент

Кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін

Науково-навчального інституту управління та безпеки населення

Національного університету цивільного захисту України

Катерина Харченко, Анастасія Кушнір,

Курсантки науково-навчального інституту

управління та безпеки населення

Національного університету цивільного захисту України

м. Черкаси

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СІМ'ЯМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З ІНКЛЮЗИВНИМИ ДІТЬМИ

Сім'ї військовослужбовців стикаються з низкою серйозних психологічних викликів, спричинених невизначеність та страх за життя близької людини, що служить у зоні бойових дій, тривала розлука та порушення звичних ролей у сім'ї (особливо, коли один з батьків відсутній), економічна нестабільність, коли військовослужбовець є єдиним годувальником, вплив бойового досвіду на психічний стан військового після повернення (наприклад, симптоми ПТСР), що відображається на емоційному кліматі в родині. Основні прояви психологічних труднощів у родинах підвищена тривожність, особливо у дружин військовослужбовців, апатія або агресивність у дітей, відчуження або труднощі в комунікації після повернення військового, ризик розпаду сім'ї через непорозуміння або психологічну несумісність після бойового досвіду. У зв'язку з цим психологічна допомога є важливим інструментом підтримки таких сімей. Вона має включати різні форми роботи, зокрема: Індивідуальні та сімейні консультації психологів, які допомагають членам родини справлятися з емоційним навантаженням та покращувати взаємодію між собою. Групи підтримки, де дружини, діти чи батьки військовослужбовців можуть поділитися власним досвідом, отримати корисні поради та знайти емоційну підтримку. Психологічна освіта та тренінги, спрямовані на розвиток навичок подолання стресу, управління емоціями та збереження психічного здоров'я. Реабілітаційні заходи для сімей, що допомагають адаптуватися після повернення військового додому та сприяють подоланню можливих наслідків бойового досвіду, зокрема посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Держава та

громадські організації відіграють ключову роль у створенні ефективної системи допомоги. Розвиток програм психологічної підтримки, залучення кваліфікованих спеціалістів, забезпечення доступу до безкоштовних послуг та створення реабілітаційних центрів є важливими кроками на шляху до зміцнення психологічного благополуччя сімей військовослужбовців.

Психологічна допомога сім'ям військовослужбовців є надзвичайно важливою складовою системи соціального захисту в умовах збройного конфлікту. Постійний стрес, емоційне навантаження, невизначеність майбутнього та необхідність адаптації до нових умов життя ставлять родини військових у зону психологічного ризику. Своєчасна і кваліфікована підтримка допомагає не лише стабілізувати емоційний стан членів сім'ї, а й сприяє збереженню цілісності родини, формуванню здорової комунікації та налагодженню гармонійних стосунків після повернення військового.

Окремої уваги потребують родини з інклюзивними дітьми, адже поєднання військової служби одного з батьків із щоденними викликами виховання дитини з особливими освітніми потребами створює подвійне психологічне навантаження. У таких сім'ях може зростати рівень тривожності, відчуття безпорадності або ізоляції. Діти з інвалідністю чи розладами розвитку часто гостріше реагують на зміну звичного середовища або тривалу відсутність одного з батьків.

У зв'язку з цим програми підтримки мають враховувати інклюзивний підхід:

- Надання спеціалізованої психологічної допомоги батькам інклюзивних дітей, включаючи навчання технікам емоційного самозбереження.
- Психологічний супровід для самих дітей, з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей, у тому числі з боку фахівців з аутизму, порушень слуху, зору чи опорно-рухового апарату.
- Створення інклюзивних груп підтримки, де батьки можуть обмінюватися досвідом виховання дітей з ООП у складних життєвих обставинах.
- Забезпечення доступності реабілітаційних послуг – як фізичної (архітектурної), так і методичної – для дітей з інвалідністю.

Держава та громадські організації відіграють ключову роль у створенні ефективної системи допомоги. Розвиток програм психологічної підтримки, залучення кваліфікованих спеціалістів та створення реабілітаційних центрів із врахуванням інклюзивних стандартів є важливими кроками на шляху до зміцнення психологічного благополуччя сімей військовослужбовців.

Таким чином, комплексний підхід до психологічної допомоги дозволяє не лише зменшити негативний вплив військової служби на сім'ю, а й сприяє збереженню гармонійних стосунків, підтримці

ментального здоров'я та соціальній адаптації як військових, так і їхніх рідних – зокрема дітей з особливими освітніми потребами.

Комплексний підхід до надання психологічної допомоги – із залученням держави, громадськості та професійної спільноти – є ключовим чинником у подоланні психологічних наслідків війни. У сучасних реаліях підтримка сімей військовослужбовців – це не лише моральний обов'язок, а й важлива інвестиція в психологічне здоров'я суспільства в цілому.

Список використаних джерел:

1. Буковська О.О. Психологічна допомога сім'ям військовослужбовців, які повертаються із зони бойових дій. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія: Психологічні науки, 2016, № 128, с. 29–32.
2. Коқун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Олійник В.О., Хоружий С.М., Ларіонов С.О., Сириця М.В. Особливості надання психологічної допомоги військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх сімей цивільними психологами. Методичний посібник. Київ: 7БЦ, 2023.

Леся Данилевич

практичний психолог,

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»

МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

У сучасному суспільстві, яке прагне до рівності та недискримінації, інклюзивна освіта стала ключовим напрямом розвитку освітньої системи. Вона передбачає створення умов, за яких кожен учень, незалежно від фізичних, психічних чи соціальних особливостей, має можливість повноцінно брати участь у навчальному процесі. Особливої уваги в цьому контексті потребують особи з інвалідністю, для яких психологічна підтримка є невід'ємною складовою успішної інтеграції в освітнє середовище.

Психологічна підтримка осіб з інвалідністю в інклюзивному освітньому середовищі включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення емоційного благополуччя, розвиток соціальних навичок та формування позитивного ставлення до себе. Це, зокрема, індивідуальні та групові консультації, психокорекційні програми, тренінги з розвитку комунікативних умінь, а також робота з педагогами та батьками щодо створення сприятливого психологічного клімату. Дослідження показують, що така підтримка сприяє підвищенню самооцінки учнів з інвалідністю, зменшенню рівня тривожності та покращенню їхньої академічної успішності [3].

Важливою складовою психологічної підтримки є також підготовка педагогічного колективу до роботи в умовах інклюзії. Педагоги повинні володіти знаннями про особливості розвитку та навчання осіб з інвалідністю, вміти адаптувати навчальні матеріали та методики, а також створювати атмосферу прийняття та підтримки в класі. Психологи, у свою чергу, надають педагогам необхідну інформацію, проводять тренінги та консультації, спрямовані на підвищення їхньої компетентності в питаннях інклюзивної освіти.

У сучасному інклюзивному освітньому середовищі психологічна підтримка осіб з інвалідністю набуває особливого значення, особливо в умовах соціальних викликів, таких як війна. Одним із ключових аспектів є створення індивідуальних програм розвитку, які враховують особливості кожного учня. Ці програми спрямовані на формування почуття психологічної безпеки, зниження рівня тривожності та розвиток емоційної стійкості. Важливою складовою є також робота з батьками та опікунами, яка включає консультування щодо реагування дітей на стресові ситуації та методів підтримки в кризових умовах [4].

Значну роль у забезпеченні психологічної підтримки відіграють інклюзивно-ресурсні центри, які надають консультації, проводять комплексну оцінку розвитку дітей та допомагають у складанні індивідуальних програм навчання. Співпраця практичних психологів з цими центрами дозволяє ефективно адаптувати освітній процес до потреб осіб з інвалідністю [2].

У контексті професійно-технічної освіти важливим є впровадження програм підвищення кваліфікації для педагогів, спрямованих на розвиток навичок психологічної підтримки та адаптації освітнього процесу. Це включає навчання етичним аспектам спілкування з особами з інвалідністю та розробку методичних матеріалів для підтримки психологічних служб [1].

Крім того, важливою є робота з формування позитивного мікроклімату в навчальному середовищі, що сприяє соціальній інтеграції учнів та активній участі у навчально-виробничих процесах. Індивідуальний підхід, врахування особливостей розвитку кожного учня та використання адаптованих методик навчання є ключовими факторами успішної реалізації інклюзивної освіти.

Таким чином, ефективна психологічна підтримка осіб з інвалідністю в інклюзивному освітньому середовищі вимагає комплексного підходу, що включає індивідуалізацію навчання, співпрацю з фахівцями, роботу з батьками та створення сприятливого навчального клімату.

Список використаних джерел:

1. Войтович Н., Ляхова Т., Коваленко Л. Соціально-психологічний супровід осіб з особливими потребами в закладах професійно-технічної освіти. *International Science Journal of Education & Linguistics*. Vol. 3, No. 5, 2024, pp. 1-8. doi: 10.46299/j.isjel.20240305.01.

2. Дослідження щодо інклюзивності системи професійного навчання публічних службовців. URL: <https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/DIYALNIST/PROFF%20NAVCHANJA/inclusivity-1-1.pdf>
3. Котлова Л.О., Харченко А.В. Психологічний супровід інклюзивної освіти на сучасному етапі. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2023. Pp. 599–612.
4. Маслянікова І., Османова А., Давиденко Г. та ін. Соціально-психологічна підтримка осіб з інвалідністю в умовах війни: кол. моногр. / за заг. ред. І. Маслянікової. Київ : Університет «Україна», 2023. 216 с.

Сергій Дорожинський

PhD, декан факультету інформаційних технологій та
соціально-гуманітарних наук
Київського університету інтелектуальної власності та права
м. Київ

Катерина Кабанова

Київський університет інтелектуальної власності та права
студентка 1 курсу, спеціальність 053 «Психологія»

ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ СІМЕЙНОЇ ПІДТРИМКИ

Анотація. Сучасна соціокультурна ситуація в Україні, викликана широкомасштабною війною, різко збільшила кількість дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі психологічно травмованих, посттравматичних стресових розладів, дітей з інвалідністю, а також ті, хто пережив втрату рідних, переїзд або тривалий стрес. За таких умов одним із найважливіших питань стає формування їхнього психологічного благополуччя, особливо адекватної самооцінки. Параметром формування та адаптації особистості в суспільстві є самооцінка, а також емоційна стійкість і навчальна мотивація. Основним фактором, який відіграє значну роль у розвитку самооцінки дитини з особливими освітніми потребами, є сімейне оточення. Емоційна підтримка, прийняття та стабільність, які надає сім'я, можуть урівноважити деякі негативні впливи ззовні. Водночас родини дітей з особливими освітніми потребами часто перебувають у стані психоемоційного виснаження та обмеженості ресурсів – як матеріальних, так і психологічних.

Метою даного дослідження є порівняння рівня самооцінки серед звичайних студентів та дітей з особливими освітніми потребами, а завдання – визначити вплив сімейної підтримки на формування самооцінки.

Викладення основного матеріалу. Самооцінка один з ключових факторів формування якості нашого життя, від неї напряму залежать ряд галузей соціокультурної взаємодії, адаптація індивіда у суспільстві, особистісний розвиток, рівень досягнень у професійній та освітній діяльності, а також здатність будувати міжособистісні стосунки. Опіраючись на власну самокритику особистість здатна діяти або чинити бездіяльність відповідно до власних переконань щодо себе в першу чергу. В наших реаліях питання рівня адекватної самооцінки постає щодня адже це відображається на реаліях життя не лише конкретного індивіда, проте і всього соціального оточення загалом. Особливо важливим є усвідомлення того, що низька або завищена самооцінка може спричинити значні труднощі як у професійному становленні, так і в особистому житті людини. Розуміння сутності самооцінки та її основних механізмів формування є важливим аспектом вивчення особистісного розвитку. Одним із перших учених, хто ввів поняття «самооцінка» у науковий обіг, був Вільям Джеймс, який визначав її як уявлення індивіда про власне «Я» у структурі особистості [1].

Особливості формування самооцінки у дітей з особливими освітніми потребами. У них формування самооцінки значною мірою залежить від сімейного оточення, зокрема від стилю виховання, емоційного клімату в родині, підтримки батьків. Деякі дослідники розглядають позитивну самооцінку як засіб, що підсилює соціальну адаптацію та успішність у навчанні.

Підкреслимо, що свідома участь батьків у житті дитини в поєднанні з емоційно стабільною сім'єю, де дитину приймають беззастережно та заохочують її ініціативу, породить «позитивну самооцінку», яка, у свою чергу, посилить хорошу соціальну адаптацію та успішність у навчанні [2].

Дослідження, проведені українськими науковцями, доводять, що саме емоційна підтримка батьків та формування конструктивного стилю сімейної взаємодії сприяє формуванню стійкої та адекватної самооцінки у дитини з особливими освітніми потребами, незважаючи на наявні труднощі у навчанні чи спілкуванні. Також акцентується увага на необхідність залучення батьків до психолого-педагогічної підтримки, що дозволяє зменшити напругу в сім'ї та підвищити адаптаційні можливості самої дитини [3].

Було проведено дослідження серед студентів 1 курсу спеціальності С4 «Психологія» за шкалою самооцінки Розенберга. Вона показує, що найнижчими є показники самоповаги та впевненості в собі, а найвищий – самокритичність, що вказує на потребу в цілеспрямованій психологічній підтримці студентів. У даному дослідженні за шкалою Розенберга середній рівень загальної самооцінки склав 21,5 бала з 40 можливих. Показники самоповаги – 17,5 бала, а впевненості в собі – 19,5 бала. Водночас спостерігався підвищений рівень самокритичності – 29,5 бала. Це свідчить про середній, але нестійкий рівень самооцінки та потребу в психологічній підтримці.

Рисунок 1. Результати емпіричного дослідження серед студентів.

Для порівняння було використано дані дослідження А. Sygroulou, N. Vernadakis та М. Papastergiou (2021), у якому за шкалою Розенберга було досліджено рівень самооцінки у дітей віком 9–12 років із легкою інтелектуальною недостатністю. Дослідники виявили загалом низький рівень самооцінки у дітей з особливими освітніми потребами, із вираженими труднощами у сприйнятті власної цінності та значущості, зниженими показниками емоційної стабільності та впевненості в собі. Це свідчить про необхідність системної підтримки та посилення участі сім'ї у процесі становлення самооцінки таких дітей [4].

Порівняльний аналіз демонструє, що хоча студенти мають відносно вищу самооцінку, обидві групи потребують психологічної допомоги. У дітей з особливими освітніми потребами рівень самооцінки значно знижений, що є передбачуваним у контексті когнітивних особливостей та психосоціального середовища. Натомість у студентів проблеми з самооцінкою мають більш прихований, але не менш впливовий характер.

Висновки. Сімейне середовище, зокрема емоційна підтримка та залучення батьків до процесу розвитку дитини, відіграє вирішальну роль у формуванні адекватної самооцінки як у дітей з особливими освітніми потребами, так і у звичайних підлітків та молоді. Позитивний стиль виховання та стабільний емоційний клімат у родині сприяють підвищенню впевненості в собі, формуванню внутрішньої стійкості та успішній соціальній адаптації. Результати порівняльного аналізу показали, що студенти загалом демонструють середній рівень самооцінки, водночас у дітей з особливими освітніми потребами спостерігається значно вищий рівень її зниження. Це свідчить про наявність специфічних бар'єрів у дітей з особливостями розвитку, які

потребують цілеспрямованої підтримки з боку як сім'ї, так і фахівців освітнього середовища. У сучасних умовах повномасштабної війни в Україні, коли родини дітей з особливими освітніми потребами перебувають під додатковим психоемоційним тиском, особливої ваги набуває організація системного психолого-педагогічного супроводу. Підтримка батьків, їх консультивання та залучення до освітнього процесу мають стати пріоритетом інклюзивної політики. Освітні заклади мають відігравати активну роль у формуванні самооцінки дітей з особливими освітніми потребами, шляхом створення інклюзивного, доброзичливого середовища, індивідуалізації навчання та партнерства з батьками. Ефективна взаємодія всіх учасників освітнього процесу є запорукою гармонійного розвитку дитини й її впевненості у власній значущості.

Список використаних джерел:

1. Прокопенко Т. Теоретичні підходи до визначення поняття «самооцінка» в психолого-педагогічних дослідженнях. *Магістерський науковий вісник*. 2022. № 38. С. 70–73.
2. Синьов В. М. Особливості реалізації педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу загальної середньої освіти. *Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика*. 2020. № 1(15). С. 118–125.
3. Соколова Г., Кравець Ю. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами: організаційні і методичні аспекти. *Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови*. 2023. № 23. С. 178–195. DOI: 10.33189/epsn.v2123.236.
4. Syropoulou A., Vernadakis N., Papastergiou M. Psychometric evaluation of the Rosenberg Self-Esteem Scale in primary school students with mild intellectual disability: First evidence. *Research in Developmental Disabilities*. 2021. № 114. P. 103960. doi: 10.1016/j.ridd.2021.103960.

Вікторія Желанова,

доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри освітології та психолого-педагогічних наук
Факультету педагогічної освіти
Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Катерина Гапчик,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедри освітології та психолого-педагогічних наук
Факультету педагогічної освіти
Київського столичного університету імені Бориса Грінченка
за освітньою програмою «Освітній дизайн і коучинг в освіті дорослих»

СУТНІСТЬ ТРАВМО-ІНФОРМОВАНОГО ПІДХОДУ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЙОГО ІДЕЙ В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Гнучкість освіти проявляється в умінні адаптуватися до викликів сьогодення. Якщо під час пандемії COVID-19, освітяни оперативно запропонували рішення у режимі дистанційного навчання, то у випадку повномасштабного вторгнення в Україну і війни, що триває більше десятиліття, виникла потреба не лише в трансформації формату навчання, але й у переосмисленні самого змісту освітнього процесу – зокрема, крізь площину психоемоційного стану здобувачів освіти. Війна, як колективна травма, спричинила хвилю емоційного виснаження, тривожності, втрати почуття безпеки, яка у класифікації А. Маслоу [1] є другою, за важливістю потребою, відразу після фізіологічних потреб. Американський психіатр, Б. Перрі, зазначив що у ситуаціях, коли людина перебуває в умовах загрози, в її організмі активуються складні нейрофізіологічні та гормональні процеси. Якщо такий стан триває тривалий час, без можливості повернення до відчуття безпеки, у мозку можуть формуватися стійкі зміни в тих нейронних системах, що відповідають за реакцію на стрес. Іншими словами, постійна активація захисних механізмів поступово "переписує" нейронні шляхи, адаптуючи мозок до життя в небезпеці, а не до навчання чи розвитку [2, с. 51].

За даними дослідження веб-ресурсу НУШ [3], 44% дітей в Україні мають ознаки потенційного ПТСР. Чи можемо ми тоді вважати нашу освіту людиноцентрованою, якщо майже половина дітей перебуває у стані хронічного стресу, а їхні базові психологічні потреби залишаються поза фокусом уваги? Суголосно з цією проблемою, набула актуальності ідея необхідності реалізації травмо-інформованого підходу в навчальному середовищі, де педагог виступає у ролі фасилітатора безпеки, емпатії та розуміння.

Термін «травмо-інформований підхід» сформовано шляхом поєднання двох ключових понять: «травма» та «інформований». Слово «травма» походить від давньогрецького *τράμμα*, що означало «рана», «пошкодження». Цей термін використовувався переважно у медичному дискурсі для позначення тілесних ушкоджень, але згодом, із розвитком психології та психіатрії, це поняття набуло ширшого значення, як

наприклад, глибокі психоемоційні порушення, які виникають унаслідок сильного стресу або ж пережитих шоківих подій. Поняття «інформований» походить від латинського *informare* — «надавати форму», «просвітлювати», «роз'яснювати». Тобто наявність глибокого розуміння певного явища, що впливає на подальші дії та рішення.

Травмо-інформований підхід (ТІП) у глобальному вимірі, пов'язаний з американською організацією SAMHSA [4], місія якої є сприяння підтримки психічного здоров'я та надання лікувально-реабілітаційної допомоги. Її можна вважати однією з провідних в розробці та застосуванні травмо-інформованих систем підтримки, що охоплюють сферу охорони здоров'я та освіти. За сприяння SAMHSA було визначено рекомендації для роботи такої системи [5], а саме: те що це організація або програма, яка розуміє, що таке травма, як вона впливає на людину, і які існують способи підтримки та відновлення. Вона вміє розпізнавати ознаки травматичного досвіду не тільки у своїх клієнтів, а й серед працівників чи інших учасників процесу. Такі знання враховуються в політиці, процедурах і щоденній роботі організації з метою не тільки підтримати, а й запобігти ретравматизації (повторного переживання болючих подій). Головним, є зміщення фокусу із питання «Що ти зробив?» до «Що з тобою сталося?».

У розумінні ТІП в Україні, осмисленою є ініціатива Першої леді, Олени Зеленської, «Ти як?» [6]. Її мета — формування нової культури взаємодії в суспільстві, що переживає наслідки війни. Зазначимо наступні підходи, що перекликаються із візією SAMHSA:

- Залучення медичних, освітніх, соціальних та безпекових інституцій.
- Навчання працівників першого контакту (сімейних лікарів, педагогів, соціальних працівників) — у вмінні розпізнавати травму і реагувати емпатійно.
- Профілактика вигорання.
- Доступність допомоги, створення Центрів життєстійкості.

Тобто, у засадах ТІП лежить усвідомлення впливу травматичного досвіду на поведінку, емоційне сприйняття та функціонування особистості. Така трансформація можлива лише за умови дотримання базових принципів [7], а саме:

1. Безпеки — фізичної та емоційної, що означає створення простору та запровадження практик, що сприяють стабільності та передбачуваності: регулярне проведення групових консультацій із психологом, тренінгів для професійного розвитку персоналу, а також відстеження зворотного зв'язку від усіх учасників процесу, тощо.
2. Довіри та прозорості — забезпечується через дотримання етичних кодексів поведінки, відкрити комунікацію та створення шанобливих, чесних відносин.

3. Підтримки за моделлю «рівний рівному» – ґрунтується на визнанні цінності досвіду кожного, взаємодопомоги та розвитку ціннісних зв'язків.
4. Співробітництва та участі – залучення кожного учасника до прийняття рішень, надання можливостей для прояву ініціативи та відчуття приналежності до спільноти.
5. Вибору та контролю – передбачає забезпечення чітких, зрозумілих правил і обов'язків, а також визнання права кожної людини визначати власні потреби й ухвалювати рішення щодо свого добробуту.
6. Культурних, історичних та гендерних аспектів – враховує чутливість до різноманіття досвідів і контекстів. Це включає доступність послуг, забезпечення безбар'єрного середовища та уникнення упереджених підходів у наданні підтримки.

Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук Київського університету імені Бориса Грінченка, активно впроваджує елементи ТІП у змісті навчальних дисциплін, науковій та соціальній роботі. Починаючи з 2023 року, реалізуються численні проекти, тренінги, науково-методичні семінари й опитування, що спрямовані на підвищення кваліфікації викладачів та адаптацію навчального процесу до викликів сьогодення, зокрема, ініціатива «Травма-інформоване навчання студентів: інноваційно-педагогічні практики, супровід, підтримка». Тематика травмо-інформованості впроваджена і в межах магістерських досліджень, інтегрується в освітні програми спеціальностей, наприклад, 011.00.04 Освітній дизайн і коучинг в освіті дорослих другого (магістерського) рівня вищої освіти. Змістові модулі програми оновлюються з урахуванням нових викликів: побудова підтримувального освітнього середовища розглядається в дисципліні «Партнерська взаємодія в кризових умовах», а курс «Mental health коучингові технології та травмо-інформований підхід в освіті» формує фахову готовність до роботи з людьми, які мають досвід психотравми.

Таким чином маємо констатувати, що ідея впровадження травмо-інформованого підходу є актуальною і доцільною для нашої освіти, оскільки кількість її здобувачів, що мають досвід травми, зростає й важливою місією сучасного університету є забезпечення їх психічного здоров'я.

Список використаних джерел:

1. Вікіпедії д. Піраміда потреб Абрагама Маслоу. URL: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Піраміда_потреб_Абрагама_Маслоу&oldid=44999254
2. Perry B. D. Traumatized children: How childhood trauma influences brain development. *The Journal of the California Alliance for the Mentally Ill*. 2000. Vol. 11, no. 1. P. 48–51.
3. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Mission and Vision [Електронний ресурс] // SAMHSA. – Режим доступу: <https://www.samhsa.gov/about/mission-vision>

4. SAMHSA's Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach. Rockville, MD : Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2014.
5. How Are U. Про програму. How Are U. URL: <https://howareu.com/pro-prohramu>
6. Applying a Trauma-Informed Approach: Checklist. Застосування травмо-інформованого підходу: контрольний список. – Making Cents International, 2022. 8 с. URL: https://makingcents.com/wp-content/uploads/2022/11/Applying-a-Trauma-Informed-Approach-Checklist_Ukrainian_Final.pdf

Наталія Жиляк

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім.Т.Сосновської, НРЗВО «КПДІ»

Леся Галунко

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти групи РП-11 мз Кам'янець-Подільський державний інститут

ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З РАС У СУСПІЛЬСТВІ ТА РОЛЬ АВА-ТЕРАПІЇ В ЇХ ПОДОЛАННІ

Діти з розладами аутистичного спектру (РАС) стикаються з численними викликами в процесі соціальної адаптації. Серед основних проблем можна виокремити труднощі у спілкуванні, порушення соціальної взаємодії, обмежені інтереси та повторювану поведінку, а також гіперчутливість до сенсорних стимулів. Ці особливості часто ускладнюють включення дитини в освітнє середовище, участь у спільній діяльності з однолітками, формування дружніх стосунків і навіть побутову адаптацію.

Нерідко суспільство, зіштовхуючись із незвичною поведінкою таких дітей, реагує із нерозумінням та стигматизацією, що ще більше погіршує ситуацію. Натомість дитина потребує системного, професійного підходу, спрямованого на розвиток її сильних сторін і подолання бар'єрів у комунікації та поведінці.

Одним з найбільш ефективних інструментів допомоги є **АВА-терапія** (прикладний аналіз поведінки). Цей науково обґрунтований метод дає змогу поетапно формувати у дитини навички, необхідні для повноцінної соціалізації. АВА-терапія охоплює як базові навички – наприклад, встановлення зорового контакту, вміння просити про допомогу, слідувати інструкціям, – так і більш складні соціальні навички: участь у діалозі, розуміння емоцій, адаптація до нових умов.

Один із найважливіших принципів АВА – **індивідуалізація**. Програма підбирається з урахуванням рівня розвитку дитини, її інтересів, мотивації

та актуальних потреб. Завдяки цьому зменшується тривожність, зміцнюється довіра до дорослих, формується впевненість у собі.

АВА-терапія також активно **включає родину**: батьки проходять навчання, дізнаються, як реагувати на складну поведінку, як закріплювати позитивні зміни у повсякденному житті. Це створює єдиний простір підтримки, який сприяє більш стабільному і швидкому прогресу.

Важливо, що в ході терапії дитина вчиться не просто виконувати завдання, а переносити набуті навички в нові ситуації — у спілкуванні з однолітками, у грі, у повсякденному житті. Це критично важливо для реальної адаптації до суспільства.

Незважаючи на позитивні зрушення у впровадженні інклюзивної освіти, на практиці інклюзія часто залишається формальністю. Суспільство загалом і освітнє середовище зокрема ще не готові повністю прийняти дітей з розладами аутистичного спектру як рівноправних учасників соціального життя.

❌ Проблема/Бар'єр	💡 Як допомагає АВА-терапія
❌ Відсутність мовлення	✅ Навчання альтернативної комунікації (жести, PECS, комунікатори)
❌ Агресія, істерики, самостимуляція	✅ Аналіз функції поведінки та заміна на прийнятну форму
❌ Труднощі в соціальній взаємодії	✅ Поступове навчання правилам гри, чергування, ініціації контакту
❌ Складність з адаптацією до рутини	✅ Створення візуальних розкладів, навчання гнучкості
❌ Відсутність навичок самообслуговування	✅ Тренування побутових дій: одягання, туалет, їжа, гігієна
❌ Незнання, як поводитися у публічних місцях	✅ Рольова гра, тренування поведінки в реальних ситуаціях (магазин, кафе)
❌ Нерозуміння з боку батьків та вчителів	✅ Навчання дорослих правильній взаємодії, підкріплення, поведінкові протоколи
❌ Труднощі з перенесенням навичок	✅ Генералізація — відпрацювання в різних умовах і з різними людьми

Відсутність інклюзивної культури проявляється у кількох напрямках:

- **Недостатня підготовка педагогів.** Багато вчителів не мають практичних навичок роботи з дітьми з РАС, не знають, як реагувати на складну поведінку або як створити комфортні умови для навчання.
- **Стереотипи та упередження.** Існує думка, що дитина з аутизмом не здатна до навчання або взаємодії, що посилює стигматизацію

з боку інших дітей, батьків, а іноді й працівників школи чи дитсадка.

- **Відсутність системної підтримки.** Навіть якщо дитина потрапляє в інклюзивний клас, їй не завжди забезпечують тьютора, адаптовані програми чи корекційні заняття.
- **Недостатній рівень інформованості суспільства.** Люди часто не розуміють природи РАС, тому уникають контакту з такими дітьми або реагують осудливо на їхню нетипову поведінку в публічних місцях.

Як АВА-терапія допомагає змінити ситуацію

АВА-терапія виступає не лише інструментом розвитку дитини, а й засобом **просвітницької роботи з дорослими**. Після навчання батьків, вчителів і персоналу АВА-спеціалісти допомагають побудувати сприятливе середовище, у якому поведінкові навички дитини закріплюються й розвиваються. Крім того, методика передбачає **генералізацію навичок**, тобто перенесення їх із терапевтичного середовища у звичайне – у школу, магазин, парк, у спілкування з однолітками.

Таким чином, впровадження АВА не лише покращує адаптацію дитини з РАС, а й **формує у суспільстві інклюзивну культуру взаєморозуміння та прийняття**.

Список використаних джерел:

1. Савіна Н. Є. (2020). АВА-терапія як метод корекції поведінки дітей з РАС. // Наукові записки. Психологія і педагогіка.
2. Мельничук А. (2021). Поведінковий підхід у роботі з дітьми з аутизмом. // Практична психологія та соціальна робота.
3. Дяченко Л. (2022). Соціалізація дітей з аутизмом у контексті інклюзивної освіти. // Освітній простір України.
4. Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2020). *Applied Behavior Analysis* (3rd Edition). Pearson.
5. Sundberg, M. L. (2008). VB-MAPP: Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program. AVB Press.
6. Leaf, R., McEachin, J. (1999). *A Work in Progress: Behavior Management Strategies and a Curriculum for Intensive Behavioral Treatment of Autism*. DRL Books.
7. Maurice, C., Green, G., & Luce, S. C. (1996). *Behavioral Intervention for Young Children with Autism: A Manual for Parents and Professionals*.
8. Eldevik, S., Hastings, R. P., Hughes, J. C., Jahr, E., & Cross, S. (2009). Meta-analysis of early intensive behavioral intervention for children with autism. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 38(3), 439–450.

Наталія Жиляк

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім.Т.Сосновської,

НРЗВО «КПДІ»

Альона Нізевич

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

групи РП-11 мз

Кам'янець-Подільський державний інститут

РОЛЬ БАТЬКІВ-УСИНОВИТЕЛІВ У СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ПРИВ'ЯЗАНОСТІ

Соціалізація як комплексний процес та результат засвоєння й активного відтворення людиною соціально-культурного досвіду є одним із вагомих чинників успішного розвитку особистості. Проте є категорії дітей, які, через відкинутість своїми батьками ще у ранньому дитинстві, відчують суттєві труднощі соціалізації. Вони мають серйозні труднощі у взаємодії з іншими людьми, що може призвести до соціальної ізоляції, відторгнення та обмеження можливостей для їхньої самореалізації. На сучасному етапі соціалізація дітей, позбавлених батьківського піклування, є надзвичайно актуальною темою через стрімке зростання їх кількості.

В інституційних закладах України перебувають 25 620 дітей. З них 5500 – “статусні діти” (сироти й позбавлені батьківського піклування), яких можна віддати в сімейні форми виховання.

У 2017 році в Україні розпочався другий етап реформи деінституалізації. Процес заміни системи інституційного догляду та виховання дітей на систему, яка спрямована на забезпечення прав і найкращих інтересів дітей, збереження та підтримку сім'ї, створення належних умов для виховання та розвитку дітей у сім'ї або середовищі, максимально наближеному до сімейного є основною метою реформи. Відомо, що для всебічного та гармонійного розвитку дитини необхідна сім'я, у якій формуються позитивні емоційні стосунки, забезпечуються догляд і виховання відповідно до віку, індивідуальних потреб і можливостей кожної дитини, вибудовуються її світоглядні та моральні орієнтири, формуються уміння та навички, необхідні для успішної соціалізації. Базовими принципами реформи деінституалізації є: сім'я як найкраще середовище для виховання та розвитку дитини; збереження сім'ї для дитини як головна умова забезпечення її благополуччя та найкращих інтересів; жодна дитина не повинна залишитись без уваги, її потреби, думка та інтереси мають бути враховані.

Варто зазначити, що у 2024 році українці всиновили 1273 дитини, це рекордний показник за останні п'ять років. Тому проблема реабілітації дітей у сім'ях усиновителів, впливу ролі батьків на процес соціалізації є так актуальною.

Усі ми потребуємо куточка, де відчуваємося затишно, впевнено та приємно, де можемо розслабитися та бути собою. За ідеальних обставин

таким місцем мав би бути батьківський дім. Якщо ми відчували, що наші батьки приймають і люблять нас, то мали теплу домівку. І це відчуття з дитинства, коли тебе люблять і підтримують, ми всотуємо в себе та перетворюємо на глибоко позитивне ставлення до життя, що супроводжує нас і в дорослому віці: ми почуваємося комфортно як у світі, так і на власному життєвому шляху. Ми впевнені в собі та здатні довіряти іншим людям.

Те, що ми відчуваємо, на які почуття взагалі здатні або ж яких надто мало, значною мірою залежить від нашого вродженого темпераменту та дитячого досвіду. Вагомий вплив тут мають наші несвідомі постулати, тобто глибоко вкорінене переконання, яке виражає ставлення до нас самих або до наших міжособистісних стосунків. Багато постулатів виникають у перші роки життя через взаємодію дитини з її близькими людьми. Внутрішній постулат звучить, приміром, так: «Зі мною все добре!» або ж «Зі мною щось не так!» Зазвичай в дитинстві та нашому подальшому житті ми засвоюємо як позитивні, так і негативні постулати. Позитивні постулати, як-от «Зі мною все добре!», виникали в ситуаціях, коли ми відчували, що наші найближчі люди нас приймають і люблять. Вони посилюють нас. Натомість негативні постулати на кшталт «Зі мною щось не так!» виникали в ситуаціях, коли ми почувалися неправильними та відкинутими. Вони послаблюють нас.

У перші роки очі дітей покинутих так часто не знаходили очей інших дорослих, які б заглядали у них з радістю. Плач цих дітей часто залишався непочутим – або ж у відповідь ці малята чули крик, їх могли трісоннути, вдарити. Якщо цим дітям було холодно чи боляче, голодно чи самотньо – часто не було поруч нікого, хто міг би прийти і потурбуватись про них. Більше того, ці діти були не лише занедбаними. Часто вони зазнавали скривдження, насильства – фізичного, сексуального емоційного.

У всіх цих дітей, які були покинуті значимими дорослими (своїми батьками), не було справжнього дому упродовж перших років життя. Отого дому, де кожна дитина мала би відкрити любов та радість близьких стосунків, безпеку, довіру, у якому зі щоденних стосунків з нашими батьками формуються моральні цінності, самооцінка, здатність регулювати власні імпульси та емоції, розуміти себе та відчувати інших людей, співчувати. Саме вдома, згідно нейробіологічних досліджень, соціальний досвід дитини записується у структури головного мозку дитини, формуючи його як важливий орган соціальної адаптації. Коли ж її ранній досвід наповнений переживанням занедбання та скривдження, дитина не може навчитися довіряти світові, вона може навчитися лише вживати у ньому.

Зв'язок із значимими дорослими називається прив'язаністю. Що кращий такий зв'язок, то надійніша прив'язаність.

Така потреба в надійній людині, яка у разі небезпеки допоможе та захистить, залишається на все життя. У дорослих людей у стресових ситуаціях також активізується система прив'язаності, сформована в

ранньому дитинстві. Тобто те, в який спосіб задовольняються потреби дитини значимими дорослими, формує тип прив'язаності.

Окремі моделі прив'язаності є адаптивними, а деякі – дезадаптивними або навіть патологічними. Моделі прив'язаності зберігаються у вигляді неусвідомлюваних шаблонів реакцій та поведінки, проте в подальшому житті вони впливають на особливості налагодження контакту в близьких стосунках, визначають реакції на небезпеку і стрес та стратегії виховання дітей. Ось чому так важливо плекати надійну прив'язаність у дітей, щоб вони могли віднаходити захист і стишуватися в наших обіймах.

Але мозок людини, на щастя, лишається пластичним протягом життя. Він може адаптуватись до нових ситуацій. А це означає, що дитина, яка потрапляє в усиновлену сім'ю чи ДБСТ, про яку піклуються, може навчитися функціонувати у середовищі безпеки та любові.

Поведінка прив'язаності:
 довіра, самоповага, ефективність
 ПГА баланс - основа саморегуляції
 Нейрохімічний баланс -
 основа психічного здоров'я

За оптимальних умов розвитку потреби дитини задовольняються і утверджується цикл прив'язаності.

2-3 роки
 Дисрегуляція поведінки
 4-6 років
 Симптоми СДУ/СДУГ
 8-10 років
 Депресія/ тривожність
 12+ років
 Біполярний розлад (поведінкова/ емоційна дезінтеграція)

Траєкторія психічного розладу

Коли потреби дітей не задовольняються, вони перебувають у хронічному дистресі/нужденності й стають на шлях поведінкової дисрегуляції.

Оскільки діти з тяжким минулим пережили травму, їхній мозок діє на рівні виживання. Вони прагнуть задовільнити свої потреби будь-яким чином. Часто це досягається поведінкою, що видається проблемною чи ексцентричною. Тому дорослі, які опікуються дитиною, мають бути уважними до нових викликів та готовими надати додаткову підтримку.

Метою дослідження є поглиблення знань про типи прив'язаності серед дітей покинутих, а також основних методів реабілітації цих дітей у сім'ях усиновителів та ДБСТ, емоційному зв'язку, підкріпленню та корекції, які направлятимуть дитину на шляху до здорових стосунків та життєдіяльності.

Список використаних джерел:

1. Боулбі Д. Прив'язаність. Том 1: Теоретичні аспекти / пер. з англ. О. Шиян. Київ: КМ-БУКС, 2019. 448 с.
2. Ейнсворт М. Д. Шаблиони прив'язаності у немовлят та їх роль у розвитку особистості. Психологія розвитку: хрестоматія / укл. Т. Титаренко. Київ: Либідь, 2000. С. 178–185.
3. Майн М., Соломон Дж. Дезорганізована прив'язаність: класифікація та наслідки. Вісник практичної психології та соціальної роботи. 2020. № 4. С. 45–51.
4. Bowlby J. Attachment and Loss. Volume I: Attachment. — London: Penguin Books, 1982. 395 p.
5. Waters E., Deane K. Defining and assessing individual differences in attachment relationships: Q-methodology and the organization of behavior in infancy and early childhood. Monographs of the Society for Research in Child Development. 1985. Vol. 50, No. 1-2. P. 41–65.
6. Karen R. Becoming Attached: First Relationships and How They Shape Our Capacity to Love. Oxford: Oxford University Press, 1998. 352 p.
7. Брюс Д. Діти, які пережили травму: Посібник для прийомних батьків і фахівців. Львів: Світ дитини, 2020. 288 с.
8. Нікітчук Т. О. Типи прив'язаності та їх вплив на поведінкові реакції дітей-сиріт. Актуальні проблеми психології. 2021. Т. 8. Вип. 16. С. 112–120.
9. Синякова Т. О., Бондаренко Н. Г. Психологічні аспекти адаптації дітей до умов прийомної сім'ї. Соціальна робота в Україні: теорія і практика. 2022. № 2(28). С. 34–40.
10. Міністерство соціальної політики України. Методичні рекомендації щодо здійснення соціального супроводу прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Київ, 2018. 64 с. URL: <https://www.msp.gov.ua>

Ірина Завадська

кандидат історичних наук,
доцент кафедри професійної та спеціальної освіти
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Назар Коломієць

здобувач освіти,
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ОСОБАМ ПОХИЛОГО ВІКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

В умовах повномасштабного воєнного конфлікту в Україні особи похилого віку стали однією з найуразливіших категорій населення. Вони страждають не лише через фізичний брак ліків, продуктів чи медичного обслуговування, але й через емоційну травму, ізоляцію, хронічні захворювання та страх. Приблизно 24 % населення України складають громадяни віком 60+ років, причому в зоні конфлікту кожне третє відчуває виражений стрес, депресію чи тривогу.

Аналіз наукових досліджень та опрацьованих практик допоміг виокремити кілька ключових сфер підтримки. По-перше, психосоціальна допомога: використання онлайн-платформ, гарячих телефонних ліній, групових консультацій, спрямованих на зниження тривожності, безсоння, депресії та відчуття безнадійності серед старшого покоління. Психологічні інтервенції повинні враховувати вікові особливості — зниження стресостійкості, сенсорні обмеження, можливу когнітивну вразливість.

По-друге, соціальна інтеграція — критично важлива складова підтримки. Результати досліджень показують, що 57 % літніх людей та 71 % внутрішньо переміщених відчувають глибоку самотність і соціальну ізоляцію. Ізоляція негативно впливає не лише на психологічне, а й на фізичне здоров'я — підвищується ризик хроніко-запальних захворювань, депресій, когнітивного спаду.

На практиці, благодійні організації (наприклад, місцеві Caritas-фонди) та державні інституції (Укрпошта, територіальні центри соціального обслуговування) розробили кризові моделі надання допомоги: доставка продуктів та медикаментів, регулярні телефонні візити, психологічний супровід, консультації з соціальними працівниками й волонтерами. Паралельно реалізується державна програма «Ти як?» під патронатом Олени Зеленської, що навчає фахівців психологічній першій допомозі, медіації, кризовій комунікації [3].

Проте залишаються значні виклики. Відсутні стандартизовані протоколи роботи з літніми клієнтами під час війни; кадрова нестача фахівців, недостатня кількість місцевих психологів і соціальних

працівників; брак ресурсної підтримки, особливо в сільській місцевості та прифронтових зонах. Також актуальна тема адаптації моделей інтервенції з урахуванням подальшого мирного відновлення, психологічної реабілітації та реінтеграції в громади.

На перспективу важливо зосередитися на розробці комплексних моделей підтримки, які би поєднували онлайн-інструменти з локальними стаціонарними послугами, навчальні міні-курси для працівників первинної ланки допомоги, систему моніторингу ефективності підтримки, зокрема через оцінювання змін психоемоційного стану старших осіб. Успішна інтеграція досвіду державного, громадського й наукового сектору може створити основу для сталого підходу до захисту соціально-психологічного благополуччя літніх людей як під час війни, так і в процесі відбудови країни.

Люди старшого віку, які залишаються в тилу або в прифронтових регіонах, демонструють надзвичайну психологічну стійкість, попри серйозні порушення звичного ритму життя — перебої з припасами, відсутність доступу до базової медицини та постійний тиск невизначеності. Соціологічні дослідження засвідчили, що приблизно 99 % літніх українців віддають перевагу залишатися вдома, навіть якщо це означає жити в ізоляції та обмежених ресурсах [1]. Вони залишаються в громаді, поза зонами евакуації, і для багатьох це питання гідності або віри у повернення до звичного життя.

У структурі психосоціальної підтримки ключову роль займає комбінована модель, яка поєднує традиційні контакти соціальних працівників із сучасними онлайн-консультаціями. Завдяки цьому старші люди, навіть ті, хто фізично не може покинути домівку, отримують оперативну підтримку — не лише інформаційну, а й емоційну. Більш того, команда науковців розробила моделі психосоціальної адаптації, що враховують провісні психологічні зміни — від тривожності й порушень сну до почуття безнадійності.

Один з важливих аспектів — це величезне навантаження на соціально-психологічну інфраструктуру. Психологи та соціальні працівники потребують спеціалізованого навчання для роботи з кризовими станами та травмами, викликаних війною. Відсутність чітко окреслених протоколів, стандартизованих процедур й інструкцій ускладнює роботу на місцях [2]. Особливо гострим стає цей дефіцит у регіонах із напруженою обстановкою чи сільських територіях.

Аналіз мобільності старших людей показав, що 57 % літніх і 71 % переміщених осіб відчують соціальну ізоляцію, яка безпосередньо впливає на емоційний стан і загальний фізичний стан. Вікова група від 75+ демонструє обмежену адаптивність, що підсилює потребу в індивідуалізованому підході [4].

Крім того, міжнародні та українські благодійні організації, такі як International Medical Corps, Salvation Army, Razom, активно впроваджують практики арт-, ремісничої терапії та групових зустрічей, інколи з елементами духовної підтримки й творчого самовираження. Такі заходи

– це шанс відновити централізоване почуття спільноти й формалізувати міцні соціальні зв'язки серед старших осіб.

Цей досвід демонструє широку межу потреб і підходів, від онлайн-платформ до творчих груп, але підтверджує, що єднання цифрових і локальних компонентів, кадрове підсилення через навчання психологів, а також адаптація протоколів під реалії війни – це ті напрямки, які створюють базис сталого підходу до підтримки літніх людей як під час збройного конфлікту, так і у період відновлення суспільства.

Список використаних джерел:

1. Досвід війни для людей старшого віку в Україні та їх залучення до гуманітарної реакції. URL: <https://www.helpage.org/wp-content/uploads/2023/05/Lost-the-life-Summary-Ukrainian.pdf>
2. Кузікова С., Злишков В., Лукомська С., Щербак Т., Котух О. К 89 Психологічний супровід особистості в умовах війни: навч. посібник. Київ.-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2024. 260 с.
3. How are you? URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=How_are_you
4. Vialykh T.I., Prokopenko N.O., Chaykovska V.V., Tolstikh V.A., Velichko N.M. Psychological support for older people in war conditions. Vol 5 Issue 4 (2024) URL: <https://doi.org/10.47855/jal9020-2024-4>

Марина Квітінська,

соціальний педагог, ВСП КПФК Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ В НОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

В умовах збройного конфлікту в Україні проблема соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб (ВПО) стала однією з найактуальніших у сфері соціальної політики та психології. Мільйони громадян були змушені залишити свої домівки, втративши не лише матеріальні ресурси, а й звичне соціальне оточення, що призвело до глибоких змін у їхньому психоемоційному стані. Процес інтеграції ВПО в нове середовище супроводжується численними викликами, серед яких – подолання травматичного досвіду, відновлення почуття безпеки та формування нових соціальних зв'язків.

Психологічні аспекти адаптації ВПО є багатовимірними та охоплюють емоційні, когнітивні та поведінкові компоненти. Дослідження показують, що ефективна адаптація залежить не лише від особистісних ресурсів переселенців, а й від підтримки з боку приймаючих громад, доступу до соціальних послуг та можливості самореалізації. Зокрема, наявність інформаційної, інструментальної та емоційної підтримки сприяє зниженню рівня стресу та формуванню відчуття приналежності до нового соціального середовища [3].

Процес адаптації внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні супроводжується численними психологічними викликами, зокрема високим рівнем тривожності, стресу та соціальної ізоляції. Дослідження виявили, що вимушене переселення має комплексний вплив на особистість ВПО, які стикаються з низкою психологічних проблем, включаючи зниження самооцінки, когнітивні порушення, емоційну нестабільність та труднощі в соціальній адаптації, що може призвести до кризи ідентичності. Водночас, ВПО демонструють певні сильні сторони, зокрема здатність до адаптації в нових умовах та потенціал для особистісного зростання [1].

Психологічна підтримка ВПО в умовах війни є надзвичайно важливою. Зазвичай, ці люди втрачають будь-які плани на майбутнє і не бачать для себе ніяких перспектив, тому дуже важливо повернути їм мотивацію до життя. Внутрішньо переміщені особи дуже чутливі до будь-яких психологічних розладів здоров'я, і тому дуже потребують психологічної допомоги, яка має проводитись делікатно, щоб не завдати додаткових душевних травм [2].

Для ефективної інтеграції ВПО в нове середовище важливо враховувати індивідуальні особливості кожної особи, такі як вік, стать, рівень освіти, попередній досвід та наявність соціальних зв'язків. Розуміння цих аспектів дозволить створити цілісну систему підтримки, спрямовану на забезпечення психологічного благополуччя ВПО та їх успішну інтеграцію в нове середовище.

Таким чином, психологічна підтримка та соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб вимагають комплексного підходу, що включає індивідуалізацію допомоги, врахування особистісних особливостей та створення сприятливого соціального середовища для інтеграції.

Список використаних джерел:

1. Кудінова М., Кожанова Д. Психологічні особливості внутрішньо переміщених осіб: теоретичний аналіз проблеми. Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Психологія. Випуск 2 (63), 2024. С. 17-24
2. Кушнікова С. Психологічна підтримка вимушених переселенців в умовах війни. Наукові перспективи № 11(29). 2022. URL: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-11\(29\)-419-428](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-11(29)-419-428)
3. Попова А., Цибуляк Н., Лопатіна Г., Сичікова Я. Романов Р. Соціально-психологічна адаптація як ключ до інтеграції: дослідження досвіду внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій України. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. № 1 (2024). URL: <https://doi.org/10.32782/2412-9208-2024-1-272-296>

Марина Колісник,
викладач кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної
діяльності ім. Т. Сосновської,
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
«Кал'мянець-Подільський державний інститут»

РОЛЬ ДИВЕРГЕНТНОГО МИСЛЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ

У сучасному світі, що стрімко змінюється, підготовка майбутніх психологів до роботи в умовах інклюзії та соціальної реабілітації набуває особливої актуальності. Трансформаційні процеси в суспільстві, зокрема в Україні, зумовлюють необхідність переосмислення традиційних підходів до професійної освіти та практики психологів. У цьому контексті важливим є розвиток дивергентного мислення як ключової компетенції, що забезпечує гнучкість, креативність та здатність до нестандартного вирішення проблем у складних соціальних ситуаціях.

Дивергентне мислення, яке характеризується здатністю генерувати множинні, оригінальні та нестандартні ідеї, є основою креативності та інноваційного підходу до вирішення завдань. У сфері інклюзивної освіти та соціальної реабілітації це мислення дозволяє психологам адаптувати методики та стратегії до індивідуальних потреб клієнтів, враховуючи їхні унікальні особливості та контексти. Зокрема, в умовах інклюзивного середовища, де працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, важливою є здатність фахівця виявляти гнучкість у підходах та створювати інноваційні рішення для ефективної підтримки розвитку кожної дитини [1].

Крім того, дивергентне мислення сприяє формуванню емпатії та толерантності, що є необхідними якостями для роботи в мультикультурному та різноманітному соціальному середовищі. Психологи, які володіють цією компетенцією, здатні ефективно взаємодіяти з представниками різних соціальних груп, розуміти їхні потреби та надавати адекватну підтримку. Це особливо важливо в умовах соціальної реабілітації, де клієнти можуть мати різні життєві досвіди та потребувати індивідуалізованого підходу.

Дивергентне мислення, яке характеризується здатністю генерувати численні оригінальні ідеї, є ключовим компонентом у підготовці майбутніх психологів до роботи в умовах інклюзії та соціальної реабілітації. Цей тип мислення дозволяє фахівцям ефективно адаптуватися до різноманітних ситуацій, що виникають у процесі взаємодії з особами з особливими освітніми потребами.

У контексті інклюзивної освіти, де кожен учень має унікальні потреби, дивергентне мислення сприяє розробці індивідуалізованих підходів до навчання та підтримки. Зокрема, воно допомагає психологам створювати інноваційні методики, які враховують специфіку кожного учня, що

особливо важливо для дітей з подвійною винятковістю — одночасною наявністю обдарованості та особливих освітніх потреб [2].

Крім того, розвиток дивергентного мислення у майбутніх психологів є важливим для ефективної соціальної реабілітації. У процесі реабілітації необхідно враховувати індивідуальні особливості кожної особи, що вимагає гнучкості та творчого підходу до вирішення проблем. Дивергентне мислення дозволяє фахівцям розглядати ситуації з різних точок зору та знаходити нестандартні рішення, що сприяє успішній адаптації клієнтів до соціального середовища.

У сучасному трансформаційному суспільстві, де відбуваються значні зміни в соціальних та освітніх системах, дивергентне мислення стає необхідною навичкою для психологів. Воно дозволяє їм бути більш адаптивними, відкритими до нових ідей та готовими до впровадження інновацій у своїй практиці. Це особливо актуально в умовах, коли традиційні методи можуть бути недостатньо ефективними, і виникає потреба в нових підходах до вирішення комплексних проблем.

Таким чином, розвиток дивергентного мислення у майбутніх психологів є важливою складовою їх професійної підготовки. Це сприяє підвищенню якості надання психологічної допомоги в умовах інклюзії та соціальної реабілітації, а також забезпечує готовність фахівців до ефективної роботи в умовах постійних змін та викликів сучасного суспільства.

Список використаних джерел:

1. Колупаєва А.А. Таранченко О.М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі: навчально-методичний посібник. Харків: Вид-ю «Райок». 2019. 304 с.
2. Навчальний курс з інклюзивної освіти : Теорія та методика інклюзивного навчання. Модулі 1-3 / уклад, Л. М. Сидорів, за ред. С. М. Сидоріва. Івано-Франківськ : видавець Кушнір Г. М., 2020. 235 с.

Людмила Комарніцька

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри професійної та спеціальної освіти

Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти

«Кам'янець-Подільський державний інститут»,

м. Кам'янець-Подільський, Україна

ВІРТУАЛЬНА САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНСТРУЮВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ СПРИЙМАННЯ

У сучасному інформаційному середовищі соціальні мережі, зокрема Facebook та Instagram, функціонують як своєрідні електронні кабінети, що надають користувачам можливість систематизації інформації за тематичними напрямками, встановлення й підтримання широкого кола

соціальних зв'язків – як особистісного, так і професійного характеру [2, с. 44]. Користувачі отримують оперативний і безоплатний доступ до великого обсягу мультимедійного контенту (аудіо- й відеофайлів), а також можуть спостерігати за активністю інших осіб у мережі. Соціальні мережі, як правило, мають зручний і зрозумілий інтерфейс, що сприяє активному візуальному самовираженню, ключовим інструментом якого є аватар.

Образ, репрезентований у вигляді візуального символу, виконує функцію носія інформації й містить семантичне навантаження. Завдяки візуальним засобам комунікації зміст набуває конкретного образного втілення і стає доступним для інтерпретації [1, с. 27]. У такому контексті фотографія на аватарі розглядається як засіб візуальної самопрезентації особистості, що водночас формує певну психологічну ситуацію взаємодії та сприймання.

Психологічна ситуація сприймання визначається як когнітивна конструкція, у межах якої особистість взаємодіє із середовищем, у результаті чого зовнішні події осмислюються, типізуються, набувають структурної цілісності, оцінюються й наділяються соціальним та особистісним змістом [3, с. 62]. Формування подібної ситуації відбувається на основі особистісних цілей, потреб, мотивів та цінностей, а також за участю відповідних інструментів взаємодії. Саме особистісні цінності, життєві смисли та соціальні норми значною мірою зумовлюють характер і зміст можливих сценаріїв самопрезентації в мережі.

У сучасному віртуальному середовищі соціальні мережі, зокрема «Facebook» чи «Instagram», виступають простором, у якому користувачі можуть свідомо конструювати психологічну ситуацію сприйняття. Цей процес реалізується через персоналізовану сторінку, яка включає аватар, відомості про інтереси, музичні вподобання, улюблені фільми тощо. Уся представлена інформація – як текстова, так і візуальна – підлягає контролю та редагуванню, що дозволяє створювати бажаний образ, доступ до якого може бути обмежено певною аудиторією завдяки функціям фільтрації [5, с. 103].

Віртуальна самопрезентація у соціальній мережі створює у користувача відчуття стабільності, контролю над іміджем і соціальною видимістю. За допомогою персональної сторінки користувач не лише демонструє власну ідентичність, а й активно формує враження, яке мають скласти інші. При цьому аватар – як ключовий елемент візуальної самопрезентації – обирається з великою ретельністю: нерідко фотографії тестуються на «референтній групі» (близькі, друзі) перед публічним розміщенням.

У цьому контексті самопрезентація розглядається як спроба керувати ситуацією сприйняття себе іншими. Важливу роль у цьому процесі відіграє соціальна оцінка, яка виражається у формі «лайків» та коментарів. Залежність від позитивного зворотного зв'язку (лайкозалежність), як вказують дослідники, може мати патологічні форми й бути проявом глибоких проблем з Я-образом та самооцінкою [4,

с. 61]. Особи з подібною залежністю часто демонструють риси, характерні для нарцисичного розладу особистості: потребу в увазі, схваленні та підвищеній самоцінності.

Користувач соціальної мережі може виступати як віртуальна особистість, що функціонує в межах специфічного комунікативного контексту Інтернету Виокремлюють функції віртуальної особистості, серед яких: управління ідентичністю, моделювання соціального образу, використання інтернет-персонажа для впливу на інших, а також можливість містифікації, тобто свідомого розриву між «маскою» та справжнім Я. Це створює ситуацію подвійності віртуального образу, коли самопрезентація не відповідає реальності, що, в свою чергу, може викликати внутрішній дисонанс у користувача.

Варто наголосити, що особливістю інтернет-культури є можливість створення «міфологізованого» образу Я. Завдяки візуальним редакторам та інструментам самопрезентації користувач має змогу створити «ідеальне Я», яке нерідко значно відрізняється від реального. Виникає феномен саморефлексії щодо зображення на аватарі, що часто стає об'єктом жартів у мережі: «А ти гарна. Давай зустрінемося? – Не можу, я лише на аватарці гарна».

Таким чином, самопрезентація в соціальних мережах слугує способом конструювання ситуації сприймання, яка не завжди є автентичною й може носити штучний, символічно-моделювальний характер.

Список використаних джерел:

1. Беленький С. Інтернет як середовище самопрезентації: психологічний аспект. Київ: ІПіЕНД. 2014. 48 с.
2. Бондаренко В. Віртуальна ідентичність як чинник формування самооцінки в молодіжному середовищі. *Психологічні перспективи*, Вип. 30, 2017. С. 42-47.
3. Горний Є. Віртуальні особистості та маски в мережі: культурологічний аналіз. *Медіаосвіта і культура*, Вип. 2(4), 2002. С. 18-22.
4. Дзюба Ю. Соціальні мережі та формування залежності: феномен лайкозалежності. *Соціальна психологія*, Вип. 45 (3), 2019. С. 59-64.
5. Чудова Н. В. Психологія інтернет-культури: між реальністю та віртуальністю. Харків: Вид-во НУ ім. В.Н. Каразіна. 2011. 287 с.

Олена Котикова

доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри соціальної роботи та реабілітації
державного некомерційного підприємства
«Державний університет «Київський авіаційний інститут»,
м. Київ, Україна

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ Я-КОНЦЕПЦІЇ МОЛОДІ

Пошук свого шляхи в житті, своєї долі людина розпочинає народившись, встановлюючи перші, початкові контакти з оточуючими – відповідаючи посмішкою на посмішку дорослих і виразом страху, плачем на загрозливих виразах обличчя, суворі, роздратовані та гучні голоси оточуючих. Так, отримуючи інформацію про схвалення чи несхвалення своєї поведінки, дитина починає виокремлювати себе з оточуючого світу, дедалі усвідомленіше здійснювати вчинки, характеризувати себе, своє Я і згідно з цим уявленням планувати свої майбутні, розвиватись як особистість.

Пізнання природи людського Я і самосвідомості має давню історію, оскільки завжди цікавило філософську думку і конкретизувалося в одвічному запитанні: “Хто Я?” Навіщо Я живу? Що Я можу змінити в цьому світі? Заклик “Пізнай себе самого” означає не лише занурення у самоаналіз, ґрунтовну рефлексію, а й відкритість до зовнішнього, такого не передбачуваного, вимогливого і мінливого у своєму розмаїтті світу.

Загальновідомо, що людина по-справжньому стає особистістю лише тоді, коли у неї сформоване поняття “Я”. Адже, як стверджував О.М.Леонтьєв, особистість народжується двічі: у три роки, коли каже “Я сам” (виникає свідомість) і в підлітковому віці, коли говорить “Я розумію себе” (формується самосвідомість). Якщо свідомість спрямована на зовнішній світ, то самосвідомість – на внутрішній простір людини і є процесом, з допомогою якого особа пізнає себе та ставиться до себе. Отже, самосвідомість – це усвідомлене ставлення людини до своїх потреб і здібностей, потягів і мотивів поведінки, переживань і думок. Її основний продукт – це уявлення людини про себе, тобто її Я-концепція (концепція Я).

“Я-концепція” – це відносно стійка система знань, уявлень і переживань особистості, в яких відображається її відчуття власної унікальності та емоційно-оцінне ставлення до всього того, що вона включає в своє “Я”.

Описову складову “Я-концепції” часто називають образом Я або картиною Я.

Складову, пов’язану із ставленням до себе або до окремих своїх якостей називають самооцінкою або прийняттям себе.

Я-концепція, визначає не просто те, що собою являє індивід, але й те, що він про себе думає, як дивиться на свою поведінку, діяльність і можливості розвитку в майбутньому.

Я-концепція є по суті настановленістю (системою настановлень – рос. – установок), що має як свідомий так і неусвідомлюваний характер і виявляється у триєдності когнітивного, афективного і поведінкового компонентів: Я-образу як уявлення індивіда про себе – здібності, якості, соціальна значущість тощо (когнітивний компонент настановленості); саамооцінки – емоційної оцінки уявлень, яка спричинена порівнянням Я-реального і Я-ідеального, що викликає більш або менш сильні емоції, пов'язані з прийняттям або осудом цих уявлень (емоційно-оцінний компонент настановленості); поведінкового потенціалу або потенціалу реагування, тобто конкретні дії, спричинені Я-образом та самооцінкою (поведінковий компонент настановленості).

Іншими словами Я-концепція – це не лише констатація, опис рис своєї особистості, але й уся сукупність їх оцінкових характеристик і пов'язаних з ними переживань. (Об'єктивні показники – вік, зріст, можуть для різних людей мати різне значення, зумовлене загальною структурою їхньої Я-концепції.

Я-концепція може бути позитивною і виражати прийняття себе і негативного – неприйняття.

Наприклад, людина, яка була доброї про себе думки, несподівано для себе ганебний вчинок: зрада, підлість. Усвідомлення скоєного може викликати краї позитивної Я-концепції, навіть якщо про ці вчинки ніхто не дізнався. Боягузтво, проявлене на полі бою може породити бажання добровільно піти з життя, настільки нестерпним стає падіння самоповаги до себе і самоосуд. Деякі люди не можуть прийняти образ свого тіла – потворно худорлявого, огрядного на їх думку, або не тієї статі, що відображається на самооцінці і поведінці і негативізує Я-концепцію.

Я-концепція може бути і конфліктною. Це відбувається тоді, коли людина не може визначитись зі ставленням до якихось своїх особливостей – наприклад, залежно від обставин пишатися або соромитися своєї етнічної належності, невизначеність національної ідентичності породжує внутрішньо особистісні (і не тільки такі) конфлікти і відповідну Я-концепцію.

Серед соціально-психологічних чинників, які зумовлюють становлення та розвиток Я-концепції особистості в різному віці можна виділити такі, як вплив референтних осіб на особистість: батьків, вчителів, однолітків, індивідуально-психологічні та соціально-психологічні особливості.

Становлення Я-концепції зумовлюється розвитком самосвідомості і формується під впливом батьків, їхнього емоційного ставлення, вимог, представлених у вигляді переконування, навіювання, прикладу, санкціонування та інших психологічних засобів та прийомів директивного та не директивного педагогічного впливу.

З початком освоєння нової діяльності – навчання, вступу до школи, появи нової значущої особи в житті дитини Я-концепція учня може зазнавати певних змін, що можуть негативно впливати на особистість, що

розвивається, оскільки актуальною є необхідність адаптації до нової групи, вчителя, адаптації, що не завжди супроводжується лише успіхами.

Наступний критичний період у становленні Я-концепції – період дестабілізації позитивної (чи поглибленням негативної) Я-концепції настає у підлітковий вік. Це зумовлюється цілою низкою чинників, зокрема таких, як підвищенням вимог до себе, зміною уявлень про “ідеальну зовнішність” та порівняння з однолітками, залежність від їхньої думки, що дедалі більше стають референтними (значущими) особами, боротьбою за статус в групі; суперечливих впливів оточуючих тощо. Наприклад, батьки часто посилюють свою вимогливість, аргументуючи це “дорослістю” підлітка і водночас контролюють його у найменших дрібницях, немов би побоюючись за самостійність власної дитини. Такі дії підліток може сприймати як недовіру, що врешті-решт призводить не лише до конфлікту між “батьками” і “дітьми”, а й до внутрішньо особистісних конфліктів обох сторін і зміні не на краще “Я-концепції” кожного.

Негативізація Я-концепції у підлітковому віці передбачає психологічну допомогу спеціаліста. Проте в житті підлітки часто допомагають собі самі: не дійшовши порозуміння зі старшими, вони “реабілітують” свою Я-концепція і зокрема самооцінку у товаристві однолітків, нехай навіть і з соціально несхвалюваною поведінкою, де вони відчують себе більш комфортно, можуть бути “прийнятими”, “визнаними”, а то й лідирувати. Можливий також інший варіант: підлітки не приймають свого однолітка, глузують з нього як з білої ворони, проте хтось із близьких, наприклад дідусь, допомагає підлітку зберегти самоповагу (дівчинці – підлітку, героїні кінофільму “Опудало”).

Зміна ставлення до себе проявляється у відповідних описах власної поведінки та інтерпретації її значущими особами.

В ранній юності Я-концепція стабілізується на основі формування ціннісних орієнтацій, світоглядних переконань у зв'язку з більш адекватним усвідомленням власних особистісних якостей завдяки розширенню кола осіб у процесі спілкування. Хоча на цьому процес самоконцептуалізації не завершується і триває протягом життя, оскільки Я-концепція є динамічною системою триєдиних настановлень.

Список використаних джерел

1. Бернс Р. Я-концепция и воспитание. – М.: Прогресс, 1986. 421 с.
2. Татенко В.О. Соціальна психологія впливу: Монографія. – К.:Міленіум, 2008. 216 с.
3. Вікова психологія : конспект лекцій / укладачі: П. І. Сахно, Н. М. Теслик. – Суми : Сумський державний університет, 2024. 194 с
4. Калениченко Р. А. Педагогічна психологія: навч. посіб. / Р. А.Калениченко. – Київ : КНУБА, 2023. 196 с.

Геннадій Кучеров,
кандидат історичних наук,
доцент кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м.Кам'янець-Подільський, Україна

Лілія Бойко,
здобувач освіти
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»

ВАЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ДІТЕЙ

Розвиток емоційного інтелекту (ЕІ) у дітей – один із найважливіших чинників їхнього особистісного становлення та соціального успіху. Емоційний інтелект – це здатність розпізнавати, розуміти і керувати як власними емоціями, так і емоціями інших людей.

Уміння розпізнавати емоційний стан інших у психолого-педагогічній роботі з розвитку емоційного інтелекту в умовах сучасної школи базується на тому, що ця проблема усвідомлюється все більшою кількістю дослідників у галузі психології та педагогіки. Починати розвивати емоційний інтелект у шкільному віці необхідно, оскільки це дозволяє дітям краще керувати своїми почуттями в майбутньому та адекватно реагувати на різноманітні ситуації, що виникають у їхньому житті. А також це дозволяє учням налагоджувати хороші стосунки один з одним, що свідчить про їхній успіх у розв'язанні напруги, яка виникла у спілкуванні з однолітками.

Цей факт є незаперечним і необхідним в умовах формування на шкільному рівні основних компонентів емоційного інтелекту як рис, що сприяють особистісному зростанню кожного учня окремо та забезпечують його соціальну успішність як у школі, так і в подальшому життєвому шляху. Слід зазначити, що в недалекому минулому інтелектуальність особистості протиставлялася емоційній поведінці; спостерігалася недооцінка значення емоційної сторони розвитку дитини.

У сучасних умовах ситуація міняється. Фахівці з психічного розвитку дітей звертають увагу на роль емоційного інтелекту в їхньому житті. Зокрема, Л.А.Деркач відзначає, що розвиток емоційного інтелекту у дітей молодшого шкільного віку необхідний, оскільки має стратегічне значення для їхнього подальшого успішного особистісного і соціального становлення. У побутовій і шкільній діяльності це проявляється у тому, що дитина стає більш гнучкою в поведінці, легше адаптується до змін, буде доброзичливі стосунки з однокласниками [1].

Емоційний інтелект у дітей починається зі сприйняття емоційної самосвідомості. Учень вчиться відчувати та керувати афективною поведінкою, яка вплине на нього особисто та від якої значною мірою залежить його/її психологічне благополуччя. Емоційна самосвідомість

включає самокритичні реакції, засновані на власних оцінках самого себе. Основна мета полягає в тому, щоб зміцнити їх власну впевненість, здатність протистояти будь-якій поточній і майбутній емоційній ситуації.

Коли ми говоримо про важливість емоційного інтелекту у дітей, ми зазвичай пов'язуємо цей тип діяльності з навичками міжособистісного спілкування, однак емоційні навички завжди впливатимуть особистим чином, тому однією з основних цілей є формування самосвідомості учня.

Важливим для дітей є саморегуляція – здатність контролювати свої дії незалежно від емоційного стану. Після усвідомлення своїх емоцій, наступним кроком відбувається регуляція або ефективно керування ними. Саморегуляція передбачає контроль над імпульсивними реакціями на емоції, подолання стресу та розчарування, а також збереження почуття спокою та самовладання навіть у складних ситуаціях. Це також включає здатність перенаправляти негативні емоції на позитивні результати.

Емоційний розвиток має прямий зв'язок з досягненнями у навчанні. Діти, які є емоційно захищеними та саморегульованими, досягають кращих результатів у школі, як у навчанні, так і в поведінці. Вони більш зосереджені, дисципліновані та здатні справлятися зі стресом, пов'язаним з академічним тиском. Емоційно розвинені діти також більш схильні активно залучатися до занять у класі та менш схильні до руйнівної поведінки, що створює загалом більш сприятливе середовище для навчання.

Високий емоційний інтелект може принести користь творчій продуктивності, навіть під час виконання окремих творчих завдань. Залучення до діяльності, яка сприяє використанню уяви, може експоненціально розвинути навички дитини розв'язувати проблеми. Вони стануть більш сприйнятливими до шаблонів, що дозволить їм думати про інноваційні рішення у своєму повсякденному житті, від школи до гри.

Багата уява також може створити більш позитивний погляд. Людина з багатьма ідеями буде бачити кілька ракурсів, а не один, що у свою чергу сприятиме досягненню успіху. Позитивна спрямованість у дітей також може сприяти здоровому мисленню і таким чином демонструвати кращу поведінку в теперішньому та майбутньому. Заохочення творчості у дітей може призвести також до активізації самопізнання.

Однією з ключових причин важливості емоційного розвитку є його роль у формуванні соціальних навичок. Емоційний інтелект дозволяє дитині створювати міцні зв'язки з оточуючими та будувати стосунки, які впливають на неї. Діти, які співпереживають своїм одноліткам, швидше за все зможуть встановити довіру та взаємоповагу. Школярі з високим рівнем емоційного інтелекту також легше пристосовуються до нових друзів і підтримують їх, а також мають більш сприятливі соціальні взаємодії з тими, хто відрізняється від них [2].

У сучасному світі навчання емоційного інтелекту для дітей є таким же важливим, як навчання читання, письма, математики та природничих

наук. Щоб підготувати наше майбутнє покоління, ми маємо допомогти майбутнім дорослим зрозуміти свої емоції та навчитись ефективно керувати ними на ранньому етапі життя. Емоційний інтелект – це важлива навичка, особливості якої ґрунтовно не викладають у класі; але це те, що допоможе дітям адаптуватися та досягти успіху в реальному світі. Молодь потрібно навчити звертати увагу на реакцію свого тіла та мозку на різні події. Знання цих речей дозволить їм підготуватися до стресових ситуацій. Щодня ми чуємо про випадки булінгу, заниженої самооцінки та самогубства. Навчання дітей практикам емоційного інтелекту допоможе їм керувати власними емоціями, коли це найважливіше, допомагаючи послабити ті труднощі, з якими вони стикаються.

Таким чином, емоційний інтелект є важливим аспектом розвитку дитини та відіграє вирішальну роль у її майбутньому успіху. Це передбачає розуміння, управління та ефективне вираження емоцій, що може призвести до покращення стосунків, прийняття рішень і загального благополуччя.

Список використаних джерел:

1. Деркач Л.А. Розвиток емоційного інтелекту в дітей молодшого шкільного віку. Педагогічний пошук. 2023. № 1 (117). С. 53–57.
2. Розвиток емоційного інтелекту у дитини. URL: <https://www.clarisverbis.com.ua/blogpost/rozvytok-emoczijnogo-intelektu-u-dytny/>

Геннадій Кучеров,
кандидат історичних наук,
доцент кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м.Кам'янець-Подільський, Україна

Анастасія Хоружа,
здобувач освіти
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»

ОСОБЛИВОСТІ УВАГИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Найбільше хвилювання і у психологів, і у педагогів сьогодні виявляють проблеми, пов'язані з розвитком уваги у школярів. Багато дорослих скаржаться на неухважність дітей, їх невміння сконцентруватися, достатньо довго утримувати увагу при вирішенні навчальних завдань.

Молодший шкільний вік визначає найважливіші обставини в житті дитини – його вступом в школу. Це період інтенсивного розвитку і перетворення пізнавальних процесів: вони починають набувати осередковий характер і становляться усвідомленими і довільними.

Дитина поступово оволодіває своїми психічними процесами, вчиться управляти увагою, пам'яттю, мисленням. Але якості уваги, необхідні для успішної роботи в класі і вдома, лише частково можуть бути розвинені і підготовлені в дитячому саду або в сім'ї. Вони формуються в самій навчальній діяльності маленького школяра.

Висока сенситивність цього вікового періоду визначає більшу потенційну можливість різностороннього розвитку дитини. Основні досягнення цього віку обумовлені провідним характером навчальної діяльності і багато в чому є визначальними для наступних років навчання. Ця діяльність вносить істотні зміни в протікання всіх психічних процесів. Змінюється і увага дітей, до якої навчальна діяльність пред'являє нові високі вимоги [1, с. 27].

Не випадково відсутність необхідної підготовленості старших дошкільників до роботи в класі, перш за все, виражається в їх невмінні сконцентруватися на змісті уроку, на вимогах учителя і на власних діях, що і викликає найбільш часті і серйозні зауваження педагога. Для вчителя початкової школи проблема розвитку уваги дітей є традиційною. На уроці в початковій школі часто звучить призив «Будьте уважні!». У розмові з батьками педагог в якості пояснення невдач учня нерідко використовує фрази: «Йому не вистачає уважності», «Всі його помилки від неуважності». Неважність молодших школярів – одна з найбільш розповсюджених причин зниження успішності. Помилки «з неуважності» в письмових роботах, при обчисленнях, при читанні – самі образливі як для вчителя, так і для учня.

Проблема уваги в молодшій школі у багатьох зумовлених особливостями психічного розвитку молодших школярів. Найбільш характерні «неуважність», «незібраність», «відволікання» для дітей 6–7 років.

Віковими особливостями уваги молодших школярів є порівняльна слабкість довільної уваги та його невелика стійкість. Першокласники і частково другокласники ще не уміють довго сконцентруватися на роботі, особливо якщо вона нецікава і одноманітна, їхня увага легко відволікається. Можливості вольового регулювання уваги, управління нею на початку молодшого шкільного віку досить обмежені.

Увага першокласника ще в основному зберігає риси, характерні для дошкільників, їх увага ще слабо організована, має невеликий обсяг. Перші не можуть одночасно роздивлятися картину і слухати розповідь учителя про життя і діяльність її автора-художника. Сприймаючи важкий для них зміст (наприклад, записані арифметичні вирази), діти швидко виконують знайомі дії, але тут же забувають, з якими числами вони діяли, в результаті яких дій отримали правильну відповідь, тому що в кожен момент вони сконцентровуються лише на якомусь одному вмісті своєї діяльності.

Вони ще не вміють звертати свою увагу на те, що є головним, істотним у розповіді, картині чи реченні. Так, якщо, наприклад, у завданні мова йде про жовті і червоні рози, на які прилетіли метелики, учні легко

«зіскальзують» з оперування числами на обговорення кольору метеликів, їх видів, починають згадувати, де і коли вони їх ловили.

Увага до частковостей оповідання (події) є результатом характерним для маленьких дітей злитості і ситуативності сприйняття, складних для них явищ, невміння аналізувати, виокремлювати головне і бачити суттєві зв'язки у сприйнятому цілому. Невміння виокремлювати істотно посилюється, якщо вчитель неодноразово підкреслює і таким чином спеціально виділяє певний елемент цілого. Стаючи акцентованим компонентом комплексного подразника, що сприймається, такий елемент приковує до себе увагу учнів.

Підвищена емоційна збудливість, ще зберігається у дітей молодших класів, а також заважає їм розібратися у виконаній ними роботі або в розповіді вчителя. Надмірно акцентованими компонентами цілого, які привертають їхню увагу, становляться іноді окремі персонажі, які не грають основну роль в розповіді чи картині, окремі дії персонажів, такі, як ударив, помчався, втік, інколи навіть якісь риси зовнішнього вигляду: зачіска героя, біла стрічка, на якій висіла шабля тощо. По тій же причині діти частіше і краще згадують приклад, який привела вчителька на уроці, ніж правило, для закріплення якого цей приклад використовувався.

Значно краще у молодших школярів розвинута мимовільна увага. Все нове, раптове, яскраве, цікаве само собою привертає увагу учнів, без всяких зусиль з їхньої сторони. Діти можуть включити важливі суттєві моменти в навчальний матеріал і звернути увагу на несуттєві лише тому, що вони приваблюють їх своїми цікавими деталями. Перед учителем початкової школи в освітньому процесі стоїть складніше завдання – строго продумувати спеціальну роботу з організації уваги дітей. Безумовно, сам процес навчання сприяє розвитку довільної уваги, її стійкості та сконцентрованості. В міру того, як розширюється коло інтересів дитини, і він прилучається до систематичної навчальної праці, її увага – як мимовільна, так і довільна – інтенсивно розвивається. Будувати навчання лише на мимовільній увазі помилково. Педагогічний процес передбачає вміння: використовувати мимовільну увагу і сприяти розвитку довільної.

Протягом навчання дитини у початковій школі в розвитку процесу уваги відбуваються суттєві зміни, йде посилений розвиток всіх її якостей: особливо різко (в 2 рази) збільшується об'єм уваги, до 9-10 років діти здатні досить довго утримувати та виконувати довільно задану програму дій. Тому розвиток довільної уваги молодшого школяра є одним із найважливіших надбань особистості на даному етапі онтогенезу. Воно пов'язане з формуванням у дитини вольових якостей і знаходиться в більш тісній взаємодії з її загальним розумовим розвитком. Увага розвивається поступово і на певний момент стає рисою особистості, її постійною особливістю, яка називається уважністю.

Таким чином, підвищення уважності молодшого школяра безпосередньо пов'язане з розвитком його повноцінної пізнавальної діяльності та зацікавлень до інтелектуальної діяльності, розвитком

мотиваційної сфери в цілому, а також волевиявлень. Рішення цих непростих виховних завдань вимагає від педагогів достатньо часу та чималих зусиль.

Розвиток уваги дитини, її здатності до цілеспрямованої, організованої діяльності – процес, достатньо довгий, але необхідний для повноцінного психічного розвитку. В цьому допомагають спеціальні вправи, ігри та завдання, спрямовані на тренування різних властивостей уваги.

Список використаних джерел:

1. Бугера Ю. Ю. Формування уваги у молодших школярів із порушеннями розумового розвитку в процесі навчання : дис. канд. пед. наук : 13.00.03. Кам'янець-Подільський, 2017. 271 с.

Тетяна Марчак

кандидат філологічних наук, доцент кафедри інклюзивної освіти,
реабілітації та гуманітарних наук
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СИСТЕМІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ЗМІНИ ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

У XXI столітті проблема збереження здоров'я людини набуває нового значення, оскільки людство стикається зі зростанням психоемоційного навантаження, соціальної нестабільності та змін способу життя. Сучасні науки підходять все частіше визнають важливість психологічних чинників у підтриманні фізичного й психічного благополуччя. Питання збереження та підтримки здоров'я осіб з особливими потребами є надзвичайно актуальним у сучасному соціумі. Фізичні чи психічні обмеження не лише впливають на загальний стан людини, а й формують специфічні потреби в емоційній сфері. В цьому контексті емоційна компетентність виступає важливим психологічним ресурсом, що може суттєво підвищити якість життя, адаптацію та психосоціальне здоров'я осіб з інвалідністю.

Емоційна компетентність – це здатність людини усвідомлювати, розуміти, регулювати та ефективно виражати власні емоції, а також розпізнавати й враховувати емоційні стани інших. Вона включає такі компоненти, як емоційна обізнаність, емпатія, емоційне саморегулювання та навички міжособистісного спілкування. Для людей з особливими потребами ці вміння набувають особливого значення, оскільки вони часто стикаються з психологічними бар'єрами, стигматизацією, соціальною ізоляцією та підвищеним рівнем тривожності. Саме емоційна компетентність дозволяє краще

інтегруватися в суспільство, зберігати емоційний баланс і протистояти стресу.

З наукового погляду встановлено, що високий рівень емоційної компетентності позитивно корелює з психічною стійкістю, адаптивністю до стресу та загальним рівнем життєвого задоволення. Люди, які володіють цими навичками, легше справляються з життєвими труднощами, менш схильні до психосоматичних захворювань, депресії, тривожних розладів та вигорання. Вони краще будують стосунки, підтримують соціальні зв'язки та вміють конструктивно вирішувати конфлікти.

У системі психологічних чинників, що впливають на здоров'я, емоційна компетентність виконує роль буфера між зовнішніми викликами й внутрішнім станом людини. Наприклад, у ситуаціях підвищеної тривожності або в умовах хронічного стресу, особа з розвиненою здатністю до саморефлексії та регуляції емоцій здатна зберегти внутрішній баланс, не допускаючи деструктивних реакцій організму.

Здоров'я осіб з інвалідністю формується під впливом не лише медичних чинників, але й психологічних та соціальних. Важливо враховувати, що низький рівень емоційного самоприйняття чи брак соціальної підтримки може призводити до депресій, апатії, психосоматичних розладів. Емоційна компетентність у таких умовах виконує роль адаптаційного механізму. Наприклад, люди з високим рівнем емоційної свідомості краще сприймають діагноз, активніше взаємодіють з соціальним оточенням і легше долають внутрішні конфлікти.

Крім того, сучасні дослідження в галузі психонейроімунології підтверджують зв'язок між емоційним станом і функціонуванням імунної системи. Негативні емоції, такі як хронічна злість, тривога чи пригнічення, можуть пригнічувати імунну відповідь організму. Натомість позитивний емоційний фон і вміння справлятися з емоціями підвищують стійкість до хвороб.

Розвиток емоційної компетентності стає важливою частиною не лише індивідуального зростання, а й превентивної медицини. Це доводить необхідність інтегрувати психоемоційне навчання у шкільну, професійну та медичну сфери. Зокрема, навчання дітей емоційної грамотності з раннього віку дозволяє формувати здорову особистість, стійку до стресів і соціальних викликів.

У роботі з людьми з особливими потребами ефективними є спеціальні тренінги емоційного інтелекту, арт-терапія, соціально-психологічні ігри, моделювання комунікативних ситуацій. У випадках з порушенням інтелекту або аутистичного спектра особливо важливо розвивати базові навички розпізнавання емоцій, невербального спілкування та саморегуляції. Особливу роль відіграє участь родини, педагогів та соціальних працівників, які можуть стати провідниками у формуванні емоційної грамотності. Включення елементів емоційної освіти в

інклюзивне навчання значно підвищує ефективність соціалізації таких осіб.

Таким чином, емоційна компетентність — ключовий ресурс психічного здоров'я осіб з особливими потребами. Її розвиток дозволяє зменшити рівень тривожності, підвищити самооцінку, покращити соціальну адаптацію та загальне самопочуття. Саме тому психологічна підтримка, що базується на розвитку емоційного інтелекту, повинна стати невід'ємною частиною комплексної допомоги людям з інвалідністю.

Микола Мельник,

Викладач математики

ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж

НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»

Україна, м. Кам'янець-Подільський

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ, ФІЗИЧНОЇ ТА МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Анотація: У тезах розглянуто сучасні підходи до реабілітації осіб з інвалідністю, визначено основні проблеми в соціальній, фізичній та медико-психологічній сферах. Представлено пропозиції щодо удосконалення міждисциплінарної взаємодії у сфері реабілітаційної допомоги.

Зростання кількості осіб з інвалідністю та зміна підходів до розуміння інвалідності як соціального явища зумовлюють необхідність переосмислення реабілітаційної політики. Ефективна реабілітація потребує інтеграції соціальних, фізичних і психологічних аспектів. Особливої актуальності ця проблема набуває в умовах післявоєнної реінтеграції ветеранів та цивільного населення, постраждалих внаслідок воєнних дій (Корж, 2022) [3].

1. Соціальні аспекти реабілітації

Одним із головних викликів є соціальна ізоляція осіб з інвалідністю. Недостатній рівень інклюзії, обмежений доступ до освіти, праці та громадської активності формує бар'єри на шляху повноцінної інтеграції в суспільство.

Необхідною умовою подолання цих бар'єрів є формування інклюзивного середовища, впровадження програм соціальної адаптації, розвиток соціального підприємництва, та надання якісних соціальних послуг на рівні громади (Васильєва, 2023) [2].

2. Фізична реабілітація

Фізична реабілітація — ключовий етап у відновленні функціональних можливостей особи. Її ефективність залежить від вчасного початку, міждисциплінарного підходу та застосування сучасних методик

(кінезіотерапії, ерготерапії, функціонального тренінгу тощо) (WHO, 2001) [5].

Сучасні реабілітаційні центри мають бути обладнані відповідно до міжнародних стандартів. Потрібно розширювати доступ до послуг фізичної терапії, особливо в сільських регіонах (Міністерство соціальної політики України, 2021) [4].

3. Медико-психологічна підтримка

Психологічна допомога є обов'язковим компонентом успішної реабілітації. Тривала госпіталізація, зміна соціального статусу, втрата працездатності можуть викликати депресію, ПТСР, тривожні розлади (Корж, 2022) [3].

Слід розвивати службу психологічної підтримки в закладах охорони здоров'я, впроваджувати програми психоосвіти, кризового консультування, арт- і трудотерапії. Особливу роль відіграє супровід сім'ї особи з інвалідністю (Васильєва, 2023) [2].

4. Проблеми та перспективи реформування реабілітаційної системи в Україні

В Україні триває процес інтеграції європейських стандартів у сферу реабілітації, зокрема в контексті виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю (Конвенція ООН, 2006) [1].

Основними викликами залишаються:

- фрагментованість системи надання послуг;
- недостатнє фінансування;
- нестача кваліфікованих кадрів;
- потреба в стандартизації послуг (Міністерство соціальної політики України, 2021) [4].

Система реабілітації в Україні поділена між кількома відомствами (МОЗ, Мінсоцполітики, МОН, Міноборони), що призводить до дублювання функцій, неузгодженості дій і розпорощення ресурсів. Відсутність єдиного координаційного центру ускладнює надання послуг у логічній, безперервній формі – від медичної допомоги до соціальної адаптації (Міністерство соцполітики, 2021) [4].

На ринку праці відчутний дефіцит фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, психореабілітації, а також фахівців міждисциплінарного профілю. Освітні програми з підготовки таких спеціалістів ще не повністю відповідають міжнародним стандартам, а механізм підвищення кваліфікації діє неефективно (Васильєва, 2023) [2].

Часто послуги з реабілітації надаються без уніфікованих протоколів, критеріїв оцінки ефективності чи чітких показників результативності. Це унеможливує контроль якості та забезпечення рівного доступу до послуг у різних регіонах країни (WHO, 2001) [5].

Подолання зазначених викликів можливе лише за умови системного підходу, модернізації законодавства, збільшення державного та місцевого фінансування, а також активного залучення громадських організацій та міжнародних партнерів до реформування реабілітаційної сфери.

Реабілітаційна галузь традиційно недофінансована. Багато центрів не мають сучасного обладнання, реабілітаційні програми скорочені або недоступні в регіонах. Зокрема, для ветеранів війни, осіб із посттравматичним синдромом та дітей з інвалідністю гостро бракує державних програм довготривалої підтримки (Корж, 2022) [3].

Удосконалення законодавчої бази, міжвідомча взаємодія та активізація участі громадських організацій сприятимуть комплексній трансформації реабілітаційної політики.

Список використаних джерел:

1. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text
2. Васильєва, О.В. Сучасні підходи до реабілітації в Україні: міждисциплінарний контекст // Соціальна робота в Україні, 2023. — №2. — С. 45–51.
3. Корж, Н.М. Психологічна підтримка осіб з інвалідністю: виклики воєнного часу // Психологія і суспільство, 2022. — №3. — С. 38–42.
4. Міністерство соціальної політики України. Національна стратегія реабілітації. — Київ, 2021.
5. WHO. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). — Geneva, 2001.

Анатолій Михальський

кандидат медичних наук,

доцент кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук,

Навчально-реабілітаційного закладу вищої

освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»,

м. Кам'янець-Подільський, Україна

В'ячеслав Балагуш

магістрант, Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти

«Кам'янець-Подільський державний інститут»,

м. Кам'янець-Подільський, Україна

ОСНОВНІ АСПЕКТИ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Постановка проблеми. Питання реабілітації учасників бойових дій привертає дедалі більшу увагу в Україні. Питання реабілітації ветеранів у нашій країні особливої актуальності набуло після 2014 року, а з 2022 року стає пріоритетним та набуває ваги загальнодержавного рівня.

Війна забирає десятки тисяч людських життів, ще в більшій кількості учасників бойових дій виникають різної складності поранення, ампутації кінцівок, контузії, що потребує медичного втручання та тривалої медичної реабілітації.

Враховуючи значний психотравмуючий вплив бойової обстановки та виникнення психологічних проблем та посттравматичного синдрому багатьом військовослужбовцям необхідна і психологічна реабілітація. Реабілітація військовослужбовців відіграє ключову роль для повного відновлення їх функцій, компенсації порушених чи втрачених функцій, психологічній адаптації до цивільного життя, відновленні соціальних зв'язків та інтеграції у суспільство.

Аналіз джерел та останніх досліджень.

Реабілітація учасників бойових дій привертає до себе все більшу увагу науковців у зв'язку із зростаючою кількістю осіб які потребують ефективної реабілітації, яка сприятиме відновленню втрачених функцій та працездатності і відновлення особистісних властивостей.

З кожним роком з'являється все більше досліджень спрямованих на вивчення та вдосконалення нових напрямків та методик реабілітації. Сучасний стан реабілітації та шляхи її вдосконалення відображені у працях І. Р. Мисули, Т. Г. Бакалюк, А. О. Голяченко, Т. В. Майкової, А. В. Самошкіної та інших.

Загальні підходи щодо основних напрямків та методик реабілітації військовослужбовців, учасників бойових дій проаналізовані у дослідженнях І. О. Логвиненко, А.П. Чапляк, О.П. Романів, А. В. Баско.

Особливості проведення психологічної реабілітації учасників бойових дій досліджували: Л. Г. Борецька, О.М. Кокун, Н.А. Агаєв, І.О. Пішко, В. Алещенко, Н. Матейко, С. Задорожний, С. Лукомська, О. Сафіна та інші.

Однією з актуальних проблем у сучасному суспільстві є проблема медико-соціальної та медико-психологічної допомоги та реабілітації учасників бойових дій. Проблеми щодо окремих аспектів медико-соціальної та медико-психологічної реабілітації військовослужбовців досліджували такі науковці, як Н.М. Беляєва, В.І. Шевчук, А. А. Котвіцька, Н. М. Кононенко, Я. В. Лавренюк.

Метою статті є аналіз основних аспектів щодо проведення медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій.

Виклад основного матеріалу.

Реабілітацію слід розглядати як складну медико-соціальну проблему, яка представлена медичним, фізичним, психологічним та соціальним аспектом.

Завданнями медико-психологічної реабілітації є збереження та відновлення фізичного і психічного здоров'я, усунення симптомів захворювань, зниження наслідків перенесених психічних травм, формування адекватних реакцій на хворобу, відновлення оптимальної працездатності та соціальної активності учасників бойових дій.

Як зазначають Котвіцька А. А., Кононенко Н. М., Чікіткіна В. В. медико-психологічна реабілітація це комплекс лікувально-профілактичних, реабілітаційних та оздоровчих заходів, спрямованих на відновлення психофізіологічних функцій, оптимальної працездатності, соціальної активності учасників бойових дій [3, с.16].

Медико-психологічна реабілітація включає фізіотерапію, реабілітацію

за допомогою фізичних вправ та масажу для відновлення фізичної активності, індивідуальну психотерапію та групові сесії для опрацювання переживань за допомогою консультування та групової терапії [1].

Медичний аспект реабілітації включає всі види відновного лікування в умовах стаціонару або поліклініки та в основному спрямований на надання лікувально-діагностичної та медикаментозної допомоги.

Проведення військових операцій супроводжується впливом на військовослужбовців поранень, фізичних страждань, а також психологічних травм, зумовлених прямою загрозою для життя.

У період бою дія стресу виконує певну позитивну функцію для людини, проте після закінчення війни вона стає негативним та руйнівним чинником в силу постстресових реакцій. Особи, у яких відзначаються реакції дезадаптації, потребують медико-психологічної допомоги, в спеціальних заходах психокорекції та психотерапії [5, с.59].

Враховуючи те, що поверненню військовослужбовців до повноцінного життя в значній мірі заважають психічні зміни, які зумовлені негативним впливом постійного стресу та інтенсивним емоційним навантаженням, кожен військовослужбовець потребує психологічної реабілітації.

Психологічний аспект реабілітації передбачає корекцію психічного стану пацієнта, створення умов для психологічної адаптації до життєвої ситуації, що склалася, і включає в себе психодіагностику, психокорекцію, психотерапію, а в окремих випадках і психіатричну допомогу.

Поєднання медичної та психологічної допомоги, можуть підвищити загальні результати та покращити якість життя військовослужбовців. [4, с.80].

Комплексний підхід в реабілітації поєднує медичні, психологічні, психолого-педагогічні та соціально-психологічні заходи. Таким чином, до реабілітації військовослужбовців залучаються лікарі з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, фізіотерапевти, психологи, психіатри, соціальні працівники та інші фахівці.

Медична та психологічна реабілітація тісно пов'язані між собою і доповнюють одна другу. На сьогодні вже не є актуальною реабілітація тільки фізичного стану пацієнтів, оскільки без врахування психологічного статусу особи, її соціальної адаптації неможливо говорити про повноцінне функціонування особистості [3, с.20].

Залежно від причин, що передбачають застосування реабілітаційних заходів, а також особливостей стану хворого, їх функціональних можливостей, рухового досвіду, віку, статі, склад спеціалістів, методів та засобів буде різним. Реабілітація потребує індивідуального підходу до пацієнтів з урахуванням їхньої реакції на її застосування. Сучасна реабілітація безпосередньо пов'язана з принципом активної співучасті хворого, тому пасивні методи, що використовуються у відновлювальному лікуванні, дедалі більше втрачають свої позиції.

Основними принципами медико-психологічної реабілітації є: ранній початок проведення реабілітаційних заходів; комплексність

застосування необхідних засобів; індивідуалізація програми реабілітації; етапність та безперервність реабілітації; використання методів контролю адекватності навантажень та ефективності реабілітації.

Реабілітація військовослужбовців ще далека від оптимальної, вона потребує вдосконалення, необхідно врегулювати вибір раціональних методик, порядок їх застосування, забезпечити реабілітаційні центри необхідним обладнанням, ширше поєднувати медичну та психологічну допомогу, що сприятиме підвищенню результатів реабілітації та покращить якість життя військовослужбовців.

На думку Баско А. В. і співавт. [2, с.88-89] для отримання більш ефективного результату від проведення реабілітаційних заходів необхідно розробити програми комплексної реабілітації військовослужбовців; нормативно врегулювати принципи роботи реабілітаційної команди, її повноваження; врегулювати в Державній програмі реабілітації військовослужбовців організаційно--правові засади; необхідно перепрофілювання низки закладів охорони здоров'я у реабілітаційні центри, або створення в міських (районних) закладах освіти повноцінних реабілітаційних відділень; підвищити рівень престижності професії фахівця у сфері реабілітації.

Висновки. Лише дотримуючись основних принципів медико-психологічної реабілітації можна ефективно та своєчасно відновити втрачені функції, фізичне та психічне здоров'я, допомогти людині адаптуватися до середовища та повернутися до повсякденного життя.

Список використаних джерел:

1. Асонов Д.О. Резилієнс у ветеранів війни з травматичним ураженням головного мозку: огляд та клінічний випадок. *Психіатрія, неврологія та медична психологія*. 2020. Вип. 14. С. 58–67.
2. Баско А. В., Собакарь А. О., Миронюк С. А. Методики реабілітації військовослужбовців, стан функціонування та розвиток реабілітаційних центрів як один із напрямів діяльності органів місцевого самоврядування. *Rehabilitation & Recreation*. Vol. 18 № 1. 2024. С. 78–93.
3. Котвіцька А. А., Кононенко Н. М., Чікіткіна В. В. Основні напрямки медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій. *Український журнал медицини, біології та спорту*. 2022. Том 7, № 6 (40). С. 16–22.
4. Лавренюк Я. В. Комплексний підхід до медико-психологічної реабілітації військовослужбовців: огляд науково обґрунтованих практик та втручань. Наукові записки Серія: Психологія Випуск 2(4). Кропивницький: Видавничий дім «Гельветика», 2024. С.77–81.
5. Чапляк А.П., Романів О.П., Надь Б.Я. Основні напрямки реабілітації учасників бойових дій. *Україна. Здоров'я нації*. 2018. № 3/1 (51). С. 59–61.

Анатолій Михальський

кандидат медичних наук,

доцент кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук,
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Білий Олександр

магістрант, Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Постановка проблеми.

В останні десятиліття, у розвинених країнах світу, за демографічними даними спостерігається тенденція зростання абсолютної кількості та відносної частки населення людей похилого віку. Особливо помітні зростаючі темпи старіння в країнах Європи. Україна відноситься до тих країн у яких відбувається швидке старіння населення. Демографічна ситуація в Україні дозволяє зарахувати її до «старих» країн планети. За величиною частки осіб віком 65 років і більше в загальній структурі населення на початку XXI сторіччя Україна посідає 11-те місце у світі.

Варто підкреслити, що серед людей літнього віку найбільш інтенсивно збільшується група осіб віком 80 років і більше (осіб, що становлять групу ризику підвищеної потреби в сторонній допомозі). В Україні ця когорта довголітніх (осіб віком 80 років і більше) зросла з 1,2 % у 1950 році до 2,2 % у 2000 році, а за даними прогнозів зросте до 7,5 % у загальній чисельності населення в 2050 році [5].

Основним показником демографічного старіння суспільства є чисельність груп населення у віці до 19 років і більше 60 років. Демографічна старість настає тоді, коли частина осіб, які належать до першої групи, нижча за 30%, а частина осіб, які відповідають другій групі, перевищує 15% від загального числа людей у суспільстві (за шкалою Дж. Сандберга) [4, с.160].

Люди похилого віку – це одна з найбільш незахищених категорій населення, яка потребує соціального захисту з боку держави. З віком зростає потреба у медичному обслуговуванні та соціальних послугах. У зв'язку із цим перед системами охорони здоров'я та соціального забезпечення постають важливі завдання щодо забезпечення доступної і якісної медичної допомоги та добробуту.

Соціальна робота стратегічно спрямована на медичне обслуговування літніх і старих людей, на підтримку їхньої життєдіяльності в родині та суспільстві, а також на забезпечення їхніх особистих потреб [4, с.161].

Прогресуюче постаріння населення ставить перед суспільством завдання – забезпечити гідне життя людям похилого віку. Люди літнього

й старечого віку мають право на забезпечення своїх потреб у лікуванні, а також на задоволення своїх соціальних і духовних потреб [3, с.111].

Опанування навичками успішної взаємодії зі старими людьми вимагає розуміння психофізіологічних особливостей літньої людини та старості як процесу, знаннями про психологію людей похилого віку та про хвороби похилого та старечого віку та можливості їх лікування.

Аналіз джерел та останніх досліджень.

Демографічне старіння населення впливає на індивідуальне та суспільне життя, змінює всі аспекти життя людини і суспільства: соціальні, економічні, медичні, культурні та психологічні. Старіння людей стало розглядатися як поле діяльності представників багатьох спеціальностей: лікарів, біологів, соціальних працівників, психологів та ін.

Вивчення різних аспектів старіння і допомоги людям похилого віку привертає увагу дослідників різних галузей. У науковій літературі проблеми людей похилого віку досліджували: В. Бочелюк, Р. Сопко, М. Дячук, А. Андрущенко, О. Доровський, В. Король, І. Титаренко та ін.

Дослідженнями особливостей медико-соціальної роботи з людьми похилого віку присвячені праці І. Андреевої, В. Бочарової, Л. Тюпті, А. Капської, А. Мудрик, І. Григи, Н. Зимовець, Н. Шульгіної, А. Мартиненко та ін.

Проблеми реабілітації осіб похилого віку вивчали Т. Бакалюк, Л. Волошко, І. Поташнюк, Є. Похилко, І. Мисула, І. Худецький.

Зміна соціального статусу людини в старості, зумовлює виникнення різних труднощів у соціально-побутовій та психологічній адаптації до нових умов життя.

Незважаючи на актуальність проблеми все зростаючого старіння населення, на сьогоднішній день немає чіткої системи медико-соціальної роботи з цією категорією населення, не вироблені специфічні підходи, форми та методи, особливі технології медико-соціальної роботи, використання яких може забезпечити особам похилого і старечого віку гідну якість життя.

Мета статті. Проаналізувати особливості та форми медико-соціальної допомоги людям похилого віку.

Виклад основного матеріалу.

Розглядаючи сучасні проблеми людей похилого віку можна виділити основні із них. Однією із таких є стан здоров'я, оскільки з кожним роком кількість захворювань збільшується, у тому числі психічних розладів. Все це обмежує фізичну активність. Наступна проблема – економічна, із-за низького рівня пенсійних виплат вони мають низьку платіжну спроможність. Важливою проблемою людей похилого віку є адаптація до пенсійного періоду життя, самотність та звуження соціальних контактів, а також соціальні та психологічні проблеми.

Встановлено, що у структурі поширеності хвороб серед населення старших вікових груп переважає хронічна патологія системи кровообігу,

органів травлення, ендокринної системи, зору, опорно-рухового апарату, сечостатевої системи та новоутворення.

Одним із закономірних наслідків старіння населення як соціально-демографічного процесу є зростання потреб у соціальних послугах, розвиток системи соціального обслуговування, пошук джерел та ресурсів для забезпечення ефективної діяльності цієї сфери [2, с.8].

Медико-соціальна робота з людьми похилого віку багатопланова, багатоаспектна та мультидисциплінарна. Вона торкається різних сфер життєдіяльності.

Особливістю медико-соціальної роботи є те, що як професійна діяльність вона формується на стику двох самостійних галузей – охорони здоров'я і соціального захисту населення. Медичні працівники на практиці часто виконують функції соціальних працівників. У свою чергу, соціальні працівники працюють з особами, які мають психічні та фізичні патології і виступають у ролі лікарів.

Таким чином, медико-соціальна робота тісно переплітається з діяльністю органів системи охорони здоров'я. Але при цьому вона не перевищує межі своєї компетенції, не претендує на виконання лікувально-діагностичних функцій, а передбачає тісну взаємодію з медичним персоналом і чітке розмежування сфер відповідальності [1, с.51].

З віком частка людей старшого віку, швидко зростає і більшість із них все більше потребує медико-соціальної допомоги. Основними формами медико-соціальної допомоги людям похилого віку є профілактична і лікувальна. Медико-соціальну роботу слід розглядати як різновид соціальної роботи, спрямованої на охорону і підтримку фізичного і психічного здоров'я осіб похилого віку, а також на поліпшення якості їх життя.

Медико-соціальну роботу умовно можна розділити на два основні аспекти: медико-соціальну роботу профілактичної спрямованості і медико-соціальну роботу патогенетичної спрямованості.

Медико-соціальна робота, що має профілактичну спрямованість, – це попередження соціально залежних порушень соматичного та психічного здоров'я; формування установок на здоровий спосіб життя; забезпечення доступу до інформації з питань здоров'я; участь у розробці цільових програм медико-соціальної допомоги на різних рівнях; соціальне адміністрування; забезпечення соціального захисту прав громадян у питаннях охорони здоров'я та ін. Медико-соціальна робота патогенетичної спрямованості включає заходи щодо організації медико-соціальної допомоги; проведення медико-соціальної експертизи; здійснення медичної, соціальної та професійної реабілітації осіб літнього віку; проведення соціальної роботи в окремих галузях медицини та охорони здоров'я, проведення корекції психічного статусу клієнта та особливо осіб похилого віку, створення реабілітаційної соціально-побутової інфраструктури, забезпечення наступності у взаємодії фахівців суміжних професій та ін. [3, с. 113-114].

Медико-соціальна робота змінює підхід до охорони здоров'я, передбачаючи надання допомоги на більш ранніх етапах розвитку хвороби та застосовуючи профілактичну спрямованість різних заходів. Вона розглядається як новий вид діяльності медичного, психологічного і соціально-правового характеру щодо збереження, і зміцнення здоров'я осіб похилого віку.

Висновок.

Збільшення кількості літніх і людей похилого віку призводить до збільшення потреби в медико-соціальній допомозі. У роботі з людьми похилого віку використовують різноманітні технології, залучаються фахівці різних спеціальностей. Основними формами медико-соціальної допомоги людям похилого віку є профілактична і лікувальна. Надзвичайно важливим є індивідуальний підхід в наданні допомоги.

Список використаних джерел:

1. Данко Д. В., Повідайчик О. С. Медико-соціальна робота з різними категоріями клієнтів. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія «Педагогіка, соціальна робота». Випуск 33. 2014. С. 51-54.
2. Дячук М. Д., Грузева Т. С., Іншакова Г. В. Особливості здоров'я населення старших вікових груп. *Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України*. 2019. № 3 (81). С.5-11.
3. Михальський А.В., Федорчук В.М., Михальська Ю.А. Сучасні тенденції розвитку медико-соціальної роботи з людьми похилого віку. *Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, Т.Л. Опалюк*. Вип. 37. Серія: Соціально-педагогічна. Кам'янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2022. С. 109-118.
4. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І. Д. Зверева, О. В. Безпалько, С Я . Харченко та ін.; За заг. ред.: І. Д. Звереві, Г. М. Лактіонової. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 256 с.
5. Чайківська В.В., Пінчук І.Я. Демографічні прогнози для України [Електронний ресурс]. Режим доступу : <http://novosti.mif-ua.com/archive/issue-13366/article-13392/>

Юрій Мосаєв,

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології та соціальної роботи, КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»

СПЕЦИФІКА ОСВОЄННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦЯМИ З СУПРОВОДУ ВЕТЕРАНІВ ТА ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ ОСІБ

Станом на сьогодні підвищення кваліфікації фахівців, які займаються супроводом ветеранів та осіб, що демобілізувалися з військової служби, здійснюється у закладах вищої освіти. На їхній базі діють спеціалізовані Центри ветеранського розвитку, що забезпечують навчально-методичну підтримку та професійне зростання таких спеціалістів. Освітні програми з підвищення кваліфікації розроблені з урахуванням рекомендацій Міністерства у справах ветеранів України та передбачають опанування п'яти ключових навчальних модулів. Ці модулі спрямовані на формування комплексної системи знань і навичок, необхідних для ефективної роботи з ветеранами та їх інтеграції у мирне життя. До структури навчання входять такі тематичні блоки [2]:

Надання психологічної допомоги та підтримки ветеранів – охоплює засади психосоціального супроводу, методи роботи з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), кризовим станом та інструменти емоційної стабілізації.

Правові аспекти та соціальне забезпечення осіб із ветеранського середовища – включає знання чинного законодавства щодо прав ветеранів, пільг, соціальних послуг та процедур їх реалізації.

Сприяння професійній адаптації та працевлаштуванню – розглядаються механізми професійної переорієнтації, можливості здобуття нових кваліфікацій та інтеграція ветеранів у ринок праці.

Розбудова мережі підтримки на рівні територіальних громад – вивчаються підходи до організації місцевих ініціатив, взаємодії з органами влади, громадськими організаціями та залучення волонтерських ресурсів.

Організаційне управління та розвиток системи надання послуг для ветеранів – охоплює питання стратегічного планування, координації програм, оцінювання їх ефективності та забезпечення сталості надання послуг.

Психосоціальна підтримка ветеранів війни, демобілізованих осіб та членів їх сімей. Зазначений модуль в програмі підвищення кваліфікації фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб спрямований на розширення компетенції зазначених фахівців в сфері надання психологічної допомоги ветеранам та членам їх родин. В рамках зазначеного модулю фахівці освоюють компетенції як в сфері первинної психодіагностики так і надання психологічної допомоги ветеранам і членам їх родин. Зазначені компетенції необхідні фахівцям з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб для перенаправлення ветеранів

та членів їх родин до фахівців з надання спеціалізованої психологічної допомоги.

Соціально-правовий захист ветеранів війни, демобілізованих осіб та членів їхніх сімей. У межах цього навчального модуля фахівці, які проходять підвищення кваліфікації, поглиблюють свої знання та розширюють професійні компетентності у сфері соціального обслуговування та правового захисту ветеранів війни, осіб, що повернулися з військової служби, а також родин загиблих військовослужбовців. Формування зазначених компетентностей дає змогу фахівцям з супроводу ветеранів надавати якісні, фахові соціальні послуги, що є особливо важливим з огляду на специфіку їхньої роботи. Варто підкреслити, що зазначене підвищення кваліфікації здобувається на основі спеціальності 231 «Соціальна робота», що забезпечує професійну основу для глибокого розуміння соціальних потреб ветеранів.

Кейс-менеджмент у роботі з ветеранами війни, демобілізованими особами та їхніми сім'ями. Надання індивідуальних консультацій ветеранам та членам їхніх родин передбачає безпосередню допомогу у вирішенні конкретних життєвих ситуацій. Основна діяльність фахівця з супроводу ветеранів полягає в роботі з окремими випадками (кейсами), що вимагає індивідуального підходу до кожного отримувача послуг. Відтак опанування технології кейс-менеджменту є логічним і необхідним компонентом професійної підготовки таких фахівців, адже саме ця модель дозволяє забезпечити комплексний і ефективний супровід ветеранів та їхніх родин на всіх етапах взаємодії з системою соціального захисту.

Ведення професійної документації та звітування. За свідченням фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в перші тижні виконання професійних навичок вони відчували проблеми саме з веденням професійної документації та звітуванням. Тому Міністерство у справах ветеранів рекомендує установам, що здійснюють підвищення кваліфікації для ветеранів війни та демобілізованих осіб, включати у свої програми саме зазначений модуль та розширювати компетенції діючих фахівців з супроводу саме в цій сфері.

Адаптація ветеранів війни та демобілізованих осіб до життя в територіальній громаді. Цей навчальний модуль є надзвичайно актуальним, оскільки саме в межах територіальних громад відбувається процес соціальної адаптації ветеранів війни та демобілізованих осіб до умов мирного, цивільного життя. Громада виступає базовим соціальним середовищем, у якому реалізуються заходи з надання соціальних послуг, правової допомоги, психологічної підтримки та інших форм супроводу осіб, які повертаються з війни. У зв'язку з цим фахівці, які працюють на рівні громад, несуть особливу відповідальність за ефективність адаптаційного процесу та соціального включення ветеранів.

Особливістю більшості українських територіальних громад є їх відносно невелика чисельність населення, при цьому до складу таких

громад часто входить значна кількість населених пунктів, включно з селами та селищами, де безпосередньо проживають ветерани та члени їхніх сімей. Це створює додаткові виклики для фахівців соціальної сфери, адже потребує гнучкого підходу до організації допомоги, врахування локального контексту та забезпечення доступності послуг у віддалених районах.

Саме тому під час підвищення кваліфікації значна увага приділяється формуванню навичок ефективної взаємодії в межах громади, розвитку партнерств із місцевими органами влади, громадськими організаціями та ініціативними групами. Опанування цього освітнього компонента сприяє підготовці фахівців, здатних не лише надавати індивідуальну допомогу, а й створювати сприятливе середовище для довготривалої інтеграції ветеранів у громаду.

Крім зазначених освітніх компонентів фахівці з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб повинні засвоїти і ряд специфічних компетентностей. Зважаючи на особливості функціонування системи соціального захисту в Україні важливою компетентністю для фахівців з супроводу повинні стати навички проектної діяльності [1]. Це важливо в контексті того, що сьогодні розширення системи соціальної реінтеграції ветеранів залежить від успішності проектної діяльності спрямованої на акумуляцію ресурсів, які можна використати для підвищення якості соціальних послуг та розширення їх номенклатури. На нашу думку фахівець з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у разі необхідності повинен мати компетентності для створення грантових заявок на державні та міжнародні конкурси соціальних проектів спрямованих на ветеранів та членів війни. У випадку, коли зазначені конкурси проводяться для ветеранських громадських організацій, фахівець з супроводу повинен вміти провести експертну оцінку ветеранських ініціатив з метою рекомендації підтримки кращих з них органами місцевого самоврядування. Це важливо так як міжнародні донори у більшості випадків для підтримки грантових заявок ветеранських громадських організацій вимагають листи підтримки від органів місцевого самоврядування на території яких планується реалізація соціального проекту. Крім того, на нашу думку фахівець з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб повинен мати навички координації соціальних проектів та здійснення моніторингу їх реалізації з боку органів місцевого самоврядування чи фахового середовища.

Список використаних джерел:

1. Мосаев, Ю. В. Формування навичок соціального проектування в системі освітньої підготовки майбутніх соціальних працівників та психологів. Соціально-психологічна робота: інновації, стратегії та можливості : збірник матеріалів круглого столу з міжнародною участю, 19 березня 2024 р. Кам'янець-Подільський – Ломжа, 2024. С. 156–158.
2. Про затвердження Рекомендацій щодо розроблення освітніх програм підвищення кваліфікації фахівця із супроводу ветеранів

війни та демобілізованих осіб від 22.08.2024 № 269. URL: <https://mva.gov.ua/pro-zatverdzhennya-rekomendatsiy-schodo-rozroblennya-osvitnih-program-kvalifikatsii-fahivtsya-iz-suprovodu-veteraniv-viyni-ta-demobilizovanih-osib-vid-22082024--269>

Валентина Олійник

*кандидат педагогічних наук, доцент;
завідувач кафедри психології Хмельницького інституту
Міжрегіональної академії управління персоналом
м. Хмельницький, Україна*

ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ОСІБ ІЗ РІЗНИМИ НОЗОЛОГІЧНИМИ ФОРМАМИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

На сучасному етапі розвитку українського суспільства, що характеризується стрімкими трансформаціями, зростанням рівня соціальної напруги, інклюзивними тенденціями в освіті та медицині, особливого значення набуває вивчення психологічного розвитку осіб із різними нозологічними формами. У контексті гуманізації підходів до людини з особливими потребами дедалі актуальними стають питання не лише медичної діагностики чи корекції порушень, а й глибокого аналізу особистісних, емоційних, когнітивних і соціальних аспектів розвитку таких осіб. Психологічна наука покликана не лише ідентифікувати труднощі, з якими стикається людина з певними порушеннями, але й виявляти її внутрішні ресурси, потенціал адаптації, можливості для самореалізації в умовах сучасного світу. Порівняльний аналіз розвитку осіб із різними нозологіями дозволяє сформулювати цілісне уявлення про особливості їх психоемоційного становлення, потреби у підтримці, а також про необхідні зміни в соціальному середовищі для забезпечення рівного доступу до якісного життя.

Психологічний розвиток людини – складний, багатовимірний процес, що визначається взаємодією біологічних, соціальних, когнітивних і емоційних чинників. У випадку осіб із різними нозологічними формами – як вродженими, так і набутими порушеннями – цей розвиток набуває специфічного характеру. Актуальність вивчення порівняльного аналізу психологічного розвитку таких осіб зумовлена не лише зростанням кількості людей з особливими освітніми чи медичними потребами, а й потребою створення ефективних умов для їх соціалізації, навчання та психоемоційної підтримки.

Нозологічні порушення охоплюють широкий спектр захворювань: від сенсорних (порушення зору чи слуху) до соматичних, психоневрологічних чи інтелектуальних. Кожна з цих форм впливає на розвиток особистості по-різному, змінюючи хід становлення емоційно-вольової сфери, самооцінки, спілкування та пізнавальної активності. Наприклад, в осіб із порушенням слуху часто спостерігаються труднощі

в розвитку мовлення та соціальної взаємодії, що може спричинити відчуття ізоляції чи зниження рівня комунікативної впевненості. Водночас у таких осіб нерідко виявляються компенсаторні механізми – зокрема, більш розвинена зорово-просторова увага чи образне мислення.

В осіб із соматичними захворюваннями (наприклад, із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи чи діабетом) можуть виникати емоційні труднощі, пов'язані з відчуттям фізичної вразливості, обмеженням активності, залежністю від лікування. Часто це супроводжується підвищеною тривожністю, емоційною лабільністю або, навпаки, надмірною зрілістю – як наслідок адаптації до обмежень. У таких осіб спостерігається розвиток глибокої рефлексії, чутливості до власного і чужого болю, а також схильність до інтровертованості.

На думку учених, інтелектуальні порушення, натомість, зумовлюють своєрідний тип психологічного розвитку, де сповільнюється або порушується становлення когнітивних процесів, мислення, емоційної регуляції та соціальних навичок. Проте навіть за умов таких порушень можливе формування позитивного емоційного клімату, розвитку базових життєвих навичок, якщо середовище підтримує, а психолого-педагогічна допомога адаптована до можливостей і потреб людини [1].

Порівнюючи психологічний розвиток осіб із різними нозологіями, важливо наголосити на головному – не патологія визначає особистість, а середовище, в якому вона розвивається, і ставлення до неї. Люди з однаковим діагнозом можуть демонструвати різні рівні адаптації, емоційної стійкості, інтелектуальної активності – залежно від виховання, соціальної підтримки, доступу до освіти та рівня прийняття в суспільстві.

Таким чином, порівняльний аналіз психологічного розвитку осіб із різними нозологічними формами дозволяє не лише глибше зрозуміти специфіку впливу порушень на особистість, а й підкреслити унікальність кожного життєвого шляху. У центрі такого аналізу має бути не діагноз, а людина – її потреби, ресурси, прагнення до повноцінного життя. Завдання психолога полягає в тому, щоб не лише розуміти відмінності, а й знаходити шляхи гармонізації розвитку, формування самоприйняття та підтримки особистісного потенціалу в кожній людині, незалежно від її нозологічного статусу.

Особливу увагу в сучасній психології приділяють не лише аналізу відмінностей між типами нозологічних порушень, а й вивченню універсальних психологічних механізмів адаптації, які допомагають людині жити повноцінно попри обмеження. Наприклад, такі як розвиток внутрішньої мотивації, віра в себе, підтримуючі стосунки, позитивна ідентичність. Незалежно від форми порушення, психічний розвиток особистості значною мірою залежить від того, як людина приймає себе, наскільки вона відчуває підтримку та включеність у соціум.

Одним із важливих аспектів порівняльного підходу є також аналіз вікової динаміки розвитку осіб із нозологіями. У дітей порушення можуть позначитися на критичних періодах становлення – зокрема, мовлення, емоційної регуляції, формування образу «Я». У підлітковому віці

домінують проблеми самоідентичності, прийняття себе в колективі. У дорослих – питання життєвої самореалізації, особистих стосунків, професійного вибору. Це підкреслює необхідність диференційованого психолого-педагогічного супроводу, який враховує не лише діагноз, а й етапи життєвого шляху.

У межах сучасної інклюзивної парадигми особливо важливо наголошувати на ресурсах, а не лише на дефіцитах. У багатьох осіб з порушеннями спостерігається високий рівень емпатії, терпіння, здатність долати труднощі, творчий підхід до вирішення завдань, розвинене почуття справедливості або духовності. Саме ці якості повинні ставати точкою опори у процесі психологічної підтримки та розвитку.

Також важливо розуміти, що порушення однієї сфери не обов'язково призводить до зниження якості життя – багато в чому це залежить від наявності соціальної інклюзії, доступу до інформації, адаптованого середовища, а головне – від поваги до людської гідності. Тому сьогодні особливо актуальним стає підхід до психологічної підтримки як до партнерства, а не «корекції».

Психологічний розвиток осіб із різними нозологічними формами є надзвичайно складним і водночас унікальним явищем. Кожна нозологія створює певні виклики, але також формує особливі ресурси, на яких можна будувати ефективну адаптацію та особистісне зростання. Порівняльний аналіз дозволяє не лише виявити спільні та відмінні риси у розвитку таких осіб, а й сформувати глибше розуміння людської психіки як відкритої до змін, гнучкої та здатної до розвитку навіть у складних умовах. Важливим завданням психологів є створення системи підтримки, яка базується на прийнятті, індивідуальному підході та вірі в потенціал кожної людини, незалежно від її медичного статусу [2].

У світлі сучасних тенденцій у психолого-педагогічній практиці важливо підкреслити значущість міждисциплінарної взаємодії – психологів, медиків, педагогів, соціальних працівників, логопедів, ерготерапевтів. Такий підхід дозволяє побачити людину не лише через призму її нозології, а як багатогранну особистість із індивідуальними потребами, перспективами та цінностями.

Психологічна підтримка осіб із порушеннями має бути не універсальною, а гнучкою, індивідуалізованою. Доцільним є використання інноваційних методів – арттерапії, біосугестивної терапії, когнітивно-поведінкових технік, майндфулнесу, тілесно-орієнтованої терапії, а також розвитку емоційного інтелекту. Практика показує, що лише поєднання класичних і сучасних методик дає змогу досягати кращої адаптації, зниження емоційного напруження, покращення якості життя.

Не менш важливою є роль сім'ї у психологічному розвитку особи з нозологічними порушеннями. Підтримка батьків, їх прийняття ситуації, емоційна стабільність, уміння співпрацювати з фахівцями – це ключові фактори, що здатні впливати на динаміку розвитку та збереження

позитивного самосприйняття. Тому супровід родини – невід’ємна частина якісної психологічної роботи.

Учені виокремлюють ще один напрям – формування інклюзивної свідомості у суспільстві. На жаль, стигматизація людей з порушеннями ще й досі залишається поширеним явищем, що посилює їх ізоляцію й негативно впливає на психоемоційний стан. Завдання психолога – сприяти інтеграції, формувати культуру прийняття та толерантності, розвивати в молодого покоління емпатію та етику співіснування [3].

Таким чином, порівняльний аналіз психологічного розвитку осіб із різними нозологічними формами виявляє не лише відмінності у темпах чи особливостях функціонування психіки, а й окреслює величезний потенціал людини до адаптації, розвитку та самореалізації. Цей аналіз не є самоціллю, а стає інструментом для створення системи підтримки, яка ґрунтується на гуманістичних принципах, науковому розумінні природи особистості й безумовній повазі до людської гідності.

У межах порівняльного аналізу психологічного розвитку осіб із різними нозологічними формами особливої ваги набуває усвідомлення того, що людина – це не її діагноз. Індивідуальність, особистісний потенціал, життєва історія, прагнення бути почутим і прийнятим – усе це зберігається навіть у складних життєвих обставинах. Саме на цьому мають базуватися всі моделі допомоги, корекції чи супроводу.

Психологу, педагогу чи соціальному працівнику важливо не лише розуміти нозологічну суть порушення, а й вміти бачити особистість, відкриту до розвитку. Замість акценту на обмеженнях – акцент на можливостях. Замість жалю – підтримка. Замість відчуження – інклюзія. Лише за таких умов можна формувати середовище, в якому кожна людина – незалежно від стану здоров’я – зможе реалізувати себе, відчути свою значущість і цінність для суспільства.

Отже, сучасна наука та практика дедалі більше визнає важливість мультикультурного, етичного та гуманістичного підходів у роботі з людьми з порушеннями. Повага до особистості, її права на самовираження, доступ до якісної освіти, працевлаштування, особистого життя – це не лише ознаки зрілого суспільства, а й базові умови для повноцінного психологічного розвитку. Тому психологічна робота має виходити за межі кабінету – вона має змінювати ставлення громади, формувати нову етику взаємодії, руйнувати бар’єри, і врешті-решт – розширювати людяність.

Психологічний розвиток осіб із різними нозологічними формами – це складний, багаторівневий процес, який потребує глибокого розуміння як медичних особливостей, так і соціальних умов, індивідуальних ресурсів, життєвого досвіду. Порівняльний аналіз дозволяє не лише дослідити відмінності, а й знайти універсальні механізми підтримки, що сприяють гармонійному особистісному зростанню. У центрі такої роботи має стояти людина – із її унікальністю, прагненням до розвитку та правом бути собою. Тільки за таких умов психологічна допомога буде справді ефективною, глибокою й гуманною.

Список використаних джерел:

1. Кацавець Р. С. Психологія розвитку особистості. Навч. посіб. Київ: Алерта, 2024. 152 с.
2. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник / Ред. кол. Н. Софій (голова), І. Єрмаков (керівн. авт. колективу і наук. ред.) та ін. Київ : Контекст, 2000. 336 с.
3. Практична психологія в інклюзивному середовищі: Матер. І Всеукр. наук. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 21 лют. 2019 року) / За заг. ред. В. А. Вінс, Т. М. Кузьменко, І. М. Зозуля. Переяслав-Хмельницький: Вид.: Я. М. Домбровська., 2019. 248 с.

Оксана Палилюкьо,

кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»

Людмила Копчук,

здобувачка вищої освіти, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»

РОЛЬ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

В умовах повномасштабної війни, розв'язаної Російською Федерацією проти України, волонтерська діяльність набула виняткового значення, перетворившись на потужний інструмент громадянського спротиву та соціальної мобілізації. З перших днів вторгнення тисячі українців, незалежно від віку, статі чи професії, долучилися до волонтерського руху, надаючи допомогу військовим, підтримуючи внутрішньо переміщених осіб, організовуючи гуманітарні штаби та інформаційні кампанії. Цей феномен став не лише відповіддю на виклики війни, але й свідченням високого рівня громадянської зрілості та солідарності українського суспільства.

Волонтерство в Україні під час війни охоплює широкий спектр діяльності: від збору коштів та закупівлі амуніції до організації евакуації та надання психологічної підтримки. Значна частина цієї діяльності здійснюється спонтанно, без формального оформлення, що свідчить про глибоку внутрішню мотивацію та бажання допомогти. Соціологічні дослідження вказують на те, що основними мотивами участі у волонтерстві є патріотизм, співчуття та прагнення до особистої самореалізації [5].

Законодавча база України також визнає важливість волонтерської діяльності. Згідно із Законом України «Про волонтерську діяльність», волонтерство визначається як добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється на благо суспільства. Це

підкреслює офіційне визнання ролі волонтерів у підтримці держави та суспільства в умовах кризи [3].

Волонтерська діяльність під час війни також сприяє формуванню нових соціальних зв'язків та зміцненню національної ідентичності. Спільна праця над досягненням спільної мети об'єднує людей з різних регіонів та соціальних груп, сприяючи консолідації суспільства. Це явище має довгострокові позитивні наслідки для розвитку громадянського суспільства в Україні.

Волонтерська діяльність в Україні під час війни стала потужним виявом громадянської солідарності та самовідданості. З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, волонтерський рух значно розширився, охоплюючи широкий спектр напрямків – від забезпечення Збройних Сил України амуніцією та медикаментами до евакуації цивільного населення та надання психологічної підтримки.

Згідно з дослідженнями, у 2022 році кількість організацій та установ, що залучали волонтерів, зросла на 80% порівняно з попереднім роком, що свідчить про безпрецедентний рівень мобілізації громадянського суспільства. Цей сплеск активності відображає глибоке прагнення українців до участі у захисті своєї країни та підтримці співвітчизників [4].

Волонтерський рух в Україні також відзначається високим рівнем довіри та підтримки з боку населення. Опитування показують, що 61% українців долучалися до волонтерської допомоги Силам оборони України чи своїм співгромадянам. Це свідчить про глибоку інтеграцію волонтерства у повсякденне життя громадян та його важливу роль у зміцненні національної єдності [1].

Крім того, волонтерська діяльність в Україні отримала міжнародне визнання. Багато волонтерів були нагороджені державними відзнаками за свою самовіддану працю, що підкреслює їхній внесок у зміцнення обороноздатності країни та підтримку постраждалих від війни [2].

Таким чином, волонтерська діяльність під час війни в Україні є не лише проявом громадянської активності, але й важливим чинником стійкості та згуртованості суспільства в умовах кризи. Її розвиток та підтримка залишаються ключовими для подолання викликів, що постають перед країною.

Список використаних джерел:

1. Волонтерство в Україні: океан можливостей чи море викликів? Інсайти круглого столу Української Волонтерської Служби. URL: <https://volunteer.country/library/volonterstvo-v-ukrayini>
2. Іванова С.М. Цікаві факти про волонтерів та волонтерство. URL: <https://vseosvita.ua/blogs/tsikavi-fakty-pro-volonteriv-ta-volonterstvo-48274.html>
3. Корняк В.С., Боринець Х.М. Волонтерська діяльність в умовах воєнного стану у порівняльній перспективі. Гуманітарний форум. Том 2, No 1, 2024. URL: [https://doi.org/10.60022/2\(1\)-4GF](https://doi.org/10.60022/2(1)-4GF)
4. Павлюк Т.І., Демченко О.П. Оцінка розвитку волонтерської діяльності в Україні. Економічна наука. Інвестиції: практика та досвід

№ 7/2024. URL: <https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/download/3424/3460/8176>

5. Резнік О. Залученість українців до волонтерської діяльності під час повномасштабної війни. URL: <https://dif.org.ua/article/oleksandr-reznik-zaluchenist-ukraintsiv-do-volonterskoi-diyalnosti-pid-chas-povnomasshtabnoi-viyni>

Оксана Палилюк,
кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальної роботи,

психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»

Іларія Мельник,

здобувачка вищої освіти, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»

ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Постінклюзивна модель освіти передбачає створення середовища, де діти з особливими освітніми потребами (ООП) мають рівні шанси на розвиток та соціалізацію. Інклюзивна освіта виступає не тільки як педагогічна стратегія, але й як ключовий соціально-психологічний процес, що сприяє покращенню комунікативних навичок, самооцінки та позитивного сприйняття оточення [2]. При цьому, для ефективної адаптації дітей з ООП необхідно враховувати їх емоційно-психічні особливості, що можуть обтяжуватися тривожністю, заниженою самооцінкою та неповною взаємодією зі здоровими однолітками.

Упродовж останнього десятиліття українські науковці (Шевченко, Соболевська, Гордієнко тощо) активно розробляють методики соціальної адаптації дітей з ООП. Так, впровадження програм психолого-педагогічного супроводу, зокрема тренінги, корекційно-компенсаційні заняття, арт- і музикотерапія, логопедичні бесіди показало позитивну динаміку в емоційному стані, поведінці та рівні самооцінки учнів. Наприклад, результати оцінки стандартного показника тривожності до та після впровадження адаптаційної програми засвідчили зменшення високої тривожності з 40 % до 10 %, а адекватна самооцінка спільноти з 20 % до 30 % [1].

У теперішньому суспільно-політичному контексті війни питання психологічної адаптації набуває нового значення: вже три роки поспіль дитячий контингент України перебуває під впливом хронічного стресу та постійної тривоги. Ці фактори посилюють потребу в професійній

шкільній психологічній службі, котра забезпечує довготривалу підтримку, проводить моніторинг емоційного стану та організовує кризові втручання. Відтак, адаптація дітей з ООП у таких умовах – це не лише соціально-педагогічне, але й гуманітарно-психологічне завдання національного значення, що потребує багаторівневої підтримки з боку сім'ї, школи та громади.

В останні роки інклюзивні практики здобули перевагу, проте результати їх впровадження в навчальне середовище дітей з особливими освітніми потребами (ООП) виявляються неоднозначними. Наприклад, у США лише близько двох третин учнів з ООП проводять понад 80 % навчального часу у загальноосвітніх класах, що віддзеркалює поступ, але й зберігає певний розрив між очікуваннями і реальністю [4]. Такі дані наголошують на тому, що формальна інклюзія не завжди означає справжнє залучення.

В українському контексті після запровадження змін ще до 2011 року інклюзивна освіта розширюється навіть в умовах війни. Так, під час російської агресії були впроваджені адаптивні рішення у міських школах, щоб підтримати учнів з ООП, хоча й доводилося стикатися з новими викликами. Незважаючи на труднощі, спрацьовують механізми реагування, що підтверджують життєздатність інклюзивних стратегій у кризових умовах.

Системний підхід до навчання з індивідуалізацією педагогічного процесу показує вражаючі результати. Згідно з оглядом практик, це сприяє не лише підвищенню навчальних досягнень, а й формуванню впевненості в себе, що має вирішальне значення для інтеграції в соціальне середовище.

Психологічна підтримка спільно з педагогічним супроводом грає вирішальну роль – створення атмосфери довіри й рівності сприймається дітьми з ООП як важливий аргумент для належного включення в навчальний процес.

Стабільне збільшення школярів із ООП у загальноосвітніх класах демонструє зростання мережі ресурсних центрів та асистентів вчителів: лише за 5 років кількість таких учнів зросла в шість разів, а частка класів з інклюзією – у сім разів [3]. Це свідчить, що освіта стає більш системною, а не точковою.

Проте продовжують існувати ризики: психологічна вразливість дітей, особливо щодо самовідчуття і міжособистісних взаємодій, створює загрозу виключення навіть у заповненому класі. Дослідники вказують на необхідність формування прийняття серед здорових однолітків, оскільки нерідко трапляються випадки мовної непорозумілості, булінгу та ізоляції.

Якщо інклюзія визначається не лише рівним доступом до навчання, а й морально-етичними принципами – постає закономірна потреба в освітньому середовищі, орієнтованому на справедливість, повагу і свідоме залучення дитини в усі сторони шкільного життя.

Список використаних джерел:

1. Соціальна адаптація дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища. URL: <https://fspro.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/04/82>.
2. Шевченко В. Соціальна адаптація дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2023, № 2 (126). С. 77-88. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738819/1/%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf>
3. Overreliance' on ADHD diagnosis drives rise in pupil support plans. URL: <https://www.thetimes.com/uk/education/article/how-adhd-autism-diagnoses-risen-uk-ehcp-f96qx8qnl?>
4. Zanolini M., Viterbori P., Usai M.C. Psychology of Special Needs and Inclusion. URL: https://link.springer.com/rwe/10.1007/978-3-030-26248-8_52-1

Володимир Присакар

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна*

КОМУНІКАТИВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ У СТРУКТУРІ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

У сучасних умовах утвердження української державності та консолідації суспільства проти російської агресії, державою поставлені нові завдання і на шляху реформування системи вищої освіти, що передбачають значне підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців, які б гармонійно поєднували високий професіоналізм, патріотизм й морально-особистісні якості. Необхідно зазначити, що соціальна робота містить у собі ситуації, які слід вирішувати у процесі самої діяльності. Ця обставина викликає необхідність наявності в особистості фахівця соціальної сфери у процесі комунікації таких якостей як доброзичливість, справедливість, зацікавленість, товарищескість, здатність і вміння співпереживати, емпатія, принциповість тощо. Крім того, соціальна робота більшою мірою, ніж інші професії, перебуває у межах морального вибору та етичної поведінки, оскільки клієнтами соціального працівника є представники різних верств населення, в тім числі і груп ризику, які впливають, насамперед, на загальноприйняті норми спілкування, що зумовлюють агресивність, нетерпимість і конфліктність. З огляду на це майбутньому соціальному працівникові необхідно усвідомлювати, що такі чинники регулювання людської поведінки як суспільна мораль, індивідуальний

моральний контроль є важливими моральними регуляторами самої соціальної роботи. Крім загальних норм моралі, соціальна робота регулюється такими принципами професійної етики як конфіденційність і толерантність.

Толерантність (від лат. *tolerantia* – «стійкість, витривалість»; «терпимість»; «допуск») – багатоаспектна міждисциплінарна категорія, яка є предметом наукових інтересів філософів, політологів, соціологів, етнологів, психологів, педагогів, а тому діапазон її дослідження постійно розширюється. Теоретико-методологічні підходи до вивчення толерантності досліджували О. Безкоровайна, Ю. Іщенко, В. Кремень, О. Пастухова, В. Попов, О. Швачко тощо. Психолого-педагогічні основи толерантності, їх сутність та функції займають важливе місце у наукових працях Г. Балла, І. Беха, Т. Білоус, О. Волошиної, М. Ковальчук, П. Нікольсона, Г. Олпортя, Л. Федоренко, О. Фрома, О. Шарова та інших. Проблему комунікативної толерантності вивчали В. Бойко, О. Гаврилюк, А. Зінченко, Л. Клочек, А. Скок, І. Тимченко, Ю. Тодорцева, Л. Харченко та ін.

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави стверджувати, що дослідники основну увагу приділяють обґрунтуванню загальних теоретичних положень комунікативної толерантності, толерантним взаєминам між учасниками освітнього процесу. Проте, на нашу думку, недостатньо уваги приділено цій проблемі у системі навчально-виховної роботи в умовах закладу вищої освіти, який здійснює підготовку майбутніх соціальних працівників.

Сучасна довідкова література термін «толерантність» тлумачить досить широко. Так, філософський енциклопедичний словник подає таке визначення: «Толерантність – від лат. *tolerantia* – терпимість – термін, що ним позначають доброзичливе або принаймні стримане ставлення до індивідуальних та групових відмінностей (релігійних, етнічних, культурних, цивілізаційних) [4, с. 642]. В «Енциклопедії для фахівців соціальної сфери» значення терміну «толерантність» розглядається «як: 1) терпимість до чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, думок, вірувань; 2) відсутність або послаблення реагування на несприятливі фактори у разі зниження чутливості до їх дій» [1, с. 370]. Вважаємо, що проблему толерантності слід розглядати як моральну якість особистості, що характеризує терпиме ставлення, повагу, сприйняття та розуміння інших людей, незалежно від їхньої етнічної, національної або культурної приналежності, інших поглядів, характерів, звичок, різних культурних груп та їхніх представників, різноманітних форм самовираження людської особистості. Щодо комунікативної толерантності, то її слід розглядати як «... стійкий особистісний стан, що визначає особливий тип взаємодії індивіда з іншими людьми, що характеризується наявністю у свідомості суб'єкта успішного, особистісно значущого зразка терпимості (безконфліктної) комунікативної поведінки та домінантної спрямованості свідомості на його виконання. Вона включає в себе різного роду мотиви, переконання, спрямовані на усвідомлення

моделі ймовірної поведінки, визначення спеціальних способів дії, оцінку можливостей у їх співвідношенні з майбутніми труднощами і необхідністю здійснення вчинку» [2, с. 158].

У комунікативній толерантності доцільно виділити наступні структурні компоненти: когнітивний, інструментальний, поведінковий та емоційний.

Когнітивний – це усвідомлення та інтеріоризація ідей толерантної комунікації, ідеї багатомірності суспільного буття, єдності в різноманітті, абсолютної поваги людини.

Інструментальний – уміння людини проектувати свою взаємодію як толерантну, оволодіння сукупністю різноманітних комунікативних умінь, що дозволяють партнерам залишатися комунікативно толерантними по відношенню один до одного в різних ситуаціях.

Поведінковий – інтенсивна участь особистості у комунікації, ініціативність, активність і соціальна відповідальність, діалогізація спілкування.

Емоційний – ставлення особистості до процесу і результатів толерантної комунікації через знак, модальність та силу емоцій, задоволеність системою міжособистісних відносин [3, с. 81].

Основними механізмами формування комунікативної толерантності у соціальній роботі прийнято вважати ідентифікацію (уподібнення) і рефлексію (усвідомлення того, як сприймають об'єкта спілкування інші люди). Дія цих механізмів неможлива без існування взаємозв'язку між самопізнанням і пізнанням оточуючих людей. Тому для повноцінної, ефективної толерантної взаємодії необхідна установка на людину як на ціль, як на самостійну цінність, а не на як засіб досягнення своїх цілей. Така установка у професійній діяльності соціального працівника означає явне визнання за кожним клієнтом права на несхожість на інших, на індивідуальність поглядів, поведінки.

Досліджуючи проблему формування комунікативної толерантності у майбутніх соціальних працівників, необхідно зважати на те, що у період навчання відбувається активне збагачення соціально-психологічного досвіду студентів, залучення їх до відповідних видів соціально-активної діяльності та оволодіння ними багатьма соціальними ролями. Заклад вищої освіти для студентів є не лише навчальною організацією, але й певною соціальною практикою, тим конкретним соціальним середовищем, у якому майбутній спеціаліст формується як особистість, вступаючи у взаємодію з адміністрацією, викладачами, іншими студентами. Особлива роль при цьому належить викладачам: від їхнього особистісного потенціалу, професійних знань й умінь, від поглядів і переконань залежить ефективність, продуктивність спілкування та спільної діяльності.

Процес формування комунікативної толерантності здійснюється на двох рівнях: на рівні мотиваційно-ціннісного ставлення до взаємодії як до рівноправного діалогу і прояв її в реальних вчинках, комунікативній поведінці. Особливість психології студентів спеціальності 231 «Соціальна

робота» полягає також у тому, що вони визнають комунікативну толерантність, але у них часто не вистачає сміливості проявляти це у поведінці та конкретних вчинках.

Отож, необхідно зазначити, що комунікативна толерантність є одним із факторів, що впливає на розвиток комунікативних умінь майбутніх соціальних працівників. Виділення зазначеного показника обумовлено: по-перше, специфікою комунікативної толерантності як особливого особистісного стану, по-друге, психологічними особливостями студентів.

Висновки. Результати дослідження дають підстави стверджувати, що розвинуті комунікативні уміння студентів суттєво впливають на організацію процесу спілкування та становлять основу для формування у них комунікативної толерантності.

Для майбутніх соціальних працівників важливо не тільки вдосконалювати свої комунікативні уміння під час навчання у закладі вищої освіти, а зосередити свою увагу на підвищенні рівня розвитку комунікативної толерантності як однієї із професійно важливих якостей особистості.

Розвиток комунікативної толерантності у майбутніх соціальних працівників сприяє підвищенню у них рівня професійної компетентності, що гарантує успіх у роботі з клієнтами різного соціального статусу.

Список використаних джерел:

1. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І.Д. Звереві. Київ, Сімферополь: Універсам, 2013, 536 с.
2. Генералова О.О. Комунікативна толерантність як показник розвитку комунікативних вмінь студентів. Розділ 2. Педагогіка майбутнього. Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. URL: [file:///D:/users/Raisa/Downloads/935-Текст%20статті-1357-1-10-20200301%20\(4\).pdf](file:///D:/users/Raisa/Downloads/935-Текст%20статті-1357-1-10-20200301%20(4).pdf).
3. Скок А.Г. Комунікативна толерантність викладача вищого навчального закладу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2007. № 34. С. 79-84.
4. Шинкарук В.І. Філософський енциклопедичний словник. Київ: Абрикос, 2002. 742 с.

Ірина Прожога

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації,
Державний університет “Київський авіаційний інститут”
факультет психології, комунікації та перекладу,
кафедра соціальної роботи та реабілітації
м.Київ, Україна

Кристіна Вовк

здобувачка I рівня вищої освіти (бакалавр)
Державний університет “Київський авіаційний інститут”
факультет психології, комунікації та перекладу,
кафедра соціальної роботи та реабілітації
м.Київ, Україна

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЯК ІНСТРУМЕНТ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО УМОВ ТРАНСФОРМОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА»

Інтенсивні трансформаційні процеси в сучасному суспільстві – глобалізація, цифровізація, воєнні події, демографічні зрушення – створюють нові виклики для всіх соціальних інститутів. Для осіб з інвалідністю ці зміни можуть як відкривати нові можливості, так і посилювати існуючі бар’єри. В умовах швидких змін виникає потреба у гнучкій системі підтримки, яка допомагає не лише вижити в нових умовах, а й адаптуватися, самореалізуватися та інтегруватися в активне соціальне життя.

Соціальна робота у цьому контексті виступає ключовим посередником між людиною та суспільством, допомагаючи особам з інвалідністю не втратити суб’єктність у складних життєвих обставинах і віднайти місце у зміненому соціальному ландшафті.

У XXI столітті роль соціального працівника значно змінилася. Якщо раніше акцент був на компенсації дефіцитів, то сьогодні пріоритет – розвиток потенціалу. Соціальна робота більше не обмежується матеріальною підтримкою: вона включає соціальну адвокацію, розвиток навичок, мотивацію, посередництво у взаємодії з громадами й державними структурами.

Соціальні працівники все частіше виступають медіаторами технологічних змін. Наприклад, супроводжують клієнтів в опануванні електронних сервісів, сприяють цифровій грамотності, допомагають отримати онлайн-доступ до медичних або адміністративних послуг.

Крім того, актуальною є психосоціальна підтримка. У кризових реаліях (воєнні дії, переміщення, втрата джерел доходу) особи з інвалідністю особливо вразливі до ізоляції, депресивних станів, травматизації. У таких випадках соціальний працівник діє у зв’язці з психологами, лікарями, юристами, надаючи комплексну допомогу.

Також важливою залишається спільна творча функція. Адаптація неможлива без зміни ставлення громади до осіб з інвалідністю. Тому соціальна робота активно включається в просвітницькі кампанії, інтеграційні проекти, розвиток інклюзивних середовищ – шкіл, закладів культури, робочих місць.

Соціальна робота в умовах трансформації суспільства – це більше ніж професійна діяльність. Це механізм змін, що дозволяє вразливим групам адаптуватися до нової соціальної реальності, зберігаючи гідність, автономію та активну участь у житті громади.

Для подальшого розвитку цього напрямку необхідне інституційне підкріплення: оновлення стандартів соціальних послуг, підвищення кваліфікації кадрів, міжвідомча співпраця. Лише так соціальна робота зможе ефективно відповідати на виклики часу й сприяти створенню справді інклюзивного суспільства.

Список використаних джерел:

1. Потапенко В. Г. Суспільство, трансформоване війною [Електронний ресурс]. – Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2023. – 76 с. – Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Potapenko_Viacheslav_Heorhiiiovych/Suspilstvo_transformovane_vii_poiu.pdf
2. Петренко Т. В., Прожога І. В., Санжаровець В. А. Виховання у майбутніх соціальних працівників толерантного ставлення до дітей з особливими потребами // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. – 2021. – № 18. – С. 101–106. – Режим доступу: <https://doi.org/10.18372/2411-264X.18.15536>
3. Кваша І. О. Оптимізація технологій соціальної реабілітації осіб з інвалідністю з дитинства : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 231 "Соціальна робота" / наук. керівник О. М. Приймак. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 86 с.
4. Психологічний супровід інклюзивної освіти: [метод. рек] / автор. кол.за заг.ред. А. Г. Обухівська. – Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. 92 с.

Ірина Прожога

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації,
Державний університет «Київський авіаційний інститут»
факультет психології, комунікацій та перекладу,
кафедра соціальної роботи та реабілітації
м.Київ, Україна

Орина Куртанідзе

здобувачка I рівня вищої освіти (бакалавр)
Державний університет «Київський авіаційний інститут»
факультет психології, комунікацій та перекладу,
кафедра соціальної роботи та реабілітації
м.Київ, Україна

ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У ФОРМУВАННІ БЕЗПЕЧНОГО ПРОСТОРУ

Уявімо собі класну кімнату, де кожна дитина – незалежно від своїх фізичних можливостей, мови, походження чи психологічного стану – відчуває себе бажаною, почутою і захищеною. Де немає “чужих” чи “не таких”, де кожен голос має значення, а кожна потреба – підтримку. Саме так виглядає справжнє інклюзивне освітнє середовище – простір, який об’єднує, а не виключає.

Сьогодні, коли українське суспільство переживає глибокі трансформації – спричинені як війною, так і глобальними змінами в гуманітарній та освітній сферах – поняття інклюзії набуває особливої ваги. Школи та освітні заклади стають не лише місцем здобуття знань, а й простором соціального становлення, психологічного відновлення та формування довіри. У таких умовах формування безпечного середовища для всіх учасників освітнього процесу – не розкіш, а базова необхідність.

Актуальність цієї теми полягає в тому, що з кожним роком зростає кількість дітей з особливими освітніми потребами, внутрішньо переміщених осіб, дітей, які пережили травматичні події або мають труднощі в соціалізації. Без належної підтримки вони ризикують опинитися на узбіччі шкільного життя, навіть фізично перебуваючи в класі. Саме тому все більшу роль у створенні інклюзивного середовища відіграють психолог і соціальний працівник – фахівці, які стоять на сторожі емоційного комфорту, взаєморозуміння та безпеки.

Ця тема є не лише соціально значущою, а й професійно актуальною для тих, хто працює або планує працювати у сфері освіти, психології чи соціальної роботи. Вона порушує важливі питання про те, як можна трансформувати звичайний навчальний простір у середовище, що лікує, підтримує та розвиває. У цьому контексті аналіз ролі психолога та соціального працівника є ключовим для розуміння того, як інклюзія може бути не лише теорією, а й щоденною освітньою практикою.

В умовах глибоких суспільних трансформацій, що охоплюють Україну, поняття інклюзії перестає бути лише педагогічною категорією – воно

стає ціннісною основою освітнього простору, що орієнтується на гідність, повагу та право кожної дитини на повноцінну участь у житті шкільної спільноти. Сучасна інклюзивна освіта — це не просто про фізичну присутність учнів з особливими освітніми потребами в загальних класах, а про глибоку перебудову освітнього середовища в бік відкритості, співпереживання, гнучкості та підтримки.

У цьому контексті формування безпечного психологічного клімату виступає ключовою умовою якісної інклюзії. Адже лише в середовищі, де дитина відчуває себе емоційно захищеною, прийнятою та почутою, можливий справжній розвиток — як академічний, так і особистісний. І саме тут особливої ваги набуває професійна діяльність психолога та соціального працівника, які виступають не допоміжними фігурами, а архітекторами підтримуючого простору.

Психолог забезпечує тонку роботу з емоційною сферою учнів: від розвитку навичок саморегуляції та подолання тривожності до побудови внутрішніх опор, які дозволяють дитині не тільки адаптуватися до навчального процесу, а й зростати у власній унікальності. Його функція не обмежується корекційною роботою — він формує культуру уважності до психічного здоров'я в усьому закладі освіти.

Соціальний працівник, у свою чергу, виконує ключову роль у соціальному моделюванні інклюзії. Він координує взаємодію між школою, родиною, соціальними службами та громадськими організаціями, виступає гарантом дотримання прав дитини, забезпечує ресурсну підтримку для тих родин, що опинились у кризових обставинах. Його робота — це не лише практична допомога, а й активна участь у формуванні політик підтримки в межах освітньої установи.

Спільна діяльність цих фахівців формує системну й етично орієнтовану платформу, де інклюзія не зводиться до виконання формальних норм, а постає як жива практика співбуття, турботи та поваги до іншості. Безпека в цьому контексті — не лише відсутність дискримінації чи конфліктів, а наявність середовища прийняття, довіри та взаємного укріплення, в якому кожна дитина може розкритися як повноцінний учасник освітнього процесу.

Інклюзія в освітньому середовищі є не лише педагогічним викликом, а й глибинною соціокультурною трансформацією, що вимагає комплексного підходу та інтеграції зусиль різних фахівців. Аналіз ролі психолога та соціального працівника підтверджує, що вони виступають ключовими агентами змін, які не просто забезпечують підтримку учням з особливими освітніми потребами, а формують цілісну систему безпечного і прийняттого простору для всіх учасників навчального процесу.

Психологічна підтримка сприяє розвитку емоційної стійкості, саморегуляції та адаптивних стратегій поведінки, що є фундаментом успішної соціалізації та навчання. Соціальна робота, у свою чергу, розширює межі школи, створюючи мережу ресурсів та підтримки, які

виходять за межі класної кімнати і відповідають на потреби родини та громади.

У результаті інклюзія стає не формальним принципом, а живою практикою, яка забезпечує рівність, повагу до особистості і реалізацію права кожної дитини на повноцінну участь у житті суспільства. Така інтеграція професійних підходів психології і соціальної роботи підкреслює необхідність системного бачення інклюзії як складного, багатовимірного процесу, що вимагає постійного розвитку, навчання і взаємодії.

Список використаних джерел:

1. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. – Харків: Ранок, 2019. – 304 с.
2. Психологічний супровід інклюзивної освіти : [метод. рек] / автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. – 92 с.
3. Соціальна робота і соціальна освіта в умовах сьогодення: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія / С. Калаур, Н. Олексюк, Г. Олійник, Л. Петришин та ін.; за ред. О. Сороки, Г. Лещук. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2023. – 288 с.
4. Що з інклюзивною освітою в Україні під час війни. – Київ: Нова українська школа, 2023. Режим доступу: <https://nus.org.ua/2023/02/02/shho-z-inklyuzyvnoyu-osvitoyu-v-ukrayini-pid-chas-vijny/>
5. Петренко Т.В., Прожога І.В., Санжаровець В.М. Виховання у майбутніх соціальних працівників толерантного ставлення до дітей з особливими потребами / Петренко Т.В., Прожога І.В., Санжаровець В.М. // Вісник Національного авіаційного університету. Педагогіка. Психологія. Зб.наук.праць. К.: НАУ, 2021. №18. С.169-179).

Ірина Прожога
кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації,
Державний університет «Київський авіаційний університет»
м.Київ, Україна

Анастасія Лазарева,
здобувачка вищої освіти І рівня (бакалавр)
Державний університет «Київський Авіаційний Інститут», Київ
м.Київ, Україна

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ЯК ЧИННИК РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

В сучасному українському суспільстві, що переживає глибокі зміни, спричинені збройним конфліктом, внутрішніми соціальними трансформаціями та прагненням до європейських стандартів, все більшої актуальності набуває проблема повноцінної інтеграції осіб з інвалідністю в усі сфери життя. Зміна погляду на інвалідність як на соціально сконструйовану проблему — а не лише як на медичний стан — дозволяє говорити про нові підходи до реабілітації, де важливу роль відіграє саме психологічна підтримка.

Психологічна підтримка осіб з інвалідністю — це не просто форма допомоги у подоланні особистих труднощів. Це цілісна система дій, яка охоплює емоційну стабілізацію, подолання психологічних травм, формування самоцінності та самоприйняття, розвиток життєстійкості й мотивації до соціальної активності. У цьому сенсі вона є критично важливим чинником, що забезпечує успішну реабілітацію не лише на індивідуальному, а й на соціальному рівні.

Особливо важливим стає питання психологічної підтримки у зв'язку з розширенням практики інклюзії. Інклюзія — це не лише фізична доступність середовища, а передусім створення умов, у яких кожна особа з інвалідністю почувається гідною, прийнятою та захищеною. Однак цього не можна досягти без усвідомленого психологічного супроводу як з боку фахівців (психологів, соціальних працівників), так і з боку суспільства в цілому.

Зростання кількості людей, які отримали інвалідність унаслідок військових дій, травм, хронічних захворювань чи психоемоційних порушень, висуває нові вимоги до системи соціальної роботи. В сучасних умовах соціальні працівники повинні володіти не лише знаннями у сфері правового та ресурсного супроводу, а й бути підготовленими до надання первинної психологічної допомоги, здійснення мотиваційного консультування, фасилітації участі клієнта у прийнятті рішень щодо власного життя.

Особливу роль відіграють індивідуальні та групові форми психологічної підтримки: робота з травмою (включно з посттравматичним стресовим розладом), подолання відчуття стигматизації, розвиток навичок саморегуляції, розкриття внутрішніх ресурсів особистості. Підхід, орієнтований на ресурси, дозволяє не лише “лікувати” наслідки інвалідності, а й активізувати потенціал для повноцінної участі в житті громади.

Психологічна підтримка — це не разова послуга, а довготривалий процес, який інтегрується в усі етапи реабілітації. Вона починається зі стадії прийняття діагнозу чи зміни соціального статусу, проходить через етап адаптації до нових умов, і завершується на рівні соціальної інтеграції. У кожному з цих періодів критично важливими є емпатійна взаємодія, професійна підтримка, а також суспільне визнання повноцінності людини.

Успішна реабілітація неможлива без залучення мультидисциплінарної команди, де психолог та соціальний працівник виступають ключовими фігурами. Психолог здійснює глибоку роботу з емоційною сферою, допомагаючи людині з інвалідністю відновити відчуття внутрішньої стабільності, ідентичності та цінності. Соціальний працівник забезпечує зв'язок із ресурсами, координує співпрацю з родиною, громадою, медичними та освітніми установами, допомагає боротися з дискримінацією та соціальною ізоляцією.

Коли ми говоримо про інклюзію як соціальну норму, ми маємо розуміти, що мова йде не лише про зміну законодавства чи фізичної інфраструктури. Це глибокий цивілізаційний зсув у сторону гуманізму, емпатії, солідарності. І тут психологічна підтримка виконує не тільки терапевтичну, а й соціальну функцію — вона змінює не лише людину з інвалідністю, а й суспільство, яке її оточує.

Таким чином, психологічна підтримка в умовах інклюзії — це стратегічний ресурс, що здатен трансформувати як долю окремої особи, так і динаміку розвитку суспільства. Її інтеграція в систему соціальної роботи є необхідною умовою для реалізації прав, гідності та потенціалу кожної людини.

Отже, психологічна підтримка в соціальній роботі є не просто інструментом допомоги, а ключовим чинником реабілітації осіб з інвалідністю в умовах сучасних соціальних змін. Вона охоплює не лише роботу з внутрішнім емоційним станом особистості, а й сприяє формуванню мотивації до активної участі у суспільному житті, відновленню гідності, самоповаги та віри у власні можливості. У реаліях трансформованого українського суспільства — позначеного війною, кризами, переміщенням мільйонів громадян — така підтримка стає життєво необхідною для побудови стійкої, інклюзивної соціальної системи.

Інклюзія у цьому контексті виходить за межі фізичної доступності або формального включення у спільноту. Вона постає як цілісний процес соціально-психологічної адаптації та відновлення, у якому вирішальну роль відіграють фахівці — психологи, соціальні працівники, педагоги, медики. Саме психолог, зосереджуючись на глибинних потребах людини з інвалідністю, допомагає їй подолати бар'єри внутрішньої ізоляції, впоратися з почуттям тривоги, сорому, втрати сенсу або мотивації.

Соціальний працівник, у свою чергу, забезпечує зв'язок між особою та системою: координує доступ до послуг, інформує, супроводжує, підтримує сім'ю, активізує громаду. Разом із психологом вони формують мережу підтримки, у якій відбувається не лише індивідуальна реабілітація, а й зміцнення соціальної згуртованості.

Таким чином, психологічна підтримка сприяє не тільки особистісному відновленню, а й переосмисленню суспільних уявлень про інвалідність, цінність кожного життя та необхідність активної соціальної інтеграції. У результаті ми отримуємо не лише допомогу конкретній людині, а й поштовх до глибшої гуманізації суспільства.

Список використаних джерел:

1. Радченко М., & Прожога І. Профілактика професійного вигорання викладачів в умовах змішаного навчання / М. Радченко, І. Прожога // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2024. – №1 (54). – С. 162–166.
2. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі. — Харків: Ранок, 2019. — 304 с.
3. Радченко М. І. Специфіка контрольно-оцінювальної діяльності при підготовці майбутніх соціальних працівників / М. І. Радченко, І. В. Прожога. // Вісник НАУ. – 2021. – №19. – С. 88–97.
4. Національна асамблея людей з інвалідністю України. Звіт про стан психологічної допомоги особам з інвалідністю в Україні в умовах війни. — Київ: 2023. Режим доступу:
5. Прожога І. & Радченко М. Досвід підготовки соціальних працівників в умовах змішаного навчання / І. Прожога, М. Радченко, В. Вішталюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2022. – №2 (51). – С. 109–112.

Ірина Прожога

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації,
Державний університет «Київський авіаційний університет»
м.Київ, Україна

Анастасія Лазарева,

здобувачка вищої освіти І рівня (бакалавр)
Державний університет «Київський Авіаційний Інститут», Київ
м.Київ, Україна

ІНКЛЮЗІЯ І ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ЯК СТРАТЕГІЧНІ РЕСУРСИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙ

В сучасному українському суспільстві, що переживає глибокі зміни, спричинені збройним конфліктом, внутрішніми соціальними трансформаціями та прагненням до європейських стандартів, все більшої актуальності набуває проблема повноцінної інтеграції осіб з інвалідністю в усі сфери життя. Зміна погляду на інвалідність як на соціально сконструйовану проблему – а не лише як на медичний стан – дозволяє говорити про нові підходи до реабілітації, де важливу роль відіграє саме психологічна підтримка.

Психологічна підтримка осіб з інвалідністю – це не просто форма допомоги у подоланні особистих труднощів. Це цілісна система дій, яка охоплює емоційну стабілізацію, подолання психологічних травм, формування самоцінності та самоприйняття, розвиток життєстійкості й мотивації до соціальної активності. У цьому сенсі вона є критично важливим чинником, що забезпечує успішну реабілітацію не лише на індивідуальному, а й на соціальному рівні.

Особливо важливим стає питання психологічної підтримки у зв'язку з розширенням практики інклюзії. Інклюзія – це не лише фізична доступність середовища, а передусім створення умов, у яких кожна особа з інвалідністю почувається гідною, прийнятою та захищеною. Однак цього не можна досягти без усвідомленого психологічного супроводу як з боку фахівців (психологів, соціальних працівників), так і з боку суспільства в цілому.

Зростання кількості людей, які отримали інвалідність унаслідок військових дій, травм, хронічних захворювань чи психоемоційних порушень, висуває нові вимоги до системи соціальної роботи. В сучасних умовах соціальні працівники повинні володіти не лише знаннями у сфері правового та ресурсного супроводу, а й бути підготовленими до надання первинної психологічної допомоги, здійснення мотиваційного консультування, фасилітації участі клієнта у прийнятті рішень щодо власного життя.

Особливу роль відіграють індивідуальні та групові форми психологічної підтримки: робота з травмою (включно з посттравматичним стресовим розладом), подолання відчуття

стигматизації, розвиток навичок саморегуляції, розкриття внутрішніх ресурсів особистості. Підхід, орієнтований на ресурси, дозволяє не лише “лікувати” наслідки інвалідності, а й активізувати потенціал для повноцінної участі в житті громади.

Психологічна підтримка — це не разова послуга, а довготривалий процес, який інтегрується в усі етапи реабілітації. Вона починається зі стадії прийняття діагнозу чи зміни соціального статусу, проходить через етап адаптації до нових умов, і завершується на рівні соціальної інтеграції. У кожному з цих періодів критично важливими є емпатійна взаємодія, професійна підтримка, а також суспільне визнання повноцінності людини.

Успішна реабілітація неможлива без залучення мультидисциплінарної команди, де психолог та соціальний працівник виступають ключовими фігурами. Психолог здійснює глибоку роботу з емоційною сферою, допомагаючи людині з інвалідністю відновити відчуття внутрішньої стабільності, ідентичності та цінності. Соціальний працівник забезпечує зв'язок із ресурсами, координує співпрацю з родиною, громадою, медичними та освітніми установами, допомагає боротися з дискримінацією та соціальною ізоляцією.

Коли ми говоримо про інклюзію як соціальну норму, ми маємо розуміти, що мова йде не лише про зміну законодавства чи фізичної інфраструктури. Це глибокий цивілізаційний зсув у сторону гуманізму, емпатії, солідарності. І тут психологічна підтримка виконує не тільки терапевтичну, а й соціальну функцію — вона змінює не лише людину з інвалідністю, а й суспільство, яке її оточує.

Таким чином, психологічна підтримка в умовах інклюзії — це стратегічний ресурс, що здатен трансформувати як долю окремої особи, так і динаміку розвитку суспільства. Її інтеграція в систему соціальної роботи є необхідною умовою для реалізації прав, гідності та потенціалу кожної людини.

Отже, психологічна підтримка в соціальній роботі є не просто інструментом допомоги, а ключовим чинником реабілітації осіб з інвалідністю в умовах сучасних соціальних змін. Вона охоплює не лише роботу з внутрішнім емоційним станом особистості, а й сприяє формуванню мотивації до активної участі у суспільному житті, відновленню гідності, самоповаги та віри у власні можливості. У реаліях трансформованого українського суспільства — позначеного війною, кризами, переміщенням мільйонів громадян — така підтримка стає життєво необхідною для побудови стійкої, інклюзивної соціальної системи.

Інклюзія у цьому контексті виходить за межі фізичної доступності або формального включення у спільноту. Вона постає як цілісний процес соціально-психологічної адаптації та відновлення, у якому вирішальну роль відіграють фахівці — психологи, соціальні працівники, педагоги, медики. Саме психолог, зосереджуючись на глибинних потребах людини

з інвалідністю, допомагає їй подолати бар'єри внутрішньої ізоляції, впоратися з почуттям тривоги, сорому, втрати сенсу або мотивації.

Соціальний працівник, у свою чергу, забезпечує зв'язок між особою та системою: координує доступ до послуг, інформує, супроводжує, підтримує сім'ю, активізує громаду. Разом із психологом вони формують мережу підтримки, у якій відбувається не лише індивідуальна реабілітація, а й зміцнення соціальної згуртованості.

Таким чином, психологічна підтримка сприяє не тільки особистісному відновленню, а й переосмисленню суспільних уявлень про інвалідність, цінність кожного життя та необхідність активної соціальної інтеграції. У результаті ми отримуємо не лише допомогу конкретній людині, а й поштовх до глибшої гуманізації суспільства.

Список використаних джерел:

1. Петренко Т.В., Прожога І.В., Санжаровець В.М. Виховання у майбутніх соціальних працівників толерантного ставлення до дітей з особливими потребами / Петренко Т.В., Прожога І.В., Санжаровець В.М. // Вісник Національного авіаційного університету. Педагогіка. Психологія. Зб.наук.праць. К.: НАУ, 2021. №18. С.169-179). DOI <https://doi.org/10.18372/2411-264X.18.15536>
2. Розвиток емпатії як чинник співпереживання у майбутніх соціальних працівників / [І. В. Прожога, К. Никитчук, О. Перкова та ін.]. // Інноваційна педагогіка. – 2021. – №42. – С. 191-198. DOI: <https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/42.39>
3. Хаустова О.О. Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії м. Київ 2016-ст.13-15
4. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі. – Харків: Ранок, 2019. – 304 с.
5. Колективна монографія, 2023 «Соціально-психологічна підтримка осіб з інвалідністю в умовах війни» Університет «Україна»-ст.68
6. Національна асамблея людей з інвалідністю України. Звіт про стан психологічної допомоги особам з інвалідністю в Україні в умовах війни. – Київ: 2023. Режим доступу: <https://naiu.org.ua/archives/edition/analitychnyj-zvit-za-rezultatamy-opytuvannya-shhodo-dostupu-lyudej-z-invalidnistyu-doriznyh-vydiv-dopomogy-poslug-za-yihnim-postijnym-miszem-prozhyvannya-pid-chas-voyennogo-stanu>

Ірина Прожога

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації,
Державний університет «Київський авіаційний інститут»
факультет психології, комунікації та перекладу,
кафедра соціальної роботи та реабілітації
м. Київ, Україна

Анна Шевчук

здобувачка I рівня вищої освіти (бакалавр)
Державний університет «Київський авіаційний інститут»
факультет психології, комунікації та перекладу,
кафедра соціальної роботи та реабілітації
м. Київ, Україна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ, ФІЗИЧНОЇ ТА МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

У сучасних умовах соціальної трансформації, спричиненої війною, змінами у системі охорони здоров'я, освіти та соціального захисту, особливого значення набуває інклюзивний підхід у роботі з вразливими групами населення. Особи з інвалідністю, як одна з таких груп, потребують не лише матеріальної чи фізичної допомоги, але й комплексної психологічної підтримки, що сприяє їхній соціальній адаптації, самореалізації та відновленню психоемоційного балансу. В умовах реформування соціальної сфери, розбудови інклюзивного суспільства та посилення міждисциплінарної взаємодії, роль соціального працівника як провідника психологічної підтримки зростає.

Актуальність досліджуваної теми зумовлена потребою у впровадженні ефективних підходів до психосоціальної реабілітації осіб з інвалідністю, особливо в контексті посттравматичних станів, що виникають внаслідок соціальних потрясінь. Застосування психологічної підтримки у сфері соціальної роботи стає важливим чинником інтеграції таких осіб у суспільство, зменшення дискримінації та подолання бар'єрів інклюзії. Саме тому розгляд питань, пов'язаних із психологічною допомогою в соціальній реабілітації вразливих верств населення, є важливим як у теоретичному, так і в практичному аспектах.

Соціальна робота в сучасному суспільстві значною мірою трансформується – від надання виключно матеріальної допомоги до впровадження комплексного підходу, який охоплює психологічні, педагогічні, медичні та правові аспекти. У цьому контексті особливої уваги потребує категорія осіб з інвалідністю, які стикаються не лише з фізичними бар'єрами, а й з психологічними труднощами – почуттям ізольованості, низькою самооцінкою, відчуттям непотрібності, депресивними станами.

Саме тому психологічна підтримка розглядається як ключовий інструмент соціальної роботи, що спрямований на реабілітацію та

інтеграцію таких осіб у повноцінне суспільне життя. Психологічна підтримка у сфері соціальної роботи – це система заходів, спрямованих на стабілізацію емоційного стану людини, зміцнення внутрішніх ресурсів, розвиток адаптаційних стратегій та подолання кризових ситуацій. У випадку з людьми з інвалідністю психологічна допомога має бути не разовим втручанням, а постійною та системною складовою соціального супроводу. Вона охоплює індивідуальні та групові консультації, арт-терапію, психоедукацію, тренінги самопізнання та розвитку емоційного інтелекту. Практика показує, що регулярна психологічна підтримка значно покращує рівень соціальної активності, сприяє зниженню тривожності та покращує загальне самопочуття клієнтів.

Особливої ваги психологічна підтримка набуває в умовах інклюзії. Інклюзивна модель передбачає створення умов для повноцінної участі осіб з інвалідністю у всіх сферах життя – освіті, праці, культурі, громадському житті. Проте інклюзія – це не лише архітектурна доступність, а й психологічна готовність суспільства до сприйняття відмінностей. Відтак, соціальний працівник повинен виступати не тільки як посередник між людиною та інституціями, а й як мотиватор, консультант і психолог, який допомагає клієнтам адаптуватися до нових умов, побороти стигматизацію, відчуття себе повноцінною частиною спільноти.

Реабілітаційний процес осіб з інвалідністю потребує мультидисциплінарного підходу, де соціальний працівник виконує роль координатора між психологами, медиками, педагогами та сім'єю клієнта. Саме через соціальну роботу реалізується принцип індивідуального підходу, що дозволяє враховувати психоемоційний стан людини, її потреби, цінності, очікування. У процесі реабілітації важливими є такі психологічні компоненти: формування позитивного образу «Я», розвиток мотивації до активної участі у житті громади, подолання почуття безпорадності, страху майбутнього.

В умовах трансформаційних змін українського суспільства, зокрема війни, внутрішньої міграції, економічної нестабільності, інклюзивна соціальна політика потребує постійної адаптації. Війна спричинила збільшення кількості людей з інвалідністю, зокрема серед військових і цивільного населення. Такі обставини створюють нові виклики для соціальних працівників, які повинні володіти не лише базовими знаннями соціального захисту, а й навичками кризового консультування, роботи з травмою, методами відновлення психологічної рівноваги.

На цьому тлі важливою є також робота з оточенням осіб з інвалідністю – родинами, освітніми колективами, громадами – з метою формування толерантного ставлення, зниження рівня соціального тиску та подолання бар'єрів у спілкуванні. Психологічна підтримка має бути доступною не

лише у великих містах, але й у сільській місцевості, де люди часто залишаються наодинці зі своїми проблемами.

Психологічна підтримка є невід'ємною складовою соціальної роботи з особами з інвалідністю, особливо в умовах глибоких суспільних трансформацій та впровадження інклюзивної моделі. Вона сприяє емоційному відновленню, розвитку адаптивних стратегій, формуванню позитивної самооцінки й активній соціальній участі клієнтів. Така підтримка дозволяє не лише долати особистісні труднощі, а й змінювати ставлення суспільства до вразливих груп, сприяючи побудові відкритого, толерантного середовища.

Ефективність психологічної допомоги залежить від професіоналізму соціального працівника, міждисциплінарної взаємодії та доступності якісних послуг для всіх верств населення. У майбутньому важливо розвивати нові підходи до психосоціальної реабілітації, зокрема з урахуванням воєнного досвіду, цифрових технологій та потреб громади. Це сприятиме не лише індивідуальній реабілітації, а й соціальній згуртованості в умовах постійних змін.

Список використаних джерел:

1. Соціально-психологічна підтримка осіб з інвалідністю в умовах війни: кол. моногр. / Маслянікова І., Османова А., Давиденко Г. та ін.; за заг. ред. І. Маслянікової. - К. Університет «Україна», 2023. - 216 с
2. О.О. Хаустова Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії м. Київ 2016-ст.13-15 Режим доступу: <https://neuronews.com.ua/ua/archive/2016/2%2876%29/article-1641/psihosocialna-reabilitaciya-problemi-i-shlyahi-virishennya#gsc.tab=0>
3. Петренко Т.В., Прожога І.В., Санжаровець В.М. Виховання у майбутніх соціальних працівників толерантного ставлення до дітей з особливими потребами / Петренко Т.В., Прожога І.В., Санжаровець В.М. // Вісник Національного авіаційного університету. Педагогіка. Психологія. Зб.наук.праць. К.: НАУ, 2021. №18. С.169-179) DOI <https://doi.org/10.18372/2411-264X.18.15536>

Аліна Роїк,
практичний психолог,
ВСП КПФК Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»

ПСИХОЛОГІЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У сучасному освітньому просторі України питання психологічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами (ООП) набуває особливої актуальності. Інклюзивна освіта, яка передбачає залучення таких дітей до загального освітнього процесу, вимагає не лише фізичної доступності навчального середовища, але й створення умов для повноцінного психологічного розвитку та соціалізації кожної дитини. Психологічний супровід у цьому контексті виступає як комплексна система заходів, спрямованих на підтримку емоційного благополуччя, розвиток когнітивних здібностей та формування соціальних навичок учнів з ООП.

Впровадження психологічного супроводу в закладах загальної середньої освіти стикається з низкою викликів. Серед них – недостатня підготовка педагогічних кадрів до роботи з дітьми з ООП, обмеженість ресурсів для реалізації індивідуальних програм розвитку, а також відсутність чітких методичних рекомендацій щодо організації такої підтримки. Крім того, пандемія COVID-19 та повномасштабна війна в Україні загострили проблеми психологічного стану дітей, особливо тих, хто має особливі освітні потреби, що вимагає нових підходів до надання психологічної допомоги в умовах кризових ситуацій [1].

Незважаючи на ці труднощі, перспективи розвитку системи психологічного супроводу є обнадійливими. Розробка індивідуальних програм розвитку, впровадження інноваційних методик психокорекції, а також активна співпраця між психологами, педагогами та батьками створюють умови для ефективної інтеграції дітей з ООП у загальноосвітній простір. Важливим аспектом є також підвищення кваліфікації фахівців та забезпечення їх необхідними ресурсами для роботи в інклюзивному середовищі.

У сучасному освітньому просторі України питання психологічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами (ООП) набуває особливої актуальності. Інклюзивна освіта, яка передбачає залучення таких дітей до загального освітнього процесу, вимагає не лише фізичної доступності навчального середовища, але й створення умов для повноцінного психологічного розвитку та соціалізації кожної дитини. Психологічний супровід у цьому контексті виступає як комплексна система заходів, спрямованих на підтримку емоційного благополуччя,

розвиток когнітивних здібностей та формування соціальних навичок учнів з ООП [2].

Впровадження психологічного супроводу в закладах загальної середньої освіти стикається з низкою викликів. Серед них – недостатня підготовка педагогічних кадрів до роботи з дітьми з ООП, обмеженість ресурсів для реалізації індивідуальних програм розвитку, а також відсутність чітких методичних рекомендацій щодо організації такої підтримки. Крім того, пандемія COVID-19 та повномасштабна війна в Україні загострили проблеми психологічного стану дітей, особливо тих, хто має особливі освітні потреби, що вимагає нових підходів до надання психологічної допомоги в умовах кризових ситуацій [1].

Незважаючи на ці труднощі, перспективи розвитку системи психологічного супроводу є обнадійливими. Розробка індивідуальних програм розвитку, впровадження інноваційних методик психокорекції, а також активна співпраця між психологами, педагогами та батьками створюють умови для ефективної інтеграції дітей з ООП у загальноосвітній простір. Важливим аспектом є також підвищення кваліфікації фахівців та забезпечення їх необхідними ресурсами для роботи в інклюзивному середовищі.

Таким чином, психологічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти є ключовим елементом забезпечення їхнього права на якісну освіту та повноцінний розвиток. Подолання існуючих викликів та реалізація наявних перспектив вимагає системного підходу, міждисциплінарної взаємодії та постійного вдосконалення практик психологічної підтримки в освітньому процесі.

Список використаних джерел:

1. Прохоренко Л.І. Психологічний супровід дітей з особливими потребами та їхніх родин в умовах кризових викликів. URL: <http://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-13-7>
2. Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах Нової української школи / укладачі Литвин І.М., Гавриленко Т.Л. Черкаси : «ЧОППОП Черкаської обласної ради». 2020. 76 с.

Людмила Романовська,

доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук, професор,
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам'янець-
Подільський державний інститут»

Христина Тріпак,

здобувач освіти, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ФЕНОМЕНУ САМОТНОСТІ В ПЕРІОД ЮНОСТІ

У сучасному світі, де технологічний прогрес та соціальні трансформації змінюють способи взаємодії між людьми, феномен самотності набуває нових форм і значень, особливо в період юності. Цей віковий етап характеризується інтенсивним пошуком ідентичності, самовизначенням та формуванням системи цінностей, що робить молодь особливо вразливою до переживання почуття самотності. Психологічний вимір цього феномену в юнацькому віці вимагає глибокого аналізу, оскільки саме в цей період закладаються основи майбутнього психоемоційного благополуччя особистості.

Дослідження показують, що самотність у юнацькому віці може мати як негативні, так і позитивні аспекти. З одного боку, вона може призводити до зниження самооцінки, розвитку тривожних станів та депресії. З іншого боку, в певних умовах самотність може виступати як ресурс для самопізнання, рефлексії та особистісного зростання. Так, у дослідженні Л. Магдисюк та І. Притки зазначено, що самотність може мати позитивний зміст та слугувати ресурсом для самовдосконалення осіб юнацького віку [2].

Період юності також супроводжується змінами в соціальному оточенні: перехід від школи до вищого навчального закладу, зміна місця проживання, встановлення нових соціальних зв'язків. Ці зміни можуть сприяти виникненню почуття самотності, особливо якщо молода людина стикається з труднощами в адаптації до нових умов. У дослідженні Дарини Грудняк та Олени Журавльової зазначено, що стрімкий розвиток технологій та зміна соціальної ситуації відводять живе спілкування на другий план, що може сприяти формуванню почуття самотності у молодих людей [1].

У період юності самотність може проявлятися як емоційна реакція на зміни в соціальному оточенні, такі як перехід до вищого навчального закладу або переїзд до нового міста. Ці зміни часто супроводжуються потребою в налагодженні нових соціальних зв'язків, що може викликати почуття ізоляції та самотності. Дослідження показують, що самотність у цьому віці може мати як негативні, так і позитивні аспекти. З одного боку, вона може призводити до зниження самооцінки та розвитку тривожних станів, а з іншого — слугувати ресурсом для самопізнання та

особистісного зростання. Наприклад, у дослідженні Л. Магдисюк та І. Притки зазначено, що самотність може мати позитивний зміст та слугувати ресурсом для самовдосконалення осіб юнацького віку [2].

Емпіричні дослідження також виявляють гендерні відмінності у переживанні самотності. Зокрема, дівчата виявляють вищий рівень переживання цього стану порівняно з хлопцями. Це може бути пов'язано з особливостями емоційної чутливості та соціальних очікувань, що впливають на сприйняття та вираження емоцій. У дослідженні, проведеному серед учнів 10 класу, було виявлено, що 66,4% дівчат відчують самотність, тоді як серед хлопців цей показник становить лише 16,4%.

Крім того, сучасні технології та соціальні мережі, хоча й забезпечують нові форми комунікації, можуть сприяти поверхневості взаємодій та зменшенню глибини міжособистісних зв'язків. Це, в свою чергу, може посилювати відчуття самотності, оскільки віртуальне спілкування не завжди задовольняє потребу в емоційній підтримці та близькості. У дослідженні Дарини Грудняк та Олени Журавльової зазначено, що стрімкий розвиток технологій та зміна соціальної ситуації відводять живе спілкування на другий план, що може сприяти формуванню почуття самотності у молодих людей.

Таким чином, самотність у юнацькому віці є багатогранним феноменом, який вимагає комплексного підходу до розуміння та підтримки молоді в цей критичний період їхнього розвитку.

Список використаних джерел:

1. Журавльова О. Психологічні особливості переживання самотності в юнацькому віці. URL: <https://www.inforum.in.ua/conferences/19/49/338>
2. Магдисюк Л., Притка І. Психологічні особливості прояву самотності у юнацькому віці. Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць РДГУ. Випуск 14, 2020. С. 136-142

Lyudmyla Romanovska

Doctor of Pedagogical Sciences,

Candidate of Psychological Sciences, Professor,

Professor of the Department of Social Work, Psychology

and Sociocultural Activity named after T. Sosnovska

of Educational and Rehabilitation Institution of Higher Education,

"Kamianets-Podilskyi State Institute"

SOCIO-CULTURAL CHANGES AND NEW CHALLENGES FOR SOCIAL WORKERS

The profession of social work exists at the intersection of individual lives and broader societal systems. As socio-cultural contexts change, social workers must continually adapt their approaches, ethical principles, and practices to meet emerging needs. The 21st century has introduced profound changes in how communities function, how individuals relate to institutions, and how global issues influence local contexts. For social workers, these shifts present not only new challenges but also opportunities to innovate and redefine their roles in society.

One of the most significant transformations is the impact of globalization and large-scale migration. Increased human mobility has resulted in multicultural, multilingual, and multi-faith communities that challenge traditional service delivery models. Social workers must now navigate the complexities of working with clients from diverse cultural backgrounds, often with trauma histories related to war, persecution, or displacement. This requires cultural competence, language support, and a strong understanding of migration law and human rights frameworks [1, p. 80].

Alongside migration, digital transformation is reshaping the social work landscape. The rapid advancement of technology has changed how people communicate, access information, and receive support. Social workers are now expected to use digital tools such as teletherapy platforms, case management software, and online resources. While these technologies can increase accessibility and efficiency, they also raise ethical questions related to confidentiality, digital consent, and data protection. Additionally, the digital gap continues to be a significant concern, particularly affecting seniors, people in rural areas, and economically disadvantaged groups [1, p. 82].

Changing family structures represents another important socio-cultural shift. The traditional nuclear family is no longer the dominant model in many societies. Social workers increasingly engage with diverse family forms, including single-parent households, same-sex couples, blended families, and families affected by incarceration or addiction. These new realities require more flexible and inclusive approaches to assessment, intervention, and family support. Practitioners must also be equipped to challenge institutional norms that may not reflect the lived experiences of their clients [2, p. 41].

Aging populations pose another critical challenge. As life expectancy increases, the demand for services related to elder care, dementia support, and end-of-life planning grows. Social workers must be knowledgeable in

gerontology, age-related health issues, and the social implications of aging, including isolation and elder abuse. This demographic shift also puts pressure on pension systems, health services, and intergenerational solidarity – issues where social workers can play an essential coordinating and advocacy role [3, p. 168].

In parallel with these societal changes, social workers face internal professional challenges. Emotional burnout, secondary trauma, and compassion fatigue are increasingly common, especially in high-stress environments such as child protection or emergency response. These issues are exacerbated by high caseloads, limited resources, and the emotional intensity of the work. Supporting social workers' well-being through supervision, training, and organizational care structures is critical for sustaining the profession [2, p. 44].

Furthermore, growing economic inequality and persistent social injustice demand that social workers not only assist individuals but also advocate for systemic change. Whether addressing homelessness, domestic violence, or unemployment, practitioners are confronted with structural barriers that limit their clients' opportunities and well-being. This dual role – supporting individuals while pushing for broader policy reform – requires both micro-level skills and macro-level advocacy strategies [3, p. 170].

Ethical dilemmas are also becoming more complex. The need to balance client autonomy with risk management, the pressures of mandatory reporting, and the navigation of inter-agency collaboration all contribute to the moral weight of decision-making. Additionally, social workers must respond to new areas of concern such as climate displacement and eco-social crises, which bring ecological justice into the realm of social responsibility [3, p. 178].

In conclusion, socio-cultural changes are reshaping the world in which social workers operate, demanding new competencies, perspectives, and strategies. The profession must remain dynamic, reflective, and committed to lifelong learning. By embracing innovation, enhancing intercultural and digital literacy, and advocating for inclusive and just systems, social workers can rise to the challenges of our time and continue to serve as vital agents of change.

References:

1. Aguilar-Idañez M. J., Caparrós-Civera N., Anaut-Bravo S. E-social work: an empirical analysis of the professional blogosphere in Spain, Portugal, France and Italy. *European Journal of Social Work*, 2020. № 23 (1), pp. 80-92.
2. Romanovska L. The essential characteristics of sociocultural competence of social workers. *Social work and education*, 2017. № 4 (1), pp. 41-47.
3. Vicario S., Gui L., Sinigaglia M. Embedding sustainability in local welfare systems: bottom-up contributions from social workers and care professionals in public and third sector organizations. *European Journal of Social Work*, 2025. № 28 (1), pp. 168-181.

Анатолій Сеньків

викладач, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ

У сучасному суспільстві соціальні мережі стали невід'ємною частиною щоденного життя, особливо серед молоді. Для молодих людей з інвалідністю вони відіграють подвійну роль – як потужний інструмент соціалізації, розвитку й підтримки, так і як чинник, що може викликати серйозні психологічні виклики.

З одного боку, соціальні платформи забезпечують доступ до інформації, можливості для дистанційного навчання, комунікації з однолітками та фахівцями, участі у громадських ініціативах. Таке включення сприяє підвищенню самооцінки, формуванню ідентичності, подоланню соціальної ізоляції. Особливо це важливо для осіб, які мають фізичні або сенсорні обмеження.

З іншого боку, молодь з інвалідністю часто стає вразливою до таких негативних явищ, як кібербулінг, стигматизація, інформаційне перевантаження, надмірне порівняння себе з «ідеальними образами», представленими в мережі. Наявність психоемоційної нестабільності, труднощів у реальному спілкуванні, зниження соціального контролю у віртуальному просторі можуть призводити до зростання тривожності, депресивних станів, розладів сну, а в деяких випадках – до розвитку інтернет-залежності.

Дослідження показують, що тривале перебування в соціальних мережах у поєднанні з низьким рівнем емоційної підтримки з боку родини чи фахівців підвищує ризики погіршення ментального здоров'я. Водночас позитивний вплив можливий лише за умов наявності контролю, підтримки та розвитку критичного мислення.

Одним із ключових завдань фахівців у сфері соціальної роботи та психологічної підтримки є розробка та впровадження психоосвітніх програм для молоді з інвалідністю. Такі програми мають бути спрямовані на розвиток навичок безпечного користування соціальними мережами, формування стійкості до маніпулятивного контенту, вміння розпізнавати й долати кібербулінг. Доцільно залучати до таких заходів і родини, аби створити підтримувальне середовище поза межами цифрової реальності.

Ще одним важливим аспектом є інтеграція медіаграмотності в освітній процес. Молодь з інвалідністю повинна мати доступ до адаптованих освітніх матеріалів, які навчають аналізувати інформацію, розпізнавати фейки, оцінювати ризики та формувати здорове ставлення до себе й свого образу в мережі.

Професійна підтримка психологів і соціальних педагогів у поєднанні з використанням цифрових інструментів моніторингу психоемоційного стану дозволить здійснювати ефективне превентивне втручання.

Наприклад, мобільні додатки, що відстежують рівень стресу чи тривожності, можуть бути частиною комплексного супроводу.

Соціальні мережі також відкривають нові можливості для самовираження молоді з інвалідністю, дозволяючи їм бути почутими в суспільстві. Блоги, відеоконтент, цифрове мистецтво — усе це є способами донесення власного досвіду, переживань, думок до широкої аудиторії. Проте необхідно враховувати й ризики публічності: молоді люди можуть стикатися з критикою, нетолерантними коментарями, і навіть психологічними травмами в результаті відкритості.

Особливої уваги заслуговує питання гендерної чутливості. Молоді жінки з інвалідністю часто перебувають під подвійним тиском — з боку соціальних уявлень про жіночу «привабливість» та обмежень, пов'язаних з фізичними або ментальними особливостями. У соціальних мережах це проявляється як у вигляді заниженої самооцінки, так і у спробах відповідати уявним «ідеалам».

Окрім цього, необхідно враховувати, що існує різниця у впливі соціальних мереж на молодь залежно від типу інвалідності. Наприклад, особи з порушенням зору потребують доступу до адаптивних інтерфейсів, тоді як молодь із ментальними порушеннями — до простого і чіткого контенту без перевантаження візуальними ефектами. Таким чином, розробка інклюзивного цифрового контенту має стати пріоритетом як для розробників платформ, так і для освітян.

Не менш важливим є співробітництво між закладами освіти, громадськими організаціями та державними структурами для створення спільної політики цифрової інклюзії. Такі ініціативи повинні включати створення спеціалізованих освітніх курсів, тренінгів з цифрової гігієни, регулярного моніторингу стану ментального здоров'я, а також залучення самих молодих людей до проектування відповідного середовища.

Отже, сучасні соціальні мережі є як викликом, так і можливістю для молоді з інвалідністю. Вони вимагають відповідального використання, підтримки з боку суспільства та фахівців, а також стратегічного підходу до формування безпечного та підтримуючого цифрового простору.

Список використаних джерел:

1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку. К.: Либідь, 2020. 320 с.
2. Чубинська І. С. Психологія інтернет-залежності. К.: Наукова думка, 2022. 256 с.
3. Литовченко О. В. Соціальні мережі як чинник формування ідентичності підлітків. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19. 2023. Вип. 33. С. 87–92.
4. Ковальчук А. В. Кібербулінг у молодіжному середовищі: соціально-психологічні аспекти. Київ: Інтерсервіс, 2023. 144 с.

Олександр Солом'яник

Викладач циклової комісії соціальної роботи,
психології та фізичної культури

Відокремлений структурний підрозділ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж

НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»

м.Кам'янець-Подільський, Україна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ, ФІЗИЧНОЇ ТА МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Сучасне українське суспільство переживає період глибоких трансформацій, що висуває нові вимоги до системи соціального захисту, освіти та економіки. В цих умовах особливої гостроти набувають питання забезпечення прав та ефективної інтеграції осіб з інвалідністю. Комплексна психологічна підтримка, дієва соціальна робота та якісна реабілітація стають ключовими інструментами для побудови інклюзивного суспільства, де кожна особистість має можливість для повноцінної самореалізації [7, с.99]. Мета даної доповіді – окреслити актуальні проблеми в цій сфері та запропонувати напрямки для інноваційної партнерської взаємодії, що відповідає меті конференції.

Основні проблеми та напрямки роботи.

Комплексність викликів у реабілітації осіб з інвалідністю. Сучасна практика реабілітації стикається з низкою системних проблем:

- Соціальна реабілітація: Недостатній рівень адаптації інфраструктури, наявність суспільних стереотипів та бар'єрів, що ускладнюють соціальну інтеграцію; обмежений доступ до якісних соціальних послуг, особливо у віддалених громадах; труднощі з працевлаштуванням та економічною незалежністю [2, с.80].
- Фізична реабілітація: Нерівномірний доступ до сучасних реабілітаційних центрів та кваліфікованих фахівців; недостатнє забезпечення допоміжними засобами реабілітації та їх адаптація до індивідуальних потреб; потреба в інтеграції фізичної реабілітації в систему освіти (зокрема, фізичної культури) для осіб з інвалідністю [3, с.226].
- Медико-психологічна реабілітація: Зростання потреби у психологічній допомозі особам з інвалідністю, особливо в умовах стресогенних факторів суспільного життя (включаючи наслідки воєнних дій, внутрішнє переміщення) [1, с.116]. Недостатня кількість кваліфікованих психологів та психотерапевтів, що спеціалізуються на роботі з особами з інвалідністю та їхніми родинами. Необхідність розробки та впровадження програм раннього втручання та кризової психологічної підтримки [6, с.171].

Інтеграція зусиль соціальної роботи, психологічної підтримки та реабілітації. Ефективне вирішення проблем осіб з інвалідністю вимагає

не ізольованих заходів, а цілісного, мультидисциплінарного підходу [7, с.101]. Соціальні працівники, психологи, реабілітологи, педагоги та медичні працівники мають діяти скоординовано, розробляючи індивідуальні плани супроводу, орієнтовані на потреби конкретної людини. Це передбачає:

- Створення міжвідомчих мобільних команд.
- Забезпечення безперервності та наступності надання послуг.
- Активне залучення самої особи з інвалідністю та її родини до процесу планування та реалізації реабілітаційних та інтеграційних заходів.

Інновації та партнерство в умовах інклюзії. Досягнення цілей інклюзії та прагматичної реабілітації неможливе без інноваційних підходів та широкого партнерства [4, с.185]:

- Освіта: Розвиток інклюзивного освітнього середовища на всіх рівнях, підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах інклюзії, адаптація навчальних програм та матеріалів [5, с.75; 8, с.33].
- Економіка: Створення стимулів для роботодавців щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, розвиток соціального підприємництва, підтримка програм професійної перепідготовки та адаптації.
- Соціальний захист: Перехід від патерналістської моделі до моделі підтримки самостійності та активної участі; впровадження сучасних технологій у наданні соціальних послуг (наприклад, телереабілітація, онлайн-консультування).
- Громадський сектор та волонтерство: Залучення громадських організацій до надання послуг, адвокації прав, формування толерантного ставлення в суспільстві.

Висновки та пропозиції. Трансформація суспільства та прагнення до інклюзії вимагають системних змін у підходах до психологічної підтримки, соціальної роботи та реабілітації осіб з інвалідністю. Актуальними завданнями є: подолання існуючих бар'єрів, забезпечення доступності та якості послуг, розвиток кадрового потенціалу. Ключовим фактором успіху є налагодження дієвої партнерської взаємодії між освітніми установами, економічним сектором, державними структурами та громадськими організаціями [4, с.187]. Це дозволить об'єднати ресурси та експертизу для розробки та впровадження інноваційних, людиноцентрованих моделей підтримки, що сприятимуть повній інтеграції осіб з інвалідністю в усі сфери суспільного життя та їх ефективній реабілітації.

Список використаних джерел:

1. Бойко О., Ярмош О. Психологічна підтримка та реабілітація осіб з інвалідністю в умовах воєнного стану. Психологічне здоров'я особистості: реалії, виклики, перспективи : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 17 трав. 2023 р.). Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2023. С. 115–119.

2. Кольченко К. О. Сучасні підходи до соціально-психологічної реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Соціальна робота та соціальна освіта. 2022. № 2(9). С. 78–89.
3. Марчук А. О. Актуальні проблеми фізичної реабілітації осіб з інвалідністю внаслідок війни в Україні. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2023. Вип. 5К (165). С. 225–229.
4. Миронова Г. В. Міжсекторальна взаємодія як умова ефективної реабілітації та соціальної інтеграції осіб з інвалідністю. Інноваційна педагогіка. 2022. Вип. 50. С. 184–188.
5. Інклюзивна освіта: теорія, практика, інновації : колективна монографія / за ред. Ю. М. Найди, Т. В. Скрипник. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. 320 с.
6. Поліщук В. М. Медико-психологічна реабілітація осіб, постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій: виклики сьогодення. Український журнал медицини, біології та спорту. 2023. Т. 8, № 2. С. 169–175.
7. Сакалюк О. О., Базильчук О. В. Комплексна реабілітація осіб з інвалідністю: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation). 2022. № 10. С. 98–107.
8. Шевців З. М. Соціальна робота в системі інклюзивної освіти : навч. посіб. Львів : Новий Світ 2000, 2021. 246 с.

Наталія Сторожук,
соціальний педагог,

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ПРАКТИКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ПСИХОЛОГА ТА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

У сучасних умовах, коли Україна переживає наслідки повномасштабної війни, питання реабілітації ветеранів набуває особливої актуальності. Повернення до мирного життя для осіб, які брали участь у бойових діях, супроводжується численними викликами: від психологічних травм до соціальної ізоляції. Тому необхідність у розробці ефективних реабілітаційних практик, що враховують комплексний підхід до відновлення, є нагальною потребою суспільства.

Міждисциплінарний підхід, який об'єднує зусилля психологів та соціальних працівників, виявляється найбільш ефективним у процесі реабілітації ветеранів. Психологи зосереджуються на подоланні посттравматичних стресових розладів, тривожності та депресії, використовуючи індивідуальні та групові терапії. Соціальні працівники, у

свою чергу, забезпечують підтримку у вирішенні соціальних та побутових проблем, сприяють відновленню соціальних зв'язків та інтеграції у громаду. Такий синергетичний підхід дозволяє забезпечити всебічну підтримку ветеранів на шляху до повноцінного життя [2].

Досвід інших країн, зокрема Ізраїлю, свідчить про ефективність міждисциплінарних команд у реабілітації військовослужбовців. В Україні також відзначається позитивна динаміка у впровадженні подібних практик, що підтверджується результатами досліджень та практичними напрацюваннями фахівців. Однак, для досягнення максимального ефекту необхідно забезпечити належну підготовку кадрів, розробку стандартів взаємодії між фахівцями різних галузей та створення умов для ефективної комунікації в межах реабілітаційних програм.

У контексті сучасної України, де війна залишає глибокі сліди в житті багатьох, реабілітація ветеранів війни стає критично важливою. Психологи та соціальні працівники, об'єднуючи свої зусилля, створюють міждисциплінарні команди, які надають комплексну підтримку ветеранам. Ці команди не лише допомагають у подоланні посттравматичних стресових розладів, але й сприяють соціальній адаптації та поверненню до повсякденного життя.

Одним із ключових аспектів такої співпраці є інтеграція духовно-психологічної реабілітації. Цей підхід передбачає врахування духовних потреб ветеранів, що сприяє глибшому розумінню їхніх переживань та ефективнішому відновленню. Також важливою є робота з родинами ветеранів, оскільки підтримка близьких осіб відіграє значну роль у процесі реабілітації [3].

Варто зазначити, що в Україні активно вивчається та адаптується досвід інших країн у сфері реабілітації ветеранів. Зокрема, ізраїльські практики медичної та психологічної реабілітації стали джерелом натхнення для українських фахівців. Це дозволяє впроваджувати ефективні методи та підходи, що враховують специфіку українського контексту [1].

Крім того, дослідження підкреслюють необхідність підвищення психологічної компетентності соціальних працівників. Це включає розвиток навичок саморегуляції, роботи з травмою та емоційної стійкості, що є важливими для ефективної підтримки ветеранів. Впровадження спеціалізованих курсів, тренінгів та менторських програм сприяє професійному розвитку фахівців та покращенню якості надання соціальних послуг.

Таким чином, міждисциплінарний підхід, що об'єднує зусилля психологів та соціальних працівників, є ключовим у процесі реабілітації ветеранів війни. Він дозволяє враховувати як психологічні, так і соціальні аспекти відновлення, сприяючи успішному поверненню ветеранів до повноцінного життя.

Список використаних джерел:

1. Вдовіченко О.В., Соколова І.М., Педченко О.В., Степанова С.С., Фролова О.В. Психологічна реабілітація і супровід ветеранів війни:

- досвід Ізраїлю. URL: <http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/cd40dcf38a61b9c3b03736fc710520c0.pdf>
2. Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових дій і вимушених переселенців в Україні: проблеми та перспективи : бібліогр. покажи, до наук.-практ. конф., 26 трав. 2023 р., м. Київ / уклад. А. М. Панфілова ; наук. консультант М. М. Матяш ; Нац. наук. мед. б-ка України, Нац. мед. ун-т імені О. О. Богомольця, Асоц. з мед. та психол. реабілітації. Київ, 2023. 50 с.
 3. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 3. Київ, 2018. 236 с.

Володимир Філоненко,

доцент, професор кафедри соціології та психології
ННІ № 5 Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат психологічних наук

Оксана Малащенко,

магістр психології ННІ № 5
Харківського національного університету внутрішніх справ

Олена Чепенко

вихователь, спеціаліст вищої категорії, Комунального закладу
«Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради

ВПЛИВ СІМЕЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Анотація. У тезах розглядається значення сімейного середовища як ключового чинника у психологічному розвитку дітей з особливими потребами. Підкреслюється роль емоційного клімату в родині, підтримки з боку батьків, а також важливість міжособистісної взаємодії для формування самооцінки, емоційної стабільності та соціалізації таких дітей. Також аналізуються проблеми, з якими стикаються сім'ї та шляхи їх подолання задля створення сприятливих умов розвитку.

Законодавство України в нових умовах суспільного, освітнього й технічного розвитку чітко окреслює межі відповідальності батьків за навчання і виховання дітей. Батьки чи особи, що їх замінюють, зобов'язані створити належні умови для розвитку природних здібностей, зміцнення фізичного здоров'я дітей, отримання ними освіти. Сім'я є джерелом духовної та матеріальної підтримки для дитини, найбільш значущим фактором соціалізації, який перевищує за впливом усі інші соціальні утворення. Без любові та підтримки батьків дитині складно долати життєві труднощі [1, с.12] .

У Концепції сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» наголошується на тому, що сучасна сім'я має стати головною ланкою у вихованні дитини, забезпечити їй належні матеріальні та педагогічні умови для фізичного, морального і духовного розвитку. З

прийняттям “Саламанської декларації про політику, принципи й практичну діяльність у сфері освіти осіб з особливими потребами”, усі країни світу поставили перед проблемою вдосконалення системи навчання, виховання та соціальної адаптації дітей із порушенням психофізичного розвитку, оскільки саме їх, аби уникнути словесної дискримінації, стали називати такими, що мають особливі освітні потреби [2, с.75].

Як зауважує С. Іноземцева, термін «діти з особливими потребами» має в цілому узагальнений характер і конкретизує всіх дітей, чії потреби виходять за межі загальноприйнятих норм. Це стосується дітей з порушеннями психофізичного розвитку, зокрема дітей з інвалідністю, дітей із соціально вразливих груп, але перш за все – дітей [3].

Вагомим аргументом логічності використання цього терміну може слугувати твердження видатного дослідника, дефектолога Л. Виготського: «Тим часом зрозуміло кожному, що сліпа чи глухоніма дитина насамперед є дитина і вже потім – дитина особлива, сліпа чи глухоніма». До особливих потреб таких дітей зараховують такі види потреб, як: фізіологічні; педагогічні; соціальні; потреба в безпеці, захисті, повазі, любові; потреба самовираження, самоповаги, самоактуалізації [4, с. 2].

В психолого-педагогічній літературі нерідко використовують і такі визначення дітей з особливими потребами, як: «аномальні», «неповноцінні», «неповносправні», «діти-інваліди», «діти з особливими потребами», «діти зі спеціальними потребами», «діти з обмеженнями», «діти з обмеженими розумовими та фізичними можливостями», «діти з фізичними або розумовими порушеннями у розвитку», «діти з вадами у розвитку». Сам термін «особливі потреби» означає, що робота з такою дитиною вимагає особливого навчального плану та спеціальних умов для організації навчально-виховного процесу, сімейного та соціального оточення, самореалізації через наявність у неї вад фізичного або розумового розвитку [4, с. 1].

Сім'я є найближчим соціальним оточенням для дитини й прийняття дитини з особливими потребами сім'єю є ключовим фактором прийняття її суспільством, сприяє інтеграції в суспільні взаємовідносини та комунікативні процеси. Поява на світ такої дитини важко переноситься батьками, викликає підвищення рівня психічного напруження і призводить до деяких змін стану, що зачіпають емоційно-вольову, мотиваційну, ціннісну сфери, сферу самосвідомості. При цьому зміни можуть носити як деструктивний для соціальної інтеграції характер – приводити до озлобленості, закритості, переживання почуття провини, так і конструктивний характер – мотивувати до максимально грамотної побудови взаємодії з дитиною, стимулювання її розвитку, рефлексії свого шляху соціальної інтеграції та можливостей допомоги дитини в соціалізації. Конструктивний характер змін особистості батьків базується на їх психологічних особливостях та формуванні адаптивних способів реагування [5].

Загалом досліджуючи психологічний клімат у родинях, які виховують дітей з особливими потребами, В. Farber та D. Ruckman та ін., емпірично довели, що присутність такої дитини негативно впливає на загальне функціонування родини, провокує рольові проблеми, взаємну відчуженість членів сім'ї, обмеження сімейного дозвілля, розбіжності між подружжям тощо. В зв'язку з чим, особливої уваги набуває формування у членів родини уміння не просто реагувати на проблему, а кардинально змінювати власні переконання щодо «особливих» дітей [6].

На думку О. Буковської, народження дитини з відхиленнями у розвитку викликає у батьків суперечливі почуття, відсторонення від неї; негативний психічний стан (особливо в матерів) які проявляються в неадекватній поведінці – агресивність, роздратованість, нестриманість, недоброзичливість. В сім'ях, де окрім дитини з обмеженими можливостями, є й інші, звичайні діти виникають труднощі пов'язані з застосуванням різних методів виховання щодо здорових і хворих дітей, а тому доречно корекція ставлення всіх членів сім'ї до дитини з особливими потребами. Особливою проблемою є психологічна травмованість батьків, яка не дозволяє адекватно ставитись до факту народження хворої дитини, у зв'язку з цим стає актуальною необхідність підвищення психолого-педагогічної культури батьків [1, с.13].

У всіх дітей з особливими потребами спостерігаються девіації в особистому розвитку, обумовлені не лише конституціональними особливостями та дією дефекту, але й порушеннями міжособистісної взаємодії та контактів. Серед домінантних негативних особових тенденцій виступають: агресивність, конфліктність, тривожність, замкнутість, комунікативні порушення [7, 357].

Саме з власної сім'ї дитина виносить у доросле життя перші уявлення про морально-людські цінності, норми поведінки, характер взаємовідносин між людьми. У сім'ї діти не лише наслідують близьких, а й орієнтуються на їхні соціальні та моральні установки. Тому психологічна зрілість батьків, їхні ідеали, досвід соціального спілкування найчастіше мають вирішальне значення в розвитку дитини [8].

Як зауважує Л. Лавріненко, сім'я – це мікросоціум, в якому формуються моральні якості дитини, її відношення до людей, уявлення про характер міжособистісних взаємин. І цей факт не можна не враховувати як в діагностичній, так і в подальшій корекційній роботі з дитиною з проблемами в розвитку. Не завжди умови виховання в сучасній сім'ї, на жаль, є сприятливими для розвитку й виховання особливих дітей. Крім того, виховання такої дитини надто складне й відповідальне. Цю відповідальність батьки зобов'язані нести перед своєю дитиною та суспільством. Якщо дитина з особливими потребами позбавлена правильного виховання, то її особистісний недорозвиток поглиблюється, а самі діти можуть стати тягарем для родини й суспільства. Сім'я дитини з порушеннями в розвитку є її першим соціалізуючим інститутом [2, с.76].

Гармонійна сімейна атмосфера розцінюється як корекційне середовище для дитини. Сім'ї, в яких виховуються діти з порушеннями в розвитку, живуть під вантажем численних проблем, не кожен батько чи мати виявляються здатними прийняти недуг дитини, адекватно реагувати на постійні проблеми, що з'являються. Пролонгована психотравмувальна ситуація здійснює негативний вплив на психіку батьків, ускладнює їхнє відношення до дитини. Декого з батьків трагічність ситуації ламає, їх особистісні ж якості, визначають можливості соціалізації дітей та адаптації до життя, тобто майбутнє дитини. Важливою є наявність у батьків такої якості як стресостійкість, саме вона необхідна для підтримки дитини. Відсутність же цієї якості вказує на нездатність батьків здійснювати виховання та соціальний супровід власної дитини протягом усього життя, взаємодіяти з фахівцями різного рівня чи навпаки, свідчить про схильність до аутизації щодо відношення до дитини чи соціуму [9].

На думку А. Колупаєвої та співаавторів, головним завданням сімейного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя в соціальних умовах, реалізація творчого потенціалу. Звичайно, не існує єдиної формули успішного виховання дітей у сім'ї – це завжди залежить від рівня моральності й духовної культури батьків, їхніх життєвих планів, ідеалів, вчинків та сімейних традицій [10].

До роботи з сім'єю, що має дитину з особливими потребами, слід підходити з гуманістичних позицій, орієнтувати батьків на випереджувальну підготовку дитини до життя, виробляти уміння мислити категоріями майбутнього, формувати позитивні перспективи її розвитку. До порушень адаптації таких дітей, що найчастіше зустрічаються, відносять "комплекс жертви", який виражається в апатії, відмові від відповідальності за себе й інших, безпорадності, зниженні самооцінки, та "комплекс знедоленості", для якого характерною є звичка розраховувати лише на самого себе. Подібне емоційне самопочуття здійснює негативний вплив на душевний добробут як батьків, так і їх дітей та їхні стосунки з оточуючими, а також підсилює соціально-психологічні та особистісні конфлікти, спричиняє серйозні проблеми у навчанні і засвоєнні соціальних норм поведінки дитини [1, с. 13].

Кожному, хто виховує особливу дитину, завжди треба пам'ятати слова великого вченого І. Павлова: «...Ніщо не залишається непорушним, а все завжди може змінитися на краще. Аби тільки були створені відповідні умови». Уся робота батьків за підтримки педагогів, науковців, громадськості спрямовується на досягнення головної мети – підготувати дитину з особливими освітніми потребами до самостійного, незалежного життя [2, с. 13].

Саме сім'я є найкращим середовищем для розвитку особистості дитини, головним інститутом виховання, який відіграє значну роль у розвитку суспільства, особливо якщо ця дитина обмежена у своїх можливостях [11].

Висновок. Психологічний розвиток дитини з особливими потребами значною мірою залежить від якості сімейного середовища, в якому вона зростає. Підтримка, прийняття, емоційне тепло та розуміння з боку батьків і близьких родичів створюють умови для формування позитивної самооцінки, соціальної адаптації та емоційної стабільності дитини. Водночас високий рівень стресу, конфліктність у родині або нехтування потребами дитини можуть ускладнювати її розвиток та інтеграцію в суспільство. Таким чином, необхідним є забезпечити психологічну підтримку не лише дитині, а й усій родині та допомагати формувати сприятливий мікроклімат в сім'ї і залучати батьків до активної участі в освітньому та корекційному процесах.

Список використаних джерел:

1. Буковська О. О. Напрямки психологічної допомоги сім'ям, які виховують дитину з особливими потребами. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Психологічні науки. Чернігів. 2013, Вип. 114. С.12-16.
2. Лавріненко Л. І. Вплив сім'ї на соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами. Вісник Національного університету Чернігівський колегіум. Чернігів. 2020. С. 75-79.
3. Іноземцева С. В. Діти з особливими потребами у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2012. № 15(1). С. 208-214.
4. Мельник А. П. Типи батьківського ставлення до дітей з особливими потребами. URL: <https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/14234/3/33377.pdf> (дата звернення: 20.05.2025).
5. На допомогу батькам, що мають дітей з особливими потребами / Л.В. Борщевська, Л. В. Зіброва, І. Б. Іванова та ін. К. : Український ін., 1999. 79 с.
6. Прохоренко Л. І. Психологічний супровід дітей з особливими потребами та їхніх родин в умовах кризових викликів. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2021, 3(1), 1-6. DOI: <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-13-7>.
7. Ковальова О., Гаріна В. Концептуалізація сімейно-центрованого підходу в процесі розвитку адаптивних ресурсів батьків, які виховують дітей з особливими потребами. Topical issues of society development in the turbulence conditions: Conference Proceedings of the International Scientific Online Conference, Bratislav, May 30, 2020. С. 351-359.
8. Лавріненко Л. І. Школа для кожного (окремі аспекти інклюзивної освіти): Навч.-метод. Посіб. Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет (ЧНТУ), 2017.168 с.
9. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Колупаєвої А.А. К.: ТОВ ВПЦ «Літопис –XX», 2010. 255 с.

10. Колупаева А., Софій Н., Даниленко Л. Інклюзивне навчання: партнерські стосунки з родинами. Директор школи. 2011. № 10 (634). С. 20-25.
11. Сяба М.О. Роль сім'ї у вихованні дітей з особливими потребами. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Луганськ: вид-во СНУ ім. Даля. 2013. Вип. 3 (56). С. 164, 166.

Тетяна Цимбалюк

*фахівець відділення практичного навчання
відділу організації освітнього процесу*

*Харківського національного університету внутрішніх справ
м. Кам'янець-Подільський, Україна*

ФАКТОРИ ВПЛИВУ СІМ'Ї НА ПСИХОЛОГІЧНУ АДАПТАЦІЮ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

У сучасному суспільстві, яке прагне до гуманізації та інклюзивності, питання психологічної адаптації дітей з інвалідністю в інклюзивному середовищі набуває особливої актуальності. Цей процес є складним і багатограним, оскільки включає не лише інтеграцію дитини в освітній простір, але й формування її емоційного, соціального та когнітивного благополуччя. У цьому контексті сім'я виступає як ключовий чинник, що визначає успішність адаптаційного процесу.

Сімейне середовище є першою соціальною інституцією, з якою взаємодіє дитина. Саме в родині формуються базові уявлення про світ, моделі поведінки та емоційного реагування. Для дітей з інвалідністю підтримка та прийняття з боку батьків є критично важливими для розвитку позитивної самооцінки та впевненості у власних силах. Дослідження показують, що активна участь батьків у вихованні та освіті дитини з особливими потребами сприяє її успішній соціалізації та адаптації в інклюзивному середовищі [2].

Проте, сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, часто стикаються з численними викликами. Серед них – емоційне виснаження, соціальна ізоляція, економічні труднощі та брак інформації про ефективні стратегії підтримки дитини. Ці фактори можуть негативно впливати на психологічний клімат у родині та, відповідно, на адаптаційні можливості дитини. Тому важливо забезпечити комплексну підтримку таким сім'ям, включаючи психологічне консультування, соціальну допомогу та освітні ресурси.

Успішна психологічна адаптація дитини з інвалідністю в інклюзивному середовищі можлива лише за умови тісної співпраці між сім'єю, освітніми закладами та соціальними службами. Спільні зусилля цих інституцій сприяють створенню сприятливого середовища для

розвитку дитини, де вона відчуває себе прийнятною, розуміємою та підтриманою. Таким чином, вивчення факторів впливу сім'ї на психологічну адаптацію дітей з інвалідністю є надзвичайно важливим для розробки ефективних стратегій інтеграції та підтримки в інклюзивному суспільстві.

Роль сім'ї у процесі психологічної адаптації дітей з інвалідністю в інклюзивному середовищі є надзвичайно важливою. Сімейне середовище виступає першим мікросоціальним оточенням, де формуються моральні цінності, емоційна стабільність та соціальні навички дитини. Дослідження підкреслюють, що саме в родині закладаються основи для подальшої інтеграції дитини в суспільство та її успішної адаптації в інклюзивному освітньому середовищі [1].

Однак, сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, часто стикаються з численними викликами. Серед них – емоційне виснаження, соціальна ізоляція, економічні труднощі та брак інформації про ефективні стратегії підтримки дитини. Ці фактори можуть негативно впливати на психологічний клімат у родині та, відповідно, на адаптаційні можливості дитини.

Надмірна опіка або, навпаки, емоційне відсторонення батьків можуть призводити до формування у дитини почуття меншовартості або залежності, що ускладнює її соціалізацію. Водночас, активна участь батьків у вихованні та освіті дитини з особливими потребами сприяє її успішній соціалізації та адаптації в інклюзивному середовищі.

Успішна психологічна адаптація дитини з інвалідністю в інклюзивному середовищі можлива лише за умови тісної співпраці між сім'єю, освітніми закладами та соціальними службами. Спільні зусилля цих інституцій сприяють створенню сприятливого середовища для розвитку дитини, де вона відчуває себе прийнятною та підтриманою.

Рис. 1. Фактори впливу сім'ї на психологічну адаптацію дітей з інвалідністю

Проведений теоретичний аналіз дозволяє стверджувати, що сім'я є базовим і найвпливовішим чинником у процесі психологічної адаптації дитини з інвалідністю до інклюзивного середовища. Саме в межах родинного середовища формуються первинні соціальні навички, розвиваються емоційна чутливість і почуття безпеки, що є передумовами для успішної соціалізації дитини. Без підтримки та участі батьків ефективна адаптація дитини в умовах інклюзії є малоімовірною.

Аналіз джерел засвідчує, що позитивне родинне оточення, яке включає емоційне прийняття, стабільну комунікацію, розуміння потреб дитини та активну взаємодію з педагогами і спеціалістами, значно підвищує рівень готовності дитини до нових соціальних і навчальних ситуацій. Натомість наявність психологічного напруження в родині, низький рівень поінформованості батьків про особливості розвитку їхньої дитини, соціальна ізоляція чи економічні труднощі можуть суттєво ускладнити процес адаптації.

Особливої уваги заслуговує баланс між турботою та самостійністю, який повинен забезпечуватися батьками. Надмірна опіка може спричинити залежність дитини та уповільнення формування її соціальних навичок, у той час як емоційна відстороненість або ігнорування потреб дитини можуть стати джерелом відчуження та зниження самооцінки. Отже, участь родини повинна бути усвідомленою, обґрунтованою та підтриманою фахівцями у сфері інклюзивної освіти та психології.

Таким чином, формування ефективного інклюзивного середовища неможливе без всебічної підтримки сім'ї. Необхідною умовою є налагодження партнерської взаємодії між батьками, педагогами та фахівцями з психолого-педагогічного супроводу. Саме таке співробітництво створює оптимальні умови для розвитку, самореалізації та повноцінної адаптації дітей з інвалідністю в суспільстві.

Список використаних джерел:

1. Верхоляк М. Роль сім'ї в соціалізації дитини з особливими освітніми потребами (ОПП) в умовах інклюзивної освіти. URL: <https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Stattia-Rol-Simi.pdf>
2. Психологічні особливості розвитку дитини-підлітка з особливими потребами. URL: <https://psychologist.com.ua/psixologichni-osoblivosti-ditini-pidlitka-z-osoblivimi-potrebami-vazhlivi-aspekti-rozvitku>

Зоя Шарлович,

Кандидат педагогічних наук,

ад'юнкт Міжнародної академії Прикладних наук в Ломжі (Польща)

Марина Волошук,

викладач кафедри соціальної роботи, психології
та соціокультурної діяльності імені Т.Сосновської,

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти

«Кам'янець-Подільський державний інститут»,

e-mail: marinabormv@gmail.com

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА КРИЗОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПСИХОЛОГІВ

Міжкультурна комунікація в часи війни в Україні набуває актуальності та стає ключовою в підготовці майбутніх соціальних працівників та психологів. В дослідженнях присвячуються роботи, в яких висвітлюється важливість «компетенцій в іншомовній підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери, як: здатність вивчати, здатність до пошуку, здатність розвивати рівень своїх мислительних процесів, навички співробітництва, здатність до діяльності, здатність до адаптації» [3, с. 79]. Особливості міжкультурної комунікації в соціокультурній діяльності окреслюється в роботі колективу авторів А.В.Моргун, Е.А.Тоба, О.І.Кампо, які вбачають важливість побудови ефективного міжкультурного спілкування у тому, щоб комуніканти «володіли загальною когнітивною базою, властивою тому чи іншому лінгвокультурному спільноті, тобто певною сукупністю знань і уявлень» [2, с. 210]. На думку дослідників в основі когнітивної бази так звані прецедентні феномени, які є специфічними знаками, символами або сигналами «певних культурно-історичних фактів, що характеризують ціннісну базу лінгвокультурного спільноти» [2, с. 210]. Особливості міжкультурної комунікації, іншомовної комунікації та кризової комунікації розглядаються дослідниками в контексті формування Soft skills в соціального працівника як сукупності неспеціалізованих взаємопов'язаних, «набутих, важко відстежуваних, змінних, ситуативних, тісно пов'язаних із характером соціально-психологічних навичок фахівця», що сприяють здійсненню «високоєфективної професійної соціальної роботи й успішному кар'єрному зростанню» та посідають ключове місце в професійній структурі особистості соціального працівника [1, с. 263]. На думку дослідників Г.Михайлишин та Л.Мандро, соціальні працівники стикаються з низкою проблем та багатозадачністю, а також з метою налагодження й підтримання важливих зв'язків, індивідуального підходу до бенефіціарів, правильного інтерпретування почутого та ін. [1, с. 264]. Міжкультурна комунікація та кризова комунікація є не просто важливими, а ключовими компетентностями для майбутніх соціальних працівників та психологів, особливо в сучасному контексті України та глобальних викликів.

Допомога внутрішньо переміщеним особам вимагає від фахівця мультизадачності та враховувати соціально-культурні відмінності, вміння ефективно комунікувати й взаємодіяти в умовах стресу й невизначеності. Для формування ключових компетентностей з кризової та міжкультурної комунікації у майбутніх соціальних працівників та психологів вважаємо на необхідне враховувати такі складові підготовки майбутніх фахівців: включення відповідних дисциплін до навчальних планів, забезпечення практичної підготовки, залучення професіоналів-практиків, організація тренінгів й семінарів та ін. Для змістовної підготовки майбутніх психологів та соціальних працівників важливо впроваджувати курси з міжкультурної та кризової комунікації, теорії та практики кризового консультування; організувати та сприяти проходженню стажувань здобувачів освіти у мультикультурному та іншомовному середовищі, організаціях, які працюють з кризовими ситуаціями, створювати простори для симуляційних навчань, ділових і рольових ігор тощо. Для професійного навчання майбутніх фахівців-психологів та соціальних працівників важливе також залучення професіоналів-практиків і фахівців з досвідом роботи в міжкультурних та кризових ситуаціях, що сприятиме також заохоченню до професійного зростання, практичної підготовки і заохочувати до самоосвіти, вивчення відповідних продуктів і ресурсів.

Суть міжкультурної комунікації у підготовці майбутніх соціальних працівників та психологів полягає у врахуванні застосування індивідуального підходу до клієнтів й цільових груп, урахування особливостей глобалізаційних та міграційних процесів, налагодження комунікації з клієнтами та партнерами, організаціями (благодійними, громадськими тощо), які представляють міжнародні місії та ініціативи.

Соціальні працівники та психологи працюють з людьми різного походження, освітньо-культурних традицій, етнічної приналежності, мовних бар'єрів, релігійних переконань та соціально-економічного статусу. Нерозуміння культурних відмінностей може призвести до конфліктних ситуацій і неефективної допомоги, непорозумінь, завдання шкоди клієнту.

Сучасний світ характеризується активними міграційними потоками, особливо під час війни дана тенденція стала більш поширеною, оскільки кризові стани суспільства, на жаль, спричиняють інтенсивність міграційних процесів, зокрема, для пошуку кращого життя, безпечного місця для життя й існування. Фахівці повинні бути готові надавати підтримку людям, які переживають культурний бар'єр, адаптуються до нового міжкультурного та іншомовного середовища, стикаються з дискримінацією, стереотипами і упередженнями.

У багатьох випадках соціальні працівники та психологи співпрацюють з міжнародними гуманітарними організаціями, фондами та колегами з інших країн. Ефективна міжкультурна комунікація є запорукою успішної співпраці, запобігає розвитку культурних упереджень та дозволяє

унікати нав'язування власних цінностей клієнтам з іншим культурним бекграундом.

У мультикультурних спільнотах соціальні працівники та психологи часто виступають посередниками у вирішенні конфліктів, що виникають на ґрунті культурних розбіжностей.

В Україні, в умовах триваючої війни, соціальні працівники та психологи постійно стикаються з кризовими ситуаціями: робота з внутрішньо переміщеними особами, ветеранами, жертвами насильства, людьми, які пережили втрати та травми. Вміння ефективно комунікувати в кризових умовах є життєво необхідним. Фахівці повинні вміти доносити інформацію спокійно, зрозуміло та запобігати поширенню паніки та неправдивих чуток. Вміння вислухати, підтримати, заспокоїти та надати практичну інформацію в гострій кризовій ситуації може мати вирішальне значення.

У кризових ситуаціях фахівцям доводиться комунікувати з різними групами людей, які перебувають у стані стресу, горя, страху або агресії. Потрібні різні підходи до комунікації з жертвами, їхніми родинами, представниками влади, волонтерами та громадськістю.

Кризова комунікація вимагає від фахівця здатності зберігати спокій та ясність мислення, навіть перебуваючи в емоційно напруженій ситуації. Вміння контролювати власні емоції є запорукою ефективної допомоги.

Отже, міжкультурна комунікація та кризова комунікація є невід'ємними та взаємопов'язаними компетентностями для майбутніх соціальних працівників та психологів. Їхнє належне формування є запорукою ефективної та етичної професійної діяльності, особливо в складному та різноманітному сучасному світі.

Список використаних джерел:

1. Михайлишин Галина, Мандро Леся. Soft skills: професійні навички майбутнього соціального працівника. *Актуальні питання гуманітарних наук*. Вип 37, том 2, 2021. С. 261-266.
2. Моргун А.В., Тоба Е.А., Кампо О.І. Оцінка міжкультурних комунікацій в розвитку соціокультурної діяльності. *Науковий вісник Мукачівського державного університету*. Гуманітарні і суспільні науки. С. 202-210.
3. Павелків Катерина. Іншомовна підготовка майбутніх фахівців соціального профілю: чинники та суперечності в реалізації. *Молодь і ринок*. No11 (166), 2018. С. 79-85. URL : <http://mir.dspu.edu.ua/article/view/152091/151199>

Олександр Шевчук,

кандидат педагогічних наук,

викладач кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій,

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти

«Кал'янець-Подільський державний інститут»

ВИКОРИСТАННЯ 3D-ДРУКУ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ З ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ ТА АДАПТАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ

3D-друк відкриває нові горизонти соціальної підтримки осіб з інвалідністю, забезпечуючи можливість створювати індивідуально адаптовані допоміжні засоби, що значно підвищують рівень автономії та якість життя користувачів. Це забезпечує доступ до протезів, ортопедичних пристроїв, засобів навчання та побутових пристосувань, які традиційно є дорожчими та менш доступними [1].

В організаційній площині виникають мікроцентри 3D-друку при медичних закладах або громадських проектах, де соціальні працівники та волонтери безпосередньо виготовляють допоміжні пристрої – наприклад, утримувачі для письма чи аксесуари для користувачів крісел-колясок. США вже мають державні програми (наприклад, Maryland Department of Disabilities), де такі вироби надаються безкоштовно як частина соціальної підтримки [2].

Важливим аспектом є відкритий характер дизайнів – спільноти як e-NABLE надають вільний доступ до шаблонів і креслень протезів, що дозволяє адаптувати їх до конкретних потреб і контекстів та має глобальне розповсюдження, зокрема в місцях, де інваліди позбавлені базових ресурсів.

Кастомізація тримається в основі цієї моделі: сканування фізичних параметрів користувача і подальший цифровий дизайн забезпечують оптимальне прилягання та зручність експлуатації – особливо для дітей або людей з комплексною моторикою, де типові засоби неефективні.

Наскрізною лінією у дослідженні слугують висновки наукових оглядів: використання 3D-друку сприяє підвищенню задоволеності користувачів і суб'єктивного покращення мобільності та участі в соціальному житті, хоча для обґрунтованих результатів все ще потрібні рандомізовані оцінки ефективності.

Разом із тим, безпека і екологічність матеріалів постають у центрі уваги соціальних працівників і виробничих центрів – рекомендуються сертифіковані філаменти та обладнання з фільтрацією і вентиляцією, що має бути пріоритетом при впровадженні проектів у громадських закладах.

У випадку соціальних ініціатив, програмні «мейкертони» (hackathon-like зустрічі) демонструють успішність практики спільного креативного виробництва: наприклад, у школах Азії створюють письмові підставки чи спеціальні ручки для учнів з дефіцитами моторики, що залучає самих користувачів до процесу розробки.

Люди з інвалідністю дедалі активніше залучаються до процесу отримання власних допоміжних засобів – від того, щоб стати просто «користувачем», до справжнього «співтворця». Наприклад, у французькому реабілітаційному центрі Кеґраре небайдужі громадяни та пацієнти самостійно розробляють на 3D-принтерах адаптаційні пристрої, від регульованих тримачів для письма до користувацьких тримачів чашок та засобів індивідуального побуту. Це дає не тільки відчуття участі, але й суттєво знижує відмову від використання технології вже через рік.

Централізовані спільноти на кшталт e-NABLE перетворилися на глобальні мережі, де волонтери створили та відкрили доступ до тисяч протезів і утримувачів, зробивши їхнє виготовлення дешевим і швидким. Дитячі руки-роботи з персонажами супергероїв – це не забавка, а спосіб забезпечити фізичну незалежність та підняти самооцінку молодих користувачів.

Один експеримент у США показав, що користувачі з фізичними обмеженнями отримували значно кращу якість життя після інтеграції 3D-друкованого тримача для смартфона – продовольчившись вище 90 % задоволення та відчутності точного пристосування, порівняно з готовими серійними виробами. Тести методом QUEST 2.0 і COPM довели значне покращення якості щоденного життя [3].

Технологія «3D Adapt» з Moravian University поєднала знання ерготерапевтів і IT-фахівців – створили додаток, де користувачі та клініцисти підбирають і друкують допоміжні засоби за потребою. У проєкті брали участь студенти, що зміцнило інтеграцію цифрової інклюзії й освіти [4].

Надруковані за допомогою 3D-принтерів тактильні карти для незрячих уможливили самостійну орієнтацію на заходах, де учасники визначали об'ємні іконки «тактильно впізнаваними», що сприяло незалежності пересування.

Глобальні тенденції говорять, що формуються нові міждисциплінарні екосистеми підтримки, які об'єднують клієнтів, клініцистів, дизайнерів і волонтерів. Їхнє ключове завдання – враховувати реальне використання, потребу в дообслуговуванні, а також добровільну участь користувачів у всіх етапах.

Ще один напрям – соціально важлива ініціатива Field Ready – застосовує 3D-друк у гуманітарних проєктах: від надання кліпсів для медичних процедур до деталей для реанімаційної техніки. Цей досвід свідчить, що технологія життєздатна також у кризових умовах.

Таким чином, тривимірний друк не лише пришвидшує виготовлення, а й включає користувачів у дизайнерський процес, дозволяє економити ресурси та підсилює відчуття приналежності до спільноти – усі ці фактори разом підтримують соціальну й психологічну складову інклюзії.

Список використаних джерел:

1. 3D-друк у медицині: як технології рятують життя. URL <https://easy3dprint.com.ua/uk/3d-druk-dlya-meditsini>

2. Assistive Technology. URL: <https://mdod.maryland.gov/mdtap/Pages/3D-Printing.aspx>
3. Benham S., Milstrey B., Stemple J., Davis J., Scatena D., Bush J., Amy K. Customized 3D Printed Devices For Individuals With Physical Disabilities: Satisfaction And Performance Of Mobile Device Access. URL: https://www.resna.org/sites/default/files/conference/2023/NewEmergingTechnology/84_Benham.html
4. Moravian University News. 3D Adapt. URL: <https://news.moravian.edu/2023/03/13/3d-adapt>

СЕКЦІЯ IV. ВЕТЕРАНСЬКА ПОЛІТИКА У СТРАТЕГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ

Олена Бачинська

*кандидат економічних наук,
в.о. завідувача кафедри публічного управління, менеджменту
та інклюзивної економіки
НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»
м. Кам'янець-Подільський, Україна*

АДАПТАЦІЯ ТА РЕІНТЕГРАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ НА РИНКУ ПРАЦІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Внаслідок тривалої російсько-української війни в Україні продовжує стрімко зростати ветеранська спільнота. За даними Міністерства у справах ветеранів України, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 493 550 учасників бойових дій, а вже на 1 січня 2025 року їх чисельність становила 1 071 499 осіб, з яких 119 678 осіб отримали інвалідність внаслідок війни [1].

Проблема працевлаштування ветеранів є однією з ключових соціально-економічних проблем у сучасних суспільствах, що переживають або пережили збройні конфлікти. Повернення військовослужбовців до цивільного життя вимагає комплексної системи підтримки, що включатиме медичну допомогу та реабілітацію, а також ефективні механізми інтеграції на ринок праці. Ігнорування цієї проблеми може призвести до посилення соціальної напруги, зростання безробіття серед ветеранів та їхньої маргіналізації.

Працевлаштування ветеранів війни супроводжується низкою специфічних викликів, які ускладнюють їхнє включення до цивільного ринку праці. До основних з них можна віднести:

1. психологічні та фізичні наслідки бойових дій адже багато ветеранів страждають від посттравматичного стресового розладу (ПТСР), депресії, тривожних розладів, а також мають фізичні травми та інвалідність. Ці стани можуть істотно обмежувати їхню працездатність, впливати на соціальну адаптацію та здатність до взаємодії з колегами та роботодавцями;
2. невідповідність військового досвіду вимогам цивільного ринку праці оскільки навички та знання, набуті під час військової служби, не завжди безпосередньо трансформуються у цивільні професії. Військова ієрархія, дисципліна та специфіка виконання завдань можуть відрізнятися від корпоративної культури та вимог роботодавців, що вимагає додаткової адаптації та перекваліфікації;
3. стигматизація та упередження з боку роботодавців через побоювання їхньої нестабільної поведінки, частих лікарняних або низької продуктивності, що створює додаткові бар'єри для їхнього працевлаштування;

4. відсутність або втрата соціальних зв'язків внаслідок тривалого перебування в зоні бойових дій може призвести до розриву або ослаблення соціальних зв'язків, що є важливим ресурсом при пошуку роботи та адаптації до нового середовища;
5. виклики цифрової компетентності пов'язані проблемами у доступі до цифрових технологій та відповідних програм навчання, що обмежує їхні можливості на ринку праці, особливо у віддалених та недостатньо забезпечених районах.

Відповідно до пункту 5 статті 8 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», держава гарантує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, які звільнені зі служби у зв'язку зі скороченням штату, реорганізаційними заходами або за станом здоров'я, а також строковиків, які до призову не мали роботи за умови їхнього звернення. За зверненням, право на таку адаптацію також мають члени їхніх сімей. Організація заходів із соціальної та професійної адаптації покладається на центральний орган виконавчої влади, який відповідає за реалізацію державної політики у сфері зайнятості, трудових відносин і соціального захисту населення. Фінансування таких заходів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету [2].

У Верховній раді України 10 січня 2025 року зареєстровано законопроект №12398 «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права на працю ветеранів війни», яким пропонується роботодавцям встановити норматив для працевлаштування ветеранів війни у кількості 1 особа – для підприємств з чисельністю від 8 до 25 осіб, 4% робочих місць – для підприємств з чисельністю 25 і більше штатних працівників та запровадити сплату внеску на підтримку працевлаштування ветеранів війни. На думку авторів, такі зміни посилять співпрацю бізнесу та держави у контексті працевлаштування ветеранів війни, сприятимуть створенню робочих місць, гарантованих саме ветеранам, розширять перелік сфер їх залученості, зруйнують стереотип про вичерпний перелік посад, на які готові наймати колишніх військових, а також сприятимуть їх інтеграції до усіх сфер економічної діяльності країни [3].

Попри прийняття низки законів, що регулюють питання працевлаштування ветеранів та інші зусилля держави, проблема працевлаштування ветеранів в Україні залишається гострою.

За результатами дослідження, проведеного аналітиками Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів за підтримки платформ Lobby X та Work.ua, були отримані дані щодо ключових напрямів підтримки, необхідної ветеранам для успішного працевлаштування (рис. 1) [4].

Рис.1. Результати дослідження Українського ветеранського фонду Мінветеранів

Згідно з опитуванням, роботодавці вважають за доцільне зосередити увагу, на подовженні періоду адаптації (21,31%), проведенні адаптаційних тренінгів (20,46%), організації перекваліфікаційних програм (14,26%) і курсів професійної орієнтації (11,63%). Також серед важливих напрямів були відзначені менторська підтримка (7,81%), здобуття додаткової освіти (6,79%), коучинг і консультування (6,71%) та допомога у складанні резюме й підготовці до співбесіди (6,62%). Крім того, 3,65% роботодавців наголосили на потреби у роботі з гнучким графіком. Окрема частина респондентів (0,76%) звернула увагу на важливість психологічної та ментальної підтримки, а також створення робочих місць, адаптованих до індивідуальних потреб ветеранів, зокрема тих, хто отримав важкі поранення.

Результати проведеного дослідження обґрунтовують доцільність імплементації мультидисциплінарного підходу та індивідуалізованого супроводу для оптимізації процесів реінтеграції ветеранів у сферу зайнятості.

Ефективна реінтеграція ветеранів на ринок праці вимагає багатовекторного підходу та злагодженої роботи державних інституцій, громадських організацій та приватного сектору. Серед основних механізмів можна виділити:

- Програми професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації – розробка та реалізація цільових програм, що дозволяють ветеранам здобути нові професії або адаптувати

існуючі навички до потреб цивільного ринку праці. Сучасні ініціативи активно зосереджуються на навчанні ветеранів цифровим навичкам, включаючи кібербезпеку та сенсорні технології, з акцентом на практичне навчання та партнерство з індустрією [5];

- Психологічна та соціальна підтримка – надання доступу до кваліфікованої психологічної допомоги, програм з управління стресом, а також створення груп підтримки та менторських програм, що сприяють соціальній адаптації та налагодженню нових соціальних зв'язків. Програми наставництва та рівної підтримки виявляються особливо ефективними, оскільки ветерани краще сприймають допомогу від тих, хто має схожий досвід [6];
- Стимулювання роботодавців до найму ветеранів – запровадження податкових пільг, субсидій, або інших фінансових стимулів для підприємств, які працевлаштовують ветеранів;
- Розвиток підприємницької діяльності серед ветеранів – підтримка ветеранів, які бажають розпочати власну справу, шляхом надання консультацій, тренінгів з бізнес-планування, доступу до мікрокредитів та грантів.

Питання повернення до цивільного життя не може бути вирішено в межах однієї сфери, а також реалізовуватися відокремленою діяльністю одного компетентного органу. Наприклад, у США процес реінтеграції військовослужбовців розпочинається ще до їхньої демобілізації. Так звані «програми переходу» передбачають обов'язкове п'ятиденне навчання для всіх осіб, які звільняються з військової служби. У межах цієї програми розробляється індивідуальний план адаптації. По завершенню навчання оцінюється готовність військовослужбовця до працевлаштування відповідно до визначених стандартів. Окрім основної програми, також доступні додаткові факультативні курси, що охоплюють підготовку до здобуття вищої освіти, основи підприємництва та технічні тренінги [7].

Отже, працевлаштування ветеранів є не лише соціальною відповідальністю суспільства, а й важливим чинником стабільності та економічного розвитку. Ефективна адаптація та реінтеграція ветеранів на ринок праці можлива лише за умови комплексного підходу, що включає медичну та психологічну підтримку, професійну перекваліфікацію, стимулювання роботодавців та подолання суспільних упереджень. Особливу увагу слід приділяти розвитку цифрових навичок, психологічній підтримці з подоланням стигматизації та активному залученню ветеранів до підприємницької діяльності. Інвестуючи в успішну реінтеграцію ветеранів, суспільство інвестує у власне майбутнє, використовуючи потенціал цих людей як цінний людський капітал.

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт Міністерства у справах ветеранів України. URL: <https://mva.gov.ua>

2. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22.10.1993р. №3551-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/-show/3551-12#Text>.
3. Встановлять норматив для працевлаштування ветеранів війни: зареєстровано законопроект. URL: <https://kadroland.com/news/3523-vstanovlyat-normativ-dlya-pracevlastuvannya-veteraniv-viini-zarejestrovano-zakonoprojekt>
4. Потреби та перешкоди ветеранів при працевлаштуванні. Всеукраїнський ветеранський фонд. URL: <http://surl.li/ngvrkt>.
5. Insight Into Academia. Empowering Veterans in Emerging Technology. URL: <https://insightintoacademia.com/empowering-veterans-in-emerging-technology/>
6. JYR. The Relationship Between PTSD and Peer Support Among Returning War Veterans. URL: <https://www.jyi.org/2024-december/2024/12/25/the-relationship-between-ptsd-and-peer-support-among-returning-war-veterans>
7. Employment for Veterans: Trends and Programs: CRS Report for Congress. February 20, 2014. URL: <https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc282350/>

Ксенія Бондаревська

доктор економічних наук, професор,
професор кафедри соціального забезпечення
та податкової політики
Університету митної справи та фінансів,
м. Дніпро, Україна

ДЕРЖАВНА ВЕТЕРАНСЬКА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Повномасштабна війна в Україні спричинила загострення критичних соціально-економічних тенденцій та зростання потреби громадян у соціальному захисті та соціальній підтримці. У числі категорій громадян, які потребують особливої уваги з боку держави – ветерани війни та члени їх сімей. Згідно попередніх підрахунків, після закінчення воєнного стану близько 4 млн. ветеранів війни та членів їх родин потребуватиме особливої підтримки. Саме тому ключовим питанням постає адаптація ветеранів війни до цивільного життя у напрямках медичної реабілітації та відновлення здоров'я, психологічної допомоги, навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації у контексті подальшого працевлаштування та професійного розвитку. Важливою складовою реінтеграції ветеранів війни, тобто повернення і адаптації їх до цивільного життя, є саме професійна реалізація. Саме тому одним з важливих компонентів державної ветеранської політики є забезпечення економічної активності

шляхом заохочення підприємницьких ініціатив та розвитку ветеранського бізнесу. Це, в свою чергу, надасть можливість не лише сформувати передумови успішного процесу адаптації ветеранів війни до цивільних реалій та формування гідного рівня матеріального забезпечення їх родин, а й сприятиме підвищенню рівня зайнятості в цілому за рахунок створення робочих місць, наповненню дохідної частини державного бюджету та стабільності функціонування економіки у перспективі [1].

Наразі в Україні формуються законодавчі та інституційні основи державної ветеранської політики у напрямі розробки цілого ряду програмних та нормативних документів, що сприятимуть підвищенню ефективності цивільної адаптації ветеранів. Так, Міністерством у справах ветеранів України було розроблено проект Закону України “Про основні засади державної ветеранської політики щодо ветеранів/ветеранок російсько-української війни, ветеранів / ветеранок, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України”, яким запропоновано на законодавчому рівні задекларувати мету і завдання, ключові принципи державної ветеранської політики, закріпити правовий статус ветеранів / ветеранок, ветеранів / ветеранок, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, визначити форми та види державної підтримки [2]. У числі програмних документів чільне місце посідає Стратегія ветеранської політики на період до 2030 року, схвалена урядом України 29 листопада 2024 року. Стратегія передбачає досягнення трьох стратегічних цілей як: відновлення людського капіталу та добробуту ветеранів/ветеранок, членів їх сімей; повага та вшанування пам'яті; визначення участі ветеранів/ветеранок у забезпеченні національної безпеки та обороноздатності [3].

Важливу роль відіграє Стратегія формування системи повернення з військової служби до цивільного життя на період до 2033 року, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2024 р. Серед стратегічних цілей – створення умов для запровадження системи повернення (розробка та прийняття відповідної нормативно-правової бази), забезпечення функціонування системи повернення (затвердження уніфікованих стандартів, механізмів побудови системи повернення, практичне виконання), забезпечення необхідної підтримки учасників системи повернення та членів їх сімей для відновлення (отримання необхідної підтримки всіма учасниками системи повернення), створення умов для забезпечення економічної самостійності учасників системи повернення, зокрема з числа осіб з інвалідністю (врахування показників працевлаштування та відкриття власної справи) [4].

На стадії обговорення наразі знаходиться проект Стратегії розвитку підприємницьких ініціатив ветеранів війни до 2030 року, розробка якої

розпочалася ще у 2021 році. Користь даного програмного документу полягає в тому, що він визначає пріоритетні напрями розвитку ветеранського підприємництва, серед яких: удосконалення законодавчої бази як основи для розвитку підприємницьких ініціатив; координація та сприяння запровадженню регіональних програм; створення та розвитку інформаційно-освітньої інфраструктури; підвищення конкурентоспроможності та популяризація ветеранського бізнесу [5].

Сучасна державна ветеранська політика базується на чотирьох пріоритетах: безпекова складова (єдиний облік ветеранів війни та моніторинг статистичних показників, підтримка готовності демобілізованих військових повернутися до військової служби, облік і контроль надання військових послуг за межами країни, залучення військових до заходів військово-патріотичного виховання); економічна складова (формування сприятливих умов для отримання цивільної спеціальності та/або професійної перепідготовки згідно вимог ринку праці, стимулювання та розвиток підприємницьких ініціатив); соціальна складова (запровадження єдиної системи обліку державних послуг, надання соціальної допомоги, відновлення та підтримка здоров'я, адаптація до цивільного життя, інтеграція та підтримка осіб з інвалідністю внаслідок війни, допомога членам родин загиблих (померлих) захисників/захисниць України); міжнародна складова (запровадження міжнародних стандартів, розвиток міжнародного співробітництва у сфері ветеранської політики) [6].

У той же час вважаємо за доцільне виділити ключові напрями державної підтримки ветеранів війни, на які має орієнтуватися ветеранська політика:

1. Соціальна підтримка в межах системи соціального захисту ветеранів війни (матеріальне забезпечення та соціальні послуги, система пільг та компенсацій).

2. Економічна підтримка (допомога у працевлаштуванні, стимулювання підприємницьких ініціатив та розвиток ветеранського бізнесу, пошук джерел фінансування тощо).

3. Освітня підтримка та розвиток потенціалу (навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації, набуття професійних знань, умінь та навичок, необхідних у цивільному житті, професійна орієнтація).

4. Медична підтримка (лікування, фізична та психологічна реабілітація, програми популяризації активного і здорового способу життя).

5. Юридична підтримка (надання правової допомоги та проведення консультацій з юридичних питань (зокрема, стосовно питань отримання соціальних пільг і гарантій), представництво інтересів ветеранів війни та членів їх родин в судах при вирішенні судових спорів тощо).

6. Комунікаційна підтримка та соціальна інтеграція (культурні, мистецькі, спортивні заходи, національно-патріотичні заходи за участю

ветеранів війни, волонтерські програми (залучення ветеранів війни до волонтерської діяльності), формування ветеранських спільнот, налагодження комунікацій).

Процес адаптації ветеранів війни до цивільного життя враховує принцип етапності переходу. На кожному з етапів передбачено відповідний перелік заходів, що забезпечуються на державному, регіональному та місцевому рівнях (рис.1).

Наразі система адаптації ветеранів війни до цивільного життя в Україні не є досконалою. Зокрема, у контексті недостатньої координації функцій між суб'єктами ветеранської політики та необхідності інтегрованості зусиль у процесі впровадження окреслених пріоритетів та заходів. Як приклад успішної реалізації функції підтримки ветеранів війни на регіональному рівні доцільно навести програму Дніпропетровської обласної державної адміністрації «ТитаниUA», що передбачає підтримку їх соціалізації, патріотичне виховання, навчання, працевлаштування та формування поваги до ветеранів у суспільстві. Основною методикою взаємодії учасників є рівноправне спілкування та підтримка за принципом «рівний-рівному». В межах програми надаються освітні можливості у напрямі перенавчання та підтримки підприємницьких ініціатив, проводяться спортивні та комунікаційні заходи, відбувається інформування щодо можливостей навчання та підприємницької діяльності.

Рис.1. Роль держави у процесі адаптації ветеранів війни до цивільного життя
Джерело: складено за даними [7].

Ще одним ефективним напрямом роботи щодо реінтеграції ветеранів війни є розвиток центрів ветеранського розвитку у регіонах. Уже не перший рік у Дніпропетровській області ефективно функціонує Центр ветеранського розвитку при Університеті митної справи та фінансів, що здійснює навчання фахівців із супроводу ветеранів. Майбутні фахівці відбираються з числа ветеранів війни та членів їх родин задля реалізації принципу «рівний-рівному», що збільшує рівень довіри та розуміння питань військовослужбовців, демобілізованих із військової служби. Відтак, фахівці із супроводу вивчають особливості юридичного консультування,

зокрема, стосовно організаційно-правових гарантій захисту прав ветеранів та учасників бойових дій, правової допомоги після демобілізації інших юридичних питань; соціального захисту та пенсійного забезпечення; медичної реабілітації та оздоровлення ветеранів війни та членів їх родин; психологічні та комунікативні інструменти для роботи з ветеранами та членами їх сімей; питання професійної орієнтації, працевлаштування та розвитку бізнесу.

Таким чином, запорукою ефективності ветеранської політики є консолідація зусиль та формування багаторівневої взаємодії у процесі впровадження пріоритетів реінтеграції ветеранів війни до цивільного життя, що у перспективі стане важливим чинником відновлення та формування добробуту.

Список використаних джерел:

1. Бондаревська К.В. Перспективи розвитку ветеранського бізнесу в Україні. *Причорноморські економічні студії*. 2023. №84. С. 131-137.
2. Проект Закону України “Про основні засади державної ветеранської політики щодо ветеранів / ветеранок російсько-української війни, ветеранів / ветеранок, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України”. URL: <https://mva.gov.ua/gromadskosti/category/193-consultations-with-the-public/proekt-zakonu-ukraini-pro-osnovni-zasadi-derzhavnoi-veteranskoj-politiki-schodo-veteraniv--veteranok-rosiysko-ukrainskoj-vijni-veteraniv--veteranok-yaki-maut-osoblivi-zaslugi-pered-batkivschinou-chleniv-ih-simey-chleniv-simey-zagiblih-pomerlih-zahisnikiv-ta-zahisnits-ukraini>
3. Про схвалення Стратегії ветеранської політики на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2024-2027 роках: Розпорядження КМУ від 29 листопада 2024 року №1209-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1209-2024-%D1%80#Text>
4. Про схвалення Стратегії формування системи повернення з військової служби до цивільного життя на період до 2033 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2025-2027 роках: Розпорядження КМУ від 31 грудня 2024 р. № 1350-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1350-2024-%D1%80#Text>
5. Проект Стратегії розвитку підприємницьких ініціатив ветеранів війни до 2030 року. URL: <https://mva.gov.ua/ua/npa/proyekt-strategiyi-rozvitku-pidpriyemnickih-iniciativ-veteraniv-vijni>
6. Державна ветеранська політика. URL: <https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/9189.pdf>
7. Фонд підтримки ветеранів України. Роль держави у соціальній реінтеграції ветеранів і ветеранок: аналітичний звіт. URL: <https://veteranfund.com.ua/wp-content/uploads/2024/10/Rol-derzhavy-u-sotsialniy-reintehratsii-veteraniv-i-veteranok.pdf>

Ірина Гуменюк,

кандидат економічних наук,
доцент, доцент кафедри фінансів,
обліку та оподаткування імені С. Юрія,
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
Кам'янець-Подільський.

Оксана Марунчак,

викладач вищої категорії,
Відокремлений структурний підрозділ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж,
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
Кам'янець-Подільський

РОЛЬ ГРОМАДИ У ПРОЦЕСАХ РЕІНТЕГРАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ: ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЇ

Реінтеграція ветеранів — це не лише повернення до побутового життя, а глибокий соціальний процес, що охоплює психологічну адаптацію, економічну стабільність, сімейні відносини та активну участь у житті громади. Громада при цьому відіграє ключову роль, оскільки саме на місцевому рівні відбувається перша і найтриваліша взаємодія ветерана з цивільним середовищем.

Після демобілізації, поранень і повернення додому, ветеранів і ветеранки зустрічають їхні громади. Саме органи місцевого самоврядування стають першою ланкою взаємодії з «мирним життям», за яке військові боролися, і несуть відповідальність за забезпечення необхідних послуг [1, с. 105]. Щоб процес повернення та адаптації був більш м'яким і ефективним, територіальні громади активно розвивають ветеранську інфраструктуру: створюють спеціальні простори, залучають гранти та інші ресурси для реалізації відповідних проєктів.

Ключовим принципом у формуванні ветеранської політики є залучення самих ветеранів і їхніх родин до діалогу та планування – адже потреби різняться від громади до громади. Водночас існує низка спільних пріоритетів, визначених профільним міністерством, на яких місцева влада має зосереджувати свою увагу [2, с. 46].

Коли ветерани повертаються до своїх родин і громад, вони потребують не лише вдячності та підтримки, а й доступу до нових, якісних послуг, що відповідають їхнім життєвим обставинам. Наразі багато громад в Україні активно шукають ефективні моделі реагування на виклики, пов'язані з реінтеграцією захисників і захисниць. Це складний і відповідальний процес, який вимагає глибокого розуміння потреб кожної окремої людини, адже універсальних рішень у цій сфері не існує.

Втім, саме громади є першими, хто бере на себе відповідальність за турботу про ветеранів. Вони прагнуть створити умови, які б полегшили

повернення до цивільного життя, сприяли психологічній адаптації, соціальній інтеграції та забезпеченню гідного рівня життя. І хто, як не громада, краще знає, чого насправді потребують її мешканці?

Виклики, з якими стикаються громади:

- Нестача ресурсів і підготовлених фахівців – кадровий голод у сфері психосоціальної підтримки, а також обмежене фінансування гальмують розвиток ветеранських сервісів.
- Недостатня координація між різними службами – відсутність єдиної системи дій між ОМС, ЦНАПами, медичними установами, службами зайнятості та ветеранськими організаціями.
- Стигматизація та нерозуміння з боку суспільства – брак знань про специфіку досвіду ветеранів створює бар'єри для повноцінної інтеграції.
- Відсутність інструментів зворотного зв'язку з ветеранами – часто політика формується без урахування реальних потреб цільової групи [3, с. 15].

Досвід багаторічної співпраці з громадами по всій Україні доводить: за наявності необхідних ресурсів, фінансування та підтримки з боку держави і партнерських організацій, місцева влада здатна ефективно вирішувати навіть найскладніші проблеми. Важливо, що держава вже створює програми матеріально-технічної допомоги, які дозволяють громадам будувати стійку ветеранську інфраструктуру: від реабілітаційних центрів до просторів психологічної підтримки й перекваліфікації.

Крім того, дедалі частіше громади стають платформами для публічного діалогу з ветеранами – через ветеранські ради, фокус-групи, громадські ініціативи. Такий зворотний зв'язок дає змогу не лише точніше визначати пріоритети, а й будувати політику, яка дійсно працює. Адже справжнє відновлення та інтеграція можливі лише тоді, коли голос ветерана є почутим.

Ефективні стратегії для громад:

- Створення центрів підтримки ветеранів на місцях – простори, де можна отримати психологічну, правову, соціальну та кар'єрну допомогу.
- Розробка індивідуальних маршрутів адаптації – персоналізовані плани для ветеранів та їхніх родин із залученням фахівців різного профілю.
- Партнерство з НУО, міжнародними донорами та ветеранськими організаціями – для обміну досвідом, залучення ресурсів і впровадження сучасних підходів.
- Інформування та навчання громади – кампанії з подолання стереотипів, розвиток культури підтримки та поваги до ветеранів.

- Залучення ветеранів до місцевого самоврядування – участь у прийнятті рішень, проектній діяльності, радниках при ОМС.

Для того щоб ветеранська реінтеграція не залишалася лише формальною складовою, громади мають перейти від ситуативного реагування до системного підходу. Це означає планування довгострокових програм підтримки, які враховують динаміку потреб ветеранів – від моменту повернення до етапів стабілізації та розвитку.

Особливо важливим є підхід "життєвого циклу ветерана", що передбачає

підтримку на різних етапах: від первинної адаптації до повної професійної або соціальної інтеграції, також фокус на родині ветеранів, які часто залишаються «невидимими» учасниками цього процесу, хоча також потребують психологічної та інформаційної підтримки [3, с. 25].

Сильна громада – це громада, яка не боїться викликів, а бачить у них можливості для розвитку. Реінтеграція ветеранів – не лише питання підтримки, а й шанс оновити соціальні підходи, зміцнити місцеве лідерство, побудувати безпечне, включне середовище для всіх. І саме громади сьогодні демонструють, що при належній підтримці вони здатні створювати моделі, які працюють, надихають інших і повертають ветеранів до активного, гідного життя.

Список використаних джерел:

1. Сівков С. В. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти реінтеграції ветеранів війни в умовах особливого періоду. Київський часопис права, 2025. №1. С. 101–106.
2. Цимбалюк І., Колосок А. Теоретичні основи соціально-економічної реінтеграції ветеранів у цивільне суспільство. Ввічливість. Humanitas, 2024. №3. С. 45–52.
3. Житняківська І. В. Соціальна реінтеграція ветеранів війни та членів їх сімей у Луцькій міській територіальній громаді: магістерська робота. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 78 с.

Олена Дужева

викладач циклової комісії соціальної роботи,
психології та фізичної культури
ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Валентина Загалевиц

викладач циклової комісії соціальної роботи,
психології та фізичної культури
ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»
м. Кам'янець-Подільський, Україна

КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ

Комунікація у військовому середовищі має чітко визначені особливості, зумовлені екстремальними умовами служби та необхідністю дотримання регламентованих норм взаємодії. Військова діяльність передбачає сувору ієрархічну структуру, що впливає на характер комунікації між керівниками та підлеглими. Ефективність управлінської діяльності військового керівника залежить не лише від його професійної компетентності, а й від здатності налагоджувати конструктивний діалог у межах військового колективу.

У військовому середовищі комунікація виконує низку функцій:

- Оперативне розв'язання професійних завдань
- Формування міжособистісних взаємин у колективі
- Педагогічний та мотиваційний вплив

Розвиток комунікативної культури військовослужбовців є тривалим процесом, що залежить від їхнього світогляду, ціннісних орієнтацій та рівня професійної підготовки [1, с.14]

Ветерани є невід'ємною частиною суспільства, тому їхня соціальна адаптація потребує комплексного підходу, що ґрунтується на принципах поваги та гідності. Ефективна комунікація з ветеранами має базуватися на таких засадах:

1. Пріоритетність особистості – незалежно від її соціального статусу чи життєвих обставин.
2. Дотримання принципів етичної взаємодії – повага до особистих кордонів та уникнення надмірно особистих запитань.
3. Формування культури діалогу – забезпечення відкритого та конструктивного обміну інформацією[2, с.48] .

Психотерапевт Володимир Станчишин наголошує на важливості активного слухання у взаємодії з військовими. Це передбачає не лише сприйняття інформації, а й уважне ставлення до контексту життєвого досвіду співрозмовника. Крім того, варто уникати спроб ототожнення власного досвіду з військовим, оскільки бойові умови формують

унікальні психологічні реакції, які неможливо повністю осягнути без особистого переживання.

У процесі комунікації з пораненими військовими та їхніми сім'ями важливо чітко визначати мету взаємодії – отримання інформації чи надання допомоги. Недоцільним є використання фраз, що містять «токсичний позитивізм» (наприклад, «Все буде добре» або «Ми перемаємо»), оскільки вони можуть викликати зворотну реакцію. У багатьох випадках найбільш ефективною формою підтримки є уважне слухання та прийняття емоційного стану співрозмовника [3, с.105].

Процес повернення ветеранів до цивільного життя є складним і багатофакторним, що потребує системного підходу з боку держави та суспільства. Важливим аспектом є розробка структурованого алгоритму реінтеграції, який враховує потенційні ризики та базується на досвіді інших ветеранів.

Одним із ключових чинників успішної адаптації є доступ до достовірної інформації. Її нестача може спричинити формування міфів, упереджень та соціальних бар'єрів, що ускладнюють діалог між ветеранами та цивільним населенням.

Інтеграція ветеранів у професійне середовище сприяє підвищенню рівня соціальної згуртованості, покращенню робочої атмосфери та зростанню продуктивності праці. Водночас динаміка бойових дій та зміни у військово-політичній ситуації впливають на потреби ветеранів, що вимагає регулярного оновлення програм підтримки відповідно до нових викликів [4, с.214].

Військовослужбовці та ветерани мають унікальний життєвий досвід, що потребує особливого підходу у взаємодії. У процесі комунікації важливо уникати нав'язування власного бачення ситуації, а також не порівнювати військовий досвід із цивільним. Ці принципи є універсальними та мають застосовуватися не лише у взаємодії з військовими, а й у ширшому соціальному контексті.

Список використаних джерел:

1. Актуальні питання : ефективна комунікація з ветеранами та родинами загиблих воїнів. URL: <https://www.if.gov.ua/news/aktualnipyttannia-efektyvna-komunikatsiia-z-veteranamy-ta-rodynamy-zahyblykhvoiviv>.
2. Етика спілкування з ветеранами : поради експертки. URL: <https://armyinform.com.ua/2023/06/15/etyka-spilkuvannya-z-veteranamy-porady-kspertky>.
3. Культура відносин у військовому колективі. Порадник командирів : метод. посіб. / за заг. ред. Н. А. Агаєва. Київ : Видавничий дім «Освіта України», ФОП Маслаков Р.О., 2021. 121 с.
4. Як не поранити словом : недоречні фрази у спілкуванні з військовими. URL: <https://osvitoria.media/experience/yak-neporanyty-slovomnedorechni-frazy-u-spilkuvanni-z-vijskovymy>

Людмила Романовська,

доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук, професор,
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»

Давид Гречанюк

здобувач освіти, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО РЕАГУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ У ВЕТЕРАНІВ З ПТСР

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є однією з найсерйозніших психологічних проблем, з якими стикаються ветерани бойових дій. Цей розлад виникає внаслідок пережитих травматичних подій і характеризується різноманітними симптомами, включаючи нав'язливі спогади, уникнення ситуацій, що нагадують про травму, підвищену збудливість та негативні зміни в настрої. Особливості емоційного реагування та механізми психологічного захисту у ветеранів з ПТСР є ключовими аспектами, що визначають їхнє психічне здоров'я та здатність до соціальної адаптації [1].

Емоційне реагування у ветеранів з ПТСР часто відзначається підвищеною тривожністю, дратівливістю, агресивністю та емоційною відчуженістю. Ці реакції можуть бути відповіддю на тригери, що нагадують про травматичні події, і значно ускладнюють повсякденне життя та взаємодію з оточенням. Дослідження показують, що такі емоційні реакції можуть бути пов'язані з нейрофізіологічними змінами в мозку, зокрема з дисфункцією амігдали та префронтальної кори, які відповідають за обробку емоцій та контроль поведінки [4].

Механізми психологічного захисту, які використовують ветерани з ПТСР, можуть бути як адаптивними, так і дезадаптивними. Серед адаптивних механізмів можна виділити сублімацію та гумор, які допомагають знижувати рівень стресу та підтримувати психічну рівновагу. Однак часто спостерігаються дезадаптивні механізми, такі як заперечення, проєкція та ізоляція, які можуть призводити до погіршення психічного стану та ускладнювати процес реабілітації.

Розуміння особливостей емоційного реагування та механізмів психологічного захисту у ветеранів з ПТСР є важливим для розробки ефективних програм психологічної допомоги та реабілітації. Індивідуальний підхід, що враховує специфіку емоційних реакцій та захисних механізмів кожного ветерана, може сприяти покращенню їхнього психічного здоров'я та успішній соціальній інтеграції.

У ветеранів з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) спостерігаються специфічні особливості емоційного реагування та використання психологічних захисних механізмів. Однією з характерних рис є підвищена реактивність на подразники, що нагадують про травматичні події, що проявляється у вигляді посиленого рефлексу переляку навіть на нейтральні стимули. Це свідчить про труднощі у

розрізненні безпечних та загрозових ситуацій, що ускладнює адаптацію до мирного життя.

Емоційне реагування у таких ветеранів часто характеризується емоційною притупленістю, труднощами у вираженні почуттів та униканням емоційних переживань. Ці особливості можуть бути пов'язані з алекситимією – нездатністю розпізнавати та описувати власні емоції, що, у свою чергу, ускладнює процес емоційної регуляції та сприяє розвитку психологічного дистресу [3].

Щодо психологічних захисних механізмів, ветерани з ПТСР часто використовують такі стратегії, як заперечення, проекція та дисоціація. Наприклад, дисоціація дозволяє їм відокремлювати себе від травматичних спогадів, що тимчасово знижує рівень тривоги, але водночас перешкоджає інтеграції травматичного досвіду та його обробці. Іншим поширеним механізмом є емоційне уникання, коли особа свідомо або несвідомо уникає думок, почуттів або ситуацій, пов'язаних з травмою. Хоча це може забезпечити короткочасне полегшення, у довгостроковій перспективі така стратегія часто призводить до посилення симптомів ПТСР [2].

Крім того, дослідження показують, що у ветеранів з ПТСР спостерігається порушення функціональної взаємодії між мигдалеподібним тілом та префронтальною корою головного мозку, що ускладнює регуляцію емоцій та посилює реакції на стресові стимули. Ці нейробиологічні зміни можуть пояснювати труднощі у контролі емоційних реакцій та схильність до імпульсивної поведінки у таких осіб.

Таким чином, розуміння особливостей емоційного реагування та захисних механізмів у ветеранів з ПТСР є ключовим для розробки ефективних психотерапевтичних підходів, спрямованих на покращення їхнього психічного здоров'я та соціальної адаптації.

Список використаних джерел:

1. Черненко І.І., Фоменко Ю.Ю. Динаміка розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР) в учасників бойових дій після отриманої бойової черепно-мозкової травми. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (22), 2023. С. 54-63. <https://doi.org/10.26565/2312-5675-2023-22-07>
2. Emotional Avoidance in PTSD. URL: <https://www.verywellmind.com/ptsd-and-emotional-avoidance-2797640>
3. Siqi Fang, Man Cheung Chung, Yabing Wang. The Impact of Past Trauma on Psychological Distress: The Roles of Defense Mechanisms and Alexithymia. URL: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00992>
4. Zotev Vadim, Phillips Raquel, Misaki Masaya, Chung Ki Wong, Brent E. Wurfel, Krueger Frank, Feldner Matthew, Bodurka Jerzy. Real-time fMRI neurofeedback training of the amygdala activity with simultaneous EEG in veterans with combat-related PTSD. URL: <https://arxiv.org/abs/1801.09165>

Ольга Столяренко

кандидат психологічних наук, доцент
доцент кафедри соціальної роботи, психології
та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Руслан Боярський

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПТСР У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Однією з найактуальніших сучасних проблем нашого суспільства є проблема вивчення негативних емоційних станів військовослужбовців-учасників бойових дій і розробка на цій основі систем психологічної допомоги та соціально-психологічної реабілітації.

Наукові дослідження вітчизняних психологів зосереджені на взаємозв'язку між бойовим розгортанням і низкою проблем психічного здоров'я, які включають посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), різні форми та прояви депресії, зловживання психоактивними речовинами, а також соціальне, сімейне та функціональне порушення роботи та життя. Дослідження з цього питання показали значний зв'язок між бойовим духом військовослужбовців і показниками непристосованості.

У бойових умовах військовослужбовці-учасники бойових дій знаходяться під потужним впливом низки психотравмуючих факторів, що зумовлюють загрозу їх життю, життю побратимів, страх перед майбутнім, тривогу за долю рідних та близьких. Усе це призводить до численних психогенних втрат, формування у них психічних розладів посттравматичних станів, а відтак негативно позначається на їх боездатності.

Коли травматичні реакції стають надмірними і неконтрольованими виникає психологічне збудження такої сили, що відбувається постійне відтворення психотравматичної події у пам'яті що зрештою і сприяє появі посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Після зупинки дії стресорів яскраві образні емоційні спогади не просто зберігаються в довготривалій пам'яті, але знову й знову з'являються у пам'яті, спричиняючи розвиток ПТСР.

Посттравматичний стресовий розлад — є відстроченою непсихотичною реакцією на травматичний стрес, яка може спричинити психічні розлади. Виникнення ПТСР зумовлене переважним впливом стресора на людину, який виходить за рамки звичайного людського досвіду та може викликати дистрес [1, с. 27]. Такий вплив стресора може

бути викликаний серйозною загрозою життю або тілесній недоторканості особи, тяжким фізичним ушкодженням, насильницьким вбивством людини, смертю чи каліцтвом колеги. Вплив таких екстремальних стресорів призводить до прояву ПТСР.

До основних симптомів посттравматичного стресового синдрому відносяться: порушення сну; патологічні спогади (нав'язливе повернення); нездатність запам'ятовувати - амнезія деяких подій (уникнення); гіперчутливість (підвищена пильність); перезбудження (неадекватна гіпермобілізація) [4, с. 155].

Вторинними симптомами ПТСР є: депресія, тривога, імпульсивна поведінка, соматичні проблеми, алкоголізм [5, с. 175]. Єдиної теорії патогенезу ПТСР не існує, а відтак, багато дослідників, спираючись на різні гіпотези, пропонують різноманітні психологічні та інші моделі: когнітивну, психодинамічну, психосоціальну, психобіологічну, умовно рефлекторну та мультифакторну модель ПТСР. Виділяють наступні соціальні чинники, що впливають на успішну адаптацію людей, які перенесли психотравму: відсутність фізичних ушкоджень, міцність матеріального становища, збереження соціального статусу, фактор соціальної підтримки суспільства [3, с.92].

Оцінюючи особливості бойового стресу в умовах локальних війн останніх років, можна виділити наступні їхні характеристики: тривалість відриву від батьківщини, незвична географічна, кліматична й культурна обстановка, особливості взаємин із місцевим населенням, недостатність інформації про реальну військово-політичну обстановку, її динамічність та важкість прогнозування, невизначеність поняття «супротивник», відсутність чіткого поділу фронту і тилу.

Різниця у впливах екстремальних ситуацій на військовослужбовців та інших людей визначається тим, що для останніх властиво шукати який-небудь притулок і намагатися уникнути небезпеки, військовослужбовець же не має на це право і змушений свідомо знаходитися в цій ситуації і сприяти її вирішенню.

Таким чином, знання співвідношення адаптаційного порога окремої особистості і стресу в реальних умовах конфлікту виявляється як можливість визначення типу, глибини, стійкості тощо психологічної травми, а виходить, і вибору системи наступної соціально-психологічної реабілітації.

Список використаних джерел:

1. Зарецька Н. В., Гридковець Л. М. Організаційні засади надання психологічної реабілітації учасникам АТО та членам їх сімей. *Вісник психології*, 2016. Вип. № 3 (31). С. 26–33.
2. Кокун О. М., Агаєв Н. А, Пішко І. О. Особливості вияву негативних психічних станів у військовослужбовців внаслідок тривалої участі в бойових діях та перебування в зоні АТО. *Вісник Національного університету оборони України*, 2021. Вип. 3 (46). С. 123–129.
3. Лесков В. О., Грязнов І. О. Сутність і причини виникнення нервовопсихічних розладів у військовослужбовців після

проходження служби в умовах бойових дій. Збірник наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Київ, 2006. Т. VIII. Вип. 3. С. 91–97.

4. Лозінська Н. С. Поняття бойового стресу та його наслідки у військовослужбовців. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018. № 3 (11). С. 150–166.
5. Мельник А. П. Особливості психологічної реабілітації військовослужбовців, які перебували в умовах бойових дій. Психологічні перспективи, 2016. Вип. 28. С. 176–185

Ольга Столяренко

кандидат психологічних наук, доцент
доцент кафедри соціальної роботи, психології
та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Ігор Гумінський

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ОТОЧЕННЯ У ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Специфіка служби військовослужбовців полягає в необхідності виконання професійних обов'язків в умовах, ускладнених впливом емоційних і фізичних стресових факторів, пов'язаних із бойовими діями, в зв'язку з чим вони можуть бути віднесені до групи ризику розвитку соціально-психологічної дезадаптації. Виконання складних бойових завдань військовослужбовців, як правило, супроводжується зниженням психологічних резервів організму, призводить до порушень життєдіяльності, несприятливих особистісних змін, які в подальшому негативно позначаються на загальному стані здоров'я, працездатності, стосунках з оточуючими тощо.

Травматичний досвід, отриманий під час бойових дій, негативно впливає на стан здоров'я військовослужбовців-учасників бойових дій. Зокрема, після повернення до мирного життя вони переживають нові стреси, пов'язані з соціальною адаптацією, нерозумінням близьких, труднощами в спілкуванні, професійному самовизначенні, самореалізації, створенням сім'ї тощо.

По завершенні військової служби військовослужбовці стикаються з викликом повернення до цивільного життя, що вимагає значних зусиль з їхнього боку, а також підтримки з боку суспільства. Вивчення процесу

психологічної реабілітації військовослужбовців-учасників бойових дій є актуальним завданням для сучасної психології.

Психологічна реабілітація військовослужбовців-учасників бойових дій є важливою та актуальною темою, оскільки війна та бойові дії можуть викликати серйозні психологічні наслідки для воїнів такі, як: стрес, тривожність, депресія та інші психологічні проблеми, що значно ускладнюють їхнє повернення до цивільного життя. Крім того, військовослужбовці можуть мати проблеми зі здоров'ям, фізичною неадаптивністю та соціальною ізоляцією, що також можуть негативно впливати на їхню психологічну адаптацію [5].

Військова служба передбачає, що військовослужбовці-учасники бойових дій відокремлені від своїх сімей і знайомого оточення та функціонують як частина мікросоціальної групи, піклуючись про свою безпеку та безпеку своїх товаришів по службі. Діяльність, яку вони здійснюють, супроводжується психотравмуючим досвідом, який кожна людина переживає індивідуально. Комбатанти відчують моральне, психологічне та фізичне напруження, що може призвести до хронічних посттравматичних станів, спричинених впливом стресових факторів.

Дослідники зазначають, що важливою є підтримка учасників бойових дій та їхніх родин. Вони припускають, що важливо створити для партнерів інтимну обстановку, не заохочувати до вживання алкоголю, а слухати розповіді партнера про свої переживання в комфортних для них умовах. Також необхідна психологічна підтримка і допомога партнеру в процесі повернення до нормального життя [1].

Що стосується підтримки сімей, дослідники В. Лесков, І. Грязнов виділяють кілька важливих факторів таких, як: створення комфортного середовища для обміну учасникам бойових дій своїм досвідом, надання психологічної підтримки та допомоги у поверненні до цивільного життя, вияв уваги і терпіння, сприйняття того, що в кожному члені сім'ї відбулися зміни, піклування про дітей у процесі відновлення стосунків з військовослужбовцем-учасником бойових дій [3].

Загалом військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях, піддаються фізичним, психологічним і моральним стресам, які можуть мати довгострокові наслідки для їхнього благополуччя [2]. Поки вони розлучені зі своїми родинами та звичним оточенням, їхні сім'ї несуть тягар обов'язків удома. Надання підтримки та розуміння може допомогти військовослужбовцям-учасникам бойових дій та їхнім родинам адаптуватися до нових обставин і подолати виклики, пов'язані з травматичним досвідом військової служби.

Посттравматична сімейна терапія є необхідним підходом до реабілітації сімей у зв'язку з почастішанням розлучень, подружніх конфліктів, сімейної дисгармонії, викликані військовою службою. Сам метод полягає у формуванні узгодженого бачення того, що сталося в травматичному минулому, і розвитку оптимістичного погляду на майбутні можливості впоратися з труднощами. Соціально-психологічна дезадаптація військовослужбовців-учасників бойових дій з віддаленими

наслідками стресогенних впливів є суттєвою перешкодою їх адаптації до цивільного життя.

Список використаних джерел:

1. Зарецька Н. В., Гридковець Л. М. Організаційні засади надання психологічної реабілітації учасникам АТО та членам їх сімей. *Вісник психології*, 2016. Вип. № 3 (31). С. 26–33.
2. Кокун О. М., Агаєв Н. А, Пішко І. О. Особливості вияву негативних психічних станів у військовослужбовців внаслідок тривалої участі в бойових діях та перебування в зоні АТО. *Вісник Національного університету оборони України*, 2021. Вип. 3 (46). С. 123–129.
3. Лесков В. О., Грязнов І. О. Сутність і причини виникнення нервовопсихічних розладів у військовослужбовців після проходження служби в умовах бойових дій. *Збірник наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України*. Київ, 2006. Т. VIII. Вип. 3. С. 91–97.
4. Лозінська Н. С. Поняття бойового стресу та його наслідки у військовослужбовців. *Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України*, 2018. № 3 (11). С. 150–166.
5. Мельник А. П. Особливості психологічної реабілітації військовослужбовців, які перебували в умовах бойових дій. *Психологічні перспективи*, 2016. Вип. 28. С. 176–185.

Ольга Столяренко

кандидат психологічних наук, доцент
доцент кафедри соціальної роботи, психології
та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

Віталій Рибаків

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА КОМБАТАНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТАФОРИЧНИХ АСОЦІАТИВНИХ КАРТ

Серед великої кількості інноваційних методів психологічної допомоги та підтримки людей у кризових ситуаціях особливу увагу психологів привертає застосування такого інструменту, як метафоричні асоціативні карти (МАК), які є максимально простими у використанні та у короткий термін дозволяють знайти ресурс, поглянути на складну ситуацію з різних сторін за допомогою метафор та асоціацій, дозволяють швидко упоратися зі стресом, вирішити внутрішні конфлікти та знайти вихід із

актуальних проблемних ситуацій. Також метафоричні асоціативні карти можуть служити дієвим діагностичним інструментарієм як для діагностики психологічного стану так і для психологічної підтримки військовослужбовців.

С. Іващенко зазначає, що термін «психологічна підтримка» відображає певну психологічну реальність і соціальну практику, орієнтовану на допомогу людині у вирішенні широкого спектру проблем, пов'язаних з її психічним життям. Основний зміст психологічної підтримки полягає в наданні емоційної, смислової та екзистенційної підтримки в складних життєвих ситуаціях [3, с. 64].

У 1975 р. Елі Раман, канадський мистецтвознавець та художник, створив першу колоду карт під назвою «О» або «Oh» (англ. – здивування). Весь час Елі Раман досліджував «змінну структуру» особистості, створені ним малюнки карткового формату стали поштовхом для його творчості [2].

Канадський психотерапевт М. Егетмейер у 1983 р. познайомився з Елі Раман та з його картами «Oh», зробивши висновок, що це потужний інструмент роботи з клієнтами, він організував рекламу карт «Oh» у Європі. Слід зазначити, що правила і принципи використання карт, як психологічного інструменту належить психотерапевту Дж. Шліхтеру.

В Україні цей інструмент почали потужно використовувати спеціалісти різного спрямування, особливо психологи, педагоги, психотерапевти та ін. На сьогоднішній день ми маємо велике різноманіття метафоричних асоціативних карт та способи їх застосування.

Метафоричні асоціативні карти (МАК) – це універсальний психологічний інструмент, який базується на метафорі, що звертається до підсвідомості людини і використовується для діагностики, корекції, розвитку, розкриття творчих здібностей та коучингу [4].

Поділяють метафоричні асоціативні карти на два типи, універсальні (дозволяють охопити різного роду запити) та спеціальні (застосовується для вузької специфіки, як правило з однією темою). До спеціальних відносять портретні (як ідентифікатори себе і свого оточення) та ресурсні (спрямовані на знаходження ресурсу для подолання складних життєвих ситуацій).

Також важливим стає активізація особистісних ресурсів при зосередженні уваги клієнта на певних моментах, дозволяє особистості зафіксувати свої можливості і проявити раніше приховані ресурси [4].

Під час роботи з метафоричними зображеннями клієнт може сприймати негативну ситуацію дистанційно, що дозволяє психологу обійти захисні психологічні реакції клієнта. Словесні та зорові метафори несуть в собі великі можливості для проникнення у внутрішній світ, розповідати історії про зображення на карті, відкрито говорити про негатив на картинці, не пов'язуючи його з особистістю, досліджувати проблеми героїв та знаходити шляхи виходу із складних ситуацій. Робота з МАК передбачає, опору на ресурс самої людини, пошук сили, здібностей, можливостей та вирощування ресурсу і нового патерну поведінки клієнта [2].

Робота з метафоричними асоціативними картами ведеться двома способами: закритим та відкритим. Якщо консультація проводиться вперше, то варто запропонувати клієнту обрати карти з відкритими зображеннями. Хоча деякі техніки передбачають закритий вибір карти, для більш сильного занурення в проблему. Варто пам'ятати, що немає єдиного тлумачення карт, головне лише те, що бачить людина на ній.

Існує типовий перелік запитань заглиблення клієнта в карту. Зокрема такі як : Про що ця карта для вас? Що ви відчуваєте? Чи є на цій карті ви? Де саме? Що хочеться зробити , коли дивитись на цю карту? Яку назву ви дали б цій карті? Що вам це нагадує? Як це у вашому реальному житті? [3].

Розглянемо деякі техніки для роботи над ресурсом. Техніка «Зростання після руйнування», мета якої опрацювання психотравматичних переживань. Стрес і травматичні ситуації призводять до фізичних та душевних страждань, заважають якісно виконувати поставлені задачі, але їх можна перетворити на особистісне зростання. Психолог пропонує перетасувати колоду і, не відкриваючи карт, розділити її на чотири колоди, після того клієнт пригадує стресові ситуації, відкривачі верхню карту кожного стовпчика.

Розглянемо наступну техніку, яка називається «Ресурсний стан» (колода «В пошуках сенсу»), її ціль полягає в подоланні непродуктивного емоційного стану, який лежить в непродуктивній моделі поведінки, актуалізації ресурсного стану. Психолог пропонує обрати карту, яка найбільше відповідає непродуктивному стану клієнта, який би він хотів змінити. Військовослужбовець розповідає, що відбувається на карті, хто головний персонаж, які відчуття виникають у цій ситуації, що відбуватиметься потім з персонажем на карті, які почуття та емоції викликає ця ситуація у сторонніх людей, щоб хотілося змінити. Другим етапом даної техніки є формування протилежного, позитивного стану, який рекомендується назвати одним словом або словосполученням. На третьому етапі психолог пропонує обрати карту яка найбільше відповідає теперішньому стану моделі поведінки клієнта.

Отже, використання метафоричних асоціативних карт є ефективним методом психологічної роботи з військовослужбовцями. Застосовуючи техніки, які спрямовані на досягнення ресурсного стану, психолог допомагає особистості знайти нові цілі, мотиви, витіснити негативні емоції, знайти шляхи для ефективного вирішення проблем.

Метафоричні асоціативні карти є універсальним психологічним інструментом, який опирається на малюнкову метафору, відображається у підсвідомості людини і використовується для діагностики, психокорекції, психотерапії особистості. На нашу думку, саме ресурсні колоди метафоричних асоціативних карт у роботі з військовослужбовцями є актуальними і потребують подальшого впровадження.

Список використаних джерел:

1. Блінов О. А. Метафоричні асоціативні карти як сучасний метод психологічної хірургії. Актуальні проблеми соціології, психології,

- педагогіки: зб. наук. пр. Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. Київ, 2016. Вип. 4 (29). С. 6–11.
2. Блінов О. А., Шопіна М. О. Метафоричні асоціативні карти як творчий інтегративний ресурс стресостійкості особистості : навч. посіб. Київ : НАУ, 2016. 101 с.
 3. Івашенко С. Н., Шахліна Л. Я., Лазарева О. Б. Особливості побудови фазової моделі фізичної реабілітації військовослужбовців, що постраждали внаслідок бойових дій. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. Вип. 3 (72). С. 63–67.
 4. Кокун О. М., Агаєв Н. А., Пішко І. О. Особливості вияву негативних психічних станів у військовослужбовців внаслідок тривалої участі в бойових діях та перебування в зоні АТО. Вісник Національного університету оборони України, 2021. Вип. 3 (46). С. 123–129.

Ольга Столяренко

кандидат психологічних наук, доцент
доцент кафедри соціальної роботи, психології
та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІТЕРАНІВ ВІЙНИ

Однією з найактуальніших сучасних проблем нашого суспільства є вивчення негативних емоційних станів військовослужбовців учасників бойових дій і розробка на цій основі системи соціально-психологічної реабілітації.

Сучасні психологічні розвідки переконують, що військовослужбовці учасники бойових дій практично постійно перебувають у стані фізичного та психічного напруження. Вони отримують не лише фізичні (поранення та забої) а й численні психічні травми. Навіть за відсутності тілесних ушкоджень та соматичних захворювань адаптація військовослужбовців учасників бойових дій, які повертаються до мирного життя, ускладнюється функціонуванням посттравматичних станів, що обумовлюють численні соціально-психологічні проблеми. Тому потрібно у найкоротший термін знайти відповідь на запитання: яким чином психологи можуть допомогти лікуванню ран війни, як підтримувати і повертати до повноцінного життя наших ветеранів.

Основним змістом поняття «реабілітація» є комплексна допомога спеціалістів, спрямована не лише на компенсацію розладів, а й на повернення постраждалої людини до суспільства, її якомога повнішу особисту і професійну інтеграцію в соціум [3].

Серед видів реабілітації зазвичай виділяють дві великі групи: медичну і соціально-психологічну. Соціально-психологічними технологіями реабілітації особистості є сукупність прийомів, методів, технік, інтервенцій, що використовуються для підтримання і відновлення здатності особистості до життєтворення [5].

Одним із найбільш ефективних напрямів сучасної психотерапії, який використовують при реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій, можна назвати *гештальт-терапію*, основні цілі і завдання якої спрямовані на відновлення нормального контакту людини з собою, оточуючими і життям, набуття життєвої енергії. Вважаємо, що цей метод у роботі з військовослужбовцями учасниками бойових дій допоможе в пошуку шляхів вирішення проблем, базуючись на знайдених актуальних ресурсах і загальному досвіді.

Ефективним методом комплексної реабілітації військовослужбовців може бути *працетерапія* – залучення військовослужбовців із травмованою психікою до виконання нескладних робіт і завдань, крім розвитку фізичної активності; призводить до формування стійкого позитивного настрою, установки до трудової діяльності, сприяє прискоренню їх адаптації до нового життя.

Окремими цікавими методами у реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій вважаємо *каністерапію* та *іпотерапію*. *Каністерапія* (або *лікувальна кінологія*) – такий вид лікування та реабілітаційної діяльності з клієнтом, який передбачає використання звичайних або спеціально відібраних й навчених собак під наглядом кваліфікованих фахівців.

Іпотерапія – лікування за допомогою верхової їзди на коні під наглядом лікаря іпотерапевта або ж спеціально навченого інструктора верхової їзди. Це всесвітньо визнаний метод реабілітації після різноманітних захворювань, досягнення стійкої ремісії та соціальної адаптації. Унікальність такої терапії полягає в одночасному фізичному, психологічному та емоційно позитивному впливах на пацієнтів із неврологічними, психічними, фізичними та іншими серйозними порушеннями. Іпотерапія має лікувальний ефект не лише від їзди на коні, але й завдяки безпосередньому контакту та спілкуванню з твариною, а також від догляду за нею. Такий комплекс допомагає усунути стресовий стан, позбутися напруги, почуття страху або тривоги. Іпотерапевтичні заняття допомагають розвинути такі особистісні якості як уважність, чуйність, швидкість реакції, подолання страхів, набуття впевненості, позбавлення агресивності, збудливості та замкнутості. Позитивні вплив на організм: Активує рухову активність, оскільки задіює всі групи м'язів, в тому числі й уражені хворобою, поступово привчає хворого до фізичних навантажень [2].

Каністерапія та іпотерапія, на нашу думку, є найбільш ефективними методами у реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій при лікуванні неврозів, депресії, страхів, ПТСР, оскільки у процесі взаємодії з твариною, знижується агресія і збудження, відновлюється душевний

спокій та рівновага, що сприяє швидшому одужанню.

Існують інші інноваційні методи реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій, вибір яких має бути обґрунтований причинами травми (стрес, ПТСР), динамікою її розвитку, реальним станом комбатанта. Ми переконані у тому, що для проведення ефективної комплексної реабілітації цієї категорії населення окрім практичного застосування інноваційних методів у роботі, необхідно дотримуватися певних правил, а саме: підтримка режиму із забезпеченням потреби у нічному сні не менше 8 годин; усунення шкідливих професійних подразників, через зміну роду діяльності (при потребі); обмеження непосильних емоційних і фізичних навантажень; організація активного відпочинку, що повинен поєднуватися з виконанням посиленої фізичної роботи; повноцінне і раціональне та різноманітне харчування [4].

Вважаємо, що для забезпечення виконання необхідних реабілітаційних заходів з військовослужбовцями учасниками бойових дій необхідно залучати психологів, реабілітологів, медичних працівників, соціальних працівників, соціальних педагогів, волонтерів, психотерапевтів.

Отже, практичні заходи комплексної реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій передбачають поєднання різноманітних інноваційних методів, ефективність яких буде визначатися своєчасністю, послідовністю, наступністю реабілітаційних заходів і максимально індивідуалізованим підходом до кожного військовослужбовця із урахуванням його психоемоційного й фізичного стану, особистісних цілей та уподобань.

Список використаних джерел:

1. Багрій В. Н. Особливості соціально-педагогічної роботи соціального працівника із сім'ями військовослужбовців. *Вісник Національного університету оборони України*, 2013. № 2 (33). С. 7–10.
2. Завітренко Д. Ж., Радченко М. Р., Завітренко А. М. Іпотерапія як метод реабілітації дітей з відхиленнями в розвитку. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи*. Випуск 72. Том 1, 2019. DOI <https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.72-1.44>. С. 200–205.
3. Зарецька Н. В., Гридковець Л. М. Організаційні засади надання психологічної реабілітації учасникам АТО та членам їх сімей. *Вісник психології*, 2016. Вип. № 3 (31). С. 26–33.
4. Мельник А. П. Особливості психологічної реабілітації військовослужбовців, які перебували в умовах бойових дій. *Психологічні перспективи*, 2016. Вип. 28. С. 176–18.
5. Попелюшко Р. П. Причини виникнення та механізм розвитку ПТСР у комбатантів. *International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences*. Kielce: Holy Cross University, 2016. С. 95–98.

Віктор Федорчук

кандидат психологічних наук,
доцент кафедри соціальної роботи, психології
та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам'янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам'янець-Подільський, Україна

РЕАБІЛІТАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ЯК НАСЛІДОК ПОДОЛАННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ

Перед Україною стоїть важливе завдання – забезпечити успішну реінтеграцію військових до цивільного життя. Для оптимізації цього процесу потрібно перш за все ґрунтовно вивчити зарубіжний досвід, який має у різних країнах свої особливості. На сьогодні набутий вітчизняний і зарубіжний досвід показує складність процесу реінтеграції, реабілітації ветеранів, який обумовлений, на нашу думку, кількістю і рівнем якості підготовки фахівців реабілітологів. Зауважимо, що своєчасна профілактична психологічна допомога є найефективнішим засобом попередження негативного впливу тяжкої психічної травми та посттравматичного стресового розладу (далі – ПТСР) на психічне здоров'я ветеранів.

Психологічний стан дружин ветеранів війни, за дослідженнями зарубіжних та вітчизняних фахівців, трактується як прояв вторинного травматичного стресового розладу (ВТСР) і також потребує професійної психологічної допомоги.

За різними оцінками, ПТСР може розвиватися у 12–20% людей, які пережили травматичну подію або були свідками такої. Психологи зазначають, що ПТСР – це стан психічного здоров'я, який може виникнути після того, як людина пережила або стала свідком травматичних подій.

Соціально-психологічну адаптацію ветеранів до цивільного життя вивчають психологи Л. Гребінь, Т. Гурлева, І. Гузенко, Н. Журавльова, О. Кокун, З. Кісарчук, Г. Лазос, Л. Литвиненко, Я. Омельченко, Р. Соколовський, В. Стеблюк, Р. Федоренко, та інші.

Як учасник бойових дій на території інших держав значну увагу у своїх публікаціях присвятив таким аспектам: психологічна самопомога військовослужбовців як необхідна умова виходу з бойових стресів, первинна психологічна допомога в умовах війни через Інтернет-ресурси, психологічні ресурси особистості в умовах війни, резильєнтність особистості в умовах військового стану, психологічне забезпечення резильєнтності суспільства в умовах постійного стресу тощо.

Проблема посттравматичного стресу і соціально-психологічної реабілітації ветеранів займає сьогодні одне з провідних місць у вітчизняній психології. Основу сучасних підходів до діагностики і корекції психологічних наслідків війни становить концепція відстрочених реакцій на травматичний стрес.

Симптоматика посттравматичного стресового розладу у військових наступна: регулярні спогади про травмуючу подію, які часто виникають як флешбеки; гіперзбудження, проблеми зі сном; потреба все контролювати, надмірна настороженість; нічні жахи, часто пов'язані з травмуючою ситуацією; порушення пам'яті; втрата інтересу до звичної діяльності; нестабільний емоційний стан; відчуження від інших людей, навіть близьких і рідних [1].

Реабілітаційна робота з ветеранами, що зазнали тривалої травматизації в умовах війни спрямована на стабілізацію та відновлення втрачених внутрішніх і зовнішніх ресурсів. В основу технології стабілізації та відновлення реабілітаційних ресурсів психологічної стійкості ветеранів, що переживають наслідки травматичних подій покладено інтегративний підхід, що являє собою поєднання різних методів психотерапії, об'єднаних системоутворюючим елементом – методологічною платформою й відповідними узагальненими принципами й методами основних напрямків зарубіжної та вітчизняної психотерапії [2].

Психотерапевтична технологія складається з 5 послідовних етапів: ознайомчий, діагностичний, інформаційної підтримки, психотерапевтичний, завершальний. Кожний етап має свою мету, мішень психотерапевтичного впливу, свої психотехніки та форми роботи й кількість зустрічей.

Заслуговує уваги те, що вчені-психологи, крім психотерапевтичної технології (з 5 послідовних етапів), пропонують розроблену ними технологію мобілізації та зміцнення ресурсів, що сприяє психологічній стійкості ветеранів у подоланні проявів ПТСР. Технологія може бути представлена такими психотехніками, які подамо в скороченому вигляді: 1. Техніки реконструкції базових ресурсів людини. 2. Техніки управління фізичним «Я». 3. Техніки опрацювання травматичних переживань, що включають різні техніки емоційного відреагування. 4. Техніки репродукції ресурсних станів і позитивних образів. 5. Техніки саморегуляції. 6. Техніки мобілізації ресурсів (активізація). 7. Техніки роботи з соціальним атомом (мобілізація зовнішніх ресурсів). 8. Техніки сугестії [2].

Вони вважають, що основними критеріями оцінки ефективності використання інтегративної моделі психотерапії в роботі з проявами ПТСР у ветеранів є: зниження рівня психотравматичної симптоматики; позитивна динаміка в плануванні майбутнього; підвищення загального рівня саморегуляції; відновлення особистісної цілісності.

Особливої уваги для ветеранів та ветеранок заслуговує зошит, розроблений Ф. П'юселік, О. Богомолець та ін., який допоможе подолати посттравматичний синдром. Зі світовим іменем доктор психології Френк П'юселік є головним розробником програми реабілітації військових, що її на цей час використовують в армії США.

У робочому зошиті подані кроки до розуміння та управління процесом одужання від ПТСР (коротка версія). Вони такі: 1. Визнач і перерахуй

симптоми ПТСР, які ти бажаєш змінити. 2. Визнач, які з них є «бойовими навичками», необхідність в яких пройшла. 3. Дай їм назву: «Ірак», «Афганістан», «Війна в Україні», або ін., відповідно до того, звідки вони у тебе. 4. Почни заспокоєння власного тіла та розуму для того, щоб ти міг переключитись з «бойових навичок» на «домашні навички». 5. Поговори зі своїм консультантом про те, які методи можуть допомогти покращити твої поведінкові реакції, пов'язані з ПТСР. Почни і продовжуй використовувати метод лікування, розроблений разом із твоїм консультантом. Періодично визначайте за шкалою той рівень складності, який для тебе викликає ця проблемна поведінка. Це допоможе фіксувати прогрес або недостатність прогресу лікування. 6. Почни свідомий процес «переорієнтації на життя вдома» за допомогою перерахування «домашніх правил життя» («домашні» навички) та виріши, які «домашні» навички в яких ситуаціях застосовувати. 7. Продовжуй «переорієнтовуватися на життя вдома», прикріплюючи до людей і речей навколо уявне слово «дім». Роби так стільки, скільки тобі треба для того, щоб знову «навчити мозок» видавати тобі «домашні реакції» автоматично, так само, як у бою ти використовував «бойові» реакції. 8. Перевір свої переконання. На які переконання ти покладався до того, як вони були змінені війною? Які ідеї мирного часу для тебе досі є справедливими, а які треба переглянути? 9. Під час терапевтичної сесії з консультантом, в групі, або вдома, як «домашнє завдання», «доведіть до завершення» спогади, почуття і думки так, як підказують вам розум і тіло. Роблячи це, давайте собі час відчувати емоції, обмірковувати думки, пов'язані з тим, що було у бою, доки ви не «завершите» їх логічним для себе чином. Часто це важко робити. Ми детальніше обговоримо це пізніше. 10. Перенеси свої переживання і відчуття в майбутнє. Що вони означають для тебе? Що ти думаєш і відчуваєш про себе після пережитого? Які з твоїх спогадів пов'язані з втратами й пораненнями, а які – з честю, відданістю і порядністю? 11. Використовуй правило «Змінюємося разом», спілкуючись з близькими тобі людьми, щоб заповнити те, що було загублено між вами упродовж довгих днів один без одного. Пам'ятай, що ми рухатимемося за цим списком зверху вниз, проте також можна розбирати ті або інші ситуації у міру їх появи. Це нормально – затримуватися на окремих кроках, а деякі переглядати швидше [3].

Отже, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є актуальною проблемою не тільки для ветеранів, а й для їхніх родин і цивільного населення, яке пережило травматичні події. Ветерани можуть переживати вторинний посттравматичний розлад, який виникає в результаті негативних реакцій на їхні травми родичів, оточуючих людей, працівників соціальної сфери тощо.

Симптоми ПТСР охоплюють широкий спектр проявів: нав'язливі спогади про травму, нічні кошмари, емоційне відчуження, постійну напругу, уникнення ситуацій, що нагадують про травматичний досвід. Швидкість подолання наслідків ПТСР залежить від комплексного підходу до використання психотерапевтичних технологій, які підкріплені

відповідними техніками, а також кроками до розуміння та управління процесом одужання від ПТСР.

Список використаних джерел:

1. Військовослужбовці та виклики відновлення психічного здоров'я. URL: <https://arpp.com.ua/articles/ptsd-in-the-military/> [дата звернення: 10.05.25].
2. Застосування психотерапевтичних технологій у наданні допомоги постраждалим з проявами посттравматичного стресового розладу: практичний посібник / Я. М. Омельченко, З.Г. Кісарчук [та ін.]; за ред. Я.М. Омельченко. Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2023. 256 с.
3. Програма самоуправління посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) для військового. Робочий зошит. URL: <http://ecopsy.com.ua/index.php/2-viiskovi/prohrama-samoupravlinnia-dlia-viiskovofo-f-piuseлик> [дата звернення: 10.05.25].

Олександр Хлонь,

*доцент кафедри філософії та психології
кандидат психологічних наук, доцент*

Київського університету інтелектуальної власності та права

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРИ СПІЛКУВАННІ ПСИХОЛОГА З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ В РАМКАХ ВИКОРИСТАННЯ ЕКЗИСТАНЦІЙНОГО ПІДХОДУ

Екзистенціальна психологія виникла в середині ХХ століття як відповідь на потребу в психологічному розумінні глибоких існуючих проблем людини, таких як сенс життя, смерть, свобода і самотність. В основі екзистенційної психології лежить філософія екзистенціалізму, яка була розроблена такими мислителями, як Жан-Поль Сартр, Мартін Гайдегер, Віктор Франкл і Ролло Мей. Екзистенціалісти вважали, що людина перебуває перед важливими виборами і рішеннями, які впливають на її життя. Цей підхід робить акцент на внутрішньому досвіді особистості, її здатності виявляти свободу вибору і бути відповідальною за свої вчинки.

Застосування екзистенційного підходу у консультуванні військовослужбовців є важливим у контексті таких реалій війни, як постійна небезпека смерті, висока емоційна та психологічна напруга, а також травматичні переживання. Військові часто стикаються із ситуаціями, які ставлять під питання їхню здатність контролювати власне життя, що може призвести до криз особистості. В цьому випадку вони часто відчувають недовіру до навколишнього світу. Раніше міжособистісна довіра розглядалася як частина особистого життя людини, але сьогодні у фокусі перебуває соціальна довіра [1]. Відчуваючи

недовіру військовослужбовці заганяють себе в кризу самоізоляції після повернення до мирного життя.

Екзистенційна психологія, в свою чергу, надає ключові інструменти для подолання таких криз.

Психологічні травми, що виникають через бойові дії, можуть спричинити депресії, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), тривогу та інші розлади. В таких випадках екзистенційний підхід допомагає військовослужбовцю знову побачити сенс у своєму житті, навіть якщо він пережив важкі втрати. Психолог підтримує військовослужбовців в їхніх пошуках внутрішніх ресурсів для подолання стресу та травм.

Одним із головних аспектів військової служби є постійне перебування у стані стресу та загрози. В таких умовах екзистенційна психологія пропонує військовим звертати увагу на те, що дає сенс їхньому життю. Психологічна допомога може бути зосереджена на допомозі військовослужбовцям у розумінні того, що навіть у війні можна знайти сенс, який не зводиться лише до фізичного виживання. Це може бути збереження пам'яті про себе за рахунок віднесення себе до пантеону героїв, реалізації себе в патріотичному контексті, в контексті виконання такого обов'язку перед Батьківщиною який не в змозі виконати інші громадяни.

Почуття безпорадності, відчуження, враження, що їхня доля залежить від обставин, а не від вибору можуть бути подолані в рамках екзистенційного підходу за рахунок переусвідомлення відчуття відповідальності за свої вчинки та рішення. Психолог допомагає виявити особливості прийняття рішень, які у складних обставинах можуть формувати їхнє ставлення до життя себе та побратимів розуміти цінність власного існування та миттєвостей навіть незначних радощів.

Одним з важливих аспектів екзистенційного підходу є прийняття неминучості смерті. Для військовослужбовців, що перебувають у бойових умовах, це питання стає ще більш актуальним. Прийняття своєї смертності допомагає людині зменшити страх і тривогу перед неминучим кінцем. Це також дозволяє військовим знаходити сили для боротьби в складних ситуаціях і формувати більш здорове ставлення до смерті – як до частини життя, а не чогось, що необхідно уникати. У цьому випадку застосовується може бути застосований такий постулат: «Колись доведеться померти, але не сьогодні».

Роль психолога, який застосовує екзистенційний підхід у роботі з військовослужбовцями, є ключовою. Психолог не має на меті давати готові рішення чи поради, а скоріше допомагати пацієнту самому знайти відповіді на свої запитання через рефлексію, відкритість та чесність у спілкуванні. Основною метою є допомога у відновленні внутрішньої свободи, прийнятті відповідальності за своє життя та формуванні здорового ставлення до екзистенційних питань, таких як смерть і сенс життя.

Методами екзистенційного консультування, що застосовуються психологами з військовими є: інтерв'ю та діалог, робота з емоціями, рефлексія, робота з сенсом, формування усвідомлення смертності.

Екзистенційний підхід у роботі з військовослужбовцями може бути застосований у різних форматах психологічної підтримки, таких як індивідуальні консультації, групова терапія або навіть спеціалізовані тренінги, спрямовані на підвищення психологічної стійкості та управління стресом. Ось кілька практичних аспектів його застосування:

На індивідуальних консультаціях психолог, керуючись екзистенційним підходом, фокусується на унікальних переживаннях кожного військовослужбовця, даючи можливість проговорити важкі емоційні ситуації, що виникають через участь у війні. Психолог не нав'язує готові рішення, а намагається допомогти пацієнту усвідомити, що він має свободу вибору щодо того, як реагувати на ситуацію, як сприймати її і які кроки можна зробити для того, щоб знайти внутрішній спокій.

Групова терапія за екзистенційним підходом може бути особливо корисною для військовослужбовців, які пережили схожі бойові травми. Взаємний досвід та підтримка однолітків створюють атмосферу довіри, де кожен може відчути, що його досвід важливий і має сенс. Це допомагає військовим зрозуміти, що вони не самотні у своїх переживаннях, що інші також проходять через подібні труднощі.

Психологічна підтримка після повернення з бойових дій може бути не менш важливою, ніж під час служби. Військові, які пережили активні бойові дії, можуть стикатися з важким процесом адаптації до цивільного життя. Екзистенційний підхід допомагає їм зрозуміти, як вони можуть використовувати свої переживання для особистісного розвитку і як знайти нові цілі після служби. Наприклад, працюючи з питаннями сенсу життя та відповідальності, психолог може сприяти формуванню нових життєвих цінностей, допомогти адаптуватися до нових ролей у сім'ї, на роботі та в суспільстві.

Учасники бойових дій часто стикаються з сильними емоційними переживаннями, що можуть призвести до розвитку посттравматичного стресового розладу. Для боротьби з такими розладами екзистенційний підхід пропонує засоби для:

Психологічної адаптації до травми.

Підвищення психологічної стійкості.

Розвиток самосвідомості.

Ефективне застосування екзистенційного підходу вимагає від психологів глибокого розуміння екзистенційних проблем і вміння працювати з ними в умовах стресу, травм і бойових умов. Для цього важливо розвивати спеціалізовані тренінги та курси для військових психологів, де вони навчатимуться використовувати техніки екзистенційної терапії в контексті воєнного стресу, травм, та адаптації до бойових умов. Такі тренінги повинні включати практичні заняття з

рефлексії, групової терапії та індивідуальних консультацій з акцентом на пошук сенсу та відповідальності за власне життя.

Екзистенційний підхід може бути інтегрований у комплексні програми психологічної підтримки, які включають як індивідуальні консультації, так і групові сеанси рефлексії. Такі програми можуть включати вправи, що сприяють осмисленню досвіду війни, роботі з глибокими переживаннями, та допомагають військовим пройти через процеси самопізнання та адаптації.

Підхід також може включати використання арт-терапії та творчих практик, що дозволяють виразити внутрішні переживання і працювати з ними через мистецтво. Це може стати важливим інструментом для осмислення травматичних переживань, що виникли в результаті участі в бойових діях.

Список використаних джерел:

1. Ткач М. В. Особливості довіри у міжособистісному спілкуванні / М. В. Ткач // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – К., 2007. – Т. 9. – № 2. – С. 249- 257

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

А		Г	
Алексеенко Людмила.....	22	Гагарінов Олексій.....	39
Алексеев Олександр.....	179	Газін Володимир.....	195
Б		Галушко Леся.....	345
Байрак Сергій.....	227	Гапчик Катерина.....	342
Балагуш В'ячеслав.....	372	Герасимова Тамара.....	42
Балла Людмила.....	291	Глібка Олександр.....	317
Бачинська Олена.....	435	Глов'юк Оксана.....	331
Бесашук Марія.....	34	Глушко Тетяна.....	241
Біла Яна.....	183	Гльос Ірина.....	44
Білик Олена.....	159	Гнатишин Людмила.....	122
Бойко Лілія.....	363	Годнюк Ірина.....	48
Болотніков Сергій.....	185	Годованюк Альона.....	42
Бондаревська Ксенія.....	439	Гонтаренко Людмила.....	334
Боровисюк Таїса.....	188	Грам'як Роман.....	198
Боровисюк Таїса.....	191	Гречанюк Давид.....	450
Боршуляк Едуард.....	265	Григор'єва Наталія.....	55
Боярський Руслан.....	452	Гринчук Тарас.....	195
Бриндіков Юрій.....	293	Грицьков Юрій.....	304
Будякова Олена.....	27	Гудзинський Олексій.....	71
Буйняк Мар'яна.....	296	Гуляйко Анатолій.....	132
Бурденюк Світлана.....	30	Гуменюк Інна.....	202
Бурденюк Світлана.....	299	Гуменюк Ірина.....	57
Бутинець Сергій.....	141	Гуменюк Ірина.....	445
Бутинець Сергій.....	145	Гумінський Ігор.....	454
В		Гуцал Ігор.....	59
Валігура Тетяна.....	34	Д	
Василик Оксана.....	302	Данилевич Леся.....	336
Васильковський Олександр.....	304	Данилюк Марія.....	61
Великжаніна Дар'я.....	308	Данілкува Анастасія.....	320
Винниченко-Кумкова Лілія.....	311	Данчук Світлана.....	299
Винниченко-Кумкова Лілія.....	313	Дем'янишин Василь.....	63
Винниченко-Кумкова Лілія.....	315	Дем'янишин Василь.....	63
Вінтоняк Алла.....	36	Дмитрів Володимир.....	66
Вірстюк Володимир.....	231	Дорожинський Сергій.....	338
Владислав Лобунько.....	120	Дужева Олена.....	448
Владислава Леміш.....	315	Ж	
Вовк Кристіна.....	395	Желанова Вікторія.....	342
Волошук Марина.....	193	Жиляк Наталія.....	345
Волошук Марина.....	429	Жиляк Наталія.....	348
Вольська Ангелія.....	317	Жук Василь.....	68
Вольська Ангелія.....	320	Жуковський Максим.....	71
Вольська Ангелія.....	323	Журило Тарас.....	98
Вольська Ангелія.....	326	З	
Вольська Ангелія.....	328	Завадська Ірина.....	206

Завадська Ірина	352	Мелашко Анастасія.....	323
Загалеви́ч Валенти́на.....	207	Мельник Іларія.....	389
Загалеви́ч Валенти́на.....	448	Мельник Микола	370
I		Мельник Олена.....	224
Іванов Владислав.....	57	Мельник Юлія	209
Ізвошкіов Олексій.....	81	Михайлик Артур	227
K		Михайлик Артур	231
Кабанова Катерина.....	338	Михайлик Артур.....	234
Квітінська Марина	354	Михайлова Інна	237
Кирка Вадим	311	Михальський Анатолій.....	372
Клим'юк Уляна	61	Михальський Анатолій.....	376
Козак Раїса.....	209	Мойсеюк Василь	241
Колісник Марина	356	Моргун Владислав.....	244
Коломієць Назар	352	Морошан Наталя	246
Комарніцька Людмила.....	357	Мосаєв Юрій.....	380
Комарніцька Оксана	83	H	
Комарніцька Оксана	86	Насмінчук Ірина	248
Копчук Людмила.....	387	Несмашна Аліна.....	165
Коркушко Олег	90	Николайчук Максим	124
Котикова Олена.....	360	Нізеви́ч Альона.....	348
Крепич Роман.....	94	O	
Крисоватий Андрій.....	96	Олександр Білий	376
Кругляк Марина.....	213	Олифіренко Іван.....	289
Круп'як Ірина.....	98	Олійник Валентина.....	383
Куртанідзе Орина	397	П	
Кучеров Геннадій	218	Павловський Андрій.....	252
Кучеров Геннадій.....	363	Палилюлько Оксана.....	255
Кучеров Геннадій.....	365	Палилюлько Оксана.....	387
Кушнір Анастасія.....	334	Палилюлько Оксана.....	389
Кушнір Володимир.....	101	Паршин Юрій.....	126
Кушнір Людмила.....	101	Патерик Олена	155
L		Пелех Олег	66
Лаврук Віталій	103	Пещанюк Надія	257
Лаврук Наталія.....	107	Покотілова Дарія	170
Лаврук Оксана.....	103	Порсюрова Ірина.....	130
Лаврук Олександр	113	Присакар Володимир	391
Лазарева Анастасія	400	Прожога Ірина.....	395
Лазарева Анастасія	403	Прожога Ірина.....	397
Левицька Анастасія	313	Прожога Ірина.....	400
Левицький Влад.....	83	Прожога Ірина.....	403
Любченко Олександр	149	Прожога Ірина.....	406
M		Прокопишин Оксана.....	122
Малашенко Оксана.....	421	P	
Малецька Ольга	122	Радченко Олександр.....	132
Мариніна Вікторія.....	220	Рибаков Віталій	456
Марунчак Оксана	445	Роїк Аліна	409
Марчак Тетяна	368	Романовська Людмила.....	411

Романовська Людмила	450	Холявко Наталія	289
Рудько Катерина	326	Хоружа Анастасія	365
С		Ц	
Савків Уляна	141	Цимбалюк Тетяна	426
Савків Уляна	145	Ч	
Савків Уляна	149	Чепенко Олена	421
Сандурська Олена	135	Черняк Володимир.....	202
Свирида Ольга	137	Чубань Вікторія.....	170
Свистунов Віктор	96	Ш	
Сеньків Анатолій.....	415	Шарлович Зоя	429
Серіков Максим.....	165	Шевчук Анна	406
Сидор Галина	141	Шевчук Наталія	173
Сидор Галина	145	Шевчук Олександр	432
Сидор Галина	149	Шевчук Юрій	173
Сидорук Людмила	259	Шкроміда Вікторія	302
Складанівський Олег.....	263	Я	
Скрипник Анатолій	265	Яковенко Світлана.....	175
Скрипник Анатолій	270	Яроменко Нікіта	328
Скрипник Анатолій	274	В	
Собан Андрій	255	Baibarza Dasha.....	258
Солом'яник Олександр	417	Berezovskyi Bohdan.....	180
Старик Оксана	279	Bincheva Polina	25
Столяренко Ольга	452	С	
Столяренко Ольга	454	Chaykivskyy Nazariy.....	167
Столяренко Ольга	456	Chernyshenko Yurii	167
Столяренко Ольга	459	Н	
Столяренко Юрій	281	Horyn Volodymyr	51
Сторожук Наталія.....	419	І	
Струтинська Оксана	281	Ivanova Roksolana	79
Сушарник Алла	284	К	
Сушарник Ярослав	151	Kiveliuk Yaroslav.....	167
Т		Koroliuk Yurii	92
Тарасов Євгеній.....	270	Л	
Тимків Андрій	153	Lobodin Ruslan.....	118
Толуб'як Віталій.....	155	Lobodina Zoriana.....	77
Тріпак Мар'ян.....	16	Lushney Yurii.....	118
Тріпак Христина.....	411	Р	
Ф		Romanovska Lyudmyla.....	413
Фаїн Альбіна.....	159	S	
Фаїн Альбіна.....	287	Serafymova Olena	258
Федорчук Віктор.....	462	Т	
Філоненко Володимир.....	421	Trush Volodymyr	77
Фурманюк Іван	161	Z	
Х		Zerkal Anastasiia.....	74
Харченко Катерина	334		
Хлонь Олександр.....	465		
Ходирева Оксана	165		

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

**ІННОВАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ ТА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА
ПРАГМАТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СОЦІУМУ**

Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції

Електронне видання